

Abstract

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung hängt u.a. davon ab, wie Fachpersonen diese zur Teilnahme an frühkindlichen Interventionen einladen. Diese Arbeit geht der Fragestellung nach, ob die Art der Einladung durch die Einstellung gegenüber Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beeinflusst wird. Es wurden fünf Früherzieherinnen interviewt und die Aussagen anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass Faktoren wie Kenntnis, Methodik und Haltung der Fachpersonen die Art der Einladung zur Teilnahme bestimmen. Zu Beginn der Arbeit mit den Familien unterscheidet sich das Vorgehen noch kaum. Über die Zeit hinweg verändern sich Aspekte der Zusammenarbeit – insbesondere das Setzen von Grenzen gegenüber sehr aktiven Eltern und eine wachsende Offenheit für die Teilnahme von Mitgliedern der erweiterten Familie.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die diese Masterarbeit möglich gemacht haben.

Zunächst geht der grösste Dank an meine Kinder für ihre Unterstützung und ihr Verständnis, dass ihre Mama weniger geduldig war als sonst. Ein besonderer Dank geht an meinen Mann, der jetzt wahrscheinlich genauso viel über meine Masterarbeit weiss wie ich. Vielen Dank auch an meine Schwiegereltern, die auf meine Kinder aufgepasst haben, um mir Zeit für meine Masterarbeit zu geben.

Danke an Anne Steudler für die Unterstützung und Geduld – im Alltag mit Beruf und Familie war mein Kopf nicht immer dort, wo er für die gemeinsamen Besprechungen hätte sein sollen.

Ich möchte auch meinen Arbeitskollegen dafür danken, dass sie für mich da waren, wenn ich sie brauchte, und dass sie mich ermutigt haben.

Und natürlich geht ein grosser Dank an die Heilpädagogischen Früherzieherinnen, die diese Masterarbeit möglich gemacht haben. Ich habe so viel von euch gelernt und ich schätze eure Ehrlichkeit. Es war wunderbar, gemeinsame Erfahrungen zu hören und neue Ideen für meine eigene Praxis zu gewinnen.

Anmerkung

Der Begriff Heilpädagogische Früherzieher:innen wird im Folgenden sowohl für männliche als auch für weibliche Personen verwendet, um die Lektüre dieser Masterarbeit zu erleichtern. Aus demselben Grund wird eine analoge Formulierung für diejenigen Substantive verwendet, die sich auf beide Geschlechter beziehen.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	I
DANKSAGUNG	II
ANMERKUNG.....	II
INHALTSVERZEICHNIS	III
1. EINLEITUNG.....	1
1.1. AUSGANGSLAGE	1
1.2. PROBLEMSTELLUNG	1
1.3. RELEVANZ DER FRAGESTELLUNG	4
1.4. FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG	5
1.5. AUFBAU DER ARBEIT.....	6
2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	8
2.1. ELTERNBETEILIGUNG UND FAMILIENORIENTIERUNG IN DER HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG	8
2.2. EMPOWERMENT	9
2.2.1. <i>Begriffsklärung</i>	9
2.2.2. <i>Ressourcenorientierung und Anerkennungsbeziehungen</i>	9
2.2.3. <i>Resilienz, Selbstwirksamkeit und Reziproker Determinismus</i>	10
2.3. KULTURSENSIBLE HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG	11
2.3.1. <i>Begriffsklärung</i>	11
2.3.2. <i>Kulturelle Modelle</i>	12
2.3.3. <i>Kontext von Familien mit albanischem Migrationshintergrund</i>	13
2.3.4. <i>Kenntnis</i>	14
2.3.5. <i>Haltung</i>	14
2.3.6. <i>Methodik</i>	16
2.4. ELTERNBETEILIGUNG AN DER BILDUNG IHRES KINDES	17
2.4.1. <i>Elternbeteiligung: Begriffsklärung</i>	17
2.4.2. <i>Forschungsstand zur elterlichen Beteiligung: Herausforderungen für die Elternbeteiligung</i>	18
2.4.3. <i>Einladung zur Elternbeteiligung</i>	20
2.5. ZUSAMMENFASSUNG DES THEORETISCHEN BEZUGSRAHMENS.....	25
3. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	28
3.1. FORSCHUNGSDESIGN UND FORSCHUNGSMETHODE	28
3.1.1. <i>Datenerhebung mittels Leitfadeninterview</i>	28
3.1.2. <i>Auswahl der Befragten</i>	30

Inhaltsverzeichnis

3.1.3.	<i>Pre-Test</i>	30
3.1.4.	<i>Durchführung der Interviews</i>	30
3.2.	AUSWERTUNG	30
3.2.1.	<i>Transkription und Datenaufbereitung</i>	31
3.2.2.	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	31
4.	ERGEBNISSE	33
4.1.	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	34
4.1.1.	<i>Kenntnisse der Heilpädagogische Früherzieher:innen durch Zusammenarbeit</i>	34
4.1.2.	<i>Methodik der Heilpädagogische Früherzieher:innen: Einladung zur Elternbeteiligung</i>	41
4.1.3.	<i>Haltung der Heilpädagogische Früherzieher:innen</i>	45
4.1.4.	<i>Gelingensfaktoren/Herausforderungen für die Zusammenarbeit</i>	53
5.	EVALUATION UND DISKUSSION	58
5.1.	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	58
5.2.	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	67
5.3.	REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	68
5.3.1.	<i>Leitfadeninterview</i>	68
5.3.2.	<i>Transkription</i>	69
5.3.3.	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	70
6.	FAZIT UND AUSBLICK	71
7.	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	74
8.	LITERATURVERZEICHNIS	75
9.	ANHANG	A-1
I.	INTERVIEWANFRAGE	A-2
II.	EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG	A-3
III.	INTERVIEWLEITFADEN	A-4
IV.	TRANSKRIPTIONSREGELN	A-10
V.	TRANSKRIPT INTERVIEW 1	A-11
VI.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 1	A-32
VII.	TRANSKRIPT INTERVIEW 2	A-39
VIII.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 2	A-60
IX.	TRANSKRIPT INTERVIEW 3	A-69

Inhaltsverzeichnis

X.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 3	A-84
XI.	TRANSKRIPT INTERVIEW 4.....	A-94
XII.	ZUSAMMENHANG INTERVIEW 4.....	A-113
XIII.	TRANSKRIPT INTERVIEW 5.....	A-124
XIV.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 5	A-144
XV.	BEGRÜNDUNG DER HAUPT- UND SUBKATEGORIEN	A-157
XVI.	ERSTES KATEGORIENSYSTEM: CODIERREGELN UND ANKERBEISPIELE.....	A-160
XVII.	ZWEITES, ERWEITERTES KATEGORIENSYSTEM: CODIERREGELN UND ANKERBEISPIEL.....	A-176
XVIII.	ÜBERSICHTSLISTE DES KATEGORIENSYSTEMS MAXQDA	A-193
XIX.	CODIERTE INTERVIEWABSCHNITTE.....	A-195
XX.	SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG.....	A-386

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Eine Vielzahl von Forscher:innen und Fachleuten hat sich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die Elternbeteiligung an der vorschulischen und schulischen Bildung ihrer Kinder hat. Um die Sache noch komplizierter zu machen, kommen in dieser Diskussion auch Kultur und Aspekte wie Migrationshintergrund ins Spiel. Seltener kommt zur Sprache, dass nicht nur die Eltern, sondern auch die Fachkräfte ihre eigene «kulturellen Brille» haben. Die vorliegende Arbeit widmet sich diesem Aspekt und untersucht den Einfluss der Einstellungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen auf die Elternbeteiligung. In der Heilpädagogische Früherziehung (HFE) wird oft unterschätzt, wie wichtig die Beziehung zwischen Heilpädagogischen Früherzieher:innen und Eltern ist. Eine unterschiedliche Kulturzugehörigkeit durch einen Migrationshintergrund kann Steine in den Weg diese Beziehungen legen. Ein Beispiel dafür ist auch die Motivation für die Wahl des Themas dieser Masterarbeit: Eine Arbeitskollegin der Autorin beschwerte sich über die Zusammenarbeit mit drei verschiedenen albanischen Familien. Insbesondere sprach sie eine Familie informell «per du» an, ohne um Erlaubnis gefragt zu haben. Sie fasste dies als Zeichen fehlenden Respekts und einer hohen Anspruchshaltung. Diese Familien würden zu viel von der Unterstützung erwarten und würden wenig selbst beitragen. Die erste, spontane Reaktion der Autorin war Beschämung, denn auch ihr fällt es mit ihrer Muttersprache Englisch schwer, im Beruf auf Deutsch konsequent «Sie» zu verwenden. Ihre zweite Reaktion war die Sorge um die Beziehungen zwischen Heilpädagogischen Früherzieher:innen und Eltern mit Migrationshintergrund. Das «duzen» könnte – wie bei der Autorin – lediglich ein sprachliches Missverständnis sein und hat aber in diesem Fall den Aufbau einer guten Beziehung erheblich erschwert.

Solche schwierigen Erfahrungen können Grund dafür sein, dass sich auf Seiten der Heilpädagogischen Früherzieher:innen eine Haltung der Niederlage und des Mangels entwickelt (Hawighorst, 2009). Die Gefahr besteht darin, dass die Konfrontation mit einer ungewohnten oder fremden Kultur eine Situation fördern kann, in der «deutlich weniger Fragen gestellt [werden und] die Neugierde und die Offenheit [ab]nehmen» (Tsirigotis, 2011a, S. 547). Dagegen kann ein kultursensibler Ansatz in der HFE die Fremdheit bei der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund durch Kenntnis verringern. Aber genauso wichtig ist nach der aktuellen Forschungslage eine Haltung der Neugier und Offenheit, die den Fachkräften Kenntnis erlangen lässt und ihre Praxis prägt.

1.2. Problemstellung

Da sich die Gesellschaft verändert, muss die HFE diesen Wandel widerspiegeln, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, denen sie dient. Eisner-Binkert und Kofmel (2008) beschreiben diesen Wandel für die Zielgruppen der HFE: «Kinder, welche in belasteten psychosozialen Verhältnissen leben, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und frühgeborene Kinder, sowie Kinder mit Migrationshintergrund bilden künftig die grössere Personengruppe als Kinder mit Behinderungen und Entwicklungsrückständen» (S. 6). Der Ansatz der HFE wiederum muss angepasst werden, um diese neue Zielgruppe, Kinder mit Migrationshintergrund, besser zu berücksichtigen. Darüber hinaus bedeutet der Auftrag der HFE «neben einer ganzheitlichen Förderung des

Einleitung

Kindes auch die Unterstützung, Anleitung und Beratung der Familie bei Unsicherheiten in der Erziehung» (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008, S. 5). Die Familienorientierung in der HFE ist eng verbunden mit der Ressourcenorientierung, einer Konzentration auf Ressourcen statt auf Defizite, und dem Empowerment. Empowerment bedeutet, dass Eltern die Unterstützung aktiv gestalten und das, was sie mitbringen, d.h. ihre eigenen Ressourcen, anerkennen und nutzen (Stark, 1993; Hintermair, 2014). Dies erfordert eine professionelle Haltung, in der Eltern als Partner in dieser Arbeit behandelt und sie als Experten für ihren eigenen Lebenskontext und ihre Kinder konsultiert werden (Weiss, 2015; Dempsey & Keen, 2008; Pretis, 2020). Die Herausforderung besteht darin, dass je nach Lebenskontext nicht alle Ressourcen gleich wertvoll sind oder sogar überhaupt als Ressourcen angesehen werden. Die Arbeit mit Migrantenfamilien erfordert, dass Heilpädagogische Früherzieher:innen Elternbeteiligung ermöglichen – auch bei Familien mit einem anderem kulturellen Hintergrund.

Verschiedene kulturelle Modelle erklären den Kontext dieser Situation. Bei kulturellen Modellen unterscheiden Borke und Keller (2014) zwischen einem autonomieorientierten Modell, einem verbundeneitsorientierten Modell und Mischformen. Ein Fokus auf Autonomie kommt eher aus «der städtischen, formal eher hochgebildeten Mittelschicht» und fördert die Sozialisationsziele von z.B. «Selbstbewusstsein, Selbständigkeit und die Fähigkeit zum Selbstaussdruck» (Schöllhorn, 2015, S. 15). Eine Orientierung auf Verbundenheit hingegen kommt von einer «ländlichen Umgebung und niedriger formaler Bildung». Sie fördert Sozialisationsziele wie «Respekt, Gehorsam und Hilfsbereitschaft» (Schöllhorn, 2015, S. 15). Eine genauere Betrachtung der kulturellen Modelle erfolgt in Kapitel 2. Was bedeutet das für Fachkräfte, die eher autonomieorientiert sind und die Beteiligung von Eltern fördern müssen, die aus einer Kultur der Verbundenheit kommen? Das Zusammenspiel dieser beiden kulturellen Modelle widerspiegelt die Beziehung zwischen Heilpädagogischen Früherzieher:innen und albanischen Familien in der Schweiz. Aber dieser Unterschied in den Überzeugungen und Einstellungen fehlt in der Forschung über die Elternbeteiligung.

Überzeugungen und Einstellungen werden in verschiedenen Disziplinen verwendet, um zu erklären, was jemanden dazu motiviert, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, oder in diesem Fall, was Eltern zur Teilnahme motiviert. Beispielsweise ist aus einer Empowerment-Perspektive das Kohärenzgefühl von Antonovsky (1997) eine bestimmte innere Ressource oder Einstellung, dass sich die Dinge am Ende zum Guten wenden werden und die eigenen Ressourcen ausreichen werden, um zurechtzukommen. Wenn diese Einstellung stark ist, können Menschen in herausfordernden Situationen effektiv reagieren, den Wert eines Engagements erkennen und die Richtung ihres eigenen Lebens kontrollieren. Aus der Perspektive der Beteiligung bringt Straus und Höfer (2011) dieses Kohärenzgefühl mit anderen internen Ressourcen in Verbindung, wie dem Gefühl der Wirksamkeit (vgl. Bandura, 1997) oder dem Glauben an die eigene Fähigkeit, etwas zu erreichen und somit Kontrolle über das eigene Selbst und die eigene Umgebung zu haben. Natürlich sind die elterlichen Überzeugungen und Einstellungen nicht der einzige Aspekt der elterlichen Beteiligung. Die Autorin verwendet Banduras (1997) Modell des reziproken Determinismus, um das Zusammenspiel verschiedener Faktoren zu veranschaulichen (vgl. Kapitel 2.4.3.). In diesem Modell ist die Elternbeteiligung, die persönlichen Merkmale der

Einleitung

Eltern (d.h. ihre Überzeugungen sowie andere demografische Merkmale) und ihr Umfeld (d.h. die vorschulische oder schulische Intervention) miteinander verknüpft.

Dieses Modell hilft auch dabei, die fehlenden Bereiche in der Forschung zur Elternbeteiligung zu veranschaulichen. Es gibt zahlreiche Forschungsergebnisse, die bestätigen, wie wichtig die Elternbeteiligung an der Bildung ihrer Kinder für positive Bildungsergebnisse ist (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997; Jeynes, 2003), aber die Forschung konzentriert sich auf die persönlichen Eigenschaften der Eltern. Rothländer und Kuschel (2014) sowie Hornby und Lafaele (2011) geben einen Überblick über die internationale Forschung zu den Faktoren, welche die Elternbeteiligung an der vorschulischen und schulischen Bildung beeinflussen. Sowohl Rothländer und Kuschel (2014) als auch Hornby und Lafaele (2011) stellen fest, dass es eine Vielzahl von Untersuchungen zu demografischen Informationen der Eltern gibt und finden vergleichsweise wenig über Faktoren, die sich auf die Fachkräfte selbst und die Intervention beziehen. Wenn interventionsbezogene Faktoren im Mittelpunkt einer Forschungsarbeit stehen, werden nur selten die spezifischen Einstellungen und Überzeugungen der Fachkräfte erörtert.

Es fehlen nicht nur die spezifischen Einstellungen der Fachkräfte, sondern auch andere Aspekte der Intervention, z. B. wie die Fachkräfte die Eltern tatsächlich zur Teilnahme ermutigt haben. Hornby und Lafaele (2011) weisen auch darauf hin, dass mehr Forschung zu den Überzeugungen und Wahrnehmungen der Eltern in Bezug auf die Aufforderung zur Mitwirkung bei der Bildung ihres Kindes erforderlich ist. Während viele elternbezogenen Forschungsarbeiten lediglich demographische Daten der Eltern einbeziehen, fokussieren Hoover-Dempsey und Sandler (1997) in ihrem Modell über die Entscheidung der Eltern zur Teilnahme auf die Überzeugungen und Wahrnehmungen der Eltern. Obwohl sich sowohl das ursprüngliche Modell von Hoover-Dempsey und Sandler (1997) als auch das überarbeitete Modell (Walker et al., 2005), das in Kapitel 2.4.3. ausführlich beschrieben wird, auf elternbezogene Faktoren für die Teilnahme der Eltern konzentrieren, diskutieren sie den Einfluss der Art und Weise, wie Eltern Einladungen («invitations») zur Teilnahme wahrnehmen. Einladungen in diesem Modell sind sowohl allgemeiner Natur, wie z.B. das Anbieten von Aktivitäten zu einem Zeitpunkt, an dem die Eltern teilnehmen können, als auch spezifisch, wie z.B. die Aufforderung an die Eltern, an einer bestimmten Aktivität teilzunehmen. In der frühkindlichen Bildung könnte das so aussehen, dass Besuche oder Treffen arrangiert werden, die mit dem Zeitplan der Eltern übereinstimmen, und dass die Eltern mündlich aufgefordert werden, das Spiel zu übernehmen. Hoover-Dempsey und Sandler (1997) kommen zum Schluss, dass Einladungen zur Teilnahme dann erfolgreich sind, wenn sie sowohl auf das elterliche Selbstwirksamkeitsgefühl als auch auf die elterliche Wahrnehmung ihrer Rolle im Zusammenhang mit der Bildung ihres Kindes (Rollenkonstruktion) ausgerichtet sind (S. 34). Sie argumentieren, dass eine bewusst gestaltete Einladung die Macht hat, Veränderungen herbeizuführen, weil Konzepte wie Rollenkonstruktion und Selbstwirksamkeit sozial konstruiert sind. Das bedeutet, dass eine gute Einladung die soziale Konstruktion selbst verändern kann. Anderson und Minke (2007) wenden das Modell von Hoover-Dempsey und Sandler (1997) an und finden dagegen heraus, dass die elterliche Wahrnehmung der Einladungen den grössten Einfluss auf die Elternbeteiligung haben, unabhängig vom Lern- oder Lebenskontext. Diese Einladungen beeinflussen auch die Rollenkonstruktion insofern, als die

Wahrnehmung der Eltern, speziell zur Teilnahme eingeladen worden zu sein, ihre Überzeugungen über die Beteiligung beeinflusste.

Ein kleiner Teil der Forschung konzentriert sich auf die interventionsbezogenen Faktoren der Einstellungen und Einladungen der Fachkräfte in Bezug auf die Elternbeteiligung. Epstein und ihre Forscherkolleginnen (Dauber & Epstein, 1993; Epstein, 1986, 1991; Epstein & Van Voorhis, 2001) untersuchen tatsächlich speziell die Einladungen von Lehrer:innen an die Eltern zur Teilnahme sowie die Einstellungen der Lehrer:innen selbst. Sie argumentieren, dass diese interventionsbezogenen Faktoren den grössten Einfluss auf die Teilnahme der Eltern haben. Der Punkt ist: «Wir sind nie frei von Vorurteilen» (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S.14), weil Menschen unterschiedliche Erfahrungen und Kulturen haben. Und das wirkt sich darauf aus, wie Menschen miteinander umgehen: «Gleichzeitig können Vorurteile Quelle von zu starken Vereinfachungen oder verfestigten Meinungen sein und stehen damit einer offenen und kultursensitiven Zusammenarbeit mit Eltern im Weg» (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S.14). Borke und Keller (2014), Tsirigotis (2011a) und Pirmoradi (2012) stellen einen Kenntnis-, Methodik- und Handlungsrahmen für eine kultursensible Heilpädagogische Früherziehung zur Verfügung. Er setzt sich vor allem durch Selbstreflexion mit unterschiedlichen Einstellungen auseinander und wirkt darauf hin, die Beteiligung der Familien zu erleichtern. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Heilpädagogische Früherzieher:innen diesen Rahmen nutzen, um ihre Einstellungen zu erkennen und um die Elternbeteiligung effektiver zu gestalten.

1.3. Relevanz der Fragestellung

Um die Zusammenarbeit zu verbessern, sowohl im Hinblick auf die Stärkung einer benachteiligten Gruppe in unserer Gesellschaft als auch auf die Verringerung der Frustrationserfahrungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen, müssen sich diese Fachkräfte ihres eigenen Kontextes sowie des Kontextes der Familien bewusst sein und darauf achten (Tsirigotis, 2011a). Epstein und ihre Forscherkolleginnen (Dauber & Epstein, 1993; Epstein, 1986, 1991; Epstein & Van Voorhis, 2001) weisen auf das fehlende Puzzlestück in der Forschung hin. Vielleicht sind die Heilpädagogischen Früherzieher:innen ein einflussreicherer Faktor für die Elternbeteiligung, als die Forschung vermuten lässt. Dies ist es, was Trivette, Dunst und Hamby (2010) als das «Wie» der Intervention beschreiben, also das, was bei einem Hausbesuch in Bezug auf die Elternbeteiligung tatsächlich geschieht. Das «Wie» von Trivette, Dunst und Hamby (2010) bedeutet, dass die Fachkräfte die Eltern in die Durchführung der Intervention einbeziehen. Dazu gehört, dass sie versuchen, die individuellen Familiensysteme zu verstehen und Unterstützung zu leisten, um diese Art der Beteiligung zu ermöglichen. Das «Wie» umfasst auch die Worte, den Tonfall und die nonverbalen Hinweise der Fachkräfte sowie die Überzeugungen, welche die Art und Weise beeinflussen, wie die Fachkräfte diesen Ansatz vermitteln. Sowohl Trivette, Dunst und Hamby (2010) als auch Hornby und Lafaele (2011) beschreiben ein komplexes, zusammenhängendes Netzwerk verschiedener Faktoren, welches die Elternbeteiligung beeinflussen. Trivette, Dunst und Hamby (2010) machen jedoch deutlich, dass die Qualität des Ansatzes der Heilpädagogischen Früherzieher:innen einen bedeutenden Einfluss auf das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten hat, ihr Kind zu unterstützen.

Aus Banduras (1997) Idee des reziproken Determinismus geht hervor, dass menschliches Verhalten und menschliche Überzeugungen nicht isoliert betrachtet werden können. Stattdessen müssen sie als eine Interaktion verstanden werden, die das soziale Umfeld beeinflusst und von diesem beeinflusst wird. Das bedeutet auch, dass die Rolle der Eltern in der Bildung ihrer Kinder als sozial konstruiert verstanden werden kann. D.h. Menschen definieren Erwartungen und sozial akzeptable Verhaltensweisen, was nach Hoover-Dempsey und Sandler (1997) die Möglichkeit bietet, die Rolle der Eltern durch die Einladungen der Fachkräfte neu zu definieren. Wenn der Fokus in der Forschung oder in der Zusammenarbeit zu sehr auf elterlichen Merkmalen wie mangelnde Ressourcen oder sozioökonomischem Status liegt, kann dies von der Rolle der Fachkräfte ablenken. Anderson und Minke (2007) sind sogar noch mehr als Hoover-Dempsey und Sandler (1997) davon überzeugt, dass der Lebenskontext (ein Mangel an Ressourcen beispielsweise in Form von Zeit oder Kinderbetreuung) keine wesentliche Rolle bei der elterlichen Beteiligung spielt. Jeynes (2003) weist in seiner Meta-Analyse auf den bedeutenden und positiven Einfluss der elterlichen Beteiligung auf Kinder über alle kulturellen Hintergründe und Bildungsergebnisse hinweg hin.

Das grössere Bild dieser Schlussfolgerungen ist «the gap between rhetoric and reality» (Hornby und Lafaele, 2011, S. 42). Diese Kluft besteht darin, wie Fachkräfte «gute Eltern» definieren (Reay, 1998). Das bedeutet, dass sie Teil eines sozialen Systems sind, das definiert, wie Eltern an diesem System teilnehmen. Dadurch befinden sich die Fachkräfte in einer besonderen Position, um Eltern dabei zu helfen, Zugang zu soziokulturellem Kapital (Rehbein, 2016) zu erhalten, d. h. Zugang zu Ressourcen wie Bildung und sozialer Zugehörigkeit, indem sie sie erfolgreich in das System einbinden. Wie bereits erwähnt, können die Menschen ihre Vorurteile nicht loswerden. Aber «über die Selbstreflexion und den bewussten Umgang mit den eigenen Vorurteilen kann ein angemessener Umgang damit erarbeitet und entwickelt werden» (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S.14). Wie Heilpädagogische Früherzieher:innen Ressourcen verstehen, kann einen grossen Unterschied machen, wenn es darum geht, das Verhalten einer Familie zu verstehen. Tsirigotis (2011a) spricht über den mangelnden Fokus auf die Ressourcen von Migrantenfamilien und beschreibt die Migrationserfahrung selbst als Ressource (um das Stereotyp der Hilflosigkeit zu vermeiden). Die Art und Weise, wie die Heilpädagogische Früherzieher:innen die Familien sehen, kann ihre Beziehungen bestimmen. Dies wirkt sich auf ihren Zugang zu Unterstützung aus.

1.4. Fragestellung und Zielsetzung

In der vorliegenden Masterarbeit soll untersucht werden, wie die Einstellung der Heilpädagogischen Früherzieher:innen zum Hintergrund der Eltern eine Einladung zur Teilnahme beeinflusst. Die Heilpädagogischen Früherzieher:innen vermitteln den Eltern oft den ersten Eindruck vom Bildungssystem und sprechen die erste Einladung zur Teilnahme aus. Es ist wichtig, dass die Beziehung zwischen Eltern und Heilpädagogischen Früherzieher:innen angemessen unterstützt wird, um die Bildungserfahrung der Kinder zu verbessern. Dies erfordert ein tieferes Verständnis der Einstellungen, welche die Arbeit von Fachkräften mit Eltern mit Migrationshintergrund beeinflussen, zumal diese Eltern durch den Migrationshintergrund besonderen Hürden begegnen. Das Ziel dieser Masterarbeit ist es daher, die Beziehung zwischen Eltern und Heilpädagogischen Früherzieher:innen dahingehend zu untersuchen, wie die Einladung zur Teilnahme durch Einstellungen beeinflusst wird.

Einleitung

Wie sehen diese Einladungen aus? Es gibt nur wenige Untersuchungen, die sich mit dem praktischen Ansatz (also mit spezifischen Strategien) während eines Hausbesuchs befassen (Peterson et al., 2007). Nur weil ein Hausbesuch gemacht wird, heisst das nicht, dass der Ansatz wirklich familienorientiert war. Lütolf und Venetz (2018) betonen diesen Punkt, wenn sie das «Was» und «Wie» der Familienorientierung diskutieren. Sie verweisen auf Lütolf, Koch & Venetz (2015), die speziell untersuchten, wie viel Zeit die Heilpädagogischen Früherzieher:innen für die einzelnen Aufgabenfelder aufwenden und mit wem sie diese Zeit verbringen. Dabei stellten sie fest, dass 52% der Zeit auf die Förderung des Kindes und zwischen 12 - 14% auf die Elternberatung entfallen. Bei der Förderung des Kindes ausserhalb von Hausbesuchen verbrachten die Fachkräfte 90% der Zeit allein mit dem Kind. Bei Hausbesuchen ist dieser Prozentsatz wesentlich kleiner (46%) und sie binden Eltern damit deutlich stärker ein. Deshalb soll in dieser Masterarbeit mit Heilpädagogischen Früherzieher:innen untersucht werden, wie dieser Dialog mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund konkret aussieht und mit welchen Herausforderungen sie in diesen Beziehungen konfrontiert werden.

Die genauere Frage für diese Masterarbeit lautet: Findet in diesem Dialog tatsächlich eine Einladung zur Teilnahme statt? Wenn ja, wie sieht sie angesichts der unterschiedlichen Haltungen der Heilpädagogischen Früherzieher:innen aus? In dieser Masterarbeit wird von der Hypothese ausgegangen, dass Eltern mit albanischem Migrationshintergrund als unmotiviert gelten, was sich auf die frühkindlichen Bildungsmassnahmen in ihren Familien auswirkt. Dieser Stereotyp kann Fachkräfte dazu verleiten, das, was sie als Desinteresse der Eltern an der Bildung ihres Kindes wahrnehmen, als eine allgemeine Haltung der fehlenden Motivation abzuschreiben. Das Gefühl bereits abgeschrieben zu sein, vermindert stark das Gefühl, willkommen zu sein und zur Teilnahme eingeladen zu werden. Wenn andererseits eine Fachkraft den Eindruck hat, dass ein Elternteil desinteressiert ist, fühlt sie sich möglicherweise weniger motiviert, eine Einladung zur Teilnahme auszusprechen. Die Art und Weise, wie sie eine Einladung aussprechen, kann auch von diesen Gefühlen der Demotivation beeinflusst werden. Im Folgenden die konkrete Fragestellung:

Fragestellung:

Inwiefern wirken sich die kulturellen Einstellungen der Heilpädagogischen Früherzieher:innen gegenüber Eltern mit albanischem Migrationshintergrund auf deren Einladungen an die Eltern zur aktiven Teilnahme an den Angeboten der Heilpädagogischen Früherziehung aus?

1.5. Aufbau der Arbeit

Diese Masterarbeit besteht aus sechs Kapiteln. Kapitel 1 gibt einen einführenden Überblick über die Ausgangslage, die Problemstellung, die Fragestellung und die Relevanz der Fragestellung. Darauf folgt in Kapitel 2 eine Beschreibung der theoretischen Grundlagen für diese Arbeit. Das Kapitel beginnt mit einer Erläuterung des historischen Wandels des Auftrags der Frühpädagogik und der Kontextualisierung der Familienorientierung innerhalb der Definition der HFE. Es folgen Erläuterungen und Diskussionen zentraler Konzepte, insbesondere Empowerment, kultursensible HFE und die Elternbeteiligung an der Bildung ihrer Kinder. In Kapitel 3 wird das

Einleitung

forschungsmethodische Vorgehen dargelegt. Dieses Kapitel umfasst die Datenerhebung mittels episodischer Leitfadeninterviews, das Sampling, die Durchführung der Interviews sowie die Auswertung der Daten mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse. Kapitel 4 beschreibt die Ergebnisse und Kapitel 5 stellt die Analyse dieser Ergebnisse vor. Darüber hinaus wird die Fragestellung beantwortet und eine Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens vorgenommen. Kapitel 6 fasst diese Arbeit zusammen und schliesst mit einem Ausblick und praktischen Anwendungen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird die theoretische Grundlage für diese Masterarbeit gelegt. Es beginnt mit einer kurzen Erläuterung der Fragestellung im Kontext der Frühförderung. Es fährt fort mit den Definitionen von Empowerment und eines kultursensiblen Ansatzes in der Frühförderung. Abschliessend werden der Begriff der Elternbeteiligung an der Bildung ihres Kindes definiert und die Modelle zum Verständnis der Elternbeteiligung diskutiert.

2.1. Elternbeteiligung und Familienorientierung in der Heilpädagogische Früherziehung

Die Grundlage dieser Masterarbeit basiert auf einer historischen Veränderung in der Definition der HFE, die von Pretis (2020) dargelegt wurde. Früher wurde die HFE auf der Grundlage eines spezifischen medizinischen Defizits des Kindes definiert, bei dem die Eltern Laien ohne Fachwissen waren. Darauf folgten Kotherapiemodelle, bei denen die Eltern neben den Fachkräften als Kotherapeuten fungierten. Aufgrund der Kritik an dem Druck, der auf den Eltern lastete, wandelte sich dies zu einer «Erziehungspartnerschaft mit den Eltern» (Pretis, 2020, S. 20), die abzielt auf die «Selbstbefähigung von Familiensystemen, die mit Entwicklungsschwierigkeiten von Kindern konfrontiert sind», um die kindliche Entwicklung und Beteiligung zu unterstützen. Dieser Wandel widerspiegelte sich auch in einem IV-Rundschreiben des Bundesamts für Sozialversicherung aus dem Jahr 1998, in dem es heisst, dass Heilpädagogische Früherzieher:innen nicht nur das Kind, sondern auch die Familie unterstützen müssen (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008).

Auch die Arbeitsfelder der HFE reflektieren diesen Wandel. Denn Heilpädagogische Früherzieher:innen sind nicht nur für die Diagnostik und Förderung des Kindes zuständig, sondern auch für die Beratung und Begleitung der Eltern, für die Frühförderung zum Zweck der Prävention und für die erforderliche interdisziplinäre Zusammenarbeit (Lütolf, Venetz & Koch, 2014). Pretis (2020) verwendet fünf Arbeitsprinzipien, um die Arbeit von Heilpädagogischen Früherzieher:innen genauer zu definieren: Früh- bzw. Rechtzeitigkeit, Familienorientierung, Ganzheitlichkeit, Ressourcenorientierung und Inter- bzw. Transdisziplinarität. Von diesen fünf Prinzipien nennt Pretis (2020) die Familienorientierung als eines der wichtigsten. Familienorientierung bedeutet, dass die Fachkraft die Familie unterstützt und stärkt, weil sie ihrerseits den größten Einfluss auf das Kind hat (Hintermair, 2014). Pretis' (2020) Prinzipien der Ganzheitlichkeit (holistischen Ansatz für das Lernen und die Arbeit mit der Familie) und der Ressourcenorientierung (Fokus auf Stärken) unterstützen das Konzept der Familienorientierung, indem sie die Ressourcen der Familie in den Blick nehmen und das Kind im Kontext der Familie sowie in seinem weiteren Lebenskontext sehen.

Mit Blick auf diesen familiären Kontext fügen Eisner-Binkert und Kofmel (2008) hinzu, dass sich auch die Zielgruppen verändern, für welche die Heilpädagogische Früherzieher:innen tätig sind. Eine davon sind Familien mit Migrationshintergrund, die inzwischen rund 38% der Bevölkerung in der Schweiz ausmachen (BFS, 2021). Kinder aus einer Familie mit Migrationshintergrund sind in der Schweiz bei der sozialen Integration und Bildungsentwicklung benachteiligt (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021) sowie in Sonderschulen

überrepräsentiert (Schöllhorn, 2015). In der Schweiz gibt es aber keine spezifische Beratungsausbildung für die Arbeit mit Migrant:innen.

2.2. Empowerment

2.2.1. Begriffsklärung

Empowerment ist ein gängiger und vertrauter Begriff in der Gesellschaft geworden. Für die Zwecke dieser Masterarbeit bedeutet Empowerment ein «Prozess im Alltag, eine Entwicklung für Individuen, Gruppen, Organisationen oder Strukturen, durch die die eigenen Stärken entdeckt, und die soziale Lebenswelt nach den eigenen Zielen (mit-)gestaltet werden kann. Empowerment wird damit als Prozess der Bemächtigung von Einzelnen oder Gruppen verstanden, denen es gelingt, die Kontrolle über die Gestaltung der eigenen sozialen Lebenswelt (wieder) zu erobern» (Stark, 1993, S. 41). Das Konzept der Machtübernahme bzw. -rückgabe und die Unterstützung der Selbsterkenntnis von Stärken und Kompetenzen stehen im Vordergrund. Mit anderen Worten: «Menschen werden zu aktiv handelnden Subjekten, die Selbstbestimmung und Autonomie erstreiten» (Lenz, 2011a, S. 13). Hintermair (2014) fügt ausserdem hinzu, dass Empowerment nur in einem Umfeld gedeiht, in dem Unterschiede in den Lebensstilen anerkannt werden und dies eine bestimmte Haltung «auf Augenhöhe» ist (S. 221). Bei der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Macht führt Hintermair (2014) die Konzepte der Beteiligung und der Ressourcenorientierung ein, um zu unterstreichen, dass «Empowerment auf jeden Fall mehr sein muss als nur ein gutes Gefühl und der Glaube daran, sein Leben besser im Griff zu haben» (S. 222).

2.2.2. Ressourcenorientierung und Anerkennungsbeziehungen

Wenn Hintermair (2014) das Wort Ressourcenorientierung verwendet, um Empowerment zu definieren, meint er damit «das Auffinden und Fördern von Stärken und Kompetenzen der betroffenen Familien (Eltern wie Kinder) und weniger... das Beschreiben des Leids, der Schwierigkeiten, der Defizite, der Mängel, ohne dabei zu übersehen, dass die Familien durchaus subjektives Leid erfahren und erleben können» (S. 223). Tsirigotis (2011b) bestätigt, dass die Ressourcenorientierung für Empowerment unerlässlich ist. Ressourcen können auf unterschiedliche Weise definiert werden (Lenz, 2011b), aber beim Konzept der Ressourcenorientierung geht es vor allem darum, anzuerkennen und zu nutzen, was die Familien mitbringen, um den Fokus darauf zu lenken und nicht auf das, was fehlt (Hintermair, 2014). Hintermair (2014) weist auch darauf hin, wie wichtig die Kompetenz der Fachkräfte ist, die Notwendigkeit von Wachstumspotenzial zu erkennen, aber auch auf das Potenzial der Familien selbst zu vertrauen.

Die Ressourcenorientierung verändert die Art der Beziehung zwischen Eltern und Fachkräften, die sich aus dem historischen Wandel des Ansatzes in der Frühförderung ergibt. Der von Pretis (2020) beschriebene Wandel des Ansatzes in der Frühförderung von einem Kotherapeutenmodell zu einem Partnerschaftsmodell widerspiegelt die Bedeutung von Macht im Konzept der Befähigung, das in der Definition in Kapitel 2.2.1 beschrieben wird. Dieses Modell definiert eine Familienorientierung, die Eltern nicht als ausgebildete Fachkräfte, sondern als Experten für ihr eigenes Leben und ihre eigenen Kinder sieht (Weiss, 2015; Dempsey & Keen, 2008). Diese Position erfordert Wertschätzung und definiert die Rolle der Heilpädagogischen Früherzieher:innen sowie die

Beziehung zwischen Früherzieher:innen und Eltern, die Weiss (2015) als Anerkennungsbeziehung bezeichnet. Weiss (2015) verwendet das Konzept der Anerkennungsbeziehungen, um die Herausforderung für Fachkräfte in der familienorientierten Arbeit zu beschreiben. Bei der Wahrung des Gleichgewichts zwischen den Bedürfnissen des Kindes und den Bedürfnissen der Eltern sind die Fachkräfte mit ihrem eigenen Bild von guten Eltern und der Kindererziehung konfrontiert. Es bedarf einer «doppelten reflexiven Distanz» (Weiss, 2015, S. 36) damit Fachkräfte von ihren eigenen Werten und Normen sowie dem kulturellen Lebensstil der Familie Abstand nehmen, um positive Merkmale zu sehen. Weiss (2015) weist auch darauf hin, dass Anerkennungsbeziehungen in der Gesellschaft nicht gleichmässig verteilt sind, gerade auch bei Familien mit Migrationshintergrund.

2.2.3. Resilienz, Selbstwirksamkeit und Reziproker Determinismus

Die Resilienztheorie beschreibt den Prozess, wie Individuen und Gruppen schwierige Umstände überwinden (Bandura, 1997). Migration kann als ein schwieriger Umstand definiert werden, der eine solche Anpassung erfordert (Gutweniger & Kofmel, 2015). Straus und Höfer (2011) erklären, wie das grundlegende Konzept der Salutogenese (Antonovsky, 1988, 1997) in der Resilienztheorie und Empowerment die Idee des Widerstands gegen solche Umstände teilen. Das Salutogenese-Modell (Antonovsky, 1988, 1997) beschreibt «generalisierte Widerstandsressourcen» auf individueller Ebene (z.B. Bildung), auf sozialer Ebene (z.B. ein Gefühl der Zugehörigkeit) und auf gesellschaftlicher Ebene (z.B. Beteiligungserfahrungen, die Menschen helfen, schwierige Umstände zu überwinden). Zum Konzept der Salutogenese gehört auch das Kohärenzgefühl. Dieses Gefühl betont, dass eine Person diese Ressourcen erkennen und effektiv nutzen muss, um eine Herausforderung zu bewältigen. Straus und Höfer (2011) betont, dass es bei diesem Modell wie beim Empowerment darum geht, die Fähigkeit einer Person zu verbessern, mit den verfügbaren Ressourcen umzugehen, und nicht nur darum, die Ressourcen zu erhöhen.

Straus und Höfer (2011) setzt das Konzept des Kohärenzgefühls in den Kontext eines Beteiligungsrahmens, indem er die Kohärenzkonzepte Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit mit den Beteiligungskonzepten Transparenz, Mitgestaltung und Selbstwirksamkeit vergleicht. Die Sinnhaftigkeit, d.h. das Erkennen des Sinns von Beteiligung und Anstrengung, bietet in einem Umfeld der Mitbestimmung den Rahmen dafür, dass Menschen die Ergebnisse ihrer Bemühungen erfahren und ihre eigene Wirkung spüren. Im Kontext der Frühförderung bedeutet diese «persönliche Wirksamkeit» oder Selbstwirksamkeit die Überzeugung der Eltern, dass ihr Engagement die Entwicklungsergebnisse ihrer Kinder beeinflussen wird (Anderson & Minke, 2007). Trivette, Dunst und Hamby (2010) betonen den Zusammenhang zwischen Empowerment, Intervention und elterlicher Selbstwirksamkeit, indem sie erklären, dass die Wirksamkeit von Empowerment davon abhängt, wie Ressourcen und die Interventionen genutzt werden. Das in Kapitel 1.3 erwähnte «wie» bedeutet hier, dass die Eltern in den Umsetzungsprozess einbezogen werden.

Nach Bandura (1997) ist die Selbstwirksamkeit Teil eines wechselseitigen Systems zwischen Verhalten, persönlichen Faktoren (wie Überzeugungen) und dem Umfeld (oder der sozialen Unterstützung), in dem die Person lebt (vgl. Abbildung 1). Reziproker Determinismus («reciprocal determinism») nutzt die wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen Faktoren, um zu erklären, wie Menschen (oder in diesem Fall Eltern)

Entscheidungen treffen und danach handeln (Bandura, 1997). Heilpädagogische Früherzieher:innen sind eine Form der sozialen Unterstützung und bilden eine Brücke zwischen den Familien und der breiteren sozialen Unterstützung, die im Umfeld der Familie verfügbar ist. Rutschky (2003) erklärt, dass Armut eines Kindes nicht an dem Mangel materieller Ressourcen hängt, sondern am Mangel soziokulturellen Kapitals. Mit soziokulturellem Kapital ist hier zweierlei gemeint. Kulturelles Kapital besteht aus Informationen in Form von Bildung, z. B. physische Büchern und Qualifikationsnachweisen (Rehbein, 2016). Soziales Kapital bedeutet hier «die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen» (Rehbein, 2016, S. 109). Mit anderen Worten: Ressourcen gibt es nicht nur in Form von finanziellen und materiellen Gütern, sondern auch in Form von Anerkennung durch Menschen, welche die Macht haben, ihre Zukunft zu bestimmen. Die Eltern kommen mit ihrem sozialen Kapital aus ihrer eigenen Kultur, aber in der Schweiz gelten andere Regeln. Früherzieher:innen können eine Brücke zwischen den beiden Kulturen sein, indem sie durch ihre Beziehung zu den Familien den Zugang zur Schweizer Bildung und Kultur ermöglichen. In diesem Forschungsprojekt soll die Idee untersucht werden, dass Heilpädagogische Früherzieher:innen soziokulturelles Kapital zur Verfügung stellen können, wenn sie Eltern zur Teilnahme einladen.

Abbildung 1: Die Beziehungen zwischen den drei Hauptklassen von Determinanten im triadischen reziproken Determinismusmodell (Bandura, 1997, S. 6). (B steht für das Verhalten, P für die internen persönlichen Faktoren in Form von kognitiven, affektiven und biologischen Ereignissen und E für das externe Umfeld.)

2.3. Kultursensible Heilpädagogische Früherziehung

2.3.1. Begriffsklärung

Eine Reihe von Begriffen sind für die vorliegende Arbeit relevant: von kultursensibler Frühpädagogik (Borke & Keller, 2014) bis hin zu einem interkulturellen systemischen Ansatz (Pirmoradi, 2012). Tsirigotis (2011a)

beschreibt die Arbeit, die von Heilpädagogischen Früherzieher:innen verlangt wird, um kultursensibel und interkulturell kompetent zu sein. Alle dieser Autor:innen beschreiben auf unterschiedliche Weise die drei Hauptkategorien Kenntnis, Haltung und Methodik, um die Herausforderung der Arbeit mit einer Familie aus einer anderen Kultur zu bewältigen. Borke und Keller (2014) beschreiben sowohl Kenntnisse, die aktiv von der Familie selbst über ihren Hintergrund abgefragt werden, als auch allgemeines Wissen über Unterschiede in der Kommunikation, über eine bestimmte Kultur usw. Die Haltung setzt sich aus verschiedenen Kompetenzen zusammen, die je nach Autor:in variieren, aber alle erwähnen die Bedeutung der Selbstreflexion. Die Methodik schliesslich ist die praktische Anwendung von Kenntnis und Haltung. Diese Masterarbeit zielt darauf ab, diese Kategorien zu nutzen, um mehr über die Einstellungen und Erfahrungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen im Sinne eines kultursensiblen Ansatzes zu erfahren.

2.3.2. Kulturelle Modelle

Borke und Keller (2014) haben auf der Grundlage soziodemografischer Merkmale das ökokulturelle Modell der Entwicklung entworfen, um den soziokulturellen Kontext der kindlichen Entwicklung zu erklären (siehe Abbildung 2). Der soziokulturelle Kontext umfasst den sozioökonomischen Status, das Bildungsniveau und die Familienform. Darin gibt es das kulturelle Modell, die Sozialisationsziele, die elterlichen/ethnischen Theorien bezüglich einer guten Kindererziehung, und das Verhalten der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte. Dieses Modell unterscheidet zwischen zwei prototypischen Kulturmodellen: eins basiert auf Autonomie und eins auf Verbundenheit.

Abbildung 2: Ökokulturelles Modell der Entwicklung – Prototyp der psychologischen Autonomie und Prototyp der hierarchischen Verbundenheit (Keller, 2007, 2011)

Zu einem autonomieorientierten Kulturmodell gehört exemplarisch der Kontext einer westlichen, gebildeten Mittelschicht-Kernfamilie, in der das Kind als individueller, gleichberechtigter Partner in Interaktionen und

Dialogen gesehen wird. Ein verbundenheitsorientiertes kulturelles Modell hingegen stammt prototypisch aus einer weniger gebildeten ländlichen Grossfamilie, in der das Kind von den Älteren unterrichtet werden muss und als integraler Bestandteil der Gemeinschaft angesehen wird, der in den Fluss der gemeinsamen Gespräche eingebunden ist. Das bedeutet wiederum, dass Eltern aus diesem kulturellen Modell erwarten, von pädagogischen Fachkräften unterrichtet zu werden. Borke und Keller (2014) stellen klar, dass die verschiedenen kulturellen Modelle keine Gegensätze sind, sondern lediglich unterschiedliche Schwerpunkte setzen, und dass es Mischformen dieser Modelle gibt.

2.3.3. Kontext von Familien mit albanischem Migrationshintergrund

Wenn es um in der Schweiz lebende Eltern geht, ist es aus mehreren Gründen schwierig, einen albanischen Migrationshintergrund zu definieren (Schader, 2006). Erstens haben Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zwar Albanisch als Muttersprache, geben diese aber nicht unbedingt offiziell an, vor allem wenn sie schon lange in der Schweiz leben oder hier geboren wurden. Zweitens können die Eltern mit albanischem Migrationshintergrund aus verschiedenen Ländern stammen, wie Albanien, Mazedonien, Kosovo, Montenegro oder Serbien (Ibrahimi, 1998). Es gibt aber auch albanische Bevölkerungsgruppen in anderen Ländern, wie den Vereinigten Staaten oder Australien (Ibrahimi, 1998). Diese beiden Faktoren machen es schwierig zu ermitteln, wie viele albanische Familie in der Schweiz leben.

Der dritte Grund ist etwas komplexer. Laut Schader (2006) gab es drei Phasen der albanischen Einwanderung in die Schweiz. Sie werden nach dem Einwanderungsgrund kategorisiert und hinterliessen einen bleibenden Eindruck bei der Schweizer Bevölkerung. In den 60er, 70er und 80er Jahren kamen Albaner:innen aus dem ehemaligen Jugoslawien (wahrscheinlich aus Slowenien und Kroatien) und dem Kosovo als Saisonarbeiter:in in die Schweiz, um ihre Familien zu unterstützen, die unter einer hohen Inflation, zunehmender politischer Spannungen und einer immer schwierigeren Beschäftigungssituation in ihren Heimatländern litten. Zwischen 1980 und 1990 änderte sich die Situation für Einwanderer:innen aus dem ehemaligen Jugoslawien (Schader, 2006). Jetzt nutzten sie das Saisonierstatut, das die Einwanderung von Familienangehörigen nach einer bestimmten Anzahl von Arbeitsjahren in der Schweiz ermöglichte, um sie in Sicherheit zu bringen. Zuvor war das Statut nur selten in Anspruch genommen worden, weil die Arbeit von den Einwanderern als vorübergehende Lösung angesehen wurde. Jetzt aber sah sich die Schweiz mit diesen Familien konfrontiert, die versuchten, sich mit Löhnen, die in der Schweiz nicht zum Leben gedacht waren, durch das Sozial- und Wirtschaftssystem zu schlagen. Ab 1989 begann diese Bevölkerungsgruppe auch aus politischen Gründen in die Schweiz einzuwandern und suchte Asyl aufgrund des Kosovo-Krieges. Für alle drei Gruppen (sei es aus beruflichen, familiären oder politischen Gründen) gab es plötzlich keine Möglichkeit mehr, in ihr Heimatland zurückzukehren (Schader, 2006).

Die Entwicklung der albanischen Einwanderungsgeschichte in die Schweiz steht in direktem Zusammenhang mit den kulturellen Konflikten zwischen albanischen Einwanderern und Schweizer «Einheimischen». Die albanische Kultur ist «relational orientiert» (Ibrahimi, 1998; Schöllhorn 2015). Grosse Familien leben zusammen; die Gesellschaft in ihren Heimatländern ist ein patriarchalisches System mit genau definierten Geschlechterrollen;

und die Familie ist die zentrale Struktur der Gesellschaft und das Selbstverständnis des Einzelnen (Ibrahimi, 1998). Väter verbinden die Familie mit der Aussenwelt und sind für den Schutz der Familie verantwortlich. Die Mütter sind für den Haushalt und die Erziehung der Kinder zuständig. Traditionell wird die Ehe mit den Eltern vereinbart. Albanische Familie in der Schweiz erleben einen starken Kontrast zwischen ihrer Tradition und den Erwartungen ihrer neuen Heimat. Während die Familie traditionell stark in das persönliche Leben eingebunden ist, wird von ihnen in der neuen Heimat erwartet, Entscheidungen ohne den Einfluss ihrer Familie zu treffen (Ibrahimi, 1998).

Diese Erfahrung kultureller Dissonanz und das Bild, das die Gesellschaft von einer bestimmten Gruppe hat, beeinflusst die individuellen Beziehungen innerhalb dieser Gesellschaft. Für die Gruppe mit albanischem Hintergrund in der Schweiz besteht das negative Bild, dass sie Ressourcen aus der Gesellschaft zieht (in Form von Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebedürftigkeit und Kriminalität), anstatt Ressourcen hinzuzufügen (Shabani, 2016). Der Versuch, die Art und Weise zu ändern, wie die Gesellschaft eine Gruppe im Allgemeinen sieht oder wie eine Institution mit der zugewanderten Bevölkerung umgeht, kann entmutigend und aussichtslos erscheinen. In dieser Masterarbeit wird jedoch die Idee untersucht, dass Heilpädagogische Früherzieher:innen für sich dieses Bild ändern und Eltern dabei helfen können, eine kooperative Beziehung zum Bildungssystem aufzubauen, indem sie die Narrative auf der Beziehungsebene ändern.

2.3.4. Kenntnis

Um das Konzept der «kultursensiblen Frühpädagogik» zu erklären, identifizieren Borke und Keller (2014) drei Teile eines zusammenhängenden Dreiecks: «Kenntnis, Haltung und Leben mit Diversität» (S. 99). Kenntnis definieren sie als «das Wissen um unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Formen und Verläufe der Entwicklung sowie kulturell bedingte elterliche und pädagogische Herangehensweisen an frühpädagogische Themen und Handlungsfelder» (Borke & Keller, 2014, S. 99). Borke und Keller (2014) erinnern den Leser daran, dass dieses Konzept besser im Kontext der in Kapitel 2.3.2 beschriebenen kulturellen Modelle zu verstehen ist. Konkret führen sie zum Beispiel Bräuche, die Art und Weise, wie man in einer bestimmten Kultur kommuniziert, und den Herkunftsort der Familie auf. Dieses Wissen kann sowohl durch Weiterbildung als auch durch direkte Gespräche mit der Familie erworben werden. Auch Tsirigotis (2011a) und Pirmoradi (2012) betonen, wie wichtig es ist, die Regeln der Kommunikation in einer Kultur kennenzulernen. Tsirigotis (2011a) fügt hinzu, dass es wichtig ist, etwas über die Erfahrungen der Familien im Umgang mit Institutionen und Behörden, das Verständnis der Familien für soziale Rollen und Netzwerke, ihre Migrationsgeschichte und die Geschichte ihrer Empfehlung für professionelle Unterstützung zu erfahren. Pirmoradi (2012) fügt dieser Liste den sozioökonomischen Kontext der Familien hinzu, wenn er das für die interkulturelle Familientherapie erforderliche Wissen beschreibt.

2.3.5. Haltung

Wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, ist die Haltung eine Sammlung von verschiedenen Kompetenzen. Borke und Keller (2014, S. 101) führen vier davon auf:

Theoretischer Bezugsrahmen

- *Biographische Kompetenz, Selbstreflexivität und forschende Haltung*
- *Ressourcenorientierung*
- *Empathie, Feinfühligkeit, sensitive Responsivität*
- *Offenheit gegenüber und Wertschätzung von Diversität*

Sie beschreiben die erste Kompetenz der Selbstreflexion als das Kennenlernen der eigenen «Brille» und das Bewusstmachen derselben (Borke & Keller, 2014, S. 101). Tsirigotis (2011a) beschreibt dies als einen fortlaufenden Prozess, der eine regelmässige Überprüfung erfordert, und Pirmoradi (2012) sieht dies als den soziokulturellen Kontext der Arbeit und den Ausgangspunkt für die Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund. Die Ressourcenorientierung ist ein besonderer Schwerpunkt für Tsirigotis (2011a). Sie fordert Fachleute dazu auf, die Erfahrung der Migration nicht nur als Nachteil oder Belastung, sondern auch als Ressource zu sehen. Dies nimmt Gestalt an, wenn Fachleute die Leistungen und Fähigkeiten betonen, die erforderlich sind, um die Herausforderung der Migration zu bewältigen. Mit dieser Erklärung beschreibt Tsirigotis (2011a) den ressourcenorientierten Ansatz, der die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kohärenz für Familien mit Migrationshintergrund stärkt (vgl. Kapitel 2.2.2). Dann verbindet sie dieses Konzept der Ressourcenorientierung mit dem Vertrauen, «im Sinne von Expertise für das eigene Leben» (Tsirigotis, 2011a, S. 557), in Familien mit Migrationshintergrund. Tsirigotis (2011a) ist der Meinung, dass ein Migrationshintergrund die Familien nicht weniger qualifiziert, ein Kind mit einer Behinderung zu unterstützen.

Mit Empathie meint Pirmoradi (2012) «die Fähigkeit, sich in die emotionale Lage des Klienten hineinzuversetzen, mit ihm zu fühlen, oder systemisch ausgedrückt, sich der Wirklichkeitskonstruktion oder der inneren Landkarte seines Klienten anzunähern» (S. 214), während Borke und Keller (2014) allgemeiner das Schaffen einer «Atmosphäre der Achtung und Öffnung» (S. 101) beschreiben, das eine bewusst reflektierende Betrachtung der Frage erfordert, ob die Situation mit der Kultur zusammenhängt oder nicht. Zu einer offenen Haltung fügen sowohl Pirmoradi (2012) als auch Tsirigotis (2011a) Neugierde hinzu. Diese Haltung bedeutet «auf kulturelles Vor- oder Besser-Wissen zu verzichten zugunsten einer offenen fragenden Haltung» (Tsirigotis, 2011a, S. 555). Fachleute können unmöglich alles über jede Kultur wissen und der Versuch, dies zu tun, kann zu Verallgemeinerungen und Stereotypen führen (Tsirigotis, 2011a; Pirmoradi, 2012). Mit anderen Worten: Fachpersonen sollten neugierig auf die besonderen kulturellen Erfahrungen der Familien sein, mit denen sie arbeiten. Eine offene und neugierige Haltung bedeutet nicht, mit den Meinungen, Einstellungen oder Überzeugungen übereinzustimmen, sie zu teilen oder zu akzeptieren, sondern Unterschiede anzuerkennen und zuzulassen (Tsirigotis, 2011a; Pirmoradi, 2012). Pirmoradi (2012) empfiehlt Interesse an der Anerkennung der Kultur zu zeigen und gleichzeitig extremen Enthusiasmus zu vermeiden, um den Familien den Freiraum zu geben, zu entscheiden, ob und wie sie teilen möchten. Nach Ansicht von Borke und Keller (2014) besteht das Ziel einer kultursensiblen Haltung darin, «einen für alle Seiten akzeptablen Umgang mit kultureller Vielfalt zu schaffen» (S. 104), indem man Diskriminierung bemerkt und sich bemüht, die entsprechende Handlung zu ändern.

2.3.6. Methodik

Die Methodik entspricht dem, was Borke und Keller (2014) als «Leben von Diversität» bezeichnen. Dies bedeutet, dass «die frühpädagogischen Fachkräfte unterschiedliche Strategien des Umgangs mit Kindern und deren Familien zur Verfügung haben und dieses Repertoire nutzen können, um sensibel und situationsangemessen auf die jeweiligen kulturellen Hintergründe eingehen zu können» (S. 105). Borke und Keller (2014) verwenden Alltagssituationen, wie den Kontakt der Fachkräfte mit den Eltern, Spielsituationen und Situationen, in denen es um Sprache geht, um die Idee des Lebens mit Diversität zu veranschaulichen. Hier setzen sie die in Kapitel 2.3.2 beschriebene Theorie der kulturellen Modelle in die Praxis um.

Im Umgang mit dem Kontakt zu den Eltern beschreiben Borke und Keller (2014) Situationen, in denen die Fachkräfte einen Mangel an Beteiligung oder Interesse der Eltern, Frustration über die besonderen Geschlechterrollen der Eltern und die Bedeutung von Hausbesuchen erleben. Wenn Fachkräfte Eltern aus einem anderen Kulturkreis als desinteressiert oder nicht partizipativ wahrnehmen, vermuten Borke und Keller (2014), dass ein Empowerment-Ansatz selbst die Quelle des Problems sein könnte. Borke und Keller (2014) erklären, dass Familien mit einem Verbundenheitshintergrund Heilpädagogische Früherzieher:innen als Autoritätspersonen sehen, die Anweisungen erteilen und getrennt von den Angelegenheiten des häuslichen Lebens agieren. Auf der anderen Seite können Eltern aus einem verbundenheitsorientierten Kontext die Heilpädagogische Früherzieher:innen als ein Mitglied der Familie sehen und von ihr als vertrauenswürdige Bezugsperson für ihr Kind keinen weiteren Input erwarten (Borke & Keller, 2014). Um den Eltern nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie auf kulturell angemessene Weise Empowerment anzuwenden, schlagen Borke und Keller (2014) vor, den Eltern die Möglichkeit zu geben, zu beobachten und mit der Zeit zu erfahren, wie wertvoll ihre Beteiligung ist. Sie beschreiben auch, wie sowohl Gespräche mit den Eltern als auch die Suche nach Unterstützung durch das eigene Team oder externe Supervision Klarheit bringen können.

Zur Methodik gehört zudem, dass die Fachkräfte explizite Entscheidungen über die Rahmenbedingungen treffen. Laut Borke und Keller (2014) sollten Fachkräfte die Bedeutung der Gastfreundschaft für verbundenheitsorientierte Familien berücksichtigen. Dies beinhaltet die daraus resultierende Ehre, dass die Fachkraft ihr Zuhause besucht, sowie den potenziellen Stress, den dies verursachen könnte. Daher sollten Hausbesuche zwar angeboten, aber nicht erzwungen werden (Borke & Keller, 2014). Pirmoradi (2012) fügt hinzu, den Einsatz eines kultursensiblen, professionellen Dolmetschers, d.h. jemanden, der bei der sprachlichen und kulturellen Verständigung helfen und während des Übersetzungsprozesses eine professionelle Distanz wahren kann.

Laut Borke und Keller (2014) können Fachkräfte frustriert darüber sein, dass Familien in einem Verbundenheitskontext oft die Mutter mit der Kindererziehung betrauen, es aber möglicherweise andere Familienmitglieder berücksichtigt oder einbezogen werden müssen, um zu einer umsetzbaren Entscheidung zu kommen (Borke & Keller, 2014). Zwar hat in diesen Fällen die Mutter den Hauptkontakt zu den Heilpädagogische Früherzieher:innen. Aber der Vater nimmt typischerweise die Rolle des Vermittlers zwischen der Familie und der Welt ausserhalb der Familie ein. Als konkrete Methode zur Bewältigung dieses Problems

beschreibt Tsirigotis (2011a) die Verwendung von zirkulären Fragen und Playmobilfiguren, um den anwesenden Familienmitgliedern zu helfen, die Meinungen und Perspektiven der nicht anwesenden Familienmitglieder einzubeziehen und zu diskutieren. Borke und Keller (2014) beschreiben auch die in diesen Situationen notwendige Kompetenz, um zu wissen, wann man direkter oder zurückhaltender sein sollte. Pirmoradi (2012) fügt hinzu, dass die Verwendung eines Genogramms oder Kulturgenogramms (McGoldrick et al., 2005) helfen kann, Informationen über den sozioökonomischen Status der Familie, ihre Belastungen und ihre Ressourcen zu sammeln. Der Prozess der Erstellung des Genogramms kann Vertrauen in die Beziehung aufbauen, indem es der Familie das Interesse der Fachkräfte an den Anliegen der Familie zeigt (Pirmoradi, 2012).

2.4. Elternbeteiligung an der Bildung ihres Kindes

2.4.1. Elternbeteiligung: Begriffsklärung

Das Konzept der elterlichen Beteiligung lässt sich erläutern anhand Hintermairs (2014) Definition von Empowerment, bei der es um Ressourcenorientierung und Elternbeteiligung geht (vgl. Kapitel 2.2.1). Elternbeteiligung bedeutet in diesem Zusammenhang «Teilhabe und nicht Teilnahme, was bedeutet, dass Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige nicht lediglich die Möglichkeit haben (sollen), in vorhandene Angebote und Aktivitäten mit einzusteigen, sondern diese Angebote und Aktivitäten von Anfang an aktiv mit... gestalten» (Hintermair, 2014, S. 222). Hintermair (2014) hebt die Ideen «Betroffene sind Experten in eigener Sache» (S. 223) und «die Autonomie der Familien zu stärken» (S. 225) als grundlegende Einstellungen hervor, die zur Unterstützung dieses Konzepts der Elternbeteiligung notwendig sind. Dieses Verständnis von Elternbeteiligung definiert für Hintermair (2014) die Familienorientierung. Er beschreibt dann fünf Konzepte, um zu zeigen, wie diese Definition von Elternbeteiligung in die familienorientierte Frühförderung integriert wird. Diese Konzepte laufen darauf hinaus, dass die Familie, die rund um die Uhr mit dem Kind zusammen ist und das Kind am besten kennt, den grössten Einfluss auf die Frühförderung des Kindes haben kann. Daher ist es laut Hintermair (2014) die Aufgabe der Heilpädagogischen Früherzieher:innen, die Familie dabei zu unterstützen, das Kind zu fördern. Um dies zu erreichen, müssen die Heilpädagogische Früherzieher:innen die Eltern und ihren Lebenskontext aktiv in ihre Arbeit einbeziehen.

Dieses Konzept der elterlichen Beteiligung ist die Grundlage für das in Kapitel 2.1 beschriebene Partnerschafts- oder Kooperationsmodell. Die in diesem Kapitel enthaltene Forschung zur elterlichen Beteiligung befasst sich mit der Frage, welche Form die Elternbeteiligung annimmt und welche Rolle die pädagogischen Fachkräfte bei der Beeinflussung dieser Form spielen. Hintermair (2014) greift dieses Modell auf, betont, dass Empowerment mehr ist als nur der Glaube an sich selbst und nimmt die Anerkennung für den direkten Erfolg einer Intervention aus den Händen der Heilpädagogischen Früherzieher:innen. Er macht deutlich, dass das Lernen für das Kind hauptsächlich ausserhalb der Besuche der Heilpädagogischen Früherzieher:innen stattfindet. Dieser Kontext eines wöchentlichen Hausbesuchs, der die Frühförderung definiert, ist typisch für Deutschland und die Schweiz, daher der Punkt, dass die Familien mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen als die Heilpädagogische Früherzieherin. Rothländer und Kuschel (2014) verwenden dieses Kooperationsmodell und bewerten die internationale Forschung zur Frühförderung. Hornby und Lafaele (2011), Hoover-Dempsey und Sandler (1997) sowie Anderson

und Minke (2007) untersuchen Formen der elterlichen Beteiligung im schulischen Kontext. Sie beschreiben Formen der Elternbeteiligung, die zu Hause stattfinden, wie die Unterstützung bei den Hausaufgaben, und Formen der Elternbeteiligung, die in der Schule stattfinden, wie die Teilnahme der Eltern an Ereignissen, Sitzungen oder Kursen. Hoover-Dempsey und Sandler (1997) konzentrieren sich in erster Linie auf die Entscheidung der Eltern, sich zu beteiligen, und in zweiter Linie auf die Formen der Beteiligung. Anderson und Minke (2007) tun dasselbe, betonen aber, dass Eltern die Elternbeteiligung möglicherweise anders sehen als Lehrer, da sie die Beteiligung beispielsweise darin sehen, ihre Kinder zur Schule zu bringen, während Lehrer sie als physische Anwesenheit der Eltern in der Schule verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Elternbeteiligung tatsächlich aussieht; denn ohne eine klare Definition sind Eltern und Fachkräfte für Verwirrung und Frustration anfällig (Anderson & Minke, 2007).

2.4.2. Forschungsstand zur elterlichen Beteiligung: Herausforderungen für die Elternbeteiligung

Sowohl Rothländer und Kuschel (2014) als auch Hornby und Lafaele (2011) geben einen Überblick über die Forschung zur elterlichen Beteiligung an frühen Interventionen und an der Schulbildung. Dabei zeigen sie auch auf, was in dieser Forschung fehlt. In dem Modell von Hornby und Lafaele (2011) werden die verschiedenen Akteure, die sich auf die Elternbeteiligung auswirken (einzelne Eltern und Familie, Eltern-Lehrer, Kind und Gesellschaft) als Faktoren genannt und die Hindernisse für die Elternbeteiligung aus jeder dieser Perspektiven beschrieben (vgl. Abbildung 3). Von besonderem Interesse für diese Masterarbeit sind die eltern- und familienbezogenen Faktoren und die Faktoren im Zusammenhang mit den Eltern-Lehrer-Interaktionen. Unter eltern- und familienbezogenen Faktoren beschreiben Hornby und Lafaele (2011) die Überzeugungen der Eltern in Bezug auf die Teilnahme, ihre Wahrnehmung der Einladung von Fachkräften zur Teilnahme, den Lebenskontext und demografische Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit. Unter elterlichen Überzeugungen beschreiben Hornby und Lafaele (2011) Faktoren wie die Rolle, die Eltern in der Bildung ihrer Kinder spielen, ihr Vertrauen in ihre Fähigkeit, ihr Kind zu unterstützen und ihr Verständnis davon, wie Kinder lernen. Wenn sie die elterliche Wahrnehmung von Einladungen zur Teilnahme diskutieren, zitieren Hornby und Lafaele (2011) unter anderem Hoover-Dempsey und Sandler (1997), um darauf hinzuweisen, dass ein Faktor darin besteht, ob Eltern ihre Teilnahme als von den Lehrern wertgeschätzt empfinden. Unter den Faktoren zwischen Eltern und Lehrern führen sie unterschiedliche Ziele und Agenden, unterschiedliche Einstellungen und einen unterschiedlichen Sprachgebrauch auf.

Was Hornby und Lafaele (2011) über den Unterschied in der Einstellung von Eltern und Lehrern sagen, trifft auch auf den Kontext der Frühförderung zu. Sie beschreiben eine Situation wachsender Barrieren, in der Lehrer:innen davon ausgehen, dass die Eltern kein Interesse an der Bildung ihres Kindes haben und sich zunehmend unter Druck gesetzt fühlen, die Verantwortung für den Bildungserfolg der Schüler zu übernehmen. Demgegenüber werden die Eltern in der Gesellschaft als weniger verantwortungsbewusst dargestellt und fühlen sich über das Schulsystem uninformiert. Wie in den Kapiteln 2.2.2 und 2.4.1 bezüglich der Rolle der Eltern in der HFE dargestellt, stellt sich auch die Frage die Expertise und die Rolle der Eltern in der Schule: «Should school teachers educate children while parents humbly support the schools? Or . . . Are parents the main

educators of their child, while schools supplement home-learning with specialist expertise» (OECD, 1997, S. 52).

Abbildung 3: Modell der Faktoren, die Elternbeteiligung erschweren (Hornby und Lafaele 2011)

Rothländer und Kuschel (2014) konzentrieren sich speziell auf Elternbeteiligung in der frühkindlichen Bildung. Sie gliedern ihre Analyse der Literatur zur Elternbeteiligung in Ebenen: den Erstkontakt mit den Eltern, den über einen längeren Zeitraum andauernden Kontakt, den Umfang und die Häufigkeit des Kontakts, die aktive Elternbeteiligung, die Qualität der Beziehung zwischen den Eltern und den Fachkräften und schliesslich eine allgemeine Ebene, die aus Aspekten besteht, die in keine der anderen Ebenen passen. Innerhalb jeder dieser Ebenen ordnen Rothländer und Kuschel (2014) die Informationen in vier Kategorien ein: soziodemografische Merkmale der Eltern, psychosoziale Ressourcen der Eltern, Erreichbarkeit der Hilfe (das Wo und Wann der Frühförderung sowie die Frage, ob die Informationen zugänglich und für den familiären Kontext sinnvoll waren) und Merkmale qualitativ hochwertiger Frühförderangebote. Die in der Literatur analysierten gemeinsamen Faktoren konzentrierten sich auf elternbezogene Faktoren (Merkmale der Eltern/Familie, einschliesslich demografischer Merkmale, Ressourcen und Überzeugungen) und Interventionsfaktoren (Merkmale des Interventionsprogramms und der Fachkräfte). Von besonderer Bedeutung für diese Masterarbeit ist, dass Rothländer und Kuschel (2014) in der Literatur umfangreiche Informationen über elternbezogene Faktoren finden, aber weniger über interventionsbezogene Faktoren. Unter den Faktoren, die sich keiner der anderen Ebenen der elterlichen Beteiligung zuordnen liessen, wurde als einflussreich auf die Elternbeteiligung die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz durch die Eltern bei der Heilpädagogische Früherziehung und die Haltung der Fachkräfte genannt. Dies kam in lediglich zwei Studien vor.

Die Elternbeteiligung an der Bildung ihrer Kinder war Gegenstand zahlreicher Forschungsprojekte, nicht nur im Bereich der HFE, sondern auch in der schulischen Bildung. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die elterliche Mitwirkung positiv auf den schulischen Erfolg der Schüler auswirkt (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997; Jeynes, 2003). Weniger erforscht sind die interventionsbezogenen Faktoren, die das Ausmass der elterlichen Beteiligung an der frühkindlichen Förderung und Schulbildung ihres Kindes beeinflussen. Bei der Betrachtung der

Ergebnisse von Rothländer und Kuschel (2014) sowie Hornby und Lafaele (2011) stellte die Autorin fest, dass zwei Aspekte in der Forschung fehlen: wie die Einstellung von Fachkräften gegenüber Eltern und deren Beteiligung die Elternbeteiligung beeinflusst und wie genau Einladungen zur Beteiligung aussehen. Sowohl Hintermair (2014) als auch Hornby und Lafaele (2011) geben zu bedenken, dass Elternbeteiligung in der Theorie und deren Umsetzung in der Praxis zwei verschiedene Dinge sind, die jedoch übereinstimmen sollten, auch wenn dies nicht immer der Fall ist. Hornby und Lafaele (2011) nennen dies «the gap between rhetoric and reality» (S. 46). Eine Studie wirft dieses Problem auf, indem sie einen Mangel an Transparenz darüber beschreibt, was bei Hausbesuchen wirklich passiert (Peterson et al., 2007). Um dem zu begegnen, versuchen Hoover-Dempsey und Sandler (1997) sowohl die Einstellung der Fachleute als auch ihre Einladungen zur Teilnahme zu beleuchten.

2.4.3. Einladung zur Elternbeteiligung

Hoover-Dempsey und Sandler (1997) haben einen theoretischen Rahmen geschaffen, der den Aspekt der «Einladungen» einbezieht, um die Entscheidungen der Eltern zur Beteiligung an der Bildung ihres Kindes zu verstehen. Dieser Rahmen wurde einige Jahre später überarbeitet (Walker et al., 2005) und analysiert (Hoover-Dempsey et al., 2005). Die Forschungsfrage von Hoover-Dempsey und Sandler (1997) lautet: Warum entscheiden sich Eltern, sich für die Bildung ihres Kindes zu engagieren? Zu diesem Zweck entwerfen Hoover-Dempsey und Sandler (1997) ein theoretisches Modell mit fünf Ebenen (siehe Abbildung 4). Es beginnt mit der allgemeinen Entscheidung der Eltern zur Teilnahme (Ebene 1) und verbindet dies mit den Bildungsergebnissen des Kindes (Ebene 5). Hoover-Dempsey und Sandler (1997) konzentrieren sich auf die Ebene 1 (Level 1). Diese Ebene besteht aus der Konstruktion der elterlichen Rolle durch die Eltern, aus dem Selbstwirksamkeitsgefühl der Eltern bei der Unterstützung ihrer Kinder und aus der Wahrnehmung allgemeiner Einladungen und Aufforderungen zur Beteiligung durch das Kind und die Schule («general invitations»). Die Rollenkonstruktion der Eltern wird definiert als die Erwartungen von Eltern und Menschen, die ihnen wichtig sind, in Bezug auf die Bildung ihres Kindes und als das tatsächliche Tun der Eltern im Zusammenhang mit der Bildung ihres Kindes. Das Selbstwirksamkeitsgefühl der Eltern (basierend auf Banduras Theorie der Selbstwirksamkeit, siehe Kapitel 2.2.3) ist der zweite Teil der Ebene 1 von Hoover-Dempsey und Sandler (1997). Der dritte Teil der Ebene 1 des Modells sind die allgemeinen Einladungen und Aufforderungen zur elterlichen Beteiligung.

Theoretischer Bezugsrahmen

Abbildung 4: Modell zur Elternbeteiligung von Hoover-Dempsey und Sandler (1995, 1997)

Die Idee dieser Einladungen im Zusammenhang mit der elterlichen Beteiligung fiel der Autorin bei dieser Forschung zuerst ins Auge. Die allgemeinen Einladungen von der Schule werden als ein einladendes Schulklima und fördernde Handlungen der Lehrer:innen beschrieben. Ein «climate of invitations» sollte sich positiv darauf auswirken, wie die Eltern das Interesse der Lehrer:innen an ihrer Mitwirkung verstehen. Es sollte zudem das Gefühl, in der Bildung ihres Kindes gebraucht zu werden, und das Wissen der Eltern über die Bildung ihres Kindes fördern (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997, S. 30). Allgemeine Einladungen sind abgegrenzt von spezifischen Einladungen zur Teilnahme an bestimmten Aktivitäten. Letztere sind auf Ebene 2 enthalten.

In der überarbeiteten, operationalisierten Version des Modells (Walker et al., 2005) besteht Ebene 1 weiterhin aus der elterlichen Rollenkonstruktion und der elterlichen Selbstwirksamkeit, die nun unter den motivationalen Überzeugungen der Eltern zusammengefasst sind (siehe Abbildung 5). Allgemeine Einladungen wurden jedoch zusammen mit den spezifischen Einladungen (zuvor Teil der Ebene 2) unter der Wahrnehmung von Einladungen

durch die Eltern zusammengefasst und der von den Eltern wahrgenommene Lebenskontext (einschliesslich selbst wahrgenommener Zeit, Energie, Fähigkeiten und Wissen) wurde von Ebene 2 zu Ebene 1 hinzugefügt. Ebene 2 besteht nun ausschliesslich aus der Form der elterlichen Beteiligung. Diese Änderung ist wichtig, da nun sowohl die Einladungen der Lehrer:innen als auch der Lebenskontext der Eltern die Entscheidung der Eltern zur Teilnahme als Einflussfaktoren dargestellt werden.

Abbildung 5: Die Ebenen 1 und 2 des Modells von Hoover-Dempsey und Sandler nach Walker et al. (2005)

Das Einzigartige des ursprünglichen Modells von Hoover-Dempsey und Sandler (1997) ist, dass sie ihr Modell nicht auf die weit verbreitete Forschung zu Statusvariablen («status variables»), sondern auf Prozessvariablen («process variables») stützen. Mit Statusvariablen sind hier Einkommen, Bildung, ethnische Zugehörigkeit und Familienstand sowie statusbezogene Ressourcen wie Einkommen, Zeit, Energie und Gemeinschaftskontakte gemeint. Mit Prozessvariablen meinen Hoover-Dempsey und Sandler (1997) das Denken und Tun der Eltern, und zwar über Statusgruppierungen hinweg. Die Grundlage für diese Entscheidung ist die fehlende Erklärungskraft der Statusvariablen hinsichtlich dem Wunsch der Eltern zum Engagement, dem Interesse an erfolgreichen Bildungsergebnissen für ihr Kind oder von positiven Ergebnissen trotz schwieriger Situationen. Hoover-Dempsey und Sandler (1997) argumentieren, dass in der Literatur Prozessvariablen mit der Entscheidung der Eltern, sich zu engagieren, in Verbindung gebracht werden und dass diese Variablen realistischerweise im Einflussbereich der Schulen liegen. Allerdings nehmen Statusvariablen in Form des elterlichen Lebenskontextes nun im überarbeiteten Modell ihren Platz auf Ebene 1 als Moderatoren des Einflusses der beiden anderen Aspekte dieser Ebene ein (Walker et al., 2005). Der Grund dafür ist, dass laut den Autoren die Wahrnehmung der Ressourcen den Unterschied beeinflussen zwischen dem, was Eltern denken, dass sie tun können und sollten, und dem, was sie tatsächlich tun. In der Analyse des überarbeiteten Modells (Hoover-Dempsey et al., 2005) liegt der

Schwerpunkt für die Zwecke der Praxis aber nach wie vor auf der Behandlung von Ressourcen und nicht auf dem Versuch, den sozioökonomischen Status unrealistisch zu verändern.

Von den drei Aspekten der allgemeinen Entscheidung, sich zu beteiligen, sind Hoover-Dempsey und Sandler (1997) der Ansicht, dass die Rollenkonstruktion der Eltern am wichtigsten ist. Denn ohne die Überzeugung, dass sie sich beteiligen sollten, sind die beiden anderen Aspekte nicht stark genug, um zu einer elterlichen Beteiligung zu führen. Sie sind jedoch der Ansicht, dass alle drei Aspekte miteinander verbunden sind und dass Einladungen die Entscheidung der Eltern zur Teilnahme beeinflussen können, da Rollenkonstruktion und Selbstwirksamkeit sozial konstruiert sind. Mit anderen Worten: Die Art und Weise, wie Eltern eingeladen werden, kann die soziale Konstruktion der elterlichen Rolle verändern.

Anderson und Minke (2007) verwenden das ursprüngliche theoretische Modell von Hoover-Dempsey und Sandler (1997) zur Analyse der elterlichen Beteiligung und betonen erneut, dass Prozessvariablen wichtiger sind als Statusvariablen. Sie analysieren die Auswirkungen von vier Variablen aus diesem Modell (Rollenkonstruktion der Eltern und Selbstwirksamkeit aus Ebene 1 und Zeit, Energie und spezifische Einladungen und Anforderungen der Lehrer aus Ebene 2). Anderson und Minke (2007) untersuchen die Beziehung zwischen diesen Variablen und stellen im Gegensatz zu Hoover-Dempsey und Sandler (1997) fest, dass spezifische Einladungen von Lehrer:innen den grössten Einfluss auf die Elternbeteiligung haben, unabhängig vom Lern- oder Lebenskontext. Diese Einladungen wirken sich auch auf die Rollenkonstruktion aus, da die Wahrnehmung der Eltern, dass sie speziell zur Teilnahme eingeladen wurden, ihre Überzeugungen über die Beteiligung beeinflusst. Auf diese Weise stimmen Anderson und Minke (2007) mit dem überarbeiteten Modell (Walker et. al., 2005) überein, da die Wahrnehmung der Eltern von spezifischen Einladungen ihre Rollenkonstruktion beeinflussen könnte und der Lebenskontext eine Moderatorenrolle einnimmt.

Um zu kontextualisieren, was in der Forschung zur Elternbeteiligung fehlt, nimmt die Autorin Banduras (1997) Modell des reziproken Determinismus (vgl. Kapitel 2.2.3) und wendet es speziell auf die Elternbeteiligung an der Bildung ihres Kindes an (siehe Abbildung 6). Die Forschung hat sich grösstenteils darauf konzentriert, wie persönliche oder elternbezogene Faktoren das Verhalten der Eltern bzw. ihre Entscheidung zur Teilnahme beeinflussen. Dazu gehören sowohl Prozessvariablen, wie das Selbstwirksamkeitsgefühl, als auch Statusvariablen, wie die ethnische Zugehörigkeit oder die Ressourcen an Zeit und Energie (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997). Wie in diesem Kapitel erwähnt, wurden die Aspekte des Umfelds, d.h. interventionsbezogene Faktoren, wie die Einstellung der Fachkräfte gegenüber den Eltern und deren Teilnahme sowie die Art und Weise, wie die Fachkräfte die Eltern zur Teilnahme einladen, weniger erforscht.

Theoretischer Bezugsrahmen

Abbildung 6: Anwendung des Modells des reziproken Determinismus von Bandura (1997)

Für Dauber und Epstein (1993) haben jedoch Einladungen von Lehrer:innen und Schulprogramme, die die Elternbeteiligung erleichtern sollen, den grössten Einfluss auf die Elternbeteiligung. Geht man noch einen Schritt weiter, so haben laut Epstein und ihren Forscherkolleginnen (Epstein, 1986, 1991; Epstein & Van Voorhis, 2001) die Einstellung der Lehrer:innen gegenüber den Eltern und die Einladungen der Lehrer:innen den stärksten Einfluss auf die Elternbeteiligung. Epstein und Dauber (1991) zeigen, dass Lehrer:innen mit einer positiveren Einstellung zur Elternbeteiligung den Praktiken zur Einbeziehung der Eltern mehr Bedeutung beimessen als andere Lehrer:innen und dass eine positivere Einstellung auch mehr Erfolg bei der Beteiligung «schwer erreichbarer» Eltern bedeutet. Epstein und Dauber (1991) betonen in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, ein gemeinsames Verständnis über gemeinsame Ziele und die gemeinsame Unterstützung zwischen Lehrer:innen und Eltern aufzubauen, um ein Gefühl der Isolation unter den Lehrern zu vermeiden.

Becker und Epstein (1982) geben konkrete Beispiele dafür, wie die Einstellung der Lehrkräfte und ihre Einladungen an die Eltern zur Teilnahme zusammenhängen. Lehrer:innen zweifeln an ihrem Einfluss, Eltern dazu zu bringen, ihren Kindern zu Hause zu helfen. Sie bezweifeln auch, dass die Eltern in der Lage sind, ihren Kindern zu helfen, und dass die Eltern wirklich mehr über die Schulbildung ihrer Kinder wissen wollen. Wenn Lehrkräfte nicht aktiv Strategien zur Einbindung der Eltern einsetzen (wie z. B. den Eltern vorschlagen, das häusliche Umfeld zur Förderung des Kindes zu nutzen), nutzen sie das Bildungsniveau der Eltern als Grundlage für ihren Glauben an die Wirksamkeit der Strategie. Bemerkenswert ist auch, dass in dieser Studie nur 9% der Lehrkräfte die Elternbeteiligung als Pflicht bezeichnen, während der Rest sie als Anregung versteht. Diesen Unterschied bei der Aufforderung zur Teilnahme führen Becker und Epstein (1982) darauf zurück, dass sich die Lehrkräfte bei der Förderung der elterlichen Beteiligung ineffektiv fühlen.

Trivette, Dunst und Hamby (2010) analysieren familienorientierte frühkindliche Interventionen anhand ähnlicher Faktoren wie elterliche Selbstwirksamkeitsgefühl, Qualität der fachlichen Unterstützung und elterlicher Lebenskontext (Psychische Stabilität der Eltern und Familienmerkmale). Genau wie die oben genannten Autor:innen (d.h. Hoover-Dempsey & Sandler, 1997; Walker et al., 2005; Hoover-Dempsey et al., 2005) beschreiben sie die Komplexität und die Wechselbeziehung dieser Faktoren. Trivette, Dunst und Hamby (2010) stellen fest, dass die Art und Weise, wie fachliche Unterstützung gewährt wird, die familienorientierte Praxis und die elterlichen Selbstwirksamkeitsgefühl beeinflusst. Dies beeinflusst wiederum das psychische Stabilität der Eltern. Das elterliche Selbstwirksamkeitsgefühl und die psychische Stabilität beeinflussen die Eltern-Kind-Interaktionen, die sich wiederum auf die kindliche Entwicklung auswirken. Trivette, Dunst und Hamby (2010) weisen darauf hin, dass die Art und Weise, wie Heilpädagogische Früherzieher:innen intervenieren, äusserst wichtig ist, da familienorientierte Praktiken es den Eltern ermöglichen, über die Ressourcen wie Zeit und Energie zu verfügen, um positive Lern- und Entwicklungsergebnisse zu erzielen.

2.5. Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens

Die Elternbeteiligung an der vorschulischen und schulischen Bildung ihrer Kinder stellt ein riesiges Forschungsgebiet dar. Darin gibt es zwei Hauptrichtungen, die erklären, warum Eltern sich beteiligen: die Elternorientierung und die Interventionsorientierung (vgl. Kapitel 2.4.2.). Die Prinzipien der Familienorientierung und des Empowerments definieren den Ansatz der Früherzieher:innen als Beziehung zwischen den beiden Schwerpunkten (vgl. Kapitel 2.2.2.). Familienorientierung verlangt von den Heilpädagogischen Früherzieher:innen, dass sie nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Familien in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen (vgl. Kapitel 2.1.). Aber es ist mehr als nur die Berücksichtigung der Familie. Theoretisch sollten Heilpädagogische Früherzieher:innen eine Anerkennungsbeziehung entwickeln, in der die Eltern Partner bei der Förderung ihrer Kinder und Experten für den Kontext ihres eigenen Lebens und ihrer eigenen Kinder sind (vgl. Kapitel 2.2.2.). Dies erfordert eine Ressourcenorientierung, d.h. die Anerkennung dessen, was Eltern als Ressourcen in die Arbeit einbringen und die Konzentration auf die Stärken und Ressourcen der Familie. Empowerment in diesem Sinne bedeutet, dass die Früherzieher:innen es den Eltern ermöglichen, die Zügel ihres eigenen Lebens in die Hand zu nehmen und ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen, in diesem Fall ihre Fähigkeiten, ihr Kind zu fördern und zu erziehen (Kapitel 2.2.1. & 2.2.2.). Elternbeteiligung bedeutet also, dass die Eltern aktiv an der Gestaltung der Förderung ihrer Kinder beteiligt sind, weil sie die Experten für ihren Lebenskontext und ihre Kinder sind (vgl. Kapitel 2.4.1.).

Sobald das Thema Empowerment auftaucht, taucht auch die Idee der Ungleichheit in der Gesellschaft auf und die Frage, wie Menschen in schwierigen oder benachteiligten Situationen widerstandsfähig gemacht werden können (vgl. Kapitel 2.2.3.). Resilienz greift die Idee der Ressourcenorientierung auf, indem Heilpädagogische Früherzieher:innen das Kohärenzgefühl der Eltern fördern. Das Kohärenzgefühl hilft den Eltern, ihre Widerstandsressourcen zu erkennen und für die Bewältigung von Herausforderungen zu nutzen. Betrachtet man das Gesamtbild der elterlichen Beteiligung, so fördert die Befähigung der Eltern, ihre eigenen Ressourcen zu erfahren und ihre eigenen Erfolge zu erleben, das Selbstwirksamkeitsgefühl der Eltern. Mit anderen Worten: Die

Eltern haben das Gefühl, dass ihr Engagement einen Einfluss auf den Entwicklungsfortschritt und das Lernen ihres Kindes hat.

Das Selbstwirksamkeitsgefühl ist ein persönlicher Faktor im Dreieck des reziproken Determinismus, der menschliches Verhalten im Rahmen der sozialen Konstruktion von sozialen Systemen versteht (vgl. Kapitel 2.2.3.). Das Verhalten ist von sozialen Einflüssen und persönlichen Eigenschaften abhängig. Hier verzweigt sich die Forschung zur elterlichen Beteiligung in verschiedene Richtungen und konzentriert sich auf die persönlichen Eigenschaften der Eltern, wie z.B. ihre Überzeugungen, ihren sozioökonomischen Status, ihr Bildungsniveau, ihre ethnische Zugehörigkeit oder auf Aspekte der Intervention, wie z.B. die Einstellung der Fachkräfte, den Ort der Intervention (vgl. Kapitel 2.4.3.). Ein Grossteil der Forschung konzentriert sich auf die persönlichen Qualitäten der Eltern und weist auf die Notwendigkeit von Interventionen hin, die zu ihnen passen. Weniger erforscht ist die Wechselwirkung zwischen den Eigenschaften der Intervention selbst und den persönlichen Eigenschaften der Eltern und ihrer Teilnahme an der Intervention. Diese Masterarbeit untersucht diese wechselseitige Beziehung, indem sie sich auf die Intervention konzentriert und darauf, wie sie ein soziales Umfeld prägt, das sich wiederum auf die Überzeugungen der Eltern auswirkt.

So wie das Dreieck des reziproken Determinismus eine interdependente Interaktion darstellt, sind es nicht nur die Eltern, sondern auch die Intervention oder die Früherzieher:innen, die Rollen und soziokulturelles Kapital konstruieren, d.h. Zugang zu Schweizer Bildung und Kultur durch ihre Beziehung zu den Früherzieher:innen (vgl. Kapitel 2.2.3.). Diese Masterarbeit befasst sich insbesondere mit einem bestimmten Aspekt der Intervention, nämlich der Einladung der Eltern zur Teilnahme. Einladung in diesem Sinne bedeutet sowohl die Schaffung einer einladenden Atmosphäre für die Teilnahme («general invitations») als auch die gezielte Aufforderung an ein Elternteil, an einer bestimmten Aktivität teilzunehmen («specific invitations») (vgl. Kapitel 2.4.3.). Wenn die Einladungen gut gestaltet sind, sollte sich das Selbstwirksamkeitsgefühl bei den Eltern verbessern. In dieser Masterarbeit geht es darum, wie diese Einladungen für Heilpädagogische Früherzieher:innen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis aussehen.

Diese Untersuchung von Einladungen erfolgt im Rahmen der Arbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund (vgl. Kapitel 2.3.3.), wobei Kinder mit Migrationshintergrund eine neuere Zielgruppe für Erzieherinnen sind (vgl. Kapitel 2.1.). Das bedeutet, dass die Arbeit mit Familien meist aus einem anderen Kulturkreis stammt als die der Heilpädagogische Früherzieher:innen (vgl. Kapitel 2.3.2. & 2.3.3.). Die Autorin möchte vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen kulturellen Modelle wissen, wie die Heilpädagogische Früherzieher:innen einen kultursensiblen Ansatz in der Heilpädagogische Früherziehung umsetzen (vgl. Kapitel 2.3.1., 2.3.4., 2.3.5., & 2.3.6.). Dazu untersucht sie das Verständnis der Erzieherinnen von Elternbeteiligung im Kontext von kultursensiblen Wissen, Methodik und Einstellung.

Im Einklang mit dem theoretischen Schwerpunkt dieser Masterarbeit über den Einfluss der Qualitäten der Intervention auf die Beziehung zwischen den Überzeugungen der Eltern und ihrer Teilnahme an frühkindliche Interventionen untersucht diese Masterarbeit die Einladungen und die Einstellungen der Heilpädagogischen Früherzieher:innen gegenüber Eltern mit albanischem Migrationshintergrund vor dem Hintergrund ihrer

Theoretischer Bezugsrahmen

unterschiedlichen kulturellen Hintergründe . Über die eigenen Einstellungen wie Vorurteile zu reflektieren und sich ihrer bewusst zu sein, ist ein wesentlicher Bestandteil einer kultursensiblen Heilpädagogische Früherziehung. Denn Frühpädagogen können leicht, ohne es zu wissen, Unterschiede im Umgang mit verschiedenen Gruppen von Menschen schaffen (vgl. Kapitel 2.3.5.). Vorurteile oder Missverständnisse können die Art und Weise verändern, wie Fachkräfte Eltern zur Teilnahme einladen. Dies kann in der Folge dazu führen, dass die Einladungen für die Eltern unverständlich werden und ihre Teilnahme verunmöglicht (vgl. Kapitel 2.4.3.).

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt und begründet das forschungsmethodische Vorgehen für diese Masterarbeit.

3.1. Forschungsdesign und Forschungsmethode

Die Entscheidung für eine qualitative Forschungsmethode begann mit der Fragestellung. Diese Masterarbeit basiert auf einer offenen Frage darüber, wie die Einstellungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen die Elternbeteiligung beeinflussen. Für die Untersuchung offener Fragen, eignet sich qualitative Forschung am besten (Roos und Leutwyler, 2022, S. 189). Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, aus einem kultursensiblen und familienorientierten theoretischen Hintergrund neue Perspektiven auf die Einladungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zu gewinnen. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, welche neuen Informationen zu einer Theorie entwickelt werden können, und nicht auf der Überprüfung bestehender Theorien, was wiederum eine offenere Situation für die Forschung erfordert (Flick, 2020, S. 25).

Diese offene Situation verlangt die Analyse einer begrenzten Anzahl von Fällen, in denen die Teilnehmer:innen ihre Erfahrungen freier beschreiben können (Flick, 2020, S. 25-27; Roos & Leutwyler, 2022, S. 210). Hierfür nennen Roos und Leutwyler (2022, S. 210) fünf bis fünfzig als typische Fallzahlen. Priorität hat dabei «de[r] subjektiv gemeinte Sinn des untersuchten Gegenstandes aus der Perspektive der Beteiligten» (Flick, 2020, S. 25) gegenüber der Repräsentativität der Untersuchung. Dementsprechend werden für diese Masterarbeit fünf Fälle analysiert. Konkret umfasst dies fünf Leitfadeninterviews mit Heilpädagogischen Früherzieher:innen aus fünf verschiedenen Organisationen in drei Kantonen führen.

3.1.1. Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Die Einzelinterviews werden anhand eines eigens entwickelten Leitfadens geführt. Der Leitfaden für die Interviews basiert auf Tsirigotis' (2011a) kultursensiblen, Borke und Kellers (2014) kultursensitivem und Pirmoradis (2012) interkulturellem Ansatz für die Arbeit mit Familien aus einer anderen Kultur. Sie stützen ihre Ansätze auf Familien- und Ressourcenorientierung, Systemtheorie, Selbstwirksamkeit und Empowerment. Aus der Beschreibung der Ansätze wurden die folgenden drei grossen Kategorien kultursensibler Heilpädagogische Früherziehung entwickelt, um den Leitfaden zu erstellen: Kenntnis, Haltung und Methodik.

Die drei Dimensionen helfen dabei, die Komplexität und das Zusammenspiel der oben genannten theoretischen Ansätze in der Praxis anzuwenden. Die Kategorie Kenntnis beschreibt die Erfahrungen der Fachkräfte mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund und wie sie das Familiensystem selbst und innerhalb eines grösseren Systems verstehen. Die Haltung wird dadurch definiert, wie die Fachkräfte ihre Rolle im Vergleich zur Rolle der Eltern und ihrer Familien sehen: Wie verstehen die Fachkräfte ihren eigenen Einfluss auf die Arbeitsbeziehung mit den Familien und welchen Beitrag schreiben sie den Familien zu? Mit der Kategorie Methodik ist die Anwendung der beiden anderen Kategorien gemeint, also was in der Praxis tatsächlich gesagt oder getan wird. Wie sieht zum Beispiel die Haltung des Empowerments aus, wenn die Eltern während den heilpädagogischen Förderstunden ihrem Kind keinen Freiraum geben?

Die Dimensionen der kultursensiblen Heilpädagogische Früherziehung sprechen für die Durchführung von episodischen Interviews. Episodische Interviews nutzen die Erfahrungen der Befragten in einem bestimmten Kontext, um sowohl episodisches, situatives als auch begriffliches, verallgemeinertes Wissen zu erheben (Flick, 2021, S. 238ff). Abbildung 7 veranschaulicht das Konzept des episodischen Interviews. Die Befragten können zunächst nach ihrer Definition von elterlicher Beteiligung gefragt werden. Danach sollen sie eine konkrete Förderstunde beschreiben und angeben, welche Rolle die Eltern in dieser bestimmten Situation gespielt haben. Das Ziel dieser Art von Interview ist es, sowohl vergleichbare Formen der Erfahrungen als auch Erzählungen über die Situationen und Erfahrungen selbst zu sammeln (Flick, 2021, S. 239).

Abbildung 7: Wissensformen im episodischen Interview (Flick, 2021, S. 240)

Der Interviewleitfaden folgt der allgemeinen Struktur von Einstieg, Hauptteil und Schluss. Am Anfang des Interviews stehen eine Begrüssung und ein Dankeschön sowie eine Erklärung zum Datenschutz und zur Einverständniserklärung. Dann werden der Kontext und der Zweck des Interviews erklärt, einschliesslich der Bitte, während des Interviews bestimmte Familien auszuwählen und ihnen einen Identifikationsnamen zu geben, um den Interviewprozess zu erleichtern. Danach beginnt das Interview mit einem kurzen Abschnitt über demografische und persönliche Hintergrundinformationen. Der Hauptteil des Interviews besteht aus den drei Dimensionen der kultursensiblen Heilpädagogische Früherziehung, wie oben erwähnt. Es folgt ein Abschnitt über die Definition von Elternbeteiligung, die als begriffliche Grundlage für das Interview und als Basis für den Vergleich mit Familien ohne albanischen Migrationshintergrund dient. Der Interviewleitfaden enthält einen abschliessenden Abschnitt, der es ermöglicht, das Interview bei Bedarf zu ergänzen. Nach dem Abschluss eines Interviews empfehlen Roos und Leutwyler (2022, S. 261) weitere Besonderheiten des Gesprächs wie erste

Eindrücke oder Erkenntnisse festzuhalten, die für diese Untersuchung am Ende des Leitfadens unter Besonderheiten aufgeführt sind.

3.1.2. Auswahl der Befragten

Die Kriterien für die Auswahl der Fälle in dieser qualitativen Untersuchung richten sich nicht nach der Repräsentativität wie bei quantitativen Analysen, sondern nach dem Inhalt der Untersuchung selbst (Roos & Leutwyler, 2022, S. 210). Für diese Studie sind die Erfahrungen mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund der relevante Inhalt. Die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Interview sind Erfahrung in der direkten Arbeit mit mindestens einer Familie mit albanischem Migrationshintergrund (aus der ersten Generation) von mindestens drei Monaten. Ein albanischer Migrationshintergrund kann bedeuten, dass ein oder beide Elternteile aus Albanien, Mazedonien, Kosovo, Montenegro oder Serbien stammen oder ihre Muttersprache Albanisch ist (Ibrahimi, 1998). Dagegen spielt die Berufserfahrung oder das Arbeitsmodell für die Auswahl keine Rolle, weil interkulturelle Kompetenz mit einem systemischen Ansatz nicht auf Erfahrung und Ausbildung in der HFE beschränkt ist. Diese Elemente sind Teil des Interviews. Voraussetzung ist jedoch, dass die Befragten derzeit als Heilpädagogische Früherzieher:innen arbeiten, entweder als Angestellte:r oder als Selbstständige:r in der deutschsprachigen Schweiz.

3.1.3. Pre-Test

Vor der Durchführung der fünf Interviews fand ein Interview als Pre-Test mit einem Mitglied des aktuellen Arbeitsteams der Autorin statt. Ein Pre-Test optimiert die Qualität des Interviewleitfadens vor Beginn der eigentlichen Interviews (Roos & Leutwyler, 2022, S. 280ff). Auf der Grundlage des Pre-Tests wurde der Interviewleitfaden geändert, um den Befragten die Beschreibung von Situationen und die Unterscheidung zwischen verschiedenen Familien zu erleichtern.

3.1.4. Durchführung der Interviews

Die Interviews fanden im Oktober und November 2022 statt. Vorangegangen waren schriftliche Einladungen von fünf Heilpädagogischen Früherzieher:innen per E-Mail (siehe Anhang). Nach Kontrolle der Auswahlkriterien (vgl. Kapitel 3.1.2) wurden Interviewtermine vereinbart. Die Interviewpartner:innen bestimmten den Ort der Interviews: drei online, eines zu Hause und eines in einer Dienststelle. Die Interviews dauerten zwischen einer und eineinhalb Stunden. Die Interviews wurden auf Wunsch der Autorin auf Hochdeutsch geführt. Die Gespräche vor Ort wurden mit Ton aufgenommen und die drei Online-Gespräche wurden (aufgrund der technischen Ausgestaltung der Software) mit Ton und Video aufgezeichnet. Die Interviewpartner:innen bestätigten am Anfang der Interviews schriftlich ihre Erlaubnis zur Aufzeichnung der Gespräche und zur Verwendung der daraus resultierenden Daten (siehe Anhang).

3.2. Auswertung

Um die gesammelten Daten aus den Interviews zu analysieren, mussten die Interviews zunächst transkribiert und anonymisiert werden. Anschliessend wurden die transkribierten Interviews mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

3.2.1. Transkription und Datenaufbereitung

Aufgrund der zeitlichen Anforderungen und des Genauigkeitsgrads, der für die Analyse der Daten in dieser Masterarbeit erforderlich ist, ist ein einfaches Transkriptionssystem am besten geeignet (Kuchartz & Rädiker, 2022, S. 199). Für die Zwecke dieser Masterarbeit wird ein einfaches System zur Transkription der Audiodaten in Anlehnung an Kuchartz (2018), Dresing und Pehl (2015) und Flick (2021) verwendet (siehe Anhang). Auf der Grundlage dieses Transkriptionssystems wird nur der mündliche Inhalt der Interviews transkribiert, mit Ausnahme von Beschreibungen des Kontextes, wie z.B. Unterbrechungen des Gesprächs oder das Zeichnen eines erläuternden Bildes durch die Interviewpartnerin. Die Online-Interviews enthalten aufgrund der technischen Ausgestaltung der Software auch eine visuelle Aufnahme. Dieser visuelle Teil ist nicht Teil der Analyse; es wird wie bei den anderen Interviews lediglich das Gesprochene transkribiert. Die Transkription wird durch die Online-Transkriptionssoftware Amberscript unterstützt (siehe Anhang). Die Daten werden in diesem Verfahrensschritt anonymisiert, um alle identifizierenden Informationen zu eliminieren, die mit den Befragten oder ihren Klienten in Verbindung gebracht werden könnten.

3.2.2. Qualitative Inhaltsanalyse

Die Interviews wurden mit Hilfe einer inhaltlichen, strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse der Transkripte ausgewertet, die sich für viele Arten der Datenerhebung eignet, darunter Leitfadeninterviews und episodische Interviews (Kuchartz & Rädiker, 2022, S. 130). Der Inhalt einer qualitativen Inhaltsanalyse enthält gemäss Roos und Leutwyler (2022, S. 321) die folgenden Punkte:

Datenmaterial vorbereiten

Um sich mit den transkribierten Texten vertraut zu machen, den relevanten Text zu identifizieren und einen Überblick über die Daten zu gewinnen, liest die Autorin jedes der Interviews mehrmals durch (Roos & Leutwyler, 2022, S. 321ff). Auf dieser Grundlage verfasste die Autorin eine Zusammenfassung für jedes Interview (Kuchartz & Rädiker, 2022, S. 132ff).

Kategorien entwickeln

In der Regel wird ein Kategoriensystem mit einer Kombination aus deduktiven und induktiven Methoden entwickelt, oft zuerst aus der Theorie und dann aus den Daten selbst (Roos & Leutwyler, 2022, S. 323). Die Kategorien wurden zunächst deduktiv anhand der theoretischen Grundlage des Interviewleitfadens und der Fragestellung entwickelt (siehe Anhang). Die Autorin führte einen Testlauf mit den ersten Kategorien an zwei Interviews durch, wie es Kuchartz und Rädiker (2022) für mindestens zehn bis fünfundzwanzig Prozent des Analysematerials empfiehlt (S. 133ff). Anhand dieses Testlaufs und der Interviewzusammenfassungen entwickelte die Autorin das erste Kategoriensystem induktiv (siehe Anhang). Nachdem der erste Kodierungsprozess aller Interviews mit diesem ersten System abgeschlossen war, entwickelte die Autorin induktiv das zweite Kategoriensystem (siehe Anhang). Die Autorin schrieb jedes Mal Memos in MAXQDA, wenn ein Textabschnitt nicht gut in das System passte oder wenn der Text auf eine Subkategorie hindeutete, die noch nicht existierte. Anhand dieser Memos entwickelte die Autorin dann ein neues Categoriesystem, welches

das Auswertungsmaterial genauer abbildete. Dies entspricht dem, was Roos und Leutwyler (2022) als den kontinuierlichen Prozess der Verfeinerung des Kategoriensystems beschreiben.

Die Kategoriensysteme bestehen aus dem Kategorienamen selbst, der Codierregel und mindestens einem Ankerbeispiel (Roos & Leutwyler, 2022, S. 324). Die Codierregel legt fest, wie die Kategorie zugeordnet wird. Das Ankerbeispiel gibt ein Beispiel aus dem Datenmaterial, um die Kategorie zu veranschaulichen. Dieses System hilft dem Codierer, die Kategorien genauer und einheitlicher zuzuordnen.

Codieren

Ziel des Codierens ist es, das Datenmaterial so zu strukturieren, dass man die gestellte Fragestellung leichter beantworten kann (Roos & Leutwyler, 2022, S. 326). Mit Hilfe von MAXQDA ging die Autorin jede Zeile des relevanten Textes durch und ordnete sie mit Hilfe des ersten Kategoriensystems und anschliessend des zweiten Kategoriensystems einer Kategorie zu. Die Kategorien wurden mit vier verschiedenen Farben versehen (eine für jede Hauptkategorie) und alle Gedanken während des Kodierungsprozesses wurden in Memos festgehalten, wie von Roos und Leutwyler (2022) empfohlen. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel 4 beschrieben.

Analysieren und Darstellen der Analyse

Bei der Analyse des codierten Materials sollten die gefundenen Zusammenhänge und die daraus abgeleiteten möglichen Hypothesen diskutiert werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 328). Dies kann nach Roos und Leutwyler (2022) durch die Zusammenfassung der Ergebnisse und die Identifizierung von Strukturen innerhalb der Daten geschehen. Die Analyse beginnt mit einer Liste der einzelnen Kategorien und der damit verbundenen codierten Segmente. Diese Liste enthält einen Überblick über die Kategoriensysteme mit der Anzahl Codes in jeder Kategorie (siehe Anhang). Dies wurde automatisch von MAXQDA erstellt. Diese Darstellungen der Ergebnisse befinden sich im Anhang und sind von der Diskussion der Ergebnisse getrennt, wie Roos und Leutwyler (2022) vorschlagen. Anhand dieser Dokumente diskutiert die Autorin die Zusammenhänge zwischen den vier Hauptkategorien sowie die Zusammenhänge zwischen den Unterkategorien innerhalb der Hauptkategorie im Kontext der kultursensiblen Heilpädagogische Früherziehung. Neben der oben erwähnten Darstellung der Ergebnisse hat die Autorin auch einige Abbildungen angefertigt, um den Lesenden die hergestellten Zusammenhänge zu verdeutlichen.

4. Ergebnisse

Die Ergebnisse der Codierung und Kategorisierung der fünf Interviews mit Heilpädagogischen Früherzieher:innen werden in diesem Kapitel dargestellt.

Tabelle 1: Kategoriensystem

Hauptkategorie	Subkategorie	Sub-Subkategorie
Kenntnisse der HFE¹ durch Zusammenarbeit	Umgang mit Unterstützung ausserhalb der Familie	
	Werten und Einstellungen der Familien	Familienzusammenhalt
		Gastfreundschaft
		Bild von Behinderung/Bild in der Öffentlichkeit
		Bildung Erziehung
Sprache		
Migrationsgeschichte/Herkunft		
Methodik der HFE: Einladung zur Elternbeteiligung	Einladung an Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund	Anfangsphase
		Übergänge/Herausforderungen
		Im Laufe der Zeit
		Materialien
	Einladung an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund	Anfangsphase
		Übergänge/Herausforderungen
Im Laufe der Zeit Materialien		
Haltung der HFE	Definition der Elternbeteiligung	
	Rolle der Eltern/HFE	Ohne albanischen Migrationshintergrund
		Mit albanischem Migrationshintergrund
	Eltern als Experten	
	Einfluss der HFE auf den Grad der Beteiligung	
	Stärken und Ressourcen	
Erfolgsfaktoren / Herausforderungen für Zusammenarbeit	Elternbezogene/Familienbezogene Faktoren	Erfolgsfaktoren
		Herausforderungen
	Interventions-/HFE-bezogene Faktoren	Erfolgsfaktoren
		Herausforderungen
	Institutions-/Gesellschaftsbezogene Faktoren	Erfolgsfaktoren
		Herausforderungen
	Kindbezogene Faktoren	Erfolgsfaktoren
		Herausforderungen

¹ Aufgrund des begrenzten Platzes im Feld für die Kategorienamen in MAXQDA enthalten einige der Kategorien die Abkürzung HFE, die ausnahmsweise nur bei den Kategorienamen für Heilpädagogische Früherzieher:innen steht.

4.1. Darstellung der Ergebnisse

Dieses Kapitel ist nach dem Kategoriensystem gegliedert, das zur Codierung des Datenmaterials aus den Interviews entwickelt wurde (siehe Anhang). Anhand der im Kategoriensystem festgelegten Reihenfolge enthält jede Hauptkategorie und die entsprechende Unterkategorie den ihr zugeordneten Interviewtext. Tabelle 1 veranschaulicht das Kategoriensystem als Orientierungshilfe.

4.1.1. Kenntnisse der Heilpädagogische Früherzieher:innen durch Zusammenarbeit

Die Hauptkategorie 1 «Kenntnisse der HFE durch Zusammenarbeit» beschreibt, was die Heilpädagogischen Früherzieher:innen über Familien mit albanischem Migrationshintergrund aufgrund ihrer Erfahrungen mit diesen Familien wissen. Dieses Unterkapitel enthält die Ergebnisse für die vier Unterkategorien, die diese Hauptkategorie ausmachen.

Umgang mit Unterstützung ausserhalb der Familie

In dieser Unterkategorie geht es darum, wie Familien mit albanischem Migrationshintergrund – gemäss den Erfahrungen der Heilpädagogische Früherzieher:innen – mit Unterstützung von aussen umgehen.

Die Befragten benutzten eine Vielfalt von Worten, um den Umgang der Familien mit der Unterstützung von ausserhalb der Familie zu beschreiben: «offen»/»Offenheit» (B1, Absn. 42 u. 54; B2, Absn. 78 u. 84; B3, Absn. 68 u. 82; B5, Absn. 100, 102, 122 u. 124), «dankbar»/»Dankbarkeit» (B1, Absn. 42 u. 54; B4, Absn. 50 u. 52; B5, Absn. 122), «herzlich»/»Herzlichkeit» (B2, Absn. 98; B3, Absn. 42 u. 50), «positiv» (B2, Absn. 82), «wertschätzend» (B3, Absn. 82) oder «flexibel» (B5, Absn. 124). In zwei Interviews wurde Vertrauen mit Offenheit in Verbindung gebracht (B2, Absn. 78; B3, Absn. 82). «Ich fand die Zusammenarbeit sehr, sehr offen, sehr wertschätzend. Sie waren sehr offen gegenüber und Unterstützungsmöglichkeiten verschiedenen- Sie haben uns viel Vertrauen entgegengebracht. Sie haben immer auch geäussert, dass sie davon ausgehen, dass wir das Beste für ihren Sohn wollen, dass wir es auch so sehen wie die Eltern (B3, Absn. 82). Auf der anderen Seite benutzten die Befragten das Wort «schwierig», um die Arbeit mit einer bestimmten Familie zu beschreiben (B1, Absn. 42, 54; u. 110; B2, Absn. 68 u. 98; B5, Absn. 80 u. 84). Eine Befragte beschrieb, wie sie bei einem Besuch von einer albanischen Familie im Vergleich zu einer Schweizer Familie empfangen wird: «Bei Familie Meier ist meistens die Tür gerade ganz auf, oder? Wusch. Da ist so wie wusch innen und dort, wenn die Familie wird man- Oder bei der Familie Müller, albanische Familie Müller, ist meistens jemand steht in der Tür, die Tür ist halb auf und es ist ein ganz anderer Empfang, oder?» (B4, Absn. 44). Dieser Befragte spricht auch über die Bedeutung von «Überredungskunst» (B4, Absn. 66) denn «ansonsten wird es abgelehnt» (B4, Absn. 66). Eine andere Befragte beschrieb eine besondere Denkweise unter albanischen Familien, die sie «oft nicht ganz so einfach» fand und die einen Konflikt zwischen dem schweizerischen und dem heimatlichen System in die Beziehung brachte (B2, Absn. 52 u. 106). Zwei befragte Heilpädagogische Früherzieher:innen beschrieben «einen engen Kontakt» (B2, Absn. 98) oder «Verbundenheit» (B4, Absn. 52) im Umgang der Familien mit dem Unterstützungsangebot. «Also ich musste manchmal Forderungen stellen, aber es war dann auch wieder viel Herzlichkeit mit Lachen verbunden. Wir haben da einen engen Kontakt miteinander und ich bekomme dann vielleicht noch abends spät eine WhatsApp oder dann wieder ein Foto. Und das kann auch am Samstagabend mal

sein, was sie jetzt machen müssten» (B2, Absn. 98). Die Arbeit mit anderen Fachleuten ausser den Heilpädagogischen Früherzieher:innen (Ärzte, Sozialhilfe und Schulen) war, wenn sie von der Befragten erwähnt wurde, eine Mischung aus Ablehnung oder Skepsis und Kooperation (B1, Absn. 54 u. 76; B2, Absn. 68 u. 78; B5, Absn. 66 u. 100). Im Zusammenhang mit dem Thema interdisziplinäre Arbeit wurde von der Befragten das Thema der Geschlechterrollen in der Familie erwähnt. Die Befragten erlebten eine gewisse Ablehnung seitens der Männer, sahen die Väter eher bei Gesprächen als bei regelmässigem persönlichem Kontakt und beschrieben die Väter als den Kontakt der Familie mit der Aussenwelt und suchten nach einem Modell für die Einbindung in das Schweizer System (B2, Absn. 52, 78, 82 u. 84; B4, Absn. 64 u. 76; B5, Absn. 100). «Und meistens sind die Väter sehr mit wirklich- mit Arbeiten im Aussen beschäftigt. (...) Aber sie wollen wissen, wie muss ich das mache und wie muss ich bei Ärzten vorsprechen? Und genau» (B4, Absn. 64). Es gab zwei weitere Aspekte ihrer Arbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund, die die Heilpädagogische Früherzieher:innen als besonders schwierig empfanden: die Wahrnehmung des Bedarfs (B1, Absn. 42, 54 u. 76; B5, Absn. 80 u. 84) und die Diskussion über die Finanzen (B2, Absn. 68 u. 98).

Werten und Einstellungen der Familien

In dieser Unterkategorie geht es um die Werte und Einstellungen, welche die Heilpädagogischen Früherzieher:innen den Familien mit albanischem Migrationshintergrund zuschreiben. Aufgrund der verschiedenen Werte und Einstellungen ist diese Unterkategorie weiter unterteilt:

Familienzusammenhalt/Rollen innerhalb der Familie

Diese Unterkategorie enthält alle Assoziationen, die mit der Idee des familiären Zusammenhalts und der Rolle, die die Familie selbst spielt, verbunden sind.

Das Wort «Zusammenhalt» wurde von den Befragten verwendet, um die Kultur und familiäre Ressourcen zu beschreiben (B1, Absn. 48 u. 52; B5, Absn. 122). Die Befragten beschrieben eine grosse Grossfamilie (B1, Absn. 48; B2, Absn. 64), die zumindest teilweise in der Nähe wohnt (B1, Absn. 48; B4, Absn. 52; B5, Absn. 122) und aus Tanten, Cousins und Schwiegereltern besteht (B1, Absn. 48; B5, Absn. 122). Eine Interviewpartnerin beschrieb die Wohnsituation als «besonders»: denn «sie leben in einer Vier- oder Fünzimmerwohnung. Sind die Schwiegereltern, Vater, Mutter und Kind. Und das ist ja für uns jetzt schon noch speziell» (B5, Absn. 60). Die Befragten sprachen von der hohen Bedeutung, die der Familie beigemessen wird, sowie von der Verbundenheit innerhalb der Familie (B4, Absn. 50, 52 u. 60; B5, Absn. 60). «Ah, ich glaube, ich gehörte nachher wie in so einem Klan innen» (B4, Absn. 52). Die Familien wurden von den Befragten als eine Unterstützung beschrieben (B1, Absn. 48; B4, Absn. 52 u. 54; B5, Absn. 122). Die Verwandten nehmen in der Arbeit eine grosse Präsenz ein (B2, Absn. 64; B4, Absn. 52). «Die Familie war so über verschiedene Länder verteilt und auch Städte in der Schweiz. Sassen sie plötzlich im Wohnzimmer und sehr schwarz gekleidete Personen. Und ich komme da rein und sie sassen alle so. In der Küche, war ein grosse Festmahl vorbereitet und dann sollte ich vor allem zeigen, wie ich mit diesem Teufelskind arbeite. Und ich war so gestresst, weil ich das noch nie erlebt habe» (B4, Absn. 52).

Ergebnisse

Alle Befragten sprachen über den Unterschied in den Geschlechterrollen in Familien mit albanischem Migrationshintergrund. Konkret nannten die Befragten einen regelmässigeren Kontakt mit der Mutter, von der Abwesenheit des Vaters oder von einem unregelmässigen Kontakt des Vaters mit der Heilpädagogische Früherzieherin (B2, Absn. 78 u. 82; B3, Absn. 66; B5, Absn. 96), mit Ausnahme einer Befragten, die sagte «es sind immer die Väter mit dabei» (B4, Absn. 54). «Das ist wirklich so, dass ich jetzt erst nach einem Jahr den Vater wirklich kennengelernt habe. Ich habe ihn vielleicht vorher zwei, drei Mal gesehen, aber nur kurz. Er war arbeitslos in der Zeit, aber er ist dann immer aus dem Haus gegangen, und die Mama hat dann immer gesagt, es sei für ihn zu schwierig, er nicht mit mir als Person, Frau, Mann, sondern einfach, dass das Kind Unterstützung bräuchte, und das würde ihn zu stark verelenden» (B2, Absn. 78). Väter werden im Zusammenhang mit ihrer Anwesenheit bei Gesprächen erwähnt (B2, Absn. 82 u. 84; B3, Absn. 66; B5, Absn. 96).

Es wurde eine Rollenteilung beschrieben, bei der die Mutter für den Haushalt und der Vater für den Kontakt mit der Aussenwelt zuständig war (B3, Absn. 64; B4, Absn. 64 u. 76). Eine Mischung aus Hausfrauen und berufstätigen Müttern mit unterschiedlichen Entscheidungsbefugnissen in der Familie war ebenfalls Teil der Diskussion (B2, Absn. 82 u. 84; B3, Absn. 66; B5, Absn. 64 u. 122). Die Befragten berichteten, dass die Mütter in unterschiedlichem Masse für die Kindererziehung verantwortlich sind (B2, Absn. 82; B4, Absn. 136; B5, Absn. 64). Es gab sowohl Beschreibungen von ruhig sprechenden Müttern mit «Anwalt» Vätern und von Vätern als «Familienoberhaupt», die den «Lead» übernahmen (B4, Absn. 58 u. 64; B5, Absn. 78, 96 u. 98), als auch von «starken», «direkt» sprechenden Müttern (B5, Absn. 122).

Zudem beschrieben die Befragten Jungen in einer Familie mit albanischem Migrationshintergrund als «einen kleinen Prinzen» (B1, Absn. 52) und berichteten den vom zusätzlichen Effekt, den der hohe Wert, der Männern in dieser Kultur beigemessen wird, auf eine Situation mit Kindern unterschiedlichen Geschlechts in derselben Familie haben kann (B1, Absn. 78). Denn zwei Befragte beschrieben die Rolle der Eltern innerhalb der Familie in Bezug auf den Familienzusammenhalt als wenig hilfreich für die Selbständigkeit des Kindes und als zu eng, als dass sich andere auf das Kind einlassen könnten (B1, Absn. 52; B2, Absn. 48 u. 118). «Irgendwann kannst du fast nicht mehr arbeiten, spielerisch, weil die Eltern sitzen so nah auf dem Kind und fast auf dir, dass du fast nicht mehr kannst» (B2, Absn. 118).

Gastfreundschaft

Zwei Befragte verwendeten das Wort «Gastfreundschaft», um ihre Erfahrungen mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund oder die Kultur selbst zu beschreiben (B3, Absn. 42; B4, Absn. 60). Einer definierte dieses Wort mit Ausdrücken wie «willkommen geheissen», ein wohliges Gefühl und anders als die Definition von Gast in der Schweizer Kultur (B3, Absn. 42; B3, Absn. 60). Noch ein anderer sprach von einer besonderen «Gastkultur», die es zu respektieren gelte (B4, Absn. 50). Die Befragten beschreiben, dass ihnen etwas zu essen oder zu trinken angeboten wurde und einer wurde eingeladen, an Essen und Musik teilzunehmen (B2, Absn. 64; B3, Absn. 42 u. 44; B5, Absn. 50). «Sie bietet immer etwas zu trinken an. Vor allem am Schluss, wenn eigentlich fertig ist, fragt sie noch, ob ich noch Kaffee möchte oder so» (B5, Absn. 50).

Bild von Behinderung/Bild in der Öffentlichkeit

In dieser Unterkategorie geht es darum, wie Früherzieher:innen Folgendes beschrieben haben: wie Familien mit albanischem Migrationshintergrund Behinderung konzeptualisieren, wie diese Familien die Rolle der Familie in der Öffentlichkeit sehen und wie die Beziehung zwischen beiden ist.

Zum Bild von Behinderung in der albanischen Kultur beschreiben die Befragten die Auseinandersetzung der Eltern mit dem Bild ihres Kindes, das eine «normale» Schule oder Spielgruppe besucht oder ihr Versuch zu verstehen, was ihr Kind im Vergleich zu anderen Kindern nicht «normal» macht (B1, Absn. 76 u. 78; B5, Absn. 56, 84, 86 u. 96). Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass die Eltern in ihrem Heimatland nach einem Heilmittel oder einer Lösung suchen, aber nicht verstehen, dass es keine einfache Lösung gibt (B2, Absn. 52). «Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Familie, dass die Eltern häufig ein medizinisches Modell hatten. Und auch in dem Sinn sehr gehört haben- Also sehr geschaut haben, was war- Sie verlassen haben auf was die Medizin sagt, was die Medizin sagt. Also da war es, da war es für mich von der Heilpädagogische Früherziehung häufig nicht ganz so einfach, den Eltern auch zu sagen: Ja, was bedeutet Entwicklung? Also es ist nicht einfach das es man dann Knopf drücken kann oder irgendeine Tablette verabreichen oder eine Operation oder viermal Diagnostik machen, wenn man immer wieder nach Hause in die Heimat zurückfährt» (B2, Absn. 52). Die albanische Kultur wurde von den Befragten mit einer «grössere Stigmatisierung» in Verbindung gebracht, nämlich dass ein Kind nicht «normal» ist oder sich anders entwickelt als andere Kinder (B1, Absn. 78; B3, Absn. 58; B5, Absn. 88).

Die Befragten beschrieben, wie sich Familien mit albanischem Migrationshintergrund in der Öffentlichkeit präsentieren. Eine beschrieb eine Mütter als sehr geschminkt, was eine Form des Schutzes sei (B2, Absn. 52). Sie assoziiert mit diesen Familien auch, dass sie genau die gleichen Möbel im gleichen Farbton haben und dass, das Haus immer besonders sauber ist (B1, Absn. 52). Status in der Öffentlichkeit wurde laut den Befragten mit einem bestimmten Auto assoziiert (B4, Absn. 60). Dies findet sich auch in ihren Statusbildern auf WhatsApp (B5, Absn. 88). «Ja, da muss man zeigen, wie gut und wie schön man ist. Also (...) Ja. Ich sehe es ab und zu bei WhatsApp bei den Statusbildern, wenn die Mutter wieder irgendwie ein Foto von einem Familienfest, wo alle ganz wunderschön angezogen sind und- Solche Fotos sehe ich oft von ihr und ich denke, das ist schon noch schwierig mit diesem Kind, weil er ja ist halt anders» (B5, Absn. 88). Auch das Thema «Scham in der Öffentlichkeit» wurde von den Befragten angesprochen, einer explizit (B3, Absn. 78) und eine andere erzählte, wie ein Vater unter dem Gedanken litt, dass sein Kind Unterstützung braucht (B2, Absn. 78). Die Befragten beschrieben die Schwierigkeit, dass ein Kind mit einer Behinderung in ihren sozialen Kreisen akzeptiert wird (B3, Absn. 56; B5, Absn. 88). Eine Befragte sprach davon, dass das Kind im privaten Bereich akzeptiert wird; die Familie aber Schwierigkeiten hat, in die Öffentlichkeit zu gehen (B3, Absn. 56 u. 58). «Ich hatte das Gefühl, was in der Wohnung ist, das war in Ordnung. Aber wenn es auffällt, wenn man merkt nach aussen, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt, das war ein schwieriger Prozess für die Mutter» (B3, Absn. 58).

Bildung

Diese Unterkategorie beschreibt, wie – gemäss den Erfahrungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen – Familien mit albanischem Migrationshintergrund Bildung verstehen und wertschätzen.

Zum Thema Bildung beschrieb eine Befragte, dass sie sich in einem Fall eine Mutter aufzeigen wollte, dass Lernen mehr ist als Auswendiglernen (B1, Absn. 76, 82 u. 110). «Oder eben bei Familie X, dass man einfach da noch ja ein paar Schritte zurückgehen muss noch mal und dem Kind einfach auch noch mal auf anderer Eben Erfahrungen ermöglichen muss, damit es dahin kommt, dass der Buchstabe für anderes steht. Und eben, dass da einfach das Ganze ein bisschen komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können» (B1, Absn. 110). Eine andere Interviewpartnerin beschrieb die Bildung für diese Familien als «weniger angesiedelt» (B4, Absn. 60). «Also der hat nicht so eine Wichtigkeit, was man lernt, sondern wenn man etwas kann, zum Beispiel kann man Fliesen legen, dann kann man eigentlich ein ganzes Haus bauen» (B4, Absn. 62). Sie sprach auch das Problem des Analphabetismus unter Müttern und den Einfluss des elterlichen Bildungsstandes auf die Kinder an (B4, Absn. 132 u. 136). Die letzte Interviewpartnerin deutete an, dass diese Familien mit dem Schweizer Schulsystem weniger vertraut und daher es für sie schwer zu verstehen ist (B5, Absn. 58 u. 94).

Erziehung

Diese Unterkategorie beschreibt, was Heilpädagogische Früherzieher:innen über die Erziehung in Familien mit albanischem Migrationshintergrund wissen.

Ein Thema bei den Befragten war das Setzen von Grenzen. Eine Befragte beschrieb das Grenzen setzen in Familien mit albanischem Migrationshintergrund als stärker von den Kindern bestimmt, als es ihr als Kind erlaubt war (B3, Absn. 60). Zudem kamen die Themen Medienkonsum (B1, Absn. 42; B3, Absn. 60) und Ernährung (B3, Absn. 60; B5, Absn. 130) zur Sprache. «Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzt, dass man zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf dem Essen liegt» (B1, Absn. 42). Eine Befragte beschrieb «freien Zugang zu Süßigkeiten bei den Kindern» (B3, Absn. 6) und eine andere illustrierte ein ähnliches Thema mit dem folgenden Zitat: «Er musste alle Zähne oben operieren, auch rausnehmen, weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihn in einer Flasche, auch Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup» (B5, Absn. 130). Die Befragten aus den oben zitierten Beispielen beschrieben, dass sie sich «abgeblockt» fühlen oder nicht weiterkommen, wenn sie versuchen, Grenzen zu setzen (B1, Absn. 42; B5, Absn. 130). Eine berichtete, dass die Familie ihr Verhalten nach der Zahnoperation von sich aus änderte (B5, Absn. 130).

Zwei Befragte erwähnen hier die Rollen innerhalb der Familie bei der Erziehung. In Bezug auf das Thema Grenzen setzen sprach eine Interviewpartnerin davon, dass die Schwiegereltern trotz der Ratschläge der Mutter keine Grenzen setzen und die Mutter gegenüber den Schwiegereltern streng sein muss (B5, Absn. 122 u. 126). Eine andere verwies auf das Sprichwort «ein ganzes Dorf erzieht ein Kind» und sprach davon, dass der gesamte «Klan» bei der Erziehung hilft (B4, Absn. 54). Diese Interviewpartnerin beschrieb auch, dass sich die Kinder im Gegensatz zur Schweiz traditionell gegenseitig erziehen (B4, Absn. 76). «Ich habe oft das Gefühl, bei den albanischen Müttern vor allem geht es mehr um die Versorgung des Kindes. Die Kinder sind rein vom Essen, Trinken. Die Grundbedürfnisse sind sehr gut versorgt. Und das andere, der Beziehungsaufbau, das Spielen, da habe ich den Eindruck, das ist für die meisten völlig fremd, weil das vorher in der Familie schon ganz anders

abgedeckt worden ist. Das haben ja die anderen Kinder übernommen. Und jetzt überfordere ich ja auch wie die Eltern in ihrer Rolle, jetzt müssen sie zum Arbeiten auch noch spielen, oder?» (B5, Absn. 132).

Sprache

Diese Unterkategorie beschreibt, was die Heilpädagogische Früherzieher:innen über das Thema Sprache in der Arbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund wissen.

Sprachbarrieren in verschiedenen Formen wurden von allen fünf Befragten erwähnt. Die Befragten sprachen darüber, dass die Sprachbarriere zwischen Eltern und Heilpädagogische Früherzieher:innen mehr Zeit benötigte, um Vertrauen aufzubauen (B3, Absn. 56) und dass es eine Kombination aus Gebärdensprache, Albanisch, Englisch und Deutsch erfordert, anders als bei einer Familie ohne albanischen Migrationshintergrund (B4, Absn. 44). Sie beschrieben auch die Notwendigkeit, «mit Händen und Füßen zu sprechen», was aber für den Beziehungsaufbau «fast bereichernd» war (B1, Absn. 96) und beschrieben, wie die Mütter manchmal nicht alles richtig verstehen oder weitergeben (B5, Absn. 92). Eine Befragte sagte, dass «die Mütter, ausser sie gehen wirklich arbeiten, kaum Deutsch gelernt haben» (B2, Absn. 52). Eine Mutter wollte kein Deutsch lernen, was ihrer Meinung nach der Entwicklung des Kindes und der Zusammenarbeit nicht förderlich ist (B2, Absn. 52 u. 62). Sprachbarrieren erschweren es auch Anschluss zu finden (B3, Absn. 76). Die Kommunikation wurde mit Familien ohne albanischen Hintergrund als klarer beschrieben (B4, Absn. 26). Und eine Befragte gab als Grund für die Nichtteilnahme an Deutschkursen den Analphabetismus dieser Mütter an (B4, Absn. 132). Eine Befragte beschrieb verschiedene Sprachkombinationen, die in den Haushalten von Familien mit albanischem Migrationshintergrund vorkommen (B2, Absn. 52, 86 u. 88). Es wurde eine Kluft zwischen den Geschlechterrollen entlang der Kommunikationslinien beschrieben: «Daher der Vater auch über mehr Deutschkenntnisse verfügt und dann so die die Kommunikation nach aussen oft übernimmt, weil die Mutter noch nicht so viel Kontakt gekommen ist» (B3, Absn. 64). Die Befragten beschrieben, dass Familienmitglieder die Rolle des Übersetzers übernommen haben. Manchmal erlebten die Befragten, dass Eltern als Dolmetscher für ihre Kinder fungierten (B1, Absn. 108; B5, Absn. 46). Eine beschrieb eine Tante, die das Anamnesegespräch erleichterte, weil sie gut Deutsch sprach und «ja einfach überhaupt erst mal die- die Geschichte erzählt (...) genau von der problematischen Geburt» (B1, Absn. 62). Manchmal übernahm jemand aus dem Bekanntenkreis der Familie die Rolle des Dolmetschers: «Und wenn jemand aus dem Bekanntenkreis von der Familie kommt, sind sie schon wie interessiert oder je nach Alter kommen so: Aber meinem Kind habe ich das so gemacht. Wenn ich sie frage, ob sie das dolmetschen können, dann ist sie ja: Was ist das eigentlich? Und dann sage ich ihnen, dass das ist das. Ah. Das haben wir so gemacht und dann entstehen Gespräche und ansonsten wäre das sehr distanziert» (B4, Absn. 78).

Migrationsgeschichte/Herkunft

Diese Unterkategorie enthält, was die Befragten über die Herkunft der Familien mit albanischem Migrationshintergrund sagten und was sie über ihre Migrationsgeschichte wissen, einschliesslich der Gründe für ihre Migration in die Schweiz.

Ergebnisse

Alle Befragten nannten das Land oder die Länder, aus denen die Familien mit albanischem Migrationshintergrund stammen: Kosovo, das ehemalige Jugoslawien, Serbien, Albanien, Mazedonien und Nord-Mazedonien (B1, Absn. 56; B2, Absn. 50 u. 72; B3, Absn. 72 u. 74; B4, Absn. 68; B5, Absn. 68 u. 70). Eine Befragte sagte, sie könne nicht genau sagen, wo im Land, aber die Eltern seien «auf dem Land, also ursprünglich in einem Dorf» aufgewachsen (B2, Absn. 70) und eine andere Befragte antwortete auf die Frage, woher die Familie komme, mit «Wo in Albanien?» (B5, Absn. 68). Die Befragten nannten mindestens einen Grund, warum diese Familien in die Schweiz eingewandert sind. Zu den Gründen für die Einwanderung gehören: beruflich oder wirtschaftlich (B1, Absn. 60; B2, Absn. 76; B3, Absn. 80), politisch (B2, Absn. 76), ehelich für die Mütter (B2, Absn. 74; B3, Absn. 80) und «dass sie ihr Land sehr schön finden, aber sehr verarmt leben. Keine Perspektive» (B4, Absn. 72). «Einfach aus der Perspektivlosigkeit. Einfach ein neues Leben gewünscht, mehr Geld, mehr Möglichkeiten und Bildung für die Kinder. Wenn sie so eine Familie gründen wollen, das eigentlich» (B4, Absn. 74). Eine weitere Interviewpartnerin erwähnte, dass die Familien im Schweizer System mehr Unterstützung fanden als in ihrem Heimatland (B3, Absn. 78).

Die Befragten wurden auch nach der Migrationsgeschichte der Familien gefragt. Ihnen zufolge sind die Väter früher eingewandert als die Mutter (B2, Absn. 74; B3, Absn. 76; B5, Absn. 70) und als Kind in die Schweiz kamen und in der Schweiz zur Schule gingen (B2, Absn. 74; B5, Absn. 70). Eine Befragte erwähnte, «dass ich nie in Frage stelle die Kriegssituation und dass ich auch aushalte, die Wut zum Beispiel» (B4, Absn. 50). Die Befragten beschrieben auch Eltern, die schon lange in der Schweiz leben - sie «fühlen sich auch sehr verbunden mit der Schweiz» (B1, Absn. 58; B3, Absn. 78). Die Befragten erklären weiter, dass diese Eltern, die schon lange in der Schweiz leben, «sich schon ihres Hintergrundes bewusst sind» (B1, Absn. 58), «aber auch mit dem Heimatland verbunden sind» (B3, Absn. 78). «Ich denke, es ist so wie viele, ähm, Menschen, die eingewandert sind in einem Land. Dass sie ein bisschen Heimat hier, ein bisschen Heimat dort, so man ist nirgends ganz zu Hause, aber an beiden Orten schon, haben sie mir oft erzählt» (B3, Absn. 78). Eine Interviewpartnerin beschrieb die Erfahrungen der Eltern mit dem Schweizer System als positiv, während eine andere Interviewpartnerin die Eltern sagen hörte: «Ja, es ist bei uns zu Hause, ist alles viel einfacher und das verstehe ich nicht» (B2, Absn. 106; B3, Absn. 78). Es gab auch eine Beschreibung der Einwanderungsgeschichte, in der es um die Einreise von Familien in die Schweiz ging «ohne sich viele Gedanken zu machen» (B4, Absn. 74).

Die Befragten gaben an, wenig oder nichts über die Gründe für die Einwanderung oder die Einwanderungsgeschichte an sich zu wissen, ganz oder teilweise (B1, Absn. 58 u. 60; B4, Absn. 68 u. 70; B5, Absn. 72). Eine Interviewpartnerin beschreibt «eine komplette Bildungslücke» (B4, Absn. 68) über die Geographie der Länder, aus denen die Familien kommen und erklärte, dass dies «einen Riesenkonflikt ausgelöst hat, weil ich die Familie einem falschen Land zugeordnet habe» (B4, Absn. 70). Die Befragten ergänzen ihre Kenntnisse durch die Auseinandersetzung mit der Herkunft als individuelle Erfahrung der Familien und das Zeigen von Interesse an dem kulturellen Hintergrund der Familie (B1, Absn. 94; B3, Absn. 146).

4.1.2. Methodik der Heilpädagogische Früherzieher:innen: Einladung zur Elternbeteiligung

Diese Hauptkategorie 2 beschreibt, wie Heilpädagogische Früherzieher:innen Familien mit und ohne albanischen Migrationshintergrund zur Teilnahme an der Heilpädagogische Früherziehung einladen, entweder in einer Förderstunde oder in einer Beratungssituation.

Einladung an Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund

Diese Unterkategorie beschreibt, was die Heilpädagogische Früherzieher:innen gesagt oder getan haben, um Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund einzuladen – aufgeteilt nach Phasen im Verlauf der Zusammenarbeit und zuletzt die Materialien, die zur Erleichterung der Zusammenarbeit verwendet werden.

Anfangsphase

Die Befragten begannen ihre Gespräche mit Fragen, «Wo liegen die Ressourcen vom Kind, wo liegen Themen, die Förderung bedürfen? Wo liegen Probleme im Familienalltag? Ja, was- Also was ist der Grund der Frühförderung» (B1, Absn. 22) oder «Wer hat sie auf Früherziehung aufmerksam gemacht?» (B2, Absn. 36). Durch diese Fragen können Eltern erzählen, «was die Situation ist und an was sie gerne arbeiten möchten, was ihre Sorgen sind oder was sie gerade beschäftigt» (B3, Absn. 28). Eine Befragte beschrieb dies als einen «Dialog», der das Zuhören einschliesst (B2, Absn. 36). Eine andere Befragte erwähnte ebenfalls vom Zuhören, allerdings im Sinne von Eltern, die dem Auftrag der Heilpädagogische Früherzieherin zuhören (B4, Absn. 32). Die Befragten gaben an, dass sie ihren Auftrag erklären (B2, Absn. 36; B3, Absn. 36; B5, Absn. 40) und eine der Befragten zeichnete ein Bild, «dass sie den Unterschied sehen. So sozialpädagogischer Familienberatung zur HFE» (B4, Absn. 32). Es wurde auch beschrieben, was genau die Früherzieher:innen den Eltern in dieser frühen Phase sagen würden. Eine Befragte sagte «Es würde mich freuen, also, ob Sie einverstanden sind, dass ich künftig komme. Ich würde auch Spieltasche mitnehmen, aber auch schauen, was zu Hause ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal zusammen schauen können und sie dabei wäre, wenn ich mit dem, wenn ich mit dem Kind spiele» (B2, Absn. 44). Diese Interviewpartnerin ergänzte diese Beschreibung damit, dass sie die Mutter nur anfänglich zur Förderstunde einladen wollte, damit sie Vertrauen entwickelt. Später würde sie die Förderstunde an der Dienststelle ohne die Mutter durchführen. (B2, Absn. 46). Die Bedeutung der elterlichen Beteiligung an der Frühförderung wurde von einer Befragten mit der Erklärung verbunden, es den Eltern offen zu lassen, ob sie bei den Förderstunden anwesend sind oder nicht (B5, Absn. 40). Die Befragten erzählten den Eltern, dass sie es wichtig finden, dass die Eltern mit ihnen spielen und arbeiten (B3, Absn. 36). Dazu gehört auch der Austausch mit den Eltern über Erfolge und Herausforderungen bei bestimmten Spielmaterialien (B1, Absn. 22). Das Kennenlernen der Familie wurde von den Befragten als Teil der Anfangsphase beschrieben (B1, Absn. 22; B3, Absn. 28 u. 32; B4, Absn. 26). Die Befragten beschrieben das Kennenlernen der Familie als «einfach Vertrauen aufbauen, eine Beziehung aufbauen» (B3, Absn. 28), «Zeit geben» (B3, Absn. 32) und «Abwarten» (B4, Absn. 32). Das Wohlbefinden wurde von zwei Befragten als «eine entspannte Atmosphäre kreieren zu können, dass sich die Eltern wohlfühlen, wenn ich komme, dass das Kind bei mir wohlfühlt» (B3, Absn. 32) und «es ist nicht selbstverständlich, dass sie mir die Türe öffnen» (B2, Absn. 40) beschrieben. Eine

Interviewpartnerin spricht von der Anfangsphase als «eine andere Distanz», «sehr fachlich» und «erst mal Formulare» (B4, Absn. 26).

Übergänge/Herausforderungen

Die Befragten sprachen über Übergänge und herausfordernde Situationen in Bezug auf die Art und Weise, wie sie mit den Familien umgehen. Eine Situation war der «Leidensdruck» der Eltern und eine Befragte lud sie ein, «das Schöne am Kind oder die schöne Situation» zu filmen (B4, Absn. 36 u. 38). Ein besonderer Fall war die Familie, die die Früherzieherin filmte und sie dachte «Okay, machen sie jetzt so Überwachungsvideos?» (B4, Absn. 40 u. 42). Sie reagierte, indem sie der Familie ihren Stress, ihre Anliegen und ihre Gefühle über die Situation mitteilte (B4, Absn. 40 u. 42). Eine befragte Person reflektierte über den Fall mit einer Bauernfamilie: «Ich könnte es ja auch mal ansprechen und sagen: Ich würde es gut finden, wenn ihr dabei seid bei der Fördersequenz, um besser zu sehen, was ich mit ihm mache. So, a la Modell lernen. Das spreche ich dann fast nicht an. Das müsste ich bei mir noch verbessern, wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt wirklich wichtig» (B5, Absn. 138).

Im Laufe der Zeit

Diese Unterkategorie beschreibt, was die Heilpädagogische Früherzieher:innen im Laufe der Zeit gesagt oder getan haben, um die Eltern zur Teilnahme einzuladen. Dazu gehören auch Momente, die spontan, im Laufe der Zeit, oder in der üblichen Routine entstanden.

Die meisten Befragten beschrieben Momente als Teil ihrer Routine oder zwischen den Anfangs- und Endphasen ihrer Arbeit. Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass sie den Besuch mit der Frage begann, wie es der Familie geht (B1, Absn. 28) oder sie aufgefordert hat, «dass das Kind eben mit der Mama auch in Interaktion geht und die mit ins Spiel einbezieht» (B1, Absn. 38). Eine Interviewpartnerin erzählte, dass sie sich im Haus der Familien stets als Gast verhält und die Erwartungen der Familie klärt (B4, Absn. 36). Sie sagte auch, «dass ich auch immer frei mache, was was ist, dass es okay ist, wenn sie dabei sind oder dass sie auch jederzeit schauen dürfen» (B4, Absn. 36). Eine andere Befragte beschrieb, dass sie Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen «und dann ähm (...) fragen sie mehr, erzählen mehr von sich. Oder auch traue ich auch mehr, mich etwas zu fragen, das vielleicht ein bisschen persönlich ist oder schwierig ist für die Eltern» (B5, Absn. 38).

Materialien

Diese Unterkategorie beschreibt die physischen Ressourcen (einschliesslich Zeichnungen, Spielmaterialien und Medien), die von der Heilpädagogische Früherzieher:innen als Teil einer Einladung an die Eltern zur Teilnahme verwendet werden.

Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass sie drei verschiedene Materialien verwendet. Sie verwendet «Google Translate» für die Kommunikation mit Familien aus Afrika (B4, Absn. 26). Sie hat Videoaufnahmen gemacht, um beim «Leidensprozess» der Eltern zu helfen (B4, Absn. 36; B4, Absn. 38). Zudem erwähnte sie die Verwendung von Popcorn in der Mikrowelle, um einem Kind zu helfen, eine Beruhigungsstrategie zu finden (B4, Absn. 42).

Einladung an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund

Diese Unterkategorie beschreibt, was die Heilpädagogische Früherzieher:innen gesagt oder getan haben, um Eltern mit albanischem Migrationshintergrund einzuladen – aufgeteilt nach Phasen im Verlauf der Zusammenarbeit und zuletzt die Materialien, die zur Erleichterung der Zusammenarbeit verwendet werden.

Anfangsphase

Die Anfangsphase wurde nach Angaben der Befragten mit Gesprächen eingeleitet, in denen die medizinische Vorgeschichte (B1, Absn. 62), die Notwendigkeit der elterlichen Anwesenheit während der Förderstunden (B1, Absn. 66; B2, Absn. 88) und die Notwendigkeit eines Dolmetschers (B4, Absn. 78) festgelegt wurden. Die Befragten beschrieben, dass Geschwister an den Förderstunden teilnehmen (B2, Absn. 88) und auch erweiterte Familienmitglieder oder Bekannte der Familie als Dolmetscher fungieren, damit die Gespräche stattfinden und die ersten Beziehungen zwischen Fachkraft und Familie hergestellt werden können (B1, Absn. 62; B4, Absn. 78). Eine Beschreibung des Auftrags der Heilpädagogischen Früherzieher:innen war ebenfalls Teil der Anfangsphase, in der beschrieben wurde, wie sie arbeiten (B3, Absn. 92), was für die Fachkraft wichtig ist (B3, Absn. 92), was Heilpädagogische Früherziehung bedeutet, wie sie von der Fachkraft und den Eltern gemeinsam definiert wird (B3, Absn. 94) und wo die Grenzen ihrer Arbeit in Bezug auf die Rolle der Eltern liegen (B4, 120 u. 122). Manchmal beinhaltete die Anfangsphase auch eine direkte Aufforderung an die Eltern zur Teilnahme (B1, Absn. 68; B2, Absn. 88; B3, Absn. 92 u. 94; B5, Absn. 134). «Also zum Beispiel sind wir rausgegangen auf den Spielplatz und da habe ich die Mutter gefragt, ob sie mitkommt» (B1, Absn. 68). Diese Aufforderung kann auch indirekt in Form einer Whatsapp-Gruppe erfolgen (B4, Absn. 88) oder in Tür-und-Angel-Gesprächen während der Förderstunde, um die Fragen der Eltern zu beantworten (B1, Absn. 108). Eine direkte Einladung kann auch die Möglichkeit der Nichtteilnahme beinhalten: «Ich sage allen, ich finde es schön, wenn ihr dabei seid. Ich verstehe aber auch wenn ihr diese Stunde gerade nutzen möchtet, um etwas für euch zu machen, ist das auch in Ordnung. Dann tauschen wir [uns] am Schluss aus» (B5, Absn. 134). Die Interviewpartnerinnen sprechen auch über die Atmosphäre, die sie in der Anfangsphase schaffen. Einige finden die Nähe der Eltern am Anfang wichtig, damit sich das Kind wohl fühlt (B1, Absn. 66). Andere erachten Zeit, Authentizität und Einfühlungsvermögen als wichtig für die Atmosphäre in der Anfangsphase. Eine Interviewpartnerin sagte, sie halte sich nicht an die festgelegten Stunden. Sie hilft den Eltern, dem Kind Zeit zu geben und ist «sehr authentisch und offen», damit die Eltern ihre Menschlichkeit sehen (B4, Absn. 78 u. 88 u. 138). Eine andere Interviewpartnerin nimmt die Eltern ernst, ist einfühlsam und gibt den Eltern Zeit, sich kennenzulernen und eine Beziehung aufzubauen (B5, Absn. 104).

Übergänge/Herausforderungen

Die Befragten beschrieben Übergänge und verschiedene Herausforderungen mit der Elternbeteiligung. Dabei erwähnten sie direkte mündliche Aufforderungen zur Teilnahme. Eine Interviewpartnerin machte den Eltern einen Vorschlag oder eine Bestätigung der Erfolge eines Kindes, gefolgt von der Aussage, dass die Fachkraft den Vorschlag nicht umgesetzt sieht oder den Erfolgen des Kindes etwas fehlt (B1, Absn. 42, 76, 82 u. 84). «Und ich habe gesagt: Das ist toll, dass er das schon kann. Das ist super. Da ist er wirklich schon einen Schritt weiter. Aber es wäre einfach gut, wie- wenn er den Hintergrund also einfach so- dass komplexere Wissen noch dazu hat» (B1,

Absn. 84). Einige Befragten nutzten das, was man als «emotionale Bedrohung» (B4, Absn. 66) bezeichnete, um entweder die Eltern von der Gefahr für das Kind zu überzeugen (B2, Absn. 98) oder um die Eltern dazu zu bringen, mehr von der Rolle zu übernehmen, die die Fachkraft gespielt hatte (B4, Absn. 66). Das Setzen von Grenzen sorgte auch für eine Atmosphäre, in der es keine Diskussionen mehr gab, indem man «nicht mehr nett pädagogisch» sprach (B4, Absn. 116) oder eine Atmosphäre, die ein «Erfolgserebnis» ermöglichte, indem man vorhersagte, dass man die Aktivität nur einmal machen würde (B5, Absn. 82). Eine Interviewpartnerin bot den Eltern Förderstunden an der Dienststelle an, um dem Kind die Trennung von den Eltern zu ermöglichen und unterstützte diesen Vorschlag mit dem Hinweis auf die Schwangerschaft der Mutter und den Bedarf dafür in Kita und Kindergarten (B2, Absn. 46; B2, Absn. 120). Die Rolle der Eltern zu definieren, kann auch bedeuten, die Eltern dazu zu bringen, den Wert von Hörgeräten für die Sprachentwicklung zu erkennen (B1, Absn. 92), ihr Recht auf eigene Entscheidungen zu bekräftigen, aber weiterhin die Option auf weitere Unterstützung anzubieten (B1, Absn. 98). Oder es kann heissen, die Eltern um die Übersetzung zu bitten von dem, was das Kind gesagt hat (B1, Absn. 108). Die Befragten betonten, wie wichtig es ist, die Funktionsweise des Schweizer Systems zu erklären (B1, Absn. 128; B2, Absn. 106), aber auch die Erfahrungen der Familien mit ihrem eigenen System anzuhören (B1, Absn. 128). Manchmal bestand die Einladung darin, die Eltern zu einem Gespräch oder einem Besuch in einer Sonderschule einzuladen (B5, Absn. 54 u. 92) oder das «Gefühl im Bauch» zu verbalisieren (B4, Absn. 134). «Und ich habe extra gesagt, es wäre gut- Habt ihr dann und dann Zeit? Beide? Dass der Papa auch dabei ist» (B5, Absn. 92). In anderen Fällen ging es darum, einen Weg zu finden, dass der Vater teilnehmen konnte, obwohl der erste Kontakt nur die Mutter erreicht hatte (B2, Absn. 102; B5, Absn. 92 u. 100). «Und so habe ich den Vater kennengelernt auf dem Parkplatz, weil er die Mutter hingefahren hat und die Kinder sassen beim grossen BMW. Und das war, glaube ich, wie ein Einstieg. Ich hatte gar nicht viel gemacht, aber dass ich da gekommen bin» (B2, Absn. 102).

Im Laufe der Zeit

Diese Unterkategorie beschreibt, was die Heilpädagogische Früherzieherin im Laufe der Zeit gesagt oder getan hat, um die Eltern zur Teilnahme einzuladen. Dazu gehören auch Momente, die spontan, im Laufe der Zeit, oder in der üblichen Routine entstanden.

Die Befragten beschrieben sowohl direkte als auch indirekte Möglichkeiten, Eltern zur Teilnahme einzuladen. Eine Befragte forderte eine Tante direkt auf, an den Förderstunden teilzunehmen (B1, Absn. 116). Eine andere betonte die Bedeutung des Gesprächs sowie die Erwartung der Teilnahme (B2, Absn. 100). Eine Interviewpartnerin beschrieb den Austausch während der «Tür-und-Angel»-Gespräche, bei denen sowohl die Fachkraft als auch die Mutter ein Gespräch initiiert haben, um Beobachtungen des Kindes zu bestätigen (B1, Absn. 66). Indirekt machten die Befragten die Aufforderung an die Eltern über das Kind (B1, Absn. 34; B3, Absn. 122). «Ich habe jetzt nicht konkret zur Mutter gesagt, ähm, bislang, dass es jetzt wichtig wäre, dass sie sich ins Spiel mit einbringt, sondern eben den Weg übers Kind gegangen, dass das Kind merkt, ah das ist nicht nur Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) oder (VORNAME DER BEFRAGTEN) da, sondern die Mama ja auch» (B1, Absn. 34). Sie hielten sich auch zurück, um entweder die Mutter-Kind-Interaktion zu ermöglichen oder um den Aufbau der Beziehung zu respektieren (B3, Absn. 90; B5, Absn. 102). Eine Interviewpartnerin

betonte, wie wichtig die Eltern-Kind-Interaktion sei, und zwar mehr als bei Familien ohne Migrationshintergrund (B1, Absn. 72). Eine andere Interviewpartnerin betonte, wie wichtig es sei, auf jede Familie individuell einzugehen (B3, Absn. 146). Die Anwesenheit der Grossfamilie hielt eine Heilpädagogische Früherzieherin zunächst fern, aber als sie den Grund für die Absagen erkannte, «dann war ganz klar: Ah, da ist vielleicht die ganze Verwandtschaft da. Ich komme gleich wohl» (B2, Absn. 64). Weitere genannte Möglichkeiten zur Einbindung von Eltern waren, an einem Samstag über WhatsApp Ratschläge zu erteilen, ein Gespräch meist in einer Fremdsprache mit Gebärdensprache zu führen und ein Gespräch über Spielmaterial zu beginnen (B2, Absn. 98; B4, Absn. 44, 46 u. 80). Die Sprache spielte auch insofern eine andere Rolle, als dass eine Interviewpartnerin durch authentisches und direktes Sprechen die Beteiligung förderte und eine Beziehung zur Familie aufbauen konnte (B4, Absn. 102, 104, 106, 108, 112, 148).

Materialien

Diese Unterkategorie beschreibt die physischen Ressourcen (einschliesslich Zeichnungen, Spielmaterialien und Medien), die von der Heilpädagogischen Früherzieherin als Teil einer Einladung an die Eltern zur Teilnahme verwendet werden.

Die Befragten beschrieben verschiedene Materialien, die sie einsetzten, um die Elternbeteiligung zu fördern. Es wurden Diagramme verwendet, um den Eltern visuell zu zeigen, wie viel mehr ihr Kind hören und lernen würde, wenn die Hörgeräte konsequent eingesetzt würden, und um die Grenzen des Auftrags der Frühförderung zu verdeutlichen, indem die Zeit verglichen wurde, die die Heilpädagogische Früherzieherin und die Familie mit dem Kind verbringen (B1, Absn. 92; B4, Absn. 120 u. 122). Die Befragten beschrieben den Einsatz von Alltagsgegenständen, um den Eltern zu helfen, das Potenzial ihres Kindes zu erkennen (B2, Absn. 132) oder um ihnen zu helfen, das Lernen in ihren Alltag zu integrieren (B5, Absn. 152). Das Ausleihen von Spielmaterial wurde in einem Fall von den Eltern selbst initiiert (B2, Absn. 98) und führte in mehr als einem Fall zu einem kontinuierlichen Austausch zwischen Fachkraft und Eltern (B2, Absn. 98; B4, Absn. 80). Eine Befragte beschrieb auch die bewusste Auswahl des Spielmaterials, um die Elternbeteiligung zu erleichtern (B3, Absn. 96 u. 122). «Ich glaube auch, es gibt einfache Spiele, sich zu beteiligen. Und es gibt schwierige. Also mit einem Ball Spielen ist für die meisten Eltern einfacher. Oder wenn wir gemeinsam einen Teig kneten- Oder Kneten grundsätzlich ist etwas jeder- Jeder knetet mit, wenn Knete auf den Tisch legt. Ich glaube, das hat einen hohen Reiz. (lacht) Ja, ich glaube, mit dem Inhalt kann man schon auch den Eltern die Beteiligung gerade am Anfang erleichtern» (B3, Absn. 96). Medien wurden von den Befragten in unterschiedlicher Form als Mittel zur Kontaktaufnahme mit Eltern genannt. Whatsapp und das Handy selbst erleichterten den Austausch von Fotos, Videos, Terminvereinbarungen, Fragen, Bestätigungen, nächsten Schritten, die Organisation eines Dolmetschers und den Zugang zu nicht physisch anwesenden Verwandten (B2, Absn. 98; B4, Absn. 86, 88 u. 94; B5, Absn. 100).

4.1.3. Haltung der Heilpädagogischen Früherzieher:innen

Die Hauptkategorie 3 beschreibt, wie die Heilpädagogischen Früherzieher:innen ihren Ansatz der Frühförderung durch Definitionen und Beschreibungen der Elternbeteiligung, der Rollen in der Frühförderung, der familiären Ressourcen und ihres eigenen Einflusses auf die Elternbeteiligung darstellen.

Definition der Elternbeteiligung

Diese Unterkategorie umfasst, wie die Heilpädagogische Früherzieher:innen die Elternbeteiligung im Allgemeinen sowie in einer Förderstunde und in einer Beratungssituation definieren.

Im Allgemeinen definierten die Befragten die Elternbeteiligung mit «Familienorientierung» (B1, Abs. 14) oder Eltern, die Themen, Entscheidungen und Ziele in einer Partnerschaft mit der Fachkraft bestimmen (B1, Absn. 14; B3, Absn. 22). Es wurde von den Befragten auch als «Elterncoaching» (B4, Absn. 14) oder als systemische Arbeit definiert, die dort ansetzt, wo die Familie steht (B2, Absn. 20). Die Definition der Rolle von Eltern und Fachkräften wurde sowohl allgemein als Trennung zwischen Elternrolle und Fachrolle als auch bei der Beschreibung von Beratungssituationen erwähnt, in denen gemeinsam nach Lösungen gesucht wird (B1, Absn. 20). In der Praxis beschrieben die Befragten die Elternbeteiligung an einer Förderstunde als schwierig (B1, Absn. 16), als «Vorbereitung» im Sinne von Reflexion über die aktuellen Themen für die Familie und Möglichkeiten zur Einbeziehung der Familie (B2, Absn. 24 u. 26), als «Mitspielen» (B3, Absn. 24, B5, Absn. 24), als «Learning by doing mit den Händen» (B4, Absn. 18) und nannten auch Zurückhaltung (B5, Absn. 24).

Beratungssituationen, so sagten die Befragten, dienten den Eltern als Möglichkeit, mit Fragen an die Fachkräfte heranzutreten, die benötigten Informationen zu bekommen oder zu sagen, was ihnen wichtig ist (B1, Absn. 20; B3, Absn. 26; B5, Absn. 26). Eine Befragte definierte sie als einen Ort, an dem man «emotional begleitet» wird (B3, Absn. 26). Während eine andere fand, dass die Förderstunde eher ein Ort für Emotionen war und die Beratung weniger aktiv war, sondern einen «Tisch dazwischen» darstellte (B4, Absn. 18). Eine Beschreibung der Beratung beinhaltete die Überlegung, wie man mit der Familie und ihren Systemen arbeiten kann, sowie das Gespräch selbst, unabhängig von der Förderstunde und der Anwesenheit des Kindes (B2, Absn. 28).

Rolle der Eltern/HFE

Diese Unterkategorie umfasst, wie die Heilpädagogische Früherzieher:innen ihre Rolle im Vergleich zur Rolle der Eltern in ihrer Arbeit beschreibt.

Ohne albanischen Migrationshintergrund

Diese Unterkategorie umfasst, wie die Heilpädagogische Früherzieher:innen ihre Rolle im Vergleich zur Rolle der Eltern in ihrer Arbeit mit Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund beschreiben. Diese Unterkategorie ist weiter unterteilt in vier verschiedene Kombinationen von passiven und aktiven Rollen auf Seiten der Heilpädagogischen Früherzieher:innen oder Eltern. Es gelten die folgenden Definitionen für aktive und passive Rollen: Die Heilpädagogische Früherzieherin spielt eine aktive Rolle, wenn sie die Eltern fragt oder etwas mit ihnen unternimmt, wenn sie mit dem Kind oder den Eltern anwesend ist oder wenn sie die Führung in einer Situation übernimmt. Die Eltern spielen eine aktive Rolle, wenn sie mit dem Kind oder mit der Heilpädagogischen Früherzieherin spielen, der Heilpädagogischen Früherzieherin Fragen stellen, sie um Unterstützung bitten oder in der Gesprächs- oder Förderstunde anwesend sind. Die Heilpädagogische Früherzieherin spielt eine passive Rolle, wenn sie etwas nicht tut, etwas nicht tun kann (z. B. wegen einer institutionellen Barriere), sich zurückhält, um den Eltern die Führung zu überlassen oder sich weigert, etwas zu

tun. Die Eltern werden als passiv bezeichnet, wenn sie sich zurückhalten, nicht anwesend sind oder sich weigern, etwas zu tun.

HFE aktiv/Eltern passiv

Die Befragten beschrieben Förderstunden, in denen die Väter nicht anwesend waren (B1, Absn. 30; B2, Absn. 36; B5, Absn. 36) oder die Eltern die Zeit für andere Aktivitäten nutzten (B1, Absn. 30; B5, Absn. 28, 38, 40 u. 144). Eine Befragte beschrieb, dass die Eltern die Notwendigkeit der Frühförderung in Frage stellten, sich zurückhielten oder aus der Ferne beobachteten (B5, Absn. 34, 36, 144 u. 146). «Dann kann ich auch meine Wäsche zusammenlegen und gleichzeitig hören, was die HFE mit dem Kind macht. Wenn ich interessiert bin, muss ich ja nicht unbedingt dabeisitzen, mir zuschauen, sondern ich kann auch von weitem alles beobachten» (B5, Absn. 146). Eine andere Interviewpartnerin beschrieb, wie sie die Mutter ermutigt, den Raum für eine Weile zu verlassen (B2, Absn. 38).

HFE passiv/Eltern aktiv

Eine befragte Person beschrieb, dass sie sich während einer Förderstunde zurückhält und die Interaktion zwischen Mutter und Kind im Mittelpunkt steht (B3, Absn. 38). «Ich denke, in diesem Fall ist es auch so, dass der Junge selbst zurückhaltend war und ich mich auch ein bisschen zurückgenommen habe, damit er sich ein bisschen daran gewöhnen konnte, dass ich anwesend bin. Und dann war die Interaktion zuerst auch stark die Mutter mit dem Kind» (B3, Absn. 38).

HFE aktiv/Eltern aktiv

Die Befragten beschrieben die Anwesenheit der Mutter während den Förderstunden (B1, Absn. 28 u. 30; B2, Absn. 38 u. 44; B3, Absn. 28; B5, Absn. 36). Eine Befragte erwähnte die Anwesenheit des Vaters bei den Förderstunden (B2, Absn. 38) und eine andere beschrieb die Anwesenheit des Vaters bei der Mutter für Gespräche (B1, Absn. 30; B3, Absn. 28) und als Hauptansprechpartner für die Familie (B3, Absn. 28). In den Förderstunden interagierte ein Elternteil neben der Fachkraft mit dem Kind (B1, Absn. 28; B5, Absn. 36), spielte mit (B1, Absn. 36; B5, Absn. 36) und zeigte Interesse daran, was die Fachkraft tat und warum sie es tat (B5, Absn. 34). Die Befragten beschrieben Gespräche, in denen die Fachkraft alle Informationen durch die Eltern erfährt (B1, Absn. 22) und die Eltern über ihre Anliegen und Themen erzählen (B3, Absn. 28). Manchmal wird von den Befragten ein «Dialog» über den frühpädagogischen Auftrag beschrieben, bei dem die Fachkraft nachfragt und zuhört (B2, Absn. 36) oder die Fachkraft nachfragt und die Eltern erzählen (B3, Absn. 32). Eine Interviewpartnerin erklärt ihren Auftrag mit einer visuellen Hilfe, die Eltern hören zu und dann findet ein Gespräch über die elterlichen Erwartungen und das vorhandene Angebot statt (B4, Absn. 32 u. 36). Auch spontanere oder routinemässigere Austausche wurden von den Befragten beschrieben. Ein Austausch fand in Form eines Check-Ins zu Beginn des Besuchs statt, um herauszufinden, was neu ist oder welche Themen in dieser Woche aufkamen (B1, Absn. 28), Es gab auch Austausch darüber, was funktioniert oder nicht funktioniert (B1, Absn. 22) oder als Abschluss eines Besuchs (B1, Absn. 28) oder über ein Video (B4, Absn. 36). Eine Interviewpartnerin beschrieb eine Situation, in der die Familie begann, ihre Arbeit mit dem Kind auf Video aufzunehmen, wobei sie ihren eigenen Stress in der Situation zum Ausdruck brachte und «danach ist dadurch eigentlich ein gutes Gespräch entstanden» (B4, Absn. 40 u. 42). Eine Interviewpartnerin schilderte, dass die

Mutter mit der Zeit mehr über persönliche Dinge sprach und sie selbst sich wohler dabei fühlte, persönlichere Fragen zu stellen (B5, Absn. 36 u. 38). Eine Interviewpartnerin erzählte, dass sie sich für die Kultur der Familien interessierte und die Familien daraufhin von sich erzählten (B1, Absn. 94).

HFE passiv/Eltern passiv

Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass sie Zeit braucht, um persönliche Fragen zu stellen, und dass die Eltern Zeit brauchen, um ihr persönliche Informationen über sich zu erzählen (B5, Absn. 38).

Mit albanischem Migrationshintergrund

Diese Unterkategorie umfasst, wie die Heilpädagogische Früherzieher:innen ihre Rolle im Vergleich zur Rolle der Eltern in ihrer Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beschreibt. Diese Unterkategorie ist weiter unterteilt in vier verschiedene Kombinationen von passiven und aktiven Rollen der Heilpädagogischen Früherzieher:innen oder Eltern, wie oben beschrieben.

HFE aktiv/Eltern passiv

Die Heilpädagogische Früherzieher:innen beschrieben Eltern in einer passiven Rolle als entweder abwesend, etwas nicht tuend oder sich weigernd, etwas zu tun, was von ihnen verlangt wird. Sie sprechen über die Abwesenheit der Väter während der Förderstunden aufgrund von Arbeit oder allgemein für den ersten Teil oder für die gesamte Beziehung zur Familie (B2, Absn. 34 u. 102; B3, Absn. 90, B5, Absn. 56 u. 96). Eine Befragte beschrieb, dass sie beide Elternteile zu einem Gespräch einlud, der Vater aber aufgrund seiner Arbeit nicht teilnehmen konnte (B5, Absn. 92). In diesem Fall «hatte [die Mutter] eigentlich was so die Zwischenstelle assoziiert dann erzählt oder gesagt was der Vater gesagt hat» und obwohl der Vater normalerweise nur bei Gesprächen anwesend war, war er telefonisch erreichbar, wenn er nicht physisch bei Gesprächen anwesend war (B5, Absn. 96 u. 100). Manchmal war die Mutter auch nicht bei den Förderstunden anwesend, was von einigen Heilpädagogische Früherzieher:innen absichtlich so eingerichtet wurde (B1, Absn. 68 u. 80; B2, Absn. 48 u. 118). Manchmal taten die Eltern etwas nicht, was die Heilpädagogische Früherzieher:innen erwarteten. Eine Mutter sagte nach Angaben der Heilpädagogischen Früherzieherin, dass sie die gegebenen Ratschläge umsetze, aber die Fachkraft sah das Gegenteil (B1, Absn. 42). Eine andere Heilpädagogische Früherzieherin setzte dem Kind zu Beginn ihrer Förderstunde die Hörhilfen auf, weil die Eltern sie nicht aufsetzten (B1, Absn. 92). Eine Interviewpartnerin erzählte, dass Eltern mit albanischem Hintergrund aus einer Kultur kommen, in der ihr Auftrag als Eltern nicht darin bestand, sie so zu erziehen, wie Schweizer Eltern ihre Rolle sehen würden (B4, Absn. 76). Sie übernahm die Rolle der «Teacher» und der «Grosseltern», die den Eltern Anweisungen gaben und ihnen den Weg wiesen (B4, Absn. 100). Einige Eltern weigerten sich, das zu tun, was die Fachkraft von ihnen verlangte. Die Heilpädagogische Früherzieher:innen beschrieben Eltern, die die angebotene Unterstützung durch den Schuleintritt verweigerten (B1, Absn. 76; B2, Absn. 58). Eine Interviewpartnerin fügte hinzu, dass eine Familie sich weigerte, eine Sonderschule zu besuchen (B5, Absn. 54). Einige Fachkräfte gaben Ratschläge oder Anweisungen, wenn das Wohl des Kindes gefährdet war, die die Familie aus ihrer Sicht erst nach langer Zeit umsetzen konnte (B2, Absn. 98; B5, Absn. 130). «Man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie» (B5, Absn. 130).

HFE passiv/Eltern aktiv

Die Befragten beschrieben verschiedene Situationen, die die Rollen der Eltern und der Fachkräfte beeinflussten. Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass sie nicht mit der Familie arbeiten konnte, weil der Kindergarten sie nicht mehr zu Gesprächen einlud (B1, Absn. 98). Eine andere Interviewpartnerin erzählte, dass die Eltern so aktiv waren, dass sie so nicht mit dem Kind arbeiten konnte (B2, Absn. 118). Manchmal betonten die Befragten absichtlich eine passive Rolle, um eine aktivere Rolle der Eltern zu fördern (B3, Absn. 90 u. 102; B4, Absn. 56, 120 u. 122). Eine Mutter übernahm in den Förderstunden eine aktive Rolle, die normalerweise die Fachkraft übernehmen würde; die Fachkraft war aber dankbar für die Hilfe (B5, Absn. 74).

HFE aktiv/Eltern aktiv

Eine aktive Rolle auf beiden Seiten der Arbeitsbeziehung betonte die Anwesenheit, die Umsetzung der Ratschläge der Fachkräfte durch die Familien und den aktiven Austausch zwischen den beiden Parteien. Die Befragten beschrieben, dass vor allem die Mütter bei den Förderstunden anwesend waren (B1, Absn. 62, 66, 68, 106, 108, 110; B2, Absn. 34, 48, 102; B5, Absn. 56) und die Eltern gemeinsam meist zu Gesprächen anwesend waren (B1, Absn. 64; B2, Absn. 102; B5, Absn. 96 u. 100). Die Befragten beschrieben, dass Mütter die Leistungen ihres Kindes präsentierten und dass Mütter von ihrem Kind verlangten, Tätigkeiten so lange zu wiederholen, bis sie korrekt waren (B1, Absn. 110; B5, Absn. 80). Sie sprachen von Eltern, die sich so sehr engagierten, dass die Fachkraft daran arbeitete, Distanz zu schaffen (B2, Absn. 48). Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass beide Elternteile ihr Kind in der Spielgruppe abwechselnd begleiten (B5, Absn. 96). Die Rolle des Dolmetschers wurde auch von den Eltern (B1, Absn. 108) oder von Verwandten und Freunden der Familie übernommen (B1, Absn. 62; B4, Absn. 78). Die Verwandten wurden eingeladen, an den Förderstunden teilzunehmen (B1, Absn. 116 u. 118) oder waren einfach bei den Förderstunden anwesend (B2, Absn. 64; B4, Absn. 52). Manchmal unternahmen die Familie und die Fachkräfte auch Aktivitäten ausserhalb der Förderstunden und Beratungssituationen, wie z. B. kulturelle Feiern, Umzüge oder Autoreparaturen (B2, Absn. 64; B4, Absn. 52). Die Befragten rieten den Eltern, Grenzen zu setzen, Termine wahrzunehmen, Hörhilfen zu besorgen, Sonderschulen zu besuchen, eine Spielgruppe zu finden, ihre Elterncoaching-»Hausaufgaben« zu machen und zuckerhaltige Getränke für ihr Kind zu vermeiden (B1, Absn. 50, 54 u. 92; B2, Absn. 58 u. 96; B4, Absn. 92; B5, Absn. 130). Die Eltern, so die Befragten, folgten ihrem Rat. Es gab auch Gespräche zwischen Eltern und Fachkräften, bei denen die Eltern das Gespräch aktiv initiierten oder der Fachkraft Informationen anboten (B1, Absn. 66, 76, 86 u. 94; B2, Absn. 98; B3, Absn. 108; B4, Absn. 80, 88, 92 u. 116). Zu diesen Arten des Austauschs gehörte es, auf ein bestimmtes Problem hinzuweisen, aufzuzeigen, was das Kind tun kann, der Fachkraft persönliche Informationen über sich selbst zu geben, Emotionen zu zeigen, nach Spielmaterial zu fragen, zu fragen, wie man etwas tut, zu bestätigen, wenn etwas funktioniert und um Unterstützung zu bitten. Die Fachkräfte reagierten mit der Bestätigung dessen, was die Eltern sehen, der Klärung dessen, was ein Elternteil zuvor gesagt hat, dem Hinweis darauf, was den Eltern fehlt, dem Zuhören, dem Verarbeiten der Emotionen der Eltern, dem Ausleihen von Spielmaterial, der Frage, was die Eltern bereits zu Hause haben, dem Vorschlagen nächster Schritte und dem Setzen von Grenzen.

HFE passiv/Eltern passiv

Die Befragten beschrieben ein paar Situationen, in denen beide Parteien passiv waren. Eine Befragte beschrieb, dass eine Familie keine Unterstützung im Kindergarten wollte und die Heilpädagogische Früherzieherin das Kind nicht bei der Schule anmelden konnte (B1, Absn. 64). Eine andere beschrieb, dass die Eltern Hausbesuche absagten, weil die Grossfamilie anwesend war und die Fachkraft deshalb nicht kam (B2, Absn. 64). Auch die Trauerverarbeitung wurde erwähnt, die die Frühförderung ein wenig aufhielt (B3, Absn. 118). In einer Beschreibung wurde der Kampf der Früherzieherin, eine aktive Rolle zu spielen, beschrieben: «Weil es eben für mich sehr schwer gemacht hat, Themen anzusprechen, in die Beratung zu gehen, weil ich oft das Gefühl hatte- oder für mich das ebenso rübergekommen ist, dass die Familie sehr beratungsresistent ist» (B1, Absn. 92).

Eltern als Experten

Diese Unterkategorie beschreibt, wie die Heilpädagogischen Früherzieher:innen das Konzept der Eltern als Experten für ihre Kinder verstehen.

Die Befragten erklärten die Aussage «Eltern als Experten ihrer Kinder» damit, dass Heilpädagogische Früherzieher:innen Fachleute mit fachlichem Wissen über die Entwicklung ihres Kindes sind und die Eltern nicht die fachlichen Experten ihres Kindes sind (B1, Absn. 20; B2, Absn. 20 u. 134). Sie sagten, dass Eltern ihre Kinder besser kennen als die Fachkräfte (B1, Absn. 102; B3, Absn. 126; B5, Absn. 108). Eine Befragte fügte hinzu, dass Eltern wissen, «wie die Kinder gut lernen können, warum ein Kind wie reagiert» (B3, Absn. 126). Eine andere befragte Person sagte: «Ja, erstmal tönt das gut, oder?» (B4, Absn. 124). Diese Interviewpartnerin erklärte die Rolle der Heilpädagogischen Früherzieher:innen im Sinne eines Elterncoachings: «Und von daher ist für mich jetzt am Coaching, dass sie zu Experten werden können, wichtiger als die eigentliche Arbeit mit dem Kind» (B4, Absn. 126). Sie beschrieb Konzepte wie Spielen oder Beziehungsaufbau als «fremd» für Eltern mit albanischem Hintergrund und Analphabetismus als Problem unter den Müttern (B4, Absn. 132). Für die anderen Befragten nahm diese Aussage in der Praxis unterschiedliche Formen an. Einige sprachen davon, dass die Eltern eine Quelle des Wissens über das Kind sind (B1, Absn. 102; B5, Absn. 114), einen «geschützten Rahmen» für die Arbeit der Fachkraft bieten und zwischen Fachkraft und Kind dolmetschen (B1, Absn. 106 u. 108). Die Befragten sprachen auch davon, dass Eltern ihr Kind anders sehen als Fachkräfte «mit einer anderen Brille» (B2, Absn. 66; B5, Absn. 114). Die Rolle der Fachkräfte besteht also darin, zu sagen, wie sie das Kind aus der Sicht einer Fachkraft sehen (B2, Absn. 66; B5, Absn. 114). Mit anderen Worten: Die Befragten sprechen darüber, was ihnen fehlt (B1, Absn. 110; B5, Absn. 114). «Also sie sehen, zum Beispiel ähm, ja, er ist jetzt vier, bald fünf Jahre alt. Er kann selbstständig zur Toilette, er kann selbstständig duschen. Er kann, ähm- Er geht selber zum Kühlschrank, nimmt die Fertigspätzle aus dem Kühlschrank und kocht sich diese. Ihnen fallen solche Dinge auf. Und ich sehe, ja super, aber er kommt nicht und fragt- oder sagt: Ich habe Hunger und kann ich etwas essen?» (B5, Absn. 114). Sie sprechen über die Realität, aber mit «Verständnis», um die Eltern nicht zu verletzen (B1, Absn. 110; B2, Absn. 136; B5, Absn. 118). Eine Interviewpartnerin sieht diesen Ausgleich zwischen den beiden Perspektiven anders: «Und ich glaube, wenn, wenn die Vertrauensbasis da ist, kann ich mit, mit dem Fokus auf was ist für die Entwicklung des Kindes gut und wichtig, kann ich meine fachliche Meinung deponieren. Und die Verantwortung dann am Ende wieder den Eltern übergeben (...) grundsätzlich» (B3, Absn. 132). Sie spricht

davon, die Leistungen und das Wissen der Eltern anzuerkennen und ihre Meinung einzuholen (B3, Absn. 130). Eine andere Interviewpartnerin unterstützt die Idee, dass Eltern ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen, aber «auch das ist immer wieder zu thematisieren und gleichzeitig aber auch zu nicht zu bedrängen damit» (B1, Absn. 98).

Einfluss der HFE auf den Grad der Beteiligung

Diese Unterkategorie beschreibt, ob die Heilpädagogischen Früherzieher:innen einen Zusammenhang zwischen ihrer Einladung zur Teilnahme und der Elternbeteiligung sehen. Ausserdem geht es darum, wie die Heilpädagogische Früherzieher:innen beschreiben, wie dieser Einfluss aussieht.

Als die Befragten direkt gefragt wurden, ob sie einen Zusammenhang zwischen ihrer Rolle und dem Grad der elterlichen Beteiligung sehen, sahen zwei Befragte einen Zusammenhang, zwei nicht und einer sah sowohl Eltern als auch Fachkräfte in der Verantwortung (B1, Absn. 120; B2, Absn. 152; B3, Absn. 144; B4, Absn. 158; B5, Absn. 134). Die Befragten sprachen über verschiedene Aspekte dessen, was eine Befragte als «wie ich das Setting definier» bezeichnete (B4, Absn. 164). Diese Interviewpartnerin war der Meinung, dass die Familie ihre Rolle definierte und «mein Auftreten das sehr formuliert» (B4, Absn. 158, 160 u. 162). Die Befragten sprachen über die Bedeutung der Sprache, insbesondere darüber, direkt mit der Familie zu sein, um eine Beziehung und Beteiligung zu ermöglichen (B4, Absn. 112). Die Bedeutung der Sprache bestand zum Beispiel darin, direkt nach ihrer Kultur zu fragen (B1, Absn. 94), den Nutzen ihrer Teilnahme an der Situation zu erklären (B1, Absn. 120) und sie direkt zum Mitmachen und Spielen einzuladen (B3, Absn. 92 u. 94). Eine Interviewpartnerin antwortete auf die Frage, ob sie die Elternbeteiligung beeinflusst, dass sie alle Eltern zur Teilnahme einlädt, ihnen aber sagt, dass sie versteht, wenn sie etwas anderes machen wollen (B5, Absn. 134). Sie fügte hinzu, dass sie es nie anspricht, wenn die Eltern nicht zu den Förderstunden kommen und meinte, dass sie das vielleicht ändern könnte (B5, Absn. 138, 140). Die Befragten beschrieben Fälle, in denen die Eltern positiv darauf reagierten, dass ein weiteres Familienmitglied in die Förderstunden einbezogen wurde (B1, Absn. 118) oder die Familie bemerkt hatte, dass die Fachkraft «offen» für Hausbesuche war: «Ich musste auch nicht zum voraus wissen, wer jetzt alles zu Hause ist» (B2, Absn. 148). Die Befragten sprachen auch davon, dass die Auswahl des Spiels oder gemeinsame Erlebnisse, wie das gemeinsame Lösen eines Problems oder das gemeinsame Spielen, die Elternbeteiligung beeinflussen könnten (B2, Absn. 96 u. 152; B3, Absn. 96 u. 122). Diese gemeinsame Erfahrung könnte auch in Form von «Schlüsselmomenten» stattfinden (B2, Absn. 104). «Und das war, glaube ich, wie ein Einstieg. Ich hatte gar nicht viel gemacht, aber dass ich da gekommen bin» (B2, Absn. 102). Eine Befragte meinte «was müsste man an der Arbeit verändern, dass die Beziehung gut ist, dass eine vertrauensvolle Beziehung bleibt» (B2, Absn. 118). Eine andere befragte Person sprach davon, zur Familie zu gehören und wie ein beratender Eltern- oder Grosselternanteil Einfluss auf die Entscheidungen der Familie zu haben (B4, Absn. 100). Andererseits antworteten die Befragten auf die Frage nach dem Einfluss auch mit dem Einfluss der Eltern auf die Teilnahme. Eine Befragte sagte: «Sie geben mir da sehr viel Einblick und sind- verhalten sich mir gegenüber auch sehr, sehr offen und dadurch gebe ich mich auch offener, weil ich finde, dass also- Wir sind Menschen und ist es einfach eine Beziehungsarbeit, Früherziehung und ja, dass- Also es ist einfach sehr viel vertrauter, habe ich das Gefühl und dadurch intensiver, ähm, die Beziehung. Ja, weil einfach auch Gefühle

zugelassen werden» (B1, Absn. 86). Die Befragten erwähnten, dass sie die Einstellung der Eltern nicht ändern können, was ihre Teilnahme beeinflusst (B1, Absn. 126; B5, Absn. 138). In einer Beschreibung wurde unterschieden, ob die Eltern eher «natürlich» spielten oder ob sie das Spielen schwieriger fanden, was die Teilnahme beeinflusste (B3, Absn. 144). Eine andere beschrieb Eltern, die «weniger bereit» waren, von aussen gezwungen wurden, sich für die Frühförderung anzumelden, «weniger reflektiert» und deshalb nicht zu den Förderstunden erschienen und «weniger interessiert am Austausch» waren (B5, Absn. 42, 134 u. 136). Diese Interviewpartnerin sprach davon, dass sie nicht in der Lage war, ein Muster in einer Familie zu ändern, bis die Eltern selbst merkten, dass es nicht gut war (B5, Absn. 130).

Stärken und Ressourcen

Diese Unterkategorie beschreibt Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieher:innen über ihr Verständnis von familiären Stärken und Ressourcen und welche Rolle sie in ihrer Arbeit spielen.

Die Befragten beschrieben die familiären Ressourcen entweder durch eine Definition oder durch die Aufzählung bestimmter Stärken. Zu den Definitionen gehörte, was die Familie bereits gut kann oder was sie in die Frühförderung mitbringt (B2, Absn. 140; B3, Absn. 92 u. 122) oder was der Familie hilft, ihren Alltag zu bewältigen (B5, Absn. 120). Als Ressourcen, über die verschiedene Familien mit albanischem Migrationshintergrund verfügen, wurden genannt: Spielmaterialien (B1, Absn. 112; B2, Absn. 146), Spielerfahrung (B3, Absn. 122), Offenheit für Unterstützung (B3, Absn. 136, 140 u. 142; B4, Absn. 138; B5, Absn. 122 u. 124), Fluchterfahrung (B4, Absn. 148), viel Wille, sich für ihr Kind einzusetzen (B5, Absn. 122, 124, 126 u. 130), und «ein stabiles System» oder «Familienzusammenhalt» (B1, Absn. 112 u. 116; B2, Absn. 144; B5, Absn. 122). Eine Interviewpartnerin beschrieb eine «starke Mutter», die direkt mit Familienmitgliedern spricht, um sich für ihr Kind einzusetzen (B5, Absn. 122). Die «Entlastung» durch die Unterstützung des Familiennetzwerks wurde von einer anderen Befragten beschrieben (B1, Absn. 114). Die Befragten wurden auch gefragt, wie sie diese Ressourcen gestärkt haben. Darauf nannten sie Nachdenken, Erkennen, Anerkennen und Nutzen dessen, was Familien bereits haben (B1, Absn. 116 u. 118; B2, Absn. 38, 140 u. 146; B3, Absn. 130 u. 134; B5, Absn. 130). «Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt» (B5, Absn. 130). Im Einzelnen sprachen die Befragten davon, die grosse Verwandtschaft der Familien als Ressource für die Frühförderung anzuerkennen und zu nutzen (B1, Absn. 116 u. 118; B2, Absn. 146, 148, 150 u. 156). «Ja wo, es einfach zeigt, dass die Mutter damit, wenn also ja, auch zufrieden ist und das schätzt, dass ich nicht nur mich auf das eine Kind quasi beziehe, sondern das Drumherum auch mit wahrnehme und berücksichtige» (B1, Absn. 118). Die Befragten sprachen auch davon, sich für die Kultur der Familien zu interessieren, Anderssein als Potenzial zu sehen, die Familien individuell zu betrachten und sie nie wegen ihres Status als Einwanderer zu beurteilen (B1, Absn. 128; B3, Absn. 136; B4, Absn. 150). Eine Interviewpartnerin sprach auch davon, dass die Zugehörigkeit zum Familienzusammenhalt ihre berufliche Beziehung zu ihnen in eine menschlichere verwandelte (B4, Absn. 138 u. 164). Im Rahmen der Diskussion über Ressourcen erwähnten zwei Befragte konkrete Fälle, in denen Eltern nur die Ressourcen des Kindes sahen und die Früherzieherin sich bemühte, den Eltern zu helfen, das Fehlende zu sehen (B1, Absn. 84 u. 110; B5, Absn. 52, 84, 114, 116 u. 118). «Sie hat eben meistens dann wieder dahin gelenkt zu sagen: Ja, aber

eben, er kann das ja schon schreiben. Und das andere, das kann er ja dann noch lernen. Also eben den Fokus auf die Stärken, vor allen Dingen ausgerichtet» (B1, Absn. 84).

4.1.4. Gelingensfaktoren/Herausforderungen für die Zusammenarbeit

Die Hauptkategorie 4 beschreibt, welche Faktoren Heilpädagogische Früherzieher:innen als unterstützend oder hinderlich für die Zusammenarbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund empfanden. Sie ist in Faktoren unterteilt, die sich auf die Eltern oder die Familie, die Früherzieherin oder die Intervention, eine Institution oder die gesamte Gesellschaft oder das Kind selbst beziehen.

Elternbezogene/Familienbezogene Faktoren

Diese Unterkategorie beschreibt die Faktoren, die Heilpädagogische Früherzieher:innen mit den Eltern in Verbindung bringen. Sie ist weiter unterteilt in unterstützende bzw. erfolgreiche und hinderliche bzw. herausfordernde Faktoren.

Gelingensfaktoren

Als elternbezogene Faktoren, die zu einer gelingenden Zusammenarbeit beitragen, beschrieben die Befragten Einstellungen, den Lebenskontext, Rollen, physische Präsenz, Erfahrung, Kommunikation und die Beziehung zwischen Familie und Fachkraft. Die von den Befragten beschriebenen Einstellungen betrafen Themen wie die Fähigkeit der Eltern, den Nutzen der Intervention zu erkennen und sie umzusetzen (B1, Absn. 50 u. 110; B2, Absn. 96). Für die Zusammenarbeit war es nach Ansicht der Befragten auch wichtig, dass die Eltern den Bedarf erkennen konnten, was damit zusammenhing, wo die Eltern im Verarbeitungsprozess standen (B1, Absn. 124; B2, Absn. 58; B3, Absn. 116 u. 118; B5, Absn. 130 u. 136). «Oder Eltern, die sehen, dass ihr Kind wirklich einen Rückstand hat. Sie sind dann eher interessiert an einem Austausch» (B5, Absn. 136). Offenheit für Unterstützung, oft in Form von Vertrauen in das System, und Offenheit in der Beziehung in Bezug auf den Austausch persönlicher Informationen oder das Zeigen von Emotionen trugen ebenfalls zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei (B1, Absn. 54 u. 86; B2, Absn. 78, 96 u. 122; B3, Absn. 52, 110, 112 u. 142; B4, Absn. 114; B5, Absn. 100). Die Befragten fanden auch, dass eine gute Beziehung zwischen Familie und Fachkraft eine wichtige Grundlage für ihre Arbeit ist (B2, Absn. 124; B3, Absn. 52). Es war auch hilfreich, wenn die Eltern die Fortschritte des Kindes sahen oder mitbekamen, wie das Kind den ihm gegebenen Input nutzte (B2, Absn. 96; B3, Absn. 110). Ein weiterer unterstützender Faktor war, dass die Eltern aktiv nach einer bestimmten Art von Unterstützung oder Beteiligung fragten oder den Früherzieher selbst bei der Arbeit mit dem Kind unterstützten (B2, Absn. 98 u. 150; B5, Absn. 74). «Sie hat mich immer unterstützt, wenn der Junge nicht- wenn er weggelaufen ist, hat sie ihn zurückgeholt oder sie es ihm nochmals erklärt in ihrer Sprache. Wenn er wütend wurde, wenn er einen Ausraster hat, hat sie ihn meistens abgeholt» (B5, Absn. 74). Eine Interviewpartnerin erwähnte, dass demografische Faktoren wie das Alter und Lebenskontextfaktoren wie eine Schwangerschaft für die Zusammenarbeit hilfreich sind (B2, Absn. 98 u. 120). Erfahrungen mit dem Spiel und auch eine positive Erfahrung mit anderen Fachkräften trugen laut den Befragten zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei (B3, Absn. 122 u. 144; B5, Absn. 46). Eine Interviewpartnerin berichtete, dass auch die Grossfamilie eine grosse Hilfe war (B4, Absn. 54). Der Austausch durch das Versenden von Bildern und Videos über das Handy half dabei,

Erfolge zu erkennen und einen engen Kontakt aufzubauen (B2, Absn. 98; B4, Absn. 86 u. 88). Eine Interviewpartnerin war der Meinung, dass das Interesse der Eltern an ihrer Arbeit oft durch ihre Anwesenheit bei den Förderstunden gezeigt wurde und sie sich deshalb «automatisch mehr aus (...) tauschen» (B5, Absn. 134 u. 136). Auch ohne direkt an der Förderstunde teilnehmen zu müssen, zeigt die Anwesenheit der Eltern ihr Interesse, so die Befragte (B5, Absn. 146). «Wenn ich interessiert bin, muss ich ja nicht unbedingt dabeisitzen, mir zuschauen, sondern ich kann auch von weitem alles beobachten» (B5, Absn. 146).

Herausforderungen

Zu den familienbezogenen Herausforderungen, die von den Früherziehern genannt wurden, gehörten die Einstellung der Eltern, das wahrgenommene Arbeitsumfeld und andere damit verbundene Themen. Die Befragten beschrieben den Verarbeitungsprozess der Eltern, der sich darauf auswirkt, ob die Eltern den Bedarf des Kindes und die Nützlichkeit der Massnahmen erkennen können (B1, Absn. 54, 92 u. 110; B2, Absn. 122 u. 124; B3, Absn. 54, 114 u. 118; B5, Absn. 54, 56, 80, 84, 86, 96, 118, 134 u. 136). Das macht Gespräche und den Einstieg in die Schule schwierig und gipfelt in dem, was eine Interviewpartnerin als «beratungsresistent» bezeichnete (B1, Absn. 54 u. 92; B2, Absn. 122 u. 124; B3, Absn. 54; B5, Absn. 54 u. 118). Die Befragten bemühten sich, die Bedürfnisse des Kindes so zu kommunizieren, dass sie von den Eltern nicht auf verletzende Weise verstanden wurden (B1, Absn. 110; B5 Absn. 118). Eine Interviewpartnerin hatte auch mit einer Mutter zu kämpfen, die ihr Kind in den Förderstunden stark bedrängte, weil sie nach Aussage der Interviewpartnerin die Bedürfnisse des Kindes nicht verstand (B5, Absn. 80 u. 84). Im Zusammenhang mit der Diskussion über das fehlende Verständnis für die Bedürfnisse des Kindes sprachen die Befragten auch über ein unterschiedliches Verständnis von Lernen (B1, Absn. 82, 84 u. 110). Eine allgemeine Verschlossenheit und fehlendes Vertrauen sowie die Abwesenheit der Eltern bei Förderstunden wurden von den Befragten als Herausforderung für die Zusammenarbeit beschrieben (B1, Absn. 96; B2, Absn. 102; B3, Absn. 116; B5, Absn. 66 u. 134). Eine Befragte beschrieb, dass eine Familie ihr den Kontakt zu anderen Fachkräften verwehrte (B1, Absn. 54). Die Befragten beschrieben verschiedene Aspekte der albanischen Kultur, die sich als Herausforderung für die Zusammenarbeit erwiesen. Geschlechtsspezifische Rollenunterschiede wurden sowohl als Schwierigkeit für die Familie genannt, die Behinderung ihres Sohnes im Vergleich zu ihrer neurotypischen Tochter zu akzeptieren als auch ihr Kind zu fördern, wenn die Mutter Analphabetin ist (B1, Absn. 78; B4, Absn. 136). Die Befragten stellten auch fest, dass es für die Eltern schwierig ist, ihren Kindern während der Förderstunden zu nahe zu sein (B2, Absn. 118), dass die Eltern weniger Verständnis über das Schweizer Schulsystem haben (B5, Absn. 58 u. 94) und dass Eltern mit albanischem Migrationshintergrund mehr als andere Eltern mit der Scham in der Öffentlichkeit zu kämpfen haben (B5, Absn. 88). Eine Interviewpartnerin sprach von einem «medizinischen Modell» von Eltern mit albanischem Migrationshintergrund, bei dem die Vorstellung, dass Ärzte die Behinderung ihres Kindes mit einer bestimmten Pille oder Operation lösen können, die Eltern auf die Suche nach medizinischen Antworten in ihre Heimatländer schickte (B2, Absn. 52 u. 106). Die Befragten sprachen auch darüber, dass die Eltern die Atmosphäre oder das Umfeld als Herausforderung für die Zusammenarbeit empfanden. Die Belastung der Situation für die Eltern im Allgemeinen sowie das Gefühl der Eltern, unter Druck gesetzt, beobachtet, beurteilt oder verunsichert zu werden, war eine Herausforderung für die Zusammenarbeit (B3, Absn. 116 u. 124; B5, 136). Dieses Unbehagen der Eltern wurde von einer Interviewpartnerin auch als Folge ihrer mangelnden

Spielerfahrung beschrieben (B3, Absn. 94, 96 u. 144). Eine andere Interviewpartnerin zeigte Verständnis für Eltern, die in ihrem Alltag stark gefordert sind und nicht dazu kommen, therapeutische Aufträge zu erledigen. Sie selbst hatte eine solche Erfahrung gemacht mit ihrem eigenen Kind, das logopädisch unterstützt wurde (B5, Absn. 150). Weitere Herausforderungen waren die Abwesenheit von Vätern (B2, Absn. 34, 52, 62, 78 u. 102; B5, Absn. 56 u. 92), Sprachbarrieren (B1, Absn. 96; B3, Absn. 56; B4, Absn. 78; B5, Absn. 92) und der Widerstand gegen professionelle Beratung oder die Nichtumsetzung dieser Beratung aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen (B1, Absn. 42; B2, Absn. 96, 98; B5, Absn. 130 u. 138).

Interventions-/HFE-bezogene Faktoren

Diese Unterkategorie beschreibt die Faktoren, die Heilpädagogische Früherzieher:innen mit sich selbst und der Zusammenarbeit in Verbindung bringen. Sie ist weiter unterteilt in unterstützende bzw. gelingende Faktoren und hinderliche bzw. herausfordernde Faktoren.

Gelingensfaktoren

Es wurden Aspekte im Zusammenhang mit der Haltung, mit dem gestalteten Setting, mit dem Beziehungsaufbau und mit der Persönlichkeit der Früherzieher:innen beschrieben. Die Haltungen, die zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit beitrugen, waren Flexibilität in Situationen, die von ihrem Plan abwichen (B1, Absn. 74; B2, Absn. 130), berufliches Wohlbefinden und Kompetenz mit «einer sehr verbundenen Beziehung» (B1, Absn. 86) und Interesse am kulturellen Hintergrund der Familien (B1, Absn. 94). Auch Haltungen wie das Herangehen an die Familien als einzigartig mit ihren Erfahrungen in ihrer Kultur wurden einer erfolgreichen Zusammenarbeit zugeschrieben (B3, Absn. 146). Die Art und Weise, wie Fachkräfte an die Integration von Familien in ihre Arbeit herangehen, wurde von den Befragten so beschrieben, dass sie ein Gleichgewicht zwischen dem Einräumen von Zeit für die Familie, der Relativierung von Zielen im familiären Kontext, der Einschätzung des Grades der Bereitschaft der Familie zur Teilnahme und der weiteren Priorisierung der Bedürfnisse des Kindes aufrechterhalten (B1, Absn. 98, 128; B3, Absn. 122). Den Befragten zufolge erfordert dies eine bestimmte Herangehensweise an den Aufbau von Beziehungen in Form von Auftauchen, wenn der «Schlüsselmoment» kommt (B2, Absn. 102 u. 104), Aufbau der Beziehung, um Herausforderungen zu widerstehen (B2, Absn. 124; B3, Absn. 52; B5, Absn. 102) und Teil der Familie zu werden (B4, Absn. 100). Die Situation zunächst gemeinsam mit den Eltern zu betrachten, ohne Agenda zu kommen und das Spiel gemeinsam mit den Eltern zu erleben, förderte nach Meinung der Befragten eine erfolgreiche Zusammenarbeit (B1, Absn. 96, 130; B3, Absn. 94 u. 144; B5, Absn. 104). Die Befragten stellten fest, dass das Setting in Form von Ressourcen und Kommunikation, die von den Fachkräften eingesetzt wurden, die Zusammenarbeit beeinflusste. Grafiken, alltägliche Materialien, die sich im Haushalt der Familien befanden, und einfache Spielmaterialien wurden verwendet, um den Eltern den Nutzen der Intervention erfolgreich zu verdeutlichen, den Auftrag der Frühförderung zu verdeutlichen und die Elternbeteiligung zu erleichtern (B1, Absn. 92; B2, Absn. 132; B3, Absn. 96, 122 u. 144; B4, Absn. 120). Die Kommunikation wurde durch Materialien wie eine Übersetzungs-App, Videos und die Einrichtung einer Whatsapp-Gruppe erleichtert (B3, Absn. 120; B4, Absn. 86, 88). Eine weitere Ressource, die die Befragten nutzten, um die Zusammenarbeit zu erleichtern, war sowohl die Einladung der Grossfamilie zur Teilnahme als auch die Offenheit für ihre regelmässige Anwesenheit (B1, Absn. 118; B2, Absn.

148 u. 156). Nach Aussage der Befragten trug auch die Art und Weise, wie die Fachkräfte mit den Familien kommunizierten, zum Erfolg der Zusammenarbeit bei. Die Verbalisierung der Bedeutung und des Grundes für die Teilnahme der Eltern (B1, Absn. 120), aber auch die verbale Einladung an die Eltern zur Teilnahme (B3, Absn 92 u. 94) wurde von den Befragten mit einer erfolgreichen Zusammenarbeit in Verbindung gebracht. Eine Interviewpartnerin nutzte Videos und Whatsapp, um den Eltern den Nutzen der Frühförderung zu verdeutlichen (B4, Absn. 100). Die Befragten sprachen davon, bestimmte Situationen oder Metaphern zu verwenden, um die Eltern zu überzeugen, loszulassen (B2, Absn. 120; B4, Absn. 88). Eine Interviewpartnerin hat festgestellt, dass eine direktere Art der Ansprache mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund eine erfolgreiche Zusammenarbeit erleichtert (B4, Absn. 112 u. 116). Eine andere Befragte hatte Erfolg, indem sie immer wieder betonte, was ihr auffiel (B5, Absn. 52). Und eine warmherzige, spontane, umsichtige Persönlichkeit trug nach Meinung der Befragten ebenfalls zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei (B2, Absn. 130; B5, Absn. 102).

Herausforderungen

Es gab eine Vielfalt von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Intervention, die von den Befragten genannt wurden. Die Heilpädagogische Früherzieher:innen, die nicht über genügend Erfahrung verfügen, neu in ihrem Job sind und nicht genügend Wissen über ein bestimmtes Thema haben, wurden alle als Herausforderungen für die Zusammenarbeit genannt (B1, Absn. 42 u. 86; B3, Absn. 114; B4, Absn. 68 u. 70). «« (B4, Absn. 70). Die Art und Weise, wie Heilpädagogische Früherzieher:innen ihre Zeit einschätzen, wurde ebenfalls als Herausforderung beschrieben: sich keine Zeit für Erklärungen zu nehmen, wenig Zeit für die Eltern zu nehmen und auf den Zeitrahmen zu drängen, um die eigenen Ziele zu erreichen (B1, Absn. 120 u. 128; B4, Absn. 136). Die Befragten beschrieben auch, dass sie Druck auf die Eltern ausüben, alles selbst bestimmen und eine «nette Beratungssprache» als Hindernis für die Zusammenarbeit (B3, Absn. 124; B4, Absn. 118). Eine Interviewpartnerin merkte an, dass sie noch nie darüber nachgedacht habe, dass sie das Thema Abwesenheit in der Förderstunden mit den Eltern nicht wieder aufgreifen kann, wenn die Eltern nie daran teilnehmen (B5, Absn. 106, 138 u. 140). Sie erwähnte auch, dass sie sich von den Eltern beobachtet fühlt, wenn sie anwesend sind, und dass der Mutterschaftsurlaub ein schlechter Zeitpunkt sei, um ihre Vorgehensweise zu ändern (B5, Absn. 140 u. 142). Ein weiteres Hindernis war, dass eine Heilpädagogische Früherzieherin viele Versuche brauchte, um den Kinderarzt dazu zu bringen, das Kind für eine Abklärung anzumelden (B5, Absn. 52 u. 66).

Institutions-/Gesellschaftsbezogene Faktoren

Diese Unterkategorie beschreibt Faktoren im Zusammenhang mit einer Institution oder der gesamten Gesellschaft, die nach Ansicht der Früherzieher:innen zum Erfolg der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beigetragen haben oder eine Herausforderung für diese darstellten.

Gelingensfaktoren

Der einzige Erfolgsfaktor, der von den Befragten genannt wurde, war die Rückstellung des Eintritts in den Kindergarten: «Ich würde auch nicht unterstützen an der Rückstellung und gleichwohl ist es eine Chance, wenn der Junge sich mehr lösen kann» (B2, Absn. 120).

Herausforderungen

Ein Thema, das von den Befragten als Hindernis für die Zusammenarbeit beschrieben wurde, war der Eintritt des Kindes in das Schulsystem. Manchmal beschrieben die Befragten die fehlende Einladung zu weiteren Gesprächen mit dem Kindergarten (B1, Absn. 54 u. 98), aber auch den Zeitdruck, der auf der Beziehung lastet durch den festen Zeitpunkt, an dem die Kinder eingeschult werden müssen, unabhängig davon, wo die Familie im Verständnis der Behinderung des Kindes steht (B2, Absn. 58; B3, Absn. 54 u. 56; B5, Absn. 54). Die Befragten sprachen auch über den Kampf der Eltern mit dem stigmatisierten Bild ihres Kindes in der Gesellschaft sowie über die stereotype Erziehungsrolle der Frau in der Schweiz, die den Zugang zur Heilpädagogischen Früherziehung beeinträchtigt (B3, Absn. 56 u. 58; B4, Absn. 136).

Kindbezogene Faktoren

Diese Unterkategorie beschreibt Faktoren in Bezug auf das Kind, die nach Meinung der Früherzieher:innen zum Erfolg der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beitragen oder als Herausforderung gesehen werden.

Gelingensfaktoren

Die Befragten sahen das Kind als Erfolgsfaktor für die Zusammenarbeit, wenn ein Kind eine sichtbarere Behinderung hatte, Fortschritte machte, Freude an den Förderstunden zeigte oder die Eltern aktiv zur Teilnahme einlud (B1, Absn. 124; B3, Absn. 84, 120 u. 122).

Herausforderungen

Die Befragten nannten kindbezogene Herausforderungen bei der Zusammenarbeit, wenn ein Kind eine weniger sichtbare Behinderung hatte, eine schwerere Entwicklungsverzögerung aufwies, mit Autismus diagnostiziert wurde oder eine Sprachbarriere hatte (B1, Absn. 124; B3, Absn. 86; B5, Absn. 74).

5. Evaluation und Diskussion

Diese Analyse wird den in Kapitel 2 dargelegten theoretischen Rahmen nutzen, um die in Kapitel 4 beschriebenen Ergebnisse zu bewerten und zu reflektieren. Am Ende der Analyse wird die Autorin die zu Beginn dieser Masterarbeit gestellte Fragestellung beantworten und über das forschungsmethodische Vorgehen reflektieren.

5.1. Interpretation der Ergebnisse

Die Grundlage dieses theoretischen Rahmens ist die kultursensible Heilpädagogische Früherziehung, die in drei Aspekte unterteilt ist: Kenntnisse, Methodik und Haltung. Die kategorisierten Ergebnisse, die mit jedem dieser Aspekte verbunden sind, werden mit dem Inhalt dieser Haupttheorie verglichen. Dann werden sie auch ins Kreuzverhör genommen, um zusammenzufassen, was die Ergebnisse über Elternbeteiligung und kulturelle Einstellungen aussagen.

Kenntnisse

Borke und Keller (2014) definieren Kenntnisse im Zusammenhang mit kultursensibler Frühförderung als das, was eine Fachkraft über verschiedene Kulturen weiss und wie sich dies auf die kindliche Entwicklung und die Herangehensweise an Kindererziehung und Bildung auswirkt. Tsirigotis (2011a) fügt den Aspekt der Neugier auf die kulturellen Erfahrungen einer bestimmten Familie hinzu, und nicht das Vorwissen über eine Gruppe von Menschen oder ein Land. Sie beschreibt auch, dass viele Fachleute Schwierigkeiten haben, mit Familien mit Migrationshintergrund zu arbeiten, die zum Teil auf wahrgenommene kulturelle Unterschiede zurückzuführen sind. Die Frage ist, was die Befragten in dieser Studie über ihr Kenntnis und ihre Erfahrung mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund berichtet haben. Sie alle beschrieben den Umgang der Familien mit externer Unterstützung als entweder offen oder dankbar (B1, Absn. 42 u. 54; B2, Absn. 78 u. 84; B3, Absn. 68 u. 82; B4, Absn. 50 u. 52; B5, Absn. 100, 102, 122 u. 124). Aber wie Tsirigotis (2011a) die Situation beschreibt, schildern die meisten von ihnen die Arbeit mit einer bestimmten Familie mit albanischem Migrationshintergrund als schwierig (B1, Absn. 42, 54; u. 110; B2, Absn. 68 u. 98; B5, Absn. 80 u. 84).

Spezifisches Wissen über die albanische Kultur, wie z.B. Essen, Religion oder Kleidung, wurde in den Interviews nicht ausdrücklich erfragt und von den Befragten auch nicht erwähnt. Wenn sie nach der Kultur gefragt wurden, beschrieben die Befragten meist Werte und Einstellungen, die sich von ihrer eigenen Kultur unterschieden. Die Autorin identifizierte fünf Themen innerhalb dieser Diskussion über Werte und Einstellungen:

Familienzusammenhalt, Gastfreundschaft, Bild von Behinderung / Bild in der Öffentlichkeit, Bildung und Erziehung. Durch ihre Beschreibungen der Kultur identifizierten die Befragten Unterschiede in den Werten und Einstellungen zwischen sich selbst und den Familien mit albanischem Migrationshintergrund. Diese Unterschiede widerspiegeln die Eigenschaften autonomieorientierter und verbundeneorientierter Kulturmodelle (Borke und Keller, 2014): die Bedeutung der Familie, die Einbeziehung der Grossfamilie, die Verbundenheit innerhalb der Familie und eine Kultur der Gastfreundschaft (B1, Absn. 48 u. 52; B2, Absn. 64 u. 122; B3, Absn. 42 u. 44; B4, Absn. 50, 52 u. 60; B5, Absn. 50 u. 60). Manchmal erschien die gesamte Grossfamilie zu einer Förderstunde (B4, Absn. 52) oder Termine wurden ohne Wissen der Heilpädagogischen Früherzieher:in abgesagt, weil die

Grossfamilie zu Besuch war (B2, Absn. 64). Diese beiden Interviewpartnerinnen sprachen davon, dass sie ein Teil der Verbundenheit waren, die manchmal die Grenze der beruflichen Distanz überschritt. Sie tauschen sich am späten Samstagabend über Whatsapp aus, werden zu albanischer Musik und speziellem Essen eingeladen, lassen ihr Auto von Familienmitgliedern reparieren und helfen der Familie beim Aufbau eines Kleiderschranks (B2, Absn. 64 u. 98; B4 Absn. 52). Diese Art von enger Beziehung reflektiert die Beschreibung eines auf verbundenheitsorientierten Kulturmodells; «die Eltern nehmen die pädagogische Fachkraft quasi als Teil der Familie auf» (Borke & Keller, 2014, S. 107).

Auf der anderen Seite war das Sozialisationsziel der Selbständigkeit, das von der verbundenheitsorientierte Kulturmodell nicht geteilt wird, eine Herausforderung für Heilpädagogischen Früherzieher:innen, die mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund arbeiten. Sie stellten fest, dass Söhne wie «kleine Prinzen» behandelt werden und dass es notwendig ist, Grenzen zu setzen, wie z.B. die Abwesenheit der Mutter für die Förderstunde zu arrangieren oder die Mutter daran zu hindern, Aktivitäten zu wiederholen, bis das Kind die gesetzten Ziele erreicht hat (B1, Absn. 52 u. 68; B2, Absn. 48 u. 118; B5, 80 u. 82). Das Thema Grenzsetzung wurde von den Befragten auch in Bezug auf den Medienkonsum (B1, Absn. 42; B3, Absn. 60) und die Ernährung (B3, Absn. 60; B5, Absn. 130) angesprochen, z.B. gemeinsame Mahlzeiten am Tisch statt vor dem Fernseher oder die Reduzierung des Konsums von Süssigkeiten. Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass eine Mutter Grenzen zu ihren Schwiegereltern setzen musste, um Grenzen zu ihrem Sohn zu setzen (B5, Absn. 122 u. 126). Der von einem anderen Befragten geäusserte Gedanke «es braucht ein Dorf» bedeutet, dass die ganze Familie bei der Erziehung des Kindes hilft (B4, Absn. 54), aber das bedeutet auch, dass man mit unterschiedlichen Vorstellungen von Erziehung umgehen muss.

Die Befragten berichteten nicht nur von einer anderen Perspektive auf die Erziehung, sondern auch davon, dass die Familien andere Erfahrungen mit der Bildung und den Systemen innerhalb der Gesellschaft gemacht haben. Einige Befragte beschrieben, dass Familien mit albanischem Migrationshintergrund in Bezug auf den Bildungsstand der Eltern (B4, Absn. 132 u. 136) und das Verständnis des Schweizer Systems benachteiligt sind (B5, Absn. 58 u. 94). Andere sahen, dass diese Familien weniger Wert auf Bildung legen (B4, Absn. 60) oder die Leistungen des Kindes darstellen, ohne die Komplexität des Lernens zu verstehen (B1, Absn. 110). In ähnlicher Weise waren die Lehrkräfte in der Studie von Becker und Epstein (1982) über die Praxis von Lehrkräften geteilter Meinung darüber, ob Eltern über die nötigen Kompetenzen verfügen, um ihre Kinder zu unterstützen. Mehrere dieser oben genannten Hindernisse wurden manchmal durch die Aufteilung der Geschlechterrollen in den Familien noch verschärft. Was bei ihrer Arbeit mit Familien mit oder ohne albanischen Hintergrund üblich war, nämlich dass die Mütter häufiger bei den Förderstunden und die Väter häufiger bei den Gesprächen an der Seite der Mütter anwesend waren (B1, Absn. 30; B2, Absn. 36, 78, 82 u. 84; B3, Absn. 66; B5, Absn. 36 u. 96), wurde in einer verbundenheitsorientierten Kultur komplizierter, in der die Mutter andere Familienmitglieder konsultieren sollte, bevor sie eine Entscheidung traf (Schöllhorn, 2015).

Nach Ansicht der Befragten wurde die Komplexität auch durch die allgemeinen Gründe der Einwanderung begünstigt. Die Mütter sind nicht immer, aber oft viel später eingewandert als die Väter (B2, Absn. 74; B3, Absn. 76; B5, Absn. 70), was einen Unterschied in den deutschen Sprachkenntnissen und zusätzliche Kommunikations-

und Bildungshindernisse für die Mütter ausserhalb des Hauses mit sich brachte (B3, Absn. 64, 76; B4, Absn. 132; B5, Absn. 92). Wenn in der albanischen Kultur der Vater, wie von den Befragten beschrieben, die Rolle des Repräsentanten der Familie in der Gesellschaft hat (B3, Absn. 64; B4, Absn. 64 u. 76) und die Familie die zentrale Struktur der Gesellschaft sowie das Selbstverständnis des Einzelnen ist (Ibrahimi, 1998), wird die oben beschriebene Benachteiligung der Mutter und die Behinderung des Kindes noch mehr zum Thema. Alles, vom schützenden Make-up über makellose Häuser und ein bestimmtes Auto bis hin zur Darstellung der Familie durch Whatsapp-Statusbilder, vermittelte den Befragten, wie wichtig das Bild in der Öffentlichkeit für die Familie ist (B2, Absn. 52; B4, Absn. 60; B5, Absn. 88). Die Befragten stellten fest, dass dies die Akzeptanz der Behinderung ihres Kindes erschwerte, insbesondere was den Besuch einer regulären Schule oder Spielgruppe anging (B1, Absn. 76 u. 78; B5, Absn. 56, 84, 86 u. 96). Einige der Befragten sprachen von einem Spagat: Sie bewegten sich zwischen dem System ihres Heimatlandes und dem Schweizer System, fühlten sich aber nie wirklich zu Hause (B2, Absn. 144; B3, Absn. 78). Sie müssen einen Weg finden, mit der Scham, die sie in der Öffentlichkeit empfinden, und der Akzeptanz in der Privatsphäre ihres eigenen Zuhauses umzugehen (B3, Absn. 56, 58 u. 78).

Die Befragten konnten keine Angaben zu einem bestimmten Kenntnisbereich machen, der von Tsirigotis (2011a) als eine «ausführliche Exploration der Migrationsgeschichte» (S. 552) beschrieben wurde, um familiäre Bewältigungsressourcen zu schätzen (B1, Absn. 60; B2, Absn. 74 u. 76; B3, Absn. 80; B4, Absn. 74). Sie konnten in der Regel das Land, aus dem sie kamen, und den allgemeinen Grund für die Einwanderung nennen. Sie sagten aber auch: «Es war nie Thema» (B5, Absn. 72) oder beschrieben «eine komplette Bildungslücke» (B4, Absn. 68) und einen grossen Konflikt mit der Familie, weil sie sie mit dem falschen Land in Verbindung brachten (B4, Absn. 70). Aus der Perspektive einer kultursensiblen Heilpädagogische Früherziehung rät Tsirigotis (2011a) «auf kulturelles Vor- oder Besser-Wissen zu verzichten zugunsten einer offenen, fragenden Haltung» (S. 555). Dies erfordert, dass Fachkräfte nach der besonderen Migrationsgeschichte einer bestimmten Familie fragen, anstatt nervös Vermutungen anzustellen oder einen Bereich zu meiden, der ausserhalb unserer Expertise liegt.

Methodik

Im Rahmen der Methodik durchsuchte die Autorin die Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieher:innen nach Strategien in der Praxis, um Eltern zur Teilnahme einzuladen. Tsirigotis (2011a; 2011b), Borke und Keller (2015) und Schöllhorn (2015) schlagen Strategien für die Umsetzung einer kultursensiblen, ressourcenbasierten Intervention vor, welche die Autorin nun mit den von den Interviewpartnern genannten Strategien vergleicht.

In der Anfangsphase verwendeten die Befragten ähnliche Strategien sowohl für Familien mit als auch ohne albanischen Migrationshintergrund: Gespräche, um Informationen von den Eltern zu sammeln (B1, Absn. 22, 62 u. 66; B2, Absn. 36 u. 88; B3, Absn. 28 u. 32), und Erklärungen zu dem Auftrag der Frühförderung, manchmal mit visuellen Hilfsmitteln (B2, Absn. 36; B3, Absn. 36, 92 u. 94; B4, Absn. 32, 78, 120 u. 122; B5, Absn. 40). Tsirigotis (2011a) unterstreicht ebenfalls die Bedeutung eines Auftrags, einschliesslich des Aspekts eines sich ständig weiterentwickelnden Auftrags. Mit anderen Worten: Der Auftrag, der in diesen Interviews nur in der Anfangsphase auftaucht, ist ein Prozess, der die ganze Zeit über andauert. Becker und Epstein (1982) fanden heraus, dass Lehrer:innen die Wirksamkeit von Aufträgen zwischen Lehrern und Eltern mit gemischten Gefühlen

beurteilen und dazu neigen, Aufträge eher mit Eltern mit höherem Bildungsniveau zu nutzen. Was in den Interviews fehlt, ist ein klarer Auftrag oder eine Vereinbarung mit den Eltern über ihre Teilnahme. Wie in Kapitel 2.4.3. beschrieben, betonen Epstein und Dauber (1991), wie wichtig ein gemeinsames Verständnis von Zielen und Unterstützung ist. Denn Lehrkräfte, die das Gefühl haben, dass sie die Überzeugungen über die Elternbeteiligung mit den Eltern teilen, nehmen mehr Kontakt zu Eltern auf, die als schwer erreichbar gelten, und bieten unabhängig von der Schülerdemografie mehr Möglichkeiten zur Beteiligung.

Sowohl bei Familien mit als auch bei Familien ohne albanischen Migrationshintergrund gab es eine konsistente Mischung aus verbalen Einladungen an die Eltern zur Teilnahme. Diese reichten von «Ich sage allen, ich finde es schön, wenn sie dabei sind. Ich verstehe aber auch, wenn ihr diese Stunde gerade nutzen möchtet, um etwas für euch zu machen, ist das auch in Ordnung. Dann tauschen wir am Schluss aus» (B5, Absn. 134) zu direkter «und ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal zusammen schauen könnten und sie dabei wäre, wenn ich mit dem... Kind spiele» (B2, Absn. 44). Dies widerspiegelt die Ergebnisse von Becker und Epstein (1982), wonach nur 9 Prozent der Lehrkräfte die Elternbeteiligung vorschreiben, sondern sie stattdessen vorschlagen.

Ein konkreteres Beispiel für eine Einladung ist: «Auch zum Beispiel sind wir rausgegangen auf den Spielplatz und da habe ich die Mutter gefragt, ob sie mitkommt» (B1, Absn. 68). Für Eltern aus einer verbundheitsorientierten Kultur können Bemühungen, die Eltern in das Spiel einzubeziehen, insbesondere in das freie oder symbolische Spiel, weniger Bedeutung haben, weil sie anderen Sozialisierungszielen den Vorrang geben und mehr alltägliche Aktivitäten integrieren (Borke & Keller, 2014). Auch diese Einladungen erfolgen zum Teil in der Erwartung der Früherzieher:innen, dass die Eltern später ermutigt werden, weniger an den Förderstunden teilzunehmen (B1, Absn. 68; B2, Absn. 46). Bei der Trennung des Kindes von den Eltern geht es vielleicht nicht um Bindung, wie die Heilpädagogische Früherzieher:in denkt, sondern eher um die Gewöhnung an eine neue Umgebung und eine neue Art, mit anderen in Kontakt zu treten, d.h. mehr Fokus auf das Individuum und Wahlmöglichkeiten (Borke & Keller, 2014). Das Ziel der Selbständigkeit ist ein Schwerpunkt autonomer orientierter Kulturen (Schöllhorn, 2015).

Was sich zwischen den beiden Familientypen zu Beginn, im Laufe der Zeit und in herausfordernden Situationen unterschied, war die Beteiligung von erweiterten Familienmitgliedern in den Familien mit albanischem Migrationshintergrund. Eine Tante wurde von der Früherzieherin eingeladen, routinemässig an den Förderstunden teilzunehmen (B1, Absn. 116), die Grossfamilie war entweder im Hintergrund oder zur Beobachtung der Frühförderung anwesend (B2, Absn. 64; B4, Absn. 52) und Grossfamilienmitglieder oder Freunde der Familie übernahmen die Rolle des Übersetzers (B1, Absn. 62; B4, Absn. 78). In einer verbundheitsorientierten Kultur ist die Sozialisierung eines Kindes die Angelegenheit der gesamten Familie (Schöllhorn, 2015) und die Befragten scheinen dieses Konzept generell in ihre Arbeit integriert zu haben.

Wenn sich die Befragten in Übergangssituationen oder herausfordernden Situationen mit ihren Familien befanden, wurde eine Vielfalt von Strategien eingesetzt. Eine Interviewpartnerin verband die erfolgreiche Zusammenarbeit in solchen Situationen damit, ihre Irritation und ihren Stress mit Familien mit und ohne albanischen Migrationshintergrund zu verbalisieren (B4, Absn. 40, 42 u. 134). Bei Familien mit albanischem

Migrationshintergrund setzten die Befragten bestimmte Grenzen. Sie bieten die Trennung zwischen Eltern und Kind durch Förderstunden an der Dienststelle an und nutzen die Schwangerschaft der Mutter sowie den bevorstehenden Schuleintritt, um die Eltern von der Trennung zu überzeugen (B2, Absn. 46). Als Vorbereitung auf eine Förderstunde fordern sie die Mutter auf, das Kind nicht weiter zu drängen, um ein Erfolgserlebnis zu haben (B5, Absn. 80 u. 82). Sie verwenden eine Sprache, die keinen Raum für Diskussionen lässt, oder sie benutzen «emotionale Bedrohung», um die Eltern indirekt dazu zu drängen, sich aufgrund der Abwesenheit der Fachkraft mehr zu engagieren (B4, Absn. 66 u. 116). In einer bestimmten herausfordernden Situation erklärt eine Heilpädagogische Früherzieherin: «Das ist toll, dass er das schon kann. Das ist super. Da ist er wirklich schon einen Schritt weiter. Aber es wäre einfach gut, wie- wenn er den Hintergrund also einfach so- dass komplexere Wissen noch dazu hat» (B1, Absn. 84). Tsirigotis (2011b) spricht dagegen von «Empowerment fördernde Sprache», die «das doppeldeutige 'nicht..., sondern ..., ' oder 'gut, aber...'« (S. 168) vermeidet und Fragen wie «Was würde passieren, wenn wir xy machen/ausprobieren?» (S. 169) ermutigt.

Die Abwesenheit des Vaters in Familien mit albanischem Migrationshintergrund war für die Früherzieher:innen eine besondere Herausforderung. Die Früherzieher:innen erwähnten verschiedene Möglichkeiten, die Väter einzubeziehen oder einzuladen. Einige betonten, wie wichtig die Anwesenheit beider Elternteile bei einem Gespräch sei, waren enttäuscht über seine Abwesenheit und beschlossen, die Informationen für die Mutter aufzuschreiben, um sie dem Vater zu geben (B5, Absn. 92). Sowohl Tsirigotis (2011a) als auch Borke und Keller (2014) betonten, wie wichtig es ist, den verbundenheitsorientierten Kontext ernst zu nehmen und Verständnis für diesen Kontext zu zeigen. Die Mutter in der oben erwähnten Situation bestätigt dies, indem sie eine Alternative anbietet: Sie rief den Vater während eines Gesprächs an und liess die Früherzieherin mit ihm am Telefon sprechen (B5, Absn. 100). Eine andere Interviewpartnerin zeigte ihre Anerkennung des familiären Kontextes, indem sie beschloss, mit der Mutter an einem abendlichen Treffen in der Kindertagesstätte teilzunehmen, und der Kontakt mit dem Vater setzte sich nach diesem kurzen Austausch auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte fort (B2, Absn. 108).

Tsirigotis (2011a) schlägt auch vor, zirkuläre Fragen zu verwenden, um die Meinung der abwesenden Familienmitglieder in das Gespräch einzubeziehen. Die Autorin ist der Meinung, dass Früherzieher:innen in dieser modernen Zeit auch die Technologie nutzen können, um die väterliche Präsenz zu erleichtern. Mehrere Interviewpartner erwähnten die Bedeutung von Whatsapp in ihrer Beziehung zu Familien mit albanischem Migrationshintergrund (B2, Absn. 98; B4, Absn. 86 u. 94; B5, Absn. 88) und ein Interviewpartner nutzte absichtlich eine Whatsapp-Gruppe, um den Vater auf dem Laufenden und in Kontakt zu halten (B4, Absn. 88).

Besonders interessant ist die Gegenüberstellung der Positionen zweier Heilpädagogischen Früherzieherinnen, einer der Befragten und der Befragten aus dem Probeinterview. Die Befragte aus dem Probeinterview sprach davon, dass sie ohne ihr Wissen von einem Vater mit albanischem Migrationshintergrund mit Video aufgenommen wurde. Die andere Interviewpartnerin beschrieb ihr Unbehagen darüber, von einer Familie ohne albanischen Migrationshintergrund aufgenommen worden zu sein, weil die Familie keine Erklärung für die spontane Videoaufnahme gegeben hatte (B4, Absn. 42). Diese Interviewpartnerin beschrieb einen nützlichen Austausch, der stattfand, als sie der Familie ihr Unbehagen schilderte. Sie erläuterte ihre allgemeine Verwendung

von Videos und Whatsapp mit albanischen Familien, um die Familien in die Frühförderung einzubeziehen (B4, Absn. 42, 86, 88 u. 94). Das ist genau das, was Steiner (2011, S. 183) beschreibt: «Wenn wir mit Klienten aus einer anderen Kultur arbeiten, werden wir unweigerlich vermehrt mit unbekanntem konfrontiert. ... sobald etwas fremd ist, löst dies normalerweise eine gewisse Irritation aus. Dieser Zustand ist nicht selten mit Unsicherheit und Ängsten verbunden. In der Regel versuchen Beratende bei Verunsicherungen, möglichst schnell wieder eine gewisse Kontrolle zu erlangen. Dabei verschiebt sich der Aufmerksamkeitsfokus auf die eigene Person. Es werden deutlich weniger Fragen gestellt, die Neugierde und die Offenheit nehmen ab» (S. 547). Tsirigotis (2011a) ermutigt Fachleute, Ressourcen zu sehen, wo andere sie nicht sehen.

Haltung

Hintermair (2014) erklärt, was Elternbeteiligung ist und was nicht: «Teilhabe und nicht Teilnahme, was bedeutet, dass Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige nicht lediglich die Möglichkeit haben (sollen), in vorhandene Angebote und Aktivitäten mit einzusteigen, sondern diese Angebote und Aktivitäten von Anfang an aktiv mit zu gestalten» (S. 222). Die Befragten definierten Elternbeteiligung im Vergleich dazu mit Begriffen wie «Familienorientierung» (B1, Absn. 14) und «Elterncoaching» (B4, Absn. 14), während andere eine Partnerschaft mit den Eltern beschrieben, bei der die Eltern mitbestimmen (B1, Absn. 14; B3, Absn. 22) oder eine systemische Arbeit, die dort ansetzt, wo die Familie ist (B2, Absn. 20). Auf die Frage, wie die Elternbeteiligung in einer Förderstunde im Vergleich zu einer Beratungssituation aussah, beschrieben die Befragten Beratungssituationen als Gelegenheiten zum Austausch von Anliegen, Fragen und Informationen. Sie waren sich aber nicht einig darüber, wo Emotionen hingehören (B3, Absn. 26; B4, Absn. 18) oder welcher Kontext für die Beratung angemessen ist (B2, Absn. 28). Die Befragten beschrieben die Elternbeteiligung an den Förderstunden auf vier verschiedene Arten: Potenzial für mehr Wirksamkeit (B1, Absn. 16), Vorbereitung durch Reflexion des familiären Kontextes (B2, 24 u. 26), selbst machen und spielen (B3, Absn. 24; B4, Absn. 18; B5, Absn. 24) oder die Früherzieherin gibt Anweisungen und hält sich zurück (B5, Absn. 24). Mit anderen Worten, die Befragten beschrieben einen Raum irgendwo zwischen vollständiger Teilhabe und Teilnahme.

Der Vergleich der Rollen von Familien mit und ohne albanischen Migrationshintergrund relativ zu den Rollen der Früherzieher:innen zeigt, dass das Niveau der aktiven und passiven Rollen insgesamt ähnlich war (siehe Abbildung 8). Bei dem Vergleich dieser Rollen geht es nicht um einen quantitativen Vergleich, sondern um einen Blick auf die Richtung der Erzählung darüber, wie Früherzieher/innen die Rolle der Eltern in ihrer Arbeit wahrnehmen. Die Diskussion ergibt sich aus dem überarbeiteten Modell (Walker et al., 2005) von Hoover-Dempsey und Sandler (1997), in dem die wahrgenommene Rollenkonstruktion der Eltern als passiv oder aktiv, d.h. schulzentriert oder eltern-/partnerschaftszentriert, kategorisiert wird, um zu bestimmen, wer letztendlich für die Bildung des Kindes verantwortlich ist. Einige der Beschreibungen der aktiven Rollen in Familien mit albanischem Migrationshintergrund fallen auf, sowohl der familiären als auch der beruflichen Rollen. Es waren nicht nur die Eltern beteiligt, sondern auch die erweiterte Familie (B1, Absn. 62, 116 u. 118; B2, Absn. 64; B4, Absn. 52 u. 78). Zudem stellten die Fachkräfte fest, dass die Eltern auf eine Art und Weise aktiv beteiligt waren, mit der die Fachkraft nicht einverstanden war oder an deren Reduzierung sie arbeitete (B1, Absn. 68, 76 u. 110; B2, Absn. 48; B5, Absn. 80, 82 u. 84).

Borke und Keller (2014) weisen darauf hin, dass Familien aus einer verbundenheitsorientierten Kultur möglicherweise erwarten, dass die Heilpädagogische Früherzieherin als Expertin auftritt und sie als Teil der Familie sieht, die Verantwortung für ihr Kind trägt. Allerdings betonen sie auch, dass die Eltern mit der Zeit und Erfahrung lernen können, ihre eigene Meinung als wichtigen Teil der Beziehung zu sehen. Die Ergebnisse der Interviews veranschaulichen dieses Spektrum. Die Heilpädagogischen Früherzieher:innen beschrieben drei verschiedene Arten von aktiven Rollen der Fachkräfte: Autorität/Experte, Partner und Familienmitglied/Mensch. In der Rolle der Autorität oder des Experten beschrieben die Befragten, dass die Eltern das tun, was die Fachkraft von ihnen verlangt hat, dass sie den Eltern Ratschläge geben, was sie tun sollen, oder dass sie die Bedürfnisse des Kindes erklären (B1, Absn. 50, 54, 68 u. 92; B2, Absn. 58 u. 96; B3, Absn. 90; B4, Absn. 52, 80 u. 92; B5, Absn. 84, 100 u. 130). In der Rolle des Partners luden die Fachkräfte zum Beispiel Familienmitglieder aktiv zur Teilnahme ein, hörten sich die Sorgen der Eltern an und liehen einer Mutter, die darum bat, Spielmaterial (B1, Absn. 66 u. 118; B2 Absn. 34 u. 98; B3, Absn. 108; B4, Absn. 78 u. 88; B5, Absn. 92). In der Rolle des Familienmitglieds oder Menschen betonten die Befragten beispielsweise, dass sie von den Emotionen, die die Familien zum Ausdruck brachten, betroffen waren und darauf reagierten, dass sie ihre eigenen Erfahrungen mit denen der Familien in Beziehung setzten, dass sie an kulturellen Veranstaltungen teilnahmen, dass sie spätabends eine Diskussion oder ein Treffen hatten und dass sie der Familie beim Umzug halfen (B1, Absn. 86 u. 94; B2, Absn. 64, 98 u. 102; B4, Absn. 52 u. 116).

Abbildung 8: Rollen - Vergleich mit und ohne Migrationshintergrund

Die Rolle des Experten auf Seiten der Eltern war bei den Befragten umstritten. Eine Befragte erklärte explizit, dass sie mit der Vorstellung, Eltern seien die Experten ihrer Kinder (Weiss, 2015), nicht einverstanden sei (B4,

Absn. 124). Andere sprachen von Eltern als Experten ihrer Kinder (B1, Absn. 20 u. 102; B2, Absn. 20 u. 134; B5, Absn. 108), betonten aber, dass sich die Eltern der Bedürfnisse ihres Kindes oder der elterlichen Erwartungen in der Schweiz nicht bewusst seien (B1, Absn. 76, 110; B2, Absn. 48; B4, Absn. 132; B5, Absn. 80). Dies wirkte sich auf die Rolle der Fachkräfte aus, da sie Zeit damit verbrachten, mit den Eltern darüber zu sprechen, was ihnen fehlte oder wie sie das Kind anders sahen als die Eltern (B1, Absn. 110; B2, Absn. 66; B5, Absn. 114). Einige Befragte waren der Meinung, dass sie, sobald eine Vertrauensbasis aufgebaut war, ihren fachlichen Rat geben, aber die Entscheidung den Eltern überlassen konnte (B1, Absn. 98; B3, Absn. 132). Im Zusammenhang mit dem Thema der Expertenrollen und der Art der Arbeitsbeziehung steht das Konzept der Ressourcen. Manchmal sahen die Befragten die Familien als eine Fülle von Ressourcen für die Beziehung an, ein anderes Mal empfanden sie die Familie als grosses Hindernis. Tsirigotis (2011a) ermutigt Fachkräfte, die Migrationserfahrung als Ressource zu betrachten, was nur eine Befragte teilweise erwähnte (B4, Absn. 148), betont aber auch die Bedeutung der Ressourcenorientierung in der Empowerment-Arbeit. Wenn Fachkräfte ihre Rolle so sehen, dass sie «irgendwie versuchen, den Eltern zu erklären, wie du das Kind siehst, oder? Ihnen versuchen, diese Brille aufzusetzen, ohne dass du sie verletzt» (B5, Absn. 118), wie können sie dann «das Selbstwirksamkeitserleben von Eltern und ihr Gefühl von Kohärenz» (Tsirigotis, 2011a, S. 553) ermöglichen?

Und dann ist da noch die Frage, ob die Früherzieher:innen das Gefühl hatten, dass ihre Rolle die Elternbeteiligung beeinflusst. Hoover-Dempsey und Sandler (1997) sowie Anderson und Minke (2007) argumentieren, dass die Art und Weise, wie Fachkräfte die Elternbeteiligung angehen, tatsächlich einen Einfluss darauf hat, wie Eltern ihre Rolle sehen. Zwei der Befragten erklärten ausdrücklich ihren Einfluss, zwei verneinten ihn und einer sah ihn als eine Kombination der beiden Rollen (B1, Absn. 120; B2, Absn. 152; B3, Absn. 144; B4, Absn. 158; B5, Absn. 134). Auch die Lehrkräfte waren geteilter Meinung darüber, ob sie die Elternbeteiligung bei der Unterstützung ihres Kindes zu Hause beeinflussen können (Becker & Epstein, 1982). Die Befragten sprachen darüber, wie sie die Beziehung und Interaktion durch Spielmaterial, Reflexion, direkte Bitten, das Akzeptieren/Ermutigen der Einbeziehung der Grossfamilie, gemeinsame Erfahrungen und das Zeigen von Interesse an der Kultur gestalteten (B1, Absn. 94, 118; B2, Absn. 96, 104, 118, 148 u. 152; B3, Absn. 92, 94, 96 u. 122). Andererseits waren die Befragten der Meinung, dass sie die Einstellung der Eltern nicht ändern konnten und dass einige Eltern einfach weniger bereit, fähig oder interessiert waren, sich zu beteiligen als andere (B1, Absn. 126; B3, Absn. 144; B5, Absn. 42, 130, 134, 136 u. 138). Hierin liegt der zähe Kreislauf, wer die Schuld an einer schwierigen Arbeitsbeziehung trägt. Aber noch wichtiger ist, dass sich die Fachkräfte ihrer potenziellen Macht als Autorität, als Expert:in, als respektiertes Familienmitglied und als «Brücke zwischen Kulturen» (Borke & Keller, 2014, S. 114) bewusst sind und dies immer wieder reflektieren (Tsirigotis, 2011a).

Gelingensfaktoren und Herausforderungen für die Zusammenarbeit

Die meisten Faktoren, die von den Befragten genannt wurden, fielen entweder unter eltern- oder interventionsbezogen, wie es in der Literatur zu diesem Thema der Fall ist (vgl. Abbildung; vgl. Kapitel 2.4.2.). Der Vergleich ist nicht quantitativ, sondern soll die Richtung und den Fokus der Erzählung hinsichtlich Gelingensfaktoren und Herausforderungen verdeutlichen. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Schwerpunkt in der Forschung zur Elternbeteiligung auf elternbezogenen Faktoren liegt und nur ein kleiner Teil

der Forschung sich auf interventionsbezogene Faktoren konzentriert (vgl. Kapitel 2.4.2.). Die Befragten schrieben sowohl sich selbst als auch den Eltern einen ähnlichen Anteil am Erfolg zu. Bei den elternbezogenen Faktoren nannten die Befragten mehr Herausforderungen als Erfolgsfaktoren und bei den interventionsbezogenen Faktoren nannten sie mehr Erfolgsfaktoren als Herausforderungen. Wie in Kapitel 2 erwähnt, konzentriert sich die Literatur mehr auf die elternbezogenen Faktoren und weniger auf die interventionsbezogenen Faktoren in Bezug auf die Herausforderungen für die Zusammenarbeit. Die Ergebnisse sind in dieser Hinsicht ähnlich. Insgesamt verbanden die Befragten mehr Erfolge mit sich selbst und mehr Herausforderungen mit den Familien.

Abbildung 9: Vergleich der Gelingensfaktoren und Herausforderungen

Erfolge und Herausforderungen auf Seiten der Eltern wurden zum Beispiel auf die Einstellung zur Unterstützung und den Bedarf des Kindes zurückgeführt (B1, Absn. 50, 110 u. 124; B2, Absn. 58 u. 96; B3, Absn. 116 u. 118; B5, Absn. 130 u. 136). Eine Befragte erklärt die Beziehung zwischen elterlicher Einstellung und Interesse: «Oder Eltern, die sehen, dass ihr Kind wirklich einen Rückstand hat. Sie sind dann eher interessiert an einem Austausch» (B5, Absn. 136). Borke und Keller (2015) weisen darauf hin, dass Familien, die aus einer verbundheitsorientierter Kultur kommen, die Rollen der Eltern und der Heilpädagogischen Früherzieherin als klar voneinander getrennt verstehen, aber «dies darf jedoch keinesfalls als Desinteresse missverstanden werden» (S. 107): «Vielmehr drückt sich in dieser Differenzierung eine für verbundheitsorientierte Kontexte bedeutsame stärkere Orientierung an Strukturen, Zuständigkeiten und vor allem auch Hierarchien aus» (Borke & Keller, 2015, S. 107).

Andere Erfolgsfaktoren in Bezug auf die Eltern waren ebenfalls Ressourcen, die von den Befragten genannt wurden, wie z.B. die Offenheit für Unterstützung und in der Beziehung (B1, Absn. 54 u. 86; B2, Absn. 78, 96 u. 122; B3, Absn. 52, 110, 112 u. 142; B4, Absn. 114; B5, Absn. 100) und der erweiterten Familie (B4, Absn. 54).

Die Befragten beschrieben Eltern, die Emotionen zeigen, als wichtig für den Erfolg der Zusammenarbeit (B1, Absn. 86; B3, Absn. 52; B4, Absn. 114) und Eltern, die aktiv beschreiben oder initiieren, wie die Zusammenarbeit aussehen soll (B2, Absn. 98 u. 150; B5, Absn. 74). Schöllhorn (2015) argumentiert jedoch, dass die Erörterung persönlicher Gefühle und Anliegen eher ein Schwerpunkt autonomer Kulturen ist. Zu den anderen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Eltern gehörten kulturelle Unterschiede (B1, Absn. 78; B2, Absn. 52, 106 u. 118; B4, Absn. 136; B5, Absn. 58, 88 u. 94), die Abwesenheit der Väter (B2, Absn. 34, 52, 62, 78 u. 102; B5, Absn. 56 u. 92) und Sprachbarrieren (B1, Absn. 96; B3, Absn. 56; B4, Absn. 78; B5, Absn. 92). Diese standen in engem Zusammenhang mit den unterschiedlichen Geschlechterrollen innerhalb der Familie. Borke und Keller (2015) ermutigen Heilpädagogische Früherzieher:innen dazu, zu probieren, «das Verhalten und die Beweggründe des Gegenübers zu verstehen»; denn «diese Bereitschaft, das Gegenüber verstehen zu wollen, und gleichzeitig ein klares und direktes Auftreten der frühpädagogischen Fachkräfte eröffnen eher die Möglichkeit, eine Lösung für eine schwierige Situation zu finden» (S. 109).

Erfolge im Zusammenhang mit der Intervention wurden mit der Haltung in Verbindung gebracht. Die Befragten beschrieben eine Haltung, die darin besteht, flexibel zu sein (B1, Absn. 74; B2, Absn. 130), sich mit einer sehr engen Beziehung anzufreunden (B1, Absn. 86), Teil der Familie zu werden (B4, Absn. 100), Interesse am Hintergrund der Familie zu zeigen (B1, Absn. 94) und die Familie als einzigartig in ihren eigenen Erfahrungen zu behandeln (B3, Absn. 146). Dies beschreibt zwei Teile der kultursensiblen Haltung von Borke & Keller (2015): biographische Kompetenz, forschende Haltung und Offenheit gegenüber und Wertschätzung von Vielfalt (S. 101). Zu den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Intervention gehören zum Beispiel mangelnde Erfahrung (B1, Absn. 42 u. 86; B3, Absn. 114; B4, Absn. 68 u. 70) und Zeitmangel (B1, Absn. 120 u. 128; B4, Absn. 136). Eine Interviewpartnerin erwähnte die Notwendigkeit von mehr Reflexion in ihrer Praxis in Bezug auf eine Familie ohne albanischen Migrationshintergrund (B5, Absn. 140), aber keine der Befragten erwähnte den selbstreflexiven Aspekt der kultursensiblen Haltung (Borke & Keller, 2015; Pirmoradi, 2012; Tsirigotis, 2011a) in Bezug auf Familien mit albanischem Migrationshintergrund.

5.2. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Unterkapitel werden die ursprünglich gestellten Fragestellungen für diese Masterarbeit auf der Grundlage der in Kapitel 4 beschriebenen Ergebnisse beantwortet.

Fragestellung:

Inwiefern wirken sich die kulturellen Einstellungen der Heilpädagogischen Früherzieher:innen gegenüber Eltern mit albanischem Migrationshintergrund auf deren Einladungen an die Eltern zur aktiven Teilnahme an den Angeboten der Heilpädagogische Früherziehung aus?

Manchmal verfielen die Befragten in die Beschreibung von Stereotypen über Familien mit albanischem Migrationshintergrund und ein anderes Mal beschrieben sie die theoretisch untermauerte offene, flexible und neugierige Haltung gegenüber diesen Familien (vgl. Kapitel 2.3.5.). Wenn sie über einzelne Familien sprachen,

mit denen sie gearbeitet hatten, wurde oft eine intime und manchmal fast zu intensive Beziehung beschrieben. Sie gaben ihr Unbehagen und ihre Verwirrung im Umgang mit einer solch intensiven Beziehung zu. Vor allem gestanden sie ihren Mangel an Wissen und Erfahrung. Dies wurde als eine interventionsbedingte Herausforderung für die Zusammenarbeit genannt. Andererseits beeinflusste die vorherrschende Erfahrung in Bezug auf die Bedeutung der Grossfamilie ihre allgemeine Einstellung, aber auch ihre Einladung zur Teilnahme. Sie beschrieben eine wachsende Offenheit gegenüber der Anwesenheit und Beteiligung von Mitgliedern der Grossfamilie im Laufe der Zeit. Eine der Befragten lud eine Tante zu den Förderstunden ein und gab ihr dieselben Informationen, die sie auch der Mutter gegeben hatte.

Die Befragten beschrieben ihre Einstellung zu und ihr Verständnis von Situationen durchweg aus einer, wie in der Theorie beschrieben, autonomieorientierten kulturellen Perspektive (vgl. Kapitel 2.3.2 u. 2.3.6.). Dies wiederum prägte das, was sie als Herausforderungen oder Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit ansahen. Die Befragten sahen die Bedeutung ihrer Einstellung im Zusammenhang mit den Erfolgen in der Zusammenarbeit, erwähnten sie aber nicht im Zusammenhang mit den Herausforderungen in der Zusammenarbeit. Ebenso gab es mehr Erwähnungen von elternbezogenen Herausforderungen im Vergleich zu eher interventionsbezogenen Erfolgsfaktoren. Dies widerspiegelte die unterschiedlichen Meinungen darüber, ob die Früherzieher:innen den Grad der elterlichen Beteiligung beeinflussen. Diese Zweifel der Fachkräfte an ihrer eigenen Wirksamkeit reflektieren sich auch in der Forschung zur Elternbeteiligung, obwohl die Forschung ihren Einfluss bestätigt (vgl. Kapitel 2.4.3.).

Die meisten anfänglichen mündlichen Einladungen zur Teilnahme wurden je nach Kultur nicht verändert. Die Einladung zur Teilnahme stellte sich für die Befragten als weniger schwierig heraus, denn die eigentliche Schwierigkeit bestand darin, wie sich die Familien für die Teilnahme entschieden. Die Befragten beschrieben einige besondere Beispiele, bei denen die Mütter so aktiv beteiligt waren, dass sie ihrer Teilnahme Grenzen setzen mussten. Sie sahen sich mit einer sehr ressourcenorientierten, intensiv engagierten Familie konfrontiert, in der sie auf das alte defizitbasierte Modell (vgl. Kapitel 2.1) zurückgriffen, um die Not oder das Defizit zu erklären, das ihre Unterstützung erforderte. Anstatt diese Familien zu befähigen, ihre Ressourcen zu nutzen und ihnen zu helfen, sich in einem komplexen System zurechtzufinden, widerspricht diese Reaktion dem Fundament der Familien- und Ressourcenorientierung, das den Kern der Heilpädagogischen Früherziehung bildet (vgl. Kapitel 2.1 u. 2.2.2.).

5.3. Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Dieses Kapitel enthält die kritische Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens, unterteilt in Leitfadeninterview, Transkription und qualitative Inhaltsanalyse.

5.3.1. Leitfadeninterview

Die Datenerhebung mit einem Leitfadeninterview wurde auf der theoretischen Grundlage gewählt, dass eine Frage zu Einstellungen und Realität in der Praxis am besten mit qualitativer Forschung in Form eines leitfadengestützten episodischen Interviews durchgeführt werden kann (vgl. Kapitel 3.1.). Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens geführt, der in vier Bereiche unterteilt war. Der erste Bereich diente als Grundlage für

einen Vergleich, um festzustellen, wie die Befragten die Elternbeteiligung definieren und wie diese in Familien ohne albanischen Migrationshintergrund aussieht. Es folgten drei Bereiche, die auf den Theorien der kultursensiblen Heilpädagogische Früherziehung basierten. Jeder Bereich enthielt Fragen zur elterlichen Beteiligung und zu den Erfahrungen mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund in Bezug auf diesen Begriff. Dies ist das Konzept eines episodischen Interviews, in dem die Befragten gebeten werden, ihre Erfahrungen in Bezug auf bestimmte Begriffe zu beschreiben.

Bei der Durchführung der Interviews stellte die Interviewerin alle Hauptfragen, aber entschied spontan, wann sie Folgefragen stellte oder neue Fragen ergänzte. Dies half bei den Kriterien der Interviewführung: «Spezifität der Sichtweise und Situationsdefinition aus deren Sicht» und «Erfassung eines breiten Spektrums» (Flick, 2021, S. 195). Das Kriterium «Tiefgründigkeit und persönlicher Bezugsrahmen» wurde auch von der Interviewerin beachtet, wenn sie zum Beispiel auf vergleichbare Situationen hinwies, die die Befragte zuvor erwähnt hatte (vgl. Anhang , B1, Absn. 121). Zu einem episodischen Interviewleitfaden gehört eine bestimmte Struktur. Auf die Fragen nach einer subjektiven Definition (vgl. Anhang , Frage A1 und D3) folgten offene Fragen zu spezifischen Erfahrungen, die für die Fragestellung der Forschung relevant waren (vgl. Anhang, Frage B1 und C1). Darauf folgten Fragen zu abstrakteren Zusammenhängen zwischen beiden (vgl. Anhang, Frage D4). Wie die Autorin bei dem Probeinterview feststellte, war es eine Herausforderung, den Befragten dazu zu bringen, sowohl über allgemeine Definitionen und Ansätze als auch über konkrete Erfahrungen zu sprechen. Dies zog sich durch alle fünf Interviews. Einige Befragte haben das Konzept des Interviews klar verstanden, andere hatten damit Schwierigkeiten. Das könnte sehr wohl an der Kompetenz der Interviewerin liegen.

Von besonderer Bedeutung für die Interviewerin bei der Durchführung war das Kriterium der «Nichtbeeinflussung» (Flick, 2021, S. 195). Um die Einstellungen der anderen genauer zu erfassen, sollten die Einstellungen der Interviewerin nicht in Beziehung gesetzt werden. Dies geschah in Form von offenen Fragen zu persönlichen Definitionen, Erfahrungen und Meinungen. Ausserdem war die Interviewerin bewusst darauf bedacht, ihre Meinung nicht verbal oder nonverbal zu äussern, sondern bestätigte ihr Verständnis des Gesagten und stellte interessiert weitere Fragen. Die Befragten könnten durch die Tatsache beeinflusst worden sein, dass die Interviewerin eine Studentin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik ist und diese Einrichtung eine bestimmte Sichtweise auf die Elternbeteiligung hat.

5.3.2. Transkription

Die Audiodateien der Interviews wurden mit Hilfe der automatischen Online-Software Amberscript in Schriftform gebracht. Gemäss ihrer Datenschutzerklärung sind die Dateien nur für den Nutzer einsehbar, mit Ausnahme der Verwendung für anonymisierte Trainingsübungen, es sei denn, der Nutzer hat etwas anderes vereinbart. Die Daten werden innerhalb von sechs Monaten nach Löschung des Kontos vom Server gelöscht, es sei denn, der Benutzer hat etwas anderes vereinbart. Die transkribierten Dateien wurden so zeitnah wie möglich zum Interview auf ihre Richtigkeit überprüft, heruntergeladen und nicht nur von der Website, sondern auch vom Server gelöscht. Die Autorin widerrief auch die Erlaubnis, die Daten in Lernübungen für das Unternehmen zu

verwenden. Diese Massnahmen wurden ergriffen, um die Daten bestmöglich zu schützen und gleichzeitig den Zeitaufwand für den Transkriptionsprozess zu reduzieren.

Ungeachtet der Zeitersparnis durch eine automatische Transkriptionssoftware war der Transkriptionsprozess arbeits- und zeitintensiv. Die Transkription half der Autorin jedoch, sich mit den verschiedenen Interviews vertraut zu machen und diese mit ihren ersten Eindrücken von den Interviews zu vergleichen. Die Autorin ist sich bewusst, dass ihr bei der Transkription Fehler unterlaufen sein könnten, da die Tonaufnahme manchmal gestört wurde und Deutsch nicht ihre Muttersprache ist.

5.3.3. Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde für die Auswertung der Daten gewählt, um durch den Aufbau eines Kategoriensystems Struktur und Verständnis zu schaffen (vgl. Kapitel 3.2.2.). Die Zusammenfassungen der fünf Interviews und die Struktur des Interviewleitfadens waren äusserst hilfreich bei der Entwicklung des ersten Kategoriensystems. Danach war die Entwicklung des zweiten Kategoriensystems aus den Interviews selbst eine viel grössere Herausforderung. Die Memos-Option der MAXQDA-Software war sehr hilfreich, um einen Überblick darüber zu bekommen, was im ersten Kategoriensystem noch fehlte. Unabhängig von dieser Hilfe erforderte dieser Teil des Forschungsprozesses eine Menge Zeit und eine eingehende Auseinandersetzung mit den Texten und den Kategorien.

Obwohl das Kategoriensystem theoriebasiert war, hing die Entwicklung des endgültigen Kategoriensystems von der subjektiven Gestaltung und Codierung der Autorin ab. Dies beeinflusste auch die Interpretation der Daten selbst. Mit mehr Zeit und Ressourcen hätte die Autorin andere Personen bitten können, die Daten zu codieren und sich mit der Autorin bezüglich des Kategoriensystems zu beraten. Mit mehr Zeit und Ressourcen hätten auch mehr Interviews geführt werden können, um die Untersuchung repräsentativ zu gestalten. Nichtsdestotrotz widerspiegeln die Daten, die für diese Masterarbeit erhoben wurden, die aktuelle Forschung und Theorie zur kultursensiblen Heilpädagogischen Früherziehung und Elternbeteiligung und unterstützen sie in hohem Masse. Wichtige Schlussfolgerungen aus diesem Zusammenhang werden in Kapitel 6 gezogen.

6. Fazit und Ausblick

Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die kulturellen Einstellungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen die Einladung an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zur Teilnahme an frühkindlichen Interventionen beeinflussen. Zur Beantwortung dieser Frage wurden episodische Leitfadeninterviews mit fünf Heilpädagogische Früherzieher:innen geführt, die derzeit oder in der Vergangenheit Erfahrung in der Arbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund haben. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse analysiert und anschliessend mit der aktuellen Forschung und Theorie zur Elternbeteiligung an der Bildung ihres Kindes und zur kultursensiblen Heilpädagogische Früherziehung verglichen.

Die Ergebnisse entsprechen im Grossen und Ganzen den Theorien, die einen kultursensiblen Ansatz unterstützen. Sie zeigen jedoch eine einzigartige Herausforderung für Heilpädagogische Früherzieher:innen bei der Arbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund. Familien mit albanischem Migrationshintergrund scheinen ein eher verbundenheitsorientiertes Kulturmodell zu vertreten. Sie legen oft Wert auf Gastfreundschaft und leben im Kontext von Grossfamilien, die eine wichtige Rolle spielen – im täglichen Leben, in Unterstützungsnetzwerken und bei der Entscheidungsfindung. Die Befragten beschrieben auch Begegnungen mit diesen beiden extremen Ansichten über die Rolle von Fachleuten innerhalb eines auf Verbundenheit ausgerichteten kulturellen Modells: Autorität und Experte oder Teil der Familie. Dies stellte jedoch nicht nur ein Hindernis für die Beteiligung durch Distanz dar. Die Befragten erlebten auch Konflikte mit Eltern, insbesondere mit Müttern, die so stark involviert waren, dass es für die Heilpädagogische Früherzieher:innen unangenehm war. Die Heilpädagogische Früherzieher:innen sahen sich durch die Elternbeteiligung herausgefordert, die nicht ihr eigenes kulturelles Modell teilen.

Bei den Ergebnissen fehlten einige Aspekte eines kultursensiblen Ansatzes. Oft war nur sehr wenig über den Migrationshintergrund und die Migrationsgeschichte der Familie bekannt oder wurde danach gefragt. Ein kultursensibler Ansatz bedeutet auch, die Migrationsgeschichte als Ressource und wichtige Grundlage für die Arbeit mit diesen Familien zu begreifen. Eine Interviewpartnerin betonte, wie wichtig es ist, sich für den Hintergrund und den Kontext einer Familie zu interessieren, gab aber nur sehr wenige Details über die besonderen Kenntnisse der albanischen kulturellen Erfahrungen der Familien an, mit denen sie arbeitete. Es gab auch das gemeinsame Problem der fehlenden väterlichen Präsenz, das Familien mit und ohne albanischem Hintergrund gemeinsam ist. Der Unterschied bestand darin, dass die Befragten Fortschritte und Kommunikation ohne ihre Beteiligung manchmal für unmöglich hielten, was sehr gut daran liegen könnte, dass in einem auf Verbundenheit ausgerichteten kulturellen Modell die Entscheidungsfindung ein Gruppenprozess ist. Auch das Thema Selbständigkeit kam bei den Befragten häufig zur Sprache. Sie sahen es als Herausforderung an, mehr Möglichkeiten für die Selbständigkeit des Kindes in Familien zu schaffen, die diesen Punkt möglicherweise nicht als Priorität angesehen haben.

Andererseits spiegeln die Ergebnisse Bereiche wider, in denen die Elternbeteiligung erfolgreich war und die den kultursensiblen Ansatz veranschaulichen. Was die Schaffung einer einladenden Atmosphäre oder allgemeine

Einladungen zur Teilnahme anbelangt, so hatten mehrere Befragte «grossfamilienfreundliche» Strategien angewandt. Sie akzeptierten die überraschende Anwesenheit von Grossfamilienmitgliedern bei den Förderstunden, lernten, abgesagte Termine als Gelegenheit zu begreifen, mehr Offenheit für die Anwesenheit und Beteiligung von Grossfamilienmitgliedern zu zeigen und nutzten familiäre Ressourcen für Übersetzungszwecke. Die Befragten nutzten auch die Technologie, die oft ein Streitpunkt in Bezug auf den Medienkonsum war, um die Teilnahme zu fördern und weiter entfernte Väter zu informieren und einzubeziehen. Eine der Befragten kam einfach zu einem Zeitpunkt und an einem Ort zur Familie, der oft als etwas ausserhalb des üblichen Rahmens einer Heilpädagogischen Früherzieherin angesehen wird. Zunächst empfanden die Befragten den Kontext einer Grossfamilie als befremdlich, lernten aber, ihn als Ressource zu begreifen.

Die anfänglichen Einladungen zur Teilnahme der Eltern waren unabhängig vom Hintergrund der Familie ähnlich: Es wäre schön oder würde Freude machen, wenn die Eltern dabei wären. Für einige Befragte beinhaltete diese Einladung auch einen Ausweg, wenn die Eltern andere Dinge zu tun hatten. Nach Ansicht der Autorin wird dadurch die Bedeutung der Teilnahme der Eltern geschmälert. Es weicht auch von dem Konzept der Familienorientierung ab, das ein wesentlicher Bestandteil sowohl der frühkindlichen Bildung als auch eines kultursensiblen Ansatzes ist. Die Familien bringen viel in die Heilpädagogische Früherziehung ein, und ohne ihre Anwesenheit fehlt ein grosser Teil der Effektivität der Arbeit. In Bezug auf die Elternbeteiligung wird das Ausmass der aktiven und passiven Rolle von Eltern und Früherzieher:innen als ziemlich ähnlich beschrieben, wenn die Befragten Familien mit und ohne albanischen Migrationshintergrund vergleichen. Der Unterschied in den Beschreibungen lag in den Konflikten, die zwischen Mutter und Erzieherin entstanden, wenn Mütter mit albanischem Migrationshintergrund eine aktive Rolle spielten. Sie beschrieben spezifische Interaktionen mit albanischen Müttern, in denen sie diese baten, sich anders zu beteiligen, aber das Gefühl hatten, dass die Mütter nicht wirklich verstanden, worum sie sie baten. Sie baten die Mütter zu verstehen, dass Lernen mehr ist als etwas auswendig zu lernen oder so lange zu üben, bis das Kind es richtig kann. Eine Interviewpartnerin verwendet eine «ja, aber»-Anweisung und eine andere sagt der Mutter, dass ein einziges Mal ausreicht, um ein Erfolgserlebnis zu haben. Wenn man sich mehr auf die Prinzipien des Empowerments stützt, könnten diese Mütter dazu gebracht werden, selbst zu überlegen, welche Konsequenzen es hat, etwas Neues auszuprobieren und selbst ein Erfolgserlebnis zu haben.

Bei der Betrachtung der Familienorientierung im Kontext von Empowerment kristallisierten sich die Konzepte der Eltern als Experten für ihre Kinder und der Ressourcenorientierung als wichtige Aspekte der Einstellungen von Früherzieher:innen heraus. Die Befragten waren sich uneinig darüber, was genau Elternbeteiligung bedeutet und ob Eltern mit albanischem Migrationshintergrund Experten für ihre Kinder sind. Sie beschrieben, dass die Eltern die Bedürfnisse des Kindes und das Schweizer System selbst nicht verstehen. Eine Interviewpartnerin ging sogar so weit zu sagen, dass sie den Eltern die Brille abnehmen musste. Andererseits berichteten die Befragten, dass Familien mit albanischem Migrationshintergrund eine Menge mitbringen. Die Befragten sahen sich manchmal in einer sehr engen Beziehung zur Familie, schätzten aber auch diese Nähe oder Integration in das Familiensystem. Diese widersprüchlichen Ansichten über die Elternbeteiligung und die Eltern als Experten widerspiegeln die Kontroverse darüber, ob Heilpädagogische Früherzieher:innen den Grad der elterlichen

Beteiligung in Familien mit albanischem Migrationshintergrund beeinflussen. Die Ergebnisse hinsichtlich der Faktoren, die die Befragten mit einer erfolgreichen Zusammenarbeit oder mit Herausforderungen für diese in Verbindung brachten, reflektieren wiederum sowohl die allgemeine Richtung der aktuellen Forschung zur elterlichen Beteiligung an der Erziehung ihres Kindes als auch die gesammelten Einstellungen der Befragten zur Arbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund : in Richtung elternbezogener Faktoren.

Abschliessend stellt die Autorin fest, dass in der kurzen Zeit, in der Kinder mit Migrationshintergrund in der Schweiz eine offizielle Zielgruppe der Heilpädagogische Früherziehung sind, Heilpädagogische Früherzieher:innen begonnen haben, Aspekte des kultursensiblen Ansatzes auf der Grundlage ihrer Erfolgserlebnisse mit diesen Familien umzusetzen. Allerdings kämpfen sie weiterhin mit den Gründen für Missverständnisse und Konflikte mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund. Ein wesentlicher Bestandteil eines kultursensiblen Ansatzes ist die Selbstreflexion. In Bezug auf die Elternbeteiligung bedeutet dies, dass die Heilpädagogischen Früherzieher:innen ihren Einfluss auf die Elternbeteiligung berücksichtigen sollten. Das bedeutet, sich Zeit für Selbstreflexion zu nehmen, denn der Beweis liegt in der Qualität der Zusammenarbeit sowohl für Eltern als auch für Heilpädagogische Früherzieher:innen. Diese Masterarbeit schliesst mit der Abbildung 10: ein konkreter Praxisleitfaden für die Selbstreflexion als Teil der kultursensiblen Heilpädagogischen Früherziehung.

Den eigenen kulturellen Vorannahmen auf der Spur – Fragen zur Selbstsupervision

Fragen zu erlernten Erwartungen:

- Wie wurde in Ihrer Ursprungsfamilie mit dem Thema „Fremdsein“ umgegangen?
- Welche Regeln erinnern Sie zu Themen wie Fremdheit, Unterschiedlichkeit, Inländer und Ausländer, Gastarbeiter und Flüchtlinge?¹
- Mit was für einem Freund/Freundin dürften Ihre eigenen Kinder nicht ankommen?

Fragen zu eigenen Anpassungserfahrungen:

- Welche Erfahrungen habe ich mit eigenem Kompetenzverlust in fremden Kontexten gemacht?
- Wie habe ich darauf reagiert?
- Welche Zeit und Kondition habe ich aufwenden müssen, um mich wieder als kompetent und selbstwirksam zu erleben?

Fragen zu Werten in der beruflichen Rolle:

- Welche Werte sind mir in meiner eigenen beruflichen Rolle wichtig?
- Welche Werte sind mir bei aller Kultursensibilität heilig? Wo befinden sich meine eigenen „heiligen Kühe“?
- Welche Meinung habe ich zum Thema „Deutsch als Bringschuld“?
- Wie gelingt es mir, mit meinem kulturellen Rucksack eine neutrale Position einzunehmen?
- Was hat mir in der Begegnung mit Klient/innen aus mir fremden Kulturen geholfen?

Abbildung 10: Fragen zur Selbstsupervision (Tsirigotis 2011a, S. 548)

7. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Die Beziehungen zwischen den drei Hauptklassen von Determinanten im triadischen reziproken Determinismusmodell</i>	11
<i>Abbildung 2: Ökokulturelles Modell der Entwicklung</i>	12
<i>Abbildung 3: Modell der Faktoren, die Elternbeteiligung erschweren</i>	19
<i>Abbildung 4: Modell zur Elternbeteiligung von Hoover-Dempsey und Sandler (1995, 1997)</i>	21
<i>Abbildung 5: Die Ebenen 1 und 2 des Modells von Hoover-Dempsey und Sandler nach Walker et al. (2005)</i>	22
<i>Abbildung 6: Anwendung des Modells des reziproken Determinismus von Bandura (1997)</i>	24
<i>Abbildung 7: Wissensformen im episodischen Interview (Flick, 2021, S. 240)</i>	29
<i>Abbildung 8: Rollen - Vergleich mit und ohne Migrationshintergrund</i>	64
<i>Abbildung 9: Vergleich der Gelingensfaktoren und Herausforderungen</i>	66
<i>Abbildung 10: Fragen zur Selbstsupervision (Tsirigotis 2011a, S. 548)</i>	73

8. Literaturverzeichnis

- Anderson, K. J., Minke, K. M. (2007). Parent Involvement in Education: Toward an Understanding of Parents' Decision Making. *The Journal of Educational Research*, 100 (5), 311-323.
- Antonovsky, A. (1988). *Unraveling the mystery of health*. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese – Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: H. W. Freeman and Company.
- Becker, H.J., Epstein, J.L. (1982). Parent involvement: A survey of teacher practices. *Elementary School Journal*, 83, 85-102.
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2021). Bevölkerung nach Migrationsstatus. Verfügbar unter: http://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/16395_10479_89_70/25580.html
- Borke, J., Keller, H. (2014). *Kultursensitive Frühpädagogik*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Dauber, S. L., Epstein, J. L. (1993). Parents' attitudes and practices of involvement in inner-city elementary and middle schools. In N. F. Chavkin (Ed.), *Families and schools in a pluralistic society* (pp. 53-71). Albany: State University of New York Press.
- Dempsey, I., Keen, D. (2008). A review of processes and outcomes in family-centered services for children with a disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 31, 216-223.
- Dresing, T., Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. Aufl.) Marburg: Eigenverlag. Zugriff am 6.1.2022 unter <https://d-nb.info/1077320221/34>.
- Eisner-Binkert, B. & Kofmel, S. (2008). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven*. Zugriff am 4.10.2021 unter: <https://docplayer.org/20567816-Heilpaedagogische-frueherziehung-in-der-schweiz-entwicklung-und-perspektiven.html>
- Epstein, J. L. (1986). Parents' reactions to teacher practices of parent involvement. *Elementary School Journal*, 86, 277-294.
- Epstein, J. L. (1991). Effects on student achievement of teachers' practices of parent involvement. In S. B. Silvern (Ed.), *Advances in reading/language research: Vol. 5. Literacy through family, community, and school interaction* (pp. 261-276). Greenwich, CT: JAI Press.
- Epstein, J. L., & Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools. *Elementary School Journal*, 91, 291-305.
- Epstein, J. L., & Van Voorhis, E. L. (2001). More than minutes: Teachers' roles in designing homework. *Educational Psychologist*. 36, 181-193.
- Flick, U. (2020). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge* (5. Aufl.). Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Flick, U. (2021). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (10. überarbeitete Aufl.). Hamburg: Rowolt Verlag GmbH.

- Gutweniger, D., Kofmel, S. (2015). Begleiten und Beraten von Familien mit Migrationshintergrund im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (5-6), 28-34.
- Hawighorst, B. (2009). Perspektiven von Einwandererfamilien. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 51-68). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33 (Jg.), 219-229.
- Hoover-Dempsey, K. V., Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? *Review of Educational Research*, 67, 3-42.
- Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., et al. (2005). Why do parents become involved? Research findings and implications. *Elementary School Journal*, 106, 105–130.
- Hornby, G., Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: an explanatory model. *Educational Review*. 63 (1). 37–52.
- Ibrahimi, M. (1998). Albanische Immigranten und deren Familien. Familienstrukturen, Partnerschaft, Geschlechterrollen. In: A. Lanfranchi & T. Hagmann (Hrsg.), *Migrantenkinder. Pläydoyer für eine Pädagogik der Vielfalt*. Luzern: Edition SZH/SPC, 161-175.
- Jeynes, W. H. (2003). A Meta-Analysis. The Effects of Parental Involvement on Minority Children's Academic Achievement. *Education and Urban Society*, 35, 202-218.
- Košorok Labhart, C., Luginbühl, D., Schöllhorn, A., Halbheer, U. (2021). *Von Eltern mit Migrationshintergrund lernen. Denkstösse für die kultursensible Praxis in Spielgruppe, Kita und Schule* (1. Aufl.). Bern: hep Verlag AG.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuchartz, U., Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (5. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lenz, A. (2011a). Die Empowermentperspektive in der psychosozialen Praxis. In: A. Lenz (Hrsg.), *Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis* (S. 13-38). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Lenz, A. (2011b). Ressourcen und Resilienzen. In: A. Lenz (Hrsg.), *Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis* (S. 57-76). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Lütolf, M., Koch, C., Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum. Mitglieder magazin des BVF*, 87 (6), 5–12.
- Lütolf, M., Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. *VHN*, 87, 248-258.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12-18.

- McGoldrick, M., Giordano, J., Garcia-Preto, N. (2005). (Eds.). *Ethnicity & family therapy*. (3rd ed.). New York: Guilford Press.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (1997). *Parents as partners in schooling*. Paris: Centre for Educational Research & Innovative Publications.
- Peterson, C. A., Luze, G. J., Eshbaugh, E. M., Hyun-Joo, J., Kantz, K. R. (2007). Enhancing parent-child interactions through home visiting: Promising practice or unfulfilling promise? *Journal of Early Intervention*, 29 (2), 119-140.
- Pirmoradi, S. (2012). *Interkulturelle Familientherapie und -beratung. Eine systemische Perspektive*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Reay, D. (1998). *Class work: Mothers' involvement in their children's primary schooling*. London: UCL Press.
- Rehbein, Boike. (2016). *Die Soziologie Pierre Bourdieus* (3. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: utb GmbH.
- Rothländer, P., Kuschel, A. (2014). Elternpartizipation in der Frühförderung: Bedingungsanalyse gelingender Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften. *Empirische Sonderpädagogik*, 4, 313-332.
- Roos, M., Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Rutschky, K. (2003). Oliver Twist im Zeitalter der Kuschelpädagogik. *Frankfurter Rundschau* vom 12.9.2003, Nr. 213, 12.
- Schöllhorn, A. (2015). Wege zur Zusammenarbeit mit Eltern aus anderen kulturellen Kontexten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (5-6), 13-19.
- Schader, B. (2006). *Albanischsprachige Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Hintergründe, schul- und sprachbezogene Untersuchungen*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Shabani, K. (2016). Von arbeitern zu menschen. In: A. Maillard & K. Shabani (Hrsg.), *Image-Entwicklung der Albaner in den Schweizer Medien* (S. 13-48). Lausanne: ISEAL Editions.
- Stark, W. (1993). Die Menschen stärken – Empowerment als eine Sicht auf klassische Themen von Sozialpolitik und soziale Arbeit. *Blätter der Wohlfahrtspflege*, 2, 41-44.
- Steiner, T. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- Straus, F., Höfer, R. (2011). Das Modell der Salutogenese. In: A. Lenz (Hrsg.), *Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis* (S. 41-55). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Trivette, C. M., Dunst, C. J., Hamby, D. W. (2010). Influences of family–systems intervention practices on parent–child interactions and child development. *Topics in Early Childhood Special Education*, 30, 3–19. doi:10.1177/0271121410364250

Literaturverzeichnis

- Tsirigotis, C. (2011a). Zwischen Ressourcen und doppelter Belastung – Familien mit Migrationshintergrund und Kindern mit Behinderung stärken. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*. 60 (7), 544-560.
- Tsirigotis, C. (2011b). Empowermentprozesse anregen – fördern – begleiten. Systemische Arbeitswesen. In: A. Lenz (Hrsg.), *Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis* (S. 161-182). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Walker, J. M. T., Wilkins, A. S., Dallaire, J. R., Sandler, H. M., & Hoover-Dempsey, K. V. (2005). Parental involvement: Model revision through scale development. *Elementary School Journal*, 106, 85–104.
- Weiss, H. (2015). Anerkennung im Kontext der Frühförderung: Arbeit mit Kind und Familie im Spannungsfeld zwischen Verändernwollen und Respekt vor dem Gegebenen. In: L. König, H. Weiss (Hrsg.), *Anerkennung und Teilhabe für entwicklungsgefährdete Kinder. Leitideen in der Interdisziplinären Frühförderung*. Stuttgart: Kohlhammer, 24-39.

9. Anhang

Inhaltverzeichnis Anhang

I.	INTERVIEWANFRAGE.....	A-2
II.	EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG.....	A-3
III.	INTERVIEWLEITFADEN	A-4
IV.	TRANSKRIPTIONSREGELN	A-10
V.	TRANSKRIPT INTERVIEW 1.....	A-11
VI.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 1	A-32
VII.	TRANSKRIPT INTERVIEW 2.....	A-39
VIII.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 2	A-60
IX.	TRANSKRIPT INTERVIEW 3.....	A-69
X.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 3	A-84
XI.	TRANSKRIPT INTERVIEW 4.....	A-94
XII.	ZUSAMMENHANG INTERVIEW 4.....	A-113
XIII.	TRANSKRIPT INTERVIEW 5.....	A-124
XIV.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 5	A-144
XV.	BEGRÜNDUNG DER HAUPT- UND SUBKATEGORIEN	A-157
XVI.	ERSTES KATEGORIENSYSTEM: CODIERREGELN UND ANKERBEISPIELE.....	A-160
XVII.	ZWEITES, ERWEITERTES KATEGORIENSYSTEM: CODIERREGELN UND ANKERBEISPIEL.....	A-176
XVIII.	ÜBERSICHTSLISTE DES KATEGORIENSYSTEMS MAXQDA	A-193
XIX.	CODIERTE INTERVIEWABSCHNITTE.....	A-195
XX.	SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG.....	A-386

I. INTERVIEWANFRAGE

Sehr geehrte Frau XY

Ich belege zurzeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Neben dem Studium arbeite ich seit 2021 als Heilpädagogische Früherzieherin bei der Stiftung RgZ in Zürich.

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema kultursensible Beratung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Darin konzentriere ich mich im Besonderen darauf, welche Faktoren einer kultursensiblen Beratung und Begleitung die aktive Beteiligung von Eltern mit albanischem Hintergrund innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung massgeblich beeinflussen.

Für meine Masterarbeit möchte ich Heilpädagogische Früherzieher:innen zu ihren Erfahrungen und Einstellungen zur kultursensiblen Beratung und Begleitung und zum Einbezug von Eltern mit albanischem Migrationshintergrund in die Förderstunden befragen. Heilpädagogische Früherzieher:innen sind oftmals die ersten Personen, durch die Familien mit einem Migrationshintergrund mit dem Schweizer Bildungssystem in Kontakt kommen. Der Einbezug der Eltern in die Förderstunden bildet eine wichtige Grundlage, die Familie einerseits in den Bildungsprozess ihres Kindes einzubeziehen und andererseits die Eltern zu befähigen, die Entwicklung ihres Kindes nachhaltig zu unterstützen/fördern. Dies erfordert von den Fachpersonen eine achtsame, wertschätzende und kultursensible Begleitung und Beratung der Eltern.

Mich interessiert nun von Ihnen zu erfahren, welche Faktoren aus Ihrer Sicht eine wichtige Rolle für eine gelingende Zusammenarbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund spielen und welchen Herausforderungen Sie diesbezüglich in ihrem Arbeitsalltag begegnen. Aus diesen Erkenntnissen können wertvolle Handlungsleitlinien für die Praxis abgeleitet werden.

Gerne möchte ich Sie für ein Interview anfragen: Darf ich Sie als Heilpädagogische Früherzieher:in der Stiftung/des Dienstes XY zu diesem Themen interviewen? Das Gespräch dauert etwa eine Stunde und findet entweder per Video-Chat oder an einem von Ihnen gewünschten Ort statt.

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Interview sind Erfahrung in der direkten Arbeit mit mindestens einer Familie mit albanischem Migrationshintergrund (1. Generation) von mindestens drei Monaten. Ein albanischer Migrationshintergrund kann bedeuten, dass ein oder beide Elternteile aus Albanien, Mazedonien, Kosovo, Montenegro oder Serbien stammen oder ihre Muttersprache Albanisch ist.

Ihre Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema interessieren mich sehr, und ich würde mich über eine Zusage Ihrerseits bis zum (Datum, 3 Wochen nach Anfrage) freuen. Bitte teilen Sie mir dabei mit, ob Sie das Interview gerne per Video-Chat oder vor Ort machen möchten. Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

II. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Einverständniserklärung zur Ton-/Videoaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: Elternbeteiligung in der Frühförderung

Autorin: Sarah Reinke

Das Interview wird aufgezeichnet und nachträglich transkribiert werden. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Sarah Reinke, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodatei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, _____, bin hiermit einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit „*Elternbeteiligung in der Frühförderung*“ verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der HfH im *August 2023*). Ich weiss ebenfalls, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

III. INTERVIEWLEITFADEN

Leitfaden (Thema Elternbeteiligung)

1. Vor Beginn den Leitfaden durchlesen.
2. Die Fragen werden auf Hochdeutsch gesprochen.
3. Nachfragen nur stellen, wenn die Themen nicht sowieso schon erzählt werden. Bitte erst fertig erzählen lassen, dann warten ...

dann erst nachfragen!

HFE:	
Arbeitgeber:	
Ort:	
Datum:	
Zeit:	

Vorbereitung:

- Einrichten einer guten **Arbeitsumgebung**
 - Getränke werden zur Verfügung gestellt
 - Raum wird gelüftet
 - Ablenkungen beseitigen (wenn möglich)
- **Sitzordnung** festlegen

Einstieg:

- **Begrüßung** und **Dank** für Gesprächsbereitschaft
- Durchführung des Interviews auf Hochdeutsch
- Vorstellen der Interviewerin
- Hinweis auf **Datenschutz**/Anonymisierung (Verwendung eines Namens zur Identifizierung der besprochenen Familien) / Löschung der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einverständniserklärung** zur Ton- und Videoaufnahme
- Informationen zu **Kontext/Zweck der Befragung** (Interview findet im Rahmen der Masterarbeit statt, Thema: Elternbeteiligung in der Frühförderung insbesondere Einfluss der Einstellungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen gegenüber Eltern mit albanischem Migrationshintergrund im Kontext der Familienorientierung, Befragung von sechs HFE)
- **Rahmenbedingungen** (Die Dauer des Interviews wird durch einen Pretest bestimmt <ca. 1 Stunde 20 Minuten – 2 Stunden>, Zuerst Fragen zur Person, dann folgen offene Fragen, zu vier Themenbereichen (Definition der Elternbeteiligung + Kernelemente der kultursensiblen Heilpädagogischen Früherziehung: Kenntnis, Methodik und Haltung) zu denen bitte alles erzählt werden soll, was einem dazu in den Sinn kommt.)
- Gibt es noch **Fragen**?

- **Einschalten des Aufnahmegerätes**

Fragen zur Person	Notizen
Wie lange sind Sie schon als HFE tätig?	
Übten Sie vorher einen anderen Beruf aus? Wenn ja, welchen?	
<ul style="list-style-type: none"> • Welche Qualifikation führt Sie zur HFE? • Haben Sie eine Ausbildung zur HFE absolviert? • Wenn ja, welche? In welchem Jahr? 	<ul style="list-style-type: none"> • • •
Welche Aus- und Weiterbildungen haben Sie im Rahmen der HFE besucht?	
Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?	

Themenbereich A: Definition der Elternbeteiligung	Themen, Nachfragen
<p>A1) Was verstehen Sie unter „Elternbeteiligung“?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was bedeutet für Sie «Elternbeteiligung» in einer Förderstunde? • Was bedeutet für Sie «Elternbeteiligung» in der Beratung?
<p>Notizen:</p>	
<p>A2) Denken Sie an eine Familie, mit der Sie derzeit arbeiten, die keinen albanischen Migrationshintergrund hat.</p> <p>Als Sie mit dieser Familie zu arbeiten begannen, welche Rolle haben die Eltern dabei gespielt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beschreiben Sie Ihre Interaktion mit den Eltern in diesen Anfangsphase. • Schildert diese Beschreibung mehr oder weniger Ihre übliche Interaktion mit Eltern? Wenn nicht, wie interagieren Sie üblicherweise mit Eltern?
<p>Notizen:</p>	
<p>A3) Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern, um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten haben?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Woran erkannten Sie bei der Förderstunde, dass die Eltern zur Teilnahme bereit (nicht bereit) waren? • Können Sie konkrete Beispiele dafür nennen, wie Sie die Eltern um ihre Teilnahme gebeten haben?
<p>Notizen:</p>	

Themenbereich B: Kenntnisse durch Zusammenarbeit	Themen, Nachfragen
<p>B1) Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund gemacht?</p> <p>Erzählen Sie mal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es besondere Momente in Ihrer Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund, die Sie nie vergessen werden? Welche waren das? • Welche Erfolge haben Sie bei der Arbeit mit diesen Familien erlebt? • Welchen Herausforderungen sind Sie begegnet?
<p>Notizen:</p>	

Anhang

<p>B2) Was haben Sie durch Ihre Arbeit mit albanischen Familien über die albanische Kultur gelernt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie nehmen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb albanischer Familien wahr? • Wie gehen diese Eltern mit Unterstützung von ausserhalb der Familie um, z.B. von Schulen, Ärzten, HFE oder sozialer Hilfe? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen.
<p>Notizen:</p>	
<p>B3) Woher stammen diese Familien ursprünglich?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was haben die Eltern Ihnen über ihre Einwanderungsgeschichte erzählt? • Haben Sie erfahren, aus welchen Gründen die Familien in die Schweiz immigriert sind?
<p>Notizen:</p>	

<p>Themenbereich C: Methodik</p>	<p>Themen, Nachfragen</p>
<p>C1) Denken Sie an eine Familie mit albanischem Migrationshintergrund, mit der Sie gearbeitet haben. Als Sie mit dieser Familie zu arbeiten begannen, welche Rolle haben die Eltern gespielt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beschreiben Sie Ihre Interaktion mit den Eltern in diesen Anfangsphase. • Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten haben? • Widerspiegelt Ihre Schilderung mehr oder weniger, wie Sie normalerweise albanische Familien zur Beteiligung an der Förderstunde einladen? • War Ihre Einladung zur Teilnahme an der Förderstunde erfolgreich? Wenn ja, beschreiben Sie bitte warum. Wenn nicht, beschreiben Sie bitte warum.
<p>Notizen:</p>	
<p>C2) Wenn Sie an die letzten Beratungsmomente mit dieser Familie denken: Wie stark haben sich die Eltern daran beteiligt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es besondere Beratungsmomente in Ihrer Arbeit mit diesen Eltern, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Erzählen Sie von Ihrer Erfahrung.

<p>Beratungsmomente sind zum Beispiel: (Erziehungs-)Fragen der Eltern beantworten, Tipps zum Spielen geben oder die Vorbereitung der Familie auf einen Übergang etc. Diese Momente können während einer Förderstunde oder zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern um ihre Teilnahme z.B. zu einem Beratungsgespräch gebeten haben? • Widerspiegelt Ihre Schilderung mehr oder weniger, wie Sie normalerweise albanische Familien zur Beteiligung einladen? • War Ihre Einladung zur Teilnahme am Beratungsgespräch erfolgreich? Wenn ja, beschreiben Sie bitte warum. Wenn nicht, beschreiben Sie bitte warum.
<p>Notizen:</p>	

Themenbereich D: Haltung	Themen, Nachfragen
<p>D1) Denken Sie an den Anfang des Interviews zurück, als Sie die Herausforderungen beschrieben haben, denen Sie bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund begegnen.</p> <p>Können Sie Ihre Beziehung beschreiben, die Sie mit diesen Eltern hatten oder derzeit haben?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie das Gefühl, dass die Herausforderungen, mit denen Sie bei diesen Familien konfrontiert sind/waren, Ihre Beziehung zu diesen Familien beeinflusst haben? Wenn ja, wie? • Gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung unterstützend war? Wenn ja, was? • Gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung hinderlich war? Wenn ja, was? • Welche Handlungsweisen oder Aspekte unterstützen Ihrer Erfahrung nach Eltern dazu, an den Förderstunden oder Beratungssituationen teilzunehmen? Welche Handlungsweisen oder Aspekte können eher hinderlich sein?
<p>Notizen:</p>	
<p>D2) Was verstehen Sie unter der Aussage «Eltern als Experten ihrer Kinder»?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In der Theorie wird derzeit viel darüber diskutiert, dass Eltern die Experten ihrer Kinder sind. Mit anderen Worten: Eltern können die Bedürfnisse ihrer Kinder am besten einschätzen und erkennen. Teilen Sie diese Aussage? • Wenn ja, worauf achten Sie dabei besonders bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund? • Welchen Einfluss hat dies auf Ihre Beziehung mit den Eltern?
<p>Notizen:</p>	

Anhang

<p>D3) Was verstehen Sie unter „Stärken und Ressourcen der Familie“?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denken Sie an Ihre Erfahrungen mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund. Welche Stärken und Ressourcen hatten diese Familien? • Wie haben sich diese Stärken und Ressourcen auf die familiäre Bewältigung von herausfordernden Situationen ausgewirkt? • Wie haben Sie diese Stärken und Ressourcen der Familie erkannt? • Wie haben Sie diese Stärken und Ressourcen in der Arbeit mit der Familie gestärkt? • Hatte dies Auswirkungen auf Ihre Beziehung zur Familie? Wenn ja, inwiefern?
<p>Notizen:</p>	
<p>D4) Bitte erinnern Sie sich an Ihre Beschreibung, wie Sie Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zur Teilnahme eingeladen haben.</p> <p>Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Sie Eltern zur Teilnahme einladen, und dem Grad ihrer Beteiligung?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was motiviert diese Eltern zur Teilnahme? • Wie können Sie den Grad ihrer Beteiligung beeinflussen?
<p>Notizen:</p>	

Abschluss	Notizen
<p>Gibt es etwas, das ich übersehen habe, oder etwas, das Sie ergänzen möchten?</p> <p>Danke fürs Mitmachen.</p> <p>Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie gerne nach Abschluss Einsicht in die Arbeit.</p>	

<p>Dauer des Interviews:</p>	
<p>Besonderheiten des Interviewverlaufs:</p>	

IV. TRANSKRIPTIONSREGELN

Transkriptionssystem nach Kuckartz (2018, S. 167), nach Flick (2021, S. 381-383) und nach Dressing und Pehl (2015, S. 21ff)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus «Er hatte noch so'n Buch genannt» «Er hatte noch so ein Buch genannt». Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Grossschrift kenntlich gemacht.
6. Zustimmungde bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewerin (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein «I», die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. B4, gekennzeichnet.
10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile.
11. Wort- und Satzabbrüche werden mit dem Abbruchzeichen - gekennzeichnet.
12. Anonymisierte Namen sind durch Klammern und Grossbuchstaben gekennzeichnet.
13. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet.

V. TRANSKRIPT INTERVIEW 1

Absn.	Interview 1
1.	I: Okay. So, jetzt fangen wir an mit Fragen zur Person. Um. Wie lange bist du schon als HFE tätig?
2.	B1: Ich arbeite seit September 2019 als HFE in der Stiftung Tanne. Das heisst drei Jahre.
3.	I: Und übstest du vorher einen anderen Beruf aus?
4.	B1: Ja, mehrere andere. Ich habe in einem Pflege Wohnheim als Pfleger Assistentin gearbeitet für mehrfach geistig beeinträchtigte Menschen und psychisch kranke Menschen. Zwei Jahre. Und während des Studiums habe ich recht viele Nebenjobs gemacht, zum Beispiel mit demenzkranken Senioren gearbeitet, Kinder mit Autismus betreut, im Familienentlastungsdienst mit gehörlosen Kindern gearbeitet, im Internat.
5.	I: Also viele verschiedene Erfahrungen. Welche Qualifikation führt dich zur HFE?
6.	B1: Also ich habe gehörlosen Pädagogik studiert und das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe in dem Rahmen des Studiums gemerkt, dass mich das Alter von jüngeren Kindern eben sehr stark interessiert. Um. Genau. Ich habe dann sogar auch noch in der Kita geschafft, hier zwei Monate in der Schule geschafft und gemerkt, dass das irgendwie nicht so meinem Bereich- Ich mag eben dieses Eins-zu-eins-Setting. Ähm. Ja, und eben die familiäre Nähe, das finde ich einfach ganz faszinierend.
7.	I: Hast du eine Ausbildung zur HFE absolviert?
8.	B1: Also ich bin jetzt aktuell noch dran. Genau.
9.	I: Und welche Aus- und Weiterbildungen hast du im Rahmen der HFE besucht? Und einfach eine Zusammenfassung. Ich glaube, viele haben so viele Erfahrungen. Einfach so eine Idee, so Interesse, je nach Weiterbildung.
10.	B1: Also neben dem Studium habe ich bis jetzt noch nicht wirklich Weiterbildungen gemacht. Das habe ich schon dann noch als Ziel vor, wenn das Studium abgeschlossen ist, weil ich es einfach sonst nicht nicht gross schaff, jetzt nebenbei noch was zu machen. Also von dem her bin ich eigentlich mit dem Studium grad gut ausgelastet. Also die Ausbildung wird sehr-

Anhang

11.	I: Lang. Ähm. Ah ja. Und die letzte zur Person ist, äh. Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
12.	B1: Das darfst du. Ich bin zweiunddreissig Jahre alt. (lacht)
13.	I: Danke. Okay. Und jetzt fangen wir an mit den verschiedenen Themenbereichen. Was verstehst du unter Elternbeteiligung?
14.	B1: Also das ist für mich wie in den Grundprinzipien eigentlich ja definiert, die Familienorientierung, dass man sich quasi an dem orientiert, was in der Familie Thema ist. Und die Eltern in Entscheidungen mit einbezieht, in die Überlegungen mit einbezieht und nicht über den Kopf hinweg, sondern als Partner, als gleichwertiger Partner mit ihnen in Interaktion geht, um Entscheidungen fürs Kind zu treffen. Dass wir die Eltern eine gleichberechtigte Stimme mit auch haben, beziehungsweise sogar eigentlich die eigentliche Entscheidungsgewalt sind. Genau. Aber wenn man das gemeinsam entwickelt, Meinungen oder Entscheidungen.
15.	I: Und was bedeutet das für dich? So Elternbeteiligung in einer Förderstunde.
16.	B1: Also ich finde das ein sehr, sehr wichtigen Aspekt. Ich merke, dass mir das oft sehr schwerfällt, die Eltern mit einzubeziehen. Und ich merke auch, dass bei den Eltern oft das Bedürfnis ist, die Zeit, wenn ich da bin, für andere Dinge zu nutzen. Und gerade deshalb, weil ich nur einmal in der Woche da bin, maximal vielleicht zweimal in der Woche, sehe ich da aber ein ziemlich grosses Potenzial, wenn man die Eltern mit einbezieht, weil die diejenigen sind, die rund um die Uhr mit ihrem Kind Zeit verbringen und sie am meisten bewirken können (...) im Alltag mit dem Kind.
17.	I: Und was bedeutet das für dich in der Beratung? Gibt es einen Unterschied?
18.	B1: Also für mich jetzt in der Beratung mit den Eltern?
19.	I: Was bedeutet Elternbeteiligung in der Beratung?
20.	B1: Nun (...) Also ich sehe das- Ich definiere das für mich so- Oder er legt es für mich so aus, dass die Eltern mit Fragen jederzeit zu mir kommen können und ich ihnen die Informationen gebe, aber gleichzeitig auch gemeinsam mit ihnen mich auf den Weg mache, um Lösungen zu finden oder Lösungen auszuprobieren. Also ihnen nicht was überstülpen, sondern wirklich mit ihnen individuell schaue, was

	hilft, in welcher Situation und was vielleicht weniger. Wo muss man Anpassungen machen? Genau. Also es ist nicht- Es soll nicht so ein Beraten sein von Wegen, ich weiss alles besser. Sondern eben die Eltern sind die Experten vom Kind. Und ich bin die Expertin in Themen betreffend die Entwicklung. Und trotzdem geht. Eben dadurch geht man gemeinsam den Weg, ja (...) die Entwicklung des Kindes zu fördern.
21.	I: Danke. Und jetzt kommen wir zu so mehr zu Beispielen. Denk an eine Familie, mit der du derzeit arbeitest, die keine albanischer Migrationshintergrund hat. Als du mit dieser Familie zu arbeiten begannst, welche Rolle haben die Eltern dabei gespielt?
22.	B1: Also zu Beginn ist Spielen für mich- die Eltern eine extrem grosse Rolle, weil ich den Kontakt überhaupt erst mal mit den Eltern anbahnen. Genau. Ich erfahre über die Eltern im Anamnese Gespräch was sind über Themen, wo liegen die Ressourcen vom Kind, wo liegen Themen, die Förderung bedürfen? Wo liegen Probleme im Familienalltag? Ja, was- Also was ist der Grund der Frühförderung-Bedarf es der Frühförderung überhaupt? Das erfahre ich alles quasi über die Eltern. Und dann natürlich lerne ich das Kind kennen und bin aber trotzdem immer wieder auch in Interaktion und Kontakt mit den Eltern, um zu schauen, was habt ihr vielleicht schon ausprobiert, was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Würde das zu dem Kind passen und auch zu eurem Familienalltag? Ist das realistisch umzusetzen im Familienalltag, oder ja (...) Ähm.
23.	I: (...)(...) Bitte- Ja, ich glaube, du hast das mehr oder weniger gesagt. Über deine Interaktion mit den Eltern. Ähm, schildert diese Beschreibung mehr oder weniger ihre- deine übliche Interaktion mit Eltern?
24.	B1: Also ich soll beschreiben- noch mal, oder was?
25.	I: Entschuldigung. Zuerst können wir einen Namen dieser Familie geben? So, die Familie, die du im Kopf hast im Moment.
26.	B1: Ja, nennen wir sie Familie Pauli.
27.	I: Pauli. Okay. Gut. Ja, sorry. Schildert diese Beschreibung mehr oder weniger deine übliche Interaktion mit Eltern?
28.	B1: Also eben mit der- Mit der Mutter mache ich Termine ab und meistens, wenn ich komme- Also sie ist- Diese Mutter ist immer mit dabei in der Fördersituation. Und wir (...) Also ich- Ich frage am Anfang, wenn ich komme, wie es- wie es Ihnen geht, was Neues gelaufen ist und sie berichtet dann einfach von der gelaufenen Woche,

Anhang

	<p>was Themen waren, wo vielleicht Schwierigkeiten waren, was auch gut gelaufen ist. Genau. Und dann gehen wir einfach auch in Interaktion mit dem Kind. Und am Schluss haben wir dann, wie noch mal zehn Minuten eine Viertelstunde, wo ich dann wieder einen Austausch habe, noch mal mit der- mit der Mutter.</p>
29.	<p>I: Und ist das so ähnlich wie bei anderen Familien. So (...) ihre Rolle, dass sie dabei ist, für die Förderstunde? Zu einem guten Austausch?</p>
30.	<p>B1: Es ist unterschiedlich. Ich habe mehrere Familien. Wie ich eben vorher schon gesagt habe, wo die Mütter dann oftmals die Zeit nutzen für Hausarbeiten oder eben sich mal auszuruhen. Und ich habe vorrangig- vorrangig Kontakt mit den Müttern, weil die Väter meistens arbeiten. Die sind- die Väter habe ich oft dann dabei, wenn es um Standortgespräche geht. Oder eben wir haben letztes ein Krisengespräch quasi geführt, wo es mir auch wichtig war, dass der Vater auch seine Meinung mit einbringen kann und mit dazu geben kann. Aber im normalen Alltag- Also, wenn ich zu den Förderstunden komme, dann bin ich meistens in Kontakt mit der Mutter.</p>
31.	<p>I: (...) Okay, Danke. Könntest du beschreiben, wie du diese Eltern um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten hast?</p>
32.	<p>B1: (...) (...) Also jetzt bei der Familie?</p>
33.	<p>I: Mhm (bejahend).</p>
34.	<p>B1: Okay. (...) Ja, ich habe das meist übers Kind dann gemacht, dass ich quasi also- Wir spielen zum Beispiel oft Picknick- also im Spiel Picknick, das ich dann, wie beim Kind sage und bekommt die Mama auch etwas. Oder soeben, dass das Kind quasi die Mutter mit einbezieht auch. Genau. Ich habe jetzt nicht konkret zur Mutter gesagt, ähm, bislang, dass es jetzt wichtig wäre, dass sie sich ins Spiel mit einbringt, sondern eben den Weg übers Kind gegangen, dass das Kind merkt, ah das ist nicht nur Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) oder (VORNAME DER BEFRAGTEN) da, sondern die Mama ja auch.</p>
35.	<p>I: (...) Ähm. (...) (...) Woran erkanntest du bei der Förderstunde, dass die Mutter zur Teilnahme bereit war?</p>
36.	<p>B1: Sie hat sich darauf eingelassen. (...) Genau. Und zwar intensiv. Sie hat wirklich mitgespielt und, ja, war voll bei der Sache dabei. Genau.</p>
37.	<p>I: Und könntest du konkrete- Warte mal. (...) (...) Ja. Ich habe so einfach eine Nachfrage, so über das Kind. Was bedeutet das genau so,</p>

	dass ich das richtig verstanden habe, so- (...) Du hast gesagt, du hast das Kind über das- Du hast die Mutter über das Kind, die Einladung gemacht oder die Teilnahme. Was bedeutet das genau?
38.	B1: (...) Also ich habe quasi vom Kind erst mal die Wahrnehmung (...) angezielt quasi, dass eben es sieht, ah okay, dass noch die Mama da und wie gefordert, dass das Kind eben mit der Mama auch in Interaktion geht und die mit ins Spiel einbezieht.
39.	I: Okay, du hast das Kind so ein bisschen unterstützt, Mama einzuladen. Zu lernen.
40.	B1: Ja, genau.
41.	I: Okay. Gut. Danke. Okay. Super. Merci. Okay. So, ähm, jetzt. Welche Erfahrungen hast du in der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund gemacht? Erzähl mal.
42.	B1: Also, ich habe- Mir fällt konkret eine Familie ein, wo es sehr, sehr schwierig gelaufen ist. Ich muss dazu sagen, ich bin da auch noch ganz neu in der Früherziehung generell gewesen. Also mir hat auch noch Erfahrung gefehlt, vielleicht jetzt gerade in der Zeit. Genau dort fand ich es recht schwierig, weil ich oft mit der Mutter Gespräche geführt habe, also Beratungsgespräche, wo ich gesagt habe, es wäre gut, wenn sie vielleicht dies und das mal ausprobieren. Oder haben Sie dies und das schon ausprobiert und sie hat gefühlt schon alles gemacht, also gefühlt, alles ausprobiert und auch im Alltag immer wieder umgesetzt. Obwohl ich das dann, wenn ich in der Förderstunden da war, oft nicht gesehen habe. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzen, dass man zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf- den Fokus auf dem Essen liegt. Und ich habe immer morgens Termine gehabt bei der Familie und bin gekommen und der Junge hat im Pyjama auf dem Sofa gesessen, der Fernseher lief und das Frühstück war neben ihm. Und ja, wenn ich das wie angesprochen habe, dann hat die Mutter immer wieder gesagt: Ja, das mache ich normalerweise auch. Und da war es einfach schwierig, irgendwie dann (...) ja ranzugehen und zu sagen: Ja, aber ich sehe, wenn ich komme, ist es nicht der Fall, weil es einfach so, ja, sieht es eben durch so- Ich mach das schon so abgeblockt, hat gefühlt (...) immer. Aktuell habe ich eine Familie, mit denen ich zusammenarbeite mit albanischen Wurzeln, wo (...) wo ich das anders erlebe. Also die sind sehr, sehr offen und sehr dankbar um (...) Hinweise, um Ideen umzugehen. Und ich erlebe generell eine sehr, sehr grosse Dankbarkeit. Die Familien mit albanischem Hintergrund, die bedanken sich sowas von

Anhang

	<p>überschwänglich immer bei mir. Da habe ich das Gefühl, es ist ja mein Job und ich mache es ja gern. Und dann denke ich immer das ist also für mich ist es selbstverständlich. Ihr braucht euch nicht so überschwänglich bedanken, aber für die ist das scheinbar was sehr Besonderes. Und das war auch bei der anderen Familie so.</p>
43.	<p>I: Bei die, die eher schwierig war, auch dankbar?</p>
44.	<p>B1: Ja.</p>
45.	<p>I: Okay. Können wir Namen geben für die zwei Familien?</p>
46.	<p>B1: Ja, Ähm, also ich habe jetzt die Familie, wo es schwierig war, einfach Familie X und die Familie, die ich jetzt habe, Familie Y. Genau.</p>
47.	<p>I: Gut. Super. Ähm. Gibt es besondere Momente in deiner Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund, die du nie vergessen wirst? Ich glaube, die mit dem Fernseher sicher. Gibt es noch einen Moment?</p>
48.	<p>B1: Um. Ja, also ich finde es. Ich finde es extrem faszinierend bei der Familie Y, wo ich jetzt eben aktiv bin. Dieser Familienzusammenhalt. Ich sehe immer die Tante und- also ich glaube drei Tanten, die wohnen alle dort in der näheren Umgebung und Cousinen und Cousins und da ist immer jemand aus der anderen Familie und unterstützt. Und aktuell hat die Mutter auch ihre Schwester zu Besuch und das ist einfach- Also das sind einfach Riesenfamilien, die sind total offen, und unterstützen sich so gegenseitig. Und das finde ich total schön zu sehen, dass die so einen Background haben, dass die so einen Rückhalt haben. Die Familien. Genau.</p>
49.	<p>I: Ähm, ich glaube, du hast schon eine Herausforderung beschrieben. Mit dem Fernseher und so Vorschläge, die so Mama hat gesagt, dass sie das normalerweise macht, aber jedes Mal siehst du, dass sie das nicht macht. Gibt es auch so eine Erfolg, dass du mit dieser Familien erfahren hast?</p>
50.	<p>B1: Mmm. Also bei Familie X eben, wo ich schon abgeschlossen habe, denke ich, habe ich schon auch kleine Erfolge erlebt. (...) Ja, wenn ich der Mutter eben gesagt habe oder wir dann gemeinsam gesehen haben: Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel eine klare Regel für den Jungen aufstellen, kann er viel besser damit umgehen und nicht alles irgendwie so, alles so wischiwaschi. Das will ich jetzt auch nicht sagen, aber so, ja so unklar, dass Grenzen vielleicht nicht so klar sind, zum Beispiel jetzt eben es wird zuerst gegessen und danach</p>

	<p>können wir dann wieder spielen. Also dass man wie im Fokus wirklich auf eine Sache legt. Also klare Abläufe, klare Übergänge. Genau. Das würde ich schon sagen. Haben wir da schon auch geschafft. Und das hat die Mutter dann natürlich auch als gewinnbringend erlebt.</p>
51.	<p>I: (...) Danke. Was hast du durch deine Arbeit mit albanischen Familien über die albanische Kultur gelernt?</p>
52.	<p>B1: (...) Dass (...) Jungen oder männliche Wesen eine sehr hohe Stellung haben. Das war bei Familie X der Fall, dass ihm sehr viel abgenommen wurde. (...) Ja, und er war wie ein kleiner Prinz behandelt worden ist. Also was auf der einen Seite schön ist, aber eben auf der anderen Seite der Selbstständigkeit des Kindes uh- wegen nicht ganz so ideal immer ist. Ähm. (...) Ja, eben diese- diese Offenheit und dieses- dieses- dieser Familienzusammenhalt, das finde ich sehr faszinierend.</p>
53.	<p>I: Um (...) Wie gehen diese Eltern mit Unterstützung von ausserhalb der Familie um, zum Beispiel von Schulen, Ärzten, HFE oder sozialer Hilfe?</p>
54.	<p>B1: Also das finde ich es sehr individuell, also abhängig von den Familien jeweils. Bei Familie X ist es so gewesen, dass sie sich erst sehr schwergetan haben. Sie wollten auch erst nicht, dass ich noch weitere- weiteren Kontakt mit anderen Stellen quasi aufnehme, sondern es eher in Führungsstrichen geheim halten. Das war eben- ist mir jetzt einfach in Erinnerung geblieben bei der Familie besonders schwierig, vor allen Dingen im Hinblick auf den Kindergarten. Also da wollten sie keine Unterstützungsmöglichkeiten, weil das Problem- Oder nicht das Problem, aber die Thematik ihres Sohnes nicht so wahrgenommen haben, wie sie wirklich ist. Und das war für mich auch wieder eine Herausforderung, das bei ihnen zu thematisieren, weil sie eine ganz andere Einstellung dem gegenüber gehalten haben. Und ja, sich auf so Gespräche dann selten eingelassen haben. Und der Start im Kindergarten für den Jungen war sehr, sehr schwer. Ich weiss leider im Nachhinein nicht, wie es ausgegangen ist, weil ich nicht weiterhin eingeladen wurde zu Gesprächen. Genau. Bei Familie Y hingegen merke ich, die sind extrem dankbar um jede Unterstützung. Da haben wir Spitex in der Familie, wir haben HFE, wir haben Logo, wir haben Physio. Genau. Und das Mädchen von Familie Y. Sie hat auch einen Bruder. Der ist eben ein Zwillingbruder. Der ist eben wie sie zu früh geboren und zeigt eine leichte Entwicklungsverzögerung auf. Und wir haben jetzt dort auch angefangen, Physiotherapie und HFE aufzugleisen. Genau, sie sind sehr, sehr offen den Unterstützungsmöglichkeiten gegenüber oder-</p>

Anhang

	(...) Und mit ihnen ist die Zusammenarbeit auch (...) flüssiger als bei Familie X, weil ja, wenn man ihnen (...) eben, wenn man sie um etwas bittet, ich weiss von der Logopädin, die hat vor allen Dingen auch mal gesagt: Es wäre wichtig, dass die Mutter bei einem Termin mit dabei wäre. Sie machen es dann auch möglich und bringen sich auch sehr ein. Sind sehr engagiert. (...)
55.	I: Okay. (...) Woher stammen diese Familien ursprünglich?
56.	B1: Familie X kommt aus dem oder ja kommt aus dem Kosovo und Familie Y sind auch Kosovo Albaner.
57.	I: Was haben die Eltern dir über ihre Einwanderungsgeschichte erzählt?
58.	B1: Eigentlich gar nicht viel, weil sie schon sehr, sehr lange (...) da leben. (...) Genau. Also, ich habe auch das Gefühl, dass sie sich- also sie sind sich schon ihrer- ihrem Hintergrund bewusst, aber ich habe das Gefühl, dass bei der Familie Y und jetzt aktuell die ich betreue, der Vater vor allem sich auch als Schweizer Bürger glaube ich an sie zu ihrem (unv.) Ja.
59.	I: (...) Und hast du erfahren, aus welchen Gründen die Familien in die Schweiz immigriert sind?
60.	B1: Bei Familie X weiss ich es nicht mehr. Bei Familie Y aufgrund des Berufes vom Vater. Genau.
61.	I: Uh huh. Genau. Denk an einer Familie mit albanischem Migrationshintergrund, mit der du gearbeitet hast. Es kann Familie X oder Y. Als du mit dieser Familie zu arbeiten begannst, welche Rolle haben die Eltern gespielt?
62.	B1: Ähm, also jetzt bei Familie Y. Eine sehr grosse auch wieder. Also wie ich das schon vorhergesagt habe, die Kontakt Anbahnung überhaupt erst mal lief über die Eltern. Sie haben mir im Anamnese Gespräch mit Unterstützung der Tante, weil sie einfach sehr gut deutsch spricht, ja einfach überhaupt erst mal die- die Geschichte erzählt (...) genau von der problematischen Geburt und (...) ja dem, was halt einfach vorangegangen ist, warum es jetzt im Früherziehung bedarf. Und auch jetzt (...) eben ich lege auch grossen Wert darauf, die Familie- die Mutter, weil sie eben auch zumeist zu Hause ist, immer wieder mal mit einzubeziehen.
63.	I: Wie war das? Welche Rolle haben die Eltern gespielt? Ganz am Anfang bei Familie X.

64.	<p>B1: Ähnlich. Also weil eben der Junge konnte mir natürlich nicht wahnsinnig viel erzählen, sondern ich habe erst mal über die Eltern Informationen bekommen. Und es steht und fällt ja auch mit den Eltern, wie ich gesagt habe, mit dem Kindergarten. Wenn sie sagen, sie möchten keine Unterstützung, dann kann ich nichts anmelden, dann kann ich das Meldeformular nicht abschicken. Und das ist in dem Fall so gewesen. Und ja, sie müssen wie auch die Bereitschaft zeigen, dass ich überhaupt kommen- kommen darf zu ihnen, darauf einlassen und ja, mir quasi auch die Handhabe geben, dass ich mit dem Kind spielen darf, dass ich Regeln aufstellen darf, wenn ich mit dem Kind auch zusammen bin, also sich in- in- ein Stück weit einfach auch auf mich einzulassen mit dem, was ich mitbringe. Genau.</p>
65.	<p>I: Bitte beschreib deine Interaktion mit den Eltern in dieser Anfangsphase.</p>
66.	<p>B1: Ähm. Also ich würde sagen, sie ist sehr intensiv gewesen, weil am Anfang ich das auch sehr stark, vor allem auch darauf achte, dass die Eltern auch immer noch mit dabei sind, damit sich das Kind auch wohlfühlt. Wenn ich in der Förderung mit ihm bin, weil es eben das Kind kennt mich noch nicht, muss mich auch erst mal kennenlernen. Und ja, da ist es mir einfach wichtig, dass sie sich- dass ich- das Kind wohl fühlt mit der Nähe der Eltern. Und da ergibt sich dann natürlich auch immer wieder mal- ergeben sich auch immer wieder mal Gespräche. Ich sag mal zwischen Tür und Angel, wenn ich mit dem Kind grad in Interaktion bin oder so und dann die Mutter sagt: Ah, sehen Sie, das habe ich gemeint, ist das Thema. Oder ich- oder ich frage dann noch mal nach: Ah, ist das jetzt so was, was Sie, wovon Sie erzählt haben oder so? Genau, das ist einfach viel, viel Kontakt. Also sehr intensiver Kontakt, vor allem am Anfang.</p>
67.	<p>I: Könntest du beschreiben, wie du diese Eltern um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten hast?</p>
68.	<p>B1: Also zum Beispiel sind wir rausgegangen auf den Spielplatz und da habe ich die Mutter gefragt, ob sie mitkommt, weil es vor allem am Anfang recht schwierig war für den Jungen, alleine mit mir zu gehen. Das ist hinterher dann auch zum Thema geworden. Wir haben dann wie auch versucht, mal ohne die Mama. Aber gerade am Anfang war es wichtig, dass sie wie mit dabei ist und mit rauskommt und nicht (...) drin bleibt und andere Sachen eventuell.</p>
69.	<p>I: Ist das Familie Y oder X?</p>
70.	<p>B1: X.</p>

71.	I: X. Ok. Genau. Und widerspiegelt deine Schilderung mehr oder weniger, wie du normalerweise albanische Familien zu Beteiligung an der Förderstunde einlädst?
72.	B1: Ja, ich habe das Gefühl, da geht es mehr darum, die Eltern direkt anzusprechen, von meiner Seite aus. Also oftmals ja. Also bei den Kindern ist es jetzt auch der Fall gewesen, dass sie selber teilweise nicht in der Lage gewesen wären, das verbal einzufordern, weil sie laut sprachlich einfach nicht wirklich (...) soweit entwickelt waren, dass sie das hätten (...) selber informieren können. Genau. Und ich auch das Gefühl habe, dass es (...) genau das extrem wichtig ist, den Eltern die mitzugeben. Auch noch mal, dass die die Eltern-Kind-Interaktion sehr sehr wichtig ist, darauf zu achten und dass es ja, das ist etwas, wo ich merke, dass das betone ich in Familien oder habe ich in Familie X und auch Familie Y jetzt mehr betont als in vielleicht anderen Familien (...) ohne den Migrationshintergrund.
73.	I: War deine Einladung zur Teilnahme an der Förderstunde erfolgreich? Genau bei der Spielplatz-Situation.
74.	B1: Genau, so bei Familie X war das erfolgreich. Wenn jetzt die Mutter zum Beispiel gerade ich weiss es nicht was anderes geplant hatte für sich zu machen in der Zeit, dann habe ich da wie auch flexibel darauf reagieren müssen, weil das dann einfach nicht möglich gewesen ist, mit dem Jungen alleine rauszugehen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir halt jetzt was drin, wo die Mama einfach in unmittelbarer Nähe dabei ist. Aber in den meisten Fällen ist es- ist es eigentlich möglich gewesen, als sie sich darauf eingelassen. Genau.
75.	I: Danke. Ähm. Wenn du an die letzten Beratungsmomente mit dieser Familie denkst, wie stark haben sich die Eltern daran beteiligt? Beratungsmomente sind zum Beispiel: Erziehungsfragen der Eltern, Tipps zum Spielen, Vorbereitung der Familie auf einen Übergang. Genau. Aber sie müssen nicht unbedingt während deiner Förderstunde sein. Sie können auch zu anderem Zeitpunkt stattfinden.
76.	B1: Es ist auch unterschiedlich. Also ich- Das hängt stark von den Themen ab, die die Eltern vielleicht auch selber mitgebracht haben. Eben. Bei Familie X ist es oft so gewesen, dass ja dadurch, dass sie, dass die Thematik nicht so (...) wahrgenommen haben oder wahrnehmen wollten. Ich möchte da nicht werten, aber einfach genau vom Gefühl her, das nicht für sich so gesehen haben, wie es wirklich war. Auch nicht den Riesenbedarf gesehen haben. Also ich gebe das Beispiel. Der Junge konnte das Alphabet vorwärts, rückwärts (...) von mittendrin anfangen, aber da war nichts. Kein Wissen hinter. Sogar einfach auswendig gelernt von dem Jungen. Und deshalb die Mutter

	<p>aber wie- Oder die Eltern wie nicht gesehen- Sie haben gesagt: Ja, schauen Sie doch mal, er kann doch das ganze Alphabet und er kann die Zahlen. Das habe ich gesagt: Ja, das ist toll, aber das ist so wie- Also wenn ich dann gefragt habe: Ah, wie der Affe zum Beispiel. Also nach Beispielen gefragt habe. Da wusste das Kind gar nicht, was ich von ihm will. Also genau, und das ja- Da war es eben schwierig. Da war eben- Oftmals habe ich dann viel Redeanteil gehabt in Beratungssituationen oder eben, wie ich schon gesagt habe mit dem Kindergarten ihnen versucht zu zeigen: Hey, es gäbe gute Möglichkeiten den Jungen zu unterstützen, damit er einen guten Einstieg hat im Kindergartenalltag. Was sie aber ja- (...) für sich nicht in Anspruch nehmen wollten, weil für sie soweit alles in Ordnung war und sie ihren Sohn ganz normal im normalen Kindergarten gesehen haben. Dann sind aber eben leider Schwierigkeiten aufgetreten. Ja.</p>
77.	<p>I: Ich glaube, ähm, du hast schon eine so besondere Beratungsmomente beschrieben, schon über diese, so dass das Kind kann viele Sachen auswendig so sagen, aber die Bedeutung fehlt. Meine Frage ist so warum- Was ist so hinter diese ganze so- Das ist fast eine Missverständnis, oder? Dass sie möchten keine Unterstützung in der Kindergarten, dass das Kind kann das und das und das. Aber das ist es anderes. Was ist hinter das? Warum ist es so?</p>
78.	<p>B1: Also das weiss ich- jetzt nat- Also das hat so offenbar Familie X (...) nicht zu mir, dass sie mir das hätte sagen können. Ich habe einfach das Gefühl. Oder meine Interpretation ist dadurch, dass ja die Jungen eben einen sehr hohen Stellenwert haben in der Kultur. Dass ist einfach was unangenehm ist. Oder vielleicht sogar. Also Unerwünschtes ist das quasi, was nicht normal läuft, also in Führungsstrichen nicht normal läuft. Ja, dass etwas nicht der Norm entspricht oder abweichend ist und- (...) Ich (...) glaube, dass sie das schon auch wahrgenommen haben, weil sie auch gemerkt haben im Alltag: Es ist nicht immer einfach. Und das dadurch, dass der Junge noch eine Schwester bekommen hat, haben sie ja den direkten Vergleich, weil die Schwester ist neurotypisch entwickelt. Und ja, da ist ihnen dann schon oftmals aufgefallen. Oh. Dass die Schwester jetzt schon einen Schritt weiter als ihr Bruder vielleicht. Und ja, dass einfach- Dass es einfach immer noch ein Verarbeitungsprozess war oder beziehungsweise ein Prozess war es wirklich anzunehmen, dass mein Sohn, dass sich etwas einfach anders entwickelt oder abweichend langsamer entwickelt als bei der Tochter. Und ich glaube, in der Kultur ist es einfach schwierig, das anzunehmen. Also es ist ja generell schwierig, aber durch diesen kulturellen Hintergrund glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin da auch zu wenig wissend über die Kultur jetzt.</p>

79.	I: Und mit dieser Familie. Familie X, oder? War die Mutter oft bei der Förderstunde oder wie sieht das aus, so- den Ablauf mit der Förderstunde? Wo war die Mutter?
80.	B1: Sie war eigentlich meist in der Nähe auf jeden Fall. War eine recht grosse offene Wohnung. Wir haben meistens im Kinderzimmer vom Jungen gespielt und die Mama war in der Küche oder im Wohnzimmer. Also erreichbar für den Jungen und auch für mich aber eher (...) ausserhalb der Förderstunden quasi. Also, eher im Hintergrund. (...) Genau.
81.	I: Und bei diese so- Wenn du das Gefühl hattest, dass diese Situation mit den- Dass er gezeigt hat, viel Sachen so auswendig zu lernen, aber deine Meinung war, dass er die Bedeutung fehlt. Wie hast du das mit der Familie besprochen?
82.	B1: Also in den Situationen ist es spannend, weil dann ist die Mutter oft dazugekommen und hat dann noch, ich weiss es nicht, ein Buch geholt und den Jungen quasi die Tiere benennen lassen darin. Also sie hatte ihm gefragt: Wie heisst das? Wie heisst das? Also quasi so mir präsentieren wollen, was er alles kann. Ähm. Genau, und ich habe das oftmals- Ich habe dann gesagt: Ja, super, dass er das schon alles kann und weiss und- Und ich habe dann jetzt gerade eben bei dem Buchstaben zum Beispiel aufgegriffen, dass wir dann geschaut haben, eben, das A wie der Affe. Also dass wir da spielerisch dann auch Bezeichnungen reinbringen können und oder ich quasi in seiner Reihenfolge vom Alphabet einen Buchstaben rausgenommen habe und die vertauscht habe oder so, dass er das quasi überhaupt erst mal wahrnimmt und auch wieder richtig rum reinsetzt. Das hat er, das hat er gemacht, weil eben dieses auswendig Gelernte. Das konnte er aber dann eben, wenn es ein bisschen komplexer geworden ist, wie dann zum Beispiel eben A wie Affe, B wie Bär. Also einfach Beschreibungen zu den Worten dann auch zu finden. Ähm. (...) Ja, ich glaube, es ist dann so gewesen. Es war nämlich dann ein Tag, dass er Beschreibungen machen konnte. Aber die waren eben dann auch immer wieder die gleichen. Also gefühlt auch auswendig gelernt wieder, weil ich dann der Mutter gezeigt habe, eben, dass das schon ein Lernprozess ist, und es eine kognitive Leistung ist, alles auswendig zu können. Aber dass er, äh, ja, gar nicht wirklich versteht, was dahintersteht. Oder auch bei den Zahlen mit Mengen. Wenn ich dann gesagt habe: Okay, und wie viele Steinchen haben wir jetzt hier, wenn es zwei waren? oder ich gesagt habe: Gib mir doch bitte zwei. Und ich dann mit ihm die zwei abzählen wollte, dann hat er mit mir angefangen zu zählen und dann habe ich quasi die Zwei in der Hand gehabt und er hat aber eben weiter gezählt, weil er gar nicht

	verstanden hat, es geht jetzt um die Menge, sondern einfach seine auswendig gelernte Reihenfolge wieder losgerannt hat, ist dann quasi-
83.	I: Wie hat die Mutter reagiert, wenn du ein bisschen gezeigt hast, dass er es so auswendig gelernt hat? Hat sie das verstanden oder gar nicht? Oder-
84.	B1: Ähm, ja. Also, ich glaube für sie schon eben- Also sie hat eben das immer wieder betont. Auch, dass er die- dass er die Buchstaben schon schreiben kann und genau hat gesagt: Ja, aber eben, dann ist er ja quasi damit schon mal einen Schritt weiter als andere Kinder. Also hat eben den Fokus immer auf das gelegt, was er kann. Und ich habe gesagt: Das ist toll, dass er das schon kann. Das ist super. Da ist er wirklich schon einen Schritt weiter. Aber es wäre einfach gut, wie- wenn er den Hintergrund also einfach so- dass das komplexere Wissen noch dazu hat. Also, was wirklich die Bedeutung ist von den Buchstaben und von den Zahlen, dass das eben einfach fehlt. Und ja, ich habe- Sie hat eben meistens dann wieder dahin gelenkt zu sagen: Ja, aber eben, er kann das ja schon schreiben. Und das andere, das kann er ja dann noch lernen. Also eben den Fokus auf die Stärken, vor allen Dingen ausgerichtet.
85.	I: Okay. Danke. Ähm. (...) Ähm. Denk an den Anfang des Interviews zurück, als du die Herausforderungen beschrieben hast, denen du bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund begegnest. Könntest du deine Beziehung beschreiben, die du mit diesen Eltern hattest oder derzeit hast?
86.	B1: Also bei Familie X habe ich es schon gesagt, fand ich es recht schwierig dadurch, dass mir einfach generell der Job noch sehr neu war und ja alle Thematiken noch recht neu waren und ich noch eher unsicher war, was also was genau zu meinen Aufgaben gehört und generell, was ich, was ich darf, was ich nicht darf. Und eben dann auch noch eben eine fremde Kultur, wo ja auch noch mal Einstellungen und Werte anders sind, würde ich sagen, war die Beziehung eher distanzierter. Ähm, wenn ich das mit der Beziehung von Familie Y jetzt vergleiche. Also bei ihnen, ja, sie erzählen mir auch teilweise private Sachen, was sie mit den anderen Kindern unternommen haben am Wochenende. Oder eben nicht. Ich sehe halt wahnsinnig viel Familien und (...) Ja, sie- sie geben mir da sehr viel Einblick und sind- verhalten sich mir gegenüber auch sehr, sehr offen und dadurch gebe ich mich auch offener, weil ich finde, dass also- Wir sind Menschen und ist es einfach eine Beziehungsarbeit, Früherziehung und ja, dass- Also es ist einfach sehr viel vertrauter, habe ich das Gefühl und dadurch intensiver, ähm, die Beziehung. Ja, weil einfach auch Gefühle zugelassen werden. Ich weiss, in

	<p>Anamnese Gespräch zum Beispiel, hat die Mutter auch Gefühle gezeigt, hat ja geweint, weil es nicht einfach war. Und auch ich musste dann sagen: Okay, wir müssen jetzt mal kurz- Ich muss mal kurz schlucken, ich muss das auch mal eben verarbeiten, weil es einfach ja intensiv und viel ist, was die Familie schon erlebt hat und das Mädchen mit ihrem ein Jahr schon alles durchmachen musste. Und ich ich aber auch merke vor allem auch durch die Berufspraxis, dass ich viel mehr Sicherheit auch bekommen habe, eine sehr verbundene Beziehung zu haben, aber doch auf professioneller Ebene.</p>
87.	I: Die Mutter, die geweint hat. Ist das Familie X oder Familie Y?
88.	B1: Y. Genau.
89.	I: Spannend. Hast du das Gefühl, dass die Herausforderungen, mit denen du bei dieser Familie konfrontiert bist, deine Beziehung zu dieser Familie beeinflusst haben?
90.	B1: Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Sorry.
91.	I: Natürlich. Hast du das Gefühl, dass die Herausforderungen, mit denen du bei dieser Familie konfrontiert bist, deine Beziehung zu dieser Familie beeinflusst haben?
92.	<p>B1: Ähm, ja. (...) Bei Familie Y habe ich bisher jetzt noch nicht so grosse Herausforderungen erlebt. Also. Ich kann dir gleich noch ein Beispiel zu sagen. Bei Familie X würde ich das unterstreichen, denn die Aussage, ja, es hat die Beziehung beeinflusst, weil es eben für mich sehr schwer gemacht hat, Themen anzusprechen, in die Beratung zu gehen, weil ich oft das Gefühl hatte- oder für mich das ebenso rübergekommen ist, dass die Familie sehr beratungsresistent ist. Genau. Und eben den Bedarf auch nicht sieht oder nicht, ja nicht zulässt. Genau. Bei Familie Y hingegen habe ich das Gefühl, dass das eher sogar (...) ja, das nochmal vertieft hat. Vielleicht. Das Mädchen hat Hörgeräte. Und immer, wenn ich gekommen bin, hat sie sie nicht drin gehabt. Und ich habe immer danach gefragt, wo sie sind, und haben sie sie für meine Lektion die Mädchen eingesetzt und die Mutter dann gesagt: Ja, die werden jetzt auch zu klein und sie hört ja auch ohne. Und dann konnte ich ihnen wie an der Hörbanane erklären: Ja, es kann gut sein, dass sie hört, aber es kann sein, dass eben eingeschränkt hört, dass sie nicht alle Laute gleich wahrnehmen kann und dadurch Sprache für sie auch eher wieder schwierig ist, aufzunehmen. Nachdem ich die Mama das erklären konnten, anhand dieser Grafik, hat sie meines Erachtens oder meines Gefühls nach das verstanden oder besser nachvollziehen können und ist auch wieder</p>

	mehr dazu bereit, auch die Hörgeräte einzusetzen. Es ist jetzt zwar aktuell so, dass sie noch mal angepasst werden und dass sie die aktuell nicht zu Hause hat, weil sie noch mal eben auf ihr Gehör angepasst werden, auf die Grösse, aber genau, dass da jetzt mehr wieder das Verständnis und auch die Bereitschaft ist, die Hörgeräte wirklich einzusetzen. Genau. Das ist Familie Y.
93.	I: Ja, ja, ja. Manchmal ist es so- Ich überlege, ob die Fragen, die ich noch habe, passen. Oder haben wir das schon erledigt? Genau. Das ist ein bisschen so wiederholend. Irgendwie. Genauso. Gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung unterstützend war?
94.	B1: Also ich merke bei Familie Y vor allen Dingen jetzt auch bei einer anderen Familie, wobei die eben keinen albanischen Hintergrund haben, sondern aus Sri Lanka kommen, aber trotzdem, dass einfach das Interesse an der Kultur, an den Gegebenheiten, an der Sprache, an den Lebensweisen, ja- ich habe wirklich das Interesse dran und frage auch vieles nach, wie man es in ihrer Kultur macht und warum. Und da merke ich einfach, dass sie da aufblühen und dass sie da, ja, sich öffnen können und sich ernst genommen fühlen, wenn sie dann von sich erzählen können. Und ja, das ist bei uns ja auch so, wenn jemand bei mir nachfragt, dann merke ich: Ah, okay, der interessiert sich wirklich für mich auch. Genau.
95.	I: Und gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung hinderlich war?
96.	B1: Ähm, also was vielleicht jetzt bei Familie Y am Anfang etwas schwierig war, dass die Mutter eben Deutsch noch nicht so gut konnte, also die Sprache, einfach die sprachliche Barriere und auch kein Englisch konnte, sodass wir mehr oder weniger mit Händen und Füßen unterhalten haben. Aber ich- ich würde sagen, dass es eigentlich sogar fast bereichernd war für den Beziehungsaufbau. Aber eben bei anderen Familien ist es wahrscheinlich schon teilweise schwierig, wenn, ja wenn man dann Themen hat. Ich meine gut, da lädt man dann ja meist auch eh noch ein Dolmetscher zu ein. Sofern die Familie das Okay dazu gibt. Genau, aber (...) Sonst. Und ja. Und bei Familie X eben vor allen Dingen die Einstellung. Ja. Also ich denke, es ist halt generell schwierig, wenn einfach, ja, so ein Vertrauensverhältnis gar nicht gross entstehen kann. Also ich habe das Gefühl, bei Familie X habe ich das schon erreicht, bei der Mama ein Vertrauensverhältnis. Und doch hat sie sich oft, (...) ja, dann wieder zurückgezogen. Oder-
97.	I: Bei Familie X?

98.	<p>B1: Genau. Also sie hat schon- War ich, glaube ich, am Schluss so ihre Vertrauensperson, als es dann auch mit dem Kindergarten, im Kindergarten (...) war. Da bin ich eben zu einem Gespräch- war ich schon noch mit dabei, aber dann wurde ich von Seiten des Kindergartens eben nicht mehr eingeladen. Was ich extrem schade gefunden habe, weil ich sehr mein Interesse bekundet habe daran, noch mit beteiligt zu sein und einfach auch für die Mutter dort zu sein. Und das war, glaube ich, für das Vertrauen von der Familie nun auch wieder schwierig ins System. Also, dass sie da wie so ein Vertrauensbruch quasi erleben mussten. Genau. Was ich merke, ist, was auch sehr hilfreich ist, ist, ihnen wirklich Zeit zu geben und sich an der Zeit der Familie zu orientieren. Und eben nicht was überstülpen, sondern wirklich halt das dann auszuhalten. Wenn sie dann einfach die Informationen oder Daten nicht weitergeben wollen, zu sagen. Also wirklich auch Verständnis zu zeigen, aber doch auch klar immer wieder zu zeigen, dass es ja einfach unterstützend gemeint ist. Eben. Zum Beispiel wie mit dem Meldeformular. Ich habe oft versucht bei Familie X zu sagen: Ich verstehe das. Es ist völlig in Ordnung. Sie sind die Eltern. Sie dürfen das entscheiden. Aber eben einfach zu sagen: Es ist nichts Schlimmes. Es gibt viele Familien, die die Unterstützung in Anspruch nehmen und es heisst nicht, dass das für immer der Fall sein muss. Es hilft einfach, den Einstieg zu erleichtern. Auch das ist immer wieder zu thematisieren und gleichzeitig aber auch zu sie nicht zu bedrängen damit. Genau.</p>
99.	<p>I: Das ist ein schwieriges Gleichgewicht zu balancieren.</p>
100.	<p>B1: Ähm. Genau.</p>
101.	<p>I: Äh, was verstehst du unter der Aussage "Eltern als Experten ihrer Kinder"?</p>
102.	<p>B1: Ja. Also eben, die Eltern sind seit Geburt an mit dem Kind zusammen. Sie kennen die Verhaltensweisen. Sie kennen Reaktionen. Sie wissen, wie sie mit ihrem Kind in gewissen Situationen umgehen. Sie wissen, was das Kind kann, wo Herausforderungen sind. (...) Ja. Also von dem her. Wir sind- Also eben können sie sehr viel Infos einfach schon über das Kind, über den aktuellen Entwicklungsstand geben. Was ich einfach noch nicht weiss, wo ich mich wie eben noch mit einarbeiten muss, wo ich es kennenlernen muss, ausprobieren muss, teilweise.</p>
103.	<p>I: Teilst du diese Aussage?</p>
104.	<p>B1: Ja, das habe ich ja, glaube ich, am Anfang auch gesagt.</p>

105.	I: Und wenn das so ist, worauf achtest du dabei besonders bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund?
106.	B1: Also eben, wie ich eigentlich schon gesagt habe, am Anfang, dass die Eltern mit dabei sind, dass ich sie auch in Interaktion mit dem Kind erlebe und sehe, wie da eben die Interaktion abläuft, viel beobachten kann, wie das Kind reagiert. Aber eben auch dem Kind gleichzeitig die Sicherheit durch die Nähe der Eltern quasi bieten kann, dass es eben in diesem geschützten Rahmen auch selbstständig dann mit mir in Interaktion treten kann.
107.	I: Und welchen Einfluss hat diese Idee auf deine Beziehung mit den Eltern?
108.	B1: Also. Ich habe das Gefühl, das habe ich, wie auch schon gesagt, eben, dass sie einfach am- dass der Kontakt am Anfang sehr intensiv ist, dass sie mit dabei sind, dass man eben diese zwischen Tür-und-Angel-Gespräche gerade mal ebenso auf Metaebene eben, während man mit dem Kind beschäftigt ist, besprechen kann. Dass schnell nochmal Fragen geklärt werden in der Situation. Und was ich vorher vergessen habe zu sagen, die also nicht nur die Sicherheit, die durch die Eltern vermittelt wird, sondern auch die Sprache. Also wenn das Kind einfach sprachlich auch mich vielleicht nicht versteht, dass die Eltern dann dort auch noch mal als Übersetzer für das Kind quasi dienen, damit das Kind es versteht, aber auch gleichzeitig für mich, wenn das Kind dann eben albanische Aussage macht, die ich nicht verstehe, dann kann ich wie auch direkt nachfragen: Was hat sie jetzt gesagt oder was bedeutet es jetzt?
109.	I: Ich denke an dieses Beispiel von der Mutter. Die möchte so ein bisschen das Wissen von das Kind zeigen, präsentieren. Wie ist das mit dieser Aussage und solche so Momenten mit den Eltern?
110.	B1: Das ist sehr schwierig. (lacht) Genau weil eben, (...) man sieht den Stolz der Mutter und wie sie noch mehr, noch mehr präsentieren will und zeigen möchte, was der Sohn kann und worin er gut ist. Und aber das quasi wahrzunehmen, aber ihr gleichzeitig auch aufzuzeigen: Ja, das ist eine Kompetenz, die er kann. Aber da fehlt einfach noch was. Das ist extrem schwierig eben dass, dass man da dann nicht verletzend das formuliert, oder dass es wirklich so ankommt, wie es ankommen soll. Dass die verstehen, wie jetzt zum Beispiel Familie Y mit dem Hörgerät, dass es einfach nützlich ist, das zu nutzen. Oder eben bei Familie X, dass man einfach da noch ja ein paar Schritte zurückgehen muss noch mal und dem Kind einfach auch noch mal auf anderer Ebene Erfahrungen ermöglichen muss, damit es dahin kommt, dass der Buchstabe für was anderes steht. Und eben, dass da

	einfach das Ganze ein bisschen komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können. Oder schreiben zu können.
111.	I: Danke. Was verstehst du unter Stärken und Ressourcen der Familie? So allgemein?
112.	B1: Also ich denke eben ein stabiles System rundherum um die Familie, also in Form von Ärzten, Therapeuten, aber vor allen Dingen auch Familie und Freunde. Also das eben erlebe ich oder habe ich bei beiden Familien erlebt. Bei Familie X habe ich auch, da waren auch die Schwiegereltern oft da oder die Tante und haben unterstützt oder Arbeiten übernommen. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr grosse Ressource bei den Familien. Sie haben auch- Das erlebe ich sehr viel, sehr viel Spielsachen. Also viel materielle Ausstattung. Ja, ich glaube, das sind jetzt so die beiden grossen Aspekte, die ich, die mir zu spontan einfallen.
113.	I: Wie haben sich diese so- Du hast schon eine grosse Ressource von Familien mit einer albanischen Migrationshintergrund beschrieben mit so dass sie eine grosse Familie haben, dass sie viele Unterstützung von der Familie haben. Wie haben sich diese Stärke und Ressourcen auf die familiäre Bewältigung von herausfordernden Situationen ausgewirkt?
114.	B1: Hm, also ich denke sehr, sehr entlastend. Es bedeutet für sie Entlastung. Sie können mit den anderen Kindern Dinge unternehmen. Sie wissen, das Kind ist gut aufgehoben. Sie werden unterstützt. Also einmal im praktischen, aber auch im emotionalen Bereich. Ja, sie sind nicht allein unterwegs und (...) (...) können sich eben auf die Familienmitglieder verlassen. Also- (...) Also, ich denke ja. Ich denke eben vor allem die praktische Unterstützung, dass jemand da ist, der noch auch noch mit anpackt und Dinge sieht und aber auch das Emotionale. Genau.
115.	I: Ähm. Wie hast du diese Stärken und Ressourcen in der Arbeit mit der Familie gestärkt?
116.	B1: Also eben, ich habe es immer wieder betont, dass- oder betonen es auch jetzt immer wieder, das ich es extrem schön finde zu sehen, wie da die Familiezusammenhält und zusammen wirkt. Teilweise auch quasi dann den Wunsch ausgesprochen- Das mache ich jetzt bei Familie Y stark, dass ich eben oftmals auch die Tante mit dazu hole, wenn sie die Zeit hat, dass sie wie auch mal bei einer Förderlektion dabei ist und auch informiert ist über die Hörgeräte. Dass wir zwei sind- sodass ich sie die ja auch mit ins Boot hole. Dass sie auch ihre Verantwortungen übernehmen in dem Setting.

117.	I: Und hätte dies Auswirkungen auf deine Beziehung zur Familie? Wenn ja, inwiefern?
118.	B1: Umm. Das kann ich- Also das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, weil ich damit jetzt auch erst angefangen habe, die Tante vor allen Dingen mit einzubeziehen. Aber ich glaube schon. Also ich erlebe es so, dass die Mutter das als sehr, sehr positiv beschreibt und auch die Tante. Dass sie sehen: Hey, eben, es wird auch das Netzwerk drum herum wahrgenommen. Und ich fokussiere mich nicht nur auf die Eltern, die sowieso schon die Mutter, die sowieso schon wahnsinnig viel zu tun hat, sondern eben, dass man wie auch die anderen Ressourcen mit einbezieht. Oder auch die Schwester in der Früherziehung, die, wo die Mutter oftmals sagt: Ja, ach die, die freut sich immer schon so, wenn ich komme. Sie hätte schon gesagt, sie würde Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) lieben, die die Schwester. Ja wo, es einfach zeigt, dass die Mutter damit, wenn also ja, auch zufrieden ist und das schätzt, dass ich nicht nur mich auf das eine Kind quasi beziehe, sondern das Drumherum auch mit wahrnehme und berücksichtige. Genau, weil ich denke, sonst würde sie solche Aussagen nicht extra aufgreifen und betonen.
119.	I: Okay. Bitte erinnere dich an deine Beschreibung, wie du Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zur Teilnahme eingeladen hast. Siehst du einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie du Eltern zur Teilnahme einlässt und dem Grad ihrer Beteiligung?
120.	B1: (...) (...) Ummm. Also ich finde das auch wieder sehr individuell. Es kommt auch wieder stark auf die Situation drauf an, wenn die Mutter da selbst den Nutzen drin sieht, ist die Beteiligung sehr viel stärker, als wenn das für sie jetzt eher unklar ist. Also ich merke, dass es vor allem dann Unterschied macht, wenn ich die Eltern vorher wirklich im beratenden Gespräch auch noch mal über den Nutzen ihre Anteilnahme in der Situation und auch der Situation selbst. Warum genau wir das jetzt machen, was das bewirkt, dass da die Anteilnahme viel stärker ist und intensiver als wenn, ja, das jetzt einfach so spontan, sage ich mal, läuft, ohne dass ich die Eltern vorher gross aufgeklärt habe. Und doch finde ich es beides nötig und manchmal auch nur möglich, dass ich manchmal nicht die Zeit habe, der Mutter vorher lang und breit zu erklären, warum vielleicht die Dinge so sind. Und dann merke ich, dass ja in der Interaktion und merkt dann: Okay, ist es vielleicht doch wichtig, erst noch mal mich hinzusetzen, mit den Eltern und zu besprechen, warum genau was gemacht wird gerade, damit sie den Sinn dahinter wirklich sehen. Genau.

121.	I: Ich habe so- die Frage ist, was motiviert diese Eltern zur Teilnahme? Aber für mich so- Es ist auch ein bisschen. Was war der Unterschied zwischen die zwei Familien Familie X und Y? Sie beide kommen aus Kosovo, aber einer war- ist ziemlich engagiert und die andere war sehr- Wie hast du das beschrieben? Beratungs-
122.	B1: resistent.
123.	I: Resistent. Genau.
124.	B1: Ich glaube, der Unterschied ist- Bei Familie Y ist die Beeinträchtigung des Kindes sichtbar und ganz eindeutig und klar, dass das Kind schwer beeinträchtigt ist. Und ich glaube, die Eltern sind dort auch im Verarbeitungsprozess schon viel weiter, als bei Familie X das gewesen ist. Und sie haben eben auch schon ein viel grösseres Netzwerk an Unterstützung, eben Spitex, Physio. Sie sind schon sehr lange und sehr viel im Spital gewesen. Sie sehen den Bedarf. Und bei Familie X ist es eben nicht so eindeutig auf den ersten Blick sichtbar gewesen. Und sie sind eben in dem Verarbeitungsprozess noch nicht so weit gewesen. Ich glaube, das ist ein ein sehr grosser Aspekt. Um. Ja, wie die Verarbeitung generell bei den Eltern schon vorangeschritten ist bei der Diagnose, der Situation generell. Genau.
125.	I: Und wie- Es ist ein bisschen eine gemeine Frage, aber es ist einfach so zum Reflektieren. Vielleicht gibt es nichts, aber ich sage das egal. So ist es wichtig zu fragen. Wie könntest du den Grad ihrer Beteiligung beeinflussen? Von Familie X?
126.	B1: (...) (...) Ja, das ist, finde ich, eine sehr gute und berechtigte Frage. Also zu meinem damaligen Zeitpunkt habe ich es nicht gewusst und ich finde es auch jetzt noch schwierig zu beantworten, weil ich kann, ja, an der Einstellung der Eltern per se nichts ändern. Ich kann ihnen immer wieder aufzeigen: Ich verstehe Sie, dass Sie so denken. Wichtig wäre aber das und das. Oder eben was halt die Unterstützungsmassnahmen bewirken können, von dem her bin ich der Meinung, ich kann immer wieder darauf hinweisen, sensibilisieren, aber im Endeffekt ist es doch der Prozess der Eltern sich darauf einzulassen oder zu sagen: Nein zu verschliessen dem Gegenüber.
127.	I: Danke. So, das war es. Gibt es etwas, das ich übersehen habe, oder etwas, das du ergänzen möchtest?
128.	B1: Also ich habe- Ja, ich würde was ergänzen wollen. Ich habe das Gefühl, oder- Für mich gilt eigentlich das, was ich gesagt habe,

	<p>nahezu für alle Familien. Weil ich finde es extrem wichtig, ja bei jedem genau hinzuschauen, individuell zu schauen, was sind die Themen, wo steht die Familie, was bringt sie mit, was für Herausforderungen sind da, also unabhängig vom Migrationshintergrund. Und doch sehe ich da also eben vor allem die Wichtigkeit der Offenheit gegenüber den Menschen, das Interesse zu bekunden und auch die Andersartigkeit als, ähm, ja, potenzial als was was Gutes und normal ist auch zu sehen und damit Feingefühl wirklich den Familien zu begegnen. Und ja das schweizerische System aufzuzeigen, wie es eben hier funktioniert, aber gleichzeitig auch zuzuhören, wie sie es gewohnt sind, was sie für Systeme haben und Regelungen. Genau. Und das ist eben das, was du auch schon gesagt hast. Einfach so schwierig ist da die Waage zu halten, dass wirklich so im Gleichgewicht. So haben- Weil wir haben ja doch unsere Vision, unsere Ziele im Hinterkopf und möchten das doch gerne oftmals vielleicht schneller vorantreiben und dabei dann auch mit Geduld und mit genug Zeit, den Familien zu begegnen, damit das Vertrauen einfach besteht. Damit man gemeinsam und in dem Tempo der Familie und des Kindes Dinge erreichen kann, wenn es vielleicht auch nicht dann die Dinge sind oder die Anzahl an Dingen, die man vielleicht selbst gern erreicht hätte. Würde ich sagen, ist manchmal weniger mehr. Wenn man überhaupt etwas erreichen kann gemeinsam. Das ist ja wie einfach sehr gewinnbringend, als wenn ich versuche, mein Ding durchzuprügeln und dann gar nichts erreiche. Ja, da einfach selbst zu sagen: Gut, wir gehen das Tempo der Familie und laufen dann so weit, wie wir es gemeinsam schaffen. Genau.</p>
129.	<p>I: Danke. Danke für deine Offenheit und Reflexion. Ja, ich habe schon bemerkt, es war ein paar Themen, die ich glaube, ich mehrmals höre. Es ist sehr spannend. So spannend. Ja, ja. Danke fürs Mitmachen. Wenn du es wünschst, erhältst du gerne nach Abschluss Einsicht in die Arbeit. Genau.</p>
130.	<p>B1: Ja, Ja, sehr gerne. Spannend.</p>

VI. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 1

Angaben zur
Person

Alter: 32 Jahre	Als HFE tätig: 3 Jahre	Berufsausbildung: <ul style="list-style-type: none"> • Heilpädagogische Früherzieherin (in Ausbildung) • Gehörlosen Pädagogin • Studium Nebenjobs: Betreuung von Kindern mit Autismus, Entlastungsdienst mit gehörlosen Kindern, Arbeit mit demenzkranken Senioren • Pfleger Assistentin in einem Pflege Wohnheim (2 Jahre)
Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> • keine 		

Zusammenfassung des Interviews

Definition der Elternbeteiligung
Allgemeine Definition
<ul style="list-style-type: none"> • Familienorientierung 14 • Fokus auf Themen der Familien 14 • Eltern in Entscheidungen miteinbeziehen 14 • Eltern sind gleichwertige Partner mit gleichberechtigte Stimme 14
Definition in einer Förderstunde
<ul style="list-style-type: none"> • Schwer Eltern miteinzubeziehen 16 • Entlastung für Eltern 16 • Potenzial für miteinbeziehen 16
Definition in der Beratung
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern dürfen jederzeit mit Fragen kommen 20 • Lösungen finden oder ausprobieren 20 • Individuell 20 • Eltern sind die Experten vom Kind 20
Elternbeteiligung mit Familien ohne albanischen Migrationshintergrund

Familie Pauli
<ul style="list-style-type: none"> • Rolle der Eltern <ul style="list-style-type: none"> ○ Zu Beginn – Eltern mitspielen, Anamnese Gespräch – Eltern teilen Frühförderungsbedarf, Ressourcen des Kindes, Anliegen der Eltern, Interaktion – schauen was Eltern ausprobiert haben und ob es geklappt hat 22 ○ Immer dabei in der Fördersituation, Struktur der Förderstunde: Kurze Update-Gespräch mit der Mutter, Interaktion zusammen mit dem Kind, Elterngespräch als Abschluss 28 ○ Übliche Interaktion mit Eltern: Andere Eltern nutzen die Zeit für Hausarbeit oder Ausruhen, vorrangig Kontakt mit der Mutter, Vater dabei für offizielle Gespräche 30 • Einladung zur Teilnahme <ul style="list-style-type: none"> ○ Über das Kind: das Kind ermutigen, die Mutter zum Spiel einzuladen (ihr ein Spielzeug aus dem Spiel geben) 34, 38 ○ Bereitschaft zur Teilnahme: Mitspielen 36
Kenntnisse durch Zusammenarbeit
Erfahrungen mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund
Allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • „überschwänglich“ dankbar 42
Familie X
<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen und besondere Momente <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontext: HFE neu in der Frühförderung, Fall abgeschlossen (Kind in Chindsgi), für HFE „schwierige“ Situation 42, 50 ○ Beratungsgespräche: HFE macht Vorschläge, die Mutter äussert, dass sie diese Vorschläge umgesetzt hat, HFE beobachtet bei ihren Besuchen das Gegenteil (z.B. - das Kind sollte zum Frühstück am Tisch sitzen, statt vor dem Fernseher) 42 • Erfolge <ul style="list-style-type: none"> ○ Klare Regel für den Jungen aufstellen, klare Abläufe und klare Übergänge gestalten, Mutter erlebt diese Interventionen als „gewinnbringend“ 50 • Herausforderungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Siehe oben – Fernsehsituation 42
Familie Y
<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen und besondere Momente <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontext: HFE erlebt Familie als offen und dankbar für Vorschläge, aktueller Fall 42 ○ Familienzusammenhalt: grosse Familie, in der sich alle gegenseitig unterstützen 48
Erfahrungen mit albanischer Kultur

Allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Jungen – „sehr hohe Stellung“ 52 • Offenheit 52 • Familienzusammenhalt 52
Familie X
<ul style="list-style-type: none"> • Junge behandelt wie ein kleiner Prinz 52 • Selbstständigkeit des Kindes – Herausforderung für die HFE 52 • <u>Unterstützung von ausserhalb der Familie</u>: haben sich erst sehr schwertan und HFE durfte keinen Kontakt zu anderen Fachleuten haben, Herausforderung für HFE: Eltern nimmt nicht Thematik ihres Sohnes wahr (andere Einstellung), Eltern lassen selten Gespräche zu, Anfang im Kindergarten war schwer für den Jungen 54
Familie Y
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Unterstützung von ausserhalb der Familie</u>: sehr dankbar und offen um Unterstützung (Das Mädchen wird von der Spitex, der Physiotherapie und der Logopädie betreut), Zwillingsbruder kriegt auch bald HFE und Physiotherapie. 54 • Die Zusammenarbeit ist „flüssiger“ als bei Familie X, weil Familie Y umsetzt, was von ihr verlangt wird („sehr engagiert“). 54
Familienherkunft und Einwanderungsgeschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Familie X kommt aus Kosovo und HFE kennt den Grund nicht mehr, warum die Familie eingewandert ist. 56, 60 • Familie Y kommt auch aus Kosovo und emigriert aufgrund des Berufes des Vaters. 56, 60 • Die Eltern haben der HFE nicht viel über ihre Einwanderungsgeschichte erzählt. Die Eltern haben dem HFE nicht viel über ihre Einwanderungsgeschichte erzählt, weil sie schon lange hier leben. Sie hat das Gefühl, dass sich zumindest der Vater in Familie Y wie ein Schweizer Bürger fühlt. 58
Methodik
Rolle der Eltern
<ul style="list-style-type: none"> • Familie Y: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontakt Anbahnung, Anamnese Gespräch mit Unterstützung der Tante, Geschichte von der problematischen Geburt erzählen, Früherziehungsbedarf besprechen, Mutter mit einbeziehen 62 • Familie X: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ähnlich wie Familie Y, HFE bekommt Informationen über die Eltern 64 ○ Die Eltern entschieden, dass sie keine Unterstützungsmöglichkeiten oder die Zusendung des Meldeformulars für den schulpsychologischen Dienst wünschten. 64

<ul style="list-style-type: none">○ Die Eltern mussten HFE lassen, dass die HFE mit ihnen und ihrem Kind arbeitet. 64○ Beispiel: Während einer Förderstunde auf den Spielplatz gehen - Am Anfang war es für den Jungen schwierig, mit HFE allein zu gehen, die Mutter kam mit (Thema: Selbstständigkeit). Die HFE sieht diese Einladung zur Teilnahme als erfolgreich an, weil sie mit der Mutter flexibel sein musste, als die Mutter nicht kommen konnte und die HFE ihre Pläne ändern musste. Die HFE würde dann die Förderstunde zu Hause bei der Mutter in unmittelbarer Nähe durchführen. Meistens hat sich die Mutter an der Förderstunde beteiligt. 68,74○ In der Förderstunde war die Mutter meist in der Nähe in der Küche oder im Wohnzimmer, erreichbar für das Kind und die HFE, aber ausserhalb der Förderstunde (im Hintergrund). Die Mutter kommt in die Förderstunde und zeigt, was das Kind kann (der Junge sagte die Buchstaben des Alphabets aus einem Buch auf). HFE hat das von der Mutter eingeführte Konzept aus dem Buch in die Förderstunde integriert und die Idee, die Wörter auf der Seite zu beschreiben, die alle mit demselben Buchstaben beginnen, in die Bedeutung der Buchstaben eingeführt. Die HFE glaubt, dass die Mutter ihm beigebracht hat, die Beschreibungen auswendig zu lernen. 80, 82● Allgemein<ul style="list-style-type: none">○ Interaktion: Am Anfang – intensive Kontakt (d.h. – Kind und Familie kennenlernen, Mutter muss dabei sein), Tür-und-Angel-Gespräche - Bestätigung dessen, was der/die andere beobachtet, oder von Themen, die während der Förderstunde aufgetaucht sind. 66○ Bei diesen Familien geht es bei der elterlichen Beteiligung eher darum, sie direkt anzusprechen. Die HFE betont die Eltern-Kind-Interaktion in Familien mit Migrationshintergrund stärker. 72
Beratungsmomente
<ul style="list-style-type: none">● Familie X:<ul style="list-style-type: none">○ Der Grad der Beteiligung hängt von den Themen ab, die die Eltern selbst mitbringen. 76○ Diese Eltern haben die Themen nicht wahrgenommen und sahen keinen Bedarf. 76○ Beispiel: Der Junge konnte das Alphabet aufsagen, aber es fehlte die Bedeutung (verbindet die Bilder von Tieren, die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen, nicht mit dem Buchstaben selbst oder zählt weiter als zwei, wenn die HFE zwei Steine in der Hand hat). Die Eltern sahen, dass das Kind das ganze Alphabet und seine Zahlen kannte. Als die HFE dem Kind die Möglichkeit gab, die Bedeutung dieses Wissens anzuwenden, konnte das Kind es nicht nutzen. Die HFE wollte ihm Unterstützung für den Start im Kindergarten geben und die Eltern sahen ihren Sohn normal in einem normalen Kindergarten. 76, 82○ Der Grund für den Widerstand der Eltern war nach der Interpretation der HFE, dass Jungen in ihrer Kultur einen hohen Status haben und die Situation mit seiner Schwester dazu beitrug. Der Junge bekam eine kleine Schwester, die keine bekannten Entwicklungsverzögerungen hatte. Die Eltern bemerkten den Unterschied, dass die

<p>Schwester des Jungen mehr konnte als er und das war kulturell schwer zu akzeptieren. Die HFE sagt, dass sie zu wenig über diese Kultur weiss. 78</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Als die HFE die Mutter damit konfrontierte, dass ihr Kind keine Bedeutung mit dem gelernten Wissen verbindet, konzentrierte sich die Mutter auf seine Stärken und sagte, dass er den anderen Teil noch lernen könne. 84
Haltung
Beziehung mit den Eltern
<ul style="list-style-type: none"> ● Familie X <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Beziehung war schwierig und distanziert. 86 ○ Kontext: neu im Job, neu in den Themen, unsicher über ihre Aufgaben als HFE, fremde Kultur 86 ○ Die Familie ist „beratungsresistent“ und sie sahen die Bedarf nicht oder zuliessen nicht. Das machte es für die HFE schwierig, Themen anzusprechen und in die Beratung zu gehen. 92 ○ Unterstützend für den Aufbau der Beziehung: Der Familie Zeit zu geben und Verständnis zu zeigen, aber auch immer wieder die Absicht zu zeigen, sie zu unterstützen – Beispiel: Thema Meldeformular (siehe oben) 98 ○ Hinderlich für den Aufbau der Beziehung: die Einstellung der Familie – Das Vertrauensverhältnis war nicht immer gegeben. Die HFE glaubt, dass sie am Ende die Vertrauensperson der Mutter war, aber dann wurde die HFE vom Kindergarten nicht mehr eingeladen, sich weiter zu engagieren. Das war für die Familie eine Erfahrung des Vertrauensbruchs. 96, 98 ● Familie Y <ul style="list-style-type: none"> ○ Sie erzählen dem HFE private Sachen. 86 ○ Wenn sich jemand offen gegenüber der HFE verhält, dann ist die HFE offener, denn wir sind Menschen und Früherziehung ist Beziehungsarbeit. Die Beziehung zur Familie als HFE ist intensiver, weil Gefühle zugelassen sind. 86 ○ Die Mutter zeigte Gefühle und weinte. Das war sehr intensiv für die HFE, aber sie ist sich in dieser verbundenen Beziehung und auch auf beruflicher Ebene viel sicherer. 86 ○ Die HFE hat keine grossen Herausforderungen mit dieser Familie erlebt. Eine Herausforderung war jedoch, dass das Mädchen ihre Hörgeräte nicht trug. Die Eltern erklärten, dass die Hörgeräte zu klein seien und sie auch ohne sie hören könne. Die HFE nutzte die Hörbananengrafik, um zu erklären, dass das Nichttragen der Hörgeräte in der Tat zu Sprachproblemen führen kann. Die Mutter konnte die Meinung der HFE danach besser verstehen und ist nun eher bereit, die Hörgeräte einzusetzen. 92 ○ Hinderlich für den Aufbau der Beziehung: die sprachliche Barriere (Mutter konnte nicht so gut Deutsch) - Die HFE ist jedoch der Meinung, dass es für den Aufbau von Beziehung ausreichend war. 96

- Allgemein
 - Für den Aufbau einer Beziehung ist das Interesse an der Kultur oder den Umständen wichtig, nicht nur für albanische Familien. Sie öffnen sich und fühlen sich ernst genommen. Die HFE würde sich genauso fühlen, wenn sie nach ihren eigenen Gegebenheiten gefragt würde. 94

Meinung zu „Eltern als Experten ihrer Kinder“

- Die HFE teilt diese Aussage. Für sie bedeutet es, dass die Eltern das Kind seit seiner Geburt kennen und mit seinem Verhalten, seinen Reaktionen, Stärken und Schwierigkeiten vertraut sind. Die Eltern können der HFE viele Informationen geben und ihr helfen, ihre eigene Arbeit mit dem Kind zu planen. 102, 104
- Bei albanischen Familien achtet die HFE auf die Interaktion zwischen Kind und Elternteil. Sie sorgt auch dafür, dass die Eltern zur Sicherheit des Kindes anwesend sind, damit das Kind lernen kann, selbstständig mit ihr zu interagieren. 106
- Diese Idee „Eltern als Experten“ beeinflusst die Intensität der Beziehung zu den Eltern. Am Anfang ist der Kontakt sehr intensiv. Sicherheit für das Kind wird auch durch die Sprache vermittelt. Die Eltern sind auch als Übersetzer anwesend, wenn das Kind oder die HFE den anderen nicht verstehen. 108
- Beispiel mit Familie X und dem Auswendiglernen des Alphabets: Es ist schwierig, wenn die HFE den Stolz der Mutter auf die Leistungen ihres Sohnes sieht, aber gleichzeitig muss sie ihr zeigen, was noch fehlt. Bei Familie Y mit den Hörgeräten ging es darum, ihnen die Nützlichkeit zu zeigen. Bei Familie X musste man ein paar Schritte zurückgehen und dem Kind Erfahrungen auf einer anderen Ebene ermöglichen. Das Ganze ist etwas komplizierter als nur das Alphabet auswendig zu lernen. 110

Stärken und Ressourcen der Familie

- Beide Familien hatten ein stabiles System um sich herum, vor allem eine Familie, die sie unterstützen konnte. Ausserdem hatten sie beide jede Menge Spielmaterial. 112
- Diese Ressourcen sind eine Entlastung für die Familie. Das ist praktische und emotionale Unterstützung. 114
- Die HFE stärkt diese Ressourcen, indem sie betont, wie gut sie den Zusammenhalt in der Familie findet. Die HFE tut dies bei Familie Y, indem sie die Tante oft bei der Förderstunde dabei hat. Die HFE holt sie, wenn sie Zeit hat, um sich über die Hörgeräte zu informieren. Die HFE glaubt, dass diese Unterstützung ihres Familiensystems (die Nutzung der Ressourcen des gesamten Familiennetzwerks und nicht nur der Eltern) sowohl die Mutter als auch die Tante positiv erleben. Sie glaubt das, weil die Mutter gesagt hat, dass ihre Schwester sich freut, wenn die HFE kommt. 116, 118

Zusammenhang zwischen Einladung und Beteiligungsgrad

- Der Zusammenhang ist individuell. Es kommt auf die Situation an. 120
- Wenn die Mutter den Nutzen in der Frühförderung sieht, dann ist die Beteiligung viel stärker, als wenn der Nutzen unklar ist. 120

- Die HFE merkt den Unterschied, wenn sie sich die Zeit nimmt, vorher mit den Eltern über den Nutzen ihrer Beteiligung an der Situation und den Nutzen in der Situation selbst zu sprechen. Ihre Beteiligung ist viel stärker und intensiver, als wenn sie spontan versucht, in dem Moment zu erklären. Manchmal ist jedoch eine Erklärung in dem Moment notwendig und dann merkt die HFE, dass sie ein Gespräch zur weiteren Erklärung einrichten muss. 120
- Motivation der Eltern/Unterschied zwischen Familie X und Y:
 - Der Unterschied liegt in der Sichtbarkeit der Beeinträchtigung und darin, wo die Eltern im Verarbeitungsprozess stehen. 124
 - Das Kind in Familie X hat eine deutlich sichtbare Behinderung und war lange Zeit im Spital. Familie X hat ein viel grösseres Unterstützungsnetzwerk, einschliesslich der Spitex. Das Kind in Familie Y hat eine weniger sichtbare Behinderung und die Familie ist noch nicht so weit im Verarbeitungsprozess. 124
- Rolle des HFE für den Grad der elterlichen Beteiligung
 - Die HFE glaubt, dass sie die Einstellung der Eltern nicht ändern kann. Sie kann ihnen immer wieder zeigen, dass sie ihre Sichtweise versteht und ihnen gleichzeitig die möglichen Auswirkungen einer weiteren Unterstützung aufzeigen. Sie glaubt jedoch, dass es am Prozess der Eltern liegt, ein Engagement zuzulassen. 126

Was möchte die HFE noch erwähnen

- Was die HFE gesagt hat, gilt für alle Familien, denn sie betrachtet Familien individuell, unabhängig vom Migrationshintergrund. 128
- Und doch sieht sie, wie wichtig es ist, offen für Menschen zu sein und Interesse zu zeigen. Sie sieht Andersartigkeit als Potenzial für Gutes und als normal an. 128
- Es ist auch wichtig, ihnen das Schweizer System zu zeigen, aber gleichzeitig zuzuhören, an welche Systeme und Regelungen sie gewöhnt sind. 128
- Es ist ein schwieriges Gleichgewicht. Die HFE haben ihre Visionen und Ziele, von denen sie sich wahrscheinlich wünschen, dass sie schneller umgesetzt werden können, aber gleichzeitig müssen sie mit Geduld und Zeit Vertrauen aufbauen. Manchmal ist weniger mehr, wenn man gemeinsam etwas erreichen kann. Es ist wichtig, mit dem Tempo der Familie mitzugehen und so weit zu gehen, wie es gemeinsam möglich ist. 128

VII. TRANSKRIPT INTERVIEW 2

Absn.	Interview 2
1.	I: So, zuerst Fragen zur Person. Etwas Einfaches. Wie lange sind Sie schon als HFE tätig?
2.	B2: Das muss ich jetzt zusammenzählen. (...) (...) (lacht) Siebenunddreissig, fast achtunddreissig Jahre.
3.	I: Krass. Übt Sie vorher einen anderen Beruf aus?
4.	B2: Nein. Ich habe früher an der heilpädagogischen Schule gearbeitet als Heilpädagogin.
5.	I: Ah, okay. Und welche Qualifikation führt Sie zur HFE?
6.	B2: Das war noch in der Zeit von Freiburg. Klinische Heilpädagogik. Ja.
7.	I: Und, haben Sie- Also ist das eine Ausbildung? Haben Sie eine Ausbildung zur HFE absolviert?
8.	B2: Damals war noch vieles integriert in die klinische Heilpädagogik. Das war in Freiburg an der Uni Freiburg. Freiburg.
9.	I: In welchem Jahr haben Sie die Qualifikation abgeschlossen?
10.	B2: Das war in 79/77.
11.	I: Welches Aus- und Weiterbildungen haben Sie im Rahmen der HFE besucht? Und so eher eine Zusammenfassung. Viele haben schon viele Erfahrungen. Es ist eher so welche Interessen und Leidenschaften haben Sie?
12.	B2: Also ich habe sicherlich eine zusätzliche Ausbildung in therapeutischer Art, da waren wir eine Arbeitsgruppe bei Professor Innerhofer. Ja, das ist eine Therapie Ausbildung, letztlich. Weiterbildung: Wahrnehmung, basale- (lacht) basale Förderung, Kommunikation, Sprache, Autis- also das ganze Spektrum.
13.	I: Es gibt so viele Möglichkeiten.
14.	B2: Ja. Ich habe selbst dann auch zweimal- Zwei Jahre lang habe ich die berufspraktische Begleitung von Studentinnen und Studenten. Das war damals noch an einem heilpädagogischen Seminar in Zürich auch mit geleitet. Also ich war vorher auch in der Ausbildung tätig und ich habe dann auch eine Coaching Supervisionsausbildung und war

	<p>auch als Supervisorin lange tätig. Aber die Spezialität war für mich schon immer Zusammenarbeit mit Eltern. Das kann ich so sagen. Zusammenarbeit mit Eltern, Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team. Ich habe fast zwanzig Jahre in einem interdisziplinären Ambulatorium in Baden Dättwil gearbeitet. Also da waren wir täglich- Wir haben da auch beispielsweise gemeinsame Stunden gemacht, so Physiotherapeuten, führt sie zusammen. Es wäre heutzutage- Es ist schwieriger geworden, solche Sachen gemeinsam zu machen. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und so haben wir natürlich ganz eng miteinander gearbeitet. Auch die Zusammenarbeit beispielsweise mit der Kinderklinik in Aarau war damals auch sehr wichtig. Also ab Spezialität war ich auch schon, auch für mich immer, was bedeutet das für Eltern, ein entwicklungsauffälliges- ein behindertes Kind zu haben und wie viel sind Eltern da im Prozess und wie kann ich sie von der Heilpädagogische Früherziehung herbegleiten? Vielleicht so.</p>
15.	I: Da sind wichtige Themen. Ja, danke.
16.	B2: Ja, schon gut.
17.	I: Und sorry. Meine letzte Frage zur Person. Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?
18.	B2: Sicherlich. Ich bin neunundsechzig, fast siebzig, neunundsechzig Jahre alt. Ja. Also, ich werde den nächsten Sommer meine Tätigkeit beenden.
19.	I: Okay. Jetzt haben wir das Themenbereich Definition der Elternbeteiligung. Machen wir weiter. Was verstehen Sie unter „Elternbeteiligung“?
20.	B2: Also, ich denke, <u>ganz</u> wichtig ist, ich muss zuerst mal Eltern, die Familie in ihrem System kennenlernen. Und dann schauen, was passt für diese Mutter, für diesen Vater? Wo stehen sie? Und dass ich sie abholen kann. Und dann miteinander schauen, wie können sie den Alltag mit ihrem Kind bestehen? Also was ist für sie wichtig? Weil das Ziel ist ja, dass das Kind gefördert wird. Niemand hat gerne ein behindertes Kind. Also die Eltern mal abholen. Wo sehen sie zu schauen, wie ist das in der Familie? Also Eltern abholen und <u>dann</u> kann ich sie erst an der Arbeit beteiligen. Und dann auch zu schauen, welche Rolle haben Eltern? Wir sind die Fachleute und sie sind Eltern mit ihren Eltern-Rolle. Ich habe auch viele Weit- viele Weiterbildung, Klammer (lacht), Weiterbildungen gegeben, auch wo es darum geht, in welcher Rolle, also welche Rolle haben Eltern, welche Rolle haben Geschwister von einem behinderten Kind, beispielsweise.
21.	I: Ja, ja, ja, ja. Es ist sehr wichtig, das auseinander zu nehmen. Und was bedeutet für Sie Elternbeteiligung in einer <u>Förderstunde</u> ?
22.	B2: Förderstunde?
23.	I: Genau.

24.	B2: (...) Also, ich denke, dass ich in meiner Vorbereitung- Ist es so zu verstehen, wie ich mich vorbereite auf die Stunde, oder?
25.	I: Und es ist ein bisschen offen, wie Sie das verstehen in Ihre eigene Arbeit. Was bedeutet Elternbeteiligung in einer Förderstunde?
26.	B2: Also, ich denke, wenn ich jetzt vorbereite, ist ganz klar, dass ich mir überlege, was ist im Moment auch aktuell in der Familie? Also welche Themen stehen an? Was ist die direkte Arbeit mit dem Kind? Aber was ist dann auch Arbeit mit der Mama? Je nachdem wo der Vater ist, gibt es einen Vater? Ist es alleinerz- Also zu schauen und dann auch jeweils zu schauen, uh, was steht wirklich gerade an? Und dann natürlich auch denke ich jetzt sicherlich auch von der Jahreszeit Themen zentriert vorzubereiten und zu schauen, was könnte da die Mama übernehmen? Ja. Was nehme ich für die Geschwister mit? Ja, das ist auch hilfreich.
27.	I: Und was bedeutet für Sie Elternbeteiligung in der Beratung? Was ist eigentlich der Unterschied?
28.	B2: Also ich denke Beteiligung ist wirklich ganz konkret. Wie, wie kann, wie kann eine Mama sich im Alltag mit ihrem Kind? Was ist ihr wichtig? Was kann sie machen? Was kann ich ihr zeigen? Was das Kind aus meiner Sicht benötigt, was wichtig wäre, sie da in der sie zu begleiten. Beraten kann dann natürlich auch viel weiter gefasst werden. Also beraten. Geht das Kind jetzt zusätzlich in eine Spielgruppe? Geht es in eine Kita? Traut sich die Mama wieder einen beruflichen Einstieg beispielsweise zu, weil das häufig dann Mitte- Du lässt dich nicht mehr arbeiten. Äh, wie manchmal natürlich auch die Frage: Wie kann auch das Omi? Kann auch ihr Partner einbezogen werden? Dass sie ist- weil sie sich vielleicht manchmal alleine- Und das ist dann eher beratend. Wo wir dann vielleicht auch, dass sie dann auch Themen, die wir nebst der eigentlichen Stunde mit dem Kind abmachen, weil wenn das Kind dabei ist oder die Kinder ist, so sind Beratungsgespräche dann häufig schwierig. Also es kann auch sein, dass ich da an einem Abend dann nach Hause gehe oder dass wir einen extra Termin ausmachen.
29.	I: Denken Sie an eine Familie, mit der Sie derzeit arbeiten, die keinen albanischen Migrationshintergrund hat. Als Sie mit dieser Familie zu arbeiten begannen, welche Rolle haben die Eltern dabei gespielt?
30.	B2: Also nicht albanisch?
31.	I: Nicht. Mhm (bejahend).
32.	B2: Hm. Also da ich zurzeit kaum Schweizer Eltern habe, stellt sich die Frage so fast gar nicht. Also ich habe- Ich muss gerade wirklich überlegen (...) wenn ich jetzt an die jetzigen Kinder denke (...) (...) Ich habe doch an einen Ort. Also ich merke da- also in der Vorbereitung, von der Vorbereitung her, wenn ich jetzt in eine Familie einsteige, also beginne (...) ich sage nicht ein grosser Unterschied. Ich glaube, ich gehe da immer vom Kind aus. Also was, was weiss ich schon von der Familie, von Unterlagen, Berichten oder

	<p>von Kolleginnen, was hat- Vielleicht es schon Physiotherapie hat. Also, dass ich mal hinhöre. Aber ein grundsätzliches anderes Vorgehen denke ich, denke ich nicht. Okay. Es ist vielleicht so, dass das ich mir vielleicht überlege, wenn ich jetzt höre, es ist eine stark muslimische Familie. Also ja, ich muss sagen, dass ich mir überlege, vielleicht muss ich da speziell auf etwas achten, wie ich mich kleide oder wie die Begrüssung ist. Oder wo sind die Räumlichkeiten? Vielleicht so. Aber sonst? Grundsätzlich, denke ich, versuche ich jede Familie als solches zu erfassen. Und das ist gar nicht so nicht. Nicht, dass ich da Albanisch, Kroatisch, da kommt Chinesisch. Eigentlich nicht so. Ja, afrikanische. Ja.</p>
33.	<p>I: Alles mögliches. Ja genau. Und so allgemein, welche Rolle haben die Eltern dabei gespielt? So am Anfang dieser Arbeit mit der Familie. Ich bespreche den Anfangsphase eher so.</p>
34.	<p>B2: Also ich denke, ganz wichtig, dass die Eltern, dass ich die Eltern kennenlerne. Das ist manchmal- Da ist es vielleicht ein Unterschied. Bei albanisch sprechende Eltern hat es manchmal eine Zeit gedauert, bis dass ich den Vater kennengelernt habe, dass da, dass der Vater sich rausgenommen hat. Und ich habe nur die Mutter kennengelernt, also Mutter und Kind kennengelernt, dass- Ja. Das ist dann vielleicht ein Unterschied. Und sonst war es mir wichtig, kennenzulernen. Und hinzuhören. Wo stehen sie? Welche Fragen haben die Eltern? Also wirklich. Hinhören. Was ist für sie? Was? Was ist gut? Was ist schwierig? Was steht an? Dass ich auch dann merke ja, wo kann ich sie überhaupt unterstützen? Und das schon zu Beginn ist es ganz wichtig. Und ich denke, das Hinhören um so wichtiger, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Was eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ja.</p>
35.	<p>I: Können Sie einfach ein bisschen mehr über Ihre Interaktion mit den Eltern in diesen Anfangsphase-</p>
36.	<p>B2: Also es ist sicherlich so ganz in der Anfangsphase, dass ich mich vorstelle, dass sie wissen von wo komme ich. Was sind, was sind so meine Schwerpunkte. Dass sie da ein Bild von mir bekommen. Dass ich ihnen auch erkläre, dass ich versuche zu erklären, was verstehe ich unter Früherziehung, weil ich mal nachfrage, was sie wissen. Was haben sie jetzt schon gehört? Und dann, dass ich das erklären kann, was ich da dazu sagen könnte. Und dann ganz sicher hören, wer hat sie auf Früherziehung aufmerksam gemacht? Also wie sind sie überhaupt dazu gekommen? Manchmal realisiere ich natürlich schon im ersten Gespräch, eigentlich haben sie keine Ahnung. Man hat einfach gesagt, das sollten sie und das machen sie jetzt. Aber dass ich dann so im Dialog erfahre, was sie für Ideen haben oder Gedanken und ich dann mich so einbringen kann. Das ist sicherlich ganz wichtig. Aber ich denke schon <u>hinhören</u>. Und dass ich natürlich auch beobachte, wie ist da die Kommunikation zwischen Mama und dem Kind, dass ich begleiten sollte? Wie ist es mit den Geschwistern? Wie ist es- Ist der Vater auch anwesend oder eben ist er nie da, wenn ich komme oder wenn wir etwas abmachen? Es braucht dann schon viel, bis wir ihn da einfach ins Boot holen können. Das ist manchmal nicht so einfach.</p>
37.	<p>I: Also ich glaube, für diese Frage ist es hilfreich, wenn Sie denken, vielleicht an eine Familie, die Sie vorher hatten, die keine so albanischen Migrationshintergrund hat, weil einfach weil ja. Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern, die keine albanischer</p>

	<p>Migrationshintergrund haben, um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten haben? So gibt es so ein bestimmtes Moment, das Sie so eine Erinnerung, wenn Sie ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten haben?</p>
38.	<p>B2: Also, es ist sicherlich so zu Beginn ist die, ist die Mutter anwesend. Also, weil ich denke, sie muss, sie muss Vertrauen zu mir bekommen und dass es wichtig ist, dass sie dabei ist. Und das funktioniert in der Regel eigentlich ganz gut. Es kann dann sein nach einer Weile, dass die Mutter mal das vom Kind her gut ist, wenn die Mama mal in einem anderen Zimmer tätig ist oder vielleicht später sogar mal kurz weg ist, wieder kommt. Aber ganz klar die Mama ist zu Beginn dabei. (...) Manchmal habe ich auch Hausmänner. Das gibt es auch, dass da der Vater und ich- das erlebe ich eigentlich nicht anders. Also, dass dann auch der Vater dabei ist und wir zusammen schauen, sie mir auch zuschauen und dann mit der Zeit- Ah, bei der Ausbildung ich habe natürlich auch Marte Meo gemacht. Und da ist klar, dass man dann auch- dass ich da natürlich auch schaue, wie kann ich die, wie kann ich die Mama stärken? Was ist möglich zu schauen, dass ich sehe, wie sie mit dem Kind spielt? Und das dann so ihr Ausgangspunkt ist, für sie zu unterstützen, zu stärken.</p>
39.	<p>I: Woran erkannten Sie bei der Förderstunde, dass die Eltern zur Teilnahme bereit waren?</p>
40.	<p>B2: Ich glaube, das merkt man sehr schnell. Ist da auf der Kommunikationsebene ein Wohlwollen da? Also eine Bereitschaft, sich einzulassen? Oder ist da ganz viel auch Misstrauen? Was soll das? Jetzt kommt jemand nach Hause und mir ist schon immer wichtig, auch Eltern zu zeigen: Es ist nicht selbstverständlich, dass sie mir die Türe öffnen. Das ist, ja, das ist ein Schritt. Das ist auch ein Eingriff, oder- Ich sehe ganz viel. Ich sehe, ist die Wohnung jetzt aufgeräumt, ist nicht aufgeräumt. Wie lebt die Familie? Das ist ein, das ist ein grosses Vertrauen, dass es braucht. Und dass ich das auch sage, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das öffnet ganz häufig die Türe. Dass Eltern meinen: Ah, es ist auch für mich nicht selbstverständlich. Ich bin da die sogenannte Fachperson. Ich komme, da bin ich bitte, jetzt muss alles toll für- quasi auf dem Tablett serviert werden. Und es gibt auch Familien- Ich denke jetzt gerade an eine Schweizer Familie. War heute ein Thema, heute Morgen. Die Familie lebt ja in einem Haus mit einer Galerie und dass das jetzt zunehmend schwierig wird, also gefährlich, wenn das Kind heraufsteigen kann, raufklettern auf die Galerie. Ich war- Ich gehe da aber schon anderthalb Jahre ein und aus. Ich war noch nie im oberen Stock, ich war noch nie auf der Galerie. Also so, wir haben es so, wir haben eine gute Beziehung, da ist das alles ganz gut. Aber es ist so, dass ich da von Anfang das Gefühl hatte, da unten bei Küche, wo es Bereich Garten, Zimmer des Bruders, das ist gut, aber oben, das ist wie zu privat. Da nicht. Und so etwas akzeptiere ich dann auch. Also ich muss ja nicht zwingend da oben unbedingt in dem Raum auch noch für die Früherziehung sein. Ja, also ich denke das öffnet- Wenn Eltern bewusst ist, dass das für uns ist, dass es für mich nicht selbstverständlich ist, das hilft. Das trägt zu Vertrauen bei. Ja, Ja.</p>
41.	<p>I: (...) (...) (...) Sorry. Manchmal- Ich bin am Überlegen, ob eine Frage ist so noch nötig oder nicht.</p>

42.	B2: Ja, Sie sagen einfach.
43.	I: Können Sie konkrete Beispiele dafür nennen, wie Sie die Eltern um Ihre Teilnahme gebeten haben?
44.	B2: Also ganz klar, was ich im ersten Gespräch natürlich sage: Es würde mich freuen, also, ob Sie einverstanden sind, dass ich künftig komme. Ich würde auch Spieltasche mitnehmen, aber auch schauen, was zu Hause ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal zusammen schauen können und sie dabei wäre, wenn ich mit dem, wenn ich mit dem Kind spiele. Und es ist einfach so, ich habe bis vor kurzem, ich habe es nur jetzt aus Distanz-Gründen übergeben müssen, also an eine andere Früherziehung übergeben. Bei einer Familie da das Kind als schwer mehrfach behindert. Wir waren da fast zwei Jahre Mutter, Kind, ich. Also manchmal kurz bei mir Kind, dann wenn er geweint hat, dann bei Mama. Das war dann ganz eng und das war ganz klar, dass wir da immer, immer miteinander ganz eng versuchen zu schauen, was, was, was können wir da dem Mädchen zumuten.
45.	I: Das war eine lange Arbeit.
46.	B2: Aber von da eigentlich wirklich beim ersten Gespräch- Also wenn sie mich kennenlernen und ich das erste Mal komme, dass ich sage: Es würde mich freuen, wenn das so möglich wäre, aber auch sage: Wenn ich das Vertrauen da ist, wenn das Kind mich gut kennt, das ist dann vielleicht auch im Sinn machen kann, dass die Mama eine Zeit lang weg ist. Also dass wir das so, so besprechen. (...) Auch sage: Es gibt auch die Möglichkeit an der Praxis, dass man zu mir kommen kann. Ich mache fast immer Hausbesuche, also fast ausschliesslich. Ich habe im Moment jetzt bei einem Kind-albanisch, wir haben jetzt gerade gewechselt, dass das Kind neu zu mir in die Praxis kommt, aber sonst in der Regel gehe ich nach Hause.
47.	I: Okay. Was ist so ein Grund für an der Stelle zu gehen?
48.	B2: Also, da war es jetzt, dass wir gesehen haben, das Kind kommt wahrscheinlich zu einer Rückstellung. Da wäre es gut, wenn die Eltern, also Mama und Papa, nicht fast auf dem Kind (lacht) <u>sitzen</u> . Und ich sollte mich noch einbringen. Das wäre für den Jungen mal gut, dass er zu mir kommen könnte, um ein bisschen Distanz zu schaffen. Also Distanz Kind-Mama, Kind-Papa. Das ist ein Grund. Und beim anderen Kind einerseits ist es- kommt der Junge nächstes Jahr in den Kindergarten und da, da war er jetzt, da bin ich jetzt ein Jahr lang, gut ein Jahr lang nach Hause gegangen. Und das ist auch ein bisschen ein weiter Weg, dass ich die Familie gefragt habe, ob sie zu mir kommen könnte. Und das ist dem Jungen zumutbar und er genießt jetzt mit Papa- Er kommt mit Papa mit dem Bus und findet das ganz, ganz, ganz toll. Ja, aber sonst bin ich immer nach Hause gegangen.
49.	I: Okay, machen wir weiter. Okay. Jetzt. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund gemacht? Erzählen Sie mal.

50.	B2: Ich würde so sagen und schon unterschiedliche Erfahrungen. (...) Ich denke grundsätzlich nach den Jahren Albanisch oder man kann auch sagen ganz Exjugoslawien, da könnte auch Serbiens, könnte auch serbisch sein-
51.	I: Ja, das stimmt.
52.	<p>B2: Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Familie, dass die Eltern häufig ein medizinisches Modell hatten. Und auch in dem Sinn sehr gehört haben- Also sehr geschaut haben, was war- Sie verlassen haben auf was die Medizin sagt, was die Medizin sagt. Also da war es, da war es für mich von der Heilpädagogische Früherziehung häufig nicht ganz so einfach, den Eltern auch zu sagen: Ja, was bedeutet Entwicklung? Also es ist nicht einfach das es man dann Knopf drücken kann oder irgendeine Tablette verabreichen oder eine Operation oder viermal Diagnostik machen, wenn man immer wieder nach Hause in die Heimat zurückfährt. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Schon, es braucht schon Diagnostik habe. Wenn man dann immer wieder und noch nicht so viel, also da. Und da habe ich manchmal gedacht, da habe ich dann bei den Männern häufig auch eine gewisse Ablehnung erlebt. Und das ist bei albanisch Sprechenden, habe ich das häufiger erlebt. Ja, und eben häufig, also recht häufig so, dass sie dann Ferien benutzt haben und damit in ihrem Heimatland abzuklären dann zurückgekommen sind. Es ist alles besser, es ist alles viel besser, aber eigentlich sind sie gleichwohl hiergeblieben. Also das war eigentlich fast der stärkste Eindruck, dass ich das unter- das hat sich so unterschieden, die medizinischen Bilder. Sowohl früher noch so- also wie von de facto, also so ganz alte, also ich denke, es erhöht auch noch von der Kriegszeit her solche Bilder. Und ich habe auch erlebt, dass die Mütter, ausser sie mussten wirklich arbeiten gehen, kaum Deutsch gelernt haben. Das erlebe ich jetzt auch gerade wieder jetzt. Eine ganz, ganz tolle Familie. Und das und das Kind Potenzial, also Regelkindergarten mit Unterstützung habe ich es gerade übergeben. Und das war schon so das Kind hat einfach nicht gesprochen, aber die Mama hat kein Wort Deutsch und sie wollte auch nicht, bis dass sie jetzt gesehen hat, die noch ein älteres Geschwister, die Kinder werden älter, ja, vielleicht könnte ich doch wieder ein bisschen arbeiten gehen und <u>erst</u> jetzt ist sie bereit, merkt man, dass sie Deutsch lernt. Und vorher gar nicht. Und das war nicht hilfreich für das Kind, weil das Kind hat bis vor kurz, jetzt spricht es Albanisch ganz gut und Deutsch kommt. Na ja, ab und zu kommen jetzt Wörter oder vielleicht sogar mal ein Zweiwortsatz. Aber da war wirklich hinderlich. Dass der Vater ist auch hier schon aufgewachsen. Der Vater spricht Schweizerdeutsch. Und die Mama hat sich einfach wie gewehrt. Und ab und zu habe ich das erlebt, auch bei Kindern, dann im Autismus Spektrum, bei albanisch sprechenden Eltern. Ich hatte in einer Familie beispielsweise stark das Gefühl, eigentlich wollte die Mutter in das Heimatland zurück und hat sich da gewehrt: Ich spreche nicht Deutsch. Und das war dann natürlich nicht unbedingt hilfreich für die Gesamtentwicklung vom Kind. Das ist mir da auch wieder aufgefallen. Also stärker, ja, eine stärkere Barriere so (...) eigentlich möchte ich in mein Heimatland zurück. Äusserlich gesehen ist mir immer aufgefallen, dass also fast immer ja albanisch sprechenden Mütter immer sich sehr geschminkt haben. Das ist wie so einen Schutz, wie sie einen Schutz haben wollten. Oder von den Einrichtungen, also wenn jetzt nicht, wenn</p>

Anhang

	<p>es Geld nicht das wirklich ein Problem war, sondern wenn, wenn, wenn, wenn die finanzielle Situation gut war, dass sie ganz ähnlich eingerichtet haben. Also man könnte den gleichen Tisch, die gleiche Farbe von den Möbeln (lacht)- Sehr aufgeräumt, also man findet kein Stäubchen irgendwie so als selbst, aber war wirklich bei albanisch, albanisch, albanisch Sprechenden. Sonst ist es Kosovo, ist es dann mal wieder anders. Aber schon eher mal als Albaner, das ist mir vor allem in den letzten Jahren, ist es mir aufgefallen, dass das praktisch gleich grau, grau, beige eingerichtet ist. Vielleicht kennen Sie das auch hier (unv.) Und das starke geschminkt sein von den Müttern. Ja, das wie so Schutz war.</p>
53.	<p>I: Gibt es besondere Momente in Ihrer Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund, die Sie nie vergessen werden?</p>
54.	<p>B2: (0.18) Also ganz speziell kommt mir jetzt nicht etwas total Einschneidendes- (...) Soll andere Kulturen, wo vielleicht eher Einschnitte gewesen wären. Also.</p>
55.	<p>I: Welche, aus welchem Land?</p>
56.	<p>B2: Einmal war aus, aus, aus Italien oder Frankreich. Gut, kommen mit ja Afrikanisch aber dann mit Schweiz, Frankreich und durch Leute aus Uganda. Ja. Das war viel einschneidender. Ja, Ja.</p>
57.	<p>I: Welche Erfolge haben Sie bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund?</p>
58.	<p>B2: Ich glaube, erfolgreich war dann jeweils, wenn im Laufe der Zeit sie genauer hinschauen konnten, wo ihr Kind, ihr Kind steht. Und wenn sie bereit waren, wenn jetzt ein Kind eine spezielle Institution bräuchte für also von der Kindergartenzeit, dann, dass sie da nicht ablehnend waren. Also dass sie bereit waren, mitkommen, <u>schauen</u> und dass es dann <u>doch</u> möglich wurde, dass sie gesehen haben für meinen Jungen, für meine Tochter ist es gut, wenn wir so eine spezielle Institution halt auch suchen und so Unterstützung bekommen. Dann war es erfolgreich, denke ich. (...) Es gab natürlich schon auch die Situation, wo ich sehen musste, die Eltern brauchen einfach Zeit. Und im Moment ist das noch Ablehnung gegenüber weiteren Massnahmen, wenn es um Kindergarten ging. Das ist nicht möglich und dann auch nicht zu stark Druck zu machen. Also das hat dann immer Gegendruck erzeugt, dass man halt bisschen auf die Zeit arbeiten lassen muss. Ja, ja, ja, das finde ich, ja.</p>
59.	<p>I: Ja, manchmal ist es sehr heftig für die Eltern.</p>
60.	<p>B2: Ja, das habe ich auch auch so erlebt. (...) Einschneidend, nein, denke ich (...) Das könnte ich jetzt wirklich nicht sagen.</p>
61.	<p>I: Sie haben schon beschrieben, dieses medizinische Modell als Herausforderung. Welchen anderen Herausforderungen sind Sie begegnet?</p>
62.	<p>B2: (...) Also eben die Verweigerung, Deutsch zu sprechen.</p>

63.	I: Ja. Oh, ja, das auch. Das stimmt. Stimmt. Die beide. Ja. Gut. (...) Was haben Sie durch Ihre Arbeit mit albanischen Familien über die albanische Kultur gelernt? Und Sie haben schon ein bisschen so Ihre so wie sie aussehen, beschrieben? Gibt es etwas anderes über die albanische Kultur? So Bestimmtes?
64.	B2: Also ich habe natürlich schon auch Familien erlebt, die mir dann alle ihre Urlaubsfotos gezeigt haben. Was immer ganz wichtig war, dass sie da viele Leute zusammen sind in den vielen Dörfern auf dem Land. Aber dann miteinander ans Meer zu gehen, also da hat man immer viel erzählt, dass man auch- Es war häufig dann Albanisch, welche Leute aus dem Kosovo,- nicht häufig, aber ein paarmal, dass haben sie mich dann auch eingeladen, mitzuessen, dass sie da spezielle Sachen gekocht haben. Und dass ich dann eingeladen war. Das hat, das hat sich, das hat sich schon auch ergeben, dass ich vielleicht mal auch albanische Musik, dass mir das gezeigt haben, also. Ja, dass ich mir da Zeit genommen habe hinzuhören. (...) Vielleicht auch das zu Beginn der Früherziehung, wenn jetzt von der Mama oder vom Vater die Eltern kommen, oder Verwandte, dass vielleicht zu Beginn hat man mir dann eher gesagt: Ja, die nächste Woche soll ich nicht kommen. Aber wenn das Vertrauen dann da war und sie mich schon lange gekannt haben, und das Kind wiederholt, dass ich komme, dann war ganz klar: Ah, da ist vielleicht die ganze Verwandtschaft da. Ich komme gleich wohl. Das so mit der Zeit hat sich das dann so verändert. Ja, das ist mir- Das ist seit den letzten paar Jahren (...) Aber es ist ein paar Mal so in albanischen Familien- Ja.
65.	I: Spannend. Wie nehmen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb albanischer Familien wahr?
66.	B2: Also ich denke, ich versuche schon- Ich bin die Fachperson, also, ich bin eine Fachperson und es ist meine, beispielsweise, ist meine fachliche Ansicht. Ich muss ihnen das so sagen. Ich sehe das Kind beispielsweise und so und so und so. Wenn sie es ganz anders sehen, sie sind in einer anderen Rolle. Es ist ihr Recht als Eltern. Aber ich, ich, das ist meine Pflicht, dass ich sie darauf aufmerksam machen muss. Also so, dass ich schon versuche, ich bin eine Fachperson in der Familie. Und möglichst auch gewisse sagen: Es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, also auch mit den Ärzten oder mit anderen Therapeutinnen. Ja.
67.	I: Ah, das ist meine nächste Frage. Wie gehen diese Eltern mit Unterstützung von ausserhalb der Familie um? So Schule, Ärzte, HFE, sozialer Hilfe?
68.	B2: Also es ist häufig so, wenn es beispiel- oder eine Entwicklungsabklärung ansteht, dass ich die Eltern dann begleite zu dem Gespräch, dass ich da bin, dabei bin. Eigentlich meistens. Das ist das eine. (...) Ich habe im Moment gerade eine Situation, wo ich noch nicht durchgedrungen bin und gesagt habe: sie müssen unbedingt jetzt einfach auch mit mit einer Sozialarbeiterin aus dem Dorf oder aus der Stadt <u>Kontakt</u> aufnehmen. Und das fällt dieser Arbeit für die albanische Familie noch ganz <u>schwer</u> . Bisher ich komme dann in die Rolle, dass ich über das ich irgendwelche Formulare immer wieder helfe zu übersetzen oder zu machen oder bei den Finanzen schaue. Und diese Ablösung, also wenn sie bereit sind, halt in dem Sinne auch Hilfe von aussen anzunehmen, aber natürlich

	auch finanzielle Sachen aufdecken müssen- Das ist nicht immer ganz einfach. Und das erlebe ich jetzt da in einer albanischen Familie als recht schwierig.
69.	I: Okay. Ja, woher stammen diese Familien ursprünglich?
70.	B2: Also häufig aus- Ich könnte ja die Ortschaft wirklich jetzt nicht gerade, aber häufig schon vom Land. Also auf dem Land, also ursprünglich in einem Dorf aufgewachsen sind und so, und so in die Schweiz gekommen sind.
71.	I: Und so welche <u>Länder</u> ? So-
72.	B2: Also schon Kosovo, Albanien selbst, aus dem Kosovo. Vor allem die beiden, die beiden und dann ich muss hier mal überlegen- Und jetzt Nord Mazedonien. Ja, dass man auch albanisch spricht. Ja. Aber schon vorwiegend Kosovo und Albanien. Ja.
73.	I: Okay. Und was haben die Eltern Ihnen über ihre Einwanderungsgeschichte erzählt?
74.	B2: Unterschiedlich. (...) Unterschiedlich. Also. Ich habe es fast eher so erlebt, dass die Väter schon als Kind in die Schweiz gekommen sind. Also, da war ich mit neunzehn, zwölf Jahren. Dann hat auch die Schule noch gemacht und die Mütter dann- Die Frauen sind dann viel später gekommen, weil sie sich dann im Heimatland verheiratet haben. Und so kamen dann die Mütter hier in die Schweiz. Das kann sein acht, neun, zehn Jahre später.
75.	I: Und haben Sie erfahren aus welchen Gründen die Familie in die Schweiz immigriert sind? Ist es so der Vater warum als Kind-
76.	B2: Schon häufig aus politischen, politisch, wirtschaftlich- Also das sind dann die Beiden. Politisch, wirtschaftlich. Ja.
77.	I: Gut. Denken Sie an eine Familie mit albanischem Migrationshintergrund, mit der Sie gearbeitet haben oder derzeit arbeiten. Genau. Als Sie mit dieser Familie zu arbeiten begannen, welche Rolle haben die Eltern gespielt?
78.	B2: Also ich kann jetzt gerade die aktuelle Familie, eine aktuelle, aber eben- Das ist wirklich so, dass ich jetzt erst nach einem Jahr den Vater wirklich kennengelernt habe. Ich habe ihn vielleicht vorher zwei, drei Mal gesehen, aber nur kurz. Er war arbeitslos in der Zeit, aber er ist dann immer aus dem Haus gegangen und die Mama hat dann immer gesagt, es sei für ihn zu schwierig, er nicht mit mir als Person, Frau, Mann, sondern einfach, dass das Kind Unterstützung bräuchte, und das würde ihn zu stark verelenden. Er sei dann lieber, dass er so auf andere Gedanken käme. Und jetzt hatten wir, um die Einschulung, jetzt hatten wir quasi ein Gespräch, wo die Logopädin und ich anwesend waren. Und da war er sehr offen. Und das war ein sehr gutes Gespräch und auch, dass sie in uns das Vertrauen haben und waren auch bereit. Wir haben die Formulare ausgefüllt und und und. Äh. Toll war ich- Ich konnte da aber nicht dabei sein, weil ich damals, ich glaube, in Peru war. Es gab ein Gespräch am Kinderspital bei Diagnosestellung. Da

	kommt- Ah, das war Corona. Ich durfte nicht, deshalb war ich nicht dabei. Ich durfte nicht dabei sein. Das war Corona. Genau.
79.	I: Entschuldigung, noch kurz. Können wir ein Name diese Familie geben? Ein Name?
80.	B2: Oh, sagen Sie die Familie Meyer.
81.	I: Gut. Danke. Sorry.
82.	B2: Das war wirklich so. Und der Vater, er war dann bei den Gesprächen dabei. Aber ich konnte nicht dabei. Das war Corona. Genau. Genau. Aber zu Hause- Jetzt denke ich jetzt, jetzt hat er Arbeit. Daher sehe ich ihn nicht, auch nicht mehr häufig. Aber da ich glaube, er hat über die Mutter und die Berichte, so hat er auch Vertrauen gefasst. Und es war jetzt ganz positiv. (...) Aber natürlich auch die Mutter ist eine kurze Zeit lang abends arbeiten gegangen und dass man sehen musste, der Vater ist überfordert mit den beiden Kindern, das eine eben Autismus Spektrum und auch die kleine Schwester, also dass dann die die Kinder dann eben um halb elf erst ins Bett gekommen, wenn die Mama wieder zu Hause- Und dann hat das halt- und das dann beispielsweise verändern müssen. Und das war, glaube ich für die Eltern wirklich nicht so ganz einfach. Aber jetzt hat sich das wieder eingespielt. So. Ja.
83.	I: Und so, der Vater war für eine Weile einfach weg und die Mutter so war- Wie war das?
84.	B2: Offen. Die Mutter hat natürlich schon ein paar Mal gesagt: Ja, dass es schwierig wäre, dass er, dass er nicht- dass sie alles machen müsse. Also da kam aber schon der Teil auch hervor, dass sie schon für vieles einfach alleine dann dasteht. Der Vater zwar nicht dagegen ist, aber sie muss selbst entscheiden. Sie muss, sie muss, sie muss. Das kam schon auch. Und so war das jetzt wirklich schön in diesem Gespräch, der hat auch primär, nicht primär, aber da hat der Vater viel gesprochen. Und die Mutter hat dann ergänzt. Also wir hatten Übersetzer, Übersetzer, Übersetzung.
85.	I: Hat sie- Könnte sie gut Deutsch oder eher nicht, diese Mutter?
86.	B2: Ich rede mit der Mutter italienisch, als ich zum Teil eine Zeitlang in Italien gelebt hat und mit dem Vater kann er nicht gut Deutsch. Er kann nicht gut Deutsch. Da war wichtig, dass ein Dolmetscher, ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin dabei war. Ja.
87.	I: Genau. Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten haben?
88.	B2: Also, wie ich es schon vorhin gesagt habe, es war für mich ganz klar, dass ich frage, dass ich sage, es wäre wichtig, dass die Mama dabei ist. Und das war auch so und ist auch so. Da ist es jetzt häufig so- Also, ich bin mit dem Kind und die Mama, früher war die kleine Schwester war noch klein, da war sie als Baby dabei und jetzt ist sie schon zwei

Anhang

	Jahre alt und will natürlich auch beschäftigt sein. Aber dass wir da zusammen sind, und das war eigentlich ganz klar von Anfang an. Von Anfang an. Ich habe das halt beim ersten Gespräch und dann bin ich das zweite mal gekommen und dann haben wir geschaut, wo spielen wir jetzt miteinander. Und da war die Mama dabei. Und sie haben einfach italienisch miteinander gesprochen. Aber sie sind beide aus Albanien. Ja, ja, ja.
89.	I: Okay. Ähm. Widerspiegelt Ihre Schilderung mehr oder weniger, wie Sie normalerweise albanischen Familien zur Beteiligung an der Förderstunde einladen?
90.	B2: Jetzt habe ich den Schluss akustisch nicht verstanden.
91.	I: Entschuldigung. Widerspiegelt Ihre Schilderung mehr oder weniger, wie Sie normalerweise albanischen Familie zur Beteiligung an der Förderstunde einladen?
92.	B2: Ja, ich denke, ja.
93.	I: Genau. (...) Und so können wir diese Einladung als erfolgreich beschreiben oder so mit der Mutter?
94.	B2: Ja, da würde ich schon sagen.
95.	I: Und warum?
96.	B2: Ich denke zwei Sachen. Einerseits das Vertrauen, das die Mutter bekommen hat. Und sie auch sieht kleine Fortschritte, kleine Fortschritte in der Entwicklung des Kindes, dass das so hilfreich war. Es hat ein bisschen überzeugt- also immer noch in der gleichen Familie war hier, Überzeugungsarbeit gekostet, ihr klarzumachen, dass wir eine gute Spielgruppe suchen müssen, weil einer Zeit, da war sie aktiver, aber das hat dann schnell wieder gewechselt. Also da und dann ging es da irgendwie nicht. Dann das nächste Mal halt, Stopp. Jetzt müssen wir zusammen schauen, sonst ist es nicht hilfreich mit dem Kind. Und dann hat dann die Mutter wirklich auch hingehört und hat dann hat dann ich denke ist dann wirklich den Vorschlägen der Logopädin und mir gefolgt und hat dann das eingeleitet, was wir wirklich für sinnvoll angeschaut haben. Und das bewährt sich jetzt wieder. Ja, ja.
97.	I: Okay. Wenn Sie an die letzten Beratungsmomente mit dieser Familie denken, wie stark haben sich die Eltern daran beteiligt? Und Beratungsmomente bedeuten so Fragen der Eltern beantworten, Tipps zum Spielen, Vorbereitung der Familie auf einen Übergang. Genau. Aber sie müssen so nicht in einer Förderstunde stattfinden.
98.	B2: Ja. Also beispielweise in der Familie, bei der Familie Meyer war es auch so, dass die Mutter mich so gleich gefragt hat, ob ich Spielmaterial bei ihr lassen könne. Und wir haben dann immer wieder Spielmaterial gewechselt. Dass ich habe ihr Sachen gebracht, dann sind sie ein paar Wochen zu Hause und da hat sie wirklich mit den Kindern eingesetzt, also mit beiden. Ich habe dann für beide Kinder Sachen gebracht und das hat

	<p>sich sehr bewährt. Schwieriger war- Das war auch mit Finanzen verbunden. Ich musste ganz klar sagen- Und ich würde auch eine Aktennotiz machen am Schluss. Es war gefährlich, weil beide Kinder sind auch hochgekllettert. Und sie konnten eine Terrassentür öffnen und auf der Terrasse draussen auf dem Balkon Terrasse sein und dann runterfallen. Dass man unbedingt jetzt entweder ein Netz oder eben die Türe verschliessen müsste. Und das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis das umgesetzt wurde. Es wurde dann aber- Jetzt ist es so und da habe ich dann gleich erfahren, aber das, das, das war schwierig. Aber das war, ich glaube, es hat wirklich auch mit Finanzen zu- dass sie Angst gehabt hatten. Ja, das kommt zu teuer und, und- Aber jetzt, jetzt, das funktioniert. Da musste ich wirklich Druck machen, also da muss ich kämpfen so und so. Eben ich muss (auch sagen), wenn jetzt etwas passiert, das wäre ganz schwierig für sie als Eltern, was bei oder wenn das ein Kind verunglücken würde, dass man sie da haftbar machen würde und einfach sagt den ganzen Rattenschwanz. Es hatte einfach eine Zeit gedauert, bis dass sie damit umgehen konnten. Jetzt ist gut. (...) Und da ist vielleicht insgesamt. Da sind der Familie. Es ist noch ganz junge Eltern. Da hat vielleicht auch geholfen. Also ich musste manchmal Förderungen stellen, aber es war dann auch wieder viel Herzlichkeit mit Lachen verbunden. Wir haben da einen engen Kontakt miteinander und ich bekomme dann vielleicht noch abends spät eine WhatsApp oder dann wieder ein Foto. Und das kann auch am Samstagabend mal sein, was sie jetzt machen müssten. So ist da der Kontakt. Ja, und so geht.</p>
99.	I: Ähm. (...)(...) Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern um Ihre Teilnahme zum Beispiel zu einem Beratungsgespräch gebeten haben?
100.	B2: Ich denke einfach die Wichtigkeit des Gesprächs erläutern. Und dann gesagt, dass wir das so erwart- dass die Logopädin und ich das so erwarten. Oder ich alleine je nachdem. Einfach ganz klar. Wir erwarten das und das ist wichtig. Und dann war es auch kein Problem. Ja. (...)(...) Aber es ist- denke ich jetzt wieder an eine andere Familie, wo ich mich so noch nicht so lange drin bin, drinnen bin.
101.	I: Familie? (...) Müller?
102.	B2: Familie Müller. Genau. Es steht und fällt mit Vertrauen. Da war es so, ich wusste von der- Da hat mich die Kinder erst geholt. Jetzt müsste ich einfach noch- Es kam zu einer Abbruch vorher von Früherziehung. Aber auch Ortswechsel. Jetzt müsste ich da reinkommen, diese Familie. Und das Kind muss nächstes Jahr in den Kindergarten und das war auch jetzt Kita Wechsel. Einfach verschiedene Fragen. Und die Kita, es hat gesagt, wir erreichen den Vater einfach nicht. Wir haben ihn bisher noch nicht gesehen. Und dann beispielsweise so, dass ich relativ schnell war, das dann so, dass wir die Chance hatten, eine andere Kita kennenzulernen. Und da war für mich klar, ja, gut, okay, das ist am Abend um halb acht ein Gespräch. Klar, wenn das gewünscht wird, ich würde gerne die Mutter begleiten und der Vater hat die Kinder gehütet. Und so habe ich den Vater kennengelernt auf dem Parkplatz, weil er die Mutter hingefahren hat und die Kinder sassen beim grossen BMW. Und das war, glaube ich, wie ein Einstieg. Ich hatte gar nicht viel gemacht, aber dass ich da gekommen bin und dann für die Mutter aufgestieg- Also,

	<p>ich habe dann für mich protokolliert und ich musste dann die Daten mit und dann ist es dem Vater: Ah, das war hilfreich. Auch für seine Frau. Und seither ist der Kontakt da. Also manchmal spielen auch irgendwelche fast Zufälle, denke ich, dass so Vertrauen hergestellt werden kann.</p>
103.	<p>I: Und wie war das nach dieser Sitzung?</p>
104.	<p>B2: War so, dass wir, dass ich dann kürzlich bezüglich Meldeformular auch wieder- war selbstverständlich die Eltern waren da. Ich bin zu ihnen nach Hause gegangen. Der Vater war dabei und die konnten das ausfüllen. (...) Das ist gar kein Problem. Und manchmal gibt es solche Schlüssel- Schlüsselmomente, wo man sich erst im- Es waren mir, dann auch erst im Nachhinein bewusst, dass es das ausgelöst hatte. Und das ist dann hilfreich. Und manchmal dauert es einfach länger wie seit Jahren.</p>
105.	<p>I: Spannend. Danke. (...) Gut. Ach so, Sie haben zwei verschiedene so Beispiele beschrieben. Über diese Terrassengefahr und auch mit den zufälligen Treffen eines Vaters. Widerspiegelt Ihre Schilderung mehr oder weniger, wie Sie normalerweise albanische Familien zu Beteiligung einladen?</p>
106.	<p>B2: Also ich würde schon sagen, ich behandle die Familie eigentlich gleich wie andere Familien. Also, es gibt keine Ausnahme. Dass ich natürlich auch immer sage: Schauen Sie, wenn Sie in der Schweiz leben, unser System ist so. Das muss ich schon mal erläutern. Unser System ist so. Ja, es ist bei uns zu Hause, ist alles viel einfacher und das verstehe ich nicht. Und, und, und. Ich sage: Okay, jetzt schauen wir wieder was, was sind Vorteile, was sind auch Nachteile hier. Aber wenn sie hier leben möchten und weiterhin, dann müssen wir schauen, was mit den Gegebenheiten, die hier in der Schweiz sind- Das muss ich dann auch klar erläutern. Und dann geht es in der Regel. Ja, ja, ja.</p>
107.	<p>I: Denken Sie an den Anfang des Interviews zurück, als Sie die Herausforderungen beschrieben haben, denen Sie bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund begegnen. Können Sie Ihre Beziehung beschreiben, die Sie mit diesen Eltern hatten oder derzeit haben? Das ist eher über die Beziehung.</p>
108.	<p>B2: Ja. Also ich denke, wenn ich jetzt- Ich habe drei albanische Familie jetzt im Moment gerade.</p>
109.	<p>I: Meyer, Müller und?</p>
110.	<p>B2: Meyer, Müller und- Dann wo ich gesagt habe, das Kind jetzt zu mir in die Praxis kommt. Das wäre dann Meyer, Müller, uh, Studer oder (lacht). Nein, ich weiss auch nicht.</p>
111.	<p>I: Na ja, das ist gut. Ja, und er ist, er ist jetzt an der Stelle, oder?</p>
112.	<p>B2: Ganz neu. Ja. Also er ist das erste Mal diese Woche gekommen. Also müssen Sie mir die Frage noch mal sagen.</p>

113.	I: Ah, nein, nein, alles gut. Genau. Können Sie Ihre Beziehung beschreiben, die Sie mit diesen Eltern hatten oder derzeit haben?
114.	B2: Ich denke, sie sind sehr vertrauensvolle Beziehungen.
115.	I: Alle drei?
116.	B2: Ja, Alle drei. Alle drei. Ja. Ja, würde ich sagen.
117.	I: Haben Sie das Gefühl, dass die Herausforderungen, mit denen Sie bei diesen Familien konfrontiert sind oder waren, Ihre Beziehung zu diesen Familien beeinflusst haben? Wenn ja, wie?
118.	B2: (...) Ich glaube, es ist ganz automatisch. Aber es müsste nicht, nicht nur bei Albanischen. Ich denke, wenn Situationen auftreten, wo man merkt, da ist vielleicht ein Stolperstein, ist da zwischen den Eltern und dem Kind oder den Eltern und mir oder der Eltern und die Institution, dass man sich da automatisch mehr Gedanken macht. Also ich- Dass man sich dann dann auch sehr konzentriert auf die Familie und nach Alternativen sucht, wenn man dann Alternativen suchen muss. Also, wie, wie- Was müsste man an der Arbeit verändern, dass die Beziehung gut ist, dass eine vertrauensvolle Beziehung bleibt. Dass man das, glaube ich, ganz automatisch macht als unabhängige, ob albanisch oder nicht. Ich denke, es ist ja, wenn ich jetzt all die Kinder in den letzten Jahren anschau, die ich begleitet habe. Da gab es mal das mich da, da hat mich etwas intensiver beschäftigt oder da war das in der Familie. Also es ist unterschiedlich, denke ich. Aber sagen wir jetzt, wenn wir bei Familie Studer sind, da hat das jetzt bei mir schon eine Weile gedauert. Das Kind hat jetzt auch neu Logopädie. Und die Logopädin und ich, wir kennen uns gut, haben gesagt: Okay, es geht uns beide gleich. Irgendwann kannst du fast nicht mehr arbeiten, spielerisch, weil die Eltern sitzen so nah auf dem Kind und fast auf dir, dass du fast nicht mehr kannst. Und das hat uns dann auch noch so, wir müssen das verändern. Also ich eben- Dass sie und die Logopädin auch und die Mama bleibt draussen, dass der Junge sich mal auf sie einlassen kann. Und so gibt es dann eben Momente, wo man dann halt wirklich ringt, damit ringt, was könnte man verändern, was ist auch zumutbar, ohne zu verletzen.
119.	I: Wie haben Sie das mit dieser Familie gemacht, dass sie das wie verstanden haben?
120.	B2: Ich habe gesagt, es wäre gut, dass der Junge, auch wenn wir jetzt eine Rückstellung die Ärztin dann beantragt, ich würde auch nicht unterstützen an der Rückstellung und gleichwohl ist es eine Chance, wenn der Junge sich mehr lösen kann. Vor allem auch jetzt. Die Mama ist jetzt wieder schwanger. Sie sind eher ältere Eltern und das könnte ganz schwierig sein, wenn das Kind nach wie vor auch jetzt ganz nah bei der Mama ist. Und dann kommt das Kleine. Also, dass er sich schon mehr sich gewohnt ist. Ah, ich kann mit anderen, ich kann mit- er geht auch in die Kita, ich kann mit anderen Leuten auch spielen, auch sein- Das ist auch gut. Das war, das kam da noch dazu. Die

Anhang

	Schwangerschaft konnte ich ja auch erwähnen. Und dann nämlich auf Kita, auf Kindergarten, dass es Sinn machen könnte. Ja. Ja.
121.	I: Und bei Familie Meyer und Müller? Die Herausforderungen? Dass bei der Beziehung geholfen? So beeinflusst?
122.	B2: Das, ich denke, das Vertrauen hat ganz stark geholfen, wenn es auch schwierig wird. Beispielsweise bei Familie Müller, da ist eine grosse Hoffnung, dass das Kind nächstes Jahr in einen gemischten Kindergarten kommt. Es ist jetzt in einer Institution, wo jetzt eine gemischte Kita ist. Jetzt ist es aber so, dass in der Institution, in dieser Institution der Kindergarten ganz wenige Plätze hat für Kinder, die eine Behinderung- (0.7 Handy klingelt)
123.	I: Entschuldigung. Gut, machen wir weiter. Hoffnung auf eine gemischte Kindergartenplatz.
124.	B2: Genau. Und ich denke, da wird es dann schon nicht so ganz einfach werden, wenn, wenn das nicht möglich ist. Also da braucht es dann viel Vertrauen zu uns Fachleuten, dass die Eltern, dass die Mutter da nicht (seufzt) einfach nicht mehr will und dann alles verweigert, wenn- weil das Kind kann nicht in einen Regelkindergarten einfach so hineinwerfen. Wir müssen etwas spezielles finden. Aber wenn es dann plötzlich einen heilpädagogischen, heilpädagogischen Kindergarten sein müsste, das könnte dann nicht so ganz einfach sein, also die Eltern da ins Boot reinzuholen. Aber versuchen müssen wir's. Und da ist aber ganz sicher, dass jetzt eine gute, eine gute Beziehung da ist, wo man aufbauen kann.
125.	I: Ja, ja. Okay. Ähm. (...)(...) Gibt es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung unterstützend war?
126.	B2: Ich- Also jetzt bei bei der Familie-
127.	I: Müller?
128.	B2: Bei der Familie-
129.	I: Studer?
130.	B2: Nein, bei der Familie Müller. Ich glaube wirklich, da war mir natürlich bewusst, ich- Weil mich da die Kinderärztin geholt hat. Das war schon Abbruch und dass ich da ganz schnell schauen muss, wie kann ich eine Beziehung herstellen. Und da hat geholfen, dass ich jetzt von <u>meiner</u> Person her passe ich wahrscheinlich zu der Familie eine gewisse Herzlichkeit, Spontantität, so von meiner Art, dass das hilfreich war. Und das war auch das Ziel der Kinderärztin, dass sie mich gefragt hat und mich gebeten hat: Du musst jetzt gleich auch noch einen Platz finden haben, um da einzusteigen. Und ich glaube, das hat geholfen. Ich glaube, es hat auch geholfen, als ich das erste, das zweite Mal gekommen

	bin, ich hatte zwar schon meine Spielsachen da, aber haben gesehen: Vergiss es, ich muss mal schauen. Wo ist der Junge? Kann ich ihn irgendwie erreichen? Auf dem Autismus-Spektrum, Ess-Problematik, also nicht einfach. Und egal, was du meinst, einfach da sein und schauen, was braucht er jetzt gerade. Das hat dann bei der Mutter Vertrauen ausgelöst, also hervorgerufen, erzeugt, gesehen. Ich komme nicht mit: Jetzt sollte er das und das und das machen. Und das müssen wir doch jetzt. Wir haben diese Förderziele und wir müssen doch das erreichen, sondern müssen schauen: Wo ist das Kind? Was ist im Moment möglich? Was ist nicht möglich? Also sich einlassen auf (...) das Kind auf die Situation zu Hause. Und das hat geholfen, dass die Beziehung gut geworden ist.
131.	I: (...) (...) (...) Welche Handlungsweisen oder Aspekte unterstützen Ihrer Erfahrung nach Eltern dazu, an den Förderstunden oder Belastungssituationen teilzunehmen?
132.	B2: (...) Ich glaube auch, dass sie manchmal Neues, Neues sehen, was auch möglich ist. Das kann sein, was wir in der Küche machen könnten oder dass man ganz alltagsbezogen- Oder man kann etwas putzen oder man kann im Garten etwas machen, also- Ah, dass es auch noch Möglichkeiten wären, so- dass das Kind zum Handeln kommt.
133.	I: Okay. Ähm, gut. Was verstehen Sie unter der Aussage „Eltern als Experten ihrer Kinder“?
134.	B2: Ich denke, in der Elternrolle sind sie Experten. Sie sind nicht die Fachleute. In der Elternrolle sind sie die Experten.
135.	I: Worauf achten Sie dabei besonders bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund?
136.	B2: Als ich beispielsweise- Wenn jetzt eben das Medizinische, das so stark hervorkommt, dass ich da auch wieder hinhöre, sage: Ich verstehe. Dass ich auch Verständnis zeige für ihre Situation, dass ich es auch nachvollziehen kann, dass wir aber gleichwohl auch realistisch jetzt schauen müssen: Wo ist der Lebensmittelpunkt? Und dass wir uns hier in dieses System, sie sich in dieses System, in diesem System bewegen müssen. Ich glaube, es ist, dass sowie beides einfach mal.
137.	I: (...) (...) (...) Welchen Einfluss hat dies auf Ihre Beziehung mit den Eltern?
138.	B2: Ich denke, es ist hilfreich, wenn wenn man merkt, dass man sich das eine gegenseitige Wertschätzung da ist. Also, ich schätze sie. Es ist eine Wertschätzung, ihren Gedanken, ihrer Kultur gegenüber. Auch Verständnis zeigen. Aber auch doch die Brücke suchen muss, um zu zeigen- Und hier ist es wichtig, dass das hier ein Verständnis für unser System aufgebaut wird, dass sie sonst nicht glücklich sind. Das ist, so es immer wieder weh macht, dass das nicht hilfreich ist, dass das aber hier ganz kulturelle Bewusstsein, dass das wichtig ist, dass sie das hier in der Schweiz auch leben können. Also ich denke, es ist gut, wenn sie Kontakt ihresgleichen suchen. Es ist aber auch wichtig, dass sie eben über die Sprache dann auch hier Kontakt hat, also wie <u>beides</u> . Und dass das auch der Spagat sein wird, auch für ihre Zukunft, dass sie ihre Kultur haben und

	hier in einer anderen Kultur leben. Und dass immer wieder eine Gratwanderung, ein Spagat zu leben war. Aber dass es wahrscheinlich nicht hilfreich ist, wenn sie nur hier verhaften, ausser dass das da sonst hier mit Leid verbunden ist.
139.	I: (...) (...) Was verstehen Sie unter „Stärken und Ressourcen der Familie“?
140.	B2: Ich denke, dass es wichtig ist zu sehen, was macht einem- was macht eine Mutter gerne oder wo könnte sie mit Marte Meo- Wo könnte sie mit Stärken, die sie hat- Wie könnte sie sich einbringen? Wie könnte sie- dass ich das verstärke? Also was sie schon gut macht, das auch verstärken und dass ihr das auch bewusst wird. Ah, das- das ist mein Teil. Das kann und das kann ich ganz gut mit dem Kind, was ihr da helfen zu verstehen, dass das das auch sein darf.
141.	I: Dass das eine Ressource ist.
142.	B2: Ja, dass das eine Ressource ist.
143.	I: Denken Sie an Ihre Erfahrungen mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund. Welche Stärken und Ressourcen hatten diese Familien? Oder haben. (lacht)
144.	B2: Also, in der Regel haben sie starke Beziehung zu ihrer Verwandtschaft, dass ja das, das, das, das Gefüge da gut-(...) dass es da ganz gut funktioniert, dass sie sich darauf auch verlassen können. (...) Es ist eine, ja- habe ich als Stärke, aus Stärke, oder Stärke wahrgenommen.
145.	I: Wie haben sich diese so Stärken auf die familiäre Bewältigung von herausfordernden Situationen ausgewirkt?
146.	B2: Was- Wenn ich jetzt an Mütter denke, dass vor allem das dann an <u>ihre</u> Mütter, also Mütter mit ihren Müttern. Schwiegermütter ist schon noch was auch wieder ein anderes Thema. (lacht) Dass sie sich- Dass sie sich aufgehoben gefühlt haben und auch froh waren. Und mit der Zeit habe ich dann manchmal eben auch die, die- ihre Eltern kennengelernt, dass sie zu Besuch war oder dass man abgemacht hat, dass sie sehen mich <u>auch</u> - Ähm. (...) Dass sie mich auch kennenlernen konnten, dass das- dass das wichtig war. Ja, das denke ich schon. Und- (...) Das andere ist klar das kommt doch auf die- auch auf die finanzielle Situation darauf an. Da die Familie Studer, die erlebe ich sehr- Dass sie auch Spielmaterial kaufen oder besorgen oder günstig- Also gut, ist bei der anderen Familie, bei der Familie Meyer, das ist gut, wenn ich Spielmaterial dort lassen kann, weil einfach das Budget ganz so ist, dass das Budget ganz anders ist. Das denke ich. Und da ist es dann umso wichtiger, dass die Mutter nach draussen gehen. Also, wenn wenig Geld da ist und wenig Spielmaterial, dass sie nach draussen gehen, dass sie auch die Spielplätze aufsuchen, dass sie solche Sachen auch machen. Das ist das eine- also Stärken. (...) Gut, Stärken, das ist dann verstärkt- Was ist das? Was sich dann verstärken kann, wie sie kochen, was sie machen, dass sie da die Kinder auch einbeziehen können. Und das ist dann auch eine Stärke sein kann. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Und dass sie die

	Familie- (...) Ja, die Familie Müller- (lacht) Die Familie Müller ist sehr oftmals- Der Junge eben, der starke Essprobleme hat. Also, was- Was könnte ich jetzt noch machen, dass er nicht nur Chips isst, dass er auch genügend Vitamine hat und das dann auch sehr geschickt- Also, ich denke, dass sie eine häusliche Gabe schon haben, wenn schon die Mütter denken, dass sie das ganz geschickt umsetzen. Das ist mir aufgefallen. (...)
147.	I: Hatte dies, so starke Beziehung mit der Verwandtschaft, Auswirkungen auf Ihre Beziehung zur Familie?
148.	B2: (...) (...) (...) Also nicht unbedingt, nein. Also, ich war auch offen. Also. Ich musste auch nicht zum vorauswissen, wer jetzt alles zu Hause ist. Also klar, wenn sie jetzt gerade ein- Wenn es circa zwölf Personen zu Hause waren, das wäre mir dann doch ein bisschen viel geworden, was das für das Kind auch zu viel wurde. Aber sonst war ich da sehr offen und das hat sie eigentlich auch bemerkt, dass das ja, wenn jemand da war, war jemand da. Wenn nicht, dann war's auch gut.
149.	I: Und so, ich weiss es nicht, welche Familie das war, aber irgendwann haben sie vertraut, so ein bisschen mehr zu sagen: Oh ja, die ganze Familie ist da, <u>deshalb</u> - Oder irgendetwas, dass es ein bisschen klarer geworden ist, oder?
150.	B2: Ich denke so im Laufe der Zeit: Ah ja, jetzt ist- Jetzt kommt, es kommt auch meine Cousine und mit dem Kind und ist das gut so? Sie hat auch gefragt, sie würde Sie gerne kennenlernen und so, hat sich das dann eigentlich ganz natürlich ergeben. Ja, ja.
151.	I: Ähm. Bitte erinnern Sie sich an Ihre Beschreibung, wie Sie Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zur Teilnahme eingeladen haben oder Eltern allgemein. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Sie Eltern zur Teilnahme einladen, und dem Grad ihrer Beteiligung?
152.	B2: (0.16) Nein. Ich denke, wenn ich sie einlade, (...) dann, dann will ich es noch nicht mit Bedingungen verknüpft haben. Ich lade sie ein, <u>dabei</u> zu sein und zu schauen, was wir nachher besprechen können. Was haben wir jetzt gesehen? Was haben wir gemacht? Was könnten wir dann andere- ein anderes Mal machen? Aber nicht, dass ich das selbst hohe Erwartungen haben, was jetzt die Mütter schon machen müssten. So denke ich nicht, nein, eigentlich. Ich lade sie ein, dass es mir wichtig ist und dass wir zusammen schauen und dass sie ihr Kind am besten kennen und sie mir auch zeigen können, was ihr Kind gerne macht und wo es Probleme hat. Und dass wir so miteinander und den Weg schauen, dann auch Ziele formulieren. Aber das ist vielleicht meine Generation. Also ich bin jetzt nicht mit Blättern gekommen. Ja, wir haben aufgeschrieben, das ist das Ziel sowieso, das dann das, das mache ich eben nicht. Aber ich glaube, ich habe vielleicht einfach auch die Jahre jetzt so Erfahrung, dass ich da ganz schnell auch variieren kann und schauen kann, was braucht jetzt die Mutter oder was braucht sie jetzt gar nicht, oder- Ja, und dann schauen wir zusammen.
153.	I: Es braucht Erfahrung.

154.	B2: Ja, ich denke. Es ist Erfahrung und Wissen. Es ist beides. Ja. Also ich mache auch Elterngespräche. Das muss ich- Also das ist keine mehr Bemerkung, gehört nicht da. Ich muss wirklich sagen, in früheren Zeiten haben wir, als ich da auch noch im interdisziplinären Team gearbeitet habe, wir haben viele Elterngespräche gemacht, aber da haben wir manchmal auch gestaltende Sachen mitgebracht. Oder die Eltern haben vielleicht Zeichnungen gemacht beim Gespräch. Wir haben das Miteinander also auch auf einer gestalterischen Ebene wie auf einer kognitiven Ebene miteinander ausgetauscht. Solche Sachen, solchen Gesprächen gibt es je länger, je weniger. Aber ich bin nicht die, die eine Standortbestimmung so macht, dass sich die Eltern ank- also sind wie beim Kreuz sowieso ist es so oder so oder so, sondern einfach wirklich schauen: Wo sind Fragen? Wo sind meine Anliegen? Wo sind ihre Anliegen? Und da so zu schauen, aber nicht, dass wir da ankreuzen. So mache ich es. Und dann vor lauter Blättern nicht mehr wissen, wo wir jetzt sind.
155.	I: (lacht) Ja, ich glaube, wenn das nicht nicht so hilfreich ist, dann sollte man das nicht machen. Ja, ja, ich habe eine Frage über das so- Ich habe gehört, dass Sie oft so Interesse an diese Ressourcen gezeigt haben, so eine, diese starke Beziehung mit der Verwandtschaft. Sie haben das so mehrmals die Familie gezeigt und finden Sie, dass das hat einen Einfluss auf Ihre Beziehung mit dieser Familie? Ja, genau.
156.	B2: Ich glaube schon, dass das kann helfen, dass- Es kann helfen, dass es dadurch eine stabile Beziehung ist, dass man- Also die Mutter fühlt sich dann abgeholt, wenn sie weiss: Ah, ich kenne auch jede Mama. Wir kennen uns gut. Wir wissen voneinander. Auch wenn sie etwas von (NAME DER BEFRAGTE) erzählt: Ah, das ist sie ja, die, die das da mitbringt. Es kann helfen, denke ich, und das kann Sicherheit geben. Ich denke, Sicherheit jetzt braucht, wenn es wieder zu Übergängen kommt. Also es ist für alle Eltern nicht so einfach, wenn das Kind in eine Institution kommt. Also Frühbereich, Eintritt Kindergarten. Das sind Übergänge, die nicht nur für die Kinder, nicht so einfach auch für Eltern. Und das hilft dann, wenn wenn sie sich- Ah, ja, hier unterstützt dies und das, das ist, das ist gut, da kannst du oder du kannst- Du kannst der Person auch vertrauen und sie das von ihrer Verwandtschaft auch. Das ist einfacher, als wenn wenn es gegenteilig ist. Das ist klar. Ich habe es jetzt (...) so, wenn ich jetzt albanische Eltern, habe ich es nie so erlebt, würde ich sagen. (...)
157.	I: Okay. Ähm. Genau. Ähm. Genau. Ja, eigentlich ist es so- Gibt es etwas, das ich übersehen habe, oder etwas, das Sie ergänzen möchten?
158.	B2: Nein. Ich denke, es war sehr umfangreich. (lacht)
159.	I: (lacht) Das ist auch okay.
160.	B2: Ich habe das Gefühl, das ist, dass das kommt- Ja, dass Sie das auch gut so eingefangen haben, von der Thematik her. Nein. Nein. Ich denke, viel brauchten Sie jetzt auch noch viel Zeit, das wieder umzusetzen. Und von allen Interviews dann.

Anhang

161.	I: Aber ich mache das sehr gern. Das ist so ein Thema, das ich sehr gerne habe und ja-Danke fürs Mitmachen. Und wenn Sie es wünschen, erhalten Sie gerne nach Abschluss Einsicht in die Arbeit.
162.	B2: Sehr gerne. Ja.

VIII. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 2

Angaben zur Person

Alter: 69 Jahre	Als HFE tätig: 37 Jahre	Berufsausbildung: <ul style="list-style-type: none"> • Berufspraktische Begleitung von Studentinnen und Studenten an einem heilpädagogischen Seminar in Zürich (2 Jahre) • Supervisorin für eine Coaching-Supervisionsausbildung • Heilpädagogin in einem interdisziplinären Ambulatorium (20 Jahre) • Klinische Heilpädagogin (Studium in Freiburg, Abschluss 1979)
Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Ausbildung in therapeutischer Art – Arbeitsgruppe bei Professor Innerhofer • Weiterbildungen: Wahrnehmung, basale Förderung, Kommunikation, Sprache 		

Zusammenfassung des Interviews

Definition der Elternbeteiligung
Allgemeine Definition
<ul style="list-style-type: none"> • Die Familie in ihrem System kennenlernen 26 • Die Eltern abholen (d.h. miteinander schauen, wie können sie den Alltag mit ihrem Kind bestehen?) 26 • Fachleute haben ihre Rolle und Eltern haben ihre Eltern-Rolle. 26
Definition in einer Förderstunde
<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung: Wie ich mich vorbereite auf die Förderstunde 30 <ul style="list-style-type: none"> ○ Was sind die aktuellen Themen für die Familie? Was ist meine direkte Arbeit mit dem Kind und was ist meine Arbeit mit der Mutter? Überlege die saisonalen Themen und überlege, was die Mutter übernehmen könnte. Was könnte ich für die Geschwister übernehmen? 32
Definition in der Beratung

<ul style="list-style-type: none">• Die Bedürfnisse und Ressourcen der Mutter sowie die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen und herausfinden, was man ihr zeigen und sie unterstützen kann. 34• Überlegen, wer alles beteiligt sein könnte oder wer alles beteiligt ist 34• Das Kind sollte bei der Beratung der Eltern nicht anwesend sein, extra separater Termin für Beratungsgespräch 34
Elternbeteiligung mit Familien ohne albanischen Migrationshintergrund
Allgemein
<ul style="list-style-type: none">• Rolle der Eltern<ul style="list-style-type: none">○ Vorbereitung der HFE: Keine grosser Unterschied zwischen Familien mit oder ohne albanischen Migrationshintergrund 38○ Anders bei albanischen Familien - es dauert eine Weile, bis man den Vater kennenlernt, HFE findet es manchmal schwierig, den Vater ins Boot zu holen 40○ Rolle der HFE: Vorbereitung (Vorwissen von Familie, Unterlagen, Berichten und Kolleginnen), Hinhören (d.h. Rolle der Eltern: Erzählen über Ressourcen, Schwierigkeiten, Aktuelle Themen, Fragen) und Kennenlernen – Vertrauensbasis aufbauen 38, 40○ Anfangsphase: HFE klärt ihre Rolle für die Familie, indem sie fragt, was die Familie bereits über Heilpädagogische Früherziehung weiss und versteht und wie sie dazu kam, Heilpädagogische Früherziehung zu erhalten. 42• Einladung zur Teilnahme<ul style="list-style-type: none">○ Zu Beginn ist die Mutter oder der Vater anwesend, Nach einer Weile kann ein Elternteil in einem anderen Raum sein oder für eine kurze Zeit weggehen 44○ Gemeinsam schauen sowie Eltern, die HFE beobachten 44○ HFE überlegt, wie sie die Mutter stärken und unterstützen kann, indem sie die Mutter beim Spielen mit dem Kind beobachtet. 44○ Anzeichen für die Bereitschaft zur Elternbeteiligung: Die Kommunikation wird mit Wohlwollen oder Misstrauen geführt 46○ Unterstützt die Zusammenarbeit: HFE sagt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Familie ihr die Tür öffnet. Die Tür zu öffnen ist ein Schritt, weil es etwas Persönliches ist, das Haus von jemandem zu betreten und zu sehen, ob sie aufgeräumt haben und wie sie leben. Es nimmt den Druck von der Familie, ein gutes Bild abzugeben, wenn die Fachkraft zu Besuch kommt.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ HFE arbeitet zum Beispiel mit einer Schweizer Familie zusammen, die in einem Haus mit einer Galerie lebt. Sie geht nie in das oberste Stockwerk, in die Galerie, weil sie von Anfang an das Gefühl hatte, dass es dort oben privat ist. Es hilft der Beziehung, wenn das für sie nicht selbstverständlich ist. Es baut Vertrauen auf. 46 ▪ Sie arbeitet seit eineinhalb Jahren mit dieser Familie zusammen. Jetzt ist es zunehmend gefährlich geworden, wenn die Kinder auf die Galerie klettern. Sie hat ein gutes Verhältnis zu der Familie.46 ○ Beim ersten Gespräch HFE sagt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich würde Sie gerne in Zukunft besuchen, wenn Sie damit einverstanden sind. Ich werde meine Spieltasche mitbringen, aber auch schauen, was zu Hause vorhanden ist. Ich möchte, dass Sie beim nächsten Mal dabei sind, wenn ich mit dem Kind spiele. 50 ▪ Wenn das Kind mir vertraut und mich gut kennt, dann kann es sinnvoll sein, dass die Mutter eine Zeit lang weggeht. 52 ▪ Es besteht auch die Möglichkeit für Besuche in meiner Praxis. 52 ○ HFE beschreibt, dass sie fast zwei Jahre lang sehr eng mit einer Mutter und ihrem Kind (schwere Mehrfachbehinderung) zusammengearbeitet hat, bevor sie den Fall aus Entfernungsgründen an eine andere HFE weitergab. 50 ○ HFE hat ein Kind mit albanischem Hintergrund (Familie Studer), das sie in ihrer Praxis besucht, aber dass sie fast immer Hausbesuche macht. 52 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Grund für den Besuch in ihrer Praxis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Um mehr Distanz zwischen Junge und Eltern zu erreichen. 54 ▪ HFE hatte bereits ein Jahr lang Besuche zu Hause gemacht und die Reiseentfernung war für sie zu gross. Der Junge geniesst es, mit seinem Vater im Bus zu fahren. 54
<p>Kenntnisse durch Zusammenarbeit</p>
<p>Erfahrungen mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund</p>
<p>Allgemein</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Erfahrungen mit Albanern: Ex-Jugoslawen und auch Serben 56 • Erfahrungen mit der Ablehnung durch die Männer 58 • Die Mütter haben, ausser wenn sie wirklich arbeiten mussten, kein Deutsch gelernt. 58

<ul style="list-style-type: none">○ Zum Beispiel - Das Kind hat das Potenzial für einen regulären Kindergarten mit Unterstützung. Der Fall wurde gerade an die Schule übergeben. Das Kind hat nicht gesprochen, aber die Mutter sprach kein Wort Deutsch. Das wollte sie auch nicht, bis sie sich entschied zu arbeiten. 58• Fast alle albanischsprachigen Mütter tragen viel Schminke auf. Das ist eine Art Schutz. 58• Albaner haben alle die gleichen Möbel (wenn die Finanzen kein Problem sind) in den gleichen Farben (grau und beige) und alles ist sehr aufgeräumt. Kosovo ist etwas anderes. 58
Familie
<ul style="list-style-type: none">• Erfahrungen und besondere Momente<ul style="list-style-type: none">○ Keine besonderen Momente 60, 62• Erfolge<ul style="list-style-type: none">○ Wenn die Eltern genauer sehen konnten, wo ihr Kind steht 64○ Wenn die Eltern sich nicht weigerten, als ihr Kind einen Sonderkindergarten benötigte - bereit waren, den Sonderkindergarten zu besuchen und sich davon zu überzeugen, dass diese Einrichtung gut für ihr Kind ist 64○ Manchmal brauchten die Eltern einfach mehr Zeit, HFE konnte nicht zu sehr darauf drängen, aber Zeit ist immer ein Druckmittel für den Schuleintritt 64• Herausforderungen<ul style="list-style-type: none">○ Das "medizinische Modell" (möglicherweise aus der Kriegszeit) der Eltern war nicht einfach zu handhaben. Albanischsprachige Familien fuhren in den Urlaub in ihr Heimatland, um eine diagnostische Abklärung zu erhalten. Dort ist alles besser, aber sie bleiben hier. 58○ Hinderlich für die Zusammenarbeit: Die Mutter möchte in ihr Heimatland zurückkehren und sie hat sich dagegen gewehrt, Deutsch zu sprechen. 58, 68
Erfahrungen mit albanischer Kultur
Allgemein
<ul style="list-style-type: none">• Die ganze Familie fuhr gemeinsam in den Urlaub. Sie zeigten ihr Urlaubsfotos. 70• Ein paar Mal wurde HFE von Familien aus dem Kosovo eingeladen, um mit ihnen Spezialitäten zu essen und ihre Musik zu hören. 70• Am Anfang sagten die Eltern ihr einfach, sie solle nicht kommen, wenn ihre Verwandten zu Besuch kamen. Mit der Zeit kam die HFE zu Besuch, egal ob die ganze Familie da war oder nicht. 70• Rolle der HFE: die Eltern die fachliche Ansicht aufmerksam machen 72

<ul style="list-style-type: none">• <u>Unterstützung von ausserhalb der Familie:</u><ul style="list-style-type: none">○ HFE sieht es als ihre Aufgabe an, die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Fachleuten zu betonen. 74○ Sie hilft beim Übersetzen und Ausfüllen von Formularen sowie bei den Finanzen. 74○ Für die albanischen Familien, mit denen sie arbeitet, ist es sehr schwierig, Unterstützung von einem Sozialarbeiter zu erhalten oder finanzielle Informationen offenzulegen. 74
Familienherkunft und Einwanderungsgeschichte
<ul style="list-style-type: none">• Sie kommen vom Land. 76• Aus Kosovo, Albanien, Nordmazedonien 78• Die Väter kamen als Kinder in die Schweiz und gingen in der Schweiz zur Schule. Die Mütter kamen viel später, weil sie in ihrem Heimatland heirateten. Dann kamen sie 8, 9, 10 Jahre später in die Schweiz. 80• Grund für die Einwanderung: politisch und wirtschaftlich 82
Methodik
Rolle der Eltern
<ul style="list-style-type: none">• Familie Meyer:<ul style="list-style-type: none">○ Kontext: aus Albanien, Mutter und Kind sprechen italienisch miteinander 94○ HFE lernte den Vater nach einem Jahr Zusammenarbeit mit der Familie kennen. Der Vater war zu dieser Zeit arbeitslos, war aber nie zur Förderstunde zu Hause. Die Mutter erklärte, dass es für den Vater zu verarmend sei, dass das Kind Unterstützung benötigte. 84○ Für eine kurze Zeit hat die Mutter abends gearbeitet und der Vater war mit beiden Kindern überfordert. Die Kinder gingen erst um 22:30 Uhr ins Bett, als die Mutter nach Hause kam. Das musste sich ändern. 88○ Die Mutter sagte, dass es schwierig war, dass sie alles machen musste und dass sie in dieser Zeit viel alleine machen und entscheiden musste. 90○ Bei der Einschulung war das Gespräch sehr positiv und die Eltern füllten die Formulare aus, in denen sie um Unterstützung baten. 84<ul style="list-style-type: none">▪ Der Vater hat bei diesem Gespräch viel gesprochen und die Mutter ergänzte das Gespräch. HFE sprach italienisch mit der Mutter und der Vater brauchte einen Dolmetscher. 90, 92○ Der Vater war auch schon bei der Diagnosestellung im Spital anwesend. 84

- Jetzt arbeitet der Vater und ist aus diesem Grund nicht zu Hause. 88
- In einer Förderstunde: Mutter und kleine Schwester meistens dabei 94
 - Schildert wie HFE normalerweise lädt albanischen Familie zur Beteiligung ein 98
 - Erfolgreich: 100
 - Mutter hat Vertrauen bekommen und sah kleine Fortschritte in der Entwicklung 102
 - Mutter hat Vorschläge der Logopädin und der HFE hingehört, eine gute Spielgruppe zu finden. 102

Beratungsmomente

- Familie Meyer:
 - Die Mutter bat HFE, ihr Spielmaterial zu lassen. HFE wechselte dieses Spielmaterial alle paar Wochen aus und die Mutter nutzte die Materialien wirklich mit den Kindern. 104
 - Herausforderung: Die Eltern davon zu überzeugen, entweder ein Netz um ihre Terrasse zu spannen oder ihre Terrassentür zu verschliessen, weil die Kinder auf die Terrasse gelangen konnten. Es dauerte fast ein halbes Jahr, bis die Eltern sich dieses Problems annahmen. HFE vermutet, dass die lange Zeit auf Bedenken wegen der finanziellen Kosten zurückzuführen ist. 104
 - Beziehung: viel Wärme mit Lachen verbunden, enger Kontakt miteinander, HFE bekommt Whatsapp-Nachrichten oder Fotos von ihnen abends darüber, was sie jetzt tun müssten. 104
 - Einladung zu einem Beratungsgespräch: Erwartungen und Wichtigkeit des Gesprächs ganz klar erläutern 106
- Familie Müller:
 - Kitawechsel
 - Kita erreicht den Vater nicht und sieht ihm nicht 108
 - Möglichkeit eine andere Kita kennenzulernen
 - HFE möchte Mutter für Gespräch am Abend um halb acht begleiten, wenn sie es wünschte. So traf sie den Vater zufällig auf dem Parkplatz. Der Vater kümmerte sich um die Kinder und hatte die Mutter in die Kita gefahren. Das war wie ein Einstiegspunkt. Die HFE protokollierte das Treffen und der Vater sagte, dass es für ihn und seine Frau hilfreich war. Seitdem haben HFE und Vater

<p>Kontakt. Die HFE sieht dies als Zufall, der zum Aufbau von Vertrauen geführt hat. 108</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diese zufällige Begegnung und das daraus resultierende Vertrauen unterstützten die Eltern beim Ausfüllen des Anmeldeformulars für den schulpsychologischen Dienst. 110 <ul style="list-style-type: none">• <u>Wie HFE normalerweise albanische Familien zur Teilnahme einlädt:</u> HFE geht mit albanischen Familien genauso um wie mit anderen Familien. HFE muss ihnen immer erklären, wie das Schweizer System ist, wenn sie in der Schweiz leben wollen. 112
Haltung
Beziehung mit den Eltern
<ul style="list-style-type: none">• Familie Meyer<ul style="list-style-type: none">○○ Unterstützend für den Aufbau der Beziehung:○ Hinderlich für den Aufbau der Beziehung:• Familie Müller<ul style="list-style-type: none">○ Die Eltern hoffen, dass ihr Kind einen gemischten Kindergarten besuchen kann. Das Kind ist derzeit in einer gemischten Kita, aber es sind nur wenige Plätze für einen gemischten Kindergarten verfügbar. Das Kind kann nicht in einen Regelkindergarten gehen, aber es wird schwierig sein, wenn das Kind in einen heilpädagogischen Kindergarten gehen muss. Die HFE hat eine gute Beziehung zu der Familie, auf die sie aufbauen kann, aber es wird viel Vertrauen in die Fachkräfte erfordern, damit die Eltern nicht alles ablehnen. 128, 130○ Unterstützend für den Aufbau der Beziehung:<ul style="list-style-type: none">▪ Die Kinderärztin hatte sie wegen dieser Familie aufgesucht und sie gebeten, einen Platz für sie zu finden. Ihre Herzlichkeit und Spontaneität waren sehr hilfreich. HFE brachte ihr Spielmaterial mit, sah aber, dass die Prioritäten woanders lagen. Dadurch gewann sie das Vertrauen der Mutter. HFE legte die Prioritäten nicht fest, sondern erlaubte der Familie, ihr zu zeigen, wo die Bedürfnisse lagen. 136• Familie Studer<ul style="list-style-type: none">○ Die Logopädin und die HFE hatten die gleichen Schwierigkeiten. Die Eltern saßen so nahe am Kind, dass die Arbeit mit dem Kind fast unmöglich war. Die HFE rang damit, wie sie die Situation ändern konnte, ohne die Familie zu verletzen. 124

<ul style="list-style-type: none">○ Die HFE nutzte die bevorstehende Geburt des Geschwisters des Jungen, um die Eltern davon zu überzeugen, dass es für den Jungen wichtig war, mehr loslassen zu können. Sie erklärte auch, wie wichtig dies für die Kita und den Kindergarten ist. 126• Allgemein<ul style="list-style-type: none">○ Alle drei sind vertrauensvolle Beziehungen 120○ Für alle Familien (mit oder ohne albanischen Hintergrund): Wenn es eine Stolperstein-Situation zwischen dem Kind und den Eltern, den Eltern und der HFE oder den Eltern und der Institution gibt, muss die HFE nach Alternativen suchen, etwas an der Arbeit ändern, damit die vertrauensvolle Beziehung erhalten bleibt. 124○ Eine gute Vertrauensbasis hilft, wenn die Dinge schwierig werden. 128○ Handlungsweisen, die Eltern bei der Teilnahme unterstützen: Zeigen Sie den Eltern neue Möglichkeiten auf, wie alltagsbezogene Aktivitäten. 138
<p>Meinung zu „Eltern als Experten ihrer Kinder“</p> <ul style="list-style-type: none">• Für sie bedeutet es, dass Eltern Experten in ihrer Elternrolle sind. Sie sind keine Fachleute. 140• Bei albanischen Familien achtet die HFE auf die Balance zwischen dem medizinischen Modell und dem Verständnis für die Situation der Familie, aber auch für die Realität des Schweizer Systems, in dem sie leben. 142• Einfluss der Idee "Eltern als Experten ihrer Kinder" auf die Beziehung:<ul style="list-style-type: none">○ Gegenseitige Wertschätzung 144○ Die Rolle der HFE - der Familie die Brücke zwischen dem Verständnis und dem Leben im Schweizer System und ihrer eigenen Kultur zeigen 144
<p>Stärken und Ressourcen der Familie</p> <ul style="list-style-type: none">• Stärken und Ressourcen der Familie sind was eine Mutter bereits gut kann und wie sie sich einsetzen kann. Der HFE verstärkt das und macht es ihr bewusst. 146• Stärken und Ressourcen der Familien mit albanischem Migrationshintergrund:<ul style="list-style-type: none">○ Starke Beziehung zu ihrer Verwandtschaft, Darauf können sie sich verlassen. Es gibt den Eltern Sicherheit in Zeiten des Übergangs.150, 162○ Spielmaterial<ul style="list-style-type: none">▪ Familie Studer hat die finanziellen Mittel, um Spielzeug zu kaufen. Familie Meyer braucht Unterstützung in diesem Bereich. 152• Die HFE stärkt die Ressourcen, indem sie:

- die Eltern der Eltern, mit denen sie arbeitet, kennenlernt 152
- ist offen für die starke Beziehung zu allen ihren Verwandten 154, 156
- den Familien, die ein knappes Budget haben, Spielzeug anbietet. 152
- Die HFE ermutigt auch Familien mit weniger finanziellen Möglichkeiten, mehr Zeit im Freien zu verbringen und die Kinder in alltägliche Aufgaben wie das Kochen einzubeziehen (insbesondere für Familie Müller und ihr Kind mit einer Essschwierigkeit). 152

Zusammenhang zwischen Einladung und Beteiligungsgrad

- HFE sieht kein Zusammenhang. 158
- Rolle des HFE für den Grad der elterlichen Beteiligung
 - HFE lädt zur Teilnahme ohne Bedingungen, hohe Erwartungen oder schriftliche Ziele ein. Sie schaut sich die Situation gemeinsam mit der Mutter an und überlegt, was besprochen werden muss. Sie kümmert sich um die Fragen und Anliegen beider Parteien, anstatt ein Kästchen anzukreuzen. 158, 160
 - Die HFE nutzt ihre Erfahrung und ihr Wissen, um der Mutter das zu bieten, was sie braucht. Dann schauen sie es sich gemeinsam an. 158, 160

Was möchte die HFE noch erwähnen

- Nichts 164, 166

IX. TRANSKRIPT INTERVIEW 3

Absn.	Interview 3
1.	I: Zuerst einfach Fragen zur Person. Wie lange bist du schon als HFE tätig?
2.	B3: Ähm, im Februar zwei Jahre.
3.	I: Und übstest du vorher einen anderen Beruf aus?
4.	B3: Ja. Vorher war ich Sozialpädagogin.
5.	I: Ähm. Welche Qualifikation führt dich zur HFE?
6.	B3: Welche Qualifikation? Wie ist das gemeint?
7.	I: Oh, ich glaube so, genau das ist einfach so- Welche Qualifikation hast du als HFE gemacht?
8.	B3: Also geht es um die Ausbildung, oder?
9.	I: Ja, es kann sein. Manche sind so ein bisschen älter. Ich habe eine Frau gefragt, die bald pensioniert wird. Und sie hat wirklich etwas anderes- hat sie gemacht.
10.	B3: Also ein Diplom oder so etwas. Die Masterstudiengang in Heilpädagogische Früherziehung.
11.	I: Danke. Sorry. Bei manche Fragen sollte es sehr einfach sein, aber irgendwie ist es dann so, wo man ist in diese ganze Karriere und ja-
12.	B3: Ja, ja, ja. (lacht)
13.	I: Ähm. Ja, genau. Und in welchem Jahr hast du diese Ausbildung abgeschlossen?
14.	B3: Jetzt, 2022.
15.	I: Danke. Ähm, genau. Und hast du schon eine Aus- oder Weiterbildung gemacht? Im Rahmen der HFE? Ich weiss, du hast gerade deinen Abschluss bekommen, aber genau.
16.	B3: Also, ich beginne jetzt mit einer Autismus spezifischen Weiterbildung.

Anhang

17.	I: Spannend. Ich kann das gut glauben. Wegen deine Masterarbeit.
18.	B3: Genau. Morgen geht es los.
19.	I: Genau. Und die letzte Frage zur Person. Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
20.	B3: Ja, einunddreissig.
21.	I: Danke. Okay. Und jetzt zum Themenbereich. Ähm. Genau. Was verstehst du unter Elternbeteiligung?
22.	B3: Ähm, ich verstehe unter Elternbeteiligung, dass die Eltern am gesamten Prozess der Zusammenarbeit beteiligt sind. Also von der gemeinsamen Zielsetzung zu der gemeinsamen Förderung zu Beratung. Ja, dass die Eltern ein Teil sind der Zusammenarbeit, ein wesentlicher Teil. Und dass sie die Zusammenarbeit mitbestimmen und bestimmen, in welche Richtung wir gehen und bestimmen, welche Inhalte wir behandeln.
23.	I: Und was bedeutet für dich Elternbeteiligung in einer Förderstunde?
24.	B3: Für mich bedeutet Elternbeteiligung, dass wir das Kind möglichst zusammen fördern, dass die Eltern Teil sind, dass sie mitspielen, dass wir die die Themen, die anstehen, zusammen in der Förderung ansprechen können und behandeln können und die Eltern im Spiel sehen, wie sie ihr Kind bestmöglich unterstützen können in der Entwicklung.
25.	I: Und gibt es so einen Unterschied zwischen was das bedeutet in einer Förderstunde und in der Beratung?
26.	B3: (...) Ja, ich denke in der Beratung ist es eine andere Ebene und dort finde ich es einfach wichtig, dass die Eltern das bekommen, was sie benötigen. Also, wenn sie Informationen möchten, dass sie Informationen bekommen. Wenn sie emotional begleitet werden möchten, dass ich sie dort unterstützen kann. Wenn sie ein Thema einfach deponieren möchten, dass auch das möglich ist.
27.	I: Danke. Ähm. Denk an eine Familie, mit der du derzeit arbeitest, die keinen albanischen Migrationshintergrund hat. Als du mit dieser Familie zu arbeiten begannst, welche Rolle haben die Eltern dabei gespielt?
28.	B3: Ähm, also ich denke jetzt an eine Familie, bei der ich ziemlich neu gestartet bin und die Eltern spielen immer eine grosse Rolle. Zu Beginn lernen wir uns kennen und führen Gespräche, in denen sie erzählen können, was die Situation ist und an was sie gerne arbeiten möchten, was ihre Sorgen sind oder was sie gerade beschäftigt. Und auch in der Förderung, es ist so, dass ich meistens mit den Müttern arbeite, also bei den ersten Gesprächen. Bei dem Gespräch, jetzt, in diesem Fall waren beide Eltern anwesend und

Anhang

	nachher arbeite ich mit der Mutter, weil der Vater arbeitet. Weil der Vater deutsch spricht, ist sonst- läuft der Kontakt über den Vater, aber die Mutter ist in der Förderung dabei und wir spielen gemeinsam.
29.	I: Kannst du der Familie einen Namen geben? Es ist egal, ob das die eckte Name ist oder nicht.
30.	B3: Okay. Ähm. Familie K. Geht das? Kann ich einen Buchstaben nehmen?
31.	I: Ja. Das ist kein Problem. Ich glaube, eine andere Befragte hat das auch gemacht. Okay. Gut. Genau. Bitte beschreib deine Interaktion mit den Eltern von Familie K. in diesen Anfangsphase. Wie sieht es aus?
32.	B3: Am Anfang ist es mir sehr wichtig, die Familie kennenzulernen. Einfach Vertrauen aufzubauen, eine <u>Beziehung</u> aufzubauen. Viel nachzufragen, dass die Eltern erzählen können. Ihnen aber auch die Zeit geben, die sie brauchen. Was mir sehr wichtig ist, ist eine entspannte Atmosphäre kreieren zu können, dass sich die Eltern wohlfühlen, wenn ich komme, dass das Kind bei mir wohlfühlt. Ja, und ich denke auch, dass über das Kind- Wenn das Kind sich wohlfühlt und wenn das Kind Freude hat in der Situation, wenn das Kind gerne an der Förderung beteiligt ist, dass das auch einen positiven Einfluss hat auf die Eltern und auf die Zusammenarbeit. Genau.
33.	I: Ähm. Schildert diese Beschreibung mehr oder weniger deine übliche Interaktion mit Eltern?
34.	B3: Ja.
35.	I: Gut. Okay. Könntest du beschreiben, wie du diese Eltern um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten hast?
36.	B3: Ähm, normalerweise bei dem ersten Gespräch erkläre ich immer etwas zu meiner Arbeit. Ich erzähle, wie ich arbeite. Ich erzähle, dass ich gerne mit den Eltern arbeite, dass der Einbezug der Eltern wichtig ist, weshalb das wichtig ist und- (...) Ja, dass ich es schön finde, wenn die Eltern dabei sind, wenn sie mitspielen, wenn wir zusammen schauen können, was braucht das Kind, was ist wichtig und wie können wir das Kind weiter begleiten?
37.	I: Ähm. Woran erkanntest du bei der Förderstunde, dass die Eltern zur Teilnahme bereit waren?
38.	B3: Also die die Mutter, die anwesend war und die Schwester haben sich sofort mit mir und dem Jungen auf den Boden begeben. Sie haben sich aktiv beteiligt am Spiel. Ich denke, in diesem Fall ist es auch so, dass der Junge selbst zurückhaltend war und ich mich auch ein bisschen zurückgenommen habe, damit er sich ein bisschen daran gewöhnen konnte, dass ich anwesend bin. Und dann war die Interaktion zuerst auch stark die Mutter mit dem Kind. Und ich habe mich sehr langsam eingebracht.

Anhang

39.	I: Ja, spannend. So ein bisschen so Spiel zwischen Mutter und Kind beobachtet.
40.	B3: Ja.
41.	I: Okay. (...) Super. (...) (...) Ähm. Gut. Welche Erfahrungen hast du in deiner Zusammenarbeit mit Eltern, mit albanischen- Oh, sorry. Welche Erfahrungen hast du in der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund gemacht? Erzähl mal.
42.	B3: (...) Sehr vielfältige Erfahrungen. Ich denke, jeder Mensch, jede Familie, jede, jeder Fall, jede Situation ist anders. Und, ja, ich habe sehr verschiedene Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich sehr positive Erfahrungen. Ähm. Ja, schöne schöne Zusammenarbeit. So ein herzlicher Umgang mit mir, mit dem Kind. (...) Eine- Also ich denke, wenn ich jetzt sagen müsste, was verbindet die Familien, dann ist es für mich eine grosse Gastfreundschaft. Ich wurde immer sehr willkommen geheissen. Mir wurde immer etwas angeboten. Ich hatte das Gefühl, es war den Familien immer sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich willkommen fühle bei ihnen als Gast. Und sonst finde ich es schwierig, pauschal zu sagen, weil jede Familie sehr individuell ist und jede Erfahrung sehr individuell war mit den Familien.
43.	I: Ähm, gibt es besondere Momente in deiner Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund, die du nie vergessen wirst?
44.	B3: Äh. Ja, es gibt besondere Momente, dass ich zum Beispiel etwas mit auf den Weg bekomme, wenn sie etwas gekocht haben, oder dass sie mir dann noch etwas einpacken oder dass sie noch etwas auftischen und mir noch Käse und Oliven geben, dass wir noch zusammen- Das ist jetzt spezifisch eine Familie.
45.	I: Welche Familie?
46.	B3: Ähm. Familie H.
47.	I: H? Wie Hut?
48.	B3: H, wie Hut. Genau.
49.	I: Okay. Gut. (...)
50.	B3: Genau. Ja, sehr viel Herzlichkeit.
51.	I: Welche Erfolge hast du bei der Arbeit mit diesen Familien erlebt?

52.	B3: (...) (...) Ja, ich denke, was für mich persönlich immer ein Erfolg ist, wenn wir eine gute Beziehung aufbauen konnten. Wenn das Vertrauen da ist. Gegenseitig. Wenn wir gegenseitig auch schwierige Themen ansprechen können. Oder wenn die Eltern das Vertrauen mir gegenüber haben, um auch schwierige Themen anzusprechen. Auch Emotionen zu deponieren. (...) (...) Ja. Ich denke auch wenn ich die Eltern darin unterstützen und begleiten kann im Umgang auch mit der Trauer. Wenn das Kind eine Beeinträchtigung hat im Umgang damit, dass es Unterstützung braucht. Ja, ich denke, wenn ich, wenn ich dort die Eltern unterstützen und abholen kann, ist das ja für mich ein Erfolg. Grundsätzlich. Eigentlich egal mit welchen Familien ich arbeite.
53.	I: Ähm, welchen Herausforderungen sind dir begegnet?
54.	B3: (...) Ja, ich denke auch hier Herausforderungen, die überall auftreten können. Die Herausforderungen, dass die Eltern noch nicht so weit waren, um um das akzeptieren zu können, dass die Trauer gross ist und es Zeit braucht. Ich denke, dort den Prozess in der Geschwindigkeit der Eltern mitgehen zu können und gleichzeitig der Eintritt in den Kindergarten, der dann teilweise diesen Prozess etwas beschleunigen muss, weil man schauen muss, welche Unterstützung benötigt es trotzdem, dass manchmal nicht die Zeit gegeben werden kann, die die Eltern eigentlich bräuchten in ihrem Prozess. Auch vielleicht Umgang mit Scham. (...) Oder dass sich die Eltern teilweise lange nicht- Viel Zeit bräuchten sich zu öffnen und auch anzusprechen, was schwierig ist.
55.	I: Gibt es so eine bestimmte, so spezifische Beispiel von Familie H. oder eine andere albanische Familie so, die du vielleicht- dass bleibt im Kopf irgendwie: Das war schwierig?
56.	B3: Ähm, ja. Wäre jetzt eine andere Familie. Familie M. (lacht) Und bei Familie M. war das Thema, dass der Vertrauensaufbau mit der Mutter hat schon- Ich denke, die Sprache- Wir hatten grosse Sprachbarrieren und der Vertrauensaufbau brauchte viel Zeit und (...) als dann das Vertrauen da war und und sie sich mir geöffnet hat, war dann schon der Kindertageeintritt da und wir hatten nicht mehr so viel Zeit, um an den Themen zu arbeiten, die auch schwierig waren im Alltag. Ja, und ich denke, dort war sicher auch die- Die Scham in der Öffentlichkeit war schon ein schwieriges Thema auch. Ich denke auch kulturell teilweise noch anders geprägt mit wie viel Scham, dass das verbunden ist oder wie es gesellschaftlich anerkannt ist, ein Kind mit Beeinträchtigung zu haben. Und wenn das Kind dann sich anders verhält als die anderen Kinder auf dem Spielplatz zum Beispiel- Und dort war die Schwierigkeit, dass wir nachher nicht mehr viel Zeit hatten, um an diesen Themen zu arbeiten.
57.	I: (...) Ähm. Kannst du ein bisschen mehr über das sagen: Etwas mit so- dass es mit der Kultur verbunden ist? Diese Scham in der Öffentlichkeit?
58.	B3: Also. Ich weiss einfach, dass es im albanischen Bereich, glaube ich, noch eine grössere Stigmatisierung ist, wenn ein Kind nicht der Norm entspricht. Ich denke, auch in unserer Gesellschaft ist es ein grosses Stigma, ist das schwierig zu akzeptieren. Und dort denke ich auch und- denn es- Ich hatte das Gefühl, was in der Wohnung ist, das war in

	<p>Ordnung. Aber wenn es auffällt, wenn man merkt nach aussen, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt, das war ein schwieriger Prozess für die Mutter, den ich dann auch nicht ausreichend begleiten konnte, weil nachher der Übertritt stattgefunden hat und ich die Arbeit beenden musste. Ich denke auch, das ist ein Prozess, der nicht aufhört. Der wird noch lange weitergehen. Aber ich hätte die Mutter dort gerne mehr begleitet. Aber ich, ja, ich denke, es ist ein Prozess, der alle Eltern auch betrifft, die mit den Reaktionen der Öffentlichkeit umgehen zu müssen. Ja, das ist sicher eine grosse Herausforderung <u>grundsätzlich</u>.</p>
59.	<p>I: Stimmt. Gut. Ähm, was hast du durch deine Arbeit mit albanischen Familien über die albanische Kultur gelernt?</p>
60.	<p>B3: Ähm. Ja, ich denke sicher die Definition Gast. Dass die Definition anders ist als in unserer Kultur, dass die Wichtigkeit, dass man sich wohlfühlt an einem Ort, dass man immer etwas angeboten bekommt, finde ich- Da nehme ich viel mit. Was ich auch finde, wäre es schön, wenn man etwas übertragen könnte. Tatsächlich so. Ähm. Wollte ich noch etwas sagen. Was habe ich noch gedacht? Was ich oft beobachte, ist ein anderer Zugang zum Thema Ernährung. Mehr offene Schränke. Mehr selbstbestimmter Zugang zu Lebensmitteln. Mmmm ja, ich denke, dort, ich versuche sensibel aufzuzeigen, wie <u>wir</u> es handhaben. Ich denke aber auch, es ist eine andere Kultur. Sie sind anders aufgewachsen. Ja. Also zum Beispiel freier Zugang zu Süssigkeiten bei den Kindern, dass sie so viel Schokolade essen dürfen, wie sie möchten, oder viel mehr als das, womit ich aufgewachsen bin. Das fällt mir in vielen Familien auf, dass da ein anderer Bezug zu den Lebensmitteln ist und zu der Selbstbestimmung auch der Kinder. Ähm. (...) Ja, und ich glaube, wenn man so ein bisschen <u>pauschal</u> verallgemeinernd, denke ich, dass die Kinder auch sonst vielleicht mehr bestimmen dürfen. Selbstbestimmter mehr, auch wenn es um Medienkonsum geht, teilweise. Habe ich aber auch sehr verschiedene Erfahrungen gemacht, teilweise auch nicht. Ähm. Wenn es um auch um Grenzen geht. Ja. Aber ich finde es immer schwierig, pauschal zu sagen, weil es ist in den Familien sehr verschieden. Und ich habe auch Familien, egal woher sie kommen, bei denen dieselben Themen da sind. Deswegen. Ja.</p>
61.	<p>I: Ähm, wie nimmst du die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb albanischer Familien wahr?</p>
62.	<p>B3: Meine Rolle?</p>
63.	<p>I: Entschuldigung. Nein. So die Rollen so innerhalb albanischer Familien. Mutter, Vater, Kinder. Genau. Ihre Verantwortlichkeiten.</p>
64.	<p>B3: Verschieden. Ich habe Familien, die sehr klassisch, also klassisch, in denen, die die Mutter als Familienfrau tätig ist und der Vater arbeitet. Und daher der Vater auch über mehr Deutschkenntnisse verfügt und dann so die die Kommunikation nach aussen oft übernimmt, weil die Mutter noch nicht so viel in Kontakt gekommen ist. Ich habe auch Familien, bei denen-</p>

Anhang

65.	I: Ist das Familie, eher Familie M. zum Beispiel?
66.	B3: Familie M. und Familie- Ja, nein, Familie H. arbeiten beide. Aber die Mutter ist schon auch als Familienfrau tätig. Okay, beides. Aber ich habe auch Familien, in denen beide arbeiten. (...) (...) (...) Grundsätzlich in meiner Förderstunde waren immer die Mütter anwesend und bei Gesprächen beide.
67.	I: (...) Gut. Ähm. Wie gehen diese Eltern mit Unterstützung von ausserhalb der Familie um, zum Beispiel von Schulen, Ärzten, HFE oder sozialer Hilfe? Erzähl von deinen Erfahrungen.
68.	B3: Ich habe die Eltern offen erlebt, offen für Unterstützung. Nicht alle. Es gab auch Eltern, die skeptisch waren und kritisch eingestellt gegenüber Unterstützungsangeboten. Aber ja, ich denke, die Familien, die bei uns sind, sind freiwillig bei uns. So eine, ich denke, eine Grundbereitschaft für Unterstützung bringen diese Familien meistens mit. Naja, ich habe die Eltern offen erlebt.
69.	I: Okay. Gut. Ähm. Woher stammen diese Familien ursprünglich?
70.	B3: Ähm. Die einen stammen aus dem Kosovo.
71.	I: Familie- Jetzt muss ich schauen. Familie M. aus-
72.	B3: M und H aus dem Kosovo. Genau.
73.	I: Und sonst?
74.	B3: Mazedonien. (...) Serbien. (...) (...) Ja.
75.	I: (...) Ähm. Was haben die Eltern dir über ihre Einwanderungsgeschichte erzählt?
76.	B3: Verschieden. Ähm. Familie M. hat mir einfach erzählt, dass der Vater zuerst in der Schweiz war. Und die Mutter kam dann später, acht Jahre später. (...) (...) Und ja, ich denke, was sicher ein Thema ist, ist, dass es für die Mutter aufgrund der Sprache und der allgemeinen Situation war es nicht so einfach, Anschluss zu finden. (...)
77.	I: Und bei Familie H.?
78.	B3: Bei Familie H. sie leben beide schon lange in der Schweiz. Und ich glaube, sie fühlen sich auch sehr verbunden mit der Schweiz. Aber auch verbunden mit dem Heimatland. Ich denke, es ist so wie viele, ähm, Menschen, die eingewandert sind in einem Land. Dass sie ein bisschen Heimat hier, ein bisschen Heimat dort, so man ist

	nirgends ganz zu Hause, aber an beiden Orten schon, haben sie mir oft erzählt. Ja, ich glaube, ihre Erfahrung ist positiv, was, was das ganze System in der Schweiz betrifft, weil hier viel Unterstützung möglich ist, was in ihrem Heimatland nach eigenen Aussagen nicht möglich wäre. Weniger möglich wäre. Ja, ihre Geschichte ist für sie, was sie mir erzählt haben, positiv. Nur was halt fehlt, ist das, das Umfeld. Das fehlt schon, wenn die ganze Familie im Heimatland ist. Ja, schon immer auch mit Heimweh kombiniert.
79.	I: Ähm. Hast du erfahren, aus welchen Gründen die Familien in die Schweiz immigriert sind?
80.	B3: Nein. Also, es ist ein bisschen verschieden. Bei Familie M. ist, ist die Mutter in die Schweiz gekommen wegen ihrem Mann. Ja. Das ist auch bei anderen Familien so gewesen. Und, und der Mann, soviel ich weiss, kam wegen der Arbeit.
81.	I: Entschuldigung. Ich hätte das früher fragen. Bei Familie H. ich- Von was du gesagt hast, es hört sich an als ob, die Zusammenarbeit war wirklich schön. Ähm. Gab es so eine Herausforderung bei dieser Familie auch, oder eher nicht?
82.	B3: Eigentlich. Eher nicht. Ich fand die Zusammenarbeit sehr, sehr offen, sehr wertschätzend. Sie waren sehr offen gegenüber und Unterstützungsmöglichkeiten verschiedenen- Sie haben uns viel Vertrauen entgegengebracht. Sie haben immer auch geäussert, dass sie davon ausgehen, dass wir das Beste für ihren Sohn wollen, dass wir es auch so sehen wie die Eltern. Nein.
83.	I: Okay. Und was war der Unterschied mit der Behinderung zwischen die zwei Familien?
84.	B3: Ähm. Also es hatten beide Kinder noch keine Diagnose. Und bei Familie H. ist da der Junge eine leichte Entwicklungsverzögerung und hat auch sehr grosse Fortschritte gemacht in diesem Jahr der Zusammenarbeit.
85.	I: Okay. Ah, hattest du beide für so ungefähr ein Jahr, bevor sie in Kindergarten gegangen sind?
86.	B3: Ja, ja, ja. Und bei Familie M. ist die- Also er wurde angemeldet zu einer entwicklungspädiatrischen Abklärung, aber wegen den Wartezeiten ist hier noch nicht stattgefunden und er ist sicher deutlicher in der Entwicklung verzögert.
87.	I: Okay. Okay. Okay. Ähm. Jetzt denk an eine Familie mit albanischem Migrationshintergrund, mit der du gearbeitet hast. Als du mit dieser Familie zu arbeiten begannst, welche Rolle haben die Eltern gespielt?
88.	B3: Soll ich bei den Beispielen gleichbleiben?
89.	I: Wenn du möchtest. Du musst nicht. Du kannst auch- Du darfst auch ein anderes Beispiel benutzen. Einfach sag Namen, sodass ich nicht so alles verwechsele zwischen Familien. Genau.

90.	B3: Okay, dann nehme ich noch Familie S. (lacht) Das ist ein bisschen, ein bisschen aktueller. Ähm, ja, eigentlich war es genau gleich wie mit Familie K., muss ich sagen. (lacht) Die Anfangsphase war auch so, dass wir das Gespräch mit beiden Eltern hatten und kennengelernt haben. Dann habe ich die Entwicklungsabklärung gemacht. Dort war- Dann in der Stunde ist jetzt die Mutter anwesend. Den Vater sehe ich selten. Und ja, auch hier sind wir- Die Zusammenarbeit ist sehr eng. Die Mutter ist immer dabei. Die Mutter beteiligt sich sehr aktiv. Ich versuche die Mutter, Mutter Inputs zu geben, zu erklären, warum was wichtig ist. Ich halte mich- nehme mich auch immer zurück ein bisschen, damit die Mutter mit dem Kind kann in Kontakt treten. Ja, sehr (...) sehr eine engagierte Familie auch.
91.	I: Ähm. (...) Könntest du beschreiben, wie du diese Eltern oder die Mutter um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten hast?
92.	B3: Eigentlich wieder gleich, indem ich erzählt habe, wie ich arbeite, was mir weshalb wichtig ist. Und ich denke, die Mutter bringt auch von sich aus sehr viel mit. Sie beteiligt sich sehr aktiv. Ich glaube. Und ja, es brauchte eine Einladung. Und dann war für die Mutter das klar, dass sie sich beteiligen möchte.
93.	I: Ähm. Kannst du ein bisschen mehr über das sagen? So, Einladung. Dass es braucht eine Einladung.
94.	B3: Ja, ich denke, die Eltern haben keine Vorstellung, was Heilpädagogische Früherziehung ist und wir können das im Prozess mit den Eltern selber definieren. Und ich habe den Eindruck, wenn ich den Eltern erzähle, dass wir eng mit ihnen zusammenarbeiten, dass es darum geht, dass wir gemeinsam schauen: Was braucht das Kind? Wie können wir das Kind unterstützen? Dass es wichtig ist, dass sie Inputs für ihren Alltag erhalten. Und dass die Eltern sehr gerne mitspielen können, ich sie gerne dabei habe, dann sind die Eltern sehr bereit, dabei zu sein und mitzuspielen. Und gab diesem- Den Rahmen können wir sehr gut vorgeben, in dem wie wir uns vorstellen, die Arbeit vorstellen, die Eltern aktiv einladen, dabei zu sein und sich zu beteiligen. Aber ich denke, wie viel Einladung das es braucht, das hängt schon sehr von den Eltern ab. Wie wohl sie sich fühlen in der Situation und wie, wie sie sich trauen, sich zu beteiligen oder nicht.
95.	I: Und wenn ein Elternteil sich nicht so wohlfühlt, so mit Spielen auf dem Boden? Was machst du? Wie gehst du-
96.	B3: Ja, ich denke, das ist immer wieder ein bisschen eine Herausforderung. Ich versuche, den Eltern Zeit zu geben. Es gibt Eltern, die zuerst zuschauen möchten. Schauen möchten wie spiele ich mit dem Kind. Was machen wir mit dem Material? Und sich nachher gut eingeben können. Ich glaube auch, es gibt einfache Spiele, sich zu beteiligen. Und es gibt schwierige. Also mit einem Ball Spielen ist für die meisten Eltern einfacher. Oder wenn wir gemeinsam einen Teig kneten- Oder Kneten grundsätzlich ist etwas jeder- Jeder knetet mit, wenn Knete auf den Tisch legt. Ich glaube, das hat einen hohen Reiz. (lacht) Ja, ich glaube, mit dem Inhalt kann man schon auch den Eltern die Beteiligung gerade am Anfang erleichtern.

Anhang

97.	I: (...) (...) Gut. (...) (...) Und ist das so- Entschuldigung. Ist das- Widerspiegelt deine Schilderung mehr oder weniger, wie du normalerweise albanische Familien zur Beteiligung an der Förderstunde einlädst?
98.	B3: Eigentlich, wie ich jede Familie versuche einzuladen.
99.	I: Wenn du an die letzten Beratungsmomente mit dieser Familie denkst, so mit Familie S.: Wie stark hast du die- Entschuldigung. Wie stark haben sich die Eltern daran beteiligt?
100.	B3: Also ich war heute bei Familie S. (lacht)
101.	I: Gut. Super. Aktuell.
102.	B3: Genau. Und, ähm, es ging darum um den Blickkontakt. Darum, dass das Kind lernt, dass es über den Blickkontakt etwas einfordern kann. Und darum, dem Kind Zeit zu geben, diese Reaktion zu zeigen. Und wir haben es mit "Schiffli Fahre" unter anderem geübt heute. Ja, und die Mutter hat es- Das Kind hat die Mutter angeschaut und die Mutter hat es umgesetzt. Genau.
103.	I: So wirklich Beratung, so ein bisschen mit der Mutter das besprochen und danach wirklich das geübt.
104.	B3: Ja.
105.	I: Okay. Ähm. Gibt es besondere Beratungsmomente in deiner Arbeit mit diesen Eltern, die dir in Erinnerung geblieben sind?
106.	B3: (...) Ja.
107.	I: Es muss nicht mit Familie S. Es kann so allgemein mit albanischen Familien.
108.	B3: Ja, ich- Für mich sind viele Beratungsmomente besonders. Also für mich ist- Jetzt gerade bei Familie S. ist ähm- Geht es darum, ob das Kind eine Diagnose bekommt oder nicht. Und die Auseinandersetzung mit diesem Thema, ja, finde ich immer etwas sehr Emotionales für die Eltern. Ein sehr emotionaler Prozess, den ich versuche, möglichst gut zu begleiten, dass die Eltern mich auch als Vertrauensperson sehen und dieses Thema mit mir besprechen können. Ja, das ist aktuell sicher sehr präsent. Auch diese, die Sorgen und- Und aber auch die Hoffnung, die da ist in der Familie. Auch <u>wenn</u> es die Diagnose, eine Diagnose bekommt, dass die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, dass es weitergeht und dass sie einen Weg finden werden.
109.	I: (...) Ähm. (...) Könntest du beschreiben- Oh, nein. Entschuldigung. Schon gemacht. Ähm. (...) War deine Einladung zur Teilnahme am Beratungsgespräch erfolgreich? Zum

	Beispiel mit dieser „Schiffli Fahre“, Blickkontakt Situation. Wenn ja, beschreib bitte warum.
110.	B3: Ähm. Ich denke, es war erfolgreich, weil der Mutter, weil es der Mutter sehr wichtig ist, ihr Kind bestmöglich zu unterstützen, weil sie froh ist, wenn sie Input bekommt, wie sie das machen kann. (...) Weil sie sieht, wenn der Junge es umsetzen kann. (...) Ja. Ich denke, weil sie einfach mehr Informationen bekommt zum Verständnis auch. Zu verstehen: Woran müssen wir jetzt arbeiten? Was ist wichtig und warum ist das wichtig? Denn wir haben das vorher- Wir haben gemeinsam die Ziele vereinbart und die Ziele nochmals besprochen. Und nochmals besprochen, weshalb diese Ziele wichtig sind. Und ich denke, das Verständnis: <u>Warum</u> machen wir etwas, das hilft sicher sehr für die Bereitschaft, dies dann umzusetzen.
111.	I: (...) Ähm. Bei Familie M., ähm, gibt es einen bestimmten Beratungsmoment für dich mit dieser Familie, der dir wirklich im Kopf geblieben ist?
112.	B3: Ähm. Ja, das, das Gespräch, in dem wir besprochen haben- Also ich habe den Entwicklungsabklärung gemacht und danach mit den Eltern besprochen, dass eine entwicklungspädiatrische Abklärung aus meiner Sicht sinnvoll wäre. Dieses Gespräch ist mir in Erinnerung geblieben. Ja.
113.	I: Warum?
114.	B3: (lacht) Weil einerseits war es für mich das erste Gespräch dieser Art war. Das war noch ziemlich früh in meiner Arbeit. (...) Und weil es für die Eltern am Anfang schwierig war, zu verstehen, warum das sinnvoll sein könnte. Und ich denke, weil ich noch nicht so viel Erfahrung hatte. Ich weiss auch nicht, wie gut ich ihnen das erklären konnte. Also die Informationen, die sie gebraucht hätten, ich weiss nicht, ob ich ihnen alle Informationen geben konnte. Aber nicht nur das. Ich denke einerseits, sie haben dann dem auch zugestimmt. Ich denke, einerseits haben sie verstanden, warum ich es wichtig finde. Aber gleichzeitig war die Hoffnung so gross, dass es nicht mehr nötig ist, bis die Abklärung stattfindet. Das hat uns dann auch durch den Prozess begleitet, dass die Eltern immer wieder gesagt haben, vielleicht braucht es das dann nicht. Ich denke, es waren auch grosse innere Widerstände, weil eine Diagnose daraus resultieren könnte. Angst vor einer Diagnose, Angst vor einem Stigma.
115.	I: Denk an den Anfang des Interviews zurück, als du die Herausforderungen beschrieben hast, denen du bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund begegnest. Könntest du deine Beziehung beschreiben, die du mit diesen Eltern hattest oder derzeit hast? Zum Beispiel so mit Familie M.? Wie war die Beziehung?
116.	B3: Ich glaube, die Beziehung war sehr wertschätzend gegenseitig. (...) Ich glaube, der Vertrauensaufbau zur Mutter hat mehr Zeit in Anspruch genommen als zum Vater. (...) Und mit der Zeit konnte sich die Mutter mir gegenüber aber öffnen. (...) Ja. (...) Die Eltern waren grundsätzlich sehr interessiert und ich habe sie auch offen erlebt und

	gleichzeitig halt ja belastet von der Gesamtsituation. Das hat schon immer auch eine Rolle gespielt in der gesamten Zusammenarbeit.
117.	I: (0.11) Ähm. Wie- (...) Hast du das Gefühl, dass so- Ich glaube, du hast gesagt, dass diese Herausforderung hat sicher einen Einfluss auf die Beziehung, weil die Eltern belastet waren und beschäftigt mit den ganzen Prozess zu akzeptieren, dass er eine Abklärung macht bei dem Spital. Wie hat es, ähm- Könntest du ein bisschen genauer beschreiben, wie das die Beziehung beeinflusst hat? So, ähm. Genau auch auf der emotionalen Seite.
118.	B3: Ich glaube, die Eltern waren in einem sehr ambivalenten- Aber die Eltern waren- Ich habe die Eltern ambivalent erlebt, in dem einerseits (...) immer wieder Dinge angesprochen wurden, die- oder immer wieder betont wurde, dass das Kind ja normal, dass das alles normal sei, dass es wie die anderen Kinder gespielt hat. Und dann gleichzeitig aber die, die Sorgen in einem nächsten Satz geäußert wurden, dass das Kind noch nicht spricht und solche Dinge. Ich hatte das Gefühl, das hat viel mit dem Prozess zu tun. Einerseits spüren und merken, das Kind entwickelt sich nicht so wie andere Kinder. Das auch sehen. Und andererseits vielleicht auch noch in der Trauerverarbeitung, vielleicht noch eine Verdrängung davon, dass wirklich etwas nicht stimmt und die Hoffnung, dass das alles sich ändert. Und ähm ja, ich denke, das hat uns irgendwie auch immer wieder ein bisschen ausgebremst, weil die Eltern brauchten einfach diese Zeit und das ist auch in Ordnung. Das ist das Tempo, das sie gehen müssen. Also dann waren wir wieder dort an einem Punkt zu sehen. Es ist Unterstützungsbedarf da und gleichzeitig aber wieder viel Hoffnung, dass doch nichts ist.
119.	I: Ähm. Gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung unterstützend war?
120.	B3: Unterstützend war ähm (lacht) na, die Übersetzungsapp. Die hat viel geholfen in der Kommunikation. Unterstützend war sicher die Zeit. Zeit, sich kennenzulernen. Zeit, ja, Vertrauen aufzubauen. Ich denke, unterstützend ist immer auch Humor. Und wenn man eine gute Ebene hat. Unterstützend ist, wenn das Kind motiviert ist und Freude zeigt. Sehr unterstützend sind Fortschritte des Kindes auch, die etwas mit meiner Arbeit zu tun haben oder nicht. Ich denke, dass ja wenn die Eltern sehen, es passiert etwas und das Kind lernt etwas und es ist mit Freude dabei.
121.	I: Ja, ein bisschen Beweis. Ja. (lacht) Ähm. Genau. (0.16) Okay. Ähm. Wenn manchmal, ähm- Wenn ich frage etwas und es ist so ein bisschen irgendwie repetitiv, so wiederholend, einfach sag mal. Es ist auch okay, wenn du nichts mehr sagen kannst oder genau. Welche Handlungsweisen oder Aspekte unterstützen deiner Erfahrung nach Eltern dazu, an den Förderstunden oder Beratungssituationen teilzunehmen?
122.	B3: Ich denke, unterstützend ist grundsätzlich, wenn sich die Eltern in meiner Anwesenheit wohlfühlen. Was sicher unterstützend ist, sind eigene Spielerfahrungen der Eltern und zusätzlich eigene Ressourcen, was die Eltern mitbringen selber. (...) Die Kinder können sehr unterstützend sein. (lacht) Wenn sie die Eltern aktiv einbeziehen, aktiv einladen. Ja, ich denke, ich selber kann sicher auch viel unterstützen über die Art

	der Kommunikation, über das Angebot, über vielleicht auch einfühlsam versuchen zu spüren, was die Eltern brauchen, ob sie noch Zeit brauchen, ob sie sich beteiligen können und möchten und wo die Beteiligung gut gelingen könnte. Und bei Eltern, die vielleicht weniger Spielerfahrung mitbringen oder denen das das Spiel, das freie Spiel schwerer fällt, vielleicht etwas strukturierter es anbieten.
123.	I: Und auf die andere Seite welche Handlungsweisen oder Aspekte können eher hinderlich sein für eine Teilnahme?
124.	B3: Ähm, ich denke grundsätzlich alles was mit Druck zu tun hat, wenn die Eltern sich unter Druck gesetzt fühlen von mir oder die Situation. (...) Stressig oder oder erzwungen wirkt. Also wenn die Freiwilligkeit nicht da ist. Ich denke auch, wenn sich die Eltern beobachtet fühlen und bewertet. Es ist- Einerseits ist es- Wir sind zusammen in einer Situation. Es ist klar, dass den Eltern ist bewusst, dass ich da bin und dass ich das auch sehe. Aber ich denke, ja, nein, wir sind bei hinderlich. (lacht) Ich denke, das ist hinderlich, wenn sie sich bewertet fühlen. Ähm. (...) Ja. Wenn sie sich nicht intuitiv eingeben können und ich bestimme, wie oder was.
125.	I: Ähm, was verstehst du unter der Aussage „Eltern als Experten ihrer Kinder“?
126.	B3: (...) Ja, ich denke, dass was es sagt, die Eltern kennen ihre Kinder am besten. Die Eltern wissen am besten, was die Kinder brauchen. Und wie die Kinder gut lernen können, warum ein Kind wie reagiert.
127.	I: Und teilst du diese Aussage?
128.	B3: Ja.
129.	I: Wenn ja, worauf achtest du dabei besonders bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund?
130.	B3: Ähm. Also. Ich denke, allgemein achte ich sehr darauf, grundsätzlich sehr wertschätzend zu sein den Eltern gegenüber, im Umgang und ihre, ihre Leistung in der Arbeit, in der Erziehung, in der Betreuung ihrer Kinder anzuerkennen, anzuerkennen, dass sie, wie viel sie gut machen. Und ihr Wissen anzuerkennen. Sie zu fragen, ihre Meinung aktiv einzuholen. Warum? Ja. So wie sie das sehen, was sie denken.
131.	I: Welchen Einfluss hat dies auf deine Beziehung mit den Eltern? Zum Beispiel diese Aussage in Zusammenhang mit solchen Sachen wie Ernährung oder Medienkonsum.
132.	B3: Ich denke, ich denke, die Eltern spüren, was man für eine Haltung hat ihnen gegenüber. Sie merken, wenn, wenn, ja, wenn, wenn jemand einen positiven Blick hat auf sie und auch auf das ganze Familiensystem. Und ich glaube, wenn, wenn die Vertrauensbasis da ist, kann ich mit, mit dem Fokus auf was ist für die Entwicklung des Kindes gut und wichtig, kann ich meine fachliche Meinung deponieren. Und die Verantwortung dann am Ende wieder den Eltern übergeben (...) grundsätzlich.

133.	I: Danke. Ähm. Gut. Was verstehst du unter „Stärken und Ressourcen der Familie“?
134.	B3: Ja, also für mich ist das eine- (...) sehr, sehr grundlegende Grundhaltung in der Zusammenarbeit mit den Eltern, dass es jede Familie, jede Mutter, jeder Vater hat sehr viele Ressourcen im Umgang mit dem Kind. Sehr viele Stärken. Und es geht darum, sie dort zu unterstützen. Und ihnen das auch bewusst zu machen und ihnen auch zu sagen, was sie gut machen. Zu sagen, dass es- dass das super ist, mehr von dem. Das ist mir sehr wichtig in der Zusammenarbeit.
135.	I: Denk an deine Erfahrungen mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund. Welche Stärken und Ressourcen hatten diese Familien?
136.	B3: Sehr viele, sehr vielfältige Stärken und Ressourcen. Ich denke, ja, die Familien waren sehr wertschätzend, sehr responsive mit ihren Kindern, sehr offen gegenüber Input. Aber eben ist wieder jede Familie hat eigene Stärken und Ressourcen. Aber ich denke, bei jeder Familie könnte man unzählige Ressourcen aufzählen.
137.	I: Ähm, sorry. Einen Moment. Ähm, ich glaube, irgendwo hast du so wirklich ein super Beispiel beschrieben. Ich weiss es nicht, wo jetzt. Vielleicht finde ich das nicht mehr, aber ich habe das auf meine Aufnahmegerät, falls ich das nicht finde. Ähm. Ich weiss es nicht mehr, aber ich glaube durch so- Während dieses Interviews ich habe viele Ressourcen einfach so allgemein gehört.
138.	B3: Also reicht das?
139.	I: Ja, ja, das reicht. Ähm. So wie haben sich diese Stärken und Ressourcen auf die familiäre Bewältigung von herausfordernden Situationen ausgewirkt?
140.	B3: Ja, ich, ich denke sehr positiv grundsätzlich. Ich glaube- Ähm. Wenn die, wenn Familien offen sind, auch Unterstützung anzunehmen und Unterstützung für ihr Kind auch zu akzeptieren, gerade bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen, dann hilft das schon sehr viel für den weiteren Prozess und auch für die Bewältigung der gesamten Familie.
141.	I: Mit Familie M. zum Beispiel. Dieser Übergang in Kindergarten war nicht so einfach. Kann man so eine Ressource oder Stärke bei dieser Familie kennen, die vielleicht ein bisschen geholfen hat, egal ob es ziemlich schwierig war?
142.	B3: Ja, ich denke, was was geholfen hat, ist, dass sie offen waren gegenüber Unterstützungsmassnahmen. Dass sie Vertrauen hatten in das System. Dass das Kind so gut begleitet wird. Dass sie auch doch im Prozess realistisch gesehen haben, dass das Kind Unterstützung braucht, um gut starten zu können. Und ja, wie alle Eltern das Beste für ihr Kind möchten und möchten, dass er gut starten kann. Ich denke ja, dass sie Vertrauen hatten in mich, in das System, in den Kindergarten, in ihr Kind.
143.	I: (0.23) Bitte erinnere dich an deine Beschreibung, wie du Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zur Teilnahme eingeladen hast. Siehst du einen Zusammenhang

Anhang

	zwischen der Art und Weise, wie du Eltern zur Teilnahme einlädst und dem Grad ihrer Beteiligung?
144.	B3: (...) Ja, ich denke schon. Ich denke, es gibt einen Zusammenhang. Ähm. Ja, weil wie schon beschrieben, die Eltern keine genaue Vorstellung von der Früherziehung haben, können wir die, die Fördersequenz sehr gestalten und die Vorstellung der Eltern sehr prägen. Wenn die Eltern mit mir gemeinsam die Erfahrung machen, dass wir zusammen mit dem Kind spielen, um das Kind zu fördern, dann gelingt die Beteiligung besser. Wenn das von Anfang an auch so ist. Aber ja, ich denke, es hängt auch vom, vom Gegenüber ab. Es gibt Eltern, bei denen das sehr natürlich passiert und die sich sehr aktiv beteiligen. Und es gibt Eltern, bei denen das schwieriger ist und weniger Beteiligung möglich ist.
145.	I: Ja, ich glaube, das ist so alles. Gibt es etwas, das ich übersehen habe, oder etwas, das du ergänzen möchtest?
146.	B3: Ich denke für mich das einzige, ja, dass das sich von der Haltung her finde, jeder Mensch, jede Familie, jedes System ist einzigartig und man muss sich neu auf, auf jede Situation und jede Familie einlassen. (...) Und egal mit welcher Herkunft sehr sensibel für die individuellen Erfahrungen sein versuchen. Ja, Ja, ja.
147.	I: Danke fürs Mitmachen. Genau. Ähm. Wenn du es wünschst, erhältst du gerne nach Abschluss Einsicht in die Arbeit.

X. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 3

Angaben zur Person

Alter: 31 Jahre	Als HFE tätig: 2 Jahre	Berufsausbildung: <ul style="list-style-type: none"> • Heilpädagogische Früherzieherin (Masterstudium in Zürich, Abschluss 2022) • Sozialpädagogin
Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> • Autismus spezifische Weiterbildung (noch nicht abgeschlossen) 		

Zusammenfassung des Interviews

Definition der Elternbeteiligung
Allgemeine Definition
<ul style="list-style-type: none"> • Die Eltern sind am gesamten Prozess der Zusammenarbeit beteiligt: gemeinsame Zielsetzung, gemeinsame Förderung zu Beratung 22 • Die Eltern sind ein wesentlicher Teil der Zusammenarbeit. 22 • Die Eltern bestimmen und mitbestimmen die Zusammenarbeit, die Richtung und Inhalte der Arbeit. 22
Definition in einer Förderstunde
<ul style="list-style-type: none"> • HFE und Eltern fördern das Kind möglichst zusammen. 24 • Die Eltern spielen mit. 24 • HFE und Eltern sprechen während der Förderung gemeinsam über Themen und behandeln sie. Die Eltern können im Spiel sehen, wie sie ihr Kind am besten unterstützen können. 24
Definition in der Beratung
<ul style="list-style-type: none"> • Die Eltern bekommen, was sie brauchen: Informationen, emotionale Begleitung, Ablegen von Themen. 26
Elternbeteiligung mit Familien ohne albanischen Migrationshintergrund
Familie K
<ul style="list-style-type: none"> • Kontext: HFE ist neu als HFE gestartet 28

<ul style="list-style-type: none"> • Rolle der Eltern <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Eltern erzählen, wie es ihnen geht, woran sie arbeiten möchten, welche Sorgen sie haben oder was sie im Moment beschäftigt. 28 ○ Normalerweise ist beim ersten Gespräch nur die Mutter anwesend. 28 ○ Aber bei dieser Familie waren beide Elternteile anwesend. Danach habe ich mit der Mutter gearbeitet und der Vater war bei der Arbeit. Da der Vater Deutsch sprach, lief der Kontakt über den Vater, aber die Mutter war zur Förderung dabei und spielte mit Kind und HFE mit. 28 • Einladung zur Teilnahme <ul style="list-style-type: none"> ○ HFE lernt die Familie kennen, baut Vertrauen auf, baut eine Beziehung auf, indem sie viel nachfragt und den Eltern Zeit gibt. HFE schafft eine entspannte Atmosphäre, indem sie den Eltern hilft, sich wohlfühlen. HFE tut dies, indem es dem Kind hilft, Freude und Wohlgefühl an der Förderung zu finden. Wenn das Kind sich gerne beteiligt, wirkt sich dies positiv auf die Eltern und die Zusammenarbeit aus. 32 ○ Beim ersten Gespräch erklärt HFE, wie sie arbeitet und dass sie gerne mit Eltern zusammenarbeitet. Sie sagt auch, dass die Einbeziehung der Eltern wichtig ist und warum sie wichtig ist. Sie sagt, dass sie es schön findet, wenn die Eltern dabei sind und gemeinsam mit der HFE spielen und schauen, was das Kind braucht. 36 ○ Bereitschaft zur Teilnahme: Die Mutter und die Schwester waren beide sofort mit HFE und der Junge auf dem Boden. Sie nahmen aktiv am Spiel teil. Der Junge war zurückhaltend und HFE nahm sich ein wenig zurück, damit er sich an HFE gewöhnen konnte. Zunächst war die Interaktion stark zwischen Mutter und Kind und HFE brachte sich langsam ein. 38
<p>Kenntnisse durch Zusammenarbeit</p>
<p>Erfahrungen mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund</p>
<p>Allgemein</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sehr vielfältige und grundsätzlich sehr positive Erfahrungen. 42 • Schöne Zusammenarbeit, herzliche Umgang mit HFE und mit dem Kind 42 • Grosse Gastfreundschaft: HFE wurde immer sehr willkommen geheissen und immer etwas angeboten. HFE hatte das Gefühl, es war den Familien immer wichtig, dass sie sich wohlfühlt und dass sie sich willkommen fühlt bei ihnen als Gast. 42 • HFE findet es schwierig, ihre Erfahrungen zu verallgemeinern, da jede Familie sehr individuell ist. 42

<ul style="list-style-type: none">• Erfolge<ul style="list-style-type: none">○ Wenn eine gute Beziehung aufgebaut werden kann, das Vertrauen gegenseitig vorhanden ist, können schwierige Themen gemeinsam besprochen werden 52○ Wenn die Eltern der HFE bei der Besprechung schwieriger Themen vertrauen. 52○ Emotionen deponieren 52○ Wenn die HFE die Eltern im Umgang mit der Traurigkeit über die Beeinträchtigung ihres Kindes unterstützen, begleiten und abholen kann. 52• Herausforderungen<ul style="list-style-type: none">○ Die Eltern sind mit der Akzeptanz nicht so weit. Die Traurigkeit ist groß und braucht Zeit. 54○ Mit dem Prozess und dem Tempo der Eltern mitzugehen, aber gleichzeitig lässt der Eintritt in den Kindergarten dies nicht zu. 54○ Umgang mit Scham 54○ Die Eltern brauchen viel Zeit, um sich zu öffnen und über schwierige Themen zu sprechen. 54
Familie H
<ul style="list-style-type: none">• Kontext: HFE erhielt den Fall etwa ein Jahr vor ihrem Eintritt in den Kindergarten, keine Diagnose, leichte Entwicklungsverzögerung, sehr grosse Fortschritte in diesem Jahr der Zusammenarbeit 84, 86• Erfahrungen und besondere Momente<ul style="list-style-type: none">○ HFE bekam etwas für den Weg, wenn sie gekocht hatten. Oder die Familie packte ihr etwas zum Mitnehmen ein oder stellte ihr etwas auf den Tisch, wie Käse und Oliven, die sie gemeinsam mit der Familie ass. 44○ Sehr viel Herzlichkeit 50• Herausforderungen:<ul style="list-style-type: none">○ Keine. Die Zusammenarbeit war sehr offen und wertschätzend. Die Eltern waren offen für Unterstützung und vertrauten ihr. Sie sagten, dass die Fachleute die Dinge so sahen, wie sie sie sahen. 82
Familie M
<ul style="list-style-type: none">• Kontext: HFE erhielt den Fall etwa ein Jahr vor ihrem Eintritt in den Kindergarten, deutlicher Entwicklungsverzögerung als bei Familie H, aufgrund von Wartezeiten keine pädiatrische Entwicklungsabklärung stattgefunden hat 86• Herausforderungen:

- Es brauchte viel Zeit, um Vertrauen zu der Mutter aufzubauen. Es gab eine große Sprachbarriere. Es war bereits Zeit für den Eintritt in den Kindergarten, als sie sich der HFE öffnete. Dann blieb nicht mehr viel Zeit, um an den Themen zu arbeiten, die im Alltag schwierig waren. 56
- Scham in der Öffentlichkeit war ein schwieriges Thema, wenn sich das Kind zum Beispiel anders verhält als die anderen Kinder auf dem Spielplatz. HFE glaubt, dass in einigen Kulturen ein Kind mit einer Beeinträchtigung mit mehr Scham verbunden ist als in anderen. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die HFE nur wenig Zeit mit der Familie hatte, um an diesem Thema zu arbeiten. 56
- In der albanischen Kultur ist es eine grössere Stigmatisierung, wenn ein Kind nicht der Norm entspricht. Auch in der Schweizer Gesellschaft ist es ein grosses Stigma. In der Wohnung war es in Ordnung, aber als das Kind ausserhalb der Wohnung auffiel, war das ein schwieriger Prozess für die Mutter. Die HFE hatte vor dem Wechsel in den Kindergarten nicht genug Zeit, um die Mutter zu begleiten. Sie musste ihre Arbeit beenden und hätte sie gerne weiter begleitet. Dies ist ein Prozess, der nicht endet und der alle Eltern betrifft, die sich mit der Reaktion der Öffentlichkeit auseinandersetzen müssen. 58

Erfahrungen mit albanischer Kultur

Allgemein

- Die Definition Gast
 - Die Definition ist anders als in der Schweizer Kultur. 60
 - Es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass einem immer etwas geboten wird. 60
 - HFE nimmt das mit. 60
- Ein anderer Zugang zum Thema Ernährung
 - Mehr offene Schränke, mehr unabhängiger Zugang zu den Lebensmitteln 60
 - z.B. - freier Zugang zu Süßigkeiten für Kinder - Sie dürfen so viel Schokolade essen wie sie wollen oder viel mehr als das, womit HFE aufgewachsen ist. 60
 - HFE versucht sensibel zu zeigen, wie die Schweizer damit umgehen. HFE weist darauf hin, dass dies eine andere Kultur ist und sie anders aufgewachsen sind. 60
- Mehr Selbstbestimmung der Kinder

<ul style="list-style-type: none">○ Kinder dürfen mehr bestimmen, einschliesslich Medienkonsum, Süssigkeiten und Grenzen. 60• Dieselben Themen finden sich auch in anderen Familien, unabhängig davon, woher sie stammen. 60• <u>Rollen innerhalb der Familie:</u> Grundsätzlich sind bei den Betreuungsstunden die Mütter anwesend und beide Elternteile sind bei den Gesprächen anwesend. 66• <u>Unterstützung von ausserhalb der Familie:</u> Offen für Unterstützung. Nicht alle, aber die Familien bei ihrer Organisation sind freiwillig dort und haben daher eine Grundbereitschaft für Unterstützung. 68
Familie M
<ul style="list-style-type: none">• <u>Rollen innerhalb der Familie:</u><ul style="list-style-type: none">○ Mutter ist Familienfrau, Vater arbeitet 64, 66○ Der Vater verfügt über mehr Deutschkenntnisse und übernahm daher die Kommunikation mit der Aussenwelt, da die Mutter nicht so viel in Kontakt gekommen war. 64
Familie H
<ul style="list-style-type: none">• <u>Rollen innerhalb der Familie:</u> Beide Eltern arbeiten, aber die Mutter ist auch als Familienfrau tätig. 66
Familienherkunft und Einwanderungsgeschichte
<ul style="list-style-type: none">• Familie M und H stammen aus dem Kosovo. 72• Andere kommen aus Mazedonien und Serbien. 74• <u>Familie M:</u><ul style="list-style-type: none">○ Der Vater kam zuerst in die Schweiz und die Mutter acht Jahre später. Für die Mutter war es wegen der Sprache und der allgemeinen Situation nicht so einfach, Anschluss zu finden. 76○ Die Mutter wanderte wegen ihres Mannes ein und ihr Mann kam wegen der Arbeit. 80• <u>Familie H:</u><ul style="list-style-type: none">○ Beide Eltern haben lange Zeit in der Schweiz gelebt. HFE glaubt, dass sie sich mit der Schweiz, aber auch mit ihrem Heimatland sehr verbunden fühlen. HFE glaubt, dass das bei Menschen, die einwandern, so ist: Es gibt hier und da ein bisschen Heimat, aber nirgendwo ist es wirklich Heimat. Die Eltern haben eine positive Erfahrung mit dem Schweizer System gemacht, weil sie in der Schweiz mehr

Unterstützung haben als in ihrem Heimatland. Sie vermissen ihre ganze Familie in ihrem Heimatland und das geht einher mit Heimweh. 78

Methodik

Rolle der Eltern

- Familie S:
 - Kontext: aktueller Fall für HFE 90
 - Das erste Gespräch fand mit beiden Elternteilen statt. Die Mutter ist bei den Förderstunden dabei. HFE sieht den Vater nur selten. Die Zusammenarbeit ist sehr eng. Die Mutter ist immer dabei und beteiligt sich aktiv. 90
 - HFE hält sich immer ein wenig zurück, damit die Mutter mit dem Kind in Kontakt kommen kann. 90
 - Diese Familie ist sehr engagiert. 90
 - Einladung zur Teilnahme:
 - Das gleiche - HFE erklärt, wie sie arbeitet und was ihr deshalb wichtig ist.
 - Die Mutter beteiligt sich sehr aktiv. Es brauchte eine Einladung und dann war es für die Mutter klar, dass sie teilnehmen möchte.
 - Es brauchte eine Einladung bedeutet:
 - Die Eltern haben keine Vorstellung davon, was Heilpädagogische Früherziehung ist und wir können das im Prozess mit den Eltern definieren. 94
 - Wenn HFE den Eltern sagt, dass sie eng mit ihnen zusammenarbeitet, bedeutet das, dass sie gemeinsam überlegen, was das Kind braucht und wie sie es unterstützen können. 94
 - Es ist wichtig, dass die Eltern Inputs für ihren Alltag erhalten und dass sie mitspielen wollen und dass die HFE sie dabei haben möchte. Dann sind die Eltern bereit, dabei zu sein und mitzuspielen. 94
 - Die HFE kann den Rahmen bieten, in dem sie sich und ihre Arbeit vorstellt und die Eltern aktiv einlädt, dabei zu sein und mitzumachen. Wie viel Einladung nötig ist, hängt von den Eltern ab, wie wohl sie sich in der Situation fühlen und wie sehr sie sich trauen, mitzumachen. 94
 - Für Eltern, die sich beim Spielen auf dem Boden nicht wohl fühlen:

- Zeit geben 96
- Lassen Sie die Eltern beobachten, wie sie mit ihrem Kind spielen und was es mit dem Material machen könnte 96
- Es gibt einfache Spiele zum Mitmachen, z.B. Ballspiele oder gemeinsames Teigkneten. Kneten ist im Grunde für jeden etwas. Mit dem Inhalt kann man den Eltern die Teilnahme am Anfang erleichtern. 96
- Diese Beschreibung schildert wie HFE normalerweise jede Familie versucht, einzuladen. 98

Beratungsmomente

- Familie S:
 - Ziel in der Förderstunde: Das Kind lernt, dass es über Blickkontakt etwas behaupten kann. 102
 - HFE tut dies, indem es dem Kind Zeit gibt, diese Reaktion zu zeigen. Sie hat dies unter anderem mit "Schiffli Fahre" getan. Das Kind schaute die Mutter an und die Mutter setzte es um. 102
 - Thema: Wird das Kind eine Diagnose erhalten oder nicht?
 - Dieser Prozess ist für die Eltern sehr emotional. HFE versucht so gut sie kann, sie zu begleiten und als Vertrauensperson zu gelten, damit die Eltern mit ihr darüber sprechen können, über ihre Sorgen und Hoffnungen bezüglich der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung und wie es weitergehen wird. 108
 - Erfolg in der Beratung
 - Die Einladungen waren erfolgreich, weil:
 - es der Mutter wichtig ist, das Kind so gut wie möglich zu unterstützen, und weil sie sich gerne Anregungen holt, wie sie das tun kann. 110
 - Die Mutter sieht, wann der Junge es umsetzen kann und sie hat mehr Informationen, um zu verstehen, was wichtig ist und warum. Zu verstehen, warum sie etwas tun, hilft sehr bei der Bereitschaft zur Umsetzung. 110
 - Die HFE und die Mutter haben gemeinsam Ziele festgelegt und haben mehr als einmal darüber besprochen. 110
- Familie M.

- Gespräch über die Empfehlung von HFE, eine pädiatrische Entwicklungsabklärung stattfinden zu lassen 112
 - Für die HFE war es das erste Gespräch dieser Art. Sie stand am Anfang ihrer Arbeit als HFE und hatte wenig Erfahrung. 114
 - Für die Eltern ist es schwierig zu verstehen, warum die Abklärung sinnvoll sein könnte 114
 - Erfolg der Einladung:
 - Die Eltern haben die Abklärung zugestimmt, aber sie hofften, dass sie nicht mehr notwendig sein würde, bis die Abklärung stattfindet. 114
 - Die HFE glaubt, dass sie verstanden haben, warum sie es wichtig fand. 114
 - Der Prozess war für die Eltern mit grossen inneren Konflikten, Angst vor einer Diagnose und Angst vor einem Stigma verbunden. 114

Haltung

Beziehung mit den Eltern

- Familie M
 - Sehr wertschätzend gegenseitig 116
 - Der Aufbau von Vertrauen brauchte bei der Mutter mehr Zeit als beim Vater, aber mit der Zeit öffnete sie sich der HFE. 116
 - Die Eltern waren sehr interessiert und offen, aber gleichzeitig auch belastet mit der Gesamtsituation. Das wirkte sich auf die Zusammenarbeit aus. 116
 - Einfluss auf der Beziehung (Belastung wegen Abklärung)
 - HFE erlebten die Eltern als ambivalent. Sie betonten die Normalität ihres Kindes und äußerten gleichzeitig ihre Besorgnis darüber, dass es zum Beispiel nicht spricht. HFE beschreibt dies als den Prozess der Eltern, den Konflikt zwischen Hoffnung und Unterstützungsbedarf. Dies verlangsamte die Arbeit mit der HFE weiter, aber das war ihr Tempo. 118
 - Unterstützend für den Aufbau der Beziehung:
 - Übersetzungssapp 120
 - Zeit 120

- Humor 120
- Das Kind ist motiviert und zeigt Freude. Das Kind macht Fortschritte, ob sie nun mit dem HFE zu tun haben oder nicht, und die Eltern sehen diese Fortschritte. 120
- Unterstützend für den Teilnahme
 - Wenn die Eltern sich in Anwesenheit von HFE wohlfühlen. 122
 - Die Spielerfahrung der Eltern und ihre Ressourcen (was die Eltern selbst mitbringen). 122
 - Wenn die Kinder die Eltern aktiv einbeziehen oder einladen. 122
 - Die HFE kann auch unterstützend wirken durch die Art der Kommunikation, das Angebot, das Erspüren, was die Eltern brauchen (mehr Zeit, ob sie teilnehmen können, ob sie teilnehmen wollen und wo die Teilnahme gelingen könnte). Und für Eltern, die weniger Spielerfahrung haben oder denen das freie Spiel schwerfällt, kann die HFE etwas Strukturierteres bieten. 122
- Hinderlich für den Teilnahme
 - Druck, Freiwilligkeit fehlt 124
 - Wenn Eltern sich beobachtet oder verurteilt fühlen 124
 - Wenn Eltern nicht intuitiv geben können und der HFE bestimmt 124

Meinung zu „Eltern als Experten ihrer Kinder“

- Die HFE teilt diese Aussage. 128
- Für sie bedeutet es, dass die Eltern ihre Kinder am besten kennen. Sie wissen am besten, was die Kinder brauchen, wie die Kinder gut lernen können und warum die Kinder wie reagieren. 126
- Bei albanischen Familien achtet die HFE darauf, den Eltern gegenüber wertschätzend zu sein und ihre Leistungen und Kenntnisse anzuerkennen. Die HFE fragt sie aktiv nach ihrer Meinung und Perspektive. 130
- Einfluss der Idee „Eltern als Experten ihrer Kinder“:
 - Eltern spüren, welche Einstellung man ihnen gegenüber hat und ob man eine positive Sicht auf sie und ihr Familiensystem hat. 132
 - Wenn die Vertrauensbasis vorhanden ist, kann sich die HFE auf das konzentrieren, was gut und wichtig für die Entwicklung des Kindes ist und ihre professionelle Meinung abgeben. Und die HFE kann schliesslich die Verantwortung an die Eltern übergeben. 132

Stärken und Ressourcen der Familie

- Stärken und Ressourcen der Familie sind eine grundlegende Grundhaltung in der Zusammenarbeit. 134
 - Jede Familie und jeder Elternteil hat viele Ressourcen im Umgang mit dem Kind. Es geht darum, sie dort zu unterstützen. Und ihnen das bewusst zu machen und zu sagen, was sie gut machen. 134
- Stärken und Ressourcen der Familien mit albanischem Migrationshintergrund
 - Wertschätzend 136
 - Responsive mit ihren Kindern 136
 - Offen gegenüber Input 136
 - Wenn Familien offen für Unterstützung sind, hilft das sehr für den weiteren Verlauf des Prozesses und auch für die Bewältigung der gesamten Familie. Das war eine Ressource für Familie M. 140, 142
 - Jeder Familie hat unzählige Ressourcen. 136

Zusammenhang zwischen Einladung und Beteiligungsgrad

- HFE sieht ein Zusammenhang. 144
 - Da die Eltern keine Vorstellung von Früherziehung haben, kann die HFE die Förderstunde gestalten und die Vorstellung der Eltern prägen. 144
 - Wenn die Eltern die Erfahrung mit der HFE machen (zusammen mit dem Kind spielen), dann gelingt die Teilnahme besser. 144
 - Dies hängt auch von den Eltern ab. Für manche ist die aktive Teilnahme natürlicher und leichter als für andere. 144
- Rolle des HFE für den Grad der elterlichen Beteiligung
 - 122

Was möchte die HFE noch erwähnen

- Jeder Mensch und jedes System ist einzigartig und man muss sich auf jede Situation und jede Familie neu einlassen. Unabhängig von der Herkunft muss man versuchen, sensibel für die individuellen Erfahrungen zu sein. 146

XI. TRANSKRIPT INTERVIEW 4

Absn.	Interview 4
1.	I: Gut. Okay. So. Zuerst Fragen zur Person. Wie lange sind Sie schon als HFE tätig?
2.	B4: Jetzt knapp seit zwei Jahren.
3.	I: Und übten Sie vorher einen anderen Beruf aus?
4.	B4: Ich habe in der Schule lange gearbeitet, als schulische Heilpädagogin, als Schulsozialarbeiterin und als Sozialarbeiterin.
5.	I: Spannend. Sozialarbeiterin. Okay. Ähm. Und welche Qualifikation führt sie zur HFE?
6.	B4: Die Heilpädagogik. Also, ich habe ein Diplom in Sozialpädagogik, in Schulsozialarbeit und als Heilpädagogin. Okay.
7.	I: Okay. Und? Ist das so- Entschuldigung. Wir alle kommen aus verschiedenen Bereichen, verschiedene Qualifikationen. Ist das- Haben Sie das in so in der Schweiz gemacht? In Deutschland? Wo haben Sie das abgeschlossen?
8.	B4: Heilpädagogik in Deutschland. Und nachher soziale Arbeit kam nachher. Also ganz früher habe ich eine Kindergartenausbildung gemacht als Begleitperson. Dann habe ich gemerkt, es gibt sehr viele Kinder mit Auffälligkeiten. Das hat mich dann in die Heilpädagogik gebracht. Und dann habe ich gemerkt huh, da das sehr viel mit Vernetzungsarbeit in die Sozialarbeit. Und da habe ich dann die Chance gehabt, in ein anderes Land zu gehen. Ich wollte erst nach Irland. Und dann habe ich eine Zusage über das Erasmus-Programm hier in der Schweiz bekommen. Und dann kam ein Jobangebot nach dem nächsten. Habe hier fertig studiert, also mit Deutschland abgeschlossen und habe hier auch studiert. Und da habe ich noch, weil ich gemerkt habe, ja, eigentlich liegt die Problematik in der Schule mehr in der Vernetzungsarbeit, habe dann Sozialarbeit gemacht und Lerncoaching und so, eigentlich genau.
9.	I: Okay. Welche Aus- und Weiterbildungen haben Sie im Rahmen der HFE besucht? Das ist so- Ich möchte ein bisschen über Ihre Interessen zu fokussieren. Genau.
10.	B4: Marte Meo. Und warum ich auch dieses Interview- Warum ich mich dafür interessiere, ist, dass ich merke, ich möchte noch mehr im Bereich Beratung, interkulturelle Beratung und ich weiss noch nicht, wo ich genau meinen Master machen möchte. Und ich merke einfach genau mit der Themenanfrage trifft es genauso ins Schwarze, sodass ich so merke, ja das ist ein Thema, oder? Und es ist ein anderes Thema als nur man geht Reisen in ein Land. Es ist ein ganz tiefes Verständnis von von Familie, oder? Genau. Und dann merke ich, ich habe mich selbst einbürgern lassen hier in der Schweiz. Habe gemerkt, so mein eigenes Thema an Ausländerin, das ist mir sehr wichtig.

	Und da habe ich sofort eine Beziehung. Weiter bin ich noch Mama und ich merke ja, es ist- Ich kreise um etwas und ich weiss noch nicht genau um was. Und das ist meine- Das ist was mich grad zieht. Genau.
11.	I: Danke. Und letzte Frage zur Person. Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?
12.	B4: Ja. Sechsendvierzig.
13.	I: Okay. So, jetzt zum Themenbereich. Was verstehen Sie unter Elternbeteiligung?
14.	B4: Elternbeteiligung kann sehr einfach sein. Man macht die Tür auf und ist da. Und das, was ich immer mehr wahrnehme, ist, dass beide Eltern sehr interessiert sind. Wie muss ich das Kind fördern? Was kann ich tun? Und was ich wahrnehme, ist sehr viele Väter, sehr viele Eltern zusammen möchten die HFE auch am Abend am Elterncoaching im Elterninteresse. Also es ist so eine grosse Spannweite. Genau. Und ich halt nicht mehr Elterncoaching auf. Genau.
15.	I: Was bedeutet für Sie Elternbeteiligung in einer Förderstunde?
16.	B4: Ähm. Dass sie auf der einen Seite beobachten dürfen, um überhaupt zu sehen, was mache ich da. Es bedeutet Dialog. Es heisst aber auch, dass ich einfach anwesend sein darf und die Mama und Papa wahrnehmen darf. Also einfach eine Teilnahme. Ja. Gemeinschaft. Teamwork. Ja. Beziehung. Ja.
17.	I: Okay. Und was bedeutet für Sie Elternbeteiligung in der Beratung? Was ist der Unterschied zwischen Förderstunde und Beratung?
18.	B4: Beratung ist ganz viel mehr über dem Kopf und man ist weniger aktiv. Und das eine ist Learning by doing mit den Händen. Und einfach zu spüren. Da geht sehr viel über Gefühle, über Emotionen. Und an der Beratung ist meistens der Tisch dazwischen. Da ist ein anderes Setting.
19.	I: Das war wirklich gut erklärt. Ich müsste es wieder benutzen. Ja, das war. Ja, genau. (lacht) Danke. Sorry. Manchmal. Ich bin eine sehr visuelle- Also, ich lerne sehr visuell. Und ich finde es, solche so Bilder im Kopf hilft.
20.	B4: So unterrichte ich. Ich habe sehr lange so Unterricht und arbeite mit den Familien auch so, dass sie immer- Ja, genau so bin ich. Ich bin nicht theorielastig, sondern immer eher einfach strukturiert.
21.	I: Ja, aber das ist sehr hilfreich beim Lernen, oder?
22.	B4: Genau.

Anhang

23.	I: Denken Sie an eine Familie, mit der Sie derzeit arbeiten, die keine albanischer Migrationshintergrund hat.
24.	B4: Keine.
25.	I: Mhm (bejahend). Als Sie mit dieser Familie zu arbeiten begannen, welche Rolle haben die Eltern dabei gespielt?
26.	B4: (0.11) Das ist eine gute Frage. Es ist nur eine andere Distanz gewesen. Es ist sehr fachlich gewesen. Erst mal Formulare (...) und so step-by-step beim Kennenlernen. Und wenn es kein albanischer Hintergrund war und vielleicht eine Schweizer Familie war, die war die Kommunikation sehr klar. Und wenn es jetzt mal eine Familie aus dem, mehr vielleicht aus dem afrikanischen Reich ist, es ist alles über Google Translate. Und erst mal hinsetzen. Und dann es kommt vor allem auf das Kind drauf an. Das merke ich auch. Es kommt auf die Diagnose vom Kind oder auf die Thematik vom Kind. Es hat ja noch keine Diagnose oftmals. Manchmal kommen die Kinder schon auf die Strasse gerannt und empfangen mich. Und dann ist das Kind mehr im Fokus. Genau. Es ist sehr individuell. Entschuldigung. Musst du erst studieren, dann-
27.	I: Haben sie schon im Kopf eine bestimmte Familie, die keinen albanischen Migrationshintergrund hat?
28.	B4: Ja.
29.	I: Können wir diese Familie einen Namen geben?
30.	B4: Ja. Meier. Familie Meier.
31.	I: Gut. Bitte beschreiben Sie Ihre Interaktion mit den Eltern in diesen Anfangsphase. Sie haben das schon gemacht, aber so vielleicht bei einem Besuch. Wie ist diese Interaktion, wenn Sie durch die Tür kommen? Wie sieht es aus?
32.	B4: Beim Erstkontakt war es erstmal so ein (...) Abwarten. Wer ist das eigentlich? Und da geht es drum, den Auftrag, den ich habe, sehr vom Kopf zu erklären. Da komme ich mit Basics, mit Fakten, mit sehr klar mein Auftrag. Meistens zeichne ich dazu, dass sie den Unterschied sehen. So sozialpädagogischer Familienberatung zur HFE. Und oft ist es erst mal zuhören und dann wie so ein Aussortieren, eine Auslegeordnung. Genau. Und bei dem Kind ist es so eine fehlende Impulssteuerung, was hat gleich so gezeigt aktiv. Und da hat das Kind eher gecheckt wer bin ich zum Beispiel und wie reagiere ich? Bleibe ich ruhig, oder? Ja.
33.	I: Ähm. Schildert diese Beschreibung mehr oder weniger Ihre übliche Interaktion mit Eltern?

34.	B4: Ja. (...) Dann ist es auch für mich auch klar, was kommt, oder? Wenn ich weiss, die Sprache ist klar, meistens ja, am Telefon schon Erstkontakt. Das ist schon wie so ein easy-going- Oder es geht so in eine Richtung und das ist klar, was kommt. Sehr strukturiert, oft.
35.	I: Okay. Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern, um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten haben?
36.	B4: (...) (...) Das ist eine gute Frage. Meistens (...) frage ich immer: Ist es okay, wenn ich jetzt dort meine Sachen hinlege? Oder ich frage, weil ich bin ja dort zu Gast. Und ich glaube, dadurch, dass ich so frage, nehme ich sie schon in die Verantwortung, dass sie mir den Platz anbieten oder dass wir ihn so strukturieren können. Oder dadurch, dass ich sie auch frage, was ihre Erwartungen an mich sind, und ich sagen kann, was, was ich ihnen anbieten könnte. Dafür nehme ich sie irgendwie schon mit in die Eigenverantwortung. Und dass ich auch immer frei mache, was was ist, dass es okay ist, wenn sie dabei sind oder dass sie auch jederzeit schauen dürfen. Wir können Videoaufnahmen machen. Meistens mache ich immer so (...) gut, also so, gerade wenn es so belastende Familien sind, oder wie bei der Familie Meier, wo so einen grossen Leidensdruck manchmal ist, dass ich immer sage: Hey, es gibt doch dieses kleine Zeitfenster und dann so das Video schicke oder irgendwie.
37.	I: Es ist so ein Marte Meo Video?
38.	B4: Ja, mehr aus dem Leidensprozess, mehr- Noch gar nicht so nach gefilmt nach irgendwie, sondern eher ein Zeichen setzen. Da ist auch das Schöne am Kind oder die schöne Situation. Genau.
39.	I: Und woran erkannten Sie bei der Förderstunde, dass die Eltern zur Teilnahme bereit waren?
40.	B4: Da gab es eine Situation, dass in <u>dem</u> Moment, wo ich gekommen bin, unbedingt die neue Videokamera ausprobiert werden musste und sie auf mich gesteuert haben. Und das hat mich völlig irritiert, weil ich gedacht habe, was passiert hier. Und dann habe ich gesagt, dass sie das jederzeit mir sagen dürfen, weil ich konnte es überhaupt nicht einordnen, warum, oder? Und nachher ist dadurch eigentlich ein gutes Gespräch entstanden. Also ich habe immer gemerkt, das ist immer, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt kommt so ein Stress, wenn ich das auf den Tisch lege, passieren eigentlich die Gespräche, oder? Als wenn ich über mein Gefühl im Bauch rübergehe, dann ist der Prozess wie weg. Also das ist- Ich erlebe das immer wie so eine Einbahnstrasse irgendwo. Und wenn ich jetzt sowie merke: Ah, jetzt kommt was in meinem Bauch. Und ich das Gefühl ausspreche und frage sie sich, ob das so wahrgenommen wird, dann kriege ich ganz viele Informationen. Und da habe ich jetzt gelernt, mich mehr dafür zu haben.
41.	I: Bei diesem Beispiel habe ich das richtig verstanden? Sie möchten ein Video aufnehmen und so die Familie war ein bisschen bei dieser Situation aufgeregt, wegen dem Video oder weil-

42.	<p>B4: Nein. Der Vater wollte die neue Videokamera in dem Moment ausprobieren, wo ich mit dem Kind arbeite. Und das war so- (lacht) Und wir wollten so Popcorn machen, zum Beispiel, weil das- weil ich schauen wollte, was passiert, wenn ich das Kind in die Action geht, so alles schmeisst, sondern wenn zum Beispiel das Popcorn, also das Material in Bewegung ist und das nur darauf reagiert, reguliert sich das Kind? Das war voll in der Ausprobierphase und scheinbar das, was nachher rausgekommen ist, habe ich völlig anders reagiert als alle Personen vorher. Und die Eltern wollten eigentlich wie wissen, was ich mache, und haben mir gesagt, sie wollen die Videokamera ausprobieren und haben einfach gesagt: So, jetzt schauen wir mal. Und haben es auf uns gerichtet. Und ich habe so: Huch. Was passiert hier? Aber fragt doch, wenn ihr filmen wollt. Und ich war völlig: Huch. Was passiert jetzt gerade? Warum? Und nachher, als ich das gesagt habe, so dass ich gesagt habe: Ich bin jetzt gerade wie im Stress, habe ich irgendwas gemacht, was für euch nicht okay ist so? Haben sie mir nachher gesagt, nein, ihr Kind ist bei mir völlig anders als bei ihm und bei allen anderen. Und sie wollten einfach wie rausfinden, was ich anders mache. Und ich war so- Und ich habe mir gedacht: Okay, machen sie jetzt so Überwachungsvideos? Jetzt hier, oder? Ja. Und nachdem ich das wie gesagt habe, hat sich das so aufgelöst, oder? So und dann kam eigentlich raus, warum sie auf die Früherziehung wollen, um andere Ideen zu bekommen. Und sie konnten es bei mir nicht eruieren, was es genau ist oder was, was macht sie denn anders, oder? Und manchmal weiss ich das doch auch nicht, sondern es ist eher aus dem Gefühl Ursache.</p>
43.	<p>I: Ähm. Ähm. Genau. Ich- Gut. Ähm. Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund gemacht? Erzählen Sie mal.</p>
44.	<p>B4: (lacht) Das ist eine offene Frage. Ähm. Meistens ist schon, wie an der Tür wird man, wie man empfangen wird. Bei Familie Meier ist meistens die Tür gerade ganz auf, oder? Wusch. Da ist so wie wusch innen und dort, wenn die Familie wird man- Oder bei der Familie Müller, albanische Familie Müller, ist meistens jemand steht in der Tür, die Tür ist halb auf und es ist ein ganz anderes Empfang, oder? Und dann ist immer die Frage, wenn jetzt zum Beispiel die Mama aufmacht, sie spricht meist Albanisch, ähm und mal so in ihrer, ich sag jetzt mal, Küchensprache, also so in diesem Kern so vereinzelte Brocken, vielleicht Englisch oder Deutsch, und dann merke ich, meine ich, ganz viel mehr praktisch irgendwie so gar nicht über den Kopf, sondern eher, dass ich schon wie mit Gebärden anfang: Hey oder so. Oder so mit den Kindern genauso mit den Mamas.</p>
45.	<p>I: Eine andere Art der Kommunikation.</p>
46.	<p>B4: Ja, genau, eine sehr ziemlich einfach. Und doch mehr über Gestik und grosse Emotionen.</p>
47.	<p>I: Körpersprache.</p>
48.	<p>B4: Jawohl. Genau.</p>

49.	I: Gibt es besondere Momente in Ihrer Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund, die Sie nie vergessen werden?
50.	B4: Dankbarkeit. Wenn ich zu spät komme, was oft in der HFE vorkommt, ist immer Verständnis. Es ist wichtig, dass ich selbst Mama bin. Es ist wichtig, dass ich verstehe, was Ruhm und Ehre ist. Dass ich also den Vater, dass ich den Ehre, so dass ich das Gefühl von von Familie kenne und dass ich nie in Frage stelle die Kriegssituation und dass ich auch aushalte, die Wut zum Beispiel (...) und dass ich bei mir irgendwas, wenn sie irgendwas Neues ist, dass ich das, dass mir das auffällt und was ich sehr wichtig finde ist, dass ich die Gast also diese Gastkultur dass ich die einhalte.
51.	I: Haben Sie so ein spezifisches Beispiel von einem Moment, so ich weiss es nicht, eine Aha-Moment oder etwas Schönes oder Schlechtes mit der Familie erlebt in Ihrer Arbeit, so etwas, die wirklich im Kopf geblieben ist?
52.	B4: Ah. Das war bei Familie Schmidt. Familie Schmidt hat ein Kind gehabt, das die Familie Teufelskind genannt, weil es sehr, weil es nicht gehört- Also da war einfach so der Blickkontakt noch nicht aufgebaut beim Kind. Und nachher hat dieses Kind- Sie ist Nina, oder so wird sie anonymisiert genannt, hat angefangen auf mich zu reagieren und nachher ist so die ganze Familie aus. Die Familie war so über verschiedene Länder verteilt und auch Städte in der Schweiz. Sassen sie plötzlich im Wohnzimmer und sehr schwarz gekleidete Personen. Und ich komme da innen und sie sassen alle so. In der Küche, war ein grosse Festmahl vorbereitet und dann sollte ich vor allem zeigen, wie ich mit diesem Teufelskind arbeite. Und ich war so gestresst, weil ich das noch nie erlebt habe. Weil ich gesagt habe, was wollen sie von mir, oder? Und ich habe dieses Kind einfach nur gerne gehabt und ich habe ihnen einfach nur gezeigt, was sie machen müssen oder was ich tue. Und nachher haben alle geholfen. Und das war einfach. Das erlebe ich immer wieder in diesen albanischen Familien. Es gibt irgendwelche Codes, so ganz viele Codes, und wenn man die einhält, kriegt man- Ah, ich glaube, ich gehörte nachher wie in so einem Klan innen. Also wenn mein Auto kaputtgegangen ist oder irgendwas war, dann hat irgendjemand da mir geholfen. Also und ich habe gemerkt, das stresst mich. Und dann die Zusammenarbeit- Sie sind in den Kanton Zürich gezogen, da bin ich beschenkt worden mit, ich weiss nicht mehr, (lacht) mit Wodka. (lacht) Und da ist nachher immer noch so eine Verbundenheit geblieben. Also auch einladen zu Weihnachten und so was ist, so sie sehr dankbar waren. Oder ein anderes Beispiel war, dass da waren sie am Umziehen und sie wussten nicht, wie sie den Schrank auseinander- Oder ich habe einfach den Akkubohrer genommen und habe ihnen es gezeigt und alle so völlig (lacht) baff, sodass ich das kann oder gezeigt habe. So können wir das mit dem Schrank machen und alle haben geholfen. Also auch die Nina zum Beispiel. Und dann gehörte ich da plötzlich innen, oder? Und nachher als dann wirklich der Abschluss mit der Früherziehung, das war ganz schlimm für sie, dass ich wie- (...) Das ist ja nur Arbeit ist und ich Familie und das ist dann so ganz schlimm. Ja genau. Das war genau so. Und es war so auch Kontakt mit Kindergarten, was die brauchen und das Familienverständnis. Das albanische Familien Verständnis ist ja ein ganz anderes als das Schweizer Verständnis. Ja.

Anhang

53.	I: Ähm, welche Erfolge haben Sie bei der Arbeit mit diesen Familien erlebt?
54.	B4: Also was ich da merke, ist jetzt, dass die Familie der Klan hilft. Also jetzt bei dem Kind hätte ich die Familie vorher genannt Müller. Es sind immer die Väter mit dabei. Es sind alles und das ganze System hilft vor allem beim Kontakt Aufbau. Und ich merke einfach. Es helfen nachher alle mit. Es gibt doch dieses afrikanische Sprichwort. Ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Und ich merke immer diese Codes, die ich noch nicht definieren kann, eingehalten werden. Kommt nachher so ein ganzer Klan und hilft. Und das ist dann einfach so wie dass- Deswegen habe ich bei diesem Interview, ja gesagt, weil ich merke ja, das ist, das ist für mich albanische Familie und das habe ich bisher immer erlebt.
55.	I: Das ist doch ein gutes Zeichen, wenn plötzlich die ganze Familie dabei ist.
56.	B4: Alle sind da und sie sind wie überzeugt von etwas und dann helfen alle. Das ist so. Und dann, und dann ist es ja erst früher. Also dann helfen alle. Und dann finde ich, ich bin ja nur so, ich bin ja sehr unwichtig in meiner Arbeit, oder? Also das sind ja eher die Familie, die es unterstützt. Also ich bin vielleicht jemand, der bis ins Rollen bringt, aber mein Anteil ist sehr gering, oder?
57.	I: Welchen Herausforderungen sind Sie begegnet?
58.	B4: Es sind sehr starke Emotionen, oder? Ich merke so, dem muss man gewappnet sein. Also gerade bei den Männern, finde ich, sind es sehr stark von, ich rufe jetzt meinen Anwalt an und- Und dann merke ich, dann kommen einfach Sorge ums Kind und da hilft einfach die Beziehung ist wieder aufrecht zu bekommen oder das ist- Und das ist einfach, wo ich so merke, ja, das unterscheidet mich dann vielleicht zu den Ehefrauen, die dann mehr vielleicht ruhiger sind und und mehr (...) angepasst und ich die dann eher so konfrontativ sagt so: Stopp, jetzt reicht's, oder? Genau. Oder so mehr klare Grenzen setze und da merke ich, da kommt wieder mein Deutsch mehr durch. Meine deutsche Seite.
59.	I: Was haben Sie durch Ihre Arbeit mit albanischen Familien über die albanische Kultur gelernt? Sie haben schon viel über Familien gesagt-
60.	B4: Genau. Dass die Familie über alles ist. Ruhm und Ehre, finde ich. Es ist wichtig, ein dickes Auto zu fahren. (lacht) Und Gastfreundschaft. Genau. Der Bildungsbereich ist eher mehr- (...) weniger angesiedelt.
61.	I: Sorry?
62.	B4: So der hat nicht so eine Wichtigkeit, was man lernt, sondern wenn man etwas kann, zum Beispiel man kann Fliesen legen, dann kann man eigentlich ein ganzes Haus bauen. So.

Anhang

63.	I: Okay. Wie nehmen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb albanischer Familien wahr?
64.	B4: Also die Mama, habe ich den Eindruck, ist sehr zentral in den Familien und die Männer sind oftmals so die Anwälte. Sie sind sehr bemüht und halten den Rücken der Frau frei, so dass sie dem Kind das zukommen. Sie sind interessiert so und für den Moment. Und meistens sind die Väter sehr mit wirklich- mit Arbeiten im Aussen beschäftigt. (...) Aber sie wollen wissen, wie muss ich das machen und wie muss ich bei Ärzten vorsprechen? Und genau.
65.	I: Wie gehen diese Eltern mit Unterstützung von ausserhalb der Familie um, zum Beispiel von Schulen, Ärzten, HFE oder sozialer Hilfe?
66.	B4: Das ist auch sehr viel Überredungskunst. Und man muss den Sinn erklären, warum. Man muss sehr starke Bilder finden, warum es Sinn macht, das jetzt zu tun. Ansonsten wird es abgelehnt. Ja. Oder man muss auch ein Stück weit so eine emotionale Drohung, merke ich. Für mich ist es schon eine Drohung, wenn ich sage zum Beispiel: Ich habe jetzt zum Jahresende sehr viel Überstunden und ich komme weniger. Dann merke ich aber, wenn sie weniger kommt, dann können wir ja, dann müssen wir das machen. Also es ist nicht so sehr Hilfe zur Selbsthilfe, so von wegen, wir nehmen selbst wahr, es geht nicht, sondern ah, wenn sie nicht kommt, dann müssen wir. Also so erlebe ich es oft. Ja. (...) Ich glaube es kann auch in anderen Familien sein. (lacht)
67.	I: (lacht) Woher stammen diese Familien ursprünglich? So Familie Müller und Schmidt zum Beispiel.
68.	B4: Aber da kommt jetzt meine Geografie dazu. (...) Kosovo, Albanien. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da eine komplette Bildungslücke, weil ich merke, mich übersteigern das im Kopf durch diesen ganzen Krieg, wer gehört wohin. Und da merke ich, da bin ich selbst überfordert mit der Situation. Und zwar aus meiner eigenen Schulzeit noch. Und das gebe ich auch immer zurück in den Familien. Ich kann mir das auf Google Maps alles anschauen, aber ich kann mich nicht zu den Themen äussern. Das fällt mir sehr schwer. Dann ja. Ich akzeptiere einfach die Situation und mehr kann ich- Das habe ich auch schon als Lehrerin so gemacht, dass ich sage, ich habe da eine Bildungslücke und die kann ich von der Grösse her nicht schliessen. Es fällt mir wirklich sehr schwer.
69.	I: Ja, ich müsste auch so ein bisschen über das Thema lesen. So, welche Länder? Was bedeutet Albanisch eigentlich? Wie definieren wir das? Und das ist auch ein bisschen schwammig, sehr ehrlich gesagt. Also nach Sprache, aber auch nach Ländern. Aber nicht alle in diesem Land sind albanisch, oder?
70.	B4: Bei der von mir, wo die Nina drin war, da habe ich zum Beispiel einen Riesenkonflikt ausgelöst, weil ich die Familie zu einem falschen Land zugeordnet habe. Und dann haben sie mir gesagt, sie sind keine- Und dann ist eine riesengrosse Sache entstanden und ich habe einfach gesagt, das liegt an meiner Unwissenheit, an meiner, meiner Bildung. Ich habe dann Bildungsfehler. Also ich habe da wirklich eine Lücke und

	es liegt nicht dran, dass ich sie nicht gerne habe, sondern ich muss es von ihnen genau hören, dass sie es genau auf der Karte suchen kann.
71.	I: Ja, das ist heikel. Was haben die Eltern Ihnen über ihre Einwanderungsgeschichte erzählt?
72.	B4: Dass sie ihr Land sehr schön finden, aber sehr verarmt leben. Keine Perspektive. Und dass sie deswegen in die Schweiz gereist sind. So eigentlich sehr kurz. Manchmal kommt es mir so vor. Auf Vox Tours gibt es so eine Sendung, die heisst "Auf und davon", wo manchmal Schweizer Familien gefilmt werden, wie sie in andere Familien, in andere Länder gehen und so: Okay, heute gehen wir auf Mallorca und leben dort. Und so kommt mir das in den Familien auch oft vor, dass sie sagen: Okay, wir gehen in die Schweiz und leben dort. Punkt. Ohne sich viel Gedanken zu machen.
73.	I: Haben Sie erfahren, aus welche Gründen die Familien in die Schweiz immigriert sind? Ist es so eine kurze Begründung oder eher-
74.	B4: Einfach aus der Perspektivlosigkeit. Einfach ein neues Leben gewünscht, mehr Geld, mehr Möglichkeiten und Bildung für die Kinder. Wenn sie so eine Familie gründen wollen, das eigentlich.
75.	I: Denken Sie an eine Familie mit albanischen Migrationshintergrund, mit der Sie gearbeitet haben oder derzeit arbeiten. Als Sie mit dieser Familie zu arbeiten begannen, welche Rolle haben die Eltern gespielt?
76.	B4: (...)(...)(...) Gar keine. (...) Ich habe daraus verstanden, das Verhältnis von sie sind sich bewusst, sie sind Eltern, aber sie sind damit beschäftigt, die Frau eigentlich mit dem ganzen Haushalt und der Mann mit dem Arbeiten. Und ich habe dann verstanden, dass in der Ursprungsfamilie vor allem die Kinder untereinander sich erziehen und dass die Eltern gar nicht so den Auftrag haben, der hier in der Schweiz definiert wird. Und da hat unsere Arbeit dann eigentlich angefangen und da habe ich dann auch die Thematik von den Vätern, also dass sie schon sich wünschen, so ein Schweizer Vater zu sein, aber ihnen eigentlich das Vorbild fehlt von ihrer Mentalität her. Und da habe ich so in der Arbeit angefangen auf diesen Schmerz einfach von fehlender Vaterlosigkeit. Und jetzt hier in der Schweiz das zu übernehmen, oft eine Überforderung, emotionale Überforderung. Und dass sie da einfach oft froh sind: Kannst du mir sagen, was ich jetzt machen muss? Und wie muss ich das anfühlen, so die ganzen Emotionen eigentlich ja.
77.	I: Können Sie ein bisschen genauer beschreiben Ihre Interaktion mit den Eltern in diesen Anfangsphase? Wie gehen Sie um, mit diesem Problem? Mit so keine, gar keine Rolle gespielt?
78.	B4: Da frage ich immer nach, was darf ich genau mit Ihrem Kind machen? Dass ich mein Auftrag erkläre auf Englisch. Dass ich dann die Eltern frage, ob sie einen Dolmetscher organisieren können. Meistens kommt jemand aus der Familie, dann entstehen da meistens anregende Diskussionen und wie müssen wir dann das jetzt machen. Und ach ja, früher habe ich das bei meinem Kind so gemacht und- Also vom Vater dürfen wir ja auch eigene Dolmetscher organisieren, aber die machen dann mehr einen Dolmetscher Auftrag.

	<p>Und wenn jemand aus dem Bekanntenkreis von der Familie kommt, sind sie schon wie interessiert oder je nach Alter kommen so: Aber meinem Kind habe ich das so gemacht. Wenn ich sie frage, ob sie das dolmetschen können, dann ist sie ja: Was ist das eigentlich? Und dann sage ich ihnen, dass das ist das. Ah. Das haben wir so gemacht und dann entstehen Gespräche und ansonsten wäre das sehr distanziert. Und ich habe immer sehr lange bei den Familien, also ich halte nie die Stunde. Nein, ich bin immer länger.</p>
79.	<p>I: (lacht) Wir haben das gleiche Problem. Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten haben? Spezifische albanische Familien.</p>
80.	<p>B4: Ein Learning-by-doing. Ob sie das mal zeigen können oder wie sie das machen. Oder meistens fragen sie mich selbst eigentlich: Wie machst du es? (...) Oder dass ich sie irgendwie was frage, ob sie vielleicht so etwas haben aus dem Haushalt und dann wofür ich das bräuchte bei dem Kind. So genau. Oder dass ich sie frage, ich habe dann mehr so Spielmaterial, was ich ausleihe, welches sie zum Beispiel haben möchten. Manchmal haben die Kinder ja gar nicht so Spielmaterial oder nicht so Altersentsprechendes. Und dann ist es immer so. Was machst du? Und was mache ich jetzt damit? Und dann sage ich das. Genau.</p>
81.	<p>I: Widerspiegelt Ihre Schilderung mehr oder weniger, wie Sie normalerweise albanische Familien zur Beteiligung an der Förderstunde einladen?</p>
82.	<p>B4: Noch mal?</p>
83.	<p>I: Entschuldigung. Es ist so eine Verallgemeinerung. So was Sie beschrieben haben über Learning by doing. Wie machst du das? Die Eltern das fragen, Spielmaterial ausleihen. Widerspiegelt Ihre Schilderung hier mehr oder weniger, wie Sie normalerweise albanische Familien zur Beteiligung an der Förderstunde einladen?</p>
84.	<p>B4: Also, ja.</p>
85.	<p>I: War Ihre Einladung zur Teilnahme an der Förderstunde erfolgreich? Ist das so, wenn Sie Spielmaterial ausleihen, haben Sie das Gefühl, dass es erfolgreich ist? Dass die Eltern das wirklich anwenden können.</p>
86.	<p>B4: Sie schicken immer Videos anschliessend.</p>
87.	<p>I: (lacht) Videobestätigung. Wow.</p>
88.	<p>B4: Also, es hat nichts mit Marte Meo zu tun. Es ist einfach, dass ich den Eltern manchmal den Druck wegnehme und sage, bei den Kindern nun gut, das ist neu. Es braucht Zeit. Und dann erkläre ich den meistens immer so, ich gehe mal in die Erwachsenenwelt und sag immer bei dem Vater zum Beispiel: Schau, Sie haben ein neues Auto, oder das kommt frisch vom Autohändler. Manchmal ist es so, dass man- dass es</p>

	<p>Männer gibt, die sehen sofort innen ins Auto und nah schhht. Und als Frau muss man warten und dann fühlen sich die meisten Frauen bestätigt, oder? Und manche die, die warten erst mal und schauen sich das schöne Auto an und so sind unterschiedliche Charaktere und ihr Kind ist jetzt halt so, nehme ich es wahr. Und wenn man es jetzt einfach abwarten lässt und sich da vielleicht mit beschäftigt, dann kommt es nachher, oder? Und dann mache ich mit den Eltern meistens immer so eine WhatsApp Gruppe, weil ich Termine abspreche. Dass die Väter auch wissen, wann ich da bin oder dass sie mir auch schreiben können und dann schicken sie mir nachher immer: Jetzt hat es funktioniert. Und dann schreiben sie mal, anschliessend ist es das. Und dann sage ich immer: Ja, genau. Ich gebe ihnen Sicherheit dadurch. Oder dass ich ihnen sage: Schau mal, jetzt schaut er, jetzt kann man genau das machen oder jetzt mal passiert es. Und ja, so halt. Ja, ganz einfache Beispiele.</p>
89.	I: Super. Danke. (lacht) Wenn Sie an den letzten Beratungsmomente mit dieser Familie denken, wie stark haben sich die Eltern daran beteiligt?
90.	B4: Sehr stark.
91.	I: Und gibt es besondere Beratungsmomente in Ihrer Arbeit mit diesen Eltern, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
92.	B4: Ja, das ist zum Beispiel, die Väter fragen, ob ich auch für sie Termine abmache, dass die Väter auch fragen, ob sie einen Termin mit mir haben. Und dann teile ich immer auf Mamazeit und Daddyzeit. Und dass die Daddys sich vorher überlegen sollen, was sie gerne besprechen möchten und die Mamas oder was sie sehen möchten oder was ich machen soll. Und dann bereite ich mich vor. Und dann kriegen sie Hausaufgaben. Genau. Und nachher muss ich mir das aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Und dann schaue ich wirklich nach, ob sie das machen. Genau. Und dann mache ich das halt auch gross und sage: Wow! Bravo! Und es passiert ja auch was, oder das ist ja nicht, dass nichts passiert, sondern sie fühlen sich da drin verstanden.
93.	I: Können Sie beschreiben, wie Sie diese Eltern um ihre Teilnahme zum Beispiel zu einer Beratungsgespräch gebeten haben?
94.	B4: In der WhatsApp Gruppe schreibe ich immer, was ich als nächstes vorhabe und dass ich sie, ähm fragen möchte. Also ich bitte immer um ihr Einverständnis. Ist es für Sie okay, wenn wir den nächsten Schritt besprechen möchten? Und ich ihnen sage, was ich vorhabe und warum mir das wichtig ist. Und das ist mir ein Anliegen, ist, dass sie wieder vielleicht einen Dolmetscher organisieren könnten, weil es ist sehr stark- Also, ich bereite sie wie vor auf das, was kommt.
95.	I: Ähm. Widerspiegelt Ihre Schilderung mehr oder weniger, wie Sie normalerweise mit dieser Familie einladen?
96.	B4: Genau. Es ist sehr viel. Ich bereite sie einfach immer vor auf den nächsten Schritt.

97.	I: Ähm, genau. Ist das so diese Weise von Einladung zur Teilnahme, so dieses Einverständnis bitten und die Vorbereitung, macht das oft erfolgreich? Diese Beratungsmomente?
98.	B4: Ja.
99.	I: Warum? Warum ist es so wichtig für diese Familie, diese Vorbereitung und alles? Warum macht das erfolgreich? Warum machen sie das eigentlich?
100.	B4: Ich merke, dass sie sich dann Gedanken machen, und ich merke das. Sie merken das- Also, ich habe das Gefühl, ich gebe ihnen dadurch das Gefühl, dass sie mir wichtig sind, und sie machen sich wirklich Gedanken. Ich gebe ihnen auch so reflektierende Aufgaben. Oder das ich sage in der WhatsApp Gruppe schau sich doch bitte noch mal das Video an von sowieso. Und dann müssen sie hoch scrollen und sie scrollen an den anderen Videos vorbei, oder? Und dann sehen sie, da konnte das ja unser Kind noch gar nicht. Und dann. Und dann sage ich ja, was ist denn der Unterschied von dem Video zu jetzt? Und wer hat das nachher letztlich eigentlich gemacht? Und dann würde ich sie eigentlich, dass sie merken: Ach ja, das macht ja Sinn, was wir hier alles machen. Also es ist wie die Zeit, die sie für ihr Kind nehmen, resultiert sich eigentlich, oder? Oder wenn es um Geld Ausgaben gibt geht, dann rechne ich ihnen das den Vätern meistens vor. Also was ist jetzt, was wägt ab und immer sehr wertschätzend. Also nie das ist die Blossstellen in ihren Angaben, sondern eher so erlebe ich hier, und das erlebe ich in allen anderen Familien nicht so. Und auch da merke ich, ich bin sehr drin, also auch da gehöre ich schon fast zur Familie. Also ich nehme dadurch einen ganz schweren- Also sie finden auch immer neue Namen für mich, also wenn ich in ihrer Rolle bin. Teacher oder so und und ja, und ich sage ihnen immer was sie wollen, also ich sag immer, ihr müsst entscheiden oder ihr könnt jetzt den Weg gehen und dann machen wir das, wir machen das. Und dann fragen Sie ja, was ich machen würde, wenn das jetzt mein Kind wäre. Und dann sage ich vielleicht das und das hat dann damit zu tun. Und wenn sie sich nachher für was anderes entscheiden, oder manchmal weiss ich schon, sie würden jetzt mehr dahin tendieren, dann nehme ich den anderen Weg, damit sie den Weg gehen, oder? Und ich glaube, das wie verstanden zu haben, dass in den Familien sind nachher die Grosseltern ja eigentlich da und die würden eigentlich die Rolle übernehmen, die ich jetzt eigentlich habe, oder? So, das erlebe ich jetzt zum Beispiel bei Familien im Afrika aus dem Afrika ähnlich, oder? Und hier fehlt einfach so diese- (...) Dass sie dann wie zu ihren Eltern gehen, in der sind wir so sag ich jetzt mal, und da um Rat fragen und die ist halt nicht da, die Person, oder? Oder bei dem Vater zum Beispiel frage ich nachher, soll er seine Mutter fragen und wenn er sie nicht fragt, dann gebe ich ihm auch keine Antwort und dann testet er mich. Und dann sage ich einfach mal, wenn sie jetzt nicht nachgefragt haben, gebe ich keine Antwort. So, es erinnert mich sehr an den Unterricht, den ich gegeben habe. Aber sehr konsequent muss ich. Ja.
101.	I: Denken Sie an den Anfang des Interviews zurück, als Sie die Herausforderungen beschrieben haben, denen Sie bei der Arbeit mit Eltern mit albanischen

Anhang

	Migrationshintergrund begegnen. Können Sie Ihre Beziehung beschreiben, die Sie mit diesen Eltern hatten oder derzeit haben?
102.	B4: Sehr, sehr ehrlich und authentisch. (...)(...)(...) Und nicht pädagogisch.
103.	I: (lacht) (...) Was bedeutet pädagogisch dann?
104.	B4: Pädagogisch ist so- Ja, also es wäre ja möglich, wir könnten das so noch überlegen. Oder wir können das so in einer albanischen Familie, sage ich: Stopp, es reicht. Entweder man geht jetzt so, oder- Und ich muss sehr- (schlägt zweimal auf den Tisch)
105.	I: konsequent? Es ist eher so-
106.	B4: Chack, chack.
107.	I: ein bisschen in gewisser Weise Elternrolle übernehmen. Wie Sie das beschrieben haben, sowie was die Eltern von diesen Eltern machen würden, oder?
108.	B4: Ich darf keine pädagogisch eher so eine blumige Sprache oder ich umschreibe etwas und in der albanischen Familie muss ich mehr Fakten nennen, mehr Fakten, mehr klar, mehr- Klingt so sehr klinisch. Fakten benennen, beschreiben. Und einfach nur ein Auswahlverfahren von ja nein, aber nicht, weil man könnte so oder so oder ach, das wäre auch noch- Hä? Was will sie noch?
109.	I: Ähm. Haben Sie das Gefühl, dass die Herausforderungen, mit denen Sie bei diesen Familien konfrontiert sind oder waren, Ihre Beziehung zu diesen Familien beeinflusst haben?
110.	B4: Ja.
111.	I: Und wenn ja, wie?
112.	B4: Wenn ich die pädagogische Art nehme, dieses blumige Beschreiben, dann bleibt es sehr distanziert. Und dann gibt es keine Nähe, dann gibt es auch keine Beziehung. Dann gibt es so Behörden-, ein Behördenumgang. Und wenn ich aber diesen faktisch klar bin, also wenn ich diesen anderen Weg gehe, dann passiert sehr viel Nähe, sehr viel Klarheit, sehr viel Struktur, sehr viel Anteilnahme. Und dann passiert auch Förderung beim Kind.
113.	I: Gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung unterstützend war?
114.	B4: (...)(...) Die erste Explosion mit dem Vater.

115.	I: Warum?
116.	B4: Weil ich da als (VORNAME DER BEFRAGTEN) entschieden habe und nicht mehr als Pädagogin. Also, da habe ich sehr klar Grenzen gesetzt. Und dann habe ich gemerkt, das wirkt. Und ich glaube, der Vater ist mir gegenüber- Also, der Vater ist von der Schule aus so beschrieben worden, mit der älteren Tochter und ähm dort spricht man ja mehr die blumige Sprache, also diese pädagogische Sprache, die man wenig versteht. Um was geht es jetzt, oder? Das ist so. Und ich glaube, es hat ihn emotional, weil er es nicht wie fassen konnte, was will ich jetzt sagen, oder? Und ich glaube, ich bin als Mensch auch mehr so, so klar benennend. Oder vielleicht macht das auch meine deutsche Sprache oder ich mich als Mensch. Und dadurch, dass er so wie impulsiv reagiert hat mit seinen Gefühlen, bin ich auch sehr klar gewesen und und und- Das war voll- Das war nicht mehr pädagogisch nett. So. Oder so, dieses Schweizerdeutsch geht immer in der Fragestellung nach oben, oder? Und das Hochdeutsch ist meistens so klar, so dusch nach unten die Stimme. Oder das ist jetzt so, da gibt es gar keine Frage mehr, keine Diskussion. Ja. Das war, das war dann nachher auch für mich so: Oh Gott. Ist das überhaupt noch in Ordnung in meiner Arbeit? Ja.
117.	I: Gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung <u>hinderlich</u> war?
118.	B4: Genau diese pädagogische Sprache. Diese Beratungs-, diese nette Beratungssprache. Eigentlich verstehen sie doch. Und ah ja.
119.	I: Welche Handlungsweisen oder Aspekte unterstützen Ihrer Erfahrung nach Eltern dazu, an den Förderstunden oder Beratungssituationen teilzunehmen?
120.	B4: Es ist ja eher in der Bereich, das ich sehr klar benenne. Das so ist die Situation. Und dann male ich ihnen meistens ein Schaubild auf, die eigentlich meine Arbeit eingrenzt und meinem Auftrag, um ihnen zu zeigen, für den anderen Bereiche sind sie eigentlich zuständig. Also, das ist eine Stunde- Soll ich sie Ihnen kurz aufzeichnen?
121.	I: Mhm (bejähend).
122.	B4: Darf ich? (Die befragte Person zeichnet ein Diagramm mit der Wachzeit des Kindes auf der y-Achse und den Wochentagen auf der x-Achse. Dann zeichnet sie ein Kästchen mit den Buchstaben FE an der Stelle, an der sich Dienstag und 10:00 Uhr entsprechen.) Als ich mal den Eltern meistens- Wenn beide da sind, dann sage ich immer, das ist von Montag bis Sonntag, oder? Und dann frage ich immer, wann stehen die Kinder meistens auf? Und dann sagen sie meistens so. Und dann sage ich immer auf den Kopf schreiben, das geht meistens in die Hose. Und dann sind manche so bis einundzwanzig Uhr wach. Und dann sage ich immer, wenn ich jetzt am Dienstag komme, von zehn bis elf Uhr, da kommt Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) oder oder (VORNAME DER BEFRAGTEN) in manchen Familien und der Rest ist das Kind eigentlich. Und dann nehme ich so meine Wichtigkeit heraus, oder? Und dann sage ich einfach, die andere Zeit

	<p>ist das Kind bei ihnen, oder? Also meinem Rahmen hätte es einfach klein, im Gegensatz zu dem, wenn das Kind wach ist. Und das Einzige, was mein Auftrag ist, ist es zu überlegen, wann könnte man was noch vernetzen? Oder was könnten sie anbieten? Aber ich selbst mit einer Stunde, das ist nicht. Ob das hilft, das aufzuzeigen und zu zeigen, das Wichtige sind eigentlich sie und nicht ich. Ja.</p>
123.	<p>I: Was verstehen Sie unter der Aussage „Eltern als Experten ihrer Kinder“?</p>
124.	<p>B4: Ja, erstmal tönt das gut, oder? (lacht)</p>
125.	<p>I: (lacht) Ja. Aber?</p>
126.	<p>B4: Ich glaube das ist der Frust so einer Früherziehung, (seufzt) wo ich manchmal auch so denke, ich glaube, ich mache einen anderen Job. Dass die Eltern ihr Kind gar nicht wahrnehmen. Dass sie auch gar keinen Kontakt oder gar nichts spüren können. Oder das gar nicht, ihr Kind gar nicht wahrnehmen. Und dann merke ich eigentlich ähm eigentlich braucht es mehr das Eltern-Coaching als die Zeit mit dem Kind, oder? So. Und das ist dann manchmal der Frust, wo ich so denke, ja, oder mein Anspruch an die Arbeit, die Stunde nicht herkomme. Wenn die Eltern gar nicht so und das Kind da wieder herumirrt, bestätigt da das ASS, oder? Bei jetzt die Eltern, die gecoacht werden, überhaupt wahrzunehmen und die Bedürfnisse zu spüren- Ja. Und von daher ist für mich jetzt am Coaching, dass sie zu Experten werden können, wichtiger als die eigentliche Arbeit mit dem Kind. Und das ist für mich so die Weiterentwicklung von der HFE.</p>
127.	<p>I: (lacht)</p>
128.	<p>B4: Ich weiss es nicht, ob ich das sagen darf.</p>
129.	<p>I: Nein, nein. Ich finde das sehr wichtige Themen, sehr wichtige Themen und auch bei meiner Arbeit verboten so. Eltern-Coaching ist so eine- Wie sagt man das? Schimpfwort. Ja. (lacht) Ähm. So diese ganze Idee von Eltern als Experten, oder ja nicht. Worauf achten Sie dabei besonders bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund? So diese-</p>
130.	<p>B4: Ein gutes Gefühl geben.</p>
131.	<p>I: Dass ähm sie gehen in die richtige Richtung, dass sie machen, was- sie schaffen etwas? Dass sie erfolgreich sind?</p>
132.	<p>B4: Genau. Ich habe oft das Gefühl, bei den albanischen Müttern vor allem geht es mehr um die Versorgung des Kindes. Die Kinder sind rein vom Essen, Trinken. Die Grundbedürfnisse sind sehr gut versorgt. Und das andere, der Beziehungsaufbau, das Spielen, da habe ich den Eindruck, das ist für die meisten völlig fremd, weil das vorher in</p>

	<p>der Familie schon ganz anders abgedeckt worden ist. Das haben ja die anderen Kinder übernommen. Und jetzt überfordere ich ja auch wie die Eltern in ihrer Rolle, jetzt müssen sie zum Arbeiten auch noch spielen, oder? Und vielleicht noch Bilderbücher anschauen, wenn sie doch gar nicht lesen können. Und dann beginnt so ein ganz traumatischer dramatischer Kontakt festzustellen, dass viele Frauen gar nicht lesen können oftmals. Oder die Deutschkurse deswegen auch nicht besucht werden. Und dann fange ich mit ihnen einfach an, so Bilderbücher zu lesen. Ganz einfach, dass sie den Kindern das zeigen können und dann den Bildungsstand von den Müttern, die ein Stück weit mit abholen, oder? Ja.</p>
133.	I: Ähm. Ah ja. Welchen Einfluss hat dies auf Ihre Beziehung mit den Eltern?
134.	B4: Einen grossen Einfluss, weil ich da nicht mehr beim Kind bin, sondern bei der Thematik mit den Eltern. Und gleichzeitig, wenn ich das mache, kommt es dem Kind zugute, oder? (...) Es ist zum Beispiel, wenn ich merke, die Mutter Bilderbücher oder ähnliches- Es gibt kaum Bilderbücher oder sie stehen vielleicht so beliebig im Schrank. Hat das ja immer seinen Grund, oder? Wenn eine Mutter mich fragt, ob ich ihr kurz das Formular vorlesen kann. Sie hat keine Zeit gehabt. Ist da ja ein Zusammenhang meistens, oder? Und dann ist es immer so, dieses Gefühl im Bauch, spreche ich es jetzt an oder gehe ich drüber hinweg? Aber eigentlich ist es ja gut zu wissen, wenn die Mutter nicht lesen kann, oder? Dass man da schon früh unterstützen kann, weil mit Kindergarteneinstieg kommen extrem viele Formulare, oder?
135.	I: Hmm, ja, das kenne ich gut.
136.	B4: Dann bleibt die Arbeit liegen und der Vater ist sich dessen gar nicht bewusst, weil die Aufteilung so ist, wie die Frau das macht, oder? Und dann geht es ja wieder zum Nachteil zum Kind, oder? Und das finde ich so- Da finde- Ich denke, die HFE mit ihren jetzigen Kontakten oder mit ihren Konzepten finde ich zu klein, oder? Weil sehr viele Kinder oder Migrantenfamilien kommen damit aus dem Bildungsstand der Familien, oder? Und dann wird da- Und hier in der Schweiz möchte man oftmals, dass nach dem alten Bild noch was ja noch irgendwo verankert ist, dass die Frauen vor allem zu den Kindern gucken, oder? Und dann passiert ja schon eine Bildungsungerechtigkeit, oder? Ohne dass es eigentlich schon losgegangen ist, oder?
137.	I: Was verstehen Sie unter Stärken und Ressourcen der Familie?
138.	B4: Für mich ist es die Herzlichkeit, die Offenheit, wenn man die Beziehung bekommen hat. Dann habe ich das Gefühl, gehe in diese Familie mit einem Glas Wasser, oder? Dann helfen sie einfach. Aber der Erstkontakt, dass sie merken, dass ich auch nur mit Wasser koche, das ist ganz wichtig. Dass ich Fehler habe und dass ich auch Kinder habe, dass ich auch überfordert bin. Und da habe ich das Gefühl, ich muss ihnen gegenüber sehr authentisch und offen sein. Und das ist die Ressource. Ich kann mich da nicht hinter meiner Rolle verstecken. Ich bin jetzt ab jetzt meinen Master und meine 50 Diplome in

	dem Bereich. Das ist völlig egal. Also die spiegeln mein Menschsein eins zu eins und ich habe da nicht die Chance, mich hinter so einer Pädagogenrolle zu verstecken. Sie sehen sofort, wenn ich nicht gut geparkt habe und so.
139.	I: (lacht) Aber ich glaube, das macht das ein bisschen einfacher für die Familien.
140.	B4: Ja, voll.
141.	I: Wenn man authentisch ist und so echt ist.
142.	B4: Ja genau.
143.	I: Ähm. Gibt es so bestimmte Stärken und Ressourcen bei <u>diesen</u> Familien mit einem albanischen Migrationshintergrund? (...) Nach Ihrer Erfahrung.
144.	B4: Ich habe die Familien einfach sehr gerne. Also ich habe auch das Gefühl so ähm- (...) Ich glaube, die Ressourcen bei den Familien ist, dass man auch als HFE offen für diese Thematik sein muss. Und dann ist es eine Ressource.
145.	I: Und bringen diese Familien so etwas mit? So Stärken oder Ressourcen bei der Arbeit, so die heilpädagogische Früherziehung. Bringen sie etwas mit?
146.	B4: Ich glaube, das Verständnis dafür, wenn man zum Beispiel nur Fliesen legen gelernt hat, kann man ein ganzes Haus bauen. Also dieses Verständnis, wenn ich das eine kann, kann ich ja eigentlich alles. So das, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht habe ich die Frage auch noch nicht richtig verstanden.
147.	I: Ähm. Ich meine so- Vielleicht hilft es, die nächste Frage. Ich glaube, das hilft ein bisschen. Wie haben sich diese Stärken und Ressourcen auf die familiäre Bewältigung von herausfordernden Situationen ausgewirkt? Die Idee ist: Was bringen die Familie mit? Von ihren eigenen Ressourcen? Ähm, wenn es gibt so schwierige Situationen, die sie überleben müssen.
148.	B4: Ich glaube, ihre Fluchterfahrung. Ich glaube da, dass sie aus wenig ganz viel gemacht haben. Stimmt, das habe ich in der Familie auch, sage ich immer. Stimmt. Das ist jetzt genau das Richtige. An was? Ich merke immer, dass sie wissen wollen, an was ich sie messe. Und dann sage ich immer an ihren Erfahrungen. Und für mich ist nicht jemand wertvoll, wenn er jetzt Prof. Dr. h.c. nicht gesehen ist und aus einer Familie kommt, wo das Wissen vorgegeben ist, sondern wenn Personen aus dem- aus ihrem Leben etwas machen. Und dann sage ich auch immer, ich bin ein sehr egoistischer Mensch. Ich finde es immer toll, wenn vor allem Kinder um mich herum aus ihrem Leben was machen, weil ich vielleicht ja auch mal alt und irgendjemand muss meine Rente zahlen, oder? Und dann lachen sie und merken sie ja, eigentlich geht es ihnen ja auch so, oder? Sie wollen ja eigentlich auch. Und dann sag ich immer, eine glückliche Mama hat

Anhang

	eine glückliche Kinder und glücklicher Mann, hat eine glückliche Frau und glückliche Kinder. Und dann ist es ja wie alle wollen das Gleiche, oder?
149.	I: Ähm. Wie haben Sie diese Stärken und Ressourcen der Familie erkannt? Diese Idee von so viel Erfahrung wichtiger als Bildung.
150.	B4: Ich habe in der Schule sehr viel schon mit den Systemen zusammengearbeitet und selber bin ich sicherlich nicht geflüchtet. Aber ich habe mich ja auch entschieden, mein Heimatland zu verlassen. Und ich komme sicherlich nicht aus dem Kriegsgebiet. Aber ich kenne das Gefühl, man lässt eine Familie hinter sich und entscheidet sich für ein besseres Leben. Und manchmal geht es nur um gemeinsame Nenner. Und darum, dass ich das ja auch nie beurteilen kann. So. Und mir das auch gar nicht anmassen, wie das wäre. Aber diese Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt, die kenne ich auch. Alles andere ist jetzt, das ist wichtiger als das andere. Genau. Aber die Motivation oder den Hintergrund kenne ich nicht genau.
151.	I: Hatte dies Auswirkungen auf Ihre Beziehung zur Familie?
152.	B4: Ja.
153.	I: Wenn ja, inwiefern?
154.	B4: Die versteht mich. Also, Verständnis.
155.	I: Okay. Bitte erinnern Sie sich an Ihre Beschreibung, wie Sie Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zur Teilnahme eingeladen haben. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Sie Eltern zur Teilnahme einladen, und dem Grad ihrer Beteiligung?
156.	B4: Ja.
157.	I: Können Sie so ein bisschen das beschreiben. Warum? Was ist der Zusammenhang?
158.	B4: (...) Ähm. Dass ich sie einfach brauche als Eltern, um meinen Platz zu definieren, was ich darf und dass ich alles nicht als selbstverständlich annehme. Ich glaube, das ist der Grund.
159.	I: Was motiviert diese Eltern zur Teilnahme?
160.	B4: Und dass sie entscheiden müssen. Sie müssen ja entscheiden, wo ist jetzt der Platz von dieser Frau hier bei uns in der Familie. Und was, welchen Platz geben wir ihr zur Verfügung? Und dass ich glaube, meine Gastrolle sehr ernst nehme so und so und sie immer mit mir, aber jetzt auch erst bewusst. (lacht)

Anhang

161.	I: Und wie können Sie den Grad ihrer Beteiligung beeinflussen?
162.	B4: Könnt ihr mich nicht frage, sondern einfach alles als selbstverständlich annehme und die Dinge, die mir zur Verfügung gestellt werden, einfach nutze. Also gar nicht viel frage, sondern einfach nur machen. Quasi wo ist das Kind? Wo ist mein Platz? Ich gebe ihnen das Kind in 45 Minuten wieder und dann erwarte ich 15 Minuten Gespräch und dann gehe ich. Und ich glaube, dann ist ziemlich klar, dass die Eltern keinen Auftrag haben. Ich glaube, mein Auftreten formuliert das sehr.
163.	I: So. Ja, das war's. Gibt es etwas, das ich übersehen habe, oder etwas, das Sie ergänzen möchten?
164.	B4: Als erstes möchte ich Danke sagen, weil mir jetzt was bewusst geworden ist. Und zwar ist es erst mal die Art, wie ich das Setting definiere. Und das andere ist, dass ich in diesen Familien mit albanischem Hintergrund meine ganze Diplomierungskacke alles auf Seite legen kann, sondern da zählt nur, wer ich bin und und das ist so, als ob sie direkt wie in mein Herz schauen. Und ich glaube, das ist so wie auf der Flucht. Da hat man ja auch weiss nicht, wer seine Diplome alles mitnehmen soll. Und ich glaube das ist so wie aufs wenigste konzentriert und damit was machen, oder? Also ich habe jetzt gemerkt, das ist die Persönlichkeit, die in diesen Familien so wichtig ist, oder? Auch gar nicht irgendwie Diplomierungssachen, oder? Weil das ist oft mein Stress in mir, wo ich so denke, oh jetzt habe ich gar nicht nach dem Beratungsansatz von sowieso gemacht. (lacht) Ja, das mache ich ähnlich so. Ich glaube, das ist so das Kuddelmuddel in den Familien. Man kommt nur als Mensch rein, oder? Alles andere bleibt man draussen. Genau.
165.	I: Ja. Ja, das ist sehr persönliche Arbeit.
166.	B4: Völlig. Und da weiss man nie, auf was kommt es darauf an, oder? Sondern ist es irgendwas, keine Ahnung, was das ist. Und dann sitzt man am Küchentisch und in den Familienfeiern und keine Ahnung.
167.	I: Danke. (lacht) Danke fürs Mitmachen. Und wenn Sie es wünschen, erhalten Sie gerne nach Abschluss Einsicht in die Arbeit.

XII. ZUSAMMENHANG INTERVIEW 4

Angaben zur Person

Alter: 46 Jahre	Als HFE tätig: 2 Jahre	Berufsausbildung: <ul style="list-style-type: none"> • Schulsozialarbeiterin (Diplom in Sozialarbeit Lerncoaching in der Schweiz) • Erasmus-Programm in der Schweiz • Schulische Heilpädagogin (Diplom in Heilpädagogik in Deutschland) • Kindergärtnerin (Ausbildung als Begleitperson in Deutschland)
Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> • Marte Meo 		

Zusammenfassung des Interviews

Definition der Elternbeteiligung
Allgemeine Definition
<ul style="list-style-type: none"> • Die Eltern sind daran interessiert, wie sie teilnehmen können und welche Unterstützung die HFE als Elterncoach bieten kann. 14
Definition in einer Förderstunde
<ul style="list-style-type: none"> • Die Eltern beobachten. 16 • Dialog 16 • HFE darf dort sein und die Eltern dürfen wahrnehmen. 16

<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme, Gemeinschaft, Teamwork, Beziehung 16
<p>Definition in der Beratung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Beim Beraten geht es mehr um den Kopf und man ist weniger aktiv. Dazwischen gibt es meistens einen Tisch. Das Setting ist anders. 18 • In einer Förderstunde geht es mehr um das Learning by doing mit den Händen, das Spüren und viele Emotionen. 18
<p>Elternbeteiligung mit Familien ohne albanischen Migrationshintergrund</p>
<p>Allgemein</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rolle der Familie <ul style="list-style-type: none"> ○ Am Anfang ist es ein anderer Abstand, sehr technisch und anfangs Formularen, und Schritt für Schritt kennenlernen. 26 ○ Mit Schweizer Familien ist die Kommunikation klar. Mit Familien, die vielleicht einen afrikanischen Hintergrund haben, läuft alles über Google Translate. 26 ○ Es kommt auf das Kind, die Diagnose oder die Themen des Kindes an. Es ist individuell. 26 ○ Manchmal kommt das Kind auf der Strasse angerannt, um mich zu empfangen, und dann liegt der Fokus mehr auf dem Kind. 26 • Einladung zur Teilnahme <ul style="list-style-type: none"> ○ HFE ist nicht sehr theoretisch, sondern strukturiert. 20, 34 ○ Der erste Kontakt erfolgt am Telefon, wenn die Sprache klar ist. 34 ○ HFE fragt, ob sie ihre Sachen an einem bestimmten Ort hinlegen kann. Sie signalisiert ihre Rolle als Gast und überlässt es den Eltern, ihr einen Platz oder eine Struktur für den Besuch anzubieten. 36 ○ HFE fragt die Eltern nach ihren Erwartungen an sie und erklärt, was sie anbieten kann. 36 ○ HFE lässt die Eltern wissen, dass es in Ordnung ist, dabei zu sein und jederzeit zuzuschauen. 36
<p>Familie Meier</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kontext: Impulskontrolle war das Thema bei dem Kind. 32 • Rolle der Familie <ul style="list-style-type: none"> ○ Abwarten 32 ○ Eltern überlegen, wer HFE ist. 32

<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind prüfte, wer HFE war und wie sie reagierte. 32 • Einladung zur Teilnahme <ul style="list-style-type: none"> ○ HFE erklärt den Auftrag aus ihrem Kopf. Normalerweise zeichnet sie den Unterschied zwischen sozialpädagogischer Familienberatung und HFE. 32 ○ Zuhören, Aussortieren, Auslegeordnung 32 ○ HFE ist ruhig und erlaubt der Familie, sie zu berücksichtigen. 32 ○ HFE macht Videoaufnahmen meist mit belasteten Familien, wie Familie Meier. Die Videos sollen den Weg erhellen und den Eltern die Schönheit des Kindes oder einer schönen Situation zeigen. 36, 38 ○ Anzeichen für die Bereitschaft zur Elternbeteiligung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die HFE machte Popcorn, weil sie sehen wollte, ob die Bewegung des Popcorns dem Kind helfen würde, sich selbst zu regulieren, anstatt alles zu werfen. 42 ▪ Die Familie wollte ihre neue Videokamera ausprobieren und sie richtete auf HFE. Das hat die HFE sehr irritiert und sie dachte an Überwachungsvideos. Sie verbalisierte den Stress, den das verursachte, und es kam zu einem guten Gespräch. 40, 42 ▪ Wenn die HFE ein Gefühl im Magen hat, wie diesen Stress, spricht sie über dieses Gefühl und fragt, ob das so wahrgenommen wird. Dann erhält sie eine Menge Informationen. 40 ▪ Was die HFE herausfand, war, dass sie anders reagiert, hatte als alle anderen Menschen und die Eltern stellten fest, dass ihr Kind bei allen anderen völlig anders war. Die Eltern wollten herausfinden, was sie anders machte, indem sie es aufzeichneten. Damit kamen sie auf die ursprüngliche Motivation der Eltern zurück, die eine Frühförderung wünschten, um andere Ideen zu bekommen. 42
Kenntnisse durch Zusammenarbeit
Erfahrungen mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund
Allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Wie man an der Tür empfangen wird 44 • Dankbarkeit - Wenn die HFE zu spät kommt, haben die Familien immer Verständnis. 50 • Es ist wichtig, dass HFE: <ul style="list-style-type: none"> ○ auch eine Mutter ist 50

<ul style="list-style-type: none"> ○ versteht, was Ruhm und Ehre sind 50 ○ das Gefühl von Familie kennt 50 ○ die Kriegssituation nie in Frage stellt 50 ○ merkt, wenn etwas neu für sie ist 50 ○ als Gast die Gastkultur beobachtet 50 • Herausforderungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Es gibt starke Emotionen bei den Männern, die damit drohen, ihren Anwalt anzurufen, wovor sich die HFE wappnen müssen. Die HFE ist anders als die Ehefrauen, die ruhiger und angepasst sind. Sie ist konfrontativ und sagt dem Vater, dass er aufhören soll und setzt Grenzen. Sie nennt dies ihre deutsche Seite. 58
Familie Meier
<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen und besondere Momente <ul style="list-style-type: none"> ○ Beim Empfang ist die Tür ganz geöffnet 44
Familie Müller
<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen und besondere Momente <ul style="list-style-type: none"> ○ Beim Empfang ist die Tür halb geöffnet 44 ○ Die Mutter spricht meist albanisch und ihre eigene Sprache, eine Mischung aus Englisch, Deutsch und Körpersprache. 44 • Erfolge <ul style="list-style-type: none"> ○ Der Clan hilft. Das gesamte System hilft beim Kontaktaufbau. Jeder hilft mit. Die afrikanische Redewendung, dass ein Dorf ein Kind aufzieht, trifft hier zu. 54 ○ Die HFE ist in ihrer Arbeit unwichtig. Die Familie unterstützt sie. Die HFE bringt Menschen in ihre Rollen, aber ihr Anteil ist gering. 56
Familie Schmidt
<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen und besondere Momente <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Familie nannte das Kind, Nina, ein Teufelskind, weil der Augenkontakt noch nicht aufgebaut war. 52 ○ Nina begann auf die HFE zu reagieren und plötzlich sass die ganze Familie, die über mehrere Länder und Städte in der Schweiz verstreut lebte, in sehr schwarzer Kleidung im Wohnzimmer. In der Küche war ein grosses Festessen vorbereitet und dann sollte die HFE ihnen zeigen, wie die HFE mit dem Teufelskind arbeitete. Die HFE war gestresst, denn das hatte sie noch nie erlebt und sie fragte sich, was sie von ihr wollten. 52

<ul style="list-style-type: none"> ○ HFE zeigte ihnen, was sie zu tun hatten und was sie tat. Und dann halfen sie alle mit. HFE erlebt dies immer wieder bei albanischen Familien. 52 ○ Es gibt Codes und wenn man sich an diese Codes hält, gehört man zum Klan. Wenn das Auto der HFE kaputt geht, dann hilft ihr jemand. 52 ○ Die Familie zog in den Kanton Zürich und dann bekam HFE den Wodka und die Verbundenheit ist geblieben. Sie laden HFE zu Weihnachten ein. Der Abschluss der Frühförderung war für die Familie sehr schlimm, weil sie die Vorstellung hatte, dass HFE Familie ist und nicht nur Arbeit bedeutet. 52 ○ Beim Umzug wussten sie nicht, wie man einen Kleiderschrank auseinandernimmt. Die HFE nahm die Bohrmaschine und zeigte ihnen, wie es geht. 52 ○ Das albanische Familienverständnis ist völlig anders als das schweizerische. 52
Erfahrungen mit albanischer Kultur
Allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Familie ist wichtig, Ruhm und Ehre. 60 • Es ist wichtig, ein dickes Auto zu fahren. 60 • Gastfreundschaft 60 • Es ist nicht so wichtig, was man lernt, sondern wenn man etwas kann, dann kann man eigentlich ein ganzes Haus bauen, z.B. Fliesen legen. 62 • Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb albanischer Familien: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Mutter steht im Mittelpunkt der Familie und die Männer sind oft die Anwälte. Die Männer entlasten die Frauen von dieser Aufgabe, damit sie zum Kind kommen können. Die Väter sind interessiert und arbeiten meist mit der Aussenwelt zusammen. Sie wollen wissen, wie sie das machen müssen und wie sie beim Arzt vorsprechen müssen. 64 • Unterstützung von ausserhalb der Familie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Überzeugungskraft - HFE muss den Sinn mit starken Bildern erklären, sonst wird es abgelehnt. 66 ○ Emotionale Drohung - Die HFE sagt, dass sie unter dem Vorwand von Überstunden weniger kommen wird, damit die Familien mehr auf eigene Faust unternehmen. Das kann auch in anderen Familien so sein. 66
Familienherkunft und Einwanderungsgeschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Kosovo, Albanien 68

- Die HFE hat eine komplette Bildungslücke zu diesem Thema. Sie ist überwältigt davon, wer aufgrund des Krieges wohin gehört. Sie gibt das an die Familien zurück. Sie kann auf Google Maps nachsehen, aber sie kann sich nicht zu den Themen äussern. 68
- Familie Schmidt: Die HFE löste einen Konflikt aus, weil sie die Familie dem falschen Land zuordnete. Die HFE erklärte daraufhin, dass dies auf ihre Unwissenheit und ihre Bildungslücke zurückzuführen sei. Sie müsse sich die Informationen von ihnen holen. 70
- Einwanderungsgeschichte (allgemein):
 - Die Familie findet ihre Heimat schön, aber ein verarmtes Leben. 72
 - Sie kommen manchmal ohne viel nachzudenken. 72
 - Sie sind wegen die Perspektivlosigkeit eingewandert und weil sie sich ein neues Leben, mehr Geld, mehr Möglichkeiten und Bildung für ihre Kinder wünschten. 74

Methodik

Rolle der Eltern

- Allgemein – Am Anfang hatten sie gar keine Rolle gespielt. 76
 - HFE beschreibt das Verständnis der Eltern für ihre Rolle:
 - Die Frau ist für den Haushalt zuständig und der Mann für die Arbeit. 76
 - Die Kinder erziehen sich untereinander. Die Eltern hatten nicht den gleichen Auftrag wie die Eltern in der Schweiz. 76
 - Hier begann die Arbeit von HFE. 76
 - Die Väter wollten wie Schweizer Väter sein, aber es fehlte das Vorbild. Die Väter wollten wissen, was sie tun und wie sie anfühlen sollten. 76
- Allgemeine Interaktion am Anfang
 - HFE fragt, was sie mit ihrem Kind machen darf. 78
 - Sie erklärt ihren Auftrag auf Englisch. 78
 - Sie fragt die Eltern, ob sie einen Dolmetscher organisieren soll. Normalerweise übernimmt jemand aus der Familie die Rolle des Dolmetschers, aber es ist notwendig, die Rolle des Dolmetschers zu klären, ohne dass sie ihre eigene Meinung zu dem Thema äussern. Ohne die Hilfe eines Dolmetschers würden die Gespräche sehr distanziert verlaufen. 78
 - HFE hält sich bei diesen Familien nie an den Zeitrahmen von einer Stunde. Sie bleibt immer länger. 78
- Einladung zur Teilnahme
 - Learning by doing

- HFE bittet Eltern, ihr zu zeigen, was sie tun. Manchmal bitten die Eltern sie, ihnen zu zeigen, wie sie es macht. 80
- HFE fragt die Eltern, ob sie einen bestimmten Gegenstand zu Hause haben und zeigt ihnen dann, wie sie ihn mit dem Kind benutzen. 80
- HFE bietet Spielmaterial an, das die Eltern ausleihen können. Sie erklärt dann, wie sie verwendet werden können. 80
- Learning by doing widerspiegelt wie sie normalerweise albanische Familien zur Beteiligung einlädt. 84
- HFE erhält Videos von den Familien, die die Erfolge bestätigen. 86
 - HFE richtet eine Whatsapp-Gruppe ein, um Termine zu vereinbaren und die Väter auf dem Laufenden zu halten. Diese Plattform ermöglicht es den Eltern auch, Erfolge zu zeigen oder zu bestätigen, Fragen zu stellen und Sicherheit zu erhalten. 88
 - Die Verwendung von Videos nimmt den Druck von den Eltern. HFE erklärt den Eltern anhand des Beispiels eines neuen Autos, dass das Kind Zeit für Fortschritte braucht. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Charaktere, manche stürzen sich sofort hinein und andere warten, brauchen mehr Zeit und beobachten erst einmal. 88

Beratungsmomente

- Grad der Beteiligung: sehr stark 90
- Besondere Beratungsmomente:
 - Die Väter fragen, ob die HFE einen Termin nur für sie anbieten kann. Die HFE teilt die Beratung in Mutter- und Vaterzeit auf. Sie müssen sich vor dem Termin vorbereiten und erhalten während des Termins Hausaufgaben. Die HFE schreibt auf, was ihnen aufgetragen wurde und überprüft, ob die Eltern sie erledigt haben. Wenn die Eltern die Aufgabe erledigt haben, macht sie eine große Sache daraus und drückt ihre Begeisterung aus. 92
- Einladung zur Teilnahme:
 - HFE schreibt in der Whatsapp-Gruppe, was sie als nächstes geplant hat und warum es wichtig ist, und bittet um das Einverständnis der Eltern. HFE bittet auch darum, einen Dolmetscher zu organisieren. Sie bereitet sie auf das vor, was kommen wird, auf den nächsten Schritt. 94, 96
 - Erfolg der Einladung:

- Es ist erfolgreich, weil es die Eltern zum Nachdenken anregt und sie aufmerksam macht. Mit reflektierenden Aufgaben können die Eltern die Fortschritte des Kindes anhand alter und neuer Videos feststellen. Dann können die Eltern den Sinn der Arbeit erkennen. 100
- Es gibt ihnen das Gefühl, dass sie für den HFE wichtig sind. 100
- HFE gehört fast zur Familie. Sie finden verschiedene Namen für sie, einer davon ist "Teacher".
- Die HFE nimmt die Rolle ein, die normalerweise die Großeltern einnehmen würden.
 - HFE sagt ihnen, dass sie sich für einen Weg entscheiden müssen. Dann fragen die Eltern sie, was sie tun würde, wenn es ihr Kind wäre. Wenn die Grosseltern zur Verfügung stehen, um zu fragen, besteht die HFE darauf, dass auch der Vater seiner Mutter die gleichen Fragen stellt, die er ihr stellt. Die HFE wird an den Unterricht erinnert, den sie erteilt hat. Sie muss konsequent sein. 100

Haltung

Beziehung mit den Eltern

- Allgemein: ehrlich, authentisch und nicht pädagogisch
 - Pädagogisch bedeutet umschreibend und blumige Sprache. In einer albanischen Familie muss die HFE Fakten benennen und beschreiben. HFE gibt das Auswahlverfahren von Ja und Nein vor, macht aber nicht die Beschreibung aller möglichen Optionen. 108
 - Wenn HFE eine pädagogische Art der Kommunikation oder Behördeninteraktion verwendet, kann sich keine Nähe entwickeln. Wenn die HFE sachlich klar ist, dann können Nähe, Klarheit, Struktur und Beteiligung stattfinden. Dann kann die Förderung des Kindes stattfinden. 112
 - Unterstützend für den Aufbau der Beziehung:
 - Die erste Explosion mit dem Vater, weil HFE beschlossen hat, als sie selbst da zu sein und nicht mehr als Pädagogin. Sie setzte klare Grenzen und stellte fest, dass das wirkte. 114, 116
 - In der Schule wird die pädagogische Sprache verwendet. Der Vater konnte nicht verstehen, was HFE sagen wollte und reagierte emotional. HFE

glaubt, dass sie als sie selbst viel direkter ist und reagierte sehr klar, ohne Raum für Diskussionen zu lassen, und nicht sehr pädagogisch nett. Im Nachhinein fragte sie sich, ob es in Ordnung war, das zu tun. 116

- Hinderlich für den Aufbau der Beziehung:
 - Die pädagogische Sprache, nette Beratungssprache 118
- Unterstützend für den Teilnahme
 - HFE macht mit einer Zeichnung deutlich, was ihre Rolle ist. HFE zeigt den Eltern visuell die Stunde, die sie mit dem Kind verbringt, im Vergleich zu der Anzahl der Stunden, die das Kind in der Woche wach ist. Mit der Zeichnung nimmt HFE ihre Wichtigkeit weg. Ihre Aufgabe ist es, zu überlegen, wann man welches Netzwerk aufbauen könnte. 120, 122

Meinung zu „Eltern als Experten ihrer Kinder“

- Die HFE teilt diese Aussage nicht ganz. HFE ist der Meinung, dass diese Aussage gut klingt, aber sie ist die Frustration der Frühförderung. 124, 126
- Die Eltern nehmen ihr Kind nicht wahr, kommen nicht mit ihm in Kontakt und spüren es nicht. Eltern-Coaching wird mehr benötigt als die Zeit mit dem Kind. Die Frustration besteht darin, dass der Anspruch an die Arbeit und die Stunden nicht daraus hervorgehen. Mit Coaching können Eltern zu Experten werden. Das ist für die HFE die Weiterentwicklung der Frühförderung. 126
- Bei albanischen Familien achtet die HFE auf ein gutes Gefühl zu geben. 130
 - Bei albanischen Müttern geht es mehr um die Versorgung der Kinder, um die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse. Für die meisten von ihnen sind der Aufbau einer Beziehung und das Spielen völlig fremd, denn in ihrer eigenen Familie übernehmen das auch die anderen Kinder. Jetzt überfordert der HFE die Eltern mit dieser Aufgabe zusätzlich zu ihrer Arbeit. 132
 - Das Thema Analphabetismus macht den Kontakt mit HFE traumatisch und das kann auch ein Grund dafür sein, keinen Deutschkurs zu besuchen. In dieser Situation verwendet die HFE ein einfaches Bilderbuch, das die Mutter dem Kind zeigen kann und das dem Bildungsstand der Mutter entspricht. 132
- Diese Idee „Eltern als Experten“ hat einen grossen Einfluss auf die Beziehung, weil die HFE verbringt mehr Zeit mit den Eltern als mit dem Kind. 134
 - Gleichzeitig kommt dies auch dem Kind zugute. Es ist wichtig, Analphabetismus der Mutter frühzeitig zu erkennen und zu fördern, auch bei der Vorbereitung auf den Kindergarten. 134

- Die HFE findet die jetzigen Kontakte und Konzepte der HFE zu klein, denn viele Kinder und Migrantenfamilien kommen aus dem Bildungsstand der Familie. Aufgrund der Rollenverteilung in albanischen Familien weiß der Vater nichts von der Situation der Mutter mit dem Analphabetismus und das ist ein Nachteil für das Kind. Sie gibt zu bedenken, dass es in der Erziehung ungerecht zugeht und dass diese Ungerechtigkeit durch ein altes Frauenbild in der Schweiz aufrechterhalten wird, in dem sich die Frauen um die Kinder kümmern. 136

Stärken und Ressourcen der Familie

- Verständnis, wenn man das eine kann, kann man eigentlich alles 146
- Fluchterfahrung – Sie haben viel aus wenig gemacht. 148
- Die HFE stärkt diese Ressourcen, indem sie
 - authentisch, offen und herzlich ist. Es ist wichtig, dass die Familie schon beim ersten Kontakt weiss, dass sie Fehler macht, selbst Kinder hat und auch überfordert ist. Sie kann sich nicht hinter ihrer pädagogischen Rolle verstecken. Ihre Bildungsabschlüsse sind irrelevant. Sie spiegeln ihre Menschlichkeit wider und sehen, wenn sie nicht gut geparkt hat. Die HFE muss für diese Art der Zusammenarbeit mit der Familie offen sein. 138, 144
 - HFE betont die Bedeutung ihrer Erfahrung und ihrer Fähigkeit, Erfahrungen zu sammeln, anstatt sie nach ihrem Bildungsstand zu beurteilen. 148
 - HFE verwendet Humor, um zu erklären, dass alle das Gleiche wollen. 148
- Erkennung von Ressourcen der Familie: die eigenen Erfahrungen von HFE als Einwanderer 150
- Auswirkung auf die Beziehung zur Familie: Verständnis. Sie verstehen HFE. 154

Zusammenhang zwischen Einladung und Beteiligungsgrad

- HFE sieht eine Zusammenhang. 156
 - HFE braucht die Eltern, um ihren Platz zu definieren. Diese definieren, was sie darf und dass sie nicht davon ausgeht, dass alles selbstverständlich ist. 158
- Motivation der Eltern:
 - Die Eltern müssen entscheiden, welchen Platz die HFE in ihrer Familie einnimmt. 160
 - Die HFE muss ihre Gastrolle ernst nehmen. 160
- Rolle des HFE für den Grad der elterlichen Beteiligung

- Das Auftreten des HFE bestimmt den Grad der elterlichen Beteiligung. Wenn der HFE hereinkommt, einfach tut und nicht fragt, wo sein Platz ist, dann ist es klar, dass die Eltern keinen Auftrag haben. Dies ist auch der Fall, wenn die HFE ihnen das Kind in 45 Minuten zurückgibt, ein 15-minütiges Gespräch erwartet und dann geht. 162

Was möchte die HFE noch erwähnen

- Die HFE bedankt sich für zwei Dinge. 164
- Erstens dafür, dass das Gespräch ihr geholfen hat, zu erkennen, wie sie das Setting definiert. 164
- Zweitens, dass sie ihren ganzen Bildungsunsinn beiseiteschiebt und sich daran erinnert, dass es zählt, wer sie ist. Dieser Bildungsaspekt ist oft ihr eigener Stress, bei dem sie sich Gedanken über ihren pädagogischen Ansatz macht. Das ist die Komplexität in den Familien: Man kommt nur als Mensch rein. 164

XIII. TRANSKRIPT INTERVIEW 5

Absn.	Interview 5
1.	I: Wie lange bist du schon als HFE tätig?
2.	B5: Ähm. Seit 2016.
3.	I: Übtest du vorher einen anderen Beruf aus?
4.	B5: Ähm, nein. Ich war- Ich habe Psychologie studiert bis zum Bachelor und habe dann zwei Jahre einfach so gearbeitet, ähm, als Schulassistentin in einer Sonderschule. Einfach so- Und noch in einer Fabrik so einfach als Zwischenjahr. Und dann habe ich mit der Ausbildung begonnen.
5.	I: Ähm. Und so? Welche Qualifikation führt dich zur HFE? Welche Qualifikation war das?
6.	B5: Ähm. Bachelor in Psychologie.
7.	I: Nein. Entschuldigung. Ähm. Für Heilpädagogische Früherziehung.
8.	B5: Ah. Ich habe die HfH gemacht.
9.	I: Okay, das Masterstudium.
10.	B5: Genau. Ja.
11.	I: Okay, sorry. Manche HFES sind schon lang dran am Arbeiten und haben eine ganz andere Qualifikation abgeschlossen. Ähm, in welchem Jahr hast du das abgeschlossen?
12.	B5: Ähm. 2018.
13.	I: Und welche Aus- und Weiterbildungen hast du im Rahmen der HFE besucht?
14.	B5: Oh. (lacht) Also meistens sind so eintägige Weiterbildungen, die wir intern hatten, am Dienst. Ähm, zum Beispiel Traumapädagogik. Ähm. Ja, gute Frage. (lacht)
15.	I: Das ist eher so eine Frage über so deine Interessen oder so, wo du mehr gelernt hast, weil du Lust gehabt hast oder-

16.	B5: Eigentlich noch nie. Keine weiteren. Ja, weil meistens- Es war so- In 2018 ist mein erstes Kind geboren. Dann habe ich eine Weile Pause gemacht, dann vielleicht ein Jahr so gearbeitet, dann kommt das nächste Kind und dann wieder ein Jahr also- So insgesamt von diesem, ähm, vier Jahre, die ich ausgebildet bin, habe ich auch immer wieder Pause gemacht. Deshalb hat es, ja- war es wie genug momentan.
17.	I: Andere Art Weiterbildung finde ich. Genau.
18.	B5: Genau.
19.	I: Okay. Kein Problem. Gut. Ähm. Das ist die letzte Frage zur Person. Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
20.	B5: Ja, das ist dreiunddreissig.
21.	I: Super. Danke. Okay, jetzt. Ähm. Der erste Themenbereich. Was verstehst du unter „Elternbeteiligung“?
22.	B5: Ähm. Dass wir die Eltern mit einbeziehen in unsere Arbeit. Ähm. Ja, ihnen erklären, was wir machen. Anregungen geben für den Alltag. Genauso.
23.	I: Was bedeutet für dich „Elternbeteiligung“ in einer Förderstunde?
24.	B5: Ähm, dass ich sie mit einbeziehe, ähm, ins Spiel. Also, dass sie mitspielen können. Genau. Und dass ich vielleicht auch während der Stunde mal etwas erkläre, wieso mache ich jetzt das. Je nach Situation. Genau. Entweder- Es ist immer abhängig von der Situation. Entweder spielen die Eltern mit oder ich manchmal- (...) gebe ich auch die Anleitung und ich halte mich ein bisschen zurück. Das kann auch so aussehen als ich, ja- Genau das ist so das.
25.	I: Und was bedeutet für dich „Elternbeteiligung“ in der Beratung? So im Vergleich zu Förderstunde?
26.	B5: Ähm. (...) Dass man auf die Bedürfnisse der Eltern wahrnimmt und auf diese eingeht und nicht einfach das, was ich gerade wichtig finde, sondern dass sie sagen können, was ihnen wichtig ist. Ähm. Genau. Was sie eigentlich sagen, was ihnen wichtig ist und man daran arbeitet oder dies bespricht, was sie interessiert. Genau.
27.	I: Ähm. Denk an eine Familie, mit der du derzeit arbeitest, die <u>keinen</u> albanischen Migrationshintergrund hat. Als du mit dieser Familie zu arbeiten begannst, welche Rolle haben die Eltern dabei gespielt?
28.	B5: Hm. (lacht) Das ist noch schwierig, weil so jede Familie ist so unterschiedlich. Es gibt Familien, die- Sie sind sehr interessiert und möchten alles aufnehmen, möchten Hilfe. Und es gibt Familien, die es finden, so ja du bist sehr für das Kind hier und du

	kannst es mit deinem Kind arbeiten. Wir, ähm, machen unsere Arbeit und am Schluss können wir kurz besprechen so. Es gibt- Ich habe ganz unterschiedliche Familien. Das, ähm- Was war die Frage nochmal?
29.	I: Ähm, vielleicht hilft es ein bisschen. Zuerst, ähm- Denk an eine Familie, die du derzeit hast. Ohne albanische Migrationshintergrund. Familie- Wie heisst diese Familie?
30.	B5: Ähm, ich nehme mal diese Familie. Familie ähm- Ah, Name, sorry.
31.	I: Sorry. Ja. Viele benutzen den ersten Buchstaben von dem Familiennamen.
32.	B5: Familie N.
33.	I: Familie N. Okay. Ja. Und die Frage ist: als du mit dieser Familie, Familie N, zu arbeiten begannst, welche Rolle haben die Eltern dabei gespielt? So allgemein. Am Anfang. Ganz am Anfang.
34.	B5: Ja- Also (...) Sie- Mit dieser Familie war (...) ein bisschen verunsichert. Zuerst, als ich kam: Wieso braucht jetzt mein Kind das unbedingt? Genau und (...) durch durch die Abklärung und durch viel mit- mit ihnen sprechen, haben sie gemerkt, was die Schwierigkeiten sind und waren auch sehr interessiert, was ich mache und wieso ich Sachen mache. Sie waren sehr, sehr interessiert. Und (...) Ja. Es brauchte aber eine Zeit so für den Beziehungsaufbau. Also bis sie so Vertrauen gewonnen haben und (...) gemerkt haben, dass das eigentlich gar also nicht schaden kann, sondern meistens nur gut sein kann. Also ja.
35.	I: Wie sieht diese erste Förderstunde aus bei dieser Familie? Wo waren die Eltern? Was haben sie gefragt?
36.	B5: Bei dieser Familie war immer die Mutter dabei. Vater war bei der Arbeit. Ähm. Genau. Sie war eigentlich die ganze Stunde immer dabei, hat zugeschaut, hat mitgespielt, mit dem Kind interagiert, wenn das Kind zu ihr gegangen ist. Sie war immer, immer präsent eigentlich. Gleich mal kurz in die Küche etwas vorbereiten fürs Essen und dann ist sie schnell wieder zurück. Also so. Ähm. Genau. Und sie hat nicht direkt gefragt, sondern mehr, wenn ich etwas erklärt habe, war sie sehr interessiert. Aber sie hat weniger gefragt: Wieso machst du das jetzt oder was können wir machen, um das zu lernen? Sondern mehr, wenn ich ihr gesagt habe, ich mache jetzt das für die Feinmotorik, zum Beispiel dann war sie eigentlich schon interessiert. So. Und am Anfang war das noch so ein bisschen zurückhaltend. Und jetzt sprechen wir immer mehr auch über persönliche Sachen und ja erzählt sie von Sachen, die sie erlebt haben mit dem Kind, oder- Genau.
37.	I: Und schildert diese Beschreibung mehr oder weniger deine übliche Interaktion mit Eltern?
38.	B5: Ja, ich habe im Moment so viele unterschiedliche Familien. Es ist noch schwierig. Also. Grundsätzlich finde ich, ist bei allen so sie brauchen zuerst eine Zeit, bis sie

	<p>Vertrauen aufgebaut haben und dann ähm (...) fragen sie mehr, erzählen mehr von sich. Oder auch traue ich auch mehr, mich etwas zu fragen, das vielleicht ein bisschen persönlich ist oder schwierig ist für die Eltern. Und sage vielleicht mal etwas, dass vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Sobald ich merke, die Eltern haben sich geöffnet und fühlen sich einigermassen wohl. Genau. Aber ich habe auch Familien, die die nutzen die Zeit, wenn ich mit dem Kind arbeite, irgendwo auf dem Bauernhof und arbeiten. Also es ist halt schon unterschiedlich. Also es gibt auch Familien, die sind wie auch froh, wenn das Kind mal so eine Stunde versorgt ist und sie sich um andere Sachen kümmern können. Genau.</p>
39.	<p>I: Gut. Danke. Ähm. Könntest du beschreiben, wie du diese Eltern um ihre Teilnahme an einer Förderstunde gebeten hast?</p>
40.	<p>B5: Ähm. Meistens sage ich am Anfang, wenn wir- Wenn ich die Abklärung mache und es darum geht: Wie sieht unsere Arbeit aus? Was ist überhaupt Früherziehung? Da sage ich. Ähm. Es geht immer auch darum, die Eltern mit einbeziehen, weil sie das meiste machen, also nur, wenn das Kind eine Stunde mit mir arbeitet, lernt es gewisse Dinge nicht, sondern es braucht auch die Eltern, die mit uh- Die Eltern machen den Hauptteil der Förderung im Prinzip so. Das erkläre ich ihnen so. Und dass ich deshalb- Dass es deshalb einen Austausch braucht. Und ich sage auch immer, dass es ihnen wie offensteht, ob sie möchten die ganze Stunde dabei sein. Oder eineinhalb Stunden haben wir denn meistens. Oder ob sie die Zeit anders nutzen möchten und wir einfach am Schluss austauschen. Ich lasse ihnen das wie offen. Entweder, ja- Wenn jetzt zum Beispiel die Familie, die einen Bauernhof haben, dort arbeite ich eine Stunde mit dem Kind. Und nachher bespreche ich noch mit den Eltern oder sage, ich habe das gemacht heute, weil ich muss das üben und ähm, sie sollen doch im Alltag probieren, das zu machen. Einfach so. Ja. Ich lasse es wie offen den Familien, wie sie es möchten. Und ja, es gibt Familien, da würde ich sage vielleicht auch ja, ich wäre froh, wenn sie dabei sind. Zum Beispiel, wenn es fremdsprachige Kinder sind, die unsere Sprache noch nicht so gut sprechen. Aber die Eltern verstehen, dass sie so wie als Übersetzer da sind. Ja, es ist ein bisschen situationsabhängig.</p>
41.	<p>I: Okay. Ähm. Woran erkanntest du bei der Förderstunde, dass die Eltern zur Teilnahme bereit waren oder eher nicht bereit waren? Zum Beispiel mit der Bauernhof-Situation.</p>
42.	<p>B5: Ja, aber es sind die Eltern, die- Sie finden, ja: Wieso braucht mein Kind das überhaupt? Die sind eher weniger bereit wie die Eltern, die sich zum Beispiel selber anmelden in Absprache mit der Kinderärztin oder so. Diese Eltern, finde ich, sind eher möchte eher dabei sein. Und ja, andere, die, denen das fast ein bisschen aufgedrängt wurde- Also die Abklärung kann ja nur stattfinden, wenn sie einverstanden sind. Aber bei Gewissen kommt ja der Druck eher von aussen. Und bei diesen Familien finde ich, ist es eher so, dass sie nicht dabei sind wie bei den anderen. Diese Familien sind auch bei denjenigen, die ein bisschen weniger reflektiert auch sind. Also ich finde, es gibt Familien, die sehr interessiert sind und auch möchten wissen: Was kann ich noch mit dem Kind machen? Die sind dann ja mehr dabei wie wie die anderen. Ja.</p>

Anhang

43.	I: Ähm. (0.11) Gut. Gut. Ähm. Gut. Okay. So, jetzt. Welche Erfahrungen hast du in der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund gemacht? Erzähl mal.
44.	B5: Ähm. Also ich habe jetzt einfach eine Familie.
45.	I: Familie?
46.	B5: P. Ähm, ich überlege gerade. Ich vorher- Ob ich vorher auch schon mal eine gehabt habe. Ja, ich glaube nur eine, aber- Aber die, die ich jetzt habe, die habe ich übernommen von einer Kollegin. Also ich bin dort nicht von Anfang an, war nicht von Anfang an dabei. Ähm. Und. Da ist eigentlich- Ging- Also durch das, dass meine Vorgängerin- Oder ich hatte das Gefühl, dass meine Vorgängerin eine gute Beziehung hatte zu der Mutter. Meistens ist da die Mutter daheim zu Hause und deshalb, habe ich das Gefühl, ist es ihr auch einfach gefallen, dann zu mir ein Vertrauen aufzubauen, weil sie schon gute Erfahrungen gemacht hat. Ähm. Bei diesem Fall ist die Mutter auch immer dabei. Ähm, teils halt auch zum Übersetzen. Der Junge kann eigentlich nichts deutsch und und hinzu kommt das, dass er ASS hat, Autismus ja. Genau. Also er ist jetzt gerade abgeklärt worden. Vor ein paar Monaten.
47.	I: Gibt es besondere Momente in deiner Arbeit mit Eltern, mit dieser Mütter, die du nie vergessen wirst?
48.	B5: Hm. Besondere Momente.
49.	I: Ja. Etwas, die im Kopf geblieben ist, so ein bestimmter Besuch.
50.	B5: Hm. Schwierig. Ähm. (...)(...) Also (...) eigentlich nicht. Nichts Spezielles, das nicht auch in einer anderen Familie hätte passieren können. Also. Das Einzige, was immer- Das ist bei anderen Familien weniger ist. Sie bietet immer etwas zu trinken an. Vor allem am Schluss, wenn eigentlich fertig ist, fragt sie noch, ob ich noch Kaffee möchte oder so. Ähm. Genau. Das ist, finde ich jetzt, im Vergleich zu anderen Familien, ist es meistens so bei ihnen. Aber sonst ist irgendwie nicht- Nichts Spezielles. Irgendwie, dass ich mal keine Ahnung in ein Familienfest hineingeplatzt bin. Nein. Irgendwie so speziell.
51.	I: Okay. Ähm. Welche Erfolge hast du bei der Arbeit mit dieser Familie erlebt?
52.	B5: Ähm. Erfolge. Also, es war- Ich habe jetzt ein ein Jahr mit ihm gearbeitet. Vorher hat meine Kollegin, glaube ich auch etwa ein Jahr und es war schon- stand schon da im Raum, hat er Autismus oder nicht? Und am Anfang waren die Eltern eher skeptisch zu mir. Und immer wieder- Ich habe sie immer wieder angesprochen, das ist auffällig, das fällt mir auf und so. Und dann waren sie dann eigentlich einverstanden mit einer Abklärung. Das ist so ein- Aber ob das jetzt nur mein Erfolg ist? Ja, das ist auf jeden Fall gut gewesen, dass sie da wirklich einverstanden waren. Und dann ist halt mal ein bisschen

	das Problem, dass der Kinderarzt die Anmeldung vergessen hat. Und das ging dann ein halbes Jahr. Als es ist, ich musste da drei, vier Mal anrufen, bis es endlich gemacht haben. Ja.
53.	I: Super. Okay. Ja. Es ist eine grosse Erfolg. Manchmal Bürokratie ist mühsam und wirklich schwierig.
54.	B5: Ja. Und jetzt die schwierigste Zeit kommt halt jetzt. Er kommt eigentlich in den Kindergarten im August. Und wir haben nächste Woche ein Gespräch: Wie kann das aussehen im Kindergarten? Und eigentlich wollte ich mit ihnen die Sonderschule noch anschauen, dass sie wie alle Möglichkeiten sehen: Was gibt es bei uns? Und da haben sie gesagt, sie wollen nicht, weil sie, ja- Ich glaube, sie stellen sich vor, das sind alles so Kinder mit Behinderung. Und unser Kind ist ja nicht behindert. Ähm, genau das ist so ein Misserfolg. Aber ja, mal schauen, wie das Gespräch wird.
55.	I: Ähm, zählt es als eine Herausforderung, oder? Welchen Herausforderungen sind dir begegnet? Mit dieser Familie?
56.	B5: Ja, einfach immer wieder probieren, erklären, was ist denn das Spezielle an einem Kind mit Autismus? Sie vergleichen es immer mit dem gleichaltrigen Cousin und finden ja, der kann das ja auch noch nicht. Und das haben diese Besonderheiten von der Interaktion und der Kommunikation und im Sozialverhalten, das sehen sie wie nicht. Das ist wirklich fast jede Woche ein Thema, dass ich sage, das ist speziell oder ähm. Ja, das braucht sehr viel, (lacht) finde ich. Und es ist ein bisschen- Also ich war dabei, als sie die Diagnose bekamen und für den Vater war es ein riesen Schock, für die Mutter ein bisschen- oder sie kann es besser akzeptieren. Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn ich den Vater auch ab und zu sehen würde zum Schauen, wie es ihm geht. Aber. Ich sehe eigentlich nur die Mutter. Und ich glaube, ihnen ist nicht bewusst, dass der Kindergarten oder die Schule sehr schwierig werden könnte. Weil ich glaube, der wird nicht- der kann nicht alleine mal eine Stunde da sein. Da macht er, was er will. Er braucht wirklich Eins-zu-eins-Betreuung. Und deshalb ja könnte ich mir vorstellen, dass es dann schon noch schwierig wird, ähm, wenn es dann vielleicht im Kindergarten heisst, es geht nicht mehr, er muss in die Sonderschule. Und ich glaube, das wird für den- für die Familie sehr schwierig. Für die Mutter weniger. Kann es vielleicht eher noch akzeptieren, aber für den Vater wird das ganz schlimm. Das ist so.
57.	I: Die Realität kommt mit der Schule, oder? Ja.
58.	B5: Ich weiss nicht, ob das jetzt auch eine Besonderheit ist von albanischen Familien. Also (...) Dass sich das wie weniger vorstellen können auch. Was bedeutet denn Schule hier?
59.	I: Ah ja, okay. Was hast du durch deine Arbeit mit dieser Familie über die albanische Kultur gelernt?
60.	B5: Ähm. Ehrlich gesagt nicht so viel. Also. Mehr einfach, dass Familie sehr wichtig ist. Und als sie leben, das ist noch speziell die- Diese Familie hat nur dies- Es ist ein

	<p>Einzelkind und sie wohnen mit den Eltern vom Vater in einer Wohnung. Sie leben in einer Vier- oder Fünfzimmerwohnung. Sind die Schwiegereltern, Vater, Mutter und Kind. Und das ist ja für uns jetzt schon noch speziell. Also wenn das- wenn das bei uns gibt, dann ist, ist man meistens- wohnt man in einem Haus und dann ist vielleicht eine Wohnung oder zwei Wohnungen oder so. Aber nicht in einer Viereinhalb oder Fünfzimmerwohnung.</p>
61.	I: Zusammen. Ja.
62.	B5: Ja, das wäre ja schon noch speziell. Also. Ähm, ja.
63.	I: Wie nimmst du die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb albanischer Familien wahr?
64.	B5: Ähm. (...) Also hier ist eigentlich so, die Mutter sagt schon meistens, sie müsse es noch mit dem Mann besprechen. Also so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie nicht entscheiden darf. Also sie ist schon eine starke Frau und ähm. Ja. Oder so bei Gesprächen ist jetzt auch sie einmal nur sie dagewesen und nicht er auch noch. Sonst schauen sie meistens schon, dass er auch dabei ist. Ähm. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass er auch viel mit dem Kind macht am Wochenende, wenn er zu Hause ist. Das ist nicht einfach so, ist die Frau für die Kinder und die Erziehung da, sondern sie arbeitet auch Teilzeit. Genau.
65.	I: Ähm. Wie gehen diese Eltern mit Unterstützung von ausserhalb der Familie um, zum Beispiel von Schulen, Ärzten, HFE oder sozialer Hilfe?
66.	B5: Um. Also ich- Von der HFE habe ich das Gefühl, sie schätzen diese Besuche oder die Unterstützung. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie immer Ausreden haben, wieso sie nicht zu Hause sind oder so. Ähm. Es ist ihnen auch wichtig, dass ich wirklich jede Woche komme. So, ich glaube, diese Unterstützung, haben sie gemerkt, dass das ja gut ist für sie. Ähm. Sonst haben sie einfach die Kinderärztin. Aber da sind sie sehr skeptisch, weil es eben schon viele- Sie fühlen sich- Sie fühlen sich nicht immer so gut aufgehoben. Es gab noch zwei, drei andere Situationen. Jetzt, abgesehen von dem, dass sie vergessen haben, ihn anzumelden. Gab es vorher irgendwie eine Situation, wo er krank war und sie wollten einen Termin. Und dann hatten die gesagt, sie haben keine Zeit, wo sie dann finden, da gehe ich nie mehr hin. Aber trotzdem haben sie dann nicht gewechselt. Ähm. Ja, das ist- Es ist- Sie fühlen sich schnell nicht verstanden, habe ich das Gefühl.
67.	I: Okay. Ähm. Woher stammen diese Familien ursprünglich?
68.	B5: Wo in Albanien?
69.	I: Äh. Stammen sie aus Albanien? Kosovo? Es gibt verschiedene Länder, die alle albanisch sprechen. Weisst du, aus welchem Land?

Anhang

70.	B5: Oh. Ich glaube (lacht) Ich glaube sie wirklich aus Albanien. Aber der Vater ist schon hier zur Schule gegangen. Ich glaube, der Vater- Ich weiss nicht genau, wann der Vater in die Schweiz gekommen ist, aber er ist sicher hier in die Schule gegangen. Und die Mutter ist irgendwie vor acht Jahren oder so in die Schweiz gekommen.
71.	I: Okay. Ähm. Was haben die Eltern dir über ihre Einwanderungsgeschichte erzählt?
72.	B5: Nicht wirklich. Waren nie Thema. Es war nie Thema. Ich habe mal gefragt, wie lange sie schon hier ist oder so, aber nicht genauer, wieso und wie bist du hingekommen? Ich weiss auch nicht, ob sie sich vorher schon gekannt haben und dann, als sie gekommen ist, weil er hier schon war oder ob sie ja-
73.	I: Okay. Ähm. Gut. Als du mit dieser Familie zu arbeiten begannst, welche Rolle haben die Eltern gespielt?
74.	B5: Ja, schon eine grosse Rolle, weil halt mit dem Kind, wenn einerseits die Sprache-Sprachbarriere da ist und auch halt mit dem Autismus, ist es sowieso schwierig an ihn heranzukommen. Habe ich die Mutter sehr viel gebraucht, auch zum- Eigentlich war sie wie- Sie hat mich immer unterstützt, wenn der Junge nicht- wenn er weggelaufen ist, hat sie ihn zurückgeholt oder sie es ihm nochmals erklärt in ihrer Sprache. Wenn er wütend wurde, wenn er einen Ausraster hat, hat sie ihn meistens abgeholt. Das ist so, das ist noch speziell. Sonst- Meistens mache ich das ja auch, wenn ich ihn wütend mache, weil ich etwas nicht gebe, das er will oder so, dann handele ich das eher meistens auch mit dem Kind aus. Das muss dann meistens nicht die Mutter machen, weil sie ihren- Es war eher den zwischen mir und dem Kind. Bei ihr ist es immer so, dass sie es- sie macht es. Sie- Und das ist eine grosse Hilfe auch.
75.	I: Ähm. Und so bei dem Vater, er war nie dabei für eine Förderstunde?
76.	B5: Hm. Doch, einmal wahrscheinlich oder so.
77.	I: Okay. Wie war das?
78.	B5: Dann, wenn er dabei ist, übernimmt er diese Rolle. Wenn er ja anwesend ist, dann hat er wie den „Lead“, habe ich das Gefühl so. Ähm. Die Mutter erzählt auch, dass er besser auf den Vater hört. Also quasi der Vater kann sagen, Nein und dann ist es gut. Und sie muss ähm sehr bestimmt oder auch mal laut werden zum- dass er das macht, was sie will. Das erzählt sie meistens so.
79.	I: Okay. Schwierig. Äh. Ähm. Genau. Ähm. So, so, es war nie so Thema, dass du die Mutter- Oder wie ist das, wenn du möchtest, etwas spezifisch von der Mutter bei einer Förderstunde? So ähm du hast ein Angebot und das Kind macht es und du möchtest, dass die Mutter macht etwas auch, ist es, dass sie schon intuitiv macht oder wie? Wie ist die Interaktion?

80.	B5: Ähm. Hm. Sie probiert eigentlich schon, das zu machen, wenn ich etwas sage, jetzt machen wir das so diese Aufgabe oder was auch immer, dann probiert sie auch umsetzen oder ja- oder hatte eine eigene Idee oder so. Aber sie ist recht streng mit dem Kind. Also sie möchte dann, wenn er nicht genau das macht, was ich, was ich sage, dann fordert sie es von ihm. Oder wenn er, keine Ahnung, wenn er- Sage mal ein Beispiel. Wenn er muss- wenn er nach Farbe sortieren muss zum Beispiel oder so und er macht es dann so langsam oder so und ich finde dann super, wenn es fertig ist, ja super, wir haben es geschafft und so. Und sie findet dann jetzt machst du es nochmals, wo jetzt nochmals richtig. Jetzt also so ja, sie ist streng mit ihm. Sie erwartet viel von ihm und ja (seufzt) so sagen, es ist halt schwierig. Grundsätzlich finde ich aber hat sie eine gute Interaktion, aber mit einem Kind mit Autismus ist es schwierig zu interagieren. Und das hat sie wie auch noch nicht verstanden, dass das einfach anders ist, dass es schwieriger ist, an ihn heranzukommen. Und dass er vielleicht auch Dinge anders versteht wie wir.
81.	I: Und in diesem Beispiel mit den Farben, dass sie möchte das wieder, wie gehst du mit der Mutter um?
82.	B5: Ja, ich versuche dann zu sagen, ähm- Oder weil ich jetzt schon weiss, dass sie das manchmal macht, sage ich vorher, jetzt machen wir noch das- Er muss das jetzt noch fertig machen und nachher räumen wir es weg, damit wir dieses Erfolgserlebnis haben. Das ist wie vorher schon probiert sagen, weil wenn sie dann wie von ihm fordert, jetzt machst du es nochmals und ich komme dann und räume weg und sage, nein, nein, ist es schon gut, dann greife ich ihr wieder bei ihr ein und das finde ich auch nicht gut, wenn sie es, wenn sie es wie von ihm schon verlangt hat und schon ihm beginnt zu zeigen, mach jetzt nochmals, dann lasse ich. Und sage ihr dann einfach, es sei okay so und das nächste Mal so.
83.	I: Und ist es okay für sie, wenn du das vorher sagst, so lass es sein, das ist ein Erfolgsmoment, wir geniessen das? Geht es für sie? Ist es okay?
84.	B5: Schwierig. Weil sie wirklich ja auch Erwartungen hat, auch. Oder ich hab's auch gemerkt im Test. Ich habe mit ihm den SON-R gemacht. Und einmal den ET 6-6. Das ist ein Entwicklungstest. Und das war für sie schwierig auszuhalten, wenn er etwas nicht gemacht hat. Und ich habe immer versucht zu erklären, bei ihm ist auch schwierig zu wissen, kann er es nicht oder versteht er die Aufgabe nicht oder will er nicht? Wo sind wir da? Und sie hat immer das Gefühl gehabt, er konzentriert sich nicht richtig. Er gibt sich keine Mühe. Er müsste das können, aber er will- er macht nicht. Und es gab dann so richtig ganz schwierige Situationen, weil er- Und wenn du nicht ganz sicher bist, versteht er jetzt die Aufgabe nicht, oder? (...) Ja. Dann. Das ist so die, die vielleicht nochmals zurück zu der ähm (...) Elternbeteiligung. Oder auch welche Rolle spielen die Eltern oder so in der Arbeit? In dieser Familie ist- Geht es viel darum, eigentlich den Eltern zu, zu oft den Eltern aufzuzeigen, was die Schwierigkeiten sind von ihm. So sehr viel Aufklärungsarbeit eigentlich. Das ist so fast jede Woche Thema. Damit sie sehen ähm, es ist nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann oder weil er die Welt anders sieht. Das ist schon bei ihnen wirklich ja.

85.	I: Eine lange Akzeptanzprozess.
86.	B5: Ja. Und irgendwie oder Verständnis war es auch. Irgendwie die Mutter akzeptiert die Diagnose schon, aber versteht nicht, was alles damit zusammenhängt. Das finde ich- Aber ich habe keine im Vergleich zu Schweizer Familien. Ob das da anders ist? Ob die eher akzeptieren, ah mein Kind hat jetzt diese Besonderheiten.
87.	I: Ist das ähm- Meinst du, das hat etwas zu tun mit dem Bild von Behinderung?
88.	B5: Ich glaube schon. Das, die Sorge. Als die Diagnose gestellt wurde, war die grösste Sorge vom Vater, wird er einmal selbstständig? Und ich denke, das würde wahrscheinlich uns auch beschäftigen aber (...) Ich habe das Gefühl, dass in dieser Kultur vielleicht noch schwieriger ist. Er ist jetzt besonders sehr- Er hat eine Behinderung im also- Dass das vielleicht doch schwierig sein könnte, ähm in ihrer Kultur, das zu akzeptieren gegenüber den anderen, weil sie sind ja auch viel in ähm, in grossen Kreisen unterwegs. Ja, da muss man zeigen, wie gut und wie schön man ist. Also. (...) Ja. Ich sehe es ab und zu bei WhatsApp bei den Statusbildern, wenn die Mutter wieder irgendwie ein Foto von einem Familienfest, wo alle ganz wunderschön angezogen sind und- Solche Fotos sehe ich oft von ihr und ich denke, das ist schon noch schwierig mit diesem Kind, weil er ja ist halt anders. Ja.
89.	I: Von aussen sieht er normal aus. Das ist nicht so ja-
90.	B5: Genau.
91.	I: Ähm. Wenn du an die letzten Beratungsmomente mit dieser Familie denkst: Wie stark haben sich die Eltern daran beteiligt?
92.	B5: (...) Ja, das letzte Gespräch, das ich hatte, war, um ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt vom Kindergarten. Ich wollte ihnen alles oder unser System erklären, bevor wir dann das Gespräch am grossen Tisch haben mit der Schulpsychologin und der ähm mit der Schulleitung. Wenn da so viele Leute sind, ich wollte, dass sie ein bisschen vorbereitet sind. Und ich habe extra gesagt, es wäre gut- Habt ihr dann und dann Zeit? Beide? Dass der Papa auch dabei ist. Dass sie wirklich beides hören, weil das, glaube ich, ist auch noch eine kleine Schwierigkeit, dass sie manchmal nicht alles- Sie spricht gut Schweizerdeutsch, aber sie hat gelernt so im Sprechen. Sie ist nicht zur Schule gegangen, hat Deutsch gelernt. Und ob sie dann immer alles richtig versteht und richtig weitererzählt, das habe ich gemerkt, aus Erzählungen vom Kinderarzt. Sie hat mir dann erzählt, wenn ich gefragt habe: Was hat der Arzt gesagt? Hat sie mir etwas erzählt. Ich habe nachher angerufen in der Arztpraxis und nachgefragt und gemerkt, dass das etwas anderes war. Sie hat nicht alles richtig verstanden oder nicht richtig weitererzählen konnte. Deshalb habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Vater auch dabei ist, dass sie beide hören. Und dann bin ich da gekommen und der Vater war nicht da. Sie hat dann

	am Schluss gesagt, dann musst er zur Arbeit. Und dann habe ich einfach versucht, alles so ein bisschen aufzuschreiben, dass sie es ihm besser erklären kann. Ja. Und sie hat sich da schon beteiligt. Also sie hat zugehört und hat ihre Meinung gesagt oder was sie sich überlegt haben. Ja, aber es war halt viel, viel Informationen, auch für sie. Sie hat das einfach so-
93.	I: Ja, manchmal ist es sehr gut, diese so Erklärung so Einschulung auf eine sehr einfache Niveau zu machen, oder? Dass das helfen können, das mehrmals anschauen. Auch die Sprache.
94.	B5: Ja und wenn du wenn wenn du nicht aus diesem Kontext kommst- Also für uns ist das Schulsystem einigermaßen klar, was- Wenn du nicht aus diesem Kontext kommst, selber nicht hier zur Schule gegangen bist- Oder auch noch keine Familienmitglieder mit Kindern, die schon in der Schule sind oder so, dann ist es schon noch schwierig zu verstehen und auch schwierig zu erklären, finde ich. Ja da hat es wie das Thema Integration abläuft. Jetzt aber ja mal schauen. Wir haben jetzt nächste Woche das Gespräch und ich ja, ich bin gespannt, wie sie das dann aufnehmen.
95.	I: Ja, ja, ja. Ähm. Genau. Könntest du beschreiben, wie du diese Eltern um ihre- Ah, nein. Entschuldigung. Warte mal. (...) Ich glaube eher, alle Fragen sind schon beantwortet. Das war's. Danke. Gut. Machen wir weiter. Genau. Und hat noch bei der Vater- Ist es- War er schon bei einem Gespräch? War das einfach so, dieses Mal, dass er einfach spontan arbeiten müsste?
96.	B5: Ja, sonst ist er eigentlich- Ich weiss gar nicht mehr. Einmal (...) als er dabei war, weiss ich nicht mehr, was wir da besonders besprochen haben noch. Ähm. Sonst war- Ein Thema war dann noch Spielgruppe. Aber wir sind aus einer Spielgruppe rausgeflogen quasi, weil sie die Spielgruppe wie überfordert war und gesagt haben, das wollen wir nicht. Da habe ich aber auch meistens nur mit der Mutter gesprochen. Und sie hatte eigentlich was so die Zwischenstelle assoziiert, dann erzählt oder gesagt, was der Vater gesagt hat. Und ich also- Sie hatte mit ihm besprochen. Und ich glaube, so das Kritische kommt oft von ihm. Also er hatte auch hohe Erwartungen. Für sie war es ziemlich schlimm, dass das nicht geklappt hat in der Spielgruppe. Ähm, sie wollte das unbedingt. Und ich weiss nicht, ob da ein bisschen auch Druck kommt vom Vater: Das muss er doch können. Oder wieso machst du das nicht? Also, die Mutter hatte eine Zeit lang das Kind begleitet in die Spielgruppe. Das ging aber auch nicht wirklich. Und dann hatte der Vater, als er Ferien hatte, eine längere Zeit hat er ihn begleitet. Und dann hat es funktioniert. Also, es ist ein bisschen ja, dass sie, ich glaube schon, auch ein bisschen unter Druck steht von ihm. Dass er will unbedingt, dass er sein Kind normal ist und da in diese Gruppe hineinpasst. Und das gibt dann so ein bisschen Druck auf sie. Aber sonst? Also der Vater erlebe ich auch als (...) ähm (...) ja angenehm. Also, es ist, es ist- Man kann gut mit ihm sprechen und ihm Dinge erklären oder so. (...) Oder er greift einem nicht direkt an oder findet, was hast du schon zu sagen? Aber für ihn ist einfach schwierig, das zu akzeptieren und zu verstehen: Was ist jetzt das Besondere? (...) Die Behinderung zu akzeptieren. Ja, aber sonst habe ich das Gefühl, er- Wenn er- Ich könnte auch gut mit ihm arbeiten. Also er arbeitet halt einfach die ganze Woche. Deshalb sehe ich ihn nie. Und bei wichtigen

	Sachen ist er dann schon auch dabei. Da schauen sich sie eigentlich schon also- Also die Abklärung stattfand mit dem Jungen, da war er auch dabei. Um. Oder als es dann um ein Gespräch ging mit dem Mann von der Proinfimis, haben sie einen Berater, den ihnen mit den Hilflofenentschädigung geholfen hat und all diese Dinge- Da ist zu diesem Termin, ist er gegangen.
97.	I: Ja, das ist kompliziert. Okay.
98.	B5: Er ist schon ein bisschen das Familienoberhaupt, ist so. Um das dann das ja genau.
99.	I: Okay. Denk an den Anfang des Interviews zurück, als du die Herausforderungen beschrieben hast, denen du bei der Arbeit mit diesen Eltern begegnest. Könntest du deine Beziehung beschreiben, die du mit diesen Eltern derzeit hast?
100.	B5: Also ich habe das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung habe. Vor allem- Also die Mutter ist offen und erzählt mir auch mal Sachen, die sie beschäftigt, oder- Ähm, ja. Oder als die Diagnose kam, hat sie mir erzählt, dass es zu Hause sehr schwierig war und dass dass alle so betrübt waren. Und sie hat irgendwie- Irgendwann hat sie den anderen von der Va- also den Schwiegereltern und dem Mann gesagt, das müsste mal aufhören, sonst ähm schaffe ich es nicht mehr. Einfach so persönliche Dinge, erzählt sie mir. Und ich finde, wenn wenn Eltern soweit sind, dass sie so auch persönliche Sachen ansprechen, dann hat man eine gute, ein gutes Vertrauensverhältnis. Und zum Vater so ein bisschen- Also ich glaube, ähm es ist auch eine gute Beziehung. Nicht so extrem distanziert oder so. Also er ist immer freundlich zu mir oder so. Das glaube ich, stimmt auch. Ähm, aber weil ich ihn nicht so oft sehe- Beratungsgespräche finden ja auch nicht gerade jeden Monat statt. Das ähm- Aber wenn ich mit ihm ab und zu mal übers Telefon spreche, weil ich mit ihm noch etwas besprechen muss, das die Mutter nicht alleine entscheiden kann, dann hat sie mir auch schon <u>während</u> der Stunde hat sie schnell ihn angerufen und ich habe mit ihm telefoniert. So, das ich- Genau das habe ich vergessen. Das haben wir auch schon so gemacht. Wenn sie quasi nicht entscheiden kann alleine, dann wirkt er immer sehr freundlich und auch kooperativ und äh- Ja, stimmen meistens zu, wenn ich eben sage, es wäre jetzt gut, wenn ich mit der Schulpsychologin telefonieren könnte, damit wir schauen können wegen der Einschulung. Da sind sie eigentlich immer einverstanden. So. Ist es soweit, ist eigentlich gut. Ja.
101.	I: Ähm. Hast du das Gefühl, dass diese Herausforderungen, mit denen du bei dieser Familie konfrontiert bist, deine Beziehung zu dieser Familie beeinflusst haben?
102.	B5: (...) Also, ich glaube- (...) Ähm, es gab bei dieser Familie eben viele schwierige Dinge, die einfach mal angesprochen werden mussten. Mit der ganzen Abklärung, was bedeutet das? Und so. Ähm. Das finde ich- Es war eine herausfordernde Situation und ich glaube, durch das, dass ich- Ich bin nicht von der Person nicht eine, die beim ersten Treffen sagt: Ui, dieses Kind hat sicher Autismus, der schaut einem ja nie an oder so. Ich warte immer einen Moment. Ich ich lerne zuerst kennen und dann- Mir ist wichtig, dass man eben Vertrauen aufbaut, eine Beziehung aufbauen kann und <u>dann</u> kann man auch

	<p>schwierige Dinge ansprechen. Ich bin da immer eher so ein bisschen vorsichtiger und langsamer unterwegs als andere. Aber ich glaube, es lohnt sich irgendwie auch. Ähm. Wie wenn ich, wenn ich am erst- Wenn das auch bei mir- Wenn jemand das erste Mal zu mir nach Hause kommen würde und sagt: Dein Kind hat ja- Kann er das nicht oder er hat das, dann würde ich auch eher so finden, hm- auf Distanz gehen. Wenn du aber die Person besser kennst und so weiss, die meint es gut mit einem und so, dann kann man ja besser akzeptieren, wenn etwas ja- Genau. Und was- Ähm. Dass einfach, dass das Wichtigste ist, die Beziehung aufbauen. Und dann kann man auch so herausfordernde Sachen besser meistern. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es schwieriger war, bei ihnen eine Beziehung aufzubauen, wie bei anderen Familien. Also grundsätzlich finde ich, waren sie relativ offen. Ja.</p>
103.	<p>I: Ähm. Gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung unterstützend war?</p>
104.	<p>B5: (...) (...) Huh. Also ich finde einfach, dass das Wichtigste ist, dass man die Eltern ernst nimmt. Dass man schaut, wie oder- die Eltern auch wahrnimmt. Und eben nur ein bisschen, ich finde, zurückhalten ist nicht schlecht. So muss ich dich kennenlernen. Zeigen, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen helfen will. Und nicht einfach so so kommt und sagt, so jetzt bin ich da und ich weiss, ihr müsst nur das machen und dann ist alles gut. Einfach so. Ich finde, solche Dinge helfen so von der- Mehr empathisch sein. Ähm, ja. Wenn es solche Dinge helfen, eine Beziehung aufzubauen.</p>
105.	<p>I: Und gab es etwas Bestimmtes, das für den Aufbau dieser Beziehung <u>hinderlich</u> war?</p>
106.	<p>B5: Hm. (...) (...) Bei ihnen (...) glaube ich nicht, dass- (...) Sie haben nichts Spezielles. Das. Ich weiss es nicht, ob- Wenn ich anders reagiert hätte, ob sie dann vielleicht noch offener wären oder so, keine Ahnung.</p>
107.	<p>I: Ähm. Gut. Was verstehst du unter der Aussage „Eltern als Experten ihrer Kinder“?</p>
108.	<p>B5: Ja, die Eltern, sind in dem Sinne die Experten ihrer Kinder, weil sie sie am besten kennen und am längsten kennen. Und auch am besten verstehen. Und dadurch sind sie die Experten ihrer Kinder.</p>
109.	<p>I: Teilst du diese Aussage?</p>
110.	<p>B5: Ähm. Ja.</p>
111.	<p>I: Worauf achtest du dabei besonders bei der Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund? So mit dieser Familie.</p>
112.	<p>B5: (...) Hm. Ja, eigentlich nicht anders wie bei anderen Familien. Also. (...) Ähm.</p>

113.	I: Ich will das ein bisschen anders ähm- Mit diesem Thema Behinderung und was das bedeutet und wie sieht es aus? Ähm. Wie ist das, so die Eltern kennen ihr Kind, aber sie als Experten kennen so ASS? Und wie? Wie ist das? Wie? Wie gehst du mit dieser Familie spezifisch um? Mit dieser, oder? Mit- Und der Unterschied. Genau.
114.	B5: Ja, also- Ich versuche ihnen ja immer wieder zu erklären, was sind die Besonderheiten von Kindern mit Autismus. Und- (...) Aber ich sage auch, wenn- Eben schlussendlich kennen sie ihn am besten. Also, äh- (...) Ja, haupt gewisse Dinge schwierig sind. Das sehe ich ja auch manchmal gar nicht im Alltag oder in einer Gruppe. Oder wenn sie an ein Familienfest gehen, wie es dann ist, für ihnen sehe ich ja nicht. Solche Dinge frage ich. Oder was haben sie das- Was für ein Gefühl haben sie oder so? Ähm. Und- (...) (seufzt) Was soll ich sagen? Sie sind ja schon die <u>Experten</u> ihrer Kinder, aber sehen es vielleicht mit einer anderen Brille. Vielleicht kann man das so sagen. Oder nehmen es anders wahr wie wir als mit dem Fachwissen im Hintergrund. Also sie sehen, zum Beispiel ähm, ja, er ist jetzt vier, bald fünf Jahre alt. Er kann selbstständig zur Toilette, er kann selbstständig duschen. Er kann, ähm- Er geht selber zum Kühlschrank, nimmt die Fertigspeise aus dem Kühlschrank und kocht sich diese. Ihnen fallen solche Dinge auf. Und ich sehe, ja super, aber er kommt nicht und fragt- oder sagt: Ich habe Hunger und kann ich etwas essen? Also ich glaube, man- wir sehen, wie auch mit deiner Art, das Kind mit einer anderen Brille und ähm sehen dann halt Dinge, die die die die Eltern vielleicht finden: Oh, er kann das und das und das gut. Wir finden ja, ist schon gut, aber das und das fehlt.
115.	I: Er passt in ihren Alltag, aber so allgemein, so bei Chindsgi oder so den weiteren Welt vielleicht passt er nicht.
116.	B5: Oder dann in einer ja in einer Menschengruppe in in Interaktionen zu Hause funktioniert das schon. Zu Hause können sie ihm sagen: Jetzt zieh deine Jacke an, hol deine Schuhe. Das klappt, aber in einer Gruppe- Deshalb hat das wieso ein bisschen eine Einschränkung, wenn sie- Also diese Aussage mit den Eltern als Experten, sie sehen das, was Zuhause ist und wissen, was da ihr Kind kann und wissen da den besten besten Bescheid über ihr Kind, aber in anderen Situationen erleben sie ihn nicht so oder- Ja.
117.	I: Welchen Einfluss hat dies, genau das Problem zwischen die Brillen, Perspektiven, auf deine Beziehung mit den Eltern?
118.	B5: (...) Ähm. Es ist- Du musst halt irgendwie versuchen, den Eltern zu erklären, wie du das Kind siehst, oder? Ihnen versuchen, diese Brille aufzusetzen, ohne dass du sie verletzt und sagst, dein Kind ähm- Also irgendwie muss wie die Gratwanderung finden zwischen ich bin ehrlich mit ihnen und sage ihnen, was ich für ein Gefühl habe oder was ich sehe, aber doch nicht sie verletzen, damit sie das Gefühl haben, mein Kind kann nichts. So. Ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung. Wie viel sagst du oder wie ehrlich bist du? Weil eigentlich musst du ehrlich sein. Du solltest die Familie auch nichts vorspielen. Und trotzdem irgendwie ja sie nicht verletzen, dass sie das Gefühl haben, oh ähm, das ist jetzt ganz etwas Schlimmes. Also. Sie sollen eben auch nicht das, ich finde, das Gefühl geben, dass Autismus oder diese Behinderung, die ein Kind hat, etwas Schlimmes ist oder etwas Schlechtes, sondern es ist einfach Besonderheiten und kann beeinträchtigend sein in

	gewissen Situationen, aber- Und ich glaube, wenn (...) ich versuche ihnen immer aufzuzeigen, was ähm sind die Schwierigkeiten von einem Kind mit Autismus oder das, was ihn beeinträchtigt in seinem Leben oder beeinträchtigen kann, später einmal oder auch schon jetzt- Weil sie ja eigentlich nur das Gute sehen so oder viel das Gute. Und trotzdem möchte ich ihnen ja nicht sagen: Ähm, oh, er hat Autismus. Das ist ganz schlimm, weil es muss ja nicht schl- also. Es ist sicher herausfordernd, aber es muss ja nicht schlimm sein. Das finde ich noch schwierig. Vor allem, wenn so, ja wenn sie das wie noch nicht so ganz akzeptiert haben oder noch nicht verstanden haben, vielleicht auch, was das bedeutet. Und ich möchte ja trotzdem ehrlich sein. Ich möchte ihnen nicht sagen: Ja, ja, Kindergarten, super, er kommt nächstes Jahr in den Kindergarten. Das wird toll. Weil wäre dann auch ehrlich- Ja, das finde ich auch <u>schwierig</u> so.
119.	I: Ähm. Was verstehst du unter Stärken und Ressourcen der Familie?
120.	B5: (...) Ähm. Alles, was der Familie hilft und guttut, hilft ihr, den Alltag zu meistern, oder (...) glücklich zu sein. Ich finde, all das sind Ressourcen und Stärken.
121.	I: Und welche Stärken und Ressourcen hat diese Familie?
122.	B5: Um. Ja, ich denke, schwierig ähm, sie sind grundsätzlich offen, dankbar um Hilfe. Ähm. Ich habe das Gefühl, sie haben einen guten Zusammenhalt so. (...) Also ich habe das Gefühl, auch zwischen den Eltern das es gut ist, das Verhältnis. Aber das kann auch täuschen, wenn man nicht so viel beide sieht. Und (...) ich finde die Mutter, ich finde, die Mutter ist sehr stark. Sie sie findet einfach, ja, er hat jetzt das und das ist jetzt so. Jetzt müssen wir damit leben oder damit umgehen. Also. Sie sagt, dass viel so. Ähm. Sie haben ein gutes Prinzip innerhalb der Familie, ein gutes Netzwerk. Der Bruder hat, der Mann hat noch zwei Schwestern, die auch im gleichen Dorf wohnen und die Mütter wechseln sich ab mit Arbeiten. Und immer, also wenn die Mutter arbeitet, dann ist der Junge bei der einen Schwägerin oder bei den Schwiegereltern. So, sie decken so die Betreuung ab und habe das Gefühl, sie unterstützen einem da schon. Ähm. Eine Zeit lang war da, glaube ich, das Verhältnis zwischen Schwiegereltern und Mutter ein bisschen schwierig, weil die Schwiegereltern quasi alles ihn machen lassen haben und keine Regeln hatten und so. Oder wenn die Mutter gesagt hat: Nein. Dann hatte die Schwiegermutter gefunden: Ach lass ihn doch, ist doch jetzt nicht so schlimm. Und das hat sich jetzt gebessert. Ich glaube, sie haben das wie auch immer geschafft zum Ansprechen. Ich glaube, die Mutter ist schon auch relativ direkt und kann dann sagen: Hey, wir müssen jetzt streng sein mit ihm, sonst. Und das ist eine Stärke oder eine Ressource.
123.	I: Sicher eine Stärke.
124.	B5: Ja, das ähm ja auch da. (...) Wie auch versuchen für ihr Kind einzustehen. Auch bei der Spielgruppe. Ähm. Sie hatten einfach- Sie hätten alles gemacht, dass er dort könnte bleiben. Ähm, ja, sie setzen sich sehr für ihr Kind ein und (...) machen vieles möglich, also. Ich kann fast auch so- Eben, sie machen vieles möglich im Sinne von ich kann

	sagen, es ist gut, wenn ich dann und dann komme. Und es ist meistens, sagen sie, ja, egal. Wenn ich mal eine Woche dann am Mittwoch komme und die nächste Woche am Freitag und einmal am Nachmittag, einmal am Morgen, sie sind die Familie, die ich immer so schön in die Lücken schieben kann. Das ist so. Sie sind sehr flexibel und offen und- ja.
125.	I: Ähm. Wie haben sich diese Stärken und Ressourcen auf die familiäre Bewältigung von herausfordernden Situationen ausgewirkt?
126.	B5: Ja (...) Ich glaube (...), es gab immer wieder herausfordernde Situationen mit dem Kind oder eben auch diese Sache mit der Erziehung, Schwiegereltern, Eltern. (...) Und irgendwie hat die Mutter einfach oder auch die Eltern irgendwie verstanden: Ah, das ist jetzt wichtig und jetzt müssen wir das machen. Wir müssen Regeln haben, sonst macht er, was er will. Und dann haben sie auch noch so diesen Willen, das dann auch umzusetzen. Ähm. Ja.
127.	I: Ähm. Wie hast du diese Stärken und Ressourcen der Familie erkannt?
128.	B5: (...) Ja, einfach durch das was man sieht, dem Alltag, also eben während den (...) Fördersequenzen. Durch das, das sie immer dabei ist, bekommt man viel mit Üben. Wie interagiert sie mit dem Kind? Oder sie erzählt, wie es war und so. Ähm.
129.	I: Hm, Wie hast du diese Stärken und Ressourcen in der Arbeit mit der Familie gestärkt?
130.	B5: (...) (...) Ja, im Prinzip (...) ich versuche ihnen aufzuzeigen, was sie gut machen. Und ähm es gab bei dieser Familie mehrere Beispiele, wo (...) sie irgendwo so in einem Muster gefangen waren und man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie. Aber erst, als sie quasi von sich aus wie gesagt haben, wir haben gemerkt oder eingesehen, dass das nicht gut ist. Und ob das zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, er musste alle Zähne oben operieren, also rausnehmen, weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihm in einer Flasche, also Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup. Und man konnte es immer wieder sagen: Ja, das wäre besser, Wasser, oder das ist nicht so gut. Und irgendwie ein paar Monate nach dieser Operation hat die Mutter mir erzählt, ähm, sie geben ihm jetzt nur noch Wasser zu trinken. Und seitdem sei das viel besser. Er schlafe jetzt in der Nacht durch und wir müssen nicht mehr so oft aufs WC. Äh, ja. Es war so, wir haben gemerkt, dass das ähm- Es ist sehr schön. Ich sage dann: Ja, super. Aber dass ich das schon lange probierte, ihnen irgendwie beizu- schonend beizubringen, das hat nichts genützt. Aber irgendwann habe ich bei ihnen keine Ahnung durch welches Erlebnis hat bei ihnen Klick gemacht und seitdem ist super. Einfach das ist so noch speziell an dieser Familie. Es gab noch mehrere Beispiele, wo sie- wo man immer versucht, schonend bei ihnen zu erklären, was sie machen sollten oder was gut und nicht gut ist. Und das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter und irgendwann macht es bei ihnen Klick. Sie verbinden das aber nicht mit mir, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie- Ja, schlussendlich ist ja egal.

	Also in dem Moment sage ich dann: Ja, super, super, dass ihr das gemerkt habt und super, dass ihr das umgestellt habt. Ich versuche dann, sie zu bestätigen. Und nichts- Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt. Das nützt ja dann in dem Moment nicht. Ich wollte euch schon ein halbes Jahr lang erzählen. So probiere ich die Ressourcen zu stärken, einfach in dem, was ich sehe. Die Familie macht gut und ähm genau das zu betonen und so sagen. Genau. Ähm.
131.	I: Bitte erinnere dich an deine Beschreibung, wie du Eltern mit der- diese Eltern zur Teilnahme- Tschuldigung, zur Teilnahme eingeladen hast. Ähm. Genau. Siehst du einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie du Eltern zur Teilnahme einlädst und dem Grad ihrer Beteiligung?
132.	B5: Also Teilnahme in der Fördersequenz?
133.	I: (...) oder so Beratung auch. Beides.
134.	B5: (...) (...) Ja, eigentlich hängt es davon ab, wie interessiert die <u>Eltern</u> sind. Finde ich. Also ich glaube, ich sage allen, ich finde es schön, wenn ihr dabei seid. Ich verstehe aber auch wenn ihr diese Stunde gerade nutzen möchtet, um etwas für euch zu machen, ist das auch in Ordnung. Dann tauschen wir am Schluss aus. Das sage ich allen gleich, versuche ich. Und dann ist wie bei denen, die dabei sind, die sind automatisch- beteiligen sich mehr. Und die, die sich alleine lassen mit dem Kind, die sind denn auch weniger interessiert am Schluss zum noch austauschen. Also merkt man schon auch ähm ähm, die Familien, die dabei sind während der Fördersequenz, die sind auch interessierter und tauschen mehr aus (...) automatisch (...), weil sie ja auch- sie sind ja dabei, wenn sie interessiert sind und nicht weil sie müssen. Ich sage ja niemandem, ihr müsst dabei sein. Ähm. Und bei den Familien, die eben nicht dabei sind, sondern irgendwo (...) Haushalt am Machen sind oder was auch immer (...) und auch sich nie blicken lassen, die sind dann am Schluss auch weniger interessiert am Austausch, fragen dann weniger nach so: Was hast du gemacht? oder Was sollen wir noch machen? Ähm.
135.	I: Und was motiviert diese Eltern zur Teilnahme, oder eher so ja genau zur Teilnahme?
136.	B5: Ich glaube schon, dass das Interesse an der Arbeit oder an- Das Interesse daran, was kann man mit dem Kind machen? (...) Auch- Also einerseits das Interesse, was kann ich von dieser Person lernen oder was kann ich für mich mitnehmen? Glaube ich als Eltern ähm zum selber auch umsetzen. Äähm. (...) Genau. Die eigene Unsicherheit auch ein bisschen, je nachdem. Und ich glaube, fest davon abh- Oder es ist auch fest davon abhängig, ob die Eltern sehen, dass das Kind einen Rückstand hat oder nicht. Dann die Eltern finden, ja, mir fällt es da nicht so gross auf, dass jetzt das Kind das noch nicht so gut kann, aber ja, dann arbeitest du mal mit dem Kind. Sie sind dann weniger interessiert oder motiviert teilzunehmen wie die Eltern, die sehen ja das Kind oder das Kind hat diese

	Behinderung oder eine bestimmte Behinderung. Oder Eltern, die sehen, dass ihr Kind wirklich einen Rückstand hat. Sie sind dann eher interessiert an einem Austausch.
137.	I: Und, ähm, hast du gesehen, so ein Wechsel, so mit dem (...) So für Eltern, die eher nicht interessiert sind und den Rückstand nicht wahrnehmen und dann mit den- Wenn sie so ein bisschen mehr den Rückstand wahrnehmen können, dann ändert das so diese Interesse oder ist es so ähnlich?
138.	B5: Ähm (...) Nein, irgendwie- Ich glaube, es ist dann wie so ein bisschen eingespielt und dann ändert man das nicht mehr. Also (...) Wenn man quasi, ich weiss es auch nicht, vielleicht ein halbes Jahr mit dem Kind gearbeitet hat und den Eltern aufzeigen konnte: Das ist schwierig, das kann das Kind gut, aber das und das und das ist noch ein bisschen schwierig. (...) Dann sind sie nicht plötzlich dabei, weil sie das auch sehen, sondern es hat sich dann so wie ein bisschen ein Muster eingespielt und dann bleibt das so. Und ich (...) ja, wenn ich nicht das Gefühl habe und ich spreche das dann bis jetzt meistens auch nicht an. Ich könnte es ja auch mal ansprechen und sagen: Ich würde es gut finden, wenn ihr dabei seid bei der Fördersequenz, um besser zu sehen, was ich mit ihm mache. So, a la Modell lernen. Das spreche ich dann fast nicht an. Das müsste ich bei mir noch verbessern, wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt wirklich wichtig.
139.	I: Und so? Warum machst du das eher nicht so?
140.	B5: Ich habe bis jetzt noch nie überlegt. Aber ja, das müsste ich mir- Jetzt ist es so, dass ich bei dieser einen Familie, bei der Bauernhoffamilie, wo es gut wäre, wenn sie vielleicht ab und zu sehen, wie ich mit dem Kind arbeite. Ist es jetzt so, dass ich noch ein-, zweimal gehe und nachher habe ich Babypause, dann- (...) Also, dann schiebt man es wie weg. Es lohnt sich jetzt nicht mehr. (...) Und man ja- Aber ja das ist noch etwas Gutes zum sich das Bewusstsein. Man könnte das ja auch ähm wie ändern oder mal wieder ansprechen. Wie wollen wir die Zusammenarbeit weiterführen? Und wenn wir mal abmachen, dass wir alle zwei Wochen zusammen eine Stunde machen oder so- (...) Ja.
141.	I: Ja. Nein. Sind so Gewohnheiten. Es ist auch schwierig zu überwinden, sobald es dasteht. Ja, Ja, das kenne ich auch. Ja.
142.	B5: Ja, erst mal ist man ja auch ein bisschen beobachtet, wenn denn die Eltern dabei sind.
143.	I: Ja. Ja, das auch.
144.	B5: Ja, ja. Und es ist auch besonders, es gibt auch Familien, also bei dieser einen Familie, sie sind wirklich draussen, sie sind weg. Aber es gibt auch Familien, wo wie vielleicht ähäm die Mutter, die vielleicht im Haushalt etwas zu machen ist. Und die- Wenn- Wenn du eine offene, ein offenes Wohnzimmer hast, ist sie die Küche am Aufräumen, sie bekommt dann ja mit, was ich mit dem Kind mache. Das, finde ich, ist auch eine gute Variante, wenn sie sich wie möchten raushalten oder sich vielleicht manchmal finden, fühlen sich ja die Eltern auch nicht ganz wohl, wenn sie mitspielen

	<p>müssen, weil sie sicher dann auch beobachtet fühlen. Und das habe ich auch manchmal, dass ich einfach Familien habe, die, die wie- Sie sind zwar nicht direkt dabei am Spielen, aber sie bekommen es mit über, indem sie halt ähm mal im Raum sind, mal wieder rausgehen, so ein bisschen Haushalt machen, nebenbei und zuhören, von weitem zuhören, was ich mache. Finde es, finde ich für mich oder finde ich auch eine gute Variante. So. Dann ist es für sie auch ein bisschen weniger Druck und sie können, wenn sie wollen, können sie auch sehr aufmerksam zuhören, sehr aufmerksam zuhören, was ich mache. Oder eben nicht, wenn sie nicht wollen.</p>
145.	<p>I: Ah ja. Das ist ein bisschen <u>offener</u>, sie einzuladen, oder? Wenn sie ein bisschen so irgendwo da sind, so präsent sind.</p>
146.	<p>B5: Ja. Und wenn du ja wirklich interessiert bist daran, was diese Person mit deinem Kind macht, dann hörst du ja besser zu, oder? Dann kann ich auch meine Wäsche zusammenlegen und gleichzeitig hören, was die HFE mit dem Kind macht. Wenn ich interessiert bin, muss ich ja nicht unbedingt dabeisitzen, mir zuschauen, sondern ich kann auch von weitem alles beobachten. Das, finde ich, ist für mich auch in Ordnung. Genau.</p>
147.	<p>I: Das war es. Gibt es etwas, das ich übersehen habe, oder etwas, das du ergänzen möchtest?</p>
148.	<p>B5: Nein, eigentlich nicht. Ich hoffe, ich habe dir genügend gute Antworten gegeben, damit du etwas auswerten kannst.</p>
149.	<p>I: Nein, ich glaube schon. Ich finde, so jedes Interview ist ein bisschen anders. Aber es hat immer so, so wieder so bestimmte Themen. Und ich finde es sehr, sehr spannend. So wirklich spannend. Genau. Ich glaube, es gibt wirklich eine Gemeinsamkeit. So bestimmten Problemen haben wir alle. Ja. Wie wir das Überwinden, das ist so die schwierigste Teil. Genau. Diese Muster finde ich ja auch schwierig, aber irgendwann, manchmal merke ich, dass (...) ich komme nicht weiter, wenn ich alleine arbeite und ich bin nur da eine Stunde in der Woche. Und ja, dann sicher sehen wir keine Fortschritte, wenn es ist nur mich alleine am Arbeiten. Und wie schaffen wir das? Das ist so, ja, ich bin in meiner Arbeit wirklich am Überlegen wie kann ich das machen, dass die Eltern wirklich sehen können? Das- Es ist nicht so, das ist Zusammenarbeit, oder? Irgendwie schaffen wir das. Aber es ist nicht so einfach, weil alle Familie sind so unterschiedlich. Wir haben ja eigene Themen und Problemen und und und.</p>
150.	<p>B5: Ja, ich finde im Alltag, dass ich es jetzt bei meinem ältesten sehe. Er ist vier Jahre und er kann gewisse Buchstaben nicht aussprechen. Und er hat eine sehr gute Sprache, aber die Aussprache ist schwierig und er geht jetzt in die Logopädie und die Logopädin gibt uns jede Woche Hausaufgaben. Sie gibt ein Spiel. Nichts Grosses, wirklich ein Spiel, was wir mit ihm üben sollen. Und schnell ist wieder eine Woche um und wir haben es einmal gemacht. Gerade wenn ich noch in den Tagen, in denen ich arbeite, mache ich am Abend nicht das Spiel mit ihm. Und das finde ich gerade auch mit eigenen Kindern- Das relativiert dann alles ein bisschen, auch die Erwartungen an die Eltern. Ich verstehe, wie schwierig das ist. Deshalb probiere ich-</p>

Anhang

151.	I: Ja, das ist die Atmungsübungen für meinen Sohn. Ja, es ist mühsam, aber ja, irgendwie ja.
152.	B5: Ja und es ist- ja zum es wirklich Einbauen. Deshalb finde ich es wichtig, jetzt in unserer Arbeit ist es ja einfacher, dass wir Sachen, Alltagssachen also wenn es, ähm, dass man so die Eltern berät. Also sie müssen ja nicht unbedingt ein Kind, das die Farbe noch nicht kennt, muss nicht ein paar Würfelspiel machen, sondern man kann das im Alltag einbauen. Ah wir ziehen die blauen Schuhe an oder ziehen die rote Jacke an. Solche Dinge aufzeigen finde ich ganz wichtig für jetzt die Familien. Aber ja, das ist schon richtig schon- Also ja ein schwieriges Thema. Wie bringst du die Eltern dazu, ähm ja mitzuarbeiten?
153.	B5: Danke fürs Mitmachen. Und wenn du es wünschst, erhältst du gerne nach Abschluss Einsicht in der Arbeit. Genau.

XIV. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 5

Angaben zur Person

Alter: 33 Jahre	Als HFE tätig: 6 Jahre	Berufsausbildung: <ul style="list-style-type: none"> • Heilpädagogische Früherzieherin (Masterstudium in Zürich, Abschluss 2018) • Bachelorstudium in Psychologie • Zwischenjahrarbeit in einer Fabrik • Schüllassistentin in einer Sonderschule
Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> • Interne eintägige Weiterbildungen (z.B. Traumapädagogik) • Keine weiteren aufgrund von Mutterschaftspausen ab 2018 		

Zusammenfassung des Interviews

Definition der Elternbeteiligung
Allgemeine Definition
<ul style="list-style-type: none"> • HFE bezieht die Eltern in ihre Arbeit ein, erklärt ihnen, was sie tut und gibt ihnen Anregungen für den Alltag. 22
Definition in einer Förderstunde
<ul style="list-style-type: none"> • HFE bezieht sie in das Spiel mit ein, damit sie mitspielen können. 24 • Während der Förderstunde erklärt die HFE, warum sie das jetzt tut. 24 • Das hängt von der jeweiligen Situation ab. 24 • Entweder spielt HFE mit den Eltern oder sie gibt ihnen Anleitungen und hält sich selbst ein wenig zurück. 24
Definition in der Beratung

- HFE nimmt die Bedürfnisse der Eltern wahr und geht auf diese ein. Es geht nicht darum, was der HFE für wichtig hält, sondern darum, dass die Eltern sagen können, was für sie wichtig ist. 26
- HFE arbeitet an dem, was die Eltern interessiert. 26

Elternbeteiligung mit Familien ohne albanischen Migrationshintergrund

Familie N

- Kontext: Diese Familie war ein wenig verunsichert. Sie fragten sich, warum ihr Kind eine Frühförderung benötigte. Durch die Abklärung und die vielen Gespräche mit ihnen erkannten sie, wo die Schwierigkeiten lagen und waren an ihrer Arbeit interessiert. Es brauchte Zeit, um eine Beziehung aufzubauen und Vertrauen in die Nützlichkeit der Frühförderung zu gewinnen. 34
- Rolle der Eltern
 - Sie war kurz in der Küche, um Essen vorzubereiten und dann schnell wieder zurück. 36
 - Die Mutter fragte nicht direkt nach Sachen wie: Warum machst du das jetzt oder was könnten wir tun, um das zu lernen? Wenn die HFE etwas erklärte, war sie interessiert. 36
 - Am Anfang war das zurückhaltend. Jetzt sprechen die HFE und die Mutter immer mehr, auch über persönliche Dinge, und über das, was sie mit dem Kind erlebt hat. 36
- Einladung zur Teilnahme
 - Zu Beginn erklärt die HFE, wie ihre gemeinsame Arbeit aussieht, definiert Frühförderung, bezieht die Eltern mit ein, betont die Bedeutung der Rolle der Eltern und dass ein Austausch notwendig ist. Die Eltern machen den Hauptteil der Förderung aus. Die HFE sagt immer, dass es ihnen offen steht, ob sie die ganze Stunde über dabei sind. 40
 - Die Familie auf dem Bauernhof arbeitet für diese Stunde und dann erzählt sie ihnen am Ende, was sie getan hat und gibt ihnen Anregungen für den Alltag. Es gibt Familien, bei denen die HFE sagt, dass sie sie gerne dabei haben möchte. Zum Beispiel, wenn das Kind fremdsprachig ist und die Eltern dann die Rolle des Übersetzers spielen. 40
 - Es ist situationsabhängig. 40

<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Bereitschaft zur Teilnahme</u>: Die Eltern auf dem Bauernhof fragen sich, warum ihr Kind Frühförderung braucht. Sie sind weniger bereit als Eltern, die sich selbst zum Beispiel in Absprache mit dem Kinderarzt für die Frühförderung anmelden. Diese Eltern wollen dabei sein, sind interessiert und wollen wissen, was sie für ihr Kind tun können. Bei den anderen ist es ein wenig mehr von außen aufgezwungen. Diese Eltern sind nicht dabei und sind weniger reflektiert. 42
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemein <ul style="list-style-type: none"> ○ Jede Familie ist unterschiedlich. Es gibt Familien, die sind sehr interessiert, wollen alles aufnehmen und wollen Hilfe. Und es gibt Familien, die die Rolle der HFE als mit dem Kind und ihre Rolle als kurzes Gespräch am Ende sehen. 28 ○ Die meisten Familien sind wie Familie N. Sie brauchen Zeit, um Vertrauen aufzubauen, und dann fragen sie mehr und erzählen mehr von sich. Die HFE traut sich auch eher, nach persönlichen oder schwierigen Themen zu fragen, sobald sie merkt, dass die Eltern sich geöffnet haben und sich wohler fühlen. 38 ○ Einige Familien nutzen die Förderstunde, um auf dem Bauernhof zu sein oder zu arbeiten. Manche Familien sind froh, wenn das Kind eine Stunde lang versorgt ist und sie sich um andere Dinge kümmern können. 38
Kenntnisse durch Zusammenarbeit
Erfahrungen mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund
Allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Das HFE hat in der Vergangenheit Erfahrungen mit einer albanischen Familie gemacht und arbeitet derzeit mit einer solchen zusammen. 44, 46
Familie P
<ul style="list-style-type: none"> • Kontext <ul style="list-style-type: none"> ○ Die HFE hat diese Familie von einer Arbeitskollegin übernommen und war nicht von Anfang an dabei. Durch ihre Vorgängerin hat sie eine gute Beziehung zu der Mutter, weil diese guten Erfahrungen mit ihrer Vorgängerin gemacht hat. 46 ○ Normalerweise ist die Mutter zu Hause und bei der Förderstunde dabei, zum Teil um zu übersetzen und zum Teil, weil das Kind autistisch ist. Er ist erst seit ein paar Monaten abgeklärt worden. 46 • Erfahrungen und besondere Momente

- Keine besonderen Momente, die nicht auch in einer anderen Familie hätten passieren können, wie das Hineinplatzen in eine Familienfeier. 50
- Diese Familie bietet immer etwas zu trinken an, vor allem am Ende, wenn es tatsächlich fertig ist. Das ist anders als bei anderen Familien. 50
- Erfolge
 - Dass die Eltern der Abklärung einverstanden sind. Die Familie hat seit zwei Jahren eine Frühförderung, eine mit ihrer Arbeitskollegin und eine mit ihr. Für diese Eltern war es immer ein Thema, ob er wirklich autistisch ist oder nicht. Die Eltern waren skeptisch und die HFE sprach immer wieder das Thema seiner Auffälligkeit an. 52
 - Der Kinderarzt hatte vergessen, die Anmeldung für die Abklärung zu schicken. Es dauerte ein halbes Jahr und die HFE musste drei- oder viermal anrufen, um sie dazu zu bringen, sie zu schicken. 52
- Herausforderungen
 - Jetzt kommt der schwierigste Teil. Der Junge geht im August in den Kindergarten und nächste Woche hat die HFE ein Gespräch mit den Eltern darüber, wie der Kindergarten aussehen kann. Die HFE wollte sich mit ihnen die Sonderschule anschauen, aber die Eltern sagten, dass sie das nicht wollen. Die HFE ist der Meinung, dass die Eltern ihr Kind nicht als behindert ansehen und es daher keinen Sinn macht, die Sonderschule zu besuchen. Der HFE betrachtet dies als einen Misserfolg, wird aber abwarten, wie das Gespräch nächste Woche verläuft. 54
 - Die HFE versucht fast jede Woche zu erklären, was das Besondere an einem Kind mit Autismus ist. Die Eltern vergleichen das Kind mit seinem gleichaltrigen Cousin und sehen, dass sie die gleichen Dinge tun können. Die Eltern sehen nicht die Besonderheit der Interaktion, der Kommunikation und des Sozialverhaltens. 56
 - Die HFE war dabei, als die Familie die Diagnose erhielt. Der Vater war schockiert und die Mutter kann es besser akzeptieren. Es wäre gut, den Vater öfter zu sehen und nachzusehen, wie es ihm geht, aber die HFE sieht nur die Mutter. Die HFE glaubt nicht, dass die Eltern wissen, wie schwierig Kindergarten und Schule sein können. Der Junge kann nicht eine Stunde allein sein. Er braucht eine eins zu eins Betreuung. Deshalb glaubt sie, dass es für die Familie, insbesondere für den Vater, schwierig sein wird, wenn es im Kindergarten nicht gut läuft und er auf die Sonderschule gehen muss. 56

<ul style="list-style-type: none"> ○ Das HFE ist sich nicht sicher, ob diese Herausforderung besonders für albanische Familien gilt. Diese Familien können sich weniger vorstellen, was Schule hier bedeutet. 58
Erfahrungen mit albanischer Kultur
Allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Nicht so viel 60 • Familie ist wichtig. 60
Familie P
<ul style="list-style-type: none"> • Diese Eltern leben in einer Vier- oder Fünf-Zimmer-Wohnung mit ihrem einzigen Kind und den Eltern des Vaters. Das ist für die Schweizer etwas Besonderes. 60 • <u>Rollen innerhalb der Familie:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Mutter sagt normalerweise, dass sie das mit ihrem Mann besprechen muss. HFE hat nicht das Gefühl, dass die Mutter nicht entscheiden darf und beschreibt die Mutter als eine starke Frau. Bei Gesprächen war die Mutter einmal allein, aber ansonsten sind beide Elternteile bei den Gesprächen dabei. 64 ○ Die HFE meint auch, dass der Vater am Wochenende viel mit dem Kind unternimmt. Es ist nicht so, dass die Frau für die Erziehung der Kinder verantwortlich ist. Die Mutter arbeitet auch Teilzeit. 64 • <u>Unterstützung von ausserhalb der Familie:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sie schätzen die frühzeitigen Besuche und die Unterstützung. Für sie ist es wichtig, dass HFE jede Woche kommt. 66 ○ Die Eltern sind skeptisch gegenüber dem Kinderarzt, weil der Kinderarzt vergessen hat, die Anmeldung für die Abklärung zu schicken und einmal wurde den Eltern gesagt, dass sie keine Zeit für ihr krankes Kind hätten. Dennoch haben sie den Kinderarzt nicht gewechselt. Die HFE denkt, dass sie sich schnell unverstanden fühlen. 66
Familienherkunft und Einwanderungsgeschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Familie P kommt aus Albanien. 70 • Der Vater ging in der Schweiz zur Schule, aber das HFE weiss nicht genau, wann er in die Schweiz kam. Die Mutter kam vor etwa acht Jahren in die Schweiz. 70 • Ihre Einwanderungsgeschichte war nie ein Thema. Das HFE hat sie gefragt, wie lange sie schon in der Schweiz sind, aber nicht warum oder wie sie gekommen sind. Sie weiss nicht,

<p>ob die Mutter und der Vater sich schon vorher kannten oder sich erst in der Schweiz kennengelernt haben. 72</p>
<p>Methodik</p>
<p>Rolle der Eltern</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Familie P: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Mutter spielt eine grosse Rolle, denn durch die Sprachbarriere und den Autismus ist es schwierig, an ihn heranzukommen. 74 ○ Die HFE hat sie sehr gebraucht und die Mutter hat die HFE unterstützt, als der Junge weglief. Die Mutter bringt ihn zurück und erklärt es ihm in ihrer Sprache. Wenn der Junge wütend wird und einen Wutausbruch hat, holt die Mutter ihn ab. 74 ○ Normalerweise muss die Mutter das nicht tun. Wenn die HFE ein Kind wütend macht, indem sie ihm etwas nicht gibt, kümmert sie sich normalerweise selbst darum. Die HFE findet diese Unterstützung durch die Mutter sehr hilfreich. 74 ○ Der Vater war vielleicht einmal für eine Förderstunde dabei. Wenn er da ist, übernimmt er die Rolle, die normalerweise die Mutter einnimmt. Er übernimmt die Führung. Die Mutter sagt auch, dass der Junge besser auf den Vater hört. Sie muss laut werden und sehr bestimmt sein, um ihr Kind dazu zu bringen, das zu tun, was sie will. 78 ○ Wenn die HFE die Mutter sagt, dass sie während der Förderstunde etwas tun soll, versucht die Mutter, es umzusetzen oder sie hat ihre eigene Idee. 80 ○ Die Mutter ist sehr streng mit dem Kind. Wenn er nicht genau das tut, was die HFE sagt, dann verlangt sie es von ihm. Wenn der Junge zum Beispiel aufgefordert wird, Farben zu sortieren und er es langsam tut, findet die HFE das gut und fertig. Die Mutter möchte, dass er es noch einmal macht und dieses Mal richtig. Die Mutter erwartet viel von ihm. 80 ○ Die HFE lässt es so, wie es ist, wenn die Mutter es bereits von dem Kind verlangt hat und sagt dann, dass sie es beim nächsten Mal anders machen möchte. Nun, da die HFE dies über die Mutter weiss, bereitet sie die Mutter vor der Aktivität darauf vor, dass die Aktivität nur ein einziges Mal durchgeführt wird, um dieses Erfolgserlebnis zu haben. Das ist schwierig für die Mutter. 82, 84 ○ Als die HFE die Entwicklungstests (SON-R und ET 6-6) durchführte, war es für die Mutter schwer zu ertragen, wenn das Kind etwas nicht tat. Die HFE versuchte ihr zu erklären, dass es schwierig ist zu wissen, ob ihr Kind die Aufgabe nicht lösen kann,

sie nicht versteht oder nicht will. Die Mutter hatte das Gefühl, dass das Kind sich nicht wirklich konzentrierte oder sich anstrengte. 84

- Die HFE findet, dass die Mutter gut mit ihrem Kind interagiert, aber nicht versteht, dass er anders ist, dass es schwieriger ist, zu ihm heranzukommen und dass er die Dinge anders versteht als andere Menschen. 80
- Die Mutter akzeptiert die Diagnose, versteht aber nicht, was alles damit zusammenhängt. Aber die HFE hat keine Schweizer Familie, mit der sie sich in Bezug auf die Akzeptanz von Besonderheiten vergleichen könnte. 86
- Als die Diagnose gestellt wurde, war die grösste Sorge des Vaters, ob sein Kind eines Tages selbstständig sein würde. Und das ist etwas, das auch andere Menschen beschäftigen würde. Die HFE hat das Gefühl, dass es in dieser Kultur noch schwieriger ist, weil sie in grossen Kreisen unterwegs sind. Man muss zeigen, wie gut und schön man ist. Die HFE hat die Statusbilder auf WhatsApp von einer Familienfeier gesehen, bei der alle wunderschön gekleidet waren. Die HFE sieht diese Art von Fotos und denkt, dass es mit diesem Kind schwierig sein muss, weil es anders ist. 88

Beratungsmomente

- Das letzte Gespräch, das die HFE mit der Familie führte
 - Ziel: den Eltern die Möglichkeiten des Kindergartens aufzeigen und das Schweizer System erklären, als Vorbereitung auf das grosse Gespräch mit der Schulpsychologin und der Schulleitung 92
 - HFE achtete darauf, die Eltern zu fragen, ob sie beide Zeit für das Gespräch hatten, damit der Vater dabei sein und alles hören konnte. Die HFE hat dies getan, weil die Mutter Schweizerdeutsch spricht, aber sie hat es ohne Schulbesuch gelernt. Sie versteht nicht immer alles und gibt es auch nicht immer richtig weiter. 92
 - Als die HFE zu dem Gespräch kam, war der Vater nicht da, weil er arbeiten musste. Dann versuchte die HFE, es aufzuschreiben, um der Mutter zu helfen, es dem Vater zu erklären. Während des Gesprächs nahm die Mutter teil, indem sie zuhörte und ihre Meinung sowie ihre Überlegungen äusserte. 92
 - Wenn man nicht aus dem schweizerischen Kontext kommt, wenn man nicht in der Schweiz zur Schule gegangen ist oder wenn man keine Familienmitglieder hat, deren Kinder in der Schweiz zur Schule gehen, dann ist es schwierig, das Schulsystem zu verstehen und zu erklären. Der Prozess der Integration ist ein Thema. 94

- Thema Spielgruppe
 - Das Kind ist aus einer Spielgruppe rausgeflogen, weil die Spielgruppe überfordert war. Meistens hat HFE mit der Mutter darüber gesprochen und die Mutter hat es an den Vater weitergegeben. Die Kritik kommt oft vom Vater. Auch er hat hohe Erwartungen. Für die Mutter war es sehr schlimm, dass ihr Kind rausgeschmissen wurde und die HFE glaubt, dass der Vater einen gewissen Druck ausgeübt hat, damit es klappt. Eine Zeit lang hat die Mutter das Kind in der Spielgruppe begleitet, aber es hat nicht funktioniert. Dann versuchte es der Vater und es klappte. Der Vater möchte, dass sein Kind normal ist und in die Gruppe passt, was Druck auf die Mutter ausübt. 96
 - Die HFE erlebt den Vater als angenehm und leicht, mit ihm zu sprechen oder ihm Dinge zu erklären. Der Vater findet es schwierig, die Behinderung zu akzeptieren. Die HFE glaubt, dass sie gut mit ihm zusammenarbeiten könnte, aber er arbeitet die ganze Woche. Er ist dabei für wichtige Dinge wie die Abklärung und den Termin bei Proinfimis da, um sich über die Hilfloosenentschädigung beraten zu lassen. 96
 - Der Vater ist das Familienoberhaupt. 98

Haltung

Beziehung mit den Eltern

- Familie P
 - HFE hat ein gutes Verhältnis zu den Eltern. Die Mutter ist offen und erzählt ihre persönlichen Sachen, mit denen sie beschäftigt ist. Als die Diagnose kam, erzählte die Mutter der HFE, dass es zu Hause schwierig war und alle betrübt waren. Irgendwann musste sie dem Vater und seinen Eltern sagen, dass das aufhören muss, sonst wird sie es nicht schaffen. Die HFE glaubt, wenn Eltern über persönliche Sachen sprechen können, dann hat man ein gutes Vertrauensverhältnis.
 - Zu dem Vater hat die HFE ein gutes Verhältnis, nicht extrem distanziert und immer freundlich. Aber sie sieht den Vater nicht oft und Beratungsgespräche sind nicht so häufig. Manchmal spricht die HFE während eines Gesprächs mit der Mutter mit dem Vater am Telefon. Wenn die Mutter keine eigene Entscheidung treffen kann und die HFE den Vater am Telefon konsultiert, ist er immer freundlich und kooperativ und stimmt den Ratschlägen der HFE in der Regel zu. 100
 - Einfluss der Herausforderungen auf der Beziehung:
 - Die Herausforderung war die Aufklärung der Situation.

- HFE diagnostiziert nicht beim ersten Treffen ein Kind mit Autismus. Sie wartet immer einen Moment ab und lernt die Familie kennen. Es ist ihr wichtig, Vertrauen und eine Beziehung aufzubauen. Dann kann man auch schwierige Themen besprechen. 102
- Die HFE ist immer ein wenig vorsichtiger und langsamer als andere, aber sie glaubt, dass es das wert ist. Wenn jemand zum ersten Mal zu ihr nach Hause kommt und darüber spricht, was ihr Kind nicht kann, würde sie distanziert sein. 102
- Wenn man die Person besser kennt, dann kann man besser akzeptieren, dass sie es gut meint. Der Aufbau einer Beziehung kann einem helfen, schwierige Situationen zu meistern. Die HFE ist der Meinung, dass es genauso schwierig ist, eine Beziehung zu einer albanischen Familie aufzubauen wie zu anderen Familien. Im Grunde waren die Eltern offen. 102
- Unterstützend für den Aufbau der Beziehung:
 - Die Eltern ernst nehmen 104
 - Zurückhaltung hilft, der Familie zu zeigen, dass die HFE sie ernst nimmt, helfen will und empathisch ist. Zurückhaltung ist das Gegenteil davon, zur Familie zu kommen und zu sagen, dass man weiss, was die Eltern tun müssen, um alles in Ordnung zu bringen. 104
- Hinderlich für den Aufbau der Beziehung:
 - Wenn die HFE anders reagiert hätte, weiss die HFE nicht, ob die Eltern noch offener gewesen wären. 106

Meinung zu „Eltern als Experten ihrer Kinder“

- Die HFE teilt diese Aussage.
- Für sie bedeutet es, dass die Eltern ihre Kinder am besten und am längsten kennen. Die Eltern verstehen ihre Kinder am besten. 108
- Bei albanischen Familien achtet die HFE auf nichts anderes als auf andere Familien. 112
 - HFE versucht, die Besonderheiten von Kindern mit Autismus zu erklären, aber letztendlich kennen sie ihn am besten. HFE sieht das Kind nicht im Alltag, in einer Gruppe oder bei einer Familienfeier. Nach diesen Dingen fragt sie die Eltern. 114
 - Die Eltern sind die Experten für ihre Kinder, aber sie sehen mit einer anderen Brille oder nehmen die Dinge anders wahr als diejenigen, die das Fachwissen im Hintergrund haben. Die Eltern sehen, dass ihr Vierjähriger selbständig auf die

Toilette gehen, duschen, Fertigspätzle aus dem Kühlschrank holen und sie zubereiten kann. Aber das Kind kommt nicht und sagt, dass es hungrig ist, oder bittet darum, etwas zu essen. Die HFE sieht, dass etwas fehlt. 114

- Zu Hause funktioniert die Interaktion in der Gruppe. Zu Hause bitten die Eltern ihn, seinen Mantel anzuziehen oder seine Schuhe zu holen, aber in einer Gruppe funktioniert das nicht. Die Eltern sehen, was es zu Hause gibt, und wissen, was ihr Kind tun kann. Zu Hause kennen die Eltern ihr Kind am besten, aber in anderen Situationen erleben sie es anders. 116
- Einfluss dieser Idee „Eltern als Experten“ auf der Beziehung
 - HFE versucht zu erklären, wie sie das Kind sieht oder den Eltern ihre Brille aufzusetzen, ohne sie zu verletzen. Es ist eine Gratwanderung zwischen der Wahrheit und einer Verletzung, die den Eltern das Gefühl gibt, ihr Kind könne nichts. 118
 - Die HFE soll den Eltern nicht das Gefühl geben, dass die Behinderung etwas Schlechtes ist, sondern Besonderheiten, die das Kind in bestimmten Situationen beeinträchtigen. Es ist schwierig, die Realität mit einer Behinderung gemeinsam mit den Eltern zu erkunden und dabei die Extreme zu vermeiden, nur das Gute oder nur das Schlechte zu sehen. 118

Stärken und Ressourcen der Familie

- Stärken und Ressourcen sind alles, was der Familie hilft und ihr gut tut, den Alltag zu meistern oder glücklich zu sein. 120
- Stärken und Ressourcen der Familien mit albanischem Migrationshintergrund
 - offen und dankbar für Hilfe 122
 - guter Zusammenhalt 122
 - gute Beziehung zwischen den Eltern (HFE ist sich nicht sicher, weil sie sie nicht oft zusammen sieht) 122
 - Die Mutter ist stark, weil sie die Behinderung als Teil des Lebens akzeptiert und dass sie einen Weg finden müssen, damit umzugehen. 122
 - gutes Netzwerk innerhalb der Familie
 - Der Vater hat zwei Schwestern im selben Dorf wie sie. Die Mütter wechseln sich mit der Arbeit ab. Das Kind wird immer von einer Tante oder der Schwiegermutter betreut, wenn die Mutter arbeiten muss. 122
 - Eine Zeit lang gab es Schwierigkeiten zwischen den Schwiegereltern und der Mutter, weil die Schwiegereltern dem Jungen keine Grenzen setzten,

während die Mutter Grenzen setzte. Die Mutter konnte dies mit ihnen besprechen und die Situation verbessern. 122

- Sie verteidigen ihr Kind und setzen sich für ihr Kind ein, zum Beispiel in der Spielgruppe. 124
- Flexibel in Bezug auf HFE-Termine (Der Termin muss nicht immer zur gleichen Zeit und am gleichen Tag stattfinden.) 124
- Bewältigung von herausfordernden Situationen
 - Die Eltern verstehen, wann etwas wichtig ist und dass sie etwas dafür tun müssen, zum Beispiel mit Regeln. Sie haben auch den Willen, sie umzusetzen. 126
- Erkennung von Ressourcen der Familie: Durch das, was man im Alltag, in den Förderstunden sieht. Sie sind immer dabei und man kann beobachten, wie sie mit dem Kind umgehen. Die Mutter erzählt HFE, wie die Fördersequenz war. 128
- Die HFE stärkt diese Ressourcen, indem sie ihnen zeigt, was sie gut gemacht haben. 130
 - In dieser Familie gibt es mehrere Beispiele dafür, dass sie in einem Muster feststecken. Die HFE hat immer wieder versucht, dies anzugehen, aber erst, als sie selbst sagen konnten, dass das Muster nicht gut war, haben sie mit viel Mühe eine Veränderung vorgenommen. 130
 - Der Junge musste zum Beispiel alle seine Milchzähne oben ziehen lassen, weil sie schwarz und kaputt waren. Er hatte immer viele Süßigkeiten und entweder Saft oder Sirup in einer Schoppenflasche bekommen. Die HFE schlug oft vor, dass Wasser besser wäre. Einige Monate, nachdem ihm die Zähne gezogen worden waren, sagte die Mutter, dass der Junge jetzt nur noch Wasser bekommt. Seitdem ist die Situation viel besser geworden. Er schläft nachts, und er muss nicht mehr so oft auf die Toilette. 130
 - Diese Art von Mustersituation ist mehrmals vorgekommen, und die HFE hatte das Gefühl, dass sie damit nicht weiterkommt, und dann hat es irgendwann bei der Familie einfach Klick gemacht. Die Familie bringt diese Veränderung nicht mit der HFE in Verbindung und die HFE besteht nicht darauf, diese Verbindung herzustellen. Stattdessen beglückwünscht sie sie zu ihrem Erfolg. 130

Zusammenhang zwischen Einladung und Beteiligungsgrad

- Das hängt davon ab, wie interessiert die Eltern sind. Die HFE sagt allen Eltern, dass die HFE es schön findet, wenn sie dabei sind. Die HFE hat Verständnis dafür, wenn Eltern diese Stunde nutzen wollen, um etwas für sich zu tun. Die Eltern, die dabei sind, sind diejenigen, die automatisch mehr teilnehmen. Und die Eltern, die die HFE mit dem Kind alleine lassen,

sind weniger an einem Austausch am Ende der Stunde interessiert und fragen weniger nach.

134

- Motivation der Eltern:
 - Die Eltern sind motiviert durch das Interesse an der Arbeit, an dem, was man mit dem Kind machen kann, an dem, was man aus dem HFE lernen oder mitnehmen und selbst anwenden kann. 136
 - Es hängt viel davon ab, ob die Eltern sehen, dass ihr Kind eine Behinderung hat. Wenn die Eltern den Bedarf nicht sehen, dann sind sie weniger motiviert, teilzunehmen. 136
 - Können sich diese „desinteressierten“ Eltern ändern?
 - Nein, Eltern halten an ihren Mustern fest. 138
- Rolle des HFE für den Grad der elterlichen Beteiligung
 - Die HFE geht in der Regel nicht auf das Muster ein und fordert sie nicht gezielt auf, an einer Fördersequenz teilzunehmen, was die HFE als Lernen am Modell bezeichnet. Die HFE reflektiert, dass sie es besser machen muss, wenn sie das Gefühl hat, dass es jetzt wichtig wäre. 138
 - Die HFE hatte zuvor nicht wirklich über ihre Auswirkungen auf die elterlichen Verhaltensmuster nachgedacht. Sie denkt, dass es für die Bauernfamilie gut wäre, ab und zu zu sehen, wie sie arbeitet, aber sie hat nur noch ein paar Besuche vor ihrer Babypause. Die HFE findet es gut, sich bewusst zu machen, dieses Thema mit den Eltern anzusprechen und zu fragen, wie die Eltern und sie die Zusammenarbeit fortsetzen wollen. 140
 - Die HFE fühlt sich ein wenig beobachtet, wenn die Eltern anwesend sind. 142
 - Der HFE hält es auch für eine gute Variante, wenn der Elternteil im Haus anwesend ist (im Gegensatz zur Familie auf dem Bauernhof), aber Haushaltsaufgaben erledigt. Der Elternteil hat die Flexibilität, zuzuhören, aber sich zurückzuhalten, wenn er sich nicht wohl fühlt. Die Eltern stehen weniger unter Druck und müssen sich nicht beobachtet fühlen. 144
 - Wenn die Eltern sich dafür interessieren, was die HFE mit ihrem Kind macht, dann hören sie besser zu und können gleichzeitig Wäsche zusammenlegen und zuhören. Wenn sie interessiert sind, müssen sie nicht unbedingt dabei sein, sondern können aus der Ferne beobachten. Die HFE findet das auch in Ordnung. 146

Was möchte die HFE noch erwähnen

- Das älteste Kind der HFE nimmt an einer Logopädie zur Verbesserung der Aussprache teil. Die Logopädin gibt ihm jede Woche ein Spiel als Hausaufgabe. Die HFE findet es schwierig, mit ihren eigenen Kindern sicherzustellen, dass sie diese Aufgabe jede Woche erledigen. Dies relativiert für die HFE die Erwartungen an die Eltern. Deshalb findet sie den Einbau von Unterstützung in den Alltag so wichtig. 152

XV. BEGRÜNDUNG DER HAUPT- UND SUBKATEGORIEN

Hauptkategorie 1: Kenntnisse der HFE durch Zusammenarbeit	
Subkategorie	Begründung
Umgang mit Unterstützung ausserhalb der Familie	Dies ist die erste von drei Kategorien, die auf den übergreifenden Konzepten der kultursensiblen Heilpädagogischen Früherziehung basieren (Borke & Keller, 2014; Pirmoradi, 2012; Tsirigotis, 2011a). Kenntnis wird von Borke und Keller (2014) als Wissen über unterschiedliche kulturelle Hintergründe, über die Auswirkungen der Kultur auf die Entwicklung von Kindern und über unterschiedliche kulturelle Ansätze in Bezug auf Erziehung und Bildung definiert. Diese Vorstellung von Wissen basiert auf der Grundlage kultureller Modelle, die zwischen einem autonomieorientierten und einem verbundenheitsorientierten Modell sowie Mischformen unterscheiden. Für diese Arbeit ist es wichtig festzustellen, wie die Heilpädagogischen Früherzieher:innen die Werte und Einstellungen der Familien erleben, die sie mit der albanischen Kultur verbinden, und was sie über diese Kultur wissen. Diese Kenntnisse bestehen auch darin, zu erforschen, wie Familien auf professionelle Hilfsangebote eingehen und wie Familien den Prozess der Einwanderung erleben (Tsirigotis, 2011a). Auf diese Weise bedeutet die Kenntnis nicht nur den Inhalt, den man über eine Kultur gelernt hat, sondern auch, wie die Heilpädagogischen Früherzieher:innen diesem Wissen nachgegangen sind.
Werten und Einstellungen der Familien	
Familienzusammenhalt/Rollen innerhalb der Familie	
Gastfreundschaft	
Bild von Behinderung/Bild in der Öffentlichkeit	
Bildung	
Erziehung	
Sprache	
Migrationsgeschichte/Herkunft	

Hauptkategorie 2: Methodik der HFE: Einladung zur Elternbeteiligung	
Subkategorie	Begründung
Einladung an Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund	Der zweite Teil der kultursensiblen Heilpädagogischen Früherziehung ist die Methodik (Borke & Keller, 2014; Pirmoradi, 2012; Tsirigotis, 2011a). Unter Methodik versteht man die Strategien, die von den Heilpädagogischen Früherzieher:innen eingesetzt werden, um Familien mit einem anderen kulturellen Hintergrund anzusprechen. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der Methodik der Einladungen im Zusammenhang mit der Elternbeteiligung. Das Konzept der Einladungen ("invitations") basiert auf dem Modell der elterlichen Beteiligung von Hoover-Dempsey und Sandler (1997) und der überarbeiteten Version des Modells (Walker et al., 2005). Mit Einladungen sind in diesem Modell sowohl allgemeine als auch spezifische Einladungen von Fachpersonen an Eltern zur Teilnahme gemeint. Hoover-Dempsey und Sandler (1997) definieren allgemeine Einladungen als Schaffung einer einladenden Atmosphäre für Eltern und spezifische Einladungen als verbale Aufforderung an Eltern, an einer bestimmten Aktivität teilzunehmen. Alle drei Autoren des kultursensiblen Ansatzes (Borke & Keller, 2014; Pirmoradi, 2012; Tsirigotis, 2011a) beziehen sich auf den Aufbau einer Beziehung zu den Familien und darauf, wie ein anderer kultureller Hintergrund, wie ein albanischer Migrationshintergrund, den Aufbau dieser Beziehung beeinflussen kann. Sie beschreiben auch spezifische Materialien, die zur Verfügung stehen, um eine Einladung zu erleichtern, wie die Verwendung von Playmobilfiguren (Tsirigotis, 2011a) oder ein Kulturgenogramm (Pirmoradi, 2012). In dieser Arbeit werden sowohl der Prozess des Beziehungsaufbaus im Laufe der Zeit als auch die spezifischen physischen Materialien, die verwendet werden, im Hinblick auf die Einladungen, die von den Heilpädagogischen Früherzieher:innen angeboten werden, untersucht.
Anfangsphase (ohne alb. Mh.)	
Übergänge/Herausforderungen (ohne alb. Mh.)	
Im Laufe der Zeit (ohne alb. Mh.)	
Materialien (ohne alb. Mh.)	
Einladung an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund	
Anfangsphase (mit alb. Mh.)	
Übergänge/Herausforderungen (mit alb. Mh.)	
Im Laufe der Zeit (mit alb. Mh.)	
Materialien (mit alb. Mh.)	

Hauptkategorie 3: Haltung der HFE	
Subkategorie	Begründung
Definition der Elternbeteiligung	Die Haltung ist der dritte Teil der kultursensiblen Heilpädagogischen Früherziehung (Borke & Keller, 2014; Pirmoradi, 2012; Tsirigotis, 2011a), die als eine Reihe von professionellen Kompetenzen definiert ist. Zu diesen Kompetenzen gehören kontinuierliche Selbstreflexion, Ressourcenorientierung, Empathie und Offenheit gegenüber und Interesse an anderen Kulturen. Mit diesem Repertoire nehmen Fachkräfte familiäre Ressourcen statt Defizite wahr und nähern sich den Familien mit einem Bewusstsein für ihren eigenen kulturellen Hintergrund. Die grundlegenden Konzepte der Familienorientierung, der Ressourcenorientierung und des Empowerments in der Heilpädagogischen Früherziehung bilden den Kontext für diese Kompetenzen. Hintermair (2014) verknüpft diese Konzepte mit der Elternbeteiligung: Familienorientierung bedeutet, dass Heilpädagogische Früherzieher:innen Familien unterstützen, die ihre Kinder unterstützen, d.h. Eltern sind die Experten ihres Lebens und ihrer Kinder. Das bedeutet, dass die Eltern aufgefordert werden, das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung aktiv zu gestalten, so wie die Stärken und Kompetenzen der Familie, nicht ihre Defizite, anerkannt und unterstützt werden (Hintermair, 2014). Diese Masterarbeit befasst sich damit, wie Heilpädagogische Früherzieher:innen dieses Konzept der Elternbeteiligung anwenden. Becker und Epstein (1982) erörtern auch das Problem des mangelnden Vertrauens der Fachkräfte in ihren Einfluss auf die Elternbeteiligung an der Bildung ihres Kindes und die Auswirkungen, die dies auf ihre Einladung an die Eltern zur Teilnahme haben kann. Dies wirft die Frage auf, wie Heilpädagogische Früherzieher:innen ihre Rolle im Verhältnis zur Rolle der Eltern wahrnehmen. Im überarbeiteten Modell der Elternbeteiligung von Hoover-Dempsey und Sandler (1997) operationalisieren Walker et al. (2005) das Konzept der wahrgenommenen elterlichen Rollenkonstruktion, indem sie die Rollen in passiv oder aktiv einteilen, d.h. schulzentriert oder eltern-/partnerschaftszentriert, um zu bestimmen, wer die letztendliche Verantwortung für die Bildung des Kindes trägt.
Rolle der Eltern/HFE	
ohne albanischen Migrationshintergrund	
HFE aktiv/Eltern passiv (ohne alb. Mh.)	
HFE passiv/Eltern aktiv (ohne alb. Mh.)	
HFE aktiv/Eltern aktiv (ohne alb. Mh.)	
HFE passiv/Eltern passiv (ohne alb. Mh.)	
mit albanischem Migrationshintergrund	
HFE aktiv/Eltern passiv (mit alb. Mh.)	
HFE passiv/Eltern aktiv (mit alb. Mh.)	
HFE aktiv/Eltern aktiv (mit alb. Mh.)	
HFE passiv/Eltern passiv (mit alb. Mh.)	
Eltern als Experten	
Einfluss der HFE auf den Grad der Beteiligung	
Stärken und Ressourcen	
Hauptkategorie 4: Gelingensfaktoren/Herausforderungen für Zusammenarbeit	

Anhang

Subkategorie	Begründung
Elternbezogene/Familienbezogene Faktoren	<p>Die Elternbeteiligung an der vorschulischen und schulischen Bildung ihrer Kinder ist ein Thema unzähliger Studien. Eine Vielzahl von Untersuchungen hat ergeben, dass die Elternbeteiligung in einem positiven Zusammenhang mit den schulischen Leistungen der Kinder steht (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997; Jeynes, 2003). Hornby und Lafaele (2011) fassen die Forschung anhand der Kategorien: individuelle Eltern- und Familienfaktoren, Eltern-Lehrer-Faktoren, Kinderfaktoren und gesellschaftliche Faktoren. Die Forschung hat sich stark auf elternbezogene Faktoren konzentriert, um herauszufinden, was den grössten Einfluss auf den Bildungs- und Entwicklungsfortschritt des Kindes hat (Hornby und Lafaele, 2011; Rothländer & Kuschel, 2014). Weniger Aufmerksamkeit wurde den interventionsbezogenen Faktoren gewidmet, obwohl man zu dem Schluss gekommen ist, dass viele elternbezogene Faktoren, wie der sozioökonomische Status, nicht mit den Bildungsergebnissen in Verbindung gebracht werden können (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997). Wenn man sich auf elternbezogene Faktoren wie Überzeugungen und Wahrnehmungen konzentriert, ist das Konzept des reziproken Determinismus von Banduras (1997) der Ansicht, dass Überzeugungen nur ein Teil des menschlichen Verhaltens sind, da auch das soziale Umfeld eine Rolle spielt. Diese Masterarbeit vergleicht die von den Heilpädagogischen Früherzieher:innen wahrgenommenen interventionsbezogenen Faktoren, d.h. die von der kultursensiblen Heilpädagogischen Früherziehung hervorgehobene Kompetenz der Selbstreflexion (Borke & Keller, 2014; Pirmoradi, 2012; Tsirigotis, 2011a), mit dem vorherrschenden Fokus auf elternbezogene Faktoren (sowohl wahrgenommene Ressourcen als auch Defizite) zusammen mit anderen Faktoren.</p>
Gelingensfaktoren (Familie)	
Herausforderungen (Familie)	
Interventions-/HFE-bezogene Faktoren	
Gelingensfaktoren	
Herausforderungen	
Institutions-/Gesellschaftsbezogene Faktoren	
Gelingensfaktoren	
Herausforderungen	
Kindbezogene Faktoren	
Gelingensfaktoren	
Herausforderungen	

XVI.ERSTES KATEGORIENSYSTEM: CODIERREGELN UND ANKERBEISPIELE

Hauptkategorie 1: Kenntnisse der HFE durch Zusammenarbeit

Anhang

Subkategorie	Sub-Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Umgang mit Unterstützung ausserhalb der Familie		umfasst, wie die Familien mit albanischem Migrationshintergrund nach Angaben die Heilpädagogische Früherzieher:in mit Unterstützung von ausserhalb der Familie umgehen, z.B. Schulen, Ärzte, HFE und sozialer Hilfe	<p>B3: Ich habe die Eltern offen erlebt, offen für Unterstützung. Nicht alle. Es gab auch Eltern, die skeptisch waren und kritisch eingestellt gegenüber Unterstützungsangeboten.</p> <p>B5: Ja, ich denke, schwierig ähm, sie sind grundsätzlich offen, dankbar um Hilfe.</p>
Werten und Einstellungen der Familien		umfasst die Werte und Einstellungen, die die Heilpädagogische Früherzieher:in mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund verbindet	<p>B2: Und die Logopädin und ich, wir kennen uns gut, haben gesagt: Okay, es geht uns beide gleich. Irgendwann kannst du fast nicht mehr arbeiten, spielerisch, weil die Eltern sitzen so nah auf dem Kind und fast auf dir, dass du fast nicht mehr kannst.</p> <p>B3: Also ich denke, wenn ich jetzt sagen müsste, was verbindet die Familien, dann ist es für mich eine grosse Gastfreundschaft. Ich wurde immer sehr willkommen geheissen. Mir wurde immer etwas angeboten.</p> <p>B5: Ja, da muss man zeigen, wie gut und wie schön man ist. Also. (...) Ja. Ich sehe es ab und zu bei</p>

Anhang

			WhatsApp bei den Statusbildern, wenn die Mutter wieder irgendwie ein Foto von einem Familienfest, wo alle ganz wunderschön angezogen sind und-
Rollen innerhalb Familien		umfasst, welche Rollen und Verantwortlichkeiten den Mitgliedern innerhalb einer Familie mit albanischem Migrationshintergrund nach der Heilpädagogischen Früherzieher:in zugewiesen wurden	<p>B3: Ich habe Familien, die sehr klassisch, also klassisch, in denen, die die Mutter als Familienfrau tätig ist und der Vater arbeitet.</p> <p>B4: Also die Mama, habe ich den Eindruck, ist sehr zentral in den Familien und die Männer sind oftmals so die Anwält. Sie sind sehr bemüht und halten den Rücken der Frau frei, so dass sie dem Kind das zukommen.</p>
Sprache		umfasst, wie sich die von den Familienmitgliedern gesprochenen oder nicht gesprochenen Sprachen auf die Zusammenarbeit auswirken	<p>B2: Und das war schon so das Kind hat einfach nicht gesprochen, aber die Mama hat kein Wort Deutsch und sie wollte auch nicht, bis dass sie jetzt gesehen hat, die noch ein älteres Geschwister, die Kinder werden älter, ja, vielleicht könnte ich doch wieder ein bisschen arbeiten gehen und erst jetzt ist sie bereit, merkt man, dass sie Deutsch lernt.</p>

Anhang

			<p>B3: Und daher der Vater auch über mehr Deutschkenntnisse verfügt und dann so die die Kommunikation nach aussen oft übernimmt, weil die Mutter noch nicht so viel in Kontakt gekommen ist.</p>
<p>Migrationsgeschichte</p>		<p>umfasst das, was die Heilpädagogische Früherzieher:in über die Herkunft der Familien und ihre Einwanderungsgeschichte weiss</p>	<p>B3: Verschieden. Ähm. Familie M. hat mir einfach erzählt, dass der Vater zuerst in der Schweiz war. Und die Mutter kam dann später, acht Jahre später.</p> <p>B4: Bei der von mir, wo die Nina drin war, da habe ich zum Beispiel einen Riesenkonflikt ausgelöst, weil ich die Familie zu einem falschen Land zugeordnet habe.</p>

Hauptkategorie 2: Methodik der HFE			
Subkategorie	Sub-Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Ablauf und Inhalt der Frühförderung	Anfangsphase	<p>umfasst, wie die Heilpädagogische Früherzieher:in die erbrachte Dienstleistung aufteilt, was zu jedem Teil der Dienstleistung gehört und welches Verfahren mit diesem Teil verbunden ist</p> <p>umfasst, was in der ersten Zeit der HFE passiert und wie die Heilpädagogische Früherzieher:in in dieser Phase vorgeht</p>	<p>B1: Also zum Beispiel sind wir rausgegangen auf den Spielplatz und da habe ich die Mutter gefragt, ob sie mitkommt, weil es vor allem am Anfang recht schwierig war für den Jungen, alleine mit mir zu gehen.</p> <p>B2: Also es ist sicherlich so ganz in der Anfangsphase, dass ich mich vorstelle, dass sie wissen von wo komme ich. Was sind, was sind so meine Schwerpunkte. Dass sie da ein Bild von mir bekommen.</p> <p>B4: Meistens zeichne ich dazu, dass sie den Unterschied sehen. So sozialpädagogischer Familienberatung zur HFE.</p>

	Förderstunde	umfasst, was zu einer Förderstunde gehört und wie die Heilpädagogische Früherzieher:in in einer Förderstunde vorgeht	<p>B1: (...) Also ich habe quasi vom Kind erst mal die Wahrnehmung (...) angezielt quasi, dass eben es sieht, ah okay, dass noch die Mama da und wie gefordert, dass das Kind eben mit der Mama auch in Interaktion geht und die mit ins Spiel einbezieht.</p> <p>B2: Ich würde auch Spieltasche mitnehmen, aber auch schauen, was zu Hause ist.</p> <p>B3: Für mich bedeutet Elternbeteiligung, dass wir das Kind möglichst zusammen fördern, dass die Eltern Teil sind, dass sie mitspielen, dass wir die die Themen, die anstehen, zusammen in der Förderung ansprechen können und behandeln können und die Eltern im Spiel sehen, wie sie ihr Kind bestmöglich unterstützen können in der Entwicklung.</p>
	Beratung	umfasst, was zu einem Beratungsgespräch gehört und wie die Heilpädagogische Früherzieher:in in dieser Beratung vorgeht	<p>B1: Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzen, dass man</p>

			<p>zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf- den Fokus auf dem Essen liegt.</p> <p>B1: Und ich habe gesagt: Das ist toll, dass er das schon kann. Das ist super. Da ist er wirklich schon einen Schritt weiter. Aber es wäre einfach gut, wie- wenn er den Hintergrund also einfach so- dass das komplexere Wissen noch dazu hat.</p> <p>B4: Beratung ist ganz viel mehr über dem Kopf und man ist weniger aktiv. Und das eine ist Learning by doing mit den Händen. Und einfach zu spüren. Da geht sehr viel über Gefühle, über Emotionen. Und an der Beratung ist meistens der Tisch dazwischen. Da ist ein anderes Setting.</p>
Einladung zur Elternbeteiligung	Einladung an Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund	umfasst das, was die Heilpädagogische Früherzieher:in sagt oder tut, um Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund zur	<p>B2: Also ganz klar, was ich im ersten Gespräch natürlich sage: Es würde mich freuen, also, ob Sie einverstanden sind, dass ich künftig komme.</p>

Anhang

	<p>Einladung an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund</p>	<p>Teilnahme an der HFE einzuladen</p> <p>umfasst das, was die Heilpädagogische Früherzieher:in sagt oder tut, um Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zur Teilnahme an der Frühförderung einzuladen</p>	<p>B4: Und dass ich auch immer frei mache, was was ist, dass es okay ist, wenn sie dabei sind oder dass sie auch jederzeit schauen dürfen.</p> <p>B1: Das mache ich jetzt bei Familie Y stark, dass ich eben oftmals auch die Tante mit dazu hole, wenn sie die Zeit hat, dass sie wie auch mal bei einer Förderlektion dabei ist und auch informiert ist über die Hörgeräte.</p> <p>B3: Ich halte mich- nehme mich auch immer zurück ein bisschen, damit die Mutter mit dem Kind kann in Kontakt treten.</p>
<p>Physischer Standort der Familienmitglieder</p>		<p>umfasst den physischen Standort von Eltern und Kindern während der Förderstunde und des Beratungsgesprächs</p>	<p>B1: Sie hat sich darauf eingelassen. (...) Genau. Und zwar intensiv. Sie hat wirklich mitgespielt und, ja, war voll bei der Sache dabei. Genau.</p> <p>B5: Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn ich den Vater auch ab und zu sehen würde zum Schauen, wie es ihm geht. Aber. Ich sehe eigentlich nur die Mutter.</p>
<p>Spielmaterial</p>		<p>umfasst den Umgang der Heilpädagogischen Früherzieher:in mit</p>	<p>B2: Also beispielweise in der Familie, bei der Familie Meyer war es auch</p>

Anhang

		<p>Spielmaterial als Teil ihrer Dienstleistung</p>	<p>so, dass die Mutter mich so gleich gefragt hat, ob ich Spielmaterial bei ihr lassen könne.</p> <p>B5: Also sie müssen ja nicht unbedingt ein Kind, das die Farbe noch nicht kennt, muss nicht ein paar Würfelspiel machen, sondern man kann das im Alltag einbauen. Ah wir ziehen die blauen Schuhe an oder ziehen die rote Jacke an.</p>
<p>Medien</p>		<p>umfasst die Art und Weise, wie die Heilpädagogische Früherzieher:in Medien im Rahmen ihrer Arbeit einsetzt</p>	<p>B4: Wir können Videoaufnahmen machen. Meistens mache ich immer so (...) gut, also so, gerade wenn es so belastende Familien sind, oder wie bei der Familie Meier, wo so einen grossen Leidensdruck manchmal ist, dass ich immer sage: Hey, es gibt doch dieses kleine Zeitfenster und dann so das Video schicke oder irgendwie.</p> <p>B5: Aber wenn ich mit ihm ab und zu mal übers Telefon spreche, weil ich mit ihm noch etwas besprechen muss, das die Mutter nicht alleine entscheiden kann, dann hat sie mir auch schon während der Stunde hat sie schnell ihn angerufen und</p>

Anhang

			ich habe mit ihm telefoniert.
--	--	--	-------------------------------

Hauptkategorie 3: Haltung der HFE			
Subkategorie	Sub-Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Beziehung		Beschreibung der Heilpädagogischen Früherzieher:in von ihrer Beziehung mit den Eltern	<p>B1: Bei Familie X würde ich das unterstreichen, denn die Aussage, ja, es hat die Beziehung beeinflusst, weil es eben für mich sehr schwer gemacht hat, Themen anzusprechen, in die Beratung zu gehen, weil ich oft das Gefühl hatte- oder für mich das ebenso übergekommen ist, dass die Familie sehr beratungsresistent ist.</p> <p>B5: Grundsätzlich finde ich, ist bei allen so sie brauchen zuerst eine Zeit, bis sie Vertrauen aufgebaut haben und dann ähm (...) fragen sie mehr, erzählen mehr von sich. Oder auch traue ich auch mehr, mich etwas zu fragen, das vielleicht ein bisschen persönlich ist oder schwierig ist für die Eltern.</p>
Definition der Elternbeteiligung		umfasst, wie die Heilpädagogische Früherzieher:in den Begriff	B1: Und die Eltern in Entscheidungen mit einbezieht, in die Überlegungen mit

Anhang

		<p>der Elternbeteiligung definiert</p>	<p>einbezieht und nicht über den Kopf hinweg, sondern als Partner, als gleichwertiger Partner mit ihnen in Interaktion geht, um Entscheidungen fürs Kind zu treffen.</p> <p>B2: Also ich denke Beteiligung ist wirklich ganz konkret. Wie, wie kann, wie kann eine Mama sich im Alltag mit ihrem Kind? Was ist ihr wichtig? Was kann sie machen? Was kann ich ihr zeigen?</p> <p>B3: Die Zusammenarbeit ist sehr eng. Die Mutter ist immer dabei. Die Mutter beteiligt sich sehr aktiv. Ich versuche die Mutter, Mutter Inputs zu geben, zu erklären, warum was wichtig ist.</p> <p>B5: Und es gibt Familien, die es finden, so ja du bist sehr für das Kind hier und du kannst es mit deinem Kind arbeiten.</p>
	<p>Rolle der Eltern</p>	<p>Beschreibung der Heilpädagogische Früherzieher:in von der Rolle der Eltern in ihrer Arbeit</p>	<p>B3: (...) Ja, ich denke, dass was es sagt, die Eltern kennen ihre Kinder am besten.</p> <p>B4: Und von daher ist für mich jetzt am Coaching, dass sie zu Experten</p>
	<p>Eltern als Experten</p>	<p>umfasst, wie die Heilpädagogische Früherzieher:in das Konzept der Eltern als Experten ihrer Kinder versteht</p>	

	<p>Rolle der HFE</p>	<p>umfasst, wie die HFE ihre Rolle in ihrer Arbeit versteht</p>	<p>werden können, wichtiger als die eigentliche Arbeit mit dem Kind.</p> <p>B2: Da wäre es gut, wenn die Eltern, also Mama und Papa, nicht fast auf dem Kind (lacht) sitzen. Und ich sollte mich noch einbringen. Das wäre für den Jungen mal gut, dass er zu mir kommen könnte, um ein bisschen Distanz zu schaffen.</p> <p>B4: Und ich glaube, das wie verstanden zu haben, dass in den Familien sind nachher die Grosseltern ja eigentlich da und die würden eigentlich die Rolle übernehmen, die ich jetzt eigentlich habe, oder?</p>
	<p>Einfluss auf den Grad der Beteiligung</p>	<p>umfasst, ob die Heilpädagogische Früherzieher:in einen Zusammenhang zwischen ihrer Einladung zur Teilnahme und der elterlichen Teilnahme sieht und/oder wie dieser Einfluss aussieht</p>	<p>B1: Und ja, das ist bei uns ja auch so, wenn jemand bei mir nachfragt, dann merke ich: Ah, okay, der interessiert sich wirklich für mich auch.</p> <p>B3: Und ja, es brauchte eine Einladung. Und dann war für die Mutter das klar, dass sie sich beteiligen möchte.</p> <p>B5: Ich glaube, es ist dann wie so ein bisschen</p>

Anhang

			eingespielt und dann ändert man das nicht mehr.
Stärken und Ressourcen		umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieher:in über das Verständnis der Heilpädagogischen Früherzieher:in für die Stärken und Ressourcen der Familie und deren Nutzung in ihrer Arbeit	<p>B4: Ich glaube, ihre Fluchterfahrung. Ich glaube da, dass sie aus wenig ganz viel gemacht haben.</p> <p>B5: Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt</p>

Hauptkategorie 4: Gelingensfaktoren für Zusammenarbeit			
Subkategorie	Sub-Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Eltern hielten die Intervention für erfolgreich oder nützlich		umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieher:in über eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Ergebnis der Eltern, die die Intervention für erfolgreich oder nützlich halten	<p>B1: Und das hat die Mutter dann natürlich auch als gewinnbringend erlebt.</p> <p>B3: Ich denke, es war erfolgreich, weil der Mutter, weil es der Mutter sehr wichtig ist, ihr Kind bestmöglich zu unterstützen, weil sie froh ist, wenn sie Input bekommt, wie sie das machen kann. (...) Weil sie sieht, wenn der Junge es umsetzen kann.</p>
Vertrauen der Familie		umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieher:in über erfolgreiche	

Anhang

	<p>Anerkennung der Bedeutung der Intervention</p>	<p>umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieher:in über eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Ergebnis des Vertrauens der Eltern in die Fachkräfte und des Vertrauensbeweises durch Anerkennung der Bedeutung einer Intervention</p>	<p>B1: Sie sehen den Bedarf. B2: Ich denke zwei Sachen. Einerseits das Vertrauen, das die Mutter bekommen hat. Und sie auch sieht kleine Fortschritte, kleine Fortschritte in der Entwicklung des Kindes, dass das so hilfreich war.</p>
<p>Flexibilität der HFE</p>		<p>umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieher:in über eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Ergebnis der Flexibilität der Heilpädagogischen Früherzieher:in in Bezug auf Grossfamilie und Zeit</p>	<p>B1: Wenn jetzt die Mutter zum Beispiel gerade ich weiss es nicht was anderes geplant hatte für sich zu machen in der Zeit, dann habe ich da wie auch flexibel darauf reagieren müssen, weil das dann einfach nicht möglich gewesen ist, mit dem Jungen alleine rauszugehen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir halt jetzt was drin, wo die Mama einfach in unmittelbarer Nähe dabei ist. B2: Ich glaube, es hat auch geholfen, als ich das erste, das zweite Mal gekommen bin, ich hatte zwar schon meine Spielsachen da, aber haben gesehen: Vergiss es,</p>

Anhang

			ich muss mal schauen. Wo ist der Junge? Kann ich ihn irgendwie erreichen?
--	--	--	---

XVII. ZWEITES, ERWEITERTES KATEGORIENSYSTEM: CODIERREGELN UND ANKERBEISPIEL

Hauptkategorie 1: Kenntnisse der HFE durch Zusammenarbeit			
Subkategorie	Sub-Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Umgang mit Unterstützung ausserhalb der Familie		Die Beschreibung der Heilpädagogischen Früherzieher:in nach ihren Erfahrungen, wie offen oder verschlossen Familien mit albanischem Migrationshintergrund für Unterstützung von ausserhalb der Familie sind (z.B. von Schulen, Ärzten, HFE oder sozialer Hilfe).	B3: Ich habe die Eltern offen erlebt, offen für Unterstützung. Nicht alle. Es gab auch Eltern, die skeptisch waren und kritisch eingestellt gegenüber Unterstützungsangeboten. B5: Ja, ich denke, schwierig ähm, sie sind grundsätzlich offen, dankbar um Hilfe.
Werten und Einstellungen der Familien	Familien-zusammenhalt/ Rollen innerhalb der Familie	umfasst die Werte und Einstellungen, die die Heilpädagogische Früherzieher:in mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund verbindet Beschreibung der Heilpädagogischen Früherzieher:in von dem Wert, den Familien mit albanischem Migrationshintergrund auf den Familienzusammenhalt legen, sowie der Rollen/Verantwortlichkeiten, die die Mitglieder innerhalb der Familie spielen	B2: Und die Logopädin und ich, wir kennen uns gut, haben gesagt: Okay, es geht uns beide gleich. Irgendwann kannst du fast nicht mehr arbeiten, spielerisch, weil die Eltern sitzen so nah auf dem Kind und fast auf dir, dass du fast nicht mehr kannst. B3: Ich habe Familien, die sehr klassisch, also klassisch, in denen, die die Mutter als

	<p>Gastfreundschaft</p>	<p>Beschreibung der Heilpädagogischen Früherzieher:in von dem Wert, den Familien mit albanischem Migrationshintergrund auf Gastfreundschaft legen</p>	<p>Familienfrau tätig ist und der Vater arbeitet.</p> <p>B4: Die Familie war so über verschiedene Länder verteilt und auch Städte in der Schweiz. Sassen sie plötzlich im Wohnzimmer und sehr schwarz gekleidete Personen. Und ich komme da innen und sie sassen alle so.</p> <p>B3: Also ich denke, wenn ich jetzt sagen müsste, was verbindet die Familien, dann ist es für mich eine grosse Gastfreundschaft. Ich wurde immer sehr willkommen geheissen. Mir wurde immer etwas angeboten.</p> <p>B5: Das Einzige, was immer- Das ist bei anderen Familien weniger ist. Sie bietet immer etwas zu trinken an. Vor allem am Schluss, wenn eigentlich fertig ist, fragt sie noch, ob ich noch Kaffee möchte oder so.</p>
	<p>Bild von Behinderung/Bild in der Öffentlichkeit</p>	<p>Beschreibung von der Heilpädagogischen Früherzieher:in, wie Familien mit albanischem Migrationshintergrund Behinderung verstehen und welchen Wert sie auf ihr Bild in der Öffentlichkeit legen</p>	<p>B2: Also da war es, da war es für mich von der Heilpädagogische Früherziehung häufig nicht ganz so einfach, den Eltern auch zu sagen: Ja, was bedeutet Entwicklung? Also es ist nicht einfach das es man dann Knopf drücken kann oder irgendeine Tablette verabreichen oder eine</p>

Anhang

			<p>Operation oder viermal Diagnostik machen, wenn man immer wieder nach Hause in die Heimat zurückfährt.</p> <p>B5: Ja, da muss man zeigen, wie gut und wie schön man ist. Also. (...) Ja. Ich sehe es ab und zu bei WhatsApp bei den Statusbildern, wenn die Mutter wieder irgendwie ein Foto von einem Familienfest, wo alle ganz wunderschön angezogen sind und-</p>
	Bildung	<p>Beschreibung der Heilpädagogischen Früherzieher:in, wie Familien mit albanischem Migrationshintergrund Bildung verstehen und wie sich der Wert von Bildung auf diese Familien auswirkt</p>	<p>B1: Und eben, dass da einfach das Ganze ein bisschen komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können.</p> <p>B4: Weil sehr viele Kinder oder Migrantenfamilien kommen damit aus dem Bildungsstand der Familien, oder?</p>
	Erziehung	<p>Beschreibung der Heilpädagogischen Früherzieher:in, wie Familien mit albanischem Migrationshintergrund Erziehung verstehen</p>	<p>B1: Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzen, dass man zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf- den Fokus auf dem Essen liegt.</p>

Anhang

			<p>B3: Also zum Beispiel freier Zugang zu Süßigkeiten bei den Kindern, dass sie so viel Schokolade essen dürfen, wie sie möchten, oder viel mehr als das, womit ich aufgewachsen bin.</p>
Sprache		<p>umfasst, wie sich die von den Familienmitgliedern gesprochenen oder nicht gesprochenen Sprachen auf die Zusammenarbeit auswirken</p>	<p>B2: Und das war schon so das Kind hat einfach nicht gesprochen, aber die Mama hat kein Wort Deutsch und sie wollte auch nicht, bis dass sie jetzt gesehen hat, die noch ein älteres Geschwister, die Kinder werden älter, ja, vielleicht könnte ich doch wieder ein bisschen arbeiten gehen und erst jetzt ist sie bereit, merkt man, dass sie Deutsch lernt.</p> <p>B3: Und daher der Vater auch über mehr Deutschkenntnisse verfügt und dann so die die Kommunikation nach aussen oft übernimmt, weil die Mutter noch nicht so viel in Kontakt gekommen ist.</p>
Migrationsgeschichte/ Herkunft		<p>umfasst, was die Heilpädagogische Früherzieher:in über den Hintergrund der Familien und ihre Einwanderungsgeschichte weiss und welchen Wert die</p>	<p>B3: Verschieden. Ähm. Familie M. hat mir einfach erzählt, dass der Vater zuerst in der Schweiz war. Und die Mutter kam dann später, acht Jahre später.</p>

Anhang

		Familien diesen Informationen beimessen	B4: Bei der von mir, wo die Nina drin war, da habe ich zum Beispiel einen Riesenkonflikt ausgelöst, weil ich die Familie zu einem falschen Land zugeordnet habe.
--	--	---	--

Hauptkategorie 2: Methodik der HFE: Einladung zur Elternbeteiligung			
Subkategorie	Sub-Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Einladung an Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund		umfasst, was die HFE gesagt oder getan hat, um Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund zur Teilnahme an der Frühförderung einzuladen (entweder in der Förderstunde oder bei der Beratung)	
	Anfangsphase (ohne alb. Mh.)	umfasst, was die HFE zu Beginn der Zusammenarbeit gesagt oder getan hat, um die Eltern zur Teilnahme einzuladen	B2: Also es ist sicherlich so ganz in der Anfangsphase, dass ich mich vorstelle, dass sie wissen von wo komme ich. Was sind, was sind so meine Schwerpunkte. Dass sie da ein Bild von mir bekommen. B4: Meistens zeichne ich dazu, dass sie den Unterschied sehen. So sozialpädagogischer Familienberatung zur HFE.
	Übergänge/ Herausforderungen (ohne alb. Mh.)	umfasst, was die HFE gesagt oder getan hat, um die Eltern in Zeiten des Übergangs oder in herausfordernden Situationen zur Teilnahme einzuladen	B4: Also ich habe immer gemerkt, das ist immer, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt kommt so ein Stress, wenn ich das auf den Tisch lege,

Anhang

	<p>Im Laufe der Zeit (ohne alb. Mh.)</p>	<p>umfasst, was die Heilpädagogische Früherzieher:in im Laufe der Zeit gesagt oder getan hat, um die Eltern zur Teilnahme einzuladen (dazu gehören spontane Momente oder solche, die sich im Laufe der Zeit oder in der üblichen Routine ergeben haben)</p>	<p>passieren eigentlich die Gespräche, oder?</p> <p>B5: Und ich (...) ja, wenn ich nicht das Gefühl habe und ich spreche das dann bis jetzt meistens auch nicht an. Ich könnte es ja auch mal ansprechen und sagen: Ich würde es gut finden, wenn ihr dabei seid bei der Fördersequenz, um besser zu sehen, was ich mit ihm mache.</p> <p>B1: (...) Also ich habe quasi vom Kind erst mal die Wahrnehmung (...) angezielt quasi, dass eben es sieht, ah okay, dass noch die Mama da und wie gefordert, dass das Kind eben mit der Mama auch in Interaktion geht und die mit ins Spiel einbezieht.</p> <p>B5: Oder auch traue ich auch mehr, mich etwas zu fragen, das vielleicht ein bisschen persönlich ist oder schwierig ist für die Eltern. Und sage vielleicht mal etwas, dass vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Sobald ich merke, die Eltern haben sich geöffnet und fühlen sich einigermassen wohl.</p>
	<p>Materialien (ohne alb. Mh.)</p>	<p>umfasst die materiellen Mittel (einschließlich Zeichnungen, Spielmaterialien und Medien), die die Heilpädagogische</p>	<p>B4: Wir können Videoaufnahmen machen. Meistens mache ich immer so (...) gut, also so, gerade wenn</p>

Anhang

		Früherzieher:in als Teil einer Einladung an die Eltern zur Teilnahme verwendet	es so belastende Familien sind, oder wie bei der Familie Meier, wo so einen grossen Leidensdruck manchmal ist, dass ich immer sage: Hey, es gibt doch dieses kleine Zeitfenster und dann so das Video schicke oder irgendwie.
Einladung an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund	Anfangsphase (mit alb. Mh.)	umfasst, was die HFE gesagt oder getan hat, um Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zur Teilnahme an der Frühförderung einzuladen (entweder in der Förderstunde oder bei der Beratung) umfasst, was die HFE zu Beginn der Zusammenarbeit gesagt oder getan hat, um die Eltern zur Teilnahme einzuladen	B1: Also zum Beispiel sind wir rausgegangen auf den Spielplatz und da habe ich die Mutter gefragt, ob sie mitkommt, weil es vor allem am Anfang recht schwierig war für den Jungen, alleine mit mir zu gehen. B3: Eigentlich wieder gleich, indem ich erzählt habe, wie ich arbeite, was mir weshalb wichtig ist. Und ich denke, die Mutter bringt auch von sich aus sehr viel mit. Sie beteiligt sich sehr aktiv. Ich glaube. Und ja, es brauchte eine Einladung. Und dann war für die Mutter das klar, dass sie sich beteiligen möchte.

Anhang

	<p>Übergänge/ Herausforderungen (mit alb. Mh.)</p>	<p>umfasst, was die HFE gesagt oder getan hat, um die Eltern in Zeiten des Übergangs oder in herausfordernden Situationen zur Teilnahme einzuladen</p>	<p>B1: Und ich habe gesagt: Das ist toll, dass er das schon kann. Das ist super. Da ist er wirklich schon einen Schritt weiter. Aber es wäre einfach gut, wie- wenn er den Hintergrund also einfach so- dass das komplexere Wissen noch dazu hat.</p> <p>B2: Und da war für mich klar, ja, gut, okay, das ist am Abend um halb acht ein Gespräch. Klar, wenn das gewünscht wird, ich würde gerne die Mutter begleiten und der Vater hat die Kinder gehütet.</p>
	<p>Im Laufe der Zeit (mit alb. Mh.)</p>	<p>umfasst, was die Heilpädagogische Früherzieher:in im Laufe der Zeit gesagt oder getan hat, um die Eltern zur Teilnahme einzuladen (dazu gehören spontane Momente oder solche Momente, , die sich im Laufe der Zeit oder in der üblichen Routine ergeben haben)</p>	<p>B1: Das mache ich jetzt bei Familie Y stark, dass ich eben oftmals auch die Tante mit dazu hole, wenn sie die Zeit hat, dass sie wie auch mal bei einer Förderlektion dabei ist und auch informiert ist über die Hörgeräte.</p> <p>B3: Ich halte mich- nehme mich auch immer zurück ein bisschen, damit die Mutter mit dem Kind kann in Kontakt treten.</p>
	<p>Materialien (mit alb. Mh.)</p>	<p>umfasst die materiellen Mittel (einschließlich Zeichnungen, Spielmaterialien und Medien), die das HFE als Teil einer Einladung an die Eltern zur Teilnahme verwendet</p>	<p>B4: Und dann male ich ihnen meistens ein Schaubild auf, die eigentlich meine Arbeit eingrenzt und meinem Auftrag, um ihnen zu zeigen,</p>

Anhang

			<p>für den anderen Bereiche sind sie eigentlich zuständig.</p> <p>B5: Also sie müssen ja nicht unbedingt ein Kind, das die Farbe noch nicht kennt, muss nicht ein paar Würfelspiel machen, sondern man kann das im Alltag einbauen. Ah wir ziehen die blauen Schuhe an oder ziehen die rote Jacke an.</p>
--	--	--	---

Hauptkategorie 3: Haltung der HFE			
Subkategorie	Sub-Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Definition der Elternbeteiligung		umfasst, wie die HFE den Begriff der Elternbeteiligung definiert (allgemein, in der Förderstunde oder bei der Beratung)	<p>B1: Und die Eltern in Entscheidungen mit einbezieht, in die Überlegungen mit einbezieht und nicht über den Kopf hinweg, sondern als Partner, als gleichwertiger Partner mit ihnen in Interaktion geht, um Entscheidungen fürs Kind zu treffen.</p> <p>B3: Für mich bedeutet Elternbeteiligung, dass wir das Kind möglichst zusammen fördern, dass die Eltern Teil sind, dass sie mitspielen, dass wir die die Themen, die anstehen, zusammen in der Förderung ansprechen können und behandeln können und die Eltern im Spiel sehen, wie sie ihr Kind bestmöglich</p>

Anhang

			<p>unterstützen können in der Entwicklung.</p> <p>B4: Beratung ist ganz viel mehr über dem Kopf und man ist weniger aktiv. Und das eine ist Learning by doing mit den Händen. Und einfach zu spüren. Da geht sehr viel über Gefühle, über Emotionen. Und an der Beratung ist meistens der Tisch dazwischen. Da ist ein anderes Setting.</p>
Rolle der Eltern/HFE	<p>ohne albanischen Migrationshintergrund</p> <p>HFE aktiv/Eltern passiv (ohne alb. Mh.)</p>	<p>umfasst, wie die HFE ihre Rolle im Vergleich zur Rolle der Eltern in ihrer Arbeit beschreibt</p> <p>umfasst, wie die HFE ihre Rolle im Vergleich zur Rolle der Eltern in ihrer Arbeit mit Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund beschreibt</p> <p>Die HFE spielt eine aktive Rolle, wenn sie die Eltern fragt oder etwas mit ihnen unternimmt, wenn sie mit dem Kind oder den Eltern anwesend ist oder wenn sie die Führung in einer Situation übernimmt. Die Eltern spielen eine aktive Rolle, wenn sie mit dem Kind</p>	<p>B2: Es kann dann sein nach einer Weile, dass die Mutter mal das vom Kind her gut ist, wenn die Mama mal in einem anderen Zimmer tätig ist oder vielleicht später sogar mal kurz weg ist, wieder kommt.</p> <p>B5: Und es gibt Familien, die es finden, so ja du bist sehr für</p>

Anhang

	<p>HFE passiv/Eltern aktiv (ohne alb. Mh.)</p> <p>HFE aktiv/Eltern aktiv (ohne alb. Mh.)</p> <p>HFE passiv/Eltern passiv (ohne alb. Mh.)</p>	<p>oder mit der HFE spielen, der HFE Fragen stellen, sie um Unterstützung bitten oder in der Gesprächs- oder Förderstunde anwesend sind. Die HFE spielt eine passive Rolle, wenn sie etwas nicht tut, etwas nicht tun kann (z. B. wegen einer institutionellen Barriere), sich zurückhält, um den Eltern die Führung zu überlassen oder sich weigert, etwas zu tun. Die Eltern werden als passiv bezeichnet, wenn sie sich zurückhalten, nicht anwesend sind oder sich weigern, etwas zu tun.</p>	<p>das Kind hier und du kannst es mit deinem Kind arbeiten.</p> <p>B3: Und dann war die Interaktion zuerst auch stark die Mutter mit dem Kind. Und ich habe mich sehr langsam eingebracht.</p> <p>B1: Sie hat sich darauf eingelassen. (...) Genau. Und zwar intensiv. Sie hat wirklich mitgespielt und, ja, war voll bei der Sache dabei. Genau.</p> <p>B2: Aber dass ich dann so im Dialog erfahre, was sie für Ideen haben oder Gedanken und ich dann mich so einbringen kann.</p> <p>B5: Grundsätzlich finde ich, ist bei allen so sie brauchen zuerst eine Zeit, bis sie Vertrauen aufgebaut haben und dann ähm (...) fragen sie mehr, erzählen mehr von sich. Oder auch traue ich auch mehr, mich etwas zu fragen, das vielleicht ein bisschen persönlich ist oder schwierig ist für die Eltern.</p>
	<p>mit albanischem Migrationshintergrund</p>	<p>umfasst, wie die HFE ihre Rolle gegenüber der Rolle der Eltern in ihrer Arbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beschreibt</p>	

Anhang

	HFE aktiv/Eltern passiv (mit alb. Mh.)	Die HFE spielt eine aktive Rolle, wenn sie die Eltern fragt oder etwas mit ihnen unternimmt, wenn sie mit dem Kind oder den Eltern anwesend ist oder wenn sie die Führung in einer Situation übernimmt. Die Eltern spielen eine aktive Rolle, wenn sie mit dem Kind oder mit der HFE spielen, der	B2: Und das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis das umgesetzt wurde. B5: Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn ich den Vater auch ab und zu sehen würde zum Schauen, wie es ihm geht. Aber. Ich sehe eigentlich nur die Mutter.
	HFE passiv/Eltern aktiv (mit alb. Mh.)	HFE Fragen stellen, sie um Unterstützung bitten oder in der Gesprächs- oder Förderstunde anwesend sind. Die HFE spielt eine passive Rolle, wenn sie etwas nicht tut, etwas nicht tun kann (z. B. wegen einer institutionellen Barriere), sich zurückhält, um den Eltern die Führung zu überlassen oder sich weigert, etwas zu tun. Die Eltern werden als passiv bezeichnet,	B1: Da bin ich eben zu einem Gespräch- war ich schon noch mit dabei, aber dann wurde ich von Seiten des Kindergartens eben nicht mehr eingeladen. B5: Das muss dann meistens nicht die Mutter machen, weil sie ihren- Es war eher den zwischen mir und dem Kind. Bei ihr ist es immer so, dass sie es- sie macht es.
	HFE aktiv/Eltern aktiv (mit alb. Mh.)	wenn sie sich zurückhalten, nicht anwesend sind oder sich weigern, etwas zu tun.	B3: Die Zusammenarbeit ist sehr eng. Die Mutter ist immer dabei. Die Mutter beteiligt sich sehr aktiv. Ich versuche die Mutter, Mutter Inputs zu geben, zu erklären, warum was wichtig ist. B5: Also sie möchte dann, wenn er nicht genau das macht, was ich, was ich sage, dann fordert sie es von ihm.
	HFE passiv/Eltern		B1: Bei Familie X würde ich das unterstreichen, denn die Aussage, ja, es hat die

Anhang

	passiv (mit alb. Mh.)		<p>Beziehung beeinflusst, weil es eben für mich sehr schwer gemacht hat, Themen anzusprechen, in die Beratung zu gehen, weil ich oft das Gefühl hatte- oder für mich das ebenso rübergekommen ist, dass die Familie sehr beratungsresistent ist.</p> <p>B2: Vielleicht auch das zu Beginn der Früherziehung, wenn jetzt von der Mama oder vom Vater die Eltern kommen, oder Verwandte, dass vielleicht zu Beginn hat man mir dann eher gesagt: Ja, die nächste Woche soll ich nicht kommen.</p>
Eltern als Experten		umfasst, wie die Heilpädagogische Früherzieher:in das Konzept der Eltern als Experten ihrer Kinder versteht	<p>B3: (...) Ja, ich denke, dass was es sagt, die Eltern kennen ihre Kinder am besten.</p> <p>B4: Und von daher ist für mich jetzt am Coaching, dass sie zu Experten werden können, wichtiger als die eigentliche Arbeit mit dem Kind.</p>
Einfluss der HFE auf den Grad der Beteiligung		umfasst, ob die Heilpädagogische Früherzieher:in einen Zusammenhang zwischen ihrer Einladung zur Teilnahme und der elterlichen Teilnahme sieht und/oder wie dieser Einfluss aussieht	<p>B1: Und ja, das ist bei uns ja auch so, wenn jemand bei mir nachfragt, dann merke ich: Ah, okay, der interessiert sich wirklich für mich auch.</p> <p>B3: Und ja, es brauchte eine Einladung. Und dann war für</p>

Anhang

			<p>die Mutter das klar, dass sie sich beteiligen möchte.</p> <p>B5: Ich glaube, es ist dann wie so ein bisschen eingespielt und dann ändert man das nicht mehr.</p>
Stärken und Ressourcen		umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieher:in über ihr Verständnis von familiären Stärken und Ressourcen und welche Rolle diese in ihrer Arbeit spielen	<p>B4: Ich glaube, ihre Fluchterfahrung. Ich glaube da, dass sie aus wenig ganz viel gemacht haben.</p> <p>B5: Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt.</p>

Hauptkategorie 4: Gelingensfaktoren/Herausforderungen für Zusammenarbeit			
Subkategorie	Sub-Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Elternbezogene/ Familienbezogene Faktoren	Gelingensfaktoren (Familie)	umfasst Faktoren in Bezug auf die Eltern und Familien mit albanischem Migrationshintergrund, die nach Ansicht der Heilpädagogischen Früherzieher:in zum Gelingen der Zusammenarbeit beitragen	<p>B2: Ich denke zwei Sachen. Einerseits das Vertrauen, das die Mutter bekommen hat. Und sie auch sieht kleine Fortschritte, kleine Fortschritte in der Entwicklung des Kindes, dass das so hilfreich war.</p> <p>B3: Ähm. Ich denke, es war erfolgreich, weil der Mutter, weil es der Mutter sehr</p>

Anhang

	Herausforderungen (Familie)	umfasst Faktoren im Zusammenhang mit den Eltern und Familien mit albanischem Migrationshintergrund, die nach Ansicht der Heilpädagogischen Früherzieher:in zu den Herausforderungen der Zusammenarbeit beitragen	wichtig ist, ihr Kind bestmöglich zu unterstützen, weil sie froh ist, wenn sie Input bekommt, wie sie das machen kann. B1: Oder eben was halt die Unterstützungsmassnahmen bewirken können, von dem her bin ich der Meinung, ich kann immer wieder darauf hinweisen, sensibilisieren, aber im Endeffekt ist es doch der Prozess der Eltern sich darauf einzulassen oder zu sagen: Nein zu verschliessen dem Gegenüber. B2: (...) Also eben die Verweigerung, Deutsch zu sprechen.
Interventions-/HFE-bezogene Faktoren	Gelingensfaktoren (Intervention)	umfasst Faktoren, die mit der Heilpädagogischen Früherzieher:in oder der HFE zusammenhängen und die nach Ansicht der Heilpädagogischen Früherzieher:in zum Gelingen der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beitragen	B4: Weil ich da als (VORNAME DER BEFRAGTEN) entschieden habe und nicht mehr als Pädagogin. B5: (...) (...) Huh. Also ich finde einfach, dass das Wichtigste ist, dass man die Eltern ernst nimmt.
	Herausforderungen (Intervention)	umfasst Faktoren, die mit der Heilpädagogischen Früherzieher:in oder der Frühförderung	B1: Also mir hat auch noch Erfahrung gefehlt, vielleicht jetzt gerade in der Zeit.

Anhang

		zusammenhängen und die nach Ansicht der Heilpädagogischen Früherzieher:in zu den Herausforderungen der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beitragen	B3: Ähm, ich denke grundsätzlich alles was mit Druck zu tun hat, wenn die Eltern sich unter Druck gesetzt fühlen von mir oder die Situation.
Institutions- /Gesellschafts- bezogene Faktoren	Gelingensfaktoren (Institution)	umfasst Faktoren, die mit einer Institution (z.B. einer Schule) oder mit der Gesellschaft zusammenhängen und die nach Ansicht der Heilpädagogischen Früherzieher:in zum Gelingen der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beitragen	B2: Ich habe gesagt, es wäre gut, dass der Junge, auch wenn wir jetzt eine Rückstellung die Ärztin dann beantragt, ich würde auch nicht unterstützen an der Rückstellung und gleichwohl ist es eine Chance, wenn der Junge sich mehr lösen kann.
	Herausforderungen (Institution)	umfasst Faktoren, die mit einer Institution (z.B. einer Schule) oder mit der Gesellschaft zusammenhängen und die nach Ansicht der Heilpädagogischen Früherzieher:in zu den Herausforderungen der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beitragen	B1: Da bin ich eben zu einem Gespräch- war ich schon noch mit dabei, aber dann wurde ich von Seiten des Kindergartens eben nicht mehr eingeladen. B4: Und hier in der Schweiz möchte man oftmals, dass nach dem alten Bild noch was ja noch irgendwo verankert ist, dass die Frauen vor allem zu den Kindern gucken, oder? Und dann passiert ja schon

Anhang

			eine Bildungsungerechtigkeit, oder?
Kindbezogene Faktoren	Gelingensfaktoren (Kind)	umfasst Faktoren in Bezug auf das Kind, die nach Ansicht der Heilpädagogischen Früherzieher:in zum Gelingen der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beitragen	B3: Die Kinder können sehr unterstützend sein. (lacht) Wenn sie die Eltern aktiv einbeziehen, aktiv einladen.
	Herausforderungen (Kind)	umfasst Faktoren in Bezug auf das Kind, die nach Ansicht der Heilpädagogischen Früherzieher:in zu den Herausforderungen der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund beitragen	B5: Ja, schon eine grosse Rolle, weil halt mit dem Kind, wenn einerseits die Sprache-Sprachbarriere da ist und auch halt mit dem Autismus, ist es sowieso schwierig an ihn heranzukommen.

XVIII. ÜBERSICHTSLISTE DES KATEGORIENSYSTEMS MAXQDA

Kategorien	Codings aller Dokumente
Kategoriensystem	
Hauptkategorie 1: Kenntnisse der HFE durch Zusammenarbeit	134 (MAXQDA 108)
Umgang mit Unterstützung ausserhalb der Familie	32
Werten und Einstellungen der Familien	62 (MAXQDA 54)
Familienzusammenhalt/Rollen innerhalb der Familie	25
Gastfreundschaft	7
Bild von Behinderung/Bild in der Öffentlichkeit	13
Bildung	9
Erziehung	8
Sprache	16
Migrationsgeschichte/Herkunft	24
Hauptkategorie 2: Methodik der HFE: Einladung zur Elternbeteiligung	104 (MAXQDA 91)
Einladung an Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund	27 (MAXQDA 24)
Anfangsphase (ohne alb. Mh.)	13
Übergänge/Herausforderungen (ohne alb. Mh.)	6
Im Laufe der Zeit (ohne alb. Mh.)	4
Materialien (ohne alb. Mh.)	4
Einladung an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund	77 (MAXQDA 66)
Anfangsphase (mit alb. Mh.)	17
Übergänge/Herausforderungen (mit alb. Mh.)	20
Im Laufe der Zeit (mit alb. Mh.)	24
Materialien (mit alb. Mh.)	16
Hauptkategorie 3: Haltung der HFE	217 (MAXQDA 163)
Definition der Elternbeteiligung	17
Rolle der Eltern/HFE	106 (MAXQDA 78)
ohne albanischen Migrationshintergrund	33 (MAXQDA 26)
HFE aktiv/Eltern passiv (ohne alb. Mh.)	11
HFE passiv/Eltern aktiv (ohne alb. Mh.)	1
HFE aktiv/Eltern aktiv (ohne alb. Mh.)	20
HFE passiv/Eltern passiv (ohne alb. Mh.)	1
mit albanischem Migrationshintergrund	73 (MAXQDA 55)
HFE aktiv/Eltern passiv (mit alb. Mh.)	20
HFE passiv/Eltern aktiv (mit alb. Mh.)	8
HFE aktiv/Eltern aktiv (mit alb. Mh.)	41

Anhang

HFE passiv/Eltern passiv (mit alb. Mh.)	4
Eltern als Experten	25
Einfluss der HFE auf den Grad der Beteiligung	30
Stärken und Ressourcen	39
Hauptkategorie 4: Gelingensfaktoren/Herausforderungen für Zusammenarbeit	164 (MAXQDA 134)
Elternbezogene/Familienbezogene Faktoren	90 (MAXQDA 83)
Gelingensfaktoren (Familie)	34
Herausforderungen (Familie)	56
Interventions-/HFE-bezogene Faktoren	57 (MAXQDA 56)
Gelingensfaktoren (Intervention)	41
Herausforderungen (Intervention)	16
Institutions-/Gesellschaftsbezogene Faktoren	10
Gelingensfaktoren (Institution)	1
Herausforderungen (Institution)	9
Kindbezogene Faktoren	7
Gelingensfaktoren (Kind)	4
Herausforderungen (Kind)	3

XIX. CODIERTE INTERVIEWABSCHNITTE

Hauptkategorie 1: Kenntnisse der HFE durch Zusammenarbeit

Interview	Absn.	Code: Umgang mit Unterstützung ausserhalb der Familie
Interview 1	42	<p>Genau dort fand ich es recht schwierig, weil ich oft mit der Mutter Gespräche geführt habe, also Beratungsgespräche, wo ich gesagt habe, es wäre gut, wenn sie vielleicht dies und das mal ausprobieren. Oder haben Sie dies und das schon ausprobiert und sie hat gefühlt schon alles gemacht, also gefühlt, alles ausprobiert und auch im Alltag immer wieder umgesetzt. Obwohl ich das dann, wenn ich in der Förderstunden da war, oft nicht gesehen habe. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzen, dass man zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf- den Fokus auf dem Essen liegt. Und ich habe immer morgens Termine gehabt bei der Familie und bin gekommen und der Junge hat im Pyjama auf dem Sofa gesessen, der Fernseher lief und das Frühstück war neben ihm. Und ja, wenn ich das wie angesprochen habe, dann hat die Mutter immer wieder gesagt: Ja, das mache ich normalerweise auch. Und da war es einfach schwierig, irgendwie dann (...) ja ranzugehen und zu sagen: Ja, aber ich sehe, wenn ich komme, ist es nicht der Fall, weil es einfach so, ja, sieht es eben durch so- Ich mach das schon so abgeblockt, hat gefühlt (...) immer.</p>
Interview 1	42	<p>Aktuell habe ich eine Familie, mit denen ich zusammenarbeite mit albanischen Wurzeln, wo (...) wo ich das anders erlebe. Also die sind sehr, sehr offen und sehr dankbar um (...) Hinweise, um Ideen umzugehen. Und ich erlebe generell eine sehr, sehr grosse Dankbarkeit. Die Familien mit albanischem Hintergrund, die bedanken sich sowas von überschwänglich immer bei mir. Da habe ich das Gefühl, es ist ja mein Job und ich mache es ja gern. Und dann denke ich immer das ist also für mich ist es selbstverständlich. Ihr braucht euch nicht so überschwänglich bedanken, aber für die ist das scheinbar was sehr Besonderes. Und das war auch bei der anderen Familie so.</p>

Anhang

Interview 1	52	Ja, eben diese- diese Offenheit
Interview 1	54	<p>B1: Also das finde ich es sehr individuell, also abhängig von den Familien jeweils. Bei Familie X ist es so gewesen, dass sie sich erst sehr schwergetan haben. Sie wollten auch erst nicht, dass ich noch weitere- weiteren Kontakt mit anderen Stellen quasi aufnehme, sondern es eher in Anführungsstrichen geheim halten. Das war eben- ist mir jetzt einfach in Erinnerung geblieben bei der Familie besonders schwierig, vor allen Dingen im Hinblick auf den Kindergarten. Also da wollten sie keine Unterstützungsmöglichkeiten, weil das Problem- Oder nicht das Problem, aber die Thematik ihres Sohnes nicht so wahrgenommen haben, wie sie wirklich ist. Und das war für mich auch wieder eine Herausforderung, das bei ihnen zu thematisieren, weil sie eine ganz andere Einstellung dem gegenüber gehalten haben. Und ja, sich auf so Gespräche dann selten eingelassen haben. Und der Start im Kindergarten für den Jungen war sehr, sehr schwer. Ich weiss leider im Nachhinein nicht, wie es ausgegangen ist, weil ich nicht weiterhin eingeladen wurde zu Gesprächen. Genau. Bei Familie Y hingegen merke ich, die sind extrem dankbar um jede Unterstützung. Da haben wir Spitex in der Familie, wir haben HFE, wir haben Logo, wir haben Physio. Genau. Und das Mädchen von Familie Y. Sie hat auch einen Bruder. Der ist eben ein Zwillingbruder. Der ist eben wie sie zu früh geboren und zeigt eine leichte Entwicklungsverzögerung auf. Und wir haben jetzt dort auch angefangen, Physiotherapie und HFE aufzugleisen. Genau, sie sind sehr, sehr offen den Unterstützungsmöglichkeiten gegenüber oder- (...) Und mit ihnen ist die Zusammenarbeit auch (...) flüssiger als bei Familie X, weil ja, wenn man ihnen (...) eben, wenn man sie um etwas bittet, ich weiss von der Logopädin, die hat vor allen Dingen auch mal gesagt: Es wäre wichtig, dass die Mutter bei einem Termin mit dabei wäre. Sie machen es dann auch möglich und bringen sich auch sehr ein. Sind sehr engagiert. (...)</p>
Interview 1	76	<p>B1: Es ist auch unterschiedlich. Also ich- Das hängt stark von den Themen ab, die die Eltern vielleicht auch selber mitgebracht haben. Eben. Bei Familie X ist es oft so gewesen, dass ja dadurch, dass sie, dass die</p>

		<p>Thematik nicht so (...) wahrgenommen haben oder wahrnehmen wollten. Ich möchte da nicht werten, aber einfach genau vom Gefühl her, das nicht für sich so gesehen haben, wie es wirklich war. Auch nicht den Riesenbedarf gesehen haben. Also ich gebe das Beispiel. Der Junge konnte das Alphabet vorwärts, rückwärts (...) von mittendrin anfangen, aber da war nichts. Kein Wissen hinter. Sogar einfach auswendig gelernt von dem Jungen. Und deshalb die Mutter aber wie- Oder die Eltern wie nicht gesehen- Sie haben gesagt: Ja, schauen Sie doch mal, er kann doch das ganze Alphabet und er kann die Zahlen. Das habe ich gesagt: Ja, das ist toll, aber das ist so wie- Also wenn ich dann gefragt habe: Ah, wie der Affe zum Beispiel. Also nach Beispielen gefragt habe. Da wusste das Kind gar nicht, was ich von ihm will. Also genau, und das ja- Da war es eben schwierig. Da war eben- Oftmals habe ich dann viel Redeanteil gehabt in Beratungssituationen oder eben, wie ich schon gesagt habe mit dem Kindergarten ihnen versucht zu zeigen: Hey, es gäbe gute Möglichkeiten den Jungen zu unterstützen, damit er einen guten Einstieg hat im Kindergartenalltag. Was sie aber ja- (...) für sich nicht in Anspruch nehmen wollten, weil für sie soweit alles in Ordnung war und sie ihren Sohn ganz normal im normalen Kindergarten gesehen haben. Dann sind aber eben leider Schwierigkeiten aufgetreten. Ja.</p>
Interview 1	110	<p>B1: Das ist sehr schwierig. (lacht) Genau weil eben, (...) man sieht den Stolz der Mutter und wie sie noch mehr, noch mehr präsentieren will und zeigen möchte, was der Sohn kann und worin er gut ist. Und aber das quasi wahrzunehmen, aber ihr gleichzeitig auch aufzuzeigen: Ja, das ist eine Kompetenz, die er kann. Aber da fehlt einfach noch was. Das ist extrem schwierig eben dass, dass man da dann nicht verletzend das formuliert, oder dass es wirklich so ankommt, wie es ankommen soll. Dass die verstehen, wie jetzt zum Beispiel Familie Y mit dem Hörgerät, dass es einfach nützlich ist, das zu nutzen. Oder eben bei Familie X, dass man einfach da noch ja ein paar Schritte zurückgehen muss noch mal und dem Kind einfach auch noch mal auf anderer Ebene Erfahrungen ermöglichen muss, damit es dahin kommt, dass der Buchstabe für was anderes steht. Und eben, dass da einfach das Ganze ein bisschen</p>

		komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können. Oder schreiben zu können.
Interview 2	52	<p>B2: Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Familie, dass die Eltern häufig ein medizinisches Modell hatten. Und auch in dem Sinn sehr gehört haben- Also sehr geschaut haben, was war- Sie verlassen haben auf was die Medizin sagt, was die Medizin sagt. Also da war es, da war es für mich von der Heilpädagogische Früherziehung häufig nicht ganz so einfach, den Eltern auch zu sagen: Ja, was bedeutet Entwicklung? Also es ist nicht einfach das es man dann Knopf drücken kann oder irgendeine Tablette verabreichen oder eine Operation oder viermal Diagnostik machen, wenn man immer wieder nach Hause in die Heimat zurückfährt. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Schon, es braucht schon Diagnostik habe. Wenn man dann immer wieder und noch nicht so viel, also da. Und da habe ich manchmal gedacht, da habe ich dann bei den Männern häufig auch eine gewisse Ablehnung erlebt. Und das ist bei albanisch Sprechenden, habe ich das häufiger erlebt. Ja, und eben häufig, also recht häufig so, dass sie dann Ferien benutzt haben und damit in ihrem Heimatland abzuklären dann zurückgekommen sind. Es ist alles besser, es ist alles viel besser, aber eigentlich sind sie gleichwohl hiergeblieben. Also das war eigentlich fast der stärkste Eindruck, dass ich das unter- das hat sich so unterschieden, die medizinischen Bilder. Sowohl früher noch so- also wie von de facto, also so ganz alte, also ich denke, es erhöht auch noch von der Kriegszeit her solche Bilder.</p>
Interview 2	68	<p>B2: Also es ist häufig so, wenn es beispiel- oder eine Entwicklungsabklärung ansteht, dass ich die Eltern dann begleite zu dem Gespräch, dass ich da bin, dabei bin. Eigentlich meistens. Das ist das eine. (...) Ich habe im Moment gerade eine Situation, wo ich noch nicht durchgedrungen bin und gesagt habe: sie müssen unbedingt jetzt einfach auch mit mit einer Sozialarbeiterin aus dem Dorf oder aus der Stadt Kontakt aufnehmen. Und das fällt dieser Arbeit für die albanische Familie noch ganz schwer. Bisher ich komme dann in die Rolle, dass ich über das ich irgendwelche Formulare immer wieder helfe zu übersetzen oder zu machen oder bei den Finanzen schaue. Und diese Ablösung, also</p>

Anhang

		wenn sie bereit sind, halt in dem Sinne auch Hilfe von aussen anzunehmen, aber natürlich auch finanzielle Sachen aufdecken müssen- Das ist nicht immer ganz einfach. Und das erlebe ich jetzt da in einer albanischen Familie als recht schwierig.
Interview 2	78	B2: Also ich kann jetzt gerade die aktuelle Familie, eine aktuelle, aber eben- Das ist wirklich so, dass ich jetzt erst nach einem Jahr den Vater wirklich kennengelernt habe. Ich habe ihn vielleicht vorher zwei, drei Mal gesehen, aber nur kurz. Er war arbeitslos in der Zeit, aber er ist dann immer aus dem Haus gegangen und die Mama hat dann immer gesagt, es sei für ihn zu schwierig, er nicht mit mir als Person, Frau, Mann, sondern einfach, dass das Kind Unterstützung bräuchte, und das würde ihn zu stark verelenden. Er sei dann lieber, dass er so auf andere Gedanken käme. Und jetzt hatten wir, um die Einschulung, jetzt hatten wir quasi ein Gespräch, wo die Logopädin und ich anwesend waren. Und da war er sehr offen. Und das war ein sehr gutes Gespräch und auch, dass sie in uns das Vertrauen haben und waren auch bereit. Wir haben die Formulare ausgefüllt und und und.
Interview 2	82	B2: Das war wirklich so. Und der Vater, er war dann bei den Gesprächen dabei. Aber ich konnte nicht dabei. Das war Corona. Genau. Genau. Aber zu Hause- Jetzt denke ich jetzt, jetzt hat er Arbeit. Daher sehe ich ihn nicht, auch nicht mehr häufig. Aber da ich glaube, er hat über die Mutter und die Berichte, so hat er auch Vertrauen gefasst. Und es war jetzt ganz positiv. (...)
Interview 2	84	B2: Offen. Die Mutter hat natürlich schon ein paar Mal gesagt: Ja, dass es schwierig wäre, dass er, dass er nicht- dass sie alles machen müsse. Also da kam aber schon der Teil auch hervor, dass sie schon für vieles einfach alleine dann dasteht. Der Vater zwar nicht dagegen ist, aber sie muss selbst entscheiden. Sie muss, sie muss, sie muss. Das kam schon auch. Und so war das jetzt wirklich schön in diesem Gespräch, der hat auch primär, nicht primär, aber da hat der Vater viel gesprochen. Und die Mutter hat dann ergänzt. Also wir hatten Übersetzer, Übersetzer, Übersetzung.

Interview 2	98	<p>B2: Ja. Also beispielweise in der Familie, bei der Familie Meyer war es auch so, dass die Mutter mich so gleich gefragt hat, ob ich Spielmaterial bei ihr lassen könne. Und wir haben dann immer wieder Spielmaterial gewechselt. Dass ich habe ihr Sachen gebracht, dann sind sie ein paar Wochen zu Hause und da hat sie wirklich mit den Kindern eingesetzt, also mit beiden. Ich habe dann für beide Kinder Sachen gebracht und das hat sich sehr bewährt. Schwieriger war- Das war auch mit Finanzen verbunden. Ich musste ganz klar sagen- Und ich würde auch eine Aktennotiz machen am Schluss. Es war gefährlich, weil beide Kinder sind auch hochgeklettert. Und sie konnten eine Terrassentür öffnen und auf der Terrasse draussen auf dem Balkon Terrasse sein und dann runterfallen. Dass man unbedingt jetzt entweder ein Netz oder eben die Türe verschliessen müsste. Und das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis das umgesetzt wurde. Es wurde dann aber- Jetzt ist es so und da habe ich dann gleich erfahren, aber das, das, das war schwierig. Aber das war, ich glaube, es hat wirklich auch mit Finanzen zu- dass sie Angst gehabt hatten. Ja, das kommt zu teuer und, und- Aber jetzt, jetzt, das funktioniert. Da musste ich wirklich Druck machen, also da muss ich kämpfen so und so. Eben ich muss (auch sagen), wenn jetzt etwas passiert, das wäre ganz schwierig für sie als Eltern, was bei oder wenn das ein Kind verunglücken würde, dass man sie da haftbar machen würde und einfach sagt den ganzen Rattenschwanz. Es hatte einfach eine Zeit gedauert, bis dass sie damit umgehen konnten. Jetzt ist gut. (...) Und da ist vielleicht insgesamt. Da sind der Familie. Es ist noch ganz junge Eltern. Da hat vielleicht auch geholfen. Also ich musste manchmal Förderungen stellen, aber es war dann auch wieder viel Herzlichkeit mit Lachen verbunden. Wir haben da einen engen Kontakt miteinander und ich bekomme dann vielleicht noch abends spät eine WhatsApp oder dann wieder ein Foto. Und das kann auch am Samstagabend mal sein, was sie jetzt machen müssten. So ist da der Kontakt. Ja, und so geht.</p>
Interview 2	106	<p>B2: Also ich würde schon sagen, ich behandle die Familie eigentlich gleich wie andere Familien. Also, es gibt keine Ausnahme. Dass ich natürlich auch immer sage: Schauen Sie, wenn Sie in der Schweiz leben, unser System ist so. Das muss ich schon mal erläutern. Unser System ist</p>

Anhang

		so. Ja, es ist bei uns zu Hause, ist alles viel einfacher und das verstehe ich nicht. Und, und, und. Ich sage: Okay, jetzt schauen wir wieder was, was sind Vorteile, was sind auch Nachteile hier. Aber wenn sie hier leben möchten und weiterhin, dann müssen wir schauen, was mit den Gegebenheiten, die hier in der Schweiz sind- Das muss ich dann auch klar erläutern. Und dann geht es in der Regel. Ja, ja, ja.
Interview 2	114	B2: Ich denke, sie sind sehr vertrauensvolle Beziehungen.
Interview 2	116	B2: Ja, Alle drei. Alle drei. Ja. Ja, würde ich sagen.
Interview 3	42	Ja, schöne schöne Zusammenarbeit. So ein herzlicher Umgang mit mir, mit dem Kind. (...)
Interview 3	50	B3: Genau. Ja, sehr viel Herzlichkeit.
Interview 3	68	B3: Ich habe die Eltern offen erlebt, offen für Unterstützung. Nicht alle. Es gab auch Eltern, die skeptisch waren und kritisch eingestellt gegenüber Unterstützungsangeboten. Aber ja, ich denke, die Familien, die bei uns sind, sind freiwillig bei uns. So eine, ich denke, eine Grundbereitschaft für Unterstützung bringen diese Familien meistens mit. Naja, ich habe die Eltern offen erlebt.
Interview 3	82	B3: Eigentlich. Eher nicht. Ich fand die Zusammenarbeit sehr, sehr offen, sehr wertschätzend. Sie waren sehr offen gegenüber und Unterstützungsmöglichkeiten verschiedenen- Sie haben uns viel Vertrauen entgegengebracht. Sie haben immer auch geäußert, dass sie davon ausgehen, dass wir das Beste für ihren Sohn wollen, dass wir es auch so sehen wie die Eltern. Nein.
Interview 4	44	B4: (lacht) Das ist eine offene Frage. Ähm. Meistens ist schon, wie an der Tür wird man, wie man empfangen wird. Bei Familie Meier ist meistens die Tür gerade ganz auf, oder? Wusch. Da ist so wie wusch innen und dort, wenn die Familie wird man- Oder bei der Familie Müller, albanische Familie Müller, ist meistens jemand steht in der Tür, die Tür ist halb auf und es ist ein ganz anderes Empfang, oder? Und dann ist immer die Frage, wenn jetzt zum Beispiel die Mama aufmacht, sie spricht meist Albanisch, ähm und mal so in ihrer, ich sag jetzt mal,

Anhang

		<p>Küchensprache, also so in diesem Kern so vereinzelt Brocken, vielleicht Englisch oder Deutsch, und dann merke ich, meine ich, ganz viel mehr praktisch irgendwie so gar nicht über den Kopf, sondern eher, dass ich schon wie mit Gebärden anfangen: Hey oder so. Oder so mit den Kindern genauso mit den Mamas.</p>
Interview 4	50	<p>B4: Dankbarkeit. Wenn ich zu spät komme, was oft in der HFE vorkommt, ist immer Verständnis.</p>
Interview 4	52	<p>B4: Ah. Das war bei Familie Schmidt. Familie Schmidt hat ein Kind gehabt, das die Familie Teufelskind genannt, weil es sehr, weil es nicht gehört- Also da war einfach so der Blickkontakt noch nicht aufgebaut beim Kind. Und nachher hat dieses Kind- Sie ist Nina, oder so wird sie anonymisiert genannt, hat angefangen auf mich zu reagieren und nachher ist so die ganze Familie aus. Die Familie war so über verschiedene Länder verteilt und auch Städte in der Schweiz. Sassen sie plötzlich im Wohnzimmer und sehr schwarz gekleidete Personen. Und ich komme da innen und sie sassen alle so. In der Küche, war ein grosse Festmahl vorbereitet und dann sollte ich vor allem zeigen, wie ich mit diesem Teufelskind arbeite. Und ich war so gestresst, weil ich das noch nie erlebt habe. Weil ich gesagt habe, was wollen sie von mir, oder? Und ich habe dieses Kind einfach nur gerne gehabt und ich habe ihnen einfach nur gezeigt, was sie machen müssen oder was ich tue. Und nachher haben alle geholfen. Und das war einfach. Das erlebe ich immer wieder in diesen albanischen Familien. Es gibt irgendwelche Codes, so ganz viele Codes, und wenn man die einhält, kriegt man- Ah, ich glaube, ich gehörte nachher wie in so einem Klan innen. Also wenn mein Auto kaputtgegangen ist oder irgendwas war, dann hat irgendjemand da mir geholfen. Also und ich habe gemerkt, das stresst mich. Und dann die Zusammenarbeit- Sie sind in den Kanton Zürich gezogen, da bin ich beschenkt worden mit, ich weiss nicht mehr, (lacht) mit Wodka. (lacht) Und da ist nachher immer noch so eine Verbundenheit geblieben. Also auch einladen zu Weihnachten und so was ist, so sie sehr dankbar waren. Oder ein anderes Beispiel war, dass da waren sie am Umziehen und sie wussten nicht, wie sie den Schrank auseinander- Oder ich habe einfach</p>

		den Akkubohrer genommen und habe ihnen es gezeigt und alle so völlig (lacht) baff, sodass ich das kann oder gezeigt habe. So können wir das mit dem Schrank machen und alle haben geholfen. Also auch die Nina zum Beispiel. Und dann gehörte ich da plötzlich innen, oder? Und nachher als dann wirklich der Abschluss mit der Früherziehung, das war ganz schlimm für sie, dass ich wie- (...) Das ist ja nur Arbeit ist und ich Familie und das ist dann so ganz schlimm. Ja genau. Das war genau so. Und es war so auch Kontakt mit Kindergarten, was die brauchen und das Familienverständnis. Das albanische Familien Verständnis ist ja ein ganz anderes als das Schweizer Verständnis. Ja.
Interview 4	64	B4: Also die Mama, habe ich den Eindruck, ist sehr zentral in den Familien und die Männer sind oftmals so die Anwält. Sie sind sehr bemüht und halten den Rücken der Frau frei, so dass sie dem Kind das zukommen. Sie sind interessiert so und für den Moment. Und meistens sind die Väter sehr mit wirklich- mit Arbeiten im Aussen beschäftigt. (...) Aber sie wollen wissen, wie muss ich das machen und wie muss ich bei Ärzten vorsprechen? Und genau.
Interview 4	66	B4: Das ist auch sehr viel Überredungskunst. Und man muss den Sinn erklären, warum. Man muss sehr starke Bilder finden, warum es Sinn macht, das jetzt zu tun. Ansonsten wird es abgelehnt. Ja. Oder man muss auch ein Stück weit so eine emotionale Drohung, merke ich. Für mich ist es schon eine Drohung, wenn ich sage zum Beispiel: Ich habe jetzt zum Jahresende sehr viel Überstunden und ich komme weniger. Dann merke ich aber, wenn sie weniger kommt, dann können wir ja, dann müssen wir das machen. Also es ist nicht so sehr Hilfe zur Selbsthilfe, so von wegen, wir nehmen selbst wahr, es geht nicht, sondern ah, wenn sie nicht kommt, dann müssen wir. Also so erlebe ich es oft. Ja. (...) Ich glaube es kann auch in anderen Familien sein. (lacht)
Interview 4	76	B4: (...) (...) (...) Gar keine. (...) Ich habe daraus verstanden, das Verhältnis von sie sind sich bewusst, sie sind Eltern, aber sie sind damit beschäftigt, die Frau eigentlich mit dem ganzen Haushalt und der Mann mit dem Arbeiten. Und ich habe dann verstanden, dass in der Ursprungsfamilie vor allem die Kinder untereinander sich erziehen und dass die Eltern gar

		nicht so den Auftrag haben, der hier in der Schweiz definiert wird. Und da hat unsere Arbeit dann eigentlich angefangen und da habe ich dann auch die Thematik von den Vätern, also dass sie schon sich wünschen, so ein Schweizer Vater zu sein, aber ihnen eigentlich das Vorbild fehlt von ihrer Mentalität her. Und da habe ich so in der Arbeit angefangen auf diesen Schmerz einfach von fehlender Vaterlosigkeit. Und jetzt hier in der Schweiz das zu übernehmen, oft eine Überforderung, emotionale Überforderung. Und dass sie da einfach oft froh sind: Kannst du mir sagen, was ich jetzt machen muss? Und wie muss ich das anfühlen, so die ganzen Emotionen eigentlich ja.
Interview 5	66	B5: Um. Also ich- Von der HFE habe ich das Gefühl, sie schätzen diese Besuche oder die Unterstützung. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie immer Ausreden haben, wieso sie nicht zu Hause sind oder so. Ähm. Es ist ihnen auch wichtig, dass ich wirklich jede Woche komme. So, ich glaube, diese Unterstützung, haben sie gemerkt, dass das ja gut ist für sie. Ähm. Sonst haben sie einfach die Kinderärztin. Aber da sind sie sehr skeptisch, weil es eben schon viele- Sie fühlen sich- Sie fühlen sich nicht immer so gut aufgehoben. Es gab noch zwei, drei andere Situationen. Jetzt, abgesehen von dem, dass sie vergessen haben, ihn anzumelden. Gab es vorher irgendwie eine Situation, wo er krank war und sie wollten einen Termin. Und dann hatten die gesagt, sie haben keine Zeit, wo sie dann finden, da gehe ich nie mehr hin. Aber trotzdem haben sie dann nicht gewechselt. Ähm. Ja, das ist- Es ist- Sie fühlen sich schnell nicht verstanden, habe ich das Gefühl.
Interview 5	80	B5: Ähm. Hm. Sie probiert eigentlich schon, das zu machen, wenn ich etwas sage, jetzt machen wir das so diese Aufgabe oder was auch immer, dann probiert sie auch umsetzen oder ja- oder hatte eine eigene Idee oder so. Aber sie ist recht streng mit dem Kind. Also sie möchte dann, wenn er nicht genau das macht, was ich, was ich sage, dann fordert sie es von ihm. Oder wenn er, keine Ahnung, wenn er- Sage mal ein Beispiel. Wenn er muss- wenn er nach Farbe sortieren muss zum Beispiel oder so und er macht es dann so langsam oder so und ich finde dann super, wenn es fertig ist, ja super, wir haben es geschafft und so. Und sie findet dann

		jetzt machst du es nochmals, wo jetzt nochmals richtig. Jetzt also so ja, sie ist streng mit ihm. Sie erwartet viel von ihm und ja (seufzt) so sagen, es ist halt schwierig. Grundsätzlich finde ich aber hat sie eine gute Interaktion, aber mit einem Kind mit Autismus ist es schwierig zu interagieren. Und das hat sie wie auch noch nicht verstanden, dass das einfach anders ist, dass es schwieriger ist, an ihn heranzukommen. Und dass er vielleicht auch Dinge anders versteht wie wir.
Interview 5	84	B5: Schwierig. Weil sie wirklich ja auch Erwartungen hat, auch. Oder ich hab's auch gemerkt im Test. Ich habe mit ihm den SON-R gemacht. Und einmal den ET 6-6. Das ist ein Entwicklungstest. Und das war für sie schwierig auszuhalten, wenn er etwas nicht gemacht hat. Und ich habe immer versucht zu erklären, bei ihm ist auch schwierig zu wissen, kann er es nicht oder versteht er die Aufgabe nicht oder will er nicht? Wo sind wir da? Und sie hat immer das Gefühl gehabt, er konzentriert sich nicht richtig. Er gibt sich keine Mühe. Er müsste das können, aber er will- er macht nicht. Und es gab dann so richtig ganz schwierige Situationen, weil er- Und wenn du nicht ganz sicher bist, versteht er jetzt die Aufgabe nicht, oder? (...) Ja. Dann. Das ist so die, die vielleicht nochmals zurück zu der ähm (...) Elternbeteiligung. Oder auch welche Rolle spielen die Eltern oder so in der Arbeit? In dieser Familie ist- Geht es viel darum, eigentlich den Eltern zu, zu oft den Eltern aufzuzeigen, was die Schwierigkeiten sind von ihm. So sehr viel Aufklärungsarbeit eigentlich. Das ist so fast jede Woche Thema. Damit sie sehen ähm, es ist nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann oder weil er die Welt anders sieht. Das ist schon bei ihnen wirklich ja.
Interview 5	100	B5: Also ich habe das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung habe. Vor allem- Also die Mutter ist offen und erzählt mir auch mal Sachen, die sie beschäftigt, oder- Ähm, ja. Oder als die Diagnose kam, hat sie mir erzählt, dass es zu Hause sehr schwierig war und dass alle so betrubt waren. Und sie hat irgendwie- Irgendwann hat sie den anderen von der Va- also den Schwiegereltern und dem Mann gesagt, das müsste mal aufhören, sonst ähm schaffe ich es nicht mehr. Einfach so persönliche Dinge, erzählt sie mir. Und ich finde, wenn Eltern soweit sind, dass

Anhang

		<p>sie so auch persönliche Sachen ansprechen, dann hat man eine gute, ein gutes Vertrauensverhältnis. Und zum Vater so ein bisschen- Also ich glaube, ähm es ist auch eine gute Beziehung. Nicht so extrem distanziert oder so. Also er ist immer freundlich zu mir oder so. Das glaube ich, stimmt auch. Ähm, aber weil ich ihn nicht so oft sehe- Beratungsgespräche finden ja auch nicht gerade jeden Monat statt. Das ähm- Aber wenn ich mit ihm ab und zu mal übers Telefon spreche, weil ich mit ihm noch etwas besprechen muss, das die Mutter nicht alleine entscheiden kann, dann hat sie mir auch schon während der Stunde hat sie schnell ihn angerufen und ich habe mit ihm telefoniert. So, das ich- Genau das habe ich vergessen. Das haben wir auch schon so gemacht. Wenn sie quasi nicht entscheiden kann alleine, dann wirkt er immer sehr freundlich und auch kooperativ und äh- Ja, stimmen meistens zu, wenn ich eben sage, es wäre jetzt gut, wenn ich mit der Schulpsychologin telefonieren könnte, damit wir schauen können wegen der Einschulung. Da sind sie eigentlich immer einverstanden. So. Ist es soweit, ist eigentlich gut. Ja.</p>
Interview 5	102	<p>Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es schwieriger war, bei ihnen eine Beziehung aufzubauen, wie bei anderen Familien. Also grundsätzlich finde ich, waren sie relativ offen. Ja.</p>
Interview 5	122	<p>B5: Um. Ja, ich denke, schwierig ähm, sie sind grundsätzlich offen, dankbar um Hilfe. Ähm.</p>
Interview 5	124	<p>Eben, sie machen vieles möglich im Sinne von ich kann sagen, es ist gut, wenn ich dann und dann komme. Und es ist meistens, sagen sie, ja, egal. Wenn ich mal eine Woche dann am Mittwoch komme und die nächste Woche am Freitag und einmal am Nachmittag, einmal am Morgen, sie sind die Familie, die ich immer so schön in die Lücken schieben kann. Das ist so. Sie sind sehr flexibel und offen und- ja.</p>

Werten und Einstellungen der Familien

Interview	Absn.	Code: Familienzusammenhalt/Rollen innerhalb Familien
-----------	-------	--

Interview 1	48	<p>B1: Um. Ja, also ich finde es. Ich finde es extrem faszinierend bei der Familie Y, wo ich jetzt eben aktiv bin. Dieser Familienzusammenhalt. Ich sehe immer die Tante und- also ich glaube drei Tanten, die wohnen alle dort in der näheren Umgebung und Cousinen und Cousins und da ist immer jemand aus der anderen Familie und unterstützt. Und aktuell hat die Mutter auch ihre Schwester zu Besuch und das ist einfach- Also das sind einfach Riesenfamilien, die sind total offen, und unterstützen sich so gegenseitig. Und das finde ich total schön zu sehen, dass die so einen Background haben, dass die so einen Rückhalt haben. Die Familien. Genau.</p>
Interview 1	52	<p>B1: (...) Dass (...) Jungen oder männliche Wesen eine sehr hohe Stellung haben. Das war bei Familie X der Fall, dass ihm sehr viel abgenommen wurde. (...) Ja, und er war wie ein kleiner Prinz behandelt worden ist. Also was auf der einen Seite schön ist, aber eben auf der anderen Seite der Selbstständigkeit des Kindes uh- wegen nicht ganz so ideal immer ist. Ähm. (...) Ja, eben diese- diese Offenheit und dieses- dieses- dieser Familienzusammenhalt, das finde ich sehr faszinierend.</p>
Interview 1	78	<p>B1: Also das weiss ich- jetzt nat- Also das hat so offenbar Familie X (...) nicht zu mir, dass sie mir das hätte sagen können. Ich habe einfach das Gefühl. Oder meine Interpretation ist dadurch, dass ja die Jungen eben einen sehr hohen Stellenwert haben in der Kultur. Dass ist einfach was unangenehm ist. Oder vielleicht sogar. Also Unerwünschtes ist das quasi, was nicht normal läuft, also in Führungsstrichen nicht normal läuft. Ja, dass etwas nicht der Norm entspricht oder abweichend ist und- (...) Ich (...) glaube, dass sie das schon auch wahrgenommen haben, weil sie auch gemerkt haben im Alltag: Es ist nicht immer einfach. Und das dadurch, dass der Junge noch eine Schwester bekommen hat, haben sie ja den direkten Vergleich, weil die Schwester ist neurotypisch entwickelt. Und ja, da ist ihnen dann schon oftmals aufgefallen. Oh. Dass die Schwester jetzt schon einen Schritt weiter als ihr Bruder vielleicht. Und ja, dass einfach- Dass es einfach immer noch ein Verarbeitungsprozess war oder beziehungsweise ein Prozess war es wirklich anzunehmen, dass mein Sohn, dass sich etwas einfach anders entwickelt oder abweichend</p>

Anhang

		<p>langsamer entwickelt als bei der Tochter. Und ich glaube, in der Kultur ist es einfach schwierig, das anzunehmen. Also es ist ja generell schwierig, aber durch diesen kulturellen Hintergrund glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin da auch zu wenig wissend über die Kultur jetzt.</p>
Interview 2	48	<p>B2: Also, da war es jetzt, dass wir gesehen haben, das Kind kommt wahrscheinlich zu einer Rückstellung. Da wäre es gut, wenn die Eltern, also Mama und Papa, nicht fast auf dem Kind (lacht) sitzen. Und ich sollte mich noch einbringen. Das wäre für den Jungen mal gut, dass er zu mir kommen könnte, um ein bisschen Distanz zu schaffen. Also Distanz Kind-Mama, Kind-Papa. Das ist ein Grund.</p>
Interview 2	64	<p>B2: Also ich habe natürlich schon auch Familien erlebt, die mir dann alle ihre Urlaubsfotos gezeigt haben. Was immer ganz wichtig war, dass sie da viele Leute zusammen sind in den vielen Dörfern auf dem Land. Aber dann miteinander ans Meer zu gehen, also da hat man immer viel erzählt, dass man auch- Es war häufig dann Albanisch, welche Leute aus dem Kosovo,- nicht häufig, aber ein paarmal, dass haben sie mich dann auch eingeladen, mitzuessen, dass sie da spezielle Sachen gekocht haben. Und dass ich dann eingeladen war. Das hat, das hat sich, das hat sich schon auch ergeben, dass ich vielleicht mal auch albanische Musik, dass mir das gezeigt haben, also. Ja, dass ich mir da Zeit genommen habe hinzuhören. (...) Vielleicht auch das zu Beginn der Früherziehung, wenn jetzt von der Mama oder vom Vater die Eltern kommen, oder Verwandte, dass vielleicht zu Beginn hat man mir dann eher gesagt: Ja, die nächste Woche soll ich nicht kommen. Aber wenn das Vertrauen dann da war und sie mich schon lange gekannt haben, und das Kind wiederholt, dass ich komme, dann war ganz klar: Ah, da ist vielleicht die ganze Verwandtschaft da. Ich komme gleich wohl. Das so mit der Zeit hat sich das dann so verändert. Ja, das ist mir- Das ist seit den letzten paar Jahren (...) Aber es ist ein paar Mal so in albanischen Familien- Ja.</p>
Interview 2	78	<p>B2: Also ich kann jetzt gerade die aktuelle Familie, eine aktuelle, aber eben- Das ist wirklich so, dass ich jetzt erst nach einem Jahr den Vater wirklich kennengelernt habe. Ich habe ihn vielleicht vorher zwei, drei Mal gesehen, aber nur kurz. Er war arbeitslos in der Zeit, aber er ist dann</p>

Anhang

		immer aus dem Haus gegangen und die Mama hat dann immer gesagt, es sei für ihn zu schwierig, er nicht mit mir als Person, Frau, Mann, sondern einfach, dass das Kind Unterstützung bräuchte, und das würde ihn zu stark verelenden. Er sei dann lieber, dass er so auf andere Gedanken käme.
Interview 2	82	B2: Das war wirklich so. Und der Vater, er war dann bei den Gesprächen dabei. Aber ich konnte nicht dabei. Das war Corona. Genau. Genau. Aber zu Hause- Jetzt denke ich jetzt, jetzt hat er Arbeit. Daher sehe ich ihn nicht, auch nicht mehr häufig. Aber da ich glaube, er hat über die Mutter und die Berichte, so hat er auch Vertrauen gefasst. Und es war jetzt ganz positiv. (...) Aber natürlich auch die Mutter ist eine kurze Zeit lang abends arbeiten gegangen und dass man sehen musste, der Vater ist überfordert mit den beiden Kindern, das eine eben Autismus Spektrum und auch die kleine Schwester, also dass dann die die Kinder dann eben um halb elf erst ins Bett gekommen, wenn die Mama wieder zu Hause- Und dann hat das halt- und das dann beispielsweise verändern müssen. Und das war, glaube ich für die Eltern wirklich nicht so ganz einfach. Aber jetzt hat sich das wieder eingespielt. So. Ja.
Interview 2	84	B2: Offen. Die Mutter hat natürlich schon ein paar Mal gesagt: Ja, dass es schwierig wäre, dass er, dass er nicht- dass sie alles machen müsse. Also da kam aber schon der Teil auch hervor, dass sie schon für vieles einfach alleine dann dasteht. Der Vater zwar nicht dagegen ist, aber sie muss selbst entscheiden. Sie muss, sie muss, sie muss. Das kam schon auch. Und so war das jetzt wirklich schön in diesem Gespräch, der hat auch primär, nicht primär, aber da hat der Vater viel gesprochen. Und die Mutter hat dann ergänzt. Also wir hatten Übersetzer, Übersetzer, Übersetzung.
Interview 2	118	Aber sagen wir jetzt, wenn wir bei Familie Studer sind, da hat das jetzt bei mir schon eine Weile gedauert. Das Kind hat jetzt auch neu Logopädie. Und die Logopädin und ich, wir kennen uns gut, haben gesagt: Okay, es geht uns beide gleich. Irgendwann kannst du fast nicht mehr arbeiten, spielerisch, weil die Eltern sitzen so nah auf dem Kind und fast auf dir, dass du fast nicht mehr kannst. Und das hat uns dann auch

Anhang

		<p>noch so, wir müssen das verändern. Also ich eben- Dass sie und die Logopädin auch und die Mama bleibt draussen, dass der Junge sich mal auf sie einlassen kann. Und so gibt es dann eben Momente, wo man dann halt wirklich ringt, damit ringt, was könnte man verändern, was ist auch zumutbar, ohne zu verletzen.</p>
Interview 3	64	<p>B3: Verschieden. Ich habe Familien, die sehr klassisch, also klassisch, in denen, die die Mutter als Familienfrau tätig ist und der Vater arbeitet. Und daher der Vater auch über mehr Deutschkenntnisse verfügt und dann so die die Kommunikation nach aussen oft übernimmt, weil die Mutter noch nicht so viel in Kontakt gekommen ist. Ich habe auch Familien, bei denen-</p>
Interview 3	66	<p>B3: Familie M. und Familie- Ja, nein, Familie H. arbeiten beide. Aber die Mutter ist schon auch als Familienfrau tätig. Okay, beides. Aber ich habe auch Familien, in denen beide arbeiten. (...)(...)(...) Grundsätzlich in meiner Förderstunde waren immer die Mütter anwesend und bei Gesprächen beide.</p>
Interview 4	50	<p>Es ist wichtig, dass ich selbst Mama bin. Es ist wichtig, dass ich verstehe, was Ruhm und Ehre ist. Dass ich also den Vater, dass ich den Ehre, so dass ich das Gefühl von von Familie kenne</p>
Interview 4	52	<p>B4: Ah. Das war bei Familie Schmidt. Familie Schmidt hat ein Kind gehabt, das die Familie Teufelskind genannt, weil es sehr, weil es nicht gehört- Also da war einfach so der Blickkontakt noch nicht aufgebaut beim Kind. Und nachher hat dieses Kind- Sie ist Nina, oder so wird sie anonymisiert genannt, hat angefangen auf mich zu reagieren und nachher ist so die ganze Familie aus. Die Familie war so über verschiedene Länder verteilt und auch Städte in der Schweiz. Sassen sie plötzlich im Wohnzimmer und sehr schwarz gekleidete Personen. Und ich komme da innen und sie sassen alle so. In der Küche, war ein grosse Festmahl vorbereitet und dann sollte ich vor allem zeigen, wie ich mit diesem Teufelskind arbeite. Und ich war so gestresst, weil ich das noch nie erlebt habe. Weil ich gesagt habe, was wollen sie von mir, oder? Und ich habe dieses Kind einfach nur gern gehabt und ich habe ihnen einfach nur</p>

		<p>gezeigt, was sie machen müssen oder was ich tue. Und nachher haben alle geholfen. Und das war einfach. Das erlebe ich immer wieder in diesen albanischen Familien. Es gibt irgendwelche Codes, so ganz viele Codes, und wenn man die einhält, kriegt man- Ah, ich glaube, ich gehörte nachher wie in so einem Klan innen. Also wenn mein Auto kaputtgegangen ist oder irgendwas war, dann hat irgendjemand da mir geholfen. Also und ich habe gemerkt, das stresst mich. Und dann die Zusammenarbeit- Sie sind in den Kanton Zürich gezogen, da bin ich beschenkt worden mit, ich weiss nicht mehr, (lacht) mit Wodka. (lacht) Und da ist nachher immer noch so eine Verbundenheit geblieben. Also auch einladen zu Weihnachten und so was ist, so sie sehr dankbar waren. Oder ein anderes Beispiel war, dass da waren sie am Umziehen und sie wussten nicht, wie sie den Schrank auseinander- Oder ich habe einfach den Akkubohrer genommen und habe ihnen es gezeigt und alle so völlig (lacht) baff, sodass ich das kann oder gezeigt habe. So können wir das mit dem Schrank machen und alle haben geholfen. Also auch die Nina zum Beispiel. Und dann gehörte ich da plötzlich innen, oder? Und nachher als dann wirklich der Abschluss mit der Früherziehung, das war ganz schlimm für sie, dass ich wie- (...) Das ist ja nur Arbeit ist und ich Familie und das ist dann so ganz schlimm. Ja genau. Das war genau so. Und es war so auch Kontakt mit Kindergarten, was die brauchen und das Familienverständnis. Das albanische Familien Verständnis ist ja ein ganz anderes als das Schweizer Verständnis. Ja.</p>
Interview 4	54	<p>B4: Also was ich da merke, ist jetzt, dass die Familie der Klan hilft. Also jetzt bei dem Kind hätte ich die Familie vorher genannt Müller. Es sind immer die Väter mit dabei. Es sind alles und das ganze System hilft vor allem beim Kontakt Aufbau. Und ich merke einfach. Es helfen nachher alle mit. Es gibt doch dieses afrikanische Sprichwort. Ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Und ich merke immer diese Codes, die ich noch nicht definieren kann, eingehalten werden. Kommt nachher so ein ganzer Klan und hilft. Und das ist dann einfach so wie dass- Deswegen habe ich bei diesem Interview, ja gesagt, weil ich merke ja, das ist, das ist für mich albanische Familie und das habe ich bisher immer erlebt.</p>

Anhang

Interview 4	58	B4: Es sind sehr starke Emotionen, oder? Ich merke so, dem muss man gewappnet sein. Also gerade bei den Männern, finde ich, sind es sehr stark von, ich rufe jetzt meinen Anwalt an und- Und dann merke ich, dann kommen einfach Sorge ums Kind und da hilft einfach die Beziehung ist wieder aufrecht zu bekommen oder das ist- Und das ist einfach, wo ich so merke, ja, das unterscheidet mich dann vielleicht zu den Ehefrauen, die dann mehr vielleicht ruhiger sind und und mehr (...) angepasst und ich die dann eher so konfrontativ sagt so: Stopp, jetzt reicht's, oder? Genau. Oder so mehr klare Grenzen setze und da merke ich, da kommt wieder mein Deutsch mehr durch. Meine deutsche Seite.
Interview 4	60	B4: Genau. Dass die Familie über alles ist. Ruhm und Ehre, finde ich.
Interview 4	64	B4: Also die Mama, habe ich den Eindruck, ist sehr zentral in den Familien und die Männer sind oftmals so die Anwälte. Sie sind sehr bemüht und halten den Rücken der Frau frei, so dass sie dem Kind das zukommen. Sie sind interessiert so und für den Moment. Und meistens sind die Väter sehr mit wirklich- mit Arbeiten im Aussen beschäftigt. (...) Aber sie wollen wissen, wie muss ich das machen und wie muss ich bei Ärzten vorsprechen? Und genau.
Interview 4	76	B4: (...)(...)(...) Gar keine. (...) Ich habe daraus verstanden, das Verhältnis von sie sind sich bewusst, sie sind Eltern, aber sie sind damit beschäftigt, die Frau eigentlich mit dem ganzen Haushalt und der Mann mit dem Arbeiten. Und ich habe dann verstanden, dass in der Ursprungsfamilie vor allem die Kinder untereinander sich erziehen und dass die Eltern gar nicht so den Auftrag haben, der hier in der Schweiz definiert wird. Und da hat unsere Arbeit dann eigentlich angefangen und da habe ich dann auch die Thematik von den Vätern, also dass sie schon sich wünschen, so ein Schweizer Vater zu sein, aber ihnen eigentlich das Vorbild fehlt von ihrer Mentalität her. Und da habe ich so in der Arbeit angefangen auf diesen Schmerz einfach von fehlender Vaterlosigkeit. Und jetzt hier in der Schweiz das zu übernehmen, oft eine Überforderung, emotionale Überforderung. Und dass sie da einfach oft froh sind: Kannst du mir

Anhang

		sagen, was ich jetzt machen muss? Und wie muss ich das anfühlen, so die ganzen Emotionen eigentlich ja.
Interview 4	136	B4: Dann bleibt die Arbeit liegen und der Vater ist sich dessen gar nicht bewusst, weil die Aufteilung so ist, wie die Frau das macht, oder? Und dann geht es ja wieder zum Nachteil zum Kind, oder? Und das finde ich so- Da finde- Ich denke, die HFE mit ihren jetzigen Kontakten oder mit ihren Konzepten finde ich zu klein, oder? Weil sehr viele Kinder oder Migrantenfamilien kommen damit aus dem Bildungsstand der Familien, oder? Und dann wird da- Und hier in der Schweiz möchte man oftmals, dass nach dem alten Bild noch was ja noch irgendwo verankert ist, dass die Frauen vor allem zu den Kindern gucken, oder? Und dann passiert ja schon eine Bildungsungerechtigkeit, oder? Ohne dass es eigentlich schon losgegangen ist, oder?
Interview 5	60	B5: Ähm. Ehrlich gesagt nicht so viel. Also. Mehr einfach, dass Familie sehr wichtig ist. Und als sie leben, das ist noch speziell die- Diese Familie hat nur dies- Es ist ein Einzelkind und sie wohnen mit den Eltern vom Vater in einer Wohnung. Sie leben in einer Vier- oder Fünzimmerwohnung. Sind die Schwiegereltern, Vater, Mutter und Kind. Und das ist ja für uns jetzt schon noch speziell. Also wenn das- wenn das bei uns gibt, dann ist, ist man meistens- wohnt man in einem Haus und dann ist vielleicht eine Wohnung oder zwei Wohnungen oder so. Aber nicht in einer Viereinhalb oder Fünzimmerwohnung.
Interview 5	64	B5: Ähm. (...) Also hier ist eigentlich so, die Mutter sagt schon meistens, sie müsse es noch mit dem Mann besprechen. Also so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie nicht entscheiden darf. Also sie ist schon eine starke Frau und ähm. Ja. Oder so bei Gesprächen ist jetzt auch sie einmal nur sie dagewesen und nicht er auch noch. Sonst schauen sie meistens schon, dass er auch dabei ist. Ähm. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass er auch viel mit dem Kind macht am Wochenende, wenn er zu Hause ist. Das ist nicht einfach so, ist die Frau für die Kinder und die Erziehung da, sondern sie arbeitet auch Teilzeit. Genau.

Interview 5	78	<p>B5: Dann, wenn er dabei ist, übernimmt er diese Rolle. Wenn er ja anwesend ist, dann hat er wie den „Lead“, habe ich das Gefühl so. Ähm. Die Mutter erzählt auch, dass er besser auf den Vater hört. Also quasi der Vater kann sagen, Nein und dann ist es gut. Und sie muss ähm sehr bestimmt oder auch mal laut werden zum- dass er das macht, was sie will. Das erzählt sie meistens so.</p>
Interview 5	96	<p>B5: Ja, sonst ist er eigentlich- Ich weiss gar nicht mehr. Einmal (...) als er dabei war, weiss ich nicht mehr, was wir da besonders besprochen haben noch. Ähm. Sonst war- Ein Thema war dann noch Spielgruppe. Aber wir sind aus einer Spielgruppe rausgeflogen quasi, weil sie die Spielgruppe wie überfordert war und gesagt haben, das wollen wir nicht. Da habe ich aber auch meistens nur mit der Mutter gesprochen. Und sie hatte eigentlich was so die Zwischenstelle assoziiert, dann erzählt oder gesagt, was der Vater gesagt hat. Und ich also- Sie hatte mit ihm besprochen. Und ich glaube, so das Kritische kommt oft von ihm. Also er hatte auch hohe Erwartungen. Für sie war es ziemlich schlimm, dass das nicht geklappt hat in der Spielgruppe. Ähm, sie wollte das unbedingt. Und ich weiss nicht, ob da ein bisschen auch Druck kommt vom Vater: Das muss er doch können. Oder wieso machst du das nicht? Also, die Mutter hatte eine Zeit lang das Kind begleitet in die Spielgruppe. Das ging aber auch nicht wirklich. Und dann hatte der Vater, als er Ferien hatte, eine längere Zeit hat er ihn begleitet. Und dann hat es funktioniert. Also, es ist ein bisschen ja, dass sie, ich glaube schon, auch ein bisschen unter Druck steht von ihm. Dass er will unbedingt, dass er sein Kind normal ist und da in diese Gruppe hineinpasst. Und das gibt dann so ein bisschen Druck auf sie. Aber sonst? Also der Vater erlebe ich auch als (...) ähm (...) ja angenehm. Also, es ist, es ist- Man kann gut mit ihm sprechen und ihm Dinge erklären oder so. (...) Oder er greift einem nicht direkt an oder findet, was hast du schon zu sagen? Aber für ihn ist einfach schwierig, das zu akzeptieren und zu verstehen: Was ist jetzt das Besondere? (...) Die Behinderung zu akzeptieren. Ja, aber sonst habe ich das Gefühl, er- Wenn er- Ich könnte auch gut mit ihm arbeiten. Also er arbeitet halt einfach die ganze Woche. Deshalb sehe ich ihn nie. Und bei wichtigen Sachen ist er dann schon auch dabei. Da schauen sich sie eigentlich schon</p>

Anhang

		also- Also die Abklärung stattfand mit dem Jungen, da war er auch dabei. Um. Oder als es dann um ein Gespräch ging mit dem Mann von der Proinfirmitas, haben sie einen Berater, den ihnen mit den Hilflorenentschädigung geholfen hat und all diese Dinge- Da ist zu diesem Termin, ist er gegangen.
Interview 5	98	B5: Er ist schon ein bisschen das Familienoberhaupt, ist so. Um das dann das ja genau.
Interview 5	122	Ich habe das Gefühl, sie haben einen guten Zusammenhalt so. (...) Also ich habe das Gefühl, auch zwischen den Eltern das es gut ist, das Verhältnis. Aber das kann auch täuschen, wenn man nicht so viel beide sieht. Und (...) ich finde die Mutter, ich finde, die Mutter ist sehr stark. Sie sie findet einfach, ja, er hat jetzt das und das ist jetzt so. Jetzt müssen wir damit leben oder damit umgehen. Also. Sie sagt, dass viel so. Ähm. Sie haben ein gutes Prinzip innerhalb der Familie, ein gutes Netzwerk. Der Bruder hat, der Mann hat noch zwei Schwestern, die auch im gleichen Dorf wohnen und die Mütter wechseln sich ab mit Arbeiten. Und immer, also wenn die Mutter arbeitet, dann ist der Junge bei der einen Schwägerin oder bei den Schwiegereltern. So, sie decken so die Betreuung ab und habe das Gefühl, sie unterstützen einem da schon. Ähm. Eine Zeit lang war da, glaube ich, das Verhältnis zwischen Schwiegereltern und Mutter ein bisschen schwierig, weil die Schwiegereltern quasi alles ihn machen lassen haben und keine Regeln hatten und so. Oder wenn die Mutter gesagt hat: Nein. Dann hatte die Schwiegermutter gefunden: Ach lass ihn doch, ist doch jetzt nicht so schlimm. Und das hat sich jetzt gebessert. Ich glaube, sie haben das wie auch immer geschafft zum Ansprechen. Ich glaube, die Mutter ist schon auch relativ direkt und kann dann sagen: Hey, wir müssen jetzt streng sein mit ihm, sonst. Und das ist eine Stärke oder eine Ressource.

Interview	Absn.	Code: Gastfreundschaft
Interview 2	64	Es war häufig dann Albanisch, welche Leute aus dem Kosovo,- nicht häufig, aber ein paarmal, dass haben sie mich dann auch eingeladen,

Anhang

		mitzuessen, dass sie da spezielle Sachen gekocht haben. Und dass ich dann eingeladen war. Das hat, das hat sich, das hat sich schon auch ergeben, dass ich vielleicht mal auch albanische Musik, dass mir das gezeigt haben, also. Ja, dass ich mir da Zeit genommen habe hinzuhören.
Interview 3	42	Also ich denke, wenn ich jetzt sagen müsste, was verbindet die Familien, dann ist es für mich eine grosse Gastfreundschaft. Ich wurde immer sehr willkommen geheissen. Mir wurde immer etwas angeboten. Ich hatte das Gefühl, es war den Familien immer sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich willkommen fühle bei ihnen als Gast. Und sonst finde ich es schwierig, pauschal zu sagen, weil jede Familie sehr individuell ist und jede Erfahrung sehr individuell war mit den Familien.
Interview 3	44	B3: Äh. Ja, es gibt besondere Momente, dass ich zum Beispiel etwas mit auf den Weg bekomme, wenn sie etwas gekocht haben, oder dass sie mir dann noch etwas einpacken oder dass sie noch etwas auftischen und mir noch Käse und Oliven geben, dass wir noch zusammen- Das ist jetzt spezifisch eine Familie.
Interview 3	60	B3: Ähm. Ja, ich denke sicher die Definition Gast. Dass die Definition anders ist als in unserer Kultur, dass die Wichtigkeit, dass man sich wohlfühlt an einem Ort, dass man immer etwas angeboten bekommt, finde ich- Da nehme ich viel mit. Was ich auch finde, wäre es schön, wenn man etwas übertragen könnte. Tatsächlich so.
Interview 4	50	und was ich sehr wichtig finde ist, dass ich die Gast also diese Gastkultur dass ich die einhalte.
Interview 4	60	Und Gastfreundschaft. Genau.
Interview 5	50	Das Einzige, was immer- Das ist bei anderen Familien weniger ist. Sie bietet immer etwas zu trinken an. Vor allem am Schluss, wenn eigentlich fertig ist, fragt sie noch, ob ich noch Kaffee möchte oder so. Ähm. Genau. Das ist, finde ich jetzt, im Vergleich zu anderen Familien, ist es meistens so bei ihnen. Aber sonst ist irgendwie nicht- Nichts Spezielles. Irgendwie, dass ich mal keine Ahnung in ein Familienfest hineingeplatzt bin. Nein. Irgendwie so speziell.

Interview	Absn.	Code: Bild von Behinderung/Bild in der Öffentlichkeit
Interview 1	76	<p>B1: Es ist auch unterschiedlich. Also ich- Das hängt stark von den Themen ab, die die Eltern vielleicht auch selber mitgebracht haben. Eben. Bei Familie X ist es oft so gewesen, dass ja dadurch, dass sie, dass die Thematik nicht so (...) wahrgenommen haben oder wahrnehmen wollten. Ich möchte da nicht werten, aber einfach genau vom Gefühl her, das nicht für sich so gesehen haben, wie es wirklich war. Auch nicht den Riesenbedarf gesehen haben. Also ich gebe das Beispiel. Der Junge konnte das Alphabet vorwärts, rückwärts (...) von mittendrin anfangen, aber da war nichts. Kein Wissen hinter. Sogar einfach auswendig gelernt von dem Jungen. Und deshalb die Mutter aber wie- Oder die Eltern wie nicht gesehen- Sie haben gesagt: Ja, schauen Sie doch mal, er kann doch das ganze Alphabet und er kann die Zahlen. Das habe ich gesagt: Ja, das ist toll, aber das ist so wie- Also wenn ich dann gefragt habe: Ah, wie der Affe zum Beispiel. Also nach Beispielen gefragt habe. Da wusste das Kind gar nicht, was ich von ihm will. Also genau, und das ja- Da war es eben schwierig. Da war eben- Oftmals habe ich dann viel Redeanteil gehabt in Beratungssituationen oder eben, wie ich schon gesagt habe mit dem Kindergarten ihnen versucht zu zeigen: Hey, es gäbe gute Möglichkeiten den Jungen zu unterstützen, damit er einen guten Einstieg hat im Kindergartenalltag. Was sie aber ja- (...) für sich nicht in Anspruch nehmen wollten, weil für sie soweit alles in Ordnung war und sie ihren Sohn ganz normal im normalen Kindergarten gesehen haben. Dann sind aber eben leider Schwierigkeiten aufgetreten. Ja.</p>
Interview 1	78	<p>B1: Also das weiss ich- jetzt nat- Also das hat so offenbar Familie X (...) nicht zu mir, dass sie mir das hätte sagen können. Ich habe einfach das Gefühl. Oder meine Interpretation ist dadurch, dass ja die Jungen eben einen sehr hohen Stellenwert haben in der Kultur. Dass ist einfach was unangenehm ist. Oder vielleicht sogar. Also Unerwünschtes ist das quasi, was nicht normal läuft, also in Führungsstrichen nicht normal läuft. Ja, dass etwas nicht der Norm entspricht oder abweichend ist und- (...) Ich (...) glaube, dass sie das schon auch wahrgenommen haben, weil sie auch</p>

		<p>gemerkt haben im Alltag: Es ist nicht immer einfach. Und das dadurch, dass der Junge noch eine Schwester bekommen hat, haben sie ja den direkten Vergleich, weil die Schwester ist neurotypisch entwickelt. Und ja, da ist ihnen dann schon oftmals aufgefallen. Oh. Dass die Schwester jetzt schon einen Schritt weiter als ihr Bruder vielleicht. Und ja, dass einfach- Dass es einfach immer noch ein Verarbeitungsprozess war oder beziehungsweise ein Prozess war es wirklich anzunehmen, dass mein Sohn, dass sich etwas einfach anders entwickelt oder abweichend langsamer entwickelt als bei der Tochter. Und ich glaube, in der Kultur ist es einfach schwierig, das anzunehmen. Also es ist ja generell schwierig, aber durch diesen kulturellen Hintergrund glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin da auch zu wenig wissend über die Kultur jetzt.</p>
Interview 2	52	<p>B2: Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Familie, dass die Eltern häufig ein medizinisches Modell hatten. Und auch in dem Sinn sehr gehört haben- Also sehr geschaut haben, was war- Sie verlassen haben auf was die Medizin sagt, was die Medizin sagt. Also da war es, da war es für mich von der Heilpädagogische Früherziehung häufig nicht ganz so einfach, den Eltern auch zu sagen: Ja, was bedeutet Entwicklung? Also es ist nicht einfach das es man dann Knopf drücken kann oder irgendeine Tablette verabreichen oder eine Operation oder viermal Diagnostik machen, wenn man immer wieder nach Hause in die Heimat zurückfährt. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Schon, es braucht schon Diagnostik habe. Wenn man dann immer wieder und noch nicht so viel, also da. Und da habe ich manchmal gedacht, da habe ich dann bei den Männern häufig auch eine gewisse Ablehnung erlebt. Und das ist bei albanisch Sprechenden, habe ich das häufiger erlebt. Ja, und eben häufig, also recht häufig so, dass sie dann Ferien benutzt haben und damit in ihrem Heimatland abzuklären dann zurückgekommen sind. Es ist alles besser, es ist alles viel besser, aber eigentlich sind sie gleichwohl hiergeblieben. Also das war eigentlich fast der stärkste Eindruck, dass ich das unter- das hat sich so unterschieden, die medizinischen Bilder. Sowohl früher noch so- also wie von de facto, also so ganz alte, also ich denke, es erhöht auch noch von der Kriegszeit her solche Bilder.</p>

Interview 2	52	Äusserlich gesehen ist mir immer aufgefallen, dass also fast immer ja albanisch sprechenden Mütter immer sich sehr geschminkt haben. Das ist wie so einen Schutz, wie sie einen Schutz haben wollten. Oder von den Einrichtungen, also wenn jetzt nicht, wenn es Geld nicht das wirklich ein Problem war, sondern wenn, wenn, wenn, wenn die finanzielle Situation gut war, dass sie ganz ähnlich eingerichtet haben. Also man könnte den gleichen Tisch, die gleiche Farbe von den Möbeln (lacht)- Sehr aufgeräumt, also man findet kein Stäubchen irgendwie so als selbst, aber war wirklich bei albanisch, albanisch, albanisch Sprechenden. Sonst ist es Kosovo, ist es dann mal wieder anders. Aber schon eher mal als Albaner, das ist mir vor allem in den letzten Jahren, ist es mir aufgefallen, dass das praktisch gleich grau, grau, beige eingerichtet ist. Vielleicht kennen Sie das auch hier (unv.) Und das starke geschminkt sein von den Müttern. Ja, das wie so Schutz war.
Interview 2	78	B2: Also ich kann jetzt gerade die aktuelle Familie, eine aktuelle, aber eben- Das ist wirklich so, dass ich jetzt erst nach einem Jahr den Vater wirklich kennengelernt habe. Ich habe ihn vielleicht vorher zwei, drei Mal gesehen, aber nur kurz. Er war arbeitslos in der Zeit, aber er ist dann immer aus dem Haus gegangen und die Mama hat dann immer gesagt, es sei für ihn zu schwierig, er nicht mit mir als Person, Frau, Mann, sondern einfach, dass das Kind Unterstützung bräuchte, und das würde ihn zu stark verelenden. Er sei dann lieber, dass er so auf andere Gedanken käme.
Interview 3	56	Ja, und ich denke, dort war sicher auch die- Die Scham in der Öffentlichkeit war schon ein schwieriges Thema auch. Ich denke auch kulturell teilweise noch anders geprägt mit wie viel Scham, dass das verbunden ist oder wie es gesellschaftlich anerkannt ist, ein Kind mit Beeinträchtigung zu haben. Und wenn das Kind dann sich anders verhält als die anderen Kinder auf dem Spielplatz zum Beispiel- Und dort war die Schwierigkeit, dass wir nachher nicht mehr viel Zeit hatten, um an diesen Themen zu arbeiten.
Interview 3	58	B3: Also. Ich weiss einfach, dass es im albanischen Bereich, glaube ich, noch eine grössere Stigmatisierung ist, wenn ein Kind nicht der Norm

		<p>entspricht. Ich denke, auch in unserer Gesellschaft ist es ein grosses Stigma, ist das schwierig zu akzeptieren. Und dort denke ich auch und- denn es- Ich hatte das Gefühl, was in der Wohnung ist, das war in Ordnung. Aber wenn es auffällt, wenn man merkt nach aussen, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt, das war ein schwieriger Prozess für die Mutter, den ich dann auch nicht ausreichend begleiten konnte, weil nachher der Übertritt stattgefunden hat und ich die Arbeit beenden musste. Ich denke auch, das ist ein Prozess, der nicht aufhört. Der wird noch lange weitergehen. Aber ich hätte die Mutter dort gerne mehr begleitet. Aber ich, ja, ich denke, es ist ein Prozess, der alle Eltern auch betrifft, die mit den Reaktionen der Öffentlichkeit umgehen zu müssen. Ja, das ist sicher eine grosse Herausforderung grundsätzlich.</p>
Interview 4	60	Es ist wichtig, ein dickes Auto zu fahren. (lacht)
Interview 5	56	<p>B5: Ja, einfach immer wieder probieren, erklären, was ist denn das Spezielle an einem Kind mit Autismus? Sie vergleichen es immer mit dem gleichaltrigen Cousin und finden ja, der kann das ja auch noch nicht. Und das haben diese Besonderheiten von der Interaktion und der Kommunikation und im Sozialverhalten, das sehen sie wie nicht. Das ist wirklich fast jede Woche ein Thema, dass ich sage, das ist speziell oder ähm. Ja, das braucht sehr viel, (lacht) finde ich. Und es ist ein bisschen- Also ich war dabei, als sie die Diagnose bekamen und für den Vater war es ein riesen Schock, für die Mutter ein bisschen- oder sie kann es besser akzeptieren. Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn ich den Vater auch ab und zu sehen würde zum Schauen, wie es ihm geht. Aber. Ich sehe eigentlich nur die Mutter. Und ich glaube, ihnen ist nicht bewusst, dass der Kindergarten oder die Schule sehr schwierig werden könnte. Weil ich glaube, der wird nicht- der kann nicht alleine mal eine Stunde da sein. Da macht er, was er will. Er braucht wirklich Eins-zu-eins-Betreuung. Und deshalb ja könnte ich mir vorstellen, dass es dann schon noch schwierig wird, ähm, wenn es dann vielleicht im Kindergarten heisst, es geht nicht mehr, er muss in die Sonderschule. Und ich glaube, das wird für den- für die Familie sehr schwierig. Für die Mutter weniger. Kann es vielleicht</p>

Anhang

		eher noch akzeptieren, aber für den Vater wird das ganz schlimm. Das ist so.
Interview 5	84	B5: Schwierig. Weil sie wirklich ja auch Erwartungen hat, auch. Oder ich hab's auch gemerkt im Test. Ich habe mit ihm den SON-R gemacht. Und einmal den ET 6-6. Das ist ein Entwicklungstest. Und das war für sie schwierig auszuhalten, wenn er etwas nicht gemacht hat. Und ich habe immer versucht zu erklären, bei ihm ist auch schwierig zu wissen, kann er es nicht oder versteht er die Aufgabe nicht oder will er nicht? Wo sind wir da? Und sie hat immer das Gefühl gehabt, er konzentriert sich nicht richtig. Er gibt sich keine Mühe. Er müsste das können, aber er will- er macht nicht. Und es gab dann so richtig ganz schwierige Situationen, weil er- Und wenn du nicht ganz sicher bist, versteht er jetzt die Aufgabe nicht, oder? (...) Ja. Dann. Das ist so die, die vielleicht nochmals zurück zu der ähm (...) Elternbeteiligung. Oder auch welche Rolle spielen die Eltern oder so in der Arbeit? In dieser Familie ist- Geht es viel darum, eigentlich den Eltern zu, zu oft den Eltern aufzuzeigen, was die Schwierigkeiten sind von ihm. So sehr viel Aufklärungsarbeit eigentlich. Das ist so fast jede Woche Thema. Damit sie sehen ähm, es ist nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann oder weil er die Welt anders sieht. Das ist schon bei ihnen wirklich ja.
Interview 5	86	B5: Ja. Und irgendwie oder Verständnis war es auch. Irgendwie die Mutter akzeptiert die Diagnose schon, aber versteht nicht, was alles damit zusammenhängt. Das finde ich- Aber ich habe keine im Vergleich zu Schweizer Familien. Ob das da anders ist? Ob die eher akzeptieren, ah mein Kind hat jetzt diese Besonderheiten.
Interview 5	88	B5: Ich glaube schon. Das, die Sorge. Als die Diagnose gestellt wurde, war die grösste Sorge vom Vater, wird er einmal selbstständig? Und ich denke, das würde wahrscheinlich uns auch beschäftigen aber (...) Ich habe das Gefühl, dass in dieser Kultur vielleicht noch schwieriger ist. Er ist jetzt besonders sehr- Er hat eine Behinderung im also- Dass das vielleicht doch schwierig sein könnte, ähm in ihrer Kultur, das zu akzeptieren gegenüber den anderen, weil sie sind ja auch viel in ähm, in grossen Kreisen unterwegs. Ja, da muss man zeigen, wie gut und wie

Anhang

		<p>schön man ist. Also. (...) Ja. Ich sehe es ab und zu bei WhatsApp bei den Statusbildern, wenn die Mutter wieder irgendwie ein Foto von einem Familienfest, wo alle ganz wunderschön angezogen sind und- Solche Fotos sehe ich oft von ihr und ich denke, das ist schon noch schwierig mit diesem Kind, weil er ja ist halt anders. Ja.</p>
Interview 5	96	<p>Sonst war- Ein Thema war dann noch Spielgruppe. Aber wir sind aus einer Spielgruppe rausgeflogen quasi, weil sie die Spielgruppe wie überfordert war und gesagt haben, das wollen wir nicht. Da habe ich aber auch meistens nur mit der Mutter gesprochen. Und sie hatte eigentlich was so die Zwischenstelle assoziiert, dann erzählt oder gesagt, was der Vater gesagt hat. Und ich also- Sie hatte mit ihm besprochen. Und ich glaube, so das Kritische kommt oft von ihm. Also er hatte auch hohe Erwartungen. Für sie war es ziemlich schlimm, dass das nicht geklappt hat in der Spielgruppe. Ähm, sie wollte das unbedingt. Und ich weiss nicht, ob da ein bisschen auch Druck kommt vom Vater: Das muss er doch können. Oder wieso machst du das nicht? Also, die Mutter hatte eine Zeit lang das Kind begleitet in die Spielgruppe. Das ging aber auch nicht wirklich. Und dann hatte der Vater, als er Ferien hatte, eine längere Zeit hat er ihn begleitet. Und dann hat es funktioniert. Also, es ist ein bisschen ja, dass sie, ich glaube schon, auch ein bisschen unter Druck steht von ihm. Dass er will unbedingt, dass er sein Kind normal ist und da in diese Gruppe hineinpasst. Und das gibt dann so ein bisschen Druck auf sie. Aber sonst? Also der Vater erlebe ich auch als (...) ähm (...) ja angenehm. Also, es ist, es ist- Man kann gut mit ihm sprechen und ihm Dinge erklären oder so. (...) Oder er greift einem nicht direkt an oder findet, was hast du schon zu sagen? Aber für ihn ist einfach schwierig, das zu akzeptieren und zu verstehen: Was ist jetzt das Besondere? (...) Die Behinderung zu akzeptieren.</p>

Interview	Absn.	Code: Bildung
Interview 1	76	<p>B1: Es ist auch unterschiedlich. Also ich- Das hängt stark von den Themen ab, die die Eltern vielleicht auch selber mitgebracht haben. Eben. Bei Familie X ist es oft so gewesen, dass ja dadurch, dass sie, dass</p>

		<p>die Thematik nicht so (...) wahrgenommen haben oder wahrnehmen wollten. Ich möchte da nicht werten, aber einfach genau vom Gefühl her, das nicht für sich so gesehen haben, wie es wirklich war. Auch nicht den Riesenbedarf gesehen haben. Also ich gebe das Beispiel. Der Junge konnte das Alphabet vorwärts, rückwärts (...) von mittendrin anfangen, aber da war nichts. Kein Wissen hinter. Sogar einfach auswendig gelernt von dem Jungen. Und deshalb die Mutter aber wie- Oder die Eltern wie nicht gesehen- Sie haben gesagt: Ja, schauen Sie doch mal, er kann doch das ganze Alphabet und er kann die Zahlen. Das habe ich gesagt: Ja, das ist toll, aber das ist so wie- Also wenn ich dann gefragt habe: Ah, wie der Affe zum Beispiel. Also nach Beispielen gefragt habe. Da wusste das Kind gar nicht, was ich von ihm will. Also genau, und das ja- Da war es eben schwierig. Da war eben- Oftmals habe ich dann viel Redeanteil gehabt in Beratungssituationen oder eben, wie ich schon gesagt habe mit dem Kindergarten ihnen versucht zu zeigen: Hey, es gäbe gute Möglichkeiten den Jungen zu unterstützen, damit er einen guten Einstieg hat im Kindergartenalltag. Was sie aber ja- (...) für sich nicht in Anspruch nehmen wollten, weil für sie soweit alles in Ordnung war und sie ihren Sohn ganz normal im normalen Kindergarten gesehen haben. Dann sind aber eben leider Schwierigkeiten aufgetreten. Ja.</p>
Interview 1	82	<p>B1: Also in den Situationen ist es spannend, weil dann ist die Mutter oft dazugekommen und hat dann noch, ich weiss es nicht, ein Buch geholt und den Jungen quasi die Tiere benennen lassen darin. Also sie hatte ihm gefragt: Wie heisst das? Wie heisst das? Also quasi so mir präsentieren wollen, was er alles kann. Ähm. Genau, und ich habe das oftmals- Ich habe dann gesagt: Ja, super, dass er das schon alles kann und weiss und- Und ich habe dann jetzt gerade eben bei dem Buchstaben zum Beispiel aufgegriffen, dass wir dann geschaut haben, eben, das A wie der Affe. Also dass wir da spielerisch dann auch Bezeichnungen reinbringen können und oder ich quasi in seiner Reihenfolge vom Alphabet einen Buchstaben rausgenommen habe und die vertauscht habe oder so, dass er das quasi überhaupt erst mal wahrnimmt und auch wieder richtig rum reinsetzt. Das hat er, das hat er gemacht, weil eben dieses auswendig Gelernte. Das konnte er aber dann eben, wenn es ein bisschen komplexer</p>

Anhang

		<p>geworden ist, wie dann zum Beispiel eben A wie Affe, B wie Bär. Also einfach Beschreibungen zu den Worten dann auch zu finden. Ähm. (...) Ja, ich glaube, es ist dann so gewesen. Es war nämlich dann ein Tag, dass er Beschreibungen machen konnte. Aber die waren eben dann auch immer wieder die gleichen. Also gefühlt auch auswendig gelernt wieder, weil ich dann der Mutter gezeigt habe, eben, dass das schon ein Lernprozess ist, und es eine kognitive Leistung ist, alles auswendig zu können. Aber dass er, äh, ja, gar nicht wirklich versteht, was dahintersteht. Oder auch bei den Zahlen mit Mengen. Wenn ich dann gesagt habe: Okay, und wie viele Steinchen haben wir jetzt hier, wenn es zwei waren? oder ich gesagt habe: Gib mir doch bitte zwei. Und ich dann mit ihm die zwei abzählen wollte, dann hat er mit mir angefangen zu zählen und dann habe ich quasi die Zwei in der Hand gehabt und er hat aber eben weiter gezählt, weil er gar nicht verstanden hat, es geht jetzt um die Menge, sondern einfach seine auswendig gelernte Reihenfolge wieder losgerannt hat, ist dann quasi-</p>
Interview 1	110	<p>B1: Das ist sehr schwierig. (lacht) Genau weil eben, (...) man sieht den Stolz der Mutter und wie sie noch mehr, noch mehr präsentieren will und zeigen möchte, was der Sohn kann und worin er gut ist. Und aber das quasi wahrzunehmen, aber ihr gleichzeitig auch aufzuzeigen: Ja, das ist eine Kompetenz, die er kann. Aber da fehlt einfach noch was. Das ist extrem schwierig eben dass, dass man da dann nicht verletzend das formuliert, oder dass es wirklich so ankommt, wie es ankommen soll. Dass die verstehen, wie jetzt zum Beispiel Familie Y mit dem Hörgerät, dass es einfach nützlich ist, das zu nutzen. Oder eben bei Familie X, dass man einfach da noch ja ein paar Schritte zurückgehen muss noch mal und dem Kind einfach auch noch mal auf anderer Ebene Erfahrungen ermöglichen muss, damit es dahin kommt, dass der Buchstabe für was anderes steht. Und eben, dass da einfach das Ganze ein bisschen komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können. Oder schreiben zu können.</p>
Interview 4	60	<p>Der Bildungsbereich ist eher mehr- (...) weniger angesiedelt.</p>

Anhang

Interview 4	62	B4: So der hat nicht so eine Wichtigkeit, was man lernt, sondern wenn man etwas kann, zum Beispiel man kann Fliesen legen, dann kann man eigentlich ein ganzes Haus bauen. So.
Interview 4	132	Und vielleicht noch Bilderbücher anschauen, wenn sie doch gar nicht lesen können. Und dann beginnt so ein ganz traumatischer dramatischer Kontakt festzustellen, dass viele Frauen gar nicht lesen können oftmals. Oder die Deutschkurse deswegen auch nicht besucht werden. Und dann fange ich mit ihnen einfach an, so Bilderbücher zu lesen. Ganz einfach, dass sie den Kindern das zeigen können und dann den Bildungsstand von den Müttern, die ein Stück weit mit abholen, oder? Ja.
Interview 4	136	B4: Dann bleibt die Arbeit liegen und der Vater ist sich dessen gar nicht bewusst, weil die Aufteilung so ist, wie die Frau das macht, oder? Und dann geht es ja wieder zum Nachteil zum Kind, oder? Und das finde ich so- Da finde- Ich denke, die HFE mit ihren jetzigen Kontakten oder mit ihren Konzepten finde ich zu klein, oder? Weil sehr viele Kinder oder Migrantenfamilien kommen damit aus dem Bildungsstand der Familien, oder? Und dann wird da- Und hier in der Schweiz möchte man oftmals, dass nach dem alten Bild noch was ja noch irgendwo verankert ist, dass die Frauen vor allem zu den Kindern gucken, oder? Und dann passiert ja schon eine Bildungsungerechtigkeit, oder? Ohne dass es eigentlich schon losgegangen ist, oder?
Interview 5	58	B5: Ich weiss nicht, ob das jetzt auch eine Besonderheit ist von albanischen Familien. Also (...) Dass sich das wie weniger vorstellen können auch. Was bedeutet denn Schule hier?
Interview 5	94	B5: Ja und wenn du wenn wenn du nicht aus diesem Kontext kommst- Also für uns ist das Schulsystem einigermaßen klar, was- Wenn du nicht aus diesem Kontext kommst, selber nicht hier zur Schule gegangen bist- Oder auch noch keine Familienmitglieder mit Kindern, die schon in der Schule sind oder so, dann ist es schon noch schwierig zu verstehen und auch schwierig zu erklären, finde ich. Ja da hat es wie das Thema Integration abläuft. Jetzt aber ja mal schauen. Wir haben jetzt nächste

Anhang

		Woche das Gespräch und ich ja, ich bin gespannt, wie sie das dann aufnehmen.
--	--	--

Interview	Absn.	Code: Erziehung
Interview 1	42	Genau dort fand ich es recht schwierig, weil ich oft mit der Mutter Gespräche geführt habe, also Beratungsgespräche, wo ich gesagt habe, es wäre gut, wenn sie vielleicht dies und das mal ausprobieren. Oder haben Sie dies und das schon ausprobiert und sie hat gefühlt schon alles gemacht, also gefühlt, alles ausprobiert und auch im Alltag immer wieder umgesetzt. Obwohl ich das dann, wenn ich in der Förderstunden da war, oft nicht gesehen habe. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzen, dass man zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf- den Fokus auf dem Essen liegt. Und ich habe immer morgens Termine gehabt bei der Familie und bin gekommen und der Junge hat im Pyjama auf dem Sofa gesessen, der Fernseher lief und das Frühstück war neben ihm. Und ja, wenn ich das wie angesprochen habe, dann hat die Mutter immer wieder gesagt: Ja, das mache ich normalerweise auch. Und da war es einfach schwierig, irgendwie dann (...) ja ranzugehen und zu sagen: Ja, aber ich sehe, wenn ich komme, ist es nicht der Fall, weil es einfach so, ja, sieht es eben durch so- Ich mach das schon so abgeblockt, hat gefühlt (...) immer.
Interview 3	60	Was ich oft beobachte, ist ein anderer Zugang zum Thema Ernährung. Mehr offene Schränke. Mehr selbstbestimmter Zugang zu Lebensmitteln. Mmmm ja, ich denke, dort, ich versuche sensibel aufzuzeigen, wie wir es handhaben. Ich denke aber auch, es ist eine andere Kultur. Sie sind anders aufgewachsen. Ja. Also zum Beispiel freier Zugang zu Süßigkeiten bei den Kindern, dass sie so viel Schokolade essen dürfen, wie sie möchten, oder viel mehr als das, womit ich aufgewachsen bin. Das fällt mir in vielen Familien auf, dass da ein anderer Bezug zu den Lebensmitteln ist und zu der Selbstbestimmung auch der Kinder. Ähm. (...) Ja, und ich glaube, wenn man so ein bisschen pauschal verallgemeinernd, denke ich, dass die Kinder auch sonst vielleicht mehr

		bestimmen dürfen. Selbstbestimmter mehr, auch wenn es um Medienkonsum geht, teilweise. Habe ich aber auch sehr verschiedene Erfahrungen gemacht, teilweise auch nicht. Ähm. Wenn es um auch um Grenzen geht. Ja. Aber ich finde es immer schwierig, pauschal zu sagen, weil es ist in den Familien sehr verschieden. Und ich habe auch Familien, egal woher sie kommen, bei denen dieselben Themen da sind. Deswegen. Ja.
Interview 4	54	B4: Also was ich da merke, ist jetzt, dass die Familie der Klan hilft. Also jetzt bei dem Kind hätte ich die Familie vorher genannt Müller. Es sind immer die Väter mit dabei. Es sind alles und das ganze System hilft vor allem beim Kontakt Aufbau. Und ich merke einfach. Es helfen nachher alle mit. Es gibt doch dieses afrikanische Sprichwort. Ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Und ich merke immer diese Codes, die ich noch nicht definieren kann, eingehalten werden. Kommt nachher so ein ganzer Klan und hilft. Und das ist dann einfach so wie dass- Deswegen habe ich bei diesem Interview, ja gesagt, weil ich merke ja, das ist, das ist für mich albanische Familie und das habe ich bisher immer erlebt.
Interview 4	76	B4: (...) (...) (...) Gar keine. (...) Ich habe daraus verstanden, das Verhältnis von sie sind sich bewusst, sie sind Eltern, aber sie sind damit beschäftigt, die Frau eigentlich mit dem ganzen Haushalt und der Mann mit dem Arbeiten. Und ich habe dann verstanden, dass in der Ursprungsfamilie vor allem die Kinder untereinander sich erziehen und dass die Eltern gar nicht so den Auftrag haben, der hier in der Schweiz definiert wird. Und da hat unsere Arbeit dann eigentlich angefangen und da habe ich dann auch die Thematik von den Vätern, also dass sie schon sich wünschen, so ein Schweizer Vater zu sein, aber ihnen eigentlich das Vorbild fehlt von ihrer Mentalität her. Und da habe ich so in der Arbeit angefangen auf diesen Schmerz einfach von fehlender Vaterlosigkeit. Und jetzt hier in der Schweiz das zu übernehmen, oft eine Überforderung, emotionale Überforderung. Und dass sie da einfach oft froh sind: Kannst du mir sagen, was ich jetzt machen muss? Und wie muss ich das anfühlen, so die ganzen Emotionen eigentlich ja.

Interview 4	132	<p>B4: Genau. Ich habe oft das Gefühl, bei den albanischen Müttern vor allem geht es mehr um die Versorgung des Kindes. Die Kinder sind rein vom Essen, Trinken. Die Grundbedürfnisse sind sehr gut versorgt. Und das andere, der Beziehungsaufbau, das Spielen, da habe ich den Eindruck, das ist für die meisten völlig fremd, weil das vorher in der Familie schon ganz anders abgedeckt worden ist. Das haben ja die anderen Kinder übernommen. Und jetzt überfordere ich ja auch wie die Eltern in ihrer Rolle, jetzt müssen sie zum Arbeiten auch noch spielen, oder? Und vielleicht noch Bilderbücher anschauen, wenn sie doch gar nicht lesen können. Und dann beginnt so ein ganz traumatischer dramatischer Kontakt festzustellen, dass viele Frauen gar nicht lesen können oftmals. Oder die Deutschkurse deswegen auch nicht besucht werden. Und dann fange ich mit ihnen einfach an, so Bilderbücher zu lesen. Ganz einfach, dass sie den Kindern das zeigen können und dann den Bildungsstand von den Müttern, die ein Stück weit mit abholen, oder? Ja.</p>
Interview 5	122	<p>Eine Zeit lang war da, glaube ich, das Verhältnis zwischen Schwiegereltern und Mutter ein bisschen schwierig, weil die Schwiegereltern quasi alles ihm machen lassen haben und keine Regeln hatten und so. Oder wenn die Mutter gesagt hat: Nein. Dann hatte die Schwiegermutter gefunden: Ach lass ihn doch, ist doch jetzt nicht so schlimm. Und das hat sich jetzt gebessert. Ich glaube, sie haben das wie auch immer geschafft zum Ansprechen. Ich glaube, die Mutter ist schon auch relativ direkt und kann dann sagen: Hey, wir müssen jetzt streng sein mit ihm, sonst. Und das ist eine Stärke oder eine Ressource.</p>
Interview 5	126	<p>B5: Ja (...) Ich glaube (...), es gab immer wieder herausfordernde Situationen mit dem Kind oder eben auch diese Sache mit der Erziehung, Schwiegereltern, Eltern. (...) Und irgendwie hat die Mutter einfach oder auch die Eltern irgendwie verstanden: Ah, das ist jetzt wichtig und jetzt müssen wir das machen. Wir müssen Regeln haben, sonst macht er, was er will. Und dann haben sie auch noch so diesen Willen, das dann auch umzusetzen. Ähm. Ja.</p>

Interview 5	130	<p>B5: (...) (...) Ja, im Prinzip (...) ich versuche ihnen aufzuzeigen, was sie gut machen. Und ähm es gab bei dieser Familie mehrere Beispiele, wo (...) sie irgendwo so in einem Muster gefangen waren und man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie. Aber erst, als sie quasi von sich aus wie gesagt haben, wir haben gemerkt oder eingesehen, dass das nicht gut ist. Und ob das zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, er musste alle Zähne oben operieren, also rausnehmen, weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihm in einer Flasche, also Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup. Und man konnte es immer wieder sagen: Ja, das wäre besser, Wasser, oder das ist nicht so gut. Und irgendwie ein paar Monate nach dieser Operation hat die Mutter mir erzählt, ähm, sie geben ihm jetzt nur noch Wasser zu trinken. Und seitdem sei das viel besser. Er schlafe jetzt in der Nacht durch und wir müssen nicht mehr so oft aufs WC. Äh, ja. Es war so, wir haben gemerkt, dass das ähm- Es ist sehr schön. Ich sage dann: Ja, super. Aber dass ich das schon lange probierte, ihnen irgendwie beizu- schonend beizubringen, das hat nichts genützt. Aber irgendwann habe ich bei ihnen keine Ahnung durch welches Erlebnis hat bei ihnen Klick gemacht und seitdem ist super. Einfach das ist so noch speziell an dieser Familie. Es gab noch mehrere Beispiele, wo sie- wo man immer versucht, schonend bei ihnen zu erklären, was sie machen sollten oder was gut und nicht gut ist. Und das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter und irgendwann macht es bei ihnen Klick. Sie verbinden das aber nicht mit mir, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie- Ja, schlussendlich ist ja egal. Also in dem Moment sage ich dann: Ja, super, super, dass ihr das gemerkt habt und super, dass ihr das umgestellt habt. Ich versuche dann, sie zu bestätigen. Und nichts- Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt. Das nützt ja dann in dem Moment nicht. Ich wollte euch schon ein halbes Jahr lang erzählen. So probiere ich die</p>
-------------	-----	---

Anhang

		Ressourcen zu stärken, einfach in dem, was ich sehe. Die Familie macht gut und ähm genau das zu betonen und so sagen. Genau. Ähm.
--	--	---

Interview	Absn.	Code: Sprache
Interview 1	62	Sie haben mir im Anamnese Gespräch mit Unterstützung der Tante, weil sie einfach sehr gut deutsch spricht, ja einfach überhaupt erst mal die- die Geschichte erzählt (...) genau von der problematischen Geburt und (...) ja dem, was halt einfach vorangegangen ist, warum es jetzt im Früherziehung bedarf.
Interview 1	96	B1: Ähm, also was vielleicht jetzt bei Familie Y am Anfang etwas schwierig war, dass die Mutter eben Deutsch noch nicht so gut konnte, also die Sprache, einfach die sprachliche Barriere und auch kein Englisch konnte, sodass wir mehr oder weniger mit Händen und Füßen unterhalten haben. Aber ich- ich würde sagen, dass es eigentlich sogar fast bereichernd war für den Beziehungsaufbau. Aber eben bei anderen Familien ist es wahrscheinlich schon teilweise schwierig, wenn, ja wenn man dann Themen hat. Ich meine gut, da lädt man dann ja meist auch eh noch ein Dolmetscher zu ein. Sofern die Familie das Okay dazu gibt.
Interview 1	108	Und was ich vorher vergessen habe zu sagen, die also nicht nur die Sicherheit, die durch die Eltern vermittelt wird, sondern auch die Sprache. Also wenn das Kind einfach sprachlich auch mich vielleicht nicht versteht, dass die Eltern dann dort auch noch mal als Übersetzer für das Kind quasi dienen, damit das Kind es versteht, aber auch gleichzeitig für mich, wenn das Kind dann eben albanische Aussage macht, die ich nicht verstehe, dann kann ich wie auch direkt nachfragen: Was hat sie jetzt gesagt oder was bedeutet es jetzt?
Interview 2	52	Und ich habe auch erlebt, dass die Mütter, ausser sie mussten wirklich arbeiten gehen, kaum Deutsch gelernt haben. Das erlebe ich jetzt auch gerade wieder jetzt. Eine ganz, ganz tolle Familie. Und das und das Kind Potenzial, also Regelkindergarten mit Unterstützung habe ich es gerade übergeben. Und das war schon so das Kind hat einfach nicht gesprochen, aber die Mama hat kein Wort Deutsch und sie wollte auch nicht, bis dass

		<p>sie jetzt gesehen hat, die noch ein älteres Geschwister, die Kinder werden älter, ja, vielleicht könnte ich doch wieder ein bisschen arbeiten gehen und erst jetzt ist sie bereit, merkt man, dass sie Deutsch lernt. Und vorher gar nicht. Und das war nicht hilfreich für das Kind, weil das Kind hat bis vor kurz, jetzt spricht es Albanisch ganz gut und Deutsch kommt. Na ja, ab und zu kommen jetzt Wörter oder vielleicht sogar mal ein Zweiwortsatz. Aber da war wirklich hinderlich. Dass der Vater ist auch hier schon aufgewachsen. Der Vater spricht Schweizerdeutsch. Und die Mama hat sich einfach wie gewehrt. Und ab und zu habe ich das erlebt, auch bei Kindern, dann im Autismus Spektrum, bei albanisch sprechenden Eltern. Ich hatte in einer Familie beispielsweise stark das Gefühl, eigentlich wollte die Mutter in das Heimatland zurück und hat sich da gewehrt: Ich spreche nicht Deutsch. Und das war dann natürlich nicht unbedingt hilfreich für die Gesamtentwicklung vom Kind. Das ist mir da auch wieder aufgefallen. Also stärker, ja, eine stärkere Barriere so (...) eigentlich möchte ich in mein Heimatland zurück.</p>
Interview 2	62	B2: (...) Also eben die Verweigerung, Deutsch zu sprechen.
Interview 2	86	B2: Ich rede mit der Mutter italienisch, als ich zum Teil eine Zeitlang in Italien gelebt hat und mit dem Vater kann er nicht gut Deutsch. Er kann nicht gut Deutsch. Da war wichtig, dass ein Dolmetscher, ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin dabei war. Ja.
Interview 2	88	Und sie haben einfach italienisch miteinander gesprochen. Aber sie sind beide aus Albanien. Ja, ja, ja.
Interview 3	56	B3: Ähm, ja. Wäre jetzt eine andere Familie. Familie M. (lacht) Und bei Familie M. war das Thema, dass der Vertrauensaufbau mit der Mutter hat schon- Ich denke, die Sprache- Wir hatten grosse Sprachbarrieren und der Vertrauensaufbau brauchte viel Zeit und (...) als dann das Vertrauen da war und und sie sich mir geöffnet hat, war dann schon der Kindertarteneintritt da und wir hatten nicht mehr so viel Zeit, um an den Themen zu arbeiten, die auch schwierig waren im Alltag.
Interview 3	64	B3: Verschieden. Ich habe Familien, die sehr klassisch, also klassisch, in denen, die die Mutter als Familienfrau tätig ist und der Vater arbeitet.

Anhang

		Und daher der Vater auch über mehr Deutschkenntnisse verfügt und dann so die die Kommunikation nach aussen oft übernimmt, weil die Mutter noch nicht so viel in Kontakt gekommen ist. Ich habe auch Familien, bei denen-
Interview 3	76	B3: Verschieden. Ähm. Familie M. hat mir einfach erzählt, dass der Vater zuerst in der Schweiz war. Und die Mutter kam dann später, acht Jahre später. (...) (...) Und ja, ich denke, was sicher ein Thema ist, ist, dass es für die Mutter aufgrund der Sprache und der allgemeinen Situation war es nicht so einfach, Anschluss zu finden. (...)
Interview 4	26	Und wenn es kein albanischer Hintergrund war und vielleicht eine Schweizer Familie war, die war die Kommunikation sehr klar. Und wenn es jetzt mal eine Familie aus dem, mehr vielleicht aus dem afrikanischen Reich ist, es ist alles über Google Translate.
Interview 4	44	B4: (lacht) Das ist eine offene Frage. Ähm. Meistens ist schon, wie an der Tür wird man, wie man empfangen wird. Bei Familie Meier ist meistens die Tür gerade ganz auf, oder? Wusch. Da ist so wie wusch innen und dort, wenn die Familie wird man- Oder bei der Familie Müller, albanische Familie Müller, ist meistens jemand steht in der Tür, die Tür ist halb auf und es ist ein ganz anderes Empfang, oder? Und dann ist immer die Frage, wenn jetzt zum Beispiel die Mama aufmacht, sie spricht meist Albanisch, ähm und mal so in ihrer, ich sag jetzt mal, Küchensprache, also so in diesem Kern so vereinzelte Brocken, vielleicht Englisch oder Deutsch, und dann merke ich, meine ich, ganz viel mehr praktisch irgendwie so gar nicht über den Kopf, sondern eher, dass ich schon wie mit Gebärden anfangen: Hey oder so. Oder so mit den Kindern genauso mit den Mamas.
Interview 4	78	B4: Da frage ich immer nach, was darf ich genau mit Ihrem Kind machen? Dass ich mein Auftrag erkläre auf Englisch. Dass ich dann die Eltern frage, ob sie einen Dolmetscher organisieren können. Meistens kommt jemand aus der Familie, dann entstehen da meistens anregende Diskussionen und wie müssen wir dann das jetzt machen. Und ach ja, früher habe ich das bei meinem Kind so gemacht und- Also vom Vater

Anhang

		dürfen wir ja auch eigene Dolmetscher organisieren, aber die machen dann mehr einen Dolmetscher Auftrag. Und wenn jemand aus dem Bekanntenkreis von der Familie kommt, sind sie schon wie interessiert oder je nach Alter kommen so: Aber meinem Kind habe ich das so gemacht. Wenn ich sie frage, ob sie das dolmetschen können, dann ist sie ja: Was ist das eigentlich? Und dann sage ich ihnen, dass das ist das. Ah. Das haben wir so gemacht und dann entstehen Gespräche und ansonsten wäre das sehr distanziert.
Interview 4	132	Und vielleicht noch Bilderbücher anschauen, wenn sie doch gar nicht lesen können. Und dann beginnt so ein ganz traumatischer dramatischer Kontakt festzustellen, dass viele Frauen gar nicht lesen können oftmals. Oder die Deutschkurse deswegen auch nicht besucht werden. Und dann fange ich mit ihnen einfach an, so Bilderbücher zu lesen. Ganz einfach, dass sie den Kindern das zeigen können und dann den Bildungsstand von den Müttern, die ein Stück weit mit abholen, oder? Ja.
Interview 5	46	Ähm. Bei diesem Fall ist die Mutter auch immer dabei. Ähm, teils halt auch zum Übersetzen. Der Junge kann eigentlich nichts deutsch und und hinzu kommt das, dass er ASS hat, Autismus ja. Genau.
Interview 5	92	Dass sie wirklich beides hören, weil das, glaube ich, ist auch noch eine kleine Schwierigkeit, dass sie manchmal nicht alles- Sie spricht gut Schweizerdeutsch, aber sie hat gelernt so im Sprechen. Sie ist nicht zur Schule gegangen, hat Deutsch gelernt. Und ob sie dann immer alles richtig versteht und richtig weitererzählt, das habe ich gemerkt, aus Erzählungen vom Kinderarzt. Sie hat mir dann erzählt, wenn ich gefragt habe: Was hat der Arzt gesagt? Hat sie mir etwas erzählt. Ich habe nachher angerufen in der Arztpraxis und nachgefragt und gemerkt, dass das etwas anderes war. Sie hat nicht alles richtig verstanden oder nicht richtig weitererzählen konnte. Deshalb habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Vater auch dabei ist, dass sie beide hören.

Interview	Absn.	Code: Migrationsgeschichte/Herkunft
-----------	-------	-------------------------------------

Anhang

Interview 1	56	B1: Familie X kommt aus dem oder ja kommt aus dem Kosovo und Familie Y sind auch Kosovo Albaner.
Interview 1	58	B1: Eigentlich gar nicht viel, weil sie schon sehr, sehr lange (...) da leben. (...) Genau. Also, ich habe auch das Gefühl, dass sie sich- also sie sind sich schon ihrer- ihrem Hintergrund bewusst, aber ich habe das Gefühl, dass bei der Familie Y und jetzt aktuell die ich betreue, der Vater vor allem sich auch als Schweizer Bürger glaube ich an sie zu ihrem (unv.) Ja.
Interview 1	60	B1: Bei Familie X weiss ich es nicht mehr. Bei Familie Y aufgrund des Berufes vom Vater. Genau.
Interview 1	94	B1: Also ich merke bei Familie Y vor allen Dingen jetzt auch bei einer anderen Familie, wobei die eben keinen albanischen Hintergrund haben, sondern aus Sri Lanka kommen, aber trotzdem, dass einfach das Interesse an der Kultur, an den Gegebenheiten, an der Sprache, an den Lebensweisen, ja- ich habe wirklich das Interesse dran und frage auch vieles nach, wie man es in ihrer Kultur macht und warum. Und da merke ich einfach, dass sie da aufblühen und dass sie da, ja, sich öffnen können und sich ernst genommen fühlen, wenn sie dann von sich erzählen können. Und ja, das ist bei uns ja auch so, wenn jemand bei mir nachfragt, dann merke ich: Ah, okay, der interessiert sich wirklich für mich auch. Genau.
Interview 2	50	B2: Ich würde so sagen und schon unterschiedliche Erfahrungen. (...) Ich denke grundsätzlich nach den Jahren Albanisch oder man kann auch sagen ganz Exjugoslawien, da könnte auch Serbiens, könnte auch serbisch sein-
Interview 2	70	B2: Also häufig aus- Ich könnte ja die Ortschaft wirklich jetzt nicht gerade, aber häufig schon vom Land. Also auf dem Land, also ursprünglich in einem Dorf aufgewachsen sind und so, und so in die Schweiz gekommen sind.
Interview 2	72	B2: Also schon Kosovo, Albanien selbst, aus dem Kosovo. Vor allem die beiden, die beiden und dann ich muss hier mal überlegen- Und jetzt Nord

Anhang

		Mazedonien. Ja, dass man auch albanisch spricht. Ja. Aber schon vorwiegend Kosovo und Albanien. Ja.
Interview 2	74	B2: Unterschiedlich. (...) Unterschiedlich. Also. Ich habe es fast eher so erlebt, dass die Väter schon als Kind in die Schweiz gekommen sind. Also, da war ich mit neunzehn, zwölf Jahren. Dann hat auch die Schule noch gemacht und die Mütter dann- Die Frauen sind dann viel später gekommen, weil sie sich dann im Heimatland verheiratet haben. Und so kamen dann die Mütter hier in die Schweiz. Das kann sein acht, neun, zehn Jahre später.
Interview 2	76	B2: Schon häufig aus politischen, politisch, wirtschaftlich- Also das sind dann die Beiden. Politisch, wirtschaftlich. Ja.
Interview 2	106	B2: Also ich würde schon sagen, ich behandle die Familie eigentlich gleich wie andere Familien. Also, es gibt keine Ausnahme. Dass ich natürlich auch immer sage: Schauen Sie, wenn Sie in der Schweiz leben, unser System ist so. Das muss ich schon mal erläutern. Unser System ist so. Ja, es ist bei uns zu Hause, ist alles viel einfacher und das verstehe ich nicht.
Interview 3	72	B3: M und H aus dem Kosovo. Genau.
Interview 3	74	B3: Mazedonien. (...) Serbien. (...) (...) Ja.
Interview 3	76	B3: Verschieden. Ähm. Familie M. hat mir einfach erzählt, dass der Vater zuerst in der Schweiz war. Und die Mutter kam dann später, acht Jahre später. (...) (...) Und ja, ich denke, was sicher ein Thema ist, ist, dass es für die Mutter aufgrund der Sprache und der allgemeinen Situation war es nicht so einfach, Anschluss zu finden. (...)
Interview 3	78	B3: Bei Familie H. sie leben beide schon lange in der Schweiz. Und ich glaube, sie fühlen sich auch sehr verbunden mit der Schweiz. Aber auch verbunden mit dem Heimatland. Ich denke, es ist so wie viele, ähm, Menschen, die eingewandert sind in einem Land. Dass sie ein bisschen Heimat hier, ein bisschen Heimat dort, so man ist nirgends ganz zu Hause, aber an beiden Orten schon, haben sie mir oft erzählt. Ja, ich glaube, ihre Erfahrung ist positiv, was, was das ganze System in der

Anhang

		Schweiz betrifft, weil hier viel Unterstützung möglich ist, was in ihrem Heimatland nach eigenen Aussagen nicht möglich wäre. Weniger möglich wäre. Ja, ihre Geschichte ist für sie, was sie mir erzählt haben, positiv. Nur was halt fehlt, ist das, das Umfeld. Das fehlt schon, wenn die ganze Familie im Heimatland ist. Ja, schon immer auch mit Heimweh kombiniert.
Interview 3	80	B3: Nein. Also, es ist ein bisschen verschieden. Bei Familie M. ist, ist die Mutter in die Schweiz gekommen wegen ihrem Mann. Ja. Das ist auch bei anderen Familien so gewesen. Und, und der Mann, soviel ich weiss, kam wegen der Arbeit.
Interview 3	146	B3: Ich denke für mich das einzige, ja, dass das sich von der Haltung her finde, jeder Mensch, jede Familie, jedes System ist einzigartig und man muss sich neu auf, auf jede Situation und jede Familie einlassen. (...) Und egal mit welcher Herkunft sehr sensibel für die individuellen Erfahrungen sein versuchen. Ja, Ja, ja.
Interview 4	50	und dass ich nie in Frage stelle die Kriegssituation und dass ich auch aushalte, die Wut zum Beispiel
Interview 4	68	B4: Aber da kommt jetzt meine Geografie dazu. (...) Kosovo, Albanien. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da eine komplette Bildungslücke, weil ich merke, mich übersteigern das im Kopf durch diesen ganzen Krieg, wer gehört wohin. Und da merke ich, da bin ich selbst überfordert mit der Situation. Und zwar aus meiner eigenen Schulzeit noch. Und das gebe ich auch immer zurück in den Familien. Ich kann mir das auf Google Maps alles anschauen, aber ich kann mich nicht zu den Themen äussern. Das fällt mir sehr schwer. Dann ja. Ich akzeptiere einfach die Situation und mehr kann ich- Das habe ich auch schon als Lehrerin so gemacht, dass ich sage, ich habe da eine Bildungslücke und die kann ich von der Grösse her nicht schliessen. Es fällt mir wirklich sehr schwer.
Interview 4	70	B4: Bei der von mir, wo die Nina drin war, da habe ich zum Beispiel einen Riesenkonflikt ausgelöst, weil ich die Familie zu einem falschen Land zugeordnet habe. Und dann haben sie mir gesagt, sie sind keine- Und dann ist eine riesengrosse Sache entstanden und ich habe einfach

		gesagt, das liegt an meiner Unwissenheit, an meiner, meiner Bildung. Ich habe dann Bildungsfehler. Also ich habe da wirklich eine Lücke und es liegt nicht dran, dass ich sie nicht gerne habe, sondern ich muss es von ihnen genau hören, dass sie es genau auf der Karte suchen kann.
Interview 4	72	B4: Dass sie ihr Land sehr schön finden, aber sehr verarmt leben. Keine Perspektive. Und dass sie deswegen in die Schweiz gereist sind. So eigentlich sehr kurz. Manchmal kommt es mir so vor. Auf Vox Tours gibt es so eine Sendung, die heisst "Auf und davon", wo manchmal Schweizer Familien gefilmt werden, wie sie in andere Familien, in andere Länder gehen und so: Okay, heute gehen wir auf Mallorca und leben dort. Und so kommt mir das in den Familien auch oft vor, dass sie sagen: Okay, wir gehen in die Schweiz und leben dort. Punkt. Ohne sich viel Gedanken zu machen.
Interview 4	74	B4: Einfach aus der Perspektivlosigkeit. Einfach ein neues Leben gewünscht, mehr Geld, mehr Möglichkeiten und Bildung für die Kinder. Wenn sie so eine Familie gründen wollen, das eigentlich.
Interview 5	68	B5: Wo in Albanien?
Interview 5	70	B5: Oh. Ich glaube (lacht) Ich glaube sie wirklich aus Albanien. Aber der Vater ist schon hier zur Schule gegangen. Ich glaube, der Vater- Ich weiss nicht genau, wann der Vater in die Schweiz gekommen ist, aber er ist sicher hier in die Schule gegangen. Und die Mutter ist irgendwie vor acht Jahren oder so in die Schweiz gekommen.
Interview 5	72	B5: Nicht wirklich. Waren nie Thema. Es war nie Thema. Ich habe mal gefragt, wie lange sie schon hier ist oder so, aber nicht genauer, wieso und wie bist du hingekommen? Ich weiss auch nicht, ob sie sich vorher schon gekannt haben und dann, als sie gekommen ist, weil er hier schon war oder ob sie ja-

Hauptkategorie 2: Methodik der HFE: Einladung zur Elternbeteiligung

Einladung an Eltern ohne albanischen Migrationshintergrund

Interview	Absn.	Code: Anfangsphase (ohne alb. Mh.)
Interview 1	22	<p>B1: Also zu Beginn ist Spielen für mich- die Eltern eine extrem grosse Rolle, weil ich den Kontakt überhaupt erst mal mit den Eltern anbahnen. Genau. Ich erfahre über die Eltern im Anamnese Gespräch was sind über Themen, wo liegen die Ressourcen vom Kind, wo liegen Themen, die Förderung bedürfen? Wo liegen Probleme im Familienalltag? Ja, was- Also was ist der Grund der Frühförderung- Bedarf es der Frühförderung überhaupt? Das erfahre ich alles quasi über die Eltern. Und dann natürlich lerne ich das Kind kennen und bin aber trotzdem immer wieder auch in Interaktion und Kontakt mit den Eltern, um zu schauen, was habt ihr vielleicht schon ausprobiert, was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Würde das zu dem Kind passen und auch zu eurem Familienalltag? Ist das realistisch umzusetzen im Familienalltag, oder ja (...) Ähm.</p>
Interview 2	32	<p>B2: Hm. Also da ich zurzeit kaum Schweizer Eltern habe, stellt sich die Frage so fast gar nicht. Also ich habe- Ich muss gerade wirklich überlegen (...) wenn ich jetzt an die jetzigen Kinder denke (...) (...) Ich habe doch an einen Ort. Also ich merke da- also in der Vorbereitung, von der Vorbereitung her, wenn ich jetzt in eine Familie einsteige, also beginne (...) ich sage nicht ein grosser Unterschied. Ich glaube, ich gehe da immer vom Kind aus. Also was, was weiss ich schon von der Familie, von Unterlagen, Berichten oder von Kolleginnen, was hat- Vielleicht es schon Physiotherapie hat. Also, dass ich mal hinhöre. Aber ein grundsätzliches anderes Vorgehen denke ich, denke ich nicht. Okay. Es ist vielleicht so, dass das ich mir vielleicht überlege, wenn ich jetzt höre, es ist eine stark muslimische Familie. Also ja, ich muss sagen, dass ich mir überlege, vielleicht muss ich da speziell auf etwas achten, wie ich mich kleide oder wie die Begrüssung ist. Oder wo sind die Räumlichkeiten? Vielleicht so. Aber sonst? Grundsätzlich, denke ich, versuche ich jede Familie als solches zu erfassen. Und das ist gar nicht so nicht. Nicht, dass ich da Albanisch, Kroatisch, da kommt Chinesisch. Eigentlich nicht so. Ja, afrikanische. Ja.</p>
Interview 2	36	<p>B2: Also es ist sicherlich so ganz in der Anfangsphase, dass ich mich vorstelle, dass sie wissen von wo komme ich. Was sind, was sind so</p>

		<p>meine Schwerpunkte. Dass sie da ein Bild von mir bekommen. Dass ich ihnen auch erkläre, dass ich versuche zu erklären, was verstehe ich unter Früherziehung, weil ich mal nachfrage, was sie wissen. Was haben sie jetzt schon gehört? Und dann, dass ich das erklären kann, was ich da dazu sagen könnte. Und dann ganz sicher hören, wer hat sie auf Früherziehung aufmerksam gemacht? Also wie sind sie überhaupt dazu gekommen? Manchmal realisiere ich natürlich schon im ersten Gespräch, eigentlich haben sie keine Ahnung. Man hat einfach gesagt, das sollten sie und das machen sie jetzt. Aber dass ich dann so im Dialog erfahre, was sie für Ideen haben oder Gedanken und ich dann mich so einbringen kann. Das ist sicherlich ganz wichtig. Aber ich denke schon hinhören.</p>
Interview 2	40	<p>B2: Ich glaube, das merkt man sehr schnell. Ist da auf der Kommunikationsebene ein Wohlwollen da? Also eine Bereitschaft, sich einzulassen? Oder ist da ganz viel auch Misstrauen? Was soll das? Jetzt kommt jemand nach Hause und mir ist schon immer wichtig, auch Eltern zu zeigen: Es ist nicht selbstverständlich, dass sie mir die Türe öffnen. Das ist, ja, das ist ein Schritt. Das ist auch ein Eingriff, oder- Ich sehe ganz viel. Ich sehe, ist die Wohnung jetzt aufgeräumt, ist nicht aufgeräumt. Wie lebt die Familie? Das ist ein, das ist ein grosses Vertrauen, dass es braucht. Und dass ich das auch sage, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das öffnet ganz häufig die Türe. Dass Eltern meinen: Ah, es ist auch für mich nicht selbstverständlich. Ich bin da die sogenannte Fachperson. Ich komme, da bin ich bitte, jetzt muss alles toll für- quasi auf dem Tablett serviert werden. Und es gibt auch Familien- Ich denke jetzt gerade an eine Schweizer Familie. War heute ein Thema, heute Morgen. Die Familie lebt ja in einem Haus mit einer Galerie und dass das jetzt zunehmend schwierig wird, also gefährlich, wenn das Kind heraufsteigen kann, raufklettern auf die Galerie. Ich war- Ich gehe da aber schon anderthalb Jahre ein und aus. Ich war noch nie im oberen Stock, ich war noch nie auf der Galerie. Also so, wir haben es so, wir haben eine gute Beziehung, da ist das alles ganz gut. Aber es ist so, dass ich da von Anfang das Gefühl hatte, da unten bei Küche, wo es Bereich Garten, Zimmer des Bruders, das ist gut, aber oben, das ist wie zu privat. Da nicht. Und so etwas akzeptiere ich dann auch. Also ich</p>

Anhang

		muss ja nicht zwingend da oben unbedingt in dem Raum auch noch für die Früherziehung sein. Ja, also ich denke das öffnet- Wenn Eltern bewusst ist, dass das für uns ist, dass es für mich nicht selbstverständlich ist, das hilft. Das trägt zu Vertrauen bei. Ja, Ja.
Interview 2	44	B2: Also ganz klar, was ich im ersten Gespräch natürlich sage: Es würde mich freuen, also, ob Sie einverstanden sind, dass ich künftig komme. Ich würde auch Spieltasche mitnehmen, aber auch schauen, was zu Hause ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal zusammen schauen können und sie dabei wäre, wenn ich mit dem, wenn ich mit dem Kind spiele.
Interview 2	46	B2: Aber von da eigentlich wirklich beim ersten Gespräch- Also wenn sie mich kennenlernen und ich das erste Mal komme, dass ich sage: Es würde mich freuen, wenn das so möglich wäre, aber auch sage: Wenn ich das Vertrauen da ist, wenn das Kind mich gut kennt, das ist dann vielleicht auch im Sinn machen kann, dass die Mama eine Zeit lang weg ist. Also dass wir das so, so besprechen. (...) Auch sage: Es gibt auch die Möglichkeit an der Praxis, dass man zu mir kommen kann. Ich mache fast immer Hausbesuche, also fast ausschliesslich.
Interview 3	28	Zu Beginn lernen wir uns kennen und führen Gespräche, in denen sie erzählen können, was die Situation ist und an was sie gerne arbeiten möchten, was ihre Sorgen sind oder was sie gerade beschäftigt
Interview 3	32	B3: Am Anfang ist es mir sehr wichtig, die Familie kennenzulernen. Einfach Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen. Viel nachzufragen, dass die Eltern erzählen können. Ihnen aber auch die Zeit geben, die sie brauchen. Was mir sehr wichtig ist, ist eine entspannte Atmosphäre kreieren zu können, dass sich die Eltern wohlfühlen, wenn ich komme, dass das Kind bei mir wohlfühlt. Ja, und ich denke auch, dass über das Kind- Wenn das Kind sich wohlfühlt und wenn das Kind Freude hat in der Situation, wenn das Kind gerne an der Förderung beteiligt ist, dass das auch einen positiven Einfluss hat auf die Eltern und auf die Zusammenarbeit. Genau.

Interview 3	36	B3: Ähm, normalerweise bei dem ersten Gespräch erkläre ich immer etwas zu meiner Arbeit. Ich erzähle, wie ich arbeite. Ich erzähle, dass ich gerne mit den Eltern arbeite, dass der Einbezug der Eltern wichtig ist, weshalb das wichtig ist und- (...) Ja, dass ich es schön finde, wenn die Eltern dabei sind, wenn sie mitspielen, wenn wir zusammen schauen können, was braucht das Kind, was ist wichtig und wie können wir das Kind weiter begleiten?
Interview 4	26	B4: (0.11) Das ist eine gute Frage. Es ist nur eine andere Distanz gewesen. Es ist sehr fachlich gewesen. Erst mal Formulare (...) und so step-by-step beim Kennenlernen. Und wenn es kein albanischer Hintergrund war und vielleicht eine Schweizer Familie war, die war die Kommunikation sehr klar. Und wenn es jetzt mal eine Familie aus dem, mehr vielleicht aus dem afrikanischen Reich ist, es ist alles über Google Translate. Und erst mal hinsetzen. Und dann es kommt vor allem auf das Kind drauf an. Das merke ich auch. Es kommt auf die Diagnose vom Kind oder auf die Thematik vom Kind. Es hat ja noch keine Diagnose oftmals. Manchmal kommen die Kinder schon auf die Strasse gerannt und empfangen mich. Und dann ist das Kind mehr im Fokus. Genau. Es ist sehr individuell. Entschuldigung. Musst du erst studieren, dann-
Interview 4	32	B4: Beim Erstkontakt war es erstmal so ein (...) Abwarten. Wer ist das eigentlich? Und da geht es drum, den Auftrag, den ich habe, sehr vom Kopf zu erklären. Da komme ich mit Basics, mit Fakten, mit sehr klar mein Auftrag. Meistens zeichne ich dazu, dass sie den Unterschied sehen. So sozialpädagogischer Familienberatung zur HFE. Und oft ist es erst mal zuhören und dann wie so ein Aussortieren, eine Auslegeordnung. Genau. Und bei dem Kind ist es so eine fehlende Impulssteuerung, was hat gleich so gezeigt aktiv. Und da hat das Kind eher gecheckt wer bin ich zum Beispiel und wie reagiere ich? Bleibe ich ruhig, oder? Ja.
Interview 4	34	B4: Ja. (...) Dann ist es auch für mich auch klar, was kommt, oder? Wenn ich weiss, die Sprache ist klar, meistens ja, am Telefon schon Erstkontakt. Das ist schon wie so ein easy-going- Oder es geht so in eine Richtung und das ist klar, was kommt. Sehr strukturiert, oft.

Anhang

Interview 5	40	<p>B5: Ähm. Meistens sage ich am Anfang, wenn wir- Wenn ich die Abklärung mache und es darum geht: Wie sieht unsere Arbeit aus? Was ist überhaupt Früherziehung? Da sage ich. Ähm. Es geht immer auch darum, die Eltern mit einbeziehen, weil sie das meiste machen, also nur, wenn das Kind eine Stunde mit mir arbeitet, lernt es gewisse Dinge nicht, sondern es braucht auch die Eltern, die mit uh- Die Eltern machen den Hauptteil der Förderung im Prinzip so. Das erkläre ich ihnen so. Und dass ich deshalb- Dass es deshalb einen Austausch braucht. Und ich sage auch immer, dass es ihnen wie offensteht, ob sie möchten die ganze Stunde dabei sein. Oder eineinhalb Stunden haben wir denn meistens. Oder ob sie die Zeit anders nutzen möchten und wir einfach am Schluss austauschen. Ich lasse ihnen das wie offen. Entweder, ja- Wenn jetzt zum Beispiel die Familie, die einen Bauernhof haben, dort arbeite ich eine Stunde mit dem Kind. Und nachher bespreche ich noch mit den Eltern oder sage, ich habe das gemacht heute, weil ich muss das üben und ähm, sie sollen doch im Alltag probieren, das zu machen. Einfach so. Ja. Ich lasse es wie offen den Familien, wie sie es möchten. Und ja, es gibt Familien, da würde ich sage vielleicht auch ja, ich wäre froh, wenn sie dabei sind. Zum Beispiel, wenn es fremdsprachige Kinder sind, die unsere Sprache noch nicht so gut sprechen. Aber die Eltern verstehen, dass sie so wie als Übersetzer da sind. Ja, es ist ein bisschen situationsabhängig.</p>
-------------	----	---

Interview	Absn.	Code: Übergänge/Herausforderungen (ohne alb. Mh.)
Interview 4	36	<p>Wir können Videoaufnahmen machen. Meistens mache ich immer so (...) gut, also so, gerade wenn es so belastende Familien sind, oder wie bei der Familie Meier, wo so einen grossen Leidensdruck manchmal ist, dass ich immer sage: Hey, es gibt doch dieses kleine Zeitfenster und dann so das Video schicke oder irgendwie.</p>
Interview 4	38	<p>B4: Ja, mehr aus dem Leidensprozess, mehr- Noch gar nicht so nach gefilmt nach irgendwie, sondern eher ein Zeichen setzen. Da ist auch das Schöne am Kind oder die schöne Situation. Genau.</p>

Interview 4	40	<p>B4: Da gab es eine Situation, dass in dem Moment, wo ich gekommen bin, unbedingt die neue Videokamera ausprobiert werden musste und sie auf mich gesteuert haben. Und das hat mich völlig irritiert, weil ich gedacht habe, was passiert hier. Und dann habe ich gesagt, dass sie das jederzeit mir sagen dürfen, weil ich konnte es überhaupt nicht einordnen, warum, oder? Und nachher ist dadurch eigentlich ein gutes Gespräch entstanden. Also ich habe immer gemerkt, das ist immer, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt kommt so ein Stress, wenn ich das auf den Tisch lege, passieren eigentlich die Gespräche, oder? Als wenn ich über mein Gefühl im Bauch rübergehe, dann ist der Prozess wie weg. Also das ist- Ich erlebe das immer wie so eine Einbahnstrasse irgendwo. Und wenn ich jetzt sowie merke: Ah, jetzt kommt was in meinem Bauch. Und ich das Gefühl ausspreche und frage sie sich, ob das so wahrgenommen wird, dann kriege ich ganz viele Informationen. Und da habe ich jetzt gelernt, mich mehr dafür zu haben.</p>
Interview 4	42	<p>Und ich habe so: Huch. Was passiert hier? Aber fragt doch, wenn ihr filmen wollt. Und ich war völlig: Huch. Was passiert jetzt gerade? Warum? Und nachher, als ich das gesagt habe, so dass ich gesagt habe: Ich bin jetzt gerade wie im Stress, habe ich irgendwas gemacht, was für euch nicht okay ist so? Haben sie mir nachher gesagt, nein, ihr Kind ist bei mir völlig anders als bei ihm und bei allen anderen. Und sie wollten einfach wie rausfinden, was ich anders mache. Und ich war so- Und ich habe mir gedacht: Okay, machen sie jetzt so Überwachungsvideos? Jetzt hier, oder? Ja. Und nachdem ich das wie gesagt habe, hat sich das so aufgelöst, oder? So und dann kam eigentlich raus, warum sie auf die Früherziehung wollen, um andere Ideen zu bekommen. Und sie konnten es bei mir nicht eruieren, was es genau ist oder was, was macht sie denn anders, oder? Und manchmal weiss ich das doch auch nicht, sondern es ist eher aus dem Gefühl Ursache.</p>
Interview 5	138	<p>Und ich (...) ja, wenn ich nicht das Gefühl habe und ich spreche das dann bis jetzt meistens auch nicht an. Ich könnte es ja auch mal ansprechen und sagen: Ich würde es gut finden, wenn ihr dabei seid bei der Fördersequenz, um besser zu sehen, was ich mit ihm mache. So, a la</p>

Anhang

		Modell lernen. Das spreche ich dann fast nicht an. Das müsste ich bei mir noch verbessern, wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt wirklich wichtig.
Interview 5	140	B5: Ich habe bis jetzt noch nie überlegt. Aber ja, das müsste ich mir- Jetzt ist es so, dass ich bei dieser einen Familie, bei der Bauernhoffamilie, wo es gut wäre, wenn sie vielleicht ab und zu sehen, wie ich mit dem Kind arbeite. Ist es jetzt so, dass ich noch ein-, zweimal gehe und nachher habe ich Babypause, dann- (...) Also, dann schiebt man es wie weg. Es lohnt sich jetzt nicht mehr. (...) Und man ja- Aber ja das ist noch etwas Gutes zum sich das Bewusstsein. Man könnte das ja auch ähm wie ändern oder mal wieder ansprechen. Wie wollen wir die Zusammenarbeit weiterführen? Und wenn wir mal abmachen, dass wir alle zwei Wochen zusammen eine Stunde machen oder so- (...) Ja.

Interview	Absn.	Code: Im Laufe der Zeit (ohne alb. Mh.)
Interview 1	28	Ich frage am Anfang, wenn ich komme, wie es- wie es Ihnen geht, was Neues gelaufen ist
Interview 1	38	B1: (...) Also ich habe quasi vom Kind erst mal die Wahrnehmung (...) angezielt quasi, dass eben es sieht, ah okay, dass noch die Mama da und wie gefordert, dass das Kind eben mit der Mama auch in Interaktion geht und die mit ins Spiel einbezieht.
Interview 4	36	B4: (...) (...) Das ist eine gute Frage. Meistens (...) frage ich immer: Ist es okay, wenn ich jetzt dort meine Sachen hinlege? Oder ich frage, weil ich bin ja dort zu Gast. Und ich glaube, dadurch, dass ich so frage, nehme ich sie schon in die Verantwortung, dass sie mir den Platz anbieten oder dass wir ihn so strukturieren können. Oder dadurch, dass ich sie auch frage, was ihre Erwartungen an mich sind, und ich sagen kann, was, was ich ihnen anbieten könnte. Dafür nehme ich sie irgendwie schon mit in die Eigenverantwortung. Und dass ich auch immer frei mache, was was ist, dass es okay ist, wenn sie dabei sind oder dass sie auch jederzeit schauen dürfen.

Anhang

Interview 5	38	B5: Ja, ich habe im Moment so viele unterschiedliche Familien. Es ist noch schwierig. Also. Grundsätzlich finde ich, ist bei allen so sie brauchen zuerst eine Zeit, bis sie Vertrauen aufgebaut haben und dann ähm (...) fragen sie mehr, erzählen mehr von sich. Oder auch traue ich auch mehr, mich etwas zu fragen, das vielleicht ein bisschen persönlich ist oder schwierig ist für die Eltern. Und sage vielleicht mal etwas, dass vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Sobald ich merke, die Eltern haben sich geöffnet und fühlen sich einigermaßen wohl. Genau. Aber ich habe auch Familien, die die nutzen die Zeit, wenn ich mit dem Kind arbeite, irgendwo auf dem Bauernhof und arbeiten. Also es ist halt schon unterschiedlich. Also es gibt auch Familien, die sind wie auch froh, wenn das Kind mal so eine Stunde versorgt ist und sie sich um andere Sachen kümmern können. Genau.
-------------	----	--

Interview	Absn.	Code: Materialien (ohne alb. Mh.)
Interview 4	26	Und wenn es jetzt mal eine Familie aus dem, mehr vielleicht aus dem afrikanischen Reich ist, es ist alles über Google Translate.
Interview 4	36	Wir können Videoaufnahmen machen. Meistens mache ich immer so (...) gut, also so, gerade wenn es so belastende Familien sind, oder wie bei der Familie Meier, wo so einen grossen Leidensdruck manchmal ist, dass ich immer sage: Hey, es gibt doch dieses kleine Zeitfenster und dann so das Video schicke oder irgendwie.
Interview 4	38	B4: Ja, mehr aus dem Leidensprozess, mehr- Noch gar nicht so nach gefilmt nach irgendwie, sondern eher ein Zeichen setzen. Da ist auch das Schöne am Kind oder die schöne Situation. Genau.
Interview 4	42	B4: Nein. Der Vater wollte die neue Videokamera in dem Moment ausprobieren, wo ich mit dem Kind arbeite. Und das war so- (lacht) Und wir wollten so Popcorn machen, zum Beispiel, weil das- weil ich schauen wollte, was passiert, wenn ich das Kind in die Action geht, so alles schmeisst, sondern wenn zum Beispiel das Popcorn, also das Material in Bewegung ist und das nur darauf reagiert, reguliert sich das Kind?

Einladung an Eltern mit albanischem Migrationshintergrund

Interview	Absn.	Code: Anfangsphase (mit alb. Mh.)
Interview 1	62	B1: Ähm, also jetzt bei Familie Y. Eine sehr grosse auch wieder. Also wie ich das schon vorhergesagt habe, die Kontakt Anbahnung überhaupt erst mal lief über die Eltern. Sie haben mir im Anamnese Gespräch mit Unterstützung der Tante, weil sie einfach sehr gut deutsch spricht, ja einfach überhaupt erst mal die- die Geschichte erzählt (...) genau von der problematischen Geburt und (...) ja dem, was halt einfach vorangegangen ist, warum es jetzt im Früherziehung bedarf.
Interview 1	64	B1: Ähnlich. Also weil eben der Junge konnte mir natürlich nicht wahnsinnig viel erzählen, sondern ich habe erst mal über die Eltern Informationen bekommen.
Interview 1	66	B1: Ähm. Also ich würde sagen, sie ist sehr intensiv gewesen, weil am Anfang ich das auch sehr stark, vor allem auch darauf achte, dass die Eltern auch immer noch mit dabei sind, damit sich das Kind auch wohlfühlt. Wenn ich in der Förderung mit ihm bin, weil es eben das Kind kennt mich noch nicht, muss mich auch erst mal kennenlernen. Und ja, da ist es mir einfach wichtig, dass sie sich- dass ich- das Kind wohl fühlt mit der Nähe der Eltern.
Interview 1	68	B1: Also zum Beispiel sind wir rausgegangen auf den Spielplatz und da habe ich die Mutter gefragt, ob sie mitkommt, weil es vor allem am Anfang recht schwierig war für den Jungen, alleine mit mir zu gehen. Das ist hinterher dann auch zum Thema geworden. Wir haben dann wie auch versucht, mal ohne die Mama. Aber gerade am Anfang war es wichtig, dass sie wie mit dabei ist und mit rauskommt und nicht (...) drin bleibt und andere Sachen eventuell.
Interview 1	108	B1: Also. Ich habe das Gefühl, das habe ich, wie auch schon gesagt, eben, dass sie einfach am- dass der Kontakt am Anfang sehr intensiv ist, dass sie mit dabei sind, dass man eben diese zwischen Tür-und-Angel-Gespräche gerade mal ebenso auf Metaebene eben, während man mit

		dem Kind beschäftigt ist, besprechen kann. Dass schnell nochmal Fragen geklärt werden in der Situation.
Interview 2	88	B2: Also, wie ich es schon vorhin gesagt habe, es war für mich ganz klar, dass ich frage, dass ich sage, es wäre wichtig, dass die Mama dabei ist. Und das war auch so und ist auch so. Da ist es jetzt häufig so- Also, ich bin mit dem Kind und die Mama, früher war die kleine Schwester war noch klein, da war sie als Baby dabei und jetzt ist sie schon zwei Jahre alt und will natürlich auch beschäftigt sein. Aber dass wir da zusammen sind, und das war eigentlich ganz klar von Anfang an. Von Anfang an. Ich habe das halt beim ersten Gespräch und dann bin ich das zweite mal gekommen und dann haben wir geschaut, wo spielen wir jetzt miteinander. Und da war die Mama dabei. Und sie haben einfach italienisch miteinander gesprochen. Aber sie sind beide aus Albanien. Ja, ja, ja.
Interview 3	92	B3: Eigentlich wieder gleich, indem ich erzählt habe, wie ich arbeite, was mir weshalb wichtig ist. Und ich denke, die Mutter bringt auch von sich aus sehr viel mit. Sie beteiligt sich sehr aktiv. Ich glaube. Und ja, es brauchte eine Einladung. Und dann war für die Mutter das klar, dass sie sich beteiligen möchte.
Interview 3	94	B3: Ja, ich denke, die Eltern haben keine Vorstellung, was Heilpädagogische Früherziehung ist und wir können das im Prozess mit den Eltern selber definieren. Und ich habe den Eindruck, wenn ich den Eltern erzähle, dass wir eng mit ihnen zusammenarbeiten, dass es darum geht, dass wir gemeinsam schauen: Was braucht das Kind? Wie können wir das Kind unterstützen? Dass es wichtig ist, dass sie Inputs für ihren Alltag erhalten. Und dass die Eltern sehr gerne mitspielen können, ich sie gerne dabei habe, dann sind die Eltern sehr bereit, dabei zu sein und mitzuspielen. Und gab diesem- Den Rahmen können wir sehr gut vorgeben, in dem wie wir uns vorstellen, die Arbeit vorstellen, die Eltern aktiv einladen, dabei zu sein und sich zu beteiligen. Aber ich denke, wie viel Einladung das es braucht, das hängt schon sehr von den Eltern ab.

		Wie wohl sie sich fühlen in der Situation und wie, wie sie sich trauen, sich zu beteiligen oder nicht.
Interview 4	78	B4: Da frage ich immer nach, was darf ich genau mit Ihrem Kind machen? Dass ich mein Auftrag erkläre auf Englisch. Dass ich dann die Eltern frage, ob sie einen Dolmetscher organisieren können. Meistens kommt jemand aus der Familie, dann entstehen da meistens anregende Diskussionen und wie müssen wir dann das jetzt machen. Und ach ja, früher habe ich das bei meinem Kind so gemacht und- Also vom Vater dürfen wir ja auch eigene Dolmetscher organisieren, aber die machen dann mehr einen Dolmetscher Auftrag. Und wenn jemand aus dem Bekanntenkreis von der Familie kommt, sind sie schon wie interessiert oder je nach Alter kommen so: Aber meinem Kind habe ich das so gemacht. Wenn ich sie frage, ob sie das dolmetschen können, dann ist sie ja: Was ist das eigentlich? Und dann sage ich ihnen, dass das ist das. Ah. Das haben wir so gemacht und dann entstehen Gespräche und ansonsten wäre das sehr distanziert. Und ich habe immer sehr lange bei den Familien, also ich halte nie die Stunde. Nein, ich bin immer länger.
Interview 4	88	B4: Also, es hat nichts mit Marte Meo zu tun. Es ist einfach, dass ich den Eltern manchmal den Druck wegnehme und sage, bei den Kindern nun gut, das ist neu. Es braucht Zeit. Und dann erkläre ich den meistens immer so, ich gehe mal in die Erwachsenenwelt und sag immer bei dem Vater zum Beispiel: Schau, Sie haben ein neues Auto, oder das kommt frisch vom Autohändler. Manchmal ist es so, dass man- dass es Männer gibt, die sehen sofort innen ins Auto und nah schhht. Und als Frau muss man warten und dann fühlen sich die meisten Frauen bestätigt, oder? Und manche die, die warten erst mal und schauen sich das schöne Auto an und so sind unterschiedliche Charaktere und ihr Kind ist jetzt halt so, nehme ich es wahr. Und wenn man es jetzt einfach abwarten lässt und sich da vielleicht mit beschäftigt, dann kommt es nachher, oder? Und dann mache ich mit den Eltern meistens immer so eine WhatsApp Gruppe, weil ich Termine abspreche. Dass die Väter auch wissen, wann ich da bin oder dass sie mir auch schreiben können und dann schicken sie mir nachher immer: Jetzt hat es funktioniert. Und dann schreiben sie mal,

Anhang

		anschliessend ist es das. Und dann sage ich immer: Ja, genau. Ich gebe ihnen Sicherheit dadurch. Oder dass ich ihnen sage: Schau mal, jetzt schaut er, jetzt kann man genau das machen oder jetzt mal passiert es. Und ja, so halt. Ja, ganz einfache Beispiele.
Interview 4	120	B4: Es ist ja eher in der Bereich, das ich sehr klar benenne. Das so ist die Situation. Und dann male ich ihnen meistens ein Schaubild auf, die eigentlich meine Arbeit eingrenzt und meinem Auftrag, um ihnen zu zeigen, für den anderen Bereiche sind sie eigentlich zuständig. Also, das ist eine Stunde- Soll ich sie Ihnen kurz aufzeichnen?
Interview 4	122	B4: Darf ich? (Die befragte Person zeichnet ein Diagramm mit der Wachzeit des Kindes auf der y-Achse und den Wochentagen auf der x-Achse. Dann zeichnet sie ein Kästchen mit den Buchstaben FE an der Stelle, an der sich Dienstag und 10:00 Uhr entsprechen.) Als ich mal den Eltern meistens- Wenn beide da sind, dann sage ich immer, das ist von Montag bis Sonntag, oder? Und dann frage ich immer, wann stehen die Kinder meistens auf? Und dann sagen sie meistens so. Und dann sage ich immer auf den Kopf schreiben, das geht meistens in die Hose. Und dann sind manche so bis einundzwanzig Uhr wach. Und dann sage ich immer, wenn ich jetzt am Dienstag komme, von zehn bis elf Uhr, da kommt Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) oder oder (VORNAME DER BEFRAGTEN) in manchen Familien und der Rest ist das Kind eigentlich. Und dann nehme ich so meine Wichtigkeit heraus, oder? Und dann sage ich einfach, die andere Zeit ist das Kind bei ihnen, oder? Also meinem Rahmen hätte es einfach klein, im Gegensatz zu dem, wenn das Kind wach ist. Und das Einzige, was mein Auftrag ist, ist es zu überlegen, wann könnte man was noch vernetzen? Oder was könnten sie anbieten? Aber ich selbst mit einer Stunde, das ist nicht. Ob das hilft, das aufzuzeigen und zu zeigen, das Wichtige sind eigentlich sie und nicht ich. Ja.
Interview 4	138	Aber der Erstkontakt, dass sie merken, dass ich auch nur mit Wasser koche, das ist ganz wichtig. Dass ich Fehler habe und dass ich auch

Anhang

		Kinder habe, dass ich auch überfordert bin. Und da habe ich das Gefühl, ich muss ihnen gegenüber sehr authentisch und offen sein.
Interview 4	162	B4: Könnt ihr mich nicht frage, sondern einfach alles als selbstverständlich annehme und die Dinge, die mir zur Verfügung gestellt werden, einfach nutze. Also gar nicht viel frage, sondern einfach nur machen. Quasi wo ist das Kind? Wo ist mein Platz? Ich gebe ihnen das Kind in 45 Minuten wieder und dann erwarte ich 15 Minuten Gespräch und dann gehe ich. Und ich glaube, dann ist ziemlich klar, dass die Eltern keinen Auftrag haben. Ich glaube, mein Auftreten formuliert das sehr.
Interview 5	104	B5: (...) (...) Huh. Also ich finde einfach, dass das Wichtigste ist, dass man die Eltern ernst nimmt. Dass man schaut, wie oder- die Eltern auch wahrnimmt. Und eben nur ein bisschen, ich finde, zurückhalten ist nicht schlecht. So muss ich dich kennenlernen. Zeigen, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen helfen will. Und nicht einfach so so kommt und sagt, so jetzt bin ich da und ich weiss, ihr müsst nur das machen und dann ist alles gut. Einfach so. Ich finde, solche Dinge helfen so von der- Mehr empathisch sein. Ähm, ja. Wenn es solche Dinge helfen, eine Beziehung aufzubauen.
Interview 5	134	B5: (...) (...) Ja, eigentlich hängt es davon ab, wie interessiert die Eltern sind. Finde ich. Also ich glaube, ich sage allen, ich finde es schön, wenn ihr dabei seid. Ich verstehe aber auch wenn ihr diese Stunde gerade nutzen möchtet, um etwas für euch zu machen, ist das auch in Ordnung. Dann tauschen wir am Schluss aus. Das sage ich allen gleich, versuche ich.
Interview 5	134	Ich sage ja niemandem, ihr müsst dabei sein.

Interview	Absn.	Code: Übergänge/Herausforderungen (mit alb. Mh.)
Interview 1	42	Genau dort fand ich es recht schwierig, weil ich oft mit der Mutter Gespräche geführt habe, also Beratungsgespräche, wo ich gesagt habe, es wäre gut, wenn sie vielleicht dies und das mal ausprobieren. Oder haben Sie dies und das schon ausprobiert und sie hat gefühlt schon alles

		<p>gemacht, also gefühlt, alles ausprobiert und auch im Alltag immer wieder umgesetzt. Obwohl ich das dann, wenn ich in der Förderstunden da war, oft nicht gesehen habe. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzen, dass man zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf- den Fokus auf dem Essen liegt. Und ich habe immer morgens Termine gehabt bei der Familie und bin gekommen und der Junge hat im Pyjama auf dem Sofa gesessen, der Fernseher lief und das Frühstück war neben ihm. Und ja, wenn ich das wie angesprochen habe, dann hat die Mutter immer wieder gesagt: Ja, das mache ich normalerweise auch. Und da war es einfach schwierig, irgendwie dann (...) ja ranzugehen und zu sagen: Ja, aber ich sehe, wenn ich komme, ist es nicht der Fall, weil es einfach so, ja, sieht es eben durch so- Ich mach das schon so abgeblockt, hat gefühlt (...) immer.</p>
Interview 1	76	<p>Das habe ich gesagt: Ja, das ist toll, aber das ist so wie- Also wenn ich dann gefragt habe: Ah, wie der Affe zum Beispiel. Also nach Beispielen gefragt habe. Da wusste das Kind gar nicht, was ich von ihm will. Also genau, und das ja- Da war es eben schwierig. Da war eben- Oftmals habe ich dann viel Redeanteil gehabt in Beratungssituationen oder eben, wie ich schon gesagt habe mit dem Kindergarten ihnen versucht zu zeigen: Hey, es gäbe gute Möglichkeiten den Jungen zu unterstützen, damit er einen guten Einstieg hat im Kindergartenalltag.</p>
Interview 1	82	<p>Ähm. Genau, und ich habe das oftmals- Ich habe dann gesagt: Ja, super, dass er das schon alles kann und weiss und- Und ich habe dann jetzt gerade eben bei dem Buchstaben zum Beispiel aufgegriffen, dass wir dann geschaut haben, eben, das A wie der Affe. Also dass wir da spielerisch dann auch Bezeichnungen reinbringen können und oder ich quasi in seiner Reihenfolge vom Alphabet einen Buchstaben rausgenommen habe und die vertauscht habe oder so, dass er das quasi überhaupt erst mal wahrnimmt und auch wieder richtig rum reinsetzt. Das hat er, das hat er gemacht, weil eben dieses auswendig Gelernte. Das konnte er aber dann eben, wenn es ein bisschen komplexer geworden ist, wie dann zum Beispiel eben A wie Affe, B wie Bär. Also einfach</p>

		<p>Beschreibungen zu den Worten dann auch zu finden. Ähm. (...) Ja, ich glaube, es ist dann so gewesen. Es war nämlich dann ein Tag, dass er Beschreibungen machen konnte. Aber die waren eben dann auch immer wieder die gleichen. Also gefühlt auch auswendig gelernt wieder, weil ich dann der Mutter gezeigt habe, eben, dass das schon ein Lernprozess ist, und es eine kognitive Leistung ist, alles auswendig zu können. Aber dass er, äh, ja, gar nicht wirklich versteht, was dahintersteht. Oder auch bei den Zahlen mit Mengen. Wenn ich dann gesagt habe: Okay, und wie viele Steinchen haben wir jetzt hier, wenn es zwei waren? oder ich gesagt habe: Gib mir doch bitte zwei. Und ich dann mit ihm die zwei abzählen wollte, dann hat er mit mir angefangen zu zählen und dann habe ich quasi die Zwei in der Hand gehabt und er hat aber eben weiter gezählt, weil er gar nicht verstanden hat, es geht jetzt um die Menge, sondern einfach seine auswendig gelernte Reihenfolge wieder losgerannt hat, ist dann quasi-</p>
Interview 1	84	<p>Und ich habe gesagt: Das ist toll, dass er das schon kann. Das ist super. Da ist er wirklich schon einen Schritt weiter. Aber es wäre einfach gut, wie- wenn er den Hintergrund also einfach so- dass das komplexere Wissen noch dazu hat. Also, was wirklich die Bedeutung ist von den Buchstaben und von den Zahlen, dass das eben einfach fehlt. Und ja, ich habe-</p>
Interview 1	92	<p>Und dann konnte ich ihnen wie an der Hörbanane erklären: Ja, es kann gut sein, dass sie hört, aber es kann sein, dass eben eingeschränkt hört, dass sie nicht alle Laute gleich wahrnehmen kann und dadurch Sprache für sie auch eher wieder schwierig ist, aufzunehmen. Nachdem ich die Mama das erklären konnten, anhand dieser Grafik, hat sie meines Erachtens oder meines Gefühls nach das verstanden oder besser nachvollziehen können und ist auch wieder mehr dazu bereit, auch die Hörgeräte einzusetzen.</p>
Interview 1	98	<p>Was ich merke, ist, was auch sehr hilfreich ist, ist, ihnen wirklich Zeit zu geben und sich an der Zeit der Familie zu orientieren. Und eben nicht was überstülpen, sondern wirklich halt das dann auszuhalten. Wenn sie dann einfach die Informationen oder Daten nicht weitergeben wollen, zu sagen.</p>

		Also wirklich auch Verständnis zu zeigen, aber doch auch klar immer wieder zu zeigen, dass es ja einfach unterstützend gemeint ist. Eben. Zum Beispiel wie mit dem Meldeformular. Ich habe oft versucht bei Familie X zu sagen: Ich verstehe das. Es ist völlig in Ordnung. Sie sind die Eltern. Sie dürfen das entscheiden. Aber eben einfach zu sagen: Es ist nichts Schlimmes. Es gibt viele Familien, die die Unterstützung in Anspruch nehmen und es heisst nicht, dass das für immer der Fall sein muss. Es hilft einfach, den Einstieg zu erleichtern. Auch das ist immer wieder zu thematisieren und gleichzeitig aber auch zu sie nicht zu bedrängen damit. Genau.
Interview 1	108	Und was ich vorher vergessen habe zu sagen, die also nicht nur die Sicherheit, die durch die Eltern vermittelt wird, sondern auch die Sprache. Also wenn das Kind einfach sprachlich auch mich vielleicht nicht versteht, dass die Eltern dann dort auch noch mal als Übersetzer für das Kind quasi dienen, damit das Kind es versteht, aber auch gleichzeitig für mich, wenn das Kind dann eben albanische Aussage macht, die ich nicht verstehe, dann kann ich wie auch direkt nachfragen: Was hat sie jetzt gesagt oder was bedeutet es jetzt?
Interview 1	128	Und ja das schweizerische System aufzuzeigen, wie es eben hier funktioniert, aber gleichzeitig auch zuzuhören, wie sie es gewohnt sind, was sie für Systeme haben und Regelungen.
Interview 2	46	(...) Auch sage: Es gibt auch die Möglichkeit an der Praxis, dass man zu mir kommen kann. Ich mache fast immer Hausbesuche, also fast ausschliesslich. Ich habe im Moment jetzt bei einem Kind- albanisch, wir haben jetzt gerade gewechselt, dass das Kind neu zu mir in die Praxis kommt, aber sonst in der Regel gehe ich nach Hause.
Interview 2	98	Schwieriger war- Das war auch mit Finanzen verbunden. Ich musste ganz klar sagen- Und ich würde auch eine Aktennotiz machen am Schluss. Es war gefährlich, weil beide Kinder sind auch hochgeklettert. Und sie konnten eine Terrassentür öffnen und auf der Terrasse draussen auf dem Balkon Terrasse sein und dann runterfallen. Dass man unbedingt jetzt entweder ein Netz oder eben die Türe verschliessen müsste. Und das hat

Anhang

		<p>fast ein halbes Jahr gedauert, bis das umgesetzt wurde. Es wurde dann aber- Jetzt ist es so und da habe ich dann gleich erfahren, aber das, das, das war schwierig. Aber das war, ich glaube, es hat wirklich auch mit Finanzen zu- dass sie Angst gehabt hatten. Ja, das kommt zu teuer und, und- Aber jetzt, jetzt, das funktioniert. Da musste ich wirklich Druck machen, also da muss ich kämpfen so und so. Eben ich muss (auch sagen), wenn jetzt etwas passiert, das wäre ganz schwierig für sie als Eltern, was bei oder wenn das ein Kind verunglücken würde, dass man sie da haftbar machen würde und einfach sagt den ganzen Rattenschwanz. Es hatte einfach eine Zeit gedauert, bis dass sie damit umgehen konnten. Jetzt ist gut. (...)</p>
Interview 2	102	<p>Und dann beispielsweise so, dass ich relativ schnell war, das dann so, dass wir die Chance hatten, eine andere Kita kennenzulernen. Und da war für mich klar, ja, gut, okay, das ist am Abend um halb acht ein Gespräch. Klar, wenn das gewünscht wird, ich würde gerne die Mutter begleiten und der Vater hat die Kinder gehütet. Und so habe ich den Vater kennengelernt auf dem Parkplatz, weil er die Mutter hingefahren hat und die Kinder sassen beim grossen BMW. Und das war, glaube ich, wie ein Einstieg. Ich hatte gar nicht viel gemacht, aber dass ich da gekommen bin und dann für die Mutter aufgestieg- Also, ich habe dann für mich protokolliert und ich musste dann die Daten mit und dann ist es dem Vater: Ah, das war hilfreich. Auch für seine Frau. Und seither ist der Kontakt da. Also manchmal spielen auch irgendwelche fast Zufälle, denke ich, dass so Vertrauen hergestellt werden kann.</p>
Interview 2	106	<p>B2: Also ich würde schon sagen, ich behandle die Familie eigentlich gleich wie andere Familien. Also, es gibt keine Ausnahme. Dass ich natürlich auch immer sage: Schauen Sie, wenn Sie in der Schweiz leben, unser System ist so. Das muss ich schon mal erläutern. Unser System ist so. Ja, es ist bei uns zu Hause, ist alles viel einfacher und das verstehe ich nicht. Und, und, und. Ich sage: Okay, jetzt schauen wir wieder was, was sind Vorteile, was sind auch Nachteile hier. Aber wenn sie hier leben möchten und weiterhin, dann müssen wir schauen, was mit den</p>

Anhang

		Gegebenheiten, die hier in der Schweiz sind- Das muss ich dann auch klar erläutern. Und dann geht es in der Regel. Ja, ja, ja.
Interview 2	120	B2: Ich habe gesagt, es wäre gut, dass der Junge, auch wenn wir jetzt eine Rückstellung die Ärztin dann beantragt, ich würde auch nicht unterstützen an der Rückstellung und gleichwohl ist es eine Chance, wenn der Junge sich mehr lösen kann. Vor allem auch jetzt. Die Mama ist jetzt wieder schwanger. Sie sind eher ältere Eltern und das könnte ganz schwierig sein, wenn das Kind nach wie vor auch jetzt ganz nah bei der Mama ist. Und dann kommt das Kleine. Also, dass er sich schon mehr gewohnt ist. Ah, ich kann mit anderen, ich kann mit- er geht auch in die Kita, ich kann mit anderen Leuten auch spielen, auch sein- Das ist auch gut. Das war, das kam da noch dazu. Die Schwangerschaft konnte ich ja auch erwähnen. Und dann nämlich auf Kita, auf Kindergarten, dass es Sinn machen könnte. Ja. Ja.
Interview 4	66	B4: Das ist auch sehr viel Überredungskunst. Und man muss den Sinn erklären, warum. Man muss sehr starke Bilder finden, warum es Sinn macht, das jetzt zu tun. Ansonsten wird es abgelehnt. Ja. Oder man muss auch ein Stück weit so eine emotionale Drohung, merke ich. Für mich ist es schon eine Drohung, wenn ich sage zum Beispiel: Ich habe jetzt zum Jahresende sehr viel Überstunden und ich komme weniger. Dann merke ich aber, wenn sie weniger kommt, dann können wir ja, dann müssen wir das machen. Also es ist nicht so sehr Hilfe zur Selbsthilfe, so von wegen, wir nehmen selbst wahr, es geht nicht, sondern ah, wenn sie nicht kommt, dann müssen wir. Also so erlebe ich es oft. Ja. (...) Ich glaube es kann auch in anderen Familien sein. (lacht)
Interview 4	116	B4: Weil ich da als (VORNAME DER BEFRAGTEN) entschieden habe und nicht mehr als Pädagogin. Also, da habe ich sehr klar Grenzen gesetzt. Und dann habe ich gemerkt, das wirkt. Und ich glaube, der Vater ist mir gegenüber- Also, der Vater ist von der Schule aus so beschrieben worden, mit der älteren Tochter und ähm dort spricht man ja mehr die blumige Sprache, also diese pädagogische Sprache, die man wenig versteht. Um was geht es jetzt, oder? Das ist so. Und ich glaube, es hat ihn emotional, weil er es nicht wie fassen konnte, was will ich jetzt sagen,

Anhang

		<p>oder? Und ich glaube, ich bin als Mensch auch mehr so, so klar benennend. Oder vielleicht macht das auch meine deutsche Sprache oder ich mich als Mensch. Und dadurch, dass er so wie impulsiv reagiert hat mit seinen Gefühlen, bin ich auch sehr klar gewesen und und und- Das war voll- Das war nicht mehr pädagogisch nett. So. Oder so, dieses Schweizerdeutsch geht immer in der Fragestellung nach oben, oder? Und das Hochdeutsch ist meistens so klar, so dusch nach unten die Stimme. Oder das ist jetzt so, da gibt es gar keine Frage mehr, keine Diskussion. Ja. Das war, das war dann nachher auch für mich so: Oh Gott. Ist das überhaupt noch in Ordnung in meiner Arbeit? Ja.</p>
Interview 4	134	<p>B4: Einen grossen Einfluss, weil ich da nicht mehr beim Kind bin, sondern bei der Thematik mit den Eltern. Und gleichzeitig, wenn ich das mache, kommt es dem Kind zugute, oder? (...) Es ist zum Beispiel, wenn ich merke, die Mutter Bilderbücher oder ähnliches- Es gibt kaum Bilderbücher oder sie stehen vielleicht so beliebig im Schrank. Hat das ja immer seinen Grund, oder? Wenn eine Mutter mich fragt, ob ich ihr kurz das Formular vorlesen kann. Sie hat keine Zeit gehabt. Ist da ja ein Zusammenhang meistens, oder? Und dann ist es immer so, dieses Gefühl im Bauch, spreche ich es jetzt an oder gehe ich drüber hinweg? Aber eigentlich ist es ja gut zu wissen, wenn die Mutter nicht lesen kann, oder? Dass man da schon früh unterstützen kann, weil mit Kindergarteneinstieg kommen extrem viele Formulare, oder?</p>
Interview 5	54	<p>Und eigentlich wollte ich mit ihnen die Sonderschule noch anschauen, dass sie wie alle Möglichkeiten sehen: Was gibt es bei uns?</p>
Interview 5	82	<p>B5: Ja, ich versuche dann zu sagen, ähm- Oder weil ich jetzt schon weiss, dass sie das manchmal macht, sage ich vorher, jetzt machen wir noch das- Er muss das jetzt noch fertig machen und nachher räumen wir es weg, damit wir dieses Erfolgserlebnis haben. Das ist wie vorher schon probiert sagen, weil wenn sie dann wie von ihm fordert, jetzt machst du es nochmals und ich komme dann und räume weg und sage, nein, nein, ist es schon gut, dann greife ich ihr wieder bei ihr ein und das finde ich auch nicht gut, wenn sie es, wenn sie es wie von ihm schon verlangt hat</p>

		und schon ihm beginnt zu zeigen, mach jetzt nochmals, dann lasse ich. Und sage ihr dann einfach, es sei okay so und das nächste Mal so.
Interview 5	92	B5: (...) Ja, das letzte Gespräch, das ich hatte, war, um ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt vom Kindergarten. Ich wollte ihnen alles oder unser System erklären, bevor wir dann das Gespräch am grossen Tisch haben mit der Schulpsychologin und der ähm mit der Schulleitung. Wenn da so viele Leute sind, ich wollte, dass sie ein bisschen vorbereitet sind. Und ich habe extra gesagt, es wäre gut- Habt ihr dann und dann Zeit? Beide? Dass der Papa auch dabei ist. Dass sie wirklich beides hören, weil das, glaube ich, ist auch noch eine kleine Schwierigkeit, dass sie manchmal nicht alles- Sie spricht gut Schweizerdeutsch, aber sie hat gelernt so im Sprechen. Sie ist nicht zur Schule gegangen, hat Deutsch gelernt. Und ob sie dann immer alles richtig versteht und richtig weitererzählt, das habe ich gemerkt, aus Erzählungen vom Kinderarzt. Sie hat mir dann erzählt, wenn ich gefragt habe: Was hat der Arzt gesagt? Hat sie mir etwas erzählt. Ich habe nachher angerufen in der Arztpraxis und nachgefragt und gemerkt, dass das etwas anderes war. Sie hat nicht alles richtig verstanden oder nicht richtig weitererzählen konnte. Deshalb habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Vater auch dabei ist, dass sie beide hören. Und dann bin ich da gekommen und der Vater war nicht da. Sie hat dann am Schluss gesagt, dann musst er zur Arbeit. Und dann habe ich einfach versucht, alles so ein bisschen aufzuschreiben, dass sie es ihm besser erklären kann. Ja. Und sie hat sich da schon beteiligt. Also sie hat zugehört und hat ihre Meinung gesagt oder was sie sich überlegt haben. Ja, aber es war halt viel, viel Informationen, auch für sie. Sie hat das einfach so-
Interview 5	100	Aber wenn ich mit ihm ab und zu mal übers Telefon spreche, weil ich mit ihm noch etwas besprechen muss, das die Mutter nicht alleine entscheiden kann, dann hat sie mir auch schon während der Stunde hat sie schnell ihn angerufen und ich habe mit ihm telefoniert. So, das ich- Genau das habe ich vergessen. Das haben wir auch schon so gemacht. Wenn sie quasi nicht entscheiden kann alleine, dann wirkt er immer sehr freundlich und auch kooperativ und äh-

Interview	Absn.	Code: Im Laufe der Zeit (mit alb. Mh.)
Interview 1	34	<p>B1: Okay. (...) Ja, ich habe das meist übers Kind dann gemacht, dass ich quasi also- Wir spielen zum Beispiel oft Picknick- also im Spiel Picknick, das ich dann, wie beim Kind sage und bekommt die Mama auch etwas. Oder soeben, dass das Kind quasi die Mutter mit einbezieht auch. Genau. Ich habe jetzt nicht konkret zur Mutter gesagt, ähm, bislang, dass es jetzt wichtig wäre, dass sie sich ins Spiel mit einbringt, sondern eben den Weg übers Kind gegangen, dass das Kind merkt, ah das ist nicht nur Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) oder (VORNAME DER BEFRAGTEN) da, sondern die Mama ja auch.</p>
Interview 1	62	<p>Und auch jetzt (...) eben ich lege auch grossen Wert darauf, die Familie- die Mutter, weil sie eben auch zumeist zu Hause ist, immer wieder mal mit einzubeziehen.</p>
Interview 1	66	<p>Und da ergibt sich dann natürlich auch immer wieder mal- ergeben sich auch immer wieder mal Gespräche. Ich sag mal zwischen Tür und Angel, wenn ich mit dem Kind grad in Interaktion bin oder so und dann die Mutter sagt: Ah, sehen Sie, das habe ich gemeint, ist das Thema. Oder ich- oder ich frage dann noch mal nach: Ah, ist das jetzt so was, was Sie, wovon Sie erzählt haben oder so? Genau, das ist einfach viel, viel Kontakt. Also sehr intensiver Kontakt, vor allem am Anfang.</p>
Interview 1	72	<p>B1: Ja, ich habe das Gefühl, da geht es mehr darum, die Eltern direkt anzusprechen, von meiner Seite aus. Also oftmals ja. Also bei den Kindern ist es jetzt auch der Fall gewesen, dass sie selber teilweise nicht in der Lage gewesen wären, das verbal einzufordern, weil sie laut sprachlich einfach nicht wirklich (...) soweit entwickelt waren, dass sie das hätten (...) selber informieren können. Genau. Und ich auch das Gefühl habe, dass es (...) genau das extrem wichtig ist, den Eltern die mitzugeben. Auch noch mal, dass die die Eltern-Kind-Interaktion sehr sehr wichtig ist, darauf zu achten und dass es ja, das ist etwas, wo ich merke, dass das betone ich in Familien oder habe ich in Familie X und</p>

Anhang

		auch Familie Y jetzt mehr betont als in vielleicht anderen Familien (...) ohne den Migrationshintergrund.
Interview 1	116	B1: Also eben, ich habe es immer wieder betont, dass- oder betonen es auch jetzt immer wieder, das ich es extrem schön finde zu sehen, wie da die Familiezusammenhält und zusammen wirkt. Teilweise auch quasi dann den Wunsch ausgesprochen- Das mache ich jetzt bei Familie Y stark, dass ich eben oftmals auch die Tante mit dazu hole, wenn sie die Zeit hat, dass sie wie auch mal bei einer Förderlektion dabei ist und auch informiert ist über die Hörgeräte. Dass wir zwei sind- sodass ich sie die ja auch mit ins Boot hole. Dass sie auch ihre Verantwortungen übernehmen in dem Setting.
Interview 2	64	Vielleicht auch das zu Beginn der Früherziehung, wenn jetzt von der Mama oder vom Vater die Eltern kommen, oder Verwandte, dass vielleicht zu Beginn hat man mir dann eher gesagt: Ja, die nächste Woche soll ich nicht kommen. Aber wenn das Vertrauen dann da war und sie mich schon lange gekannt haben, und das Kind wiederholt, dass ich komme, dann war ganz klar: Ah, da ist vielleicht die ganze Verwandtschaft da. Ich komme gleich wohl. Das so mit der Zeit hat sich das dann so verändert. Ja, das ist mir- Das ist seit den letzten paar Jahren (...) Aber es ist ein paar Mal so in albanischen Familien- Ja.
Interview 2	98	Wir haben da einen engen Kontakt miteinander und ich bekomme dann vielleicht noch abends spät eine WhatsApp oder dann wieder ein Foto. Und das kann auch am Samstagabend mal sein, was sie jetzt machen müssten. So ist da der Kontakt. Ja, und so geht.
Interview 2	100	B2: Ich denke einfach die Wichtigkeit des Gesprächs erläutern. Und dann gesagt, dass wir das so erwart- dass die Logopädin und ich das so erwarten. Oder ich alleine je nachdem. Einfach ganz klar. Wir erwarten das und das ist wichtig. Und dann war es auch kein Problem.
Interview 3	90	ch halte mich- nehme mich auch immer zurück ein bisschen, damit die Mutter mit dem Kind kann in Kontakt treten.

Anhang

Interview 3	122	Die Kinder können sehr unterstützend sein. (lacht) Wenn sie die Eltern aktiv einbeziehen, aktiv einladen.
Interview 4	44	B4: (lacht) Das ist eine offene Frage. Ähm. Meistens ist schon, wie an der Tür wird man, wie man empfangen wird. Bei Familie Meier ist meistens die Tür gerade ganz auf, oder? Wusch. Da ist so wie wusch innen und dort, wenn die Familie wird man- Oder bei der Familie Müller, albanische Familie Müller, ist meistens jemand steht in der Tür, die Tür ist halb auf und es ist ein ganz anderes Empfang, oder? Und dann ist immer die Frage, wenn jetzt zum Beispiel die Mama aufmacht, sie spricht meist Albanisch, ähm und mal so in ihrer, ich sag jetzt mal, Küchensprache, also so in diesem Kern so vereinzelt Brocken, vielleicht Englisch oder Deutsch, und dann merke ich, meine ich, ganz viel mehr praktisch irgendwie so gar nicht über den Kopf, sondern eher, dass ich schon wie mit Gebärden anfangen: Hey oder so. Oder so mit den Kindern genauso mit den Mamas.
Interview 4	46	B4: Ja, genau, eine sehr ziemlich einfach. Und doch mehr über Gestik und grosse Emotionen.
Interview 4	80	B4: Ein Learning-by-doing. Ob sie das mal zeigen können oder wie sie das machen. Oder meistens fragen sie mich selbst eigentlich: Wie machst du es? (...) Oder dass ich sie irgendwie was frage, ob sie vielleicht so etwas haben aus dem Haushalt und dann wofür ich das bräuchte bei dem Kind. So genau. Oder dass ich sie frage, ich habe dann mehr so Spielmaterial, was ich ausleihe, welches sie zum Beispiel haben möchten. Manchmal haben die Kinder ja gar nicht so Spielmaterial oder nicht so Altersentsprechendes. Und dann ist es immer so. Was machst du? Und was mache ich jetzt damit? Und dann sage ich das. Genau.
Interview 4	92	B4: Ja, das ist zum Beispiel, die Väter fragen, ob ich auch für sie Termine abmache, dass die Väter auch fragen, ob sie einen Termin mit mir haben. Und dann teile ich immer auf Mamazeit und Daddyzeit. Und dass die Daddys sich vorher überlegen sollen, was sie gerne besprechen möchten und die Mamas oder was sie sehen möchten oder was ich machen soll. Und dann bereite ich mich vor. Und dann kriegen sie

Anhang

		Hausaufgaben. Genau. Und nachher muss ich mir das aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Und dann schaue ich wirklich nach, ob sie das machen. Genau. Und dann mache ich das halt auch gross und sage: Wow! Bravo! Und es passiert ja auch was, oder das ist ja nicht, dass nichts passiert, sondern sie fühlen sich da drin verstanden.
Interview 4	94	B4: In der WhatsApp Gruppe schreibe ich immer, was ich als nächstes vorhabe und dass ich sie, ähm fragen möchte. Also ich bitte immer um ihr Einverständnis. Ist es für Sie okay, wenn wir den nächsten Schritt besprechen möchten? Und ich ihnen sage, was ich vorhabe und warum mir das wichtig ist. Und das ist mir ein Anliegen, ist, dass sie wieder vielleicht einen Dolmetscher organisieren könnten, weil es ist sehr stark- Also, ich bereite sie wie vor auf das, was kommt.
Interview 4	96	B4: Genau. Es ist sehr viel. Ich bereite sie einfach immer vor auf den nächsten Schritt.
Interview 4	100	B4: Ich merke, dass sie sich dann Gedanken machen, und ich merke das. Sie merken das- Also, ich habe das Gefühl, ich gebe ihnen dadurch das Gefühl, dass sie mir wichtig sind, und sie machen sich wirklich Gedanken. Ich gebe ihnen auch so reflektierende Aufgaben. Oder das ich sage in der WhatsApp Gruppe schau sich doch bitte noch mal das Video an von sowieso. Und dann müssen sie hoch scrollen und sie scrollen an den anderen Videos vorbei, oder? Und dann sehen sie, da konnte das ja unser Kind noch gar nicht. Und dann. Und dann sage ich ja, was ist denn der Unterschied von dem Video zu jetzt? Und wer hat das nachher letztlich eigentlich gemacht? Und dann würde ich sie eigentlich, dass sie merken: Ach ja, das macht ja Sinn, was wir hier alles machen. Also es ist wie die Zeit, die sich für ihr Kind nehmen, resultiert sich eigentlich, oder?
Interview 4	102	B4: Sehr, sehr ehrlich und authentisch. (...)(...)(...) Und nicht pädagogisch.
Interview 4	104	B4: Pädagogisch ist so- Ja, also es wäre ja möglich, wir könnten das so noch überlegen. Oder wir können das so in einer albanischen Familie,

Anhang

		sage ich: Stopp, es reicht. Entweder man geht jetzt so, oder- Und ich muss sehr- (schlägt zweimal auf den Tisch)
Interview 4	106	B4: Chack, chack.
Interview 4	108	B4: Ich darf keine pädagogisch eher so eine blumige Sprache oder ich umschreibe etwas und in der albanischen Familie muss ich mehr Fakten nennen, mehr Fakten, mehr klar, mehr- Klingt so sehr klinisch. Fakten benennen, beschreiben. Und einfach nur ein Auswahlverfahren von ja nein, aber nicht, weil man könnte so oder so oder ach, das wäre auch noch- Hä? Was will sie noch?
Interview 4	112	B4: Wenn ich die pädagogische Art nehme, dieses blumige Beschreiben, dann bleibt es sehr distanziert. Und dann gibt es keine Nähe, dann gibt es auch keine Beziehung. Dann gibt es so Behörden-, ein Behördenumgang. Und wenn ich aber diesen faktisch klar bin, also wenn ich diesen anderen Weg gehe, dann passiert sehr viel Nähe, sehr viel Klarheit, sehr viel Struktur, sehr viel Anteilnahme. Und dann passiert auch Förderung beim Kind.
Interview 4	148	Und dann sage ich auch immer, ich bin ein sehr egoistischer Mensch. Ich finde es immer toll, wenn vor allem Kinder um mich herum aus ihrem Leben was machen, weil ich vielleicht ja auch mal alt und irgendjemand muss meine Rente zahlen, oder? Und dann lachen sie und merken sie ja, eigentlich geht es ihnen ja auch so, oder? Sie wollen ja eigentlich auch. Und dann sag ich immer, eine glückliche Mama hat eine glückliche Kinder und glücklicher Mann, hat eine glückliche Frau und glückliche Kinder. Und dann ist es ja wie alle wollen das Gleiche, oder?
Interview 5	102	B5: (...) Also, ich glaube- (...) Ähm, es gab bei dieser Familie eben viele schwierige Dinge, die einfach mal angesprochen werden mussten. Mit der ganzen Abklärung, was bedeutet das? Und so. Ähm. Das finde ich- Es war eine herausfordernde Situation und ich glaube, durch das, dass ich- Ich bin nicht von der Person nicht eine, die beim ersten Treffen sagt: Ui, dieses Kind hat sicher Autismus, der schaut einem ja nie an oder so. Ich warte immer einen Moment. Ich ich lerne zuerst kennen und dann- Mir ist wichtig, dass man eben Vertrauen aufbaut, eine Beziehung

Anhang

		<p>aufbauen kann und dann kann man auch schwierige Dinge ansprechen. Ich bin da immer eher so ein bisschen vorsichtiger und langsamer unterwegs als andere. Aber ich glaube, es lohnt sich irgendwie auch. Ähm. Wie wenn ich, wenn ich am erst- Wenn das auch bei mir- Wenn jemand das erste Mal zu mir nach Hause kommen würde und sagt: Dein Kind hat ja- Kann er das nicht oder er hat das, dann würde ich auch eher so finden, hm- auf Distanz gehen. Wenn du aber die Person besser kennst und so weiss, die meint es gut mit einem und so, dann kann man ja besser akzeptieren, wenn etwas ja- Genau. Und was- Ähm. Dass einfach, dass das Wichtigste ist, die Beziehung aufbauen. Und dann kann man auch so herausfordernde Sachen besser meistern.</p>
--	--	--

Interview	Absn.	Code: Materialien (mit alb. Mh.)
Interview 1	92	<p>Und dann konnte ich ihnen wie an der Hörbanane erklären: Ja, es kann gut sein, dass sie hört, aber es kann sein, dass eben eingeschränkt hört, dass sie nicht alle Laute gleich wahrnehmen kann und dadurch Sprache für sie auch eher wieder schwierig ist, aufzunehmen. Nachdem ich die Mama das erklären konnten, anhand dieser Grafik, hat sie meines Erachtens oder meines Gefühls nach das verstanden oder besser nachvollziehen können und ist auch wieder mehr dazu bereit, auch die Hörgeräte einzusetzen.</p>
Interview 2	98	<p>B2: Ja. Also beispielweise in der Familie, bei der Familie Meyer war es auch so, dass die Mutter mich so gleich gefragt hat, ob ich Spielmaterial bei ihr lassen könne. Und wir haben dann immer wieder Spielmaterial gewechselt. Dass ich habe ihr Sachen gebracht, dann sind sie ein paar Wochen zu Hause und da hat sie wirklich mit den Kindern eingesetzt, also mit beiden. Ich habe dann für beide Kinder Sachen gebracht und das hat sich sehr bewährt.</p>
Interview 2	98	<p>Wir haben da einen engen Kontakt miteinander und ich bekomme dann vielleicht noch abends spät eine WhatsApp oder dann wieder ein Foto. Und das kann auch am Samstagabend mal sein, was sie jetzt machen müssten. So ist da der Kontakt. Ja, und so geht.</p>

Anhang

Interview 2	132	B2: (...) Ich glaube auch, dass sie manchmal Neues, Neues sehen, was auch möglich ist. Das kann sein, was wir in der Küche machen könnten oder dass man ganz alltagsbezogen- Oder man kann etwas putzen oder man kann im Garten etwas machen, also- Ah, dass es auch noch Möglichkeiten wären, so- dass das Kind zum Handeln kommt.
Interview 2	152	Also ich bin jetzt nicht mit Blättern gekommen. Ja, wir haben aufgeschrieben, das ist das Ziel sowieso, das dann das, das mache ich eben nicht. Aber ich glaube, ich habe vielleicht einfach auch die Jahre jetzt so Erfahrung, dass ich da ganz schnell auch variieren kann und schauen kann, was braucht jetzt die Mutter oder was braucht sie jetzt gar nicht, oder- Ja, und dann schauen wir zusammen.
Interview 2	154	B2: Ja, ich denke. Es ist Erfahrung und Wissen. Es ist beides. Ja. Also ich mache auch Elterngespräche. Das muss ich- Also das ist keine mehr Bemerkung, gehört nicht da. Ich muss wirklich sagen, in früheren Zeiten haben wir, als ich da auch noch im interdisziplinären Team gearbeitet habe, wir haben viele Elterngespräche gemacht, aber da haben wir manchmal auch gestaltende Sachen mitgebracht. Oder die Eltern haben vielleicht Zeichnungen gemacht beim Gespräch. Wir haben das Miteinander also auch auf einer gestalterischen Ebene wie auf einer kognitiven Ebene miteinander ausgetauscht. Solche Sachen, solchen Gesprächen gibt es je länger, je weniger. Aber ich bin nicht die, die eine Standortbestimmung so macht, dass sich die Eltern ank- also sind wie beim Kreuz sowieso ist es so oder so oder so, sondern einfach wirklich schauen: Wo sind Fragen? Wo sind meine Anliegen? Wo sind ihre Anliegen? Und da so zu schauen, aber nicht, dass wir da ankreuzen. So mache ich es. Und dann vor lauter Blättern nicht mehr wissen, wo wir jetzt sind.
Interview 3	96	B3: Ja, ich denke, das ist immer wieder ein bisschen eine Herausforderung. Ich versuche, den Eltern Zeit zu geben. Es gibt Eltern, die zuerst zuschauen möchten. Schauen möchten wie spiele ich mit dem Kind. Was machen wir mit dem Material? Und sich nachher gut eingeben können. Ich glaube auch, es gibt einfache Spiele, sich zu beteiligen. Und es gibt schwierige. Also mit einem Ball Spielen ist für die meisten Eltern

Anhang

		einfacher. Oder wenn wir gemeinsam einen Teig kneten- Oder Kneten grundsätzlich ist etwas jeder- Jeder knetet mit, wenn Knete auf den Tisch legt. Ich glaube, das hat einen hohen Reiz. (lacht) Ja, ich glaube, mit dem Inhalt kann man schon auch den Eltern die Beteiligung gerade am Anfang erleichtern.
Interview 3	122	Und bei Eltern, die vielleicht weniger Spielerfahrung mitbringen oder denen das das Spiel, das freie Spiel schwerer fällt, vielleicht etwas strukturierter es anbieten.
Interview 4	80	B4: Ein Learning-by-doing. Ob sie das mal zeigen können oder wie sie das machen. Oder meistens fragen sie mich selbst eigentlich: Wie machst du es? (...) Oder dass ich sie irgendwie was frage, ob sie vielleicht so etwas haben aus dem Haushalt und dann wofür ich das bräuchte bei dem Kind. So genau. Oder dass ich sie frage, ich habe dann mehr so Spielmaterial, was ich ausleihe, welches sie zum Beispiel haben möchten. Manchmal haben die Kinder ja gar nicht so Spielmaterial oder nicht so Altersentsprechendes. Und dann ist es immer so. Was machst du? Und was mache ich jetzt damit? Und dann sage ich das. Genau.
Interview 4	86	B4: Sie schicken immer Videos anschliessend.
Interview 4	88	B4: Also, es hat nichts mit Marte Meo zu tun. Es ist einfach, dass ich den Eltern manchmal den Druck wegnehme und sage, bei den Kindern nun gut, das ist neu. Es braucht Zeit. Und dann erkläre ich den meistens immer so, ich gehe mal in die Erwachsenenwelt und sag immer bei dem Vater zum Beispiel: Schau, Sie haben ein neues Auto, oder das kommt frisch vom Autohändler. Manchmal ist es so, dass man- dass es Männer gibt, die sehen sofort innen ins Auto und nah schhht. Und als Frau muss man warten und dann fühlen sich die meisten Frauen bestätigt, oder? Und manche die, die warten erst mal und schauen sich das schöne Auto an und so sind unterschiedliche Charaktere und ihr Kind ist jetzt halt so, nehme ich es wahr. Und wenn man es jetzt einfach abwarten lässt und sich da vielleicht mit beschäftigt, dann kommt es nachher, oder? Und dann mache ich mit den Eltern meistens immer so eine WhatsApp Gruppe, weil ich Termine abspreche. Dass die Väter auch wissen, wann ich da bin

Anhang

		<p>oder dass sie mir auch schreiben können und dann schicken sie mir nachher immer: Jetzt hat es funktioniert. Und dann schreiben sie mal, anschliessend ist es das. Und dann sage ich immer: Ja, genau. Ich gebe ihnen Sicherheit dadurch. Oder dass ich ihnen sage: Schau mal, jetzt schaut er, jetzt kann man genau das machen oder jetzt mal passiert es. Und ja, so halt. Ja, ganz einfache Beispiele.</p>
Interview 4	94	<p>B4: In der WhatsApp Gruppe schreibe ich immer, was ich als nächstes vorhabe und dass ich sie, ähm fragen möchte. Also ich bitte immer um ihr Einverständnis. Ist es für Sie okay, wenn wir den nächsten Schritt besprechen möchten? Und ich ihnen sage, was ich vorhabe und warum mir das wichtig ist. Und das ist mir ein Anliegen, ist, dass sie wieder vielleicht einen Dolmetscher organisieren könnten, weil es ist sehr stark- Also, ich bereite sie wie vor auf das, was kommt.</p>
Interview 4	120	<p>B4: Es ist ja eher in der Bereich, das ich sehr klar benenne. Das so ist die Situation. Und dann male ich ihnen meistens ein Schaubild auf, die eigentlich meine Arbeit eingrenzt und meinem Auftrag, um ihnen zu zeigen, für den anderen Bereiche sind sie eigentlich zuständig. Also, das ist eine Stunde- Soll ich sie Ihnen kurz aufzeichnen?</p>
Interview 4	122	<p>B4: Darf ich? (Die befragte Person zeichnet ein Diagramm mit der Wachzeit des Kindes auf der y-Achse und den Wochentagen auf der x-Achse. Dann zeichnet sie ein Kästchen mit den Buchstaben FE an der Stelle, an der sich Dienstag und 10:00 Uhr entsprechen.) Als ich mal den Eltern meistens- Wenn beide da sind, dann sage ich immer, das ist von Montag bis Sonntag, oder? Und dann frage ich immer, wann stehen die Kinder meistens auf? Und dann sagen sie meistens so. Und dann sage ich immer auf den Kopf schreiben, das geht meistens in die Hose. Und dann sind manche so bis einundzwanzig Uhr wach. Und dann sage ich immer, wenn ich jetzt am Dienstag komme, von zehn bis elf Uhr, da kommt Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) oder oder (VORNAME DER BEFRAGTEN) in manchen Familien und der Rest ist das Kind eigentlich. Und dann nehme ich so meine Wichtigkeit heraus, oder? Und dann sage ich einfach, die andere Zeit ist das Kind bei ihnen, oder? Also meinem Rahmen hätte es einfach klein, im Gegensatz zu dem, wenn das</p>

		Kind wach ist. Und das Einzige, was mein Auftrag ist, ist es zu überlegen, wann könnte man was noch vernetzen? Oder was könnten sie anbieten? Aber ich selbst mit einer Stunde, das ist nicht. Ob das hilft, das aufzuzeigen und zu zeigen, das Wichtige sind eigentlich sie und nicht ich. Ja.
Interview 5	100	Aber wenn ich mit ihm ab und zu mal übers Telefon spreche, weil ich mit ihm noch etwas besprechen muss, das die Mutter nicht alleine entscheiden kann, dann hat sie mir auch schon während der Stunde hat sie schnell ihn angerufen und ich habe mit ihm telefoniert. So, das ich- Genau das habe ich vergessen. Das haben wir auch schon so gemacht. Wenn sie quasi nicht entscheiden kann alleine, dann wirkt er immer sehr freundlich und auch kooperativ und äh-
Interview 5	152	B5: Ja und es ist- ja zum es wirklich Einbauen. Deshalb finde ich es wichtig, jetzt in unserer Arbeit ist es ja einfacher, dass wir Sachen, Alltagssachen also wenn es, ähm, dass man so die Eltern berät. Also sie müssen ja nicht unbedingt ein Kind, das die Farbe noch nicht kennt, muss nicht ein paar Würfelspiel machen, sondern man kann das im Alltag einbauen. Ah wir ziehen die blauen Schuhe an oder ziehen die rote Jacke an. Solche Dinge aufzeigen finde ich ganz wichtig für jetzt die Familien. Aber ja, das ist schon richtig schon- Also ja ein schwieriges Thema. Wie bringst du die Eltern dazu, ähm ja mitzuarbeiten?

Hauptkategorie 3: Haltung der HFE

Interview	Absn.	Code: Definition der Elternbeteiligung
Interview 1	14	B1: Also das ist für mich wie in den Grundprinzipien eigentlich ja definiert, die Familienorientierung, dass man sich quasi an dem orientiert, was in der Familie Thema ist. Und die Eltern in Entscheidungen mit einbezieht, in die Überlegungen mit einbezieht und nicht über den Kopf hinweg, sondern als Partner, als gleichwertiger Partner mit ihnen in Interaktion geht, um Entscheidungen fürs Kind zu treffen. Dass wir die Eltern eine gleichberechtigte Stimme mit auch haben, beziehungsweise

Anhang

		sogar eigentlich die eigentliche Entscheidungsgewalt sind. Genau. Aber wenn man das gemeinsam entwickelt, Meinungen oder Entscheidungen.
Interview 1	16	B1: Also ich finde das ein sehr, sehr wichtigen Aspekt. Ich merke, dass mir das oft sehr schwerfällt, die Eltern mit einzubeziehen. Und ich merke auch, dass bei den Eltern oft das Bedürfnis ist, die Zeit, wenn ich da bin, für andere Dinge zu nutzen. Und gerade deshalb, weil ich nur einmal in der Woche da bin, maximal vielleicht zweimal in der Woche, sehe ich da aber ein ziemlich grosses Potenzial, wenn man die Eltern mit einbezieht, weil die diejenigen sind, die rund um die Uhr mit ihrem Kind Zeit verbringen und sie am meisten bewirken können (...) im Alltag mit dem Kind.
Interview 1	20	B1: Nun (...) Also ich sehe das- Ich definiere das für mich so- Oder er legt es für mich so aus, dass die Eltern mit Fragen jederzeit zu mir kommen können und ich ihnen die Informationen gebe, aber gleichzeitig auch gemeinsam mit ihnen mich auf den Weg mache, um Lösungen zu finden oder Lösungen auszuprobieren. Also ihnen nicht was überstülpen, sondern wirklich mit ihnen individuell schaue, was hilft, in welcher Situation und was vielleicht weniger. Wo muss man Anpassungen machen? Genau. Also es ist nicht- Es soll nicht so ein Beraten sein von Wegen, ich weiss alles besser. Sondern eben die Eltern sind die Experten vom Kind. Und ich bin die Expertin in Themen betreffend die Entwicklung. Und trotzdem geht. Eben dadurch geht man gemeinsam den Weg, ja (...) die Entwicklung des Kindes zu fördern.
Interview 2	20	B2: Also, ich denke, ganz wichtig ist, ich muss zuerst mal Eltern, die Familie in ihrem System kennenlernen. Und dann schauen, was passt für diese Mutter, für diesen Vater? Wo stehen sie? Und dass ich sie abholen kann. Und dann miteinander schauen, wie können sie den Alltag mit ihrem Kind bestehen? Also was ist für sie wichtig? Weil das Ziel ist ja, dass das Kind gefördert wird. Niemand hat gerne ein behindertes Kind. Also die Eltern mal abholen. Wo sehen sie zu schauen, wie ist das in der Familie? Also Eltern abholen und dann kann ich sie erst an der Arbeit beteiligen. Und dann auch zu schauen, welche Rolle haben Eltern? Wir sind die Fachleute und sie sind Eltern mit ihren Eltern-Rolle. Ich habe

Anhang

		auch viele Weit- viele Weiterbildung, Klammer (lacht), Weiterbildungen gegeben, auch wo es darum geht, in welcher Rolle, also welche Rolle haben Eltern, welche Rolle haben Geschwister von einem behinderten Kind, beispielsweise.
Interview 2	24	B2: (...) Also, ich denke, dass ich in meiner Vorbereitung- Ist es so zu verstehen, wie ich mich vorbereite auf die Stunde, oder?
Interview 2	26	B2: Also, ich denke, wenn ich jetzt vorbereite, ist ganz klar, dass ich mir überlege, was ist im Moment auch aktuell in der Familie? Also welche Themen stehen an? Was ist die direkte Arbeit mit dem Kind? Aber was ist dann auch Arbeit mit der Mama? Je nachdem wo der Vater ist, gibt es einen Vater? Ist es alleinerz- Also zu schauen und dann auch jeweils zu schauen, uh, was steht wirklich gerade an? Und dann natürlich auch denke ich jetzt sicherlich auch von der Jahreszeit Themen zentriert vorzubereiten und zu schauen, was könnte da die Mama übernehmen? Ja. Was nehme ich für die Geschwister mit? Ja, das ist auch hilfreich.
Interview 2	28	B2: Also ich denke Beteiligung ist wirklich ganz konkret. Wie, wie kann, wie kann eine Mama sich im Alltag mit ihrem Kind? Was ist ihr wichtig? Was kann sie machen? Was kann ich ihr zeigen? Was das Kind aus meiner Sicht benötigt, was wichtig wäre, sie da in der sie zu begleiten. Beraten kann dann natürlich auch viel weiter gefasst werden. Also beraten. Geht das Kind jetzt zusätzlich in eine Spielgruppe? Geht es in eine Kita? Traut sich die Mama wieder einen beruflichen Einstieg beispielsweise zu, weil das häufig dann Mitte- Du lässt dich nicht mehr arbeiten. Äh, wie manchmal natürlich auch die Frage: Wie kann auch das Omi? Kann auch ihr Partner einbezogen werden? Dass sie ist- weil sie sich vielleicht manchmal alleine- Und das ist dann eher beratend. Wo wir dann vielleicht auch, dass sie dann auch Themen, die wir nebst der eigentlichen Stunde mit dem Kind abmachen, weil wenn das Kind dabei ist oder die Kinder ist, so sind Beratungsgespräche dann häufig schwierig. Also es kann auch sein, dass ich da an einem Abend dann nach Hause gehe oder dass wir einen extra Termin ausmachen.

Anhang

Interview 3	22	B3: Ähm, ich verstehe unter Elternbeteiligung, dass die Eltern am gesamten Prozess der Zusammenarbeit beteiligt sind. Also von der gemeinsamen Zielsetzung zu der gemeinsamen Förderung zu Beratung. Ja, dass die Eltern ein Teil sind der Zusammenarbeit, ein wesentlicher Teil. Und dass sie die Zusammenarbeit mitbestimmen und bestimmen, in welche Richtung wir gehen und bestimmen, welche Inhalte wir behandeln.
Interview 3	24	B3: Für mich bedeutet Elternbeteiligung, dass wir das Kind möglichst zusammen fördern, dass die Eltern Teil sind, dass sie mitspielen, dass wir die die Themen, die anstehen, zusammen in der Förderung ansprechen können und behandeln können und die Eltern im Spiel sehen, wie sie ihr Kind bestmöglich unterstützen können in der Entwicklung.
Interview 3	26	B3: (...) Ja, ich denke in der Beratung ist es eine andere Ebene und dort finde ich es einfach wichtig, dass die Eltern das bekommen, was sie benötigen. Also, wenn sie Informationen möchten, dass sie Informationen bekommen. Wenn sie emotional begleitet werden möchten, dass ich sie dort unterstützen kann. Wenn sie ein Thema einfach deponieren möchten, dass auch das möglich ist.
Interview 4	14	B4: Elternbeteiligung kann sehr einfach sein. Man macht die Tür auf und ist da. Und das, was ich immer mehr wahrnehme, ist, dass beide Eltern sehr interessiert sind. Wie muss ich das Kind fördern? Was kann ich tun? Und was ich wahrnehme, ist sehr viele Väter, sehr viele Eltern zusammen möchten die HFE auch am Abend am Elterncoaching im Elterninteresse. Also es ist so eine grosse Spannweite. Genau. Und ich halt nicht mehr Elterncoaching auf. Genau.
Interview 4	16	B4: Ähm. Dass sie auf der einen Seite beobachten dürfen, um überhaupt zu sehen, was, was mache ich da. Es bedeutet Dialog. Es heisst aber auch, dass ich einfach anwesend sein darf und die Mama und Papa wahrnehmen darf. Also einfach eine Teilnahme. Ja. Gemeinschaft. Teamwork. Ja. Beziehung. Ja.
Interview 4	18	B4: Beratung ist ganz viel mehr über dem Kopf und man ist weniger aktiv. Und das eine ist Learning by doing mit den Händen. Und einfach

Anhang

		zu spüren. Da geht sehr viel über Gefühle, über Emotionen. Und an der Beratung ist meistens der Tisch dazwischen. Da ist ein anderes Setting.
Interview 4	20	B4: So unterrichte ich. Ich habe sehr lange so Unterricht und arbeite mit den Familien auch so, dass sie immer- Ja, genau so bin ich. Ich bin nicht theorielastig, sondern immer eher einfach strukturiert.
Interview 5	22	B5: Ähm. Dass wir die Eltern mit einbeziehen in unsere Arbeit. Ähm. Ja, ihnen erklären, was wir machen. Anregungen geben für den Alltag. Genauso.
Interview 5	24	B5: Ähm, dass ich sie mit einbeziehe, ähm, ins Spiel. Also, dass sie mitspielen können. Genau. Und dass ich vielleicht auch während der Stunde mal etwas erkläre, wieso mache ich jetzt das. Je nach Situation. Genau. Entweder- Es ist immer abhängig von der Situation. Entweder spielen die Eltern mit oder ich manchmal- (...) gebe ich auch die Anleitung und ich halte mich ein bisschen zurück. Das kann auch so aussehen als ich, ja- Genau das ist so das.
Interview 5	26	B5: Ähm. (...) Dass man auf die Bedürfnisse der Eltern wahrnimmt und auf diese eingeht und nicht einfach das, was ich gerade wichtig finde, sondern dass sie sagen können, was ihnen wichtig ist. Ähm. Genau. Was sie eigentlich sagen, was ihnen wichtig ist und man daran arbeitet oder dies bespricht, was sie interessiert. Genau.

Rolle der Eltern/HFE

ohne albanischen Migrationshintergrund

Interview	Absn.	Code: HFE aktiv/Eltern passiv (ohne alb. Mh.)
Interview 1	30	B1: Es ist unterschiedlich. Ich habe mehrere Familien. Wie ich eben vorher schon gesagt habe, wo die Mütter dann oftmals die Zeit nutzen für Hausarbeiten oder eben sich mal auszuruhen. Und ich habe vorrangig-vorrangig Kontakt mit den Müttern, weil die Väter meistens arbeiten.
Interview 2	36	Wie ist es- Ist der Vater auch anwesend oder eben ist er nie da, wenn ich komme oder wenn wir etwas abmachen? Es braucht dann schon viel, bis

Anhang

		wir ihn da einfach ins Boot holen können. Das ist manchmal nicht so einfach.
Interview 2	38	Es kann dann sein nach einer Weile, dass die Mutter mal das vom Kind her gut ist, wenn die Mama mal in einem anderen Zimmer tätig ist oder vielleicht später sogar mal kurz weg ist, wieder kommt.
Interview 5	28	Und es gibt Familien, die es finden, so ja du bist sehr für das Kind hier und du kannst es mit deinem Kind arbeiten. Wir, ähm, machen unsere Arbeit und am Schluss können wir kurz besprechen so. Es gibt- Ich habe ganz unterschiedliche Familien.
Interview 5	34	B5: Ja- Also (...) Sie- Mit dieser Familie war (...) ein bisschen verunsichert. Zuerst, als ich kam: Wieso braucht jetzt mein Kind das unbedingt? Genau und (...) durch durch die Abklärung und durch viel mit- mit ihnen sprechen, haben sie gemerkt, was die Schwierigkeiten sind und waren auch sehr interessiert, was ich mache und wieso ich Sachen mache. Sie waren sehr, sehr interessiert. Und (...) Ja. Es brauchte aber eine Zeit so für den Beziehungsaufbau. Also bis sie so Vertrauen gewonnen haben und (...) gemerkt haben, dass das eigentlich gar also nicht schaden kann, sondern meistens nur gut sein kann. Also ja.
Interview 5	36	Vater war bei der Arbeit.
Interview 5	36	Und sie hat nicht direkt gefragt, sondern mehr, wenn ich etwas erklärt habe, war sie sehr interessiert. Aber sie hat weniger gefragt: Wieso machst du das jetzt oder was können wir machen, um das zu lernen? Sondern mehr, wenn ich ihr gesagt habe, ich mache jetzt das für die Feinmotorik, zum Beispiel dann war sie eigentlich schon interessiert. So. Und am Anfang war das noch so ein bisschen zurückhaltend.
Interview 5	38	Aber ich habe auch Familien, die die nutzen die Zeit, wenn ich mit dem Kind arbeite, irgendwo auf dem Bauernhof und arbeiten. Also es ist halt schon unterschiedlich. Also es gibt auch Familien, die sind wie auch froh, wenn das Kind mal so eine Stunde versorgt ist und sie sich um andere Sachen kümmern können. Genau.

Anhang

Interview 5	40	Wenn jetzt zum Beispiel die Familie, die einen Bauernhof haben, dort arbeite ich eine Stunde mit dem Kind. Und nachher bespreche ich noch mit den Eltern oder sage, ich habe das gemacht heute, weil ich muss das üben und ähm, sie sollen doch im Alltag probieren, das zu machen. Einfach so. Ja. Ich lasse es wie offen den Familien, wie sie es möchten.
Interview 5	144	B5: Ja, ja. Und es ist auch besonders, es gibt auch Familien, also bei dieser einen Familie, sie sind wirklich draussen, sie sind weg. Aber es gibt auch Familien, wo wie vielleicht ähäm die Mutter, die vielleicht im Haushalt etwas zu machen ist. Und die- Wenn- Wenn du eine offene, ein offenes Wohnzimmer hast, ist sie die Küche am Aufräumen, sie bekommt dann ja mit, was ich mit dem Kind mache. Das, finde ich, ist auch eine gute Variante, wenn sie sich wie möchten raushalten oder sich vielleicht manchmal finden, fühlen sich ja die Eltern auch nicht ganz wohl, wenn sie mitspielen müssen, weil sie sicher dann auch beobachtet fühlen. Und das habe ich auch manchmal, dass ich einfach Familien habe, die, die wie- Sie sind zwar nicht direkt dabei am Spielen, aber sie bekommen es mit über, indem sie halt ähm mal im Raum sind, mal wieder rausgehen, so ein bisschen Haushalt machen, nebenbei und zuhören, von weitem zuhören, was ich mache. Finde es, finde ich für mich oder finde ich auch eine gute Variante. So. Dann ist es für sie auch ein bisschen weniger Druck und sie können, wenn sie wollen, können sie auch sehr aufmerksam zuhören, sehr aufmerksam zuhören, was ich mache. Oder eben nicht, wenn sie nicht wollen.
Interview 5	146	B5: Ja. Und wenn du ja wirklich interessiert bist daran, was diese Person mit deinem Kind macht, dann hörst du ja besser zu, oder? Dann kann ich auch meine Wäsche zusammenlegen und gleichzeitig hören, was die HFE mit dem Kind macht. Wenn ich interessiert bin, muss ich ja nicht unbedingt dabeisitzen, mir zuschauen, sondern ich kann auch von weitem alles beobachten. Das, finde ich, ist für mich auch in Ordnung. Genau.

Interview	Absn.	Code: HFE passiv/Eltern aktiv (ohne alb. Mh.)
------------------	--------------	--

Anhang

Interview 3	38	B3: Also die die Mutter, die anwesend war und die Schwester haben sich sofort mit mir und dem Jungen auf den Boden begeben. Sie haben sich aktiv beteiligt am Spiel. Ich denke, in diesem Fall ist es auch so, dass der Junge selbst zurückhaltend war und ich mich auch ein bisschen zurückgenommen habe, damit er sich ein bisschen daran gewöhnen konnte, dass ich anwesend bin. Und dann war die Interaktion zuerst auch stark die Mutter mit dem Kind. Und ich habe mich sehr langsam eingebracht.
-------------	----	---

Interview	Absn.	Code: HFE aktiv/Eltern aktiv (ohne alb. Mh.)
Interview 1	22	B1: Also zu Beginn ist Spielen für mich- die Eltern eine extrem grosse Rolle, weil ich den Kontakt überhaupt erst mal mit den Eltern anbahnen. Genau. Ich erfahre über die Eltern im Anamnese Gespräch was sind über Themen, wo liegen die Ressourcen vom Kind, wo liegen Themen, die Förderung bedürfen? Wo liegen Probleme im Familienalltag? Ja, was- Also was ist der Grund der Frühförderung- Bedarf es der Frühförderung überhaupt? Das erfahre ich alles quasi über die Eltern. Und dann natürlich lerne ich das Kind kennen und bin aber trotzdem immer wieder auch in Interaktion und Kontakt mit den Eltern, um zu schauen, was habt ihr vielleicht schon ausprobiert, was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Würde das zu dem Kind passen und auch zu eurem Familienalltag? Ist das realistisch umzusetzen im Familienalltag, oder ja (...) Ähm.
Interview 1	28	B1: Also eben mit der- Mit der Mutter mache ich Termine ab und meistens, wenn ich komme- Also sie ist- Diese Mutter ist immer mit dabei in der Fördersituation. Und wir (...) Also ich- Ich frage am Anfang, wenn ich komme, wie es- wie es Ihnen geht, was Neues gelaufen ist und sie berichtet dann einfach von der gelaufenen Woche, was Themen waren, wo vielleicht Schwierigkeiten waren, was auch gut gelaufen ist. Genau. Und dann gehen wir einfach auch in Interaktion mit dem Kind. Und am Schluss haben wir dann, wie noch mal zehn Minuten eine Viertelstunde, wo ich dann wieder einen Austausch habe, noch mal mit der- mit der Mutter.

Anhang

Interview 1	30	Und ich habe vorrangig- vorrangig Kontakt mit den Müttern, weil die Väter meistens arbeiten. Die sind- die Väter habe ich oft dann dabei, wenn es um Standortgespräche geht. Oder eben wir haben letztsens ein Krisengespräch quasi geführt, wo es mir auch wichtig war, dass der Vater auch seine Meinung mit einbringen kann und mit dazu geben kann. Aber im normalen Alltag- Also, wenn ich zu den Förderstunden komme, dann bin ich meistens in Kontakt mit der Mutter.
Interview 1	36	B1: Sie hat sich darauf eingelassen. (...) Genau. Und zwar intensiv. Sie hat wirklich mitgespielt und, ja, war voll bei der Sache dabei. Genau.
Interview 1	94	B1: Also ich merke bei Familie Y vor allen Dingen jetzt auch bei einer anderen Familie, wobei die eben keinen albanischen Hintergrund haben, sondern aus Sri Lanka kommen, aber trotzdem, dass einfach das Interesse an der Kultur, an den Gegebenheiten, an der Sprache, an den Lebensweisen, ja- ich habe wirklich das Interesse dran und frage auch vieles nach, wie man es in ihrer Kultur macht und warum. Und da merke ich einfach, dass sie da aufblühen und dass sie da, ja, sich öffnen können und sich ernst genommen fühlen, wenn sie dann von sich erzählen können. Und ja, das ist bei uns ja auch so, wenn jemand bei mir nachfragt, dann merke ich: Ah, okay, der interessiert sich wirklich für mich auch. Genau.
Interview 2	34	Und sonst war es mir wichtig, kennenzulernen. Und hinzuhören. Wo stehen sie? Welche Fragen haben die Eltern? Also wirklich. Hinhören. Was ist für sie? Was? Was ist gut? Was ist schwierig? Was steht an? Dass ich auch dann merke ja, wo kann ich sie überhaupt unterstützen? Und das schon zu Beginn ist es ganz wichtig. Und ich denke, das Hinhören um so wichtiger, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Was eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ja.
Interview 2	36	B2: Also es ist sicherlich so ganz in der Anfangsphase, dass ich mich vorstelle, dass sie wissen von wo komme ich. Was sind, was sind so meine Schwerpunkte. Dass sie da ein Bild von mir bekommen. Dass ich ihnen auch erkläre, dass ich versuche zu erklären, was verstehe ich unter Früherziehung, weil ich mal nachfrage, was sie wissen. Was haben sie

Anhang

		jetzt schon gehört? Und dann, dass ich das erklären kann, was ich da dazu sagen könnte. Und dann ganz sicher hören, wer hat sie auf Früherziehung aufmerksam gemacht? Also wie sind sie überhaupt dazu gekommen? Manchmal realisiere ich natürlich schon im ersten Gespräch, eigentlich haben sie keine Ahnung. Man hat einfach gesagt, das sollten sie und das machen sie jetzt. Aber dass ich dann so im Dialog erfahre, was sie für Ideen haben oder Gedanken und ich dann mich so einbringen kann. Das ist sicherlich ganz wichtig. Aber ich denke schon hinzuhören. Und dass ich natürlich auch beobachte, wie ist da die Kommunikation zwischen Mama und dem Kind, dass ich begleiten sollte? Wie ist es mit den Geschwistern?
Interview 2	38	B2: Also, es ist sicherlich so zu Beginn ist die, ist die Mutter anwesend. Also, weil ich denke, sie muss, sie muss Vertrauen zu mir bekommen und dass es wichtig ist, dass sie dabei ist. Und das funktioniert in der Regel eigentlich ganz gut. Es kann dann sein nach einer Weile, dass die Mutter mal das vom Kind her gut ist, wenn die Mama mal in einem anderen Zimmer tätig ist oder vielleicht später sogar mal kurz weg ist, wieder kommt. Aber ganz klar die Mama ist zu Beginn dabei. (...) Manchmal habe ich auch Hausmänner. Das gibt es auch, dass da der Vater und ich- das erlebe ich eigentlich nicht anders. Also, dass dann auch der Vater dabei ist und wir zusammen schauen, sie mir auch zuschauen und dann mit der Zeit-
Interview 2	44	Und es ist einfach so, ich habe bis vor kurzem, ich habe es nur jetzt aus Distanz-Gründen übergeben müssen, also an eine andere Früherziehung übergeben. Bei einer Familie da das Kind als schwer mehrfach behindert. Wir waren da fast zwei Jahre Mutter, Kind, ich. Also manchmal kurz bei mir Kind, dann wenn er geweint hat, dann bei Mama. Das war dann ganz eng und das war ganz klar, dass wir da immer, immer miteinander ganz eng versuchen zu schauen, was, was, was können wir da dem Mädchen zumuten.
Interview 3	28	B3: Ähm, also ich denke jetzt an eine Familie, bei der ich ziemlich neu gestartet bin und die Eltern spielen immer eine grosse Rolle. Zu Beginn lernen wir uns kennen und führen Gespräche, in denen sie erzählen

		<p>können, was die Situation ist und an was sie gerne arbeiten möchten, was ihre Sorgen sind oder was sie gerade beschäftigt. Und auch in der Förderung, es ist so, dass ich meistens mit den Müttern arbeite, also bei den ersten Gesprächen. Bei dem Gespräch, jetzt, in diesem Fall waren beide Eltern anwesend und nachher arbeite ich mit der Mutter, weil der Vater arbeitet. Weil der Vater deutsch spricht, ist sonst- läuft der Kontakt über den Vater, aber die Mutter ist in der Förderung dabei und wir spielen gemeinsam.</p>
Interview 3	32	<p>B3: Am Anfang ist es mir sehr wichtig, die Familie kennenzulernen. Einfach Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen. Viel nachzufragen, dass die Eltern erzählen können. Ihnen aber auch die Zeit geben, die sie brauchen. Was mir sehr wichtig ist, ist eine entspannte Atmosphäre kreieren zu können, dass sich die Eltern wohlfühlen, wenn ich komme, dass das Kind bei mir wohlfühlt. Ja, und ich denke auch, dass über das Kind- Wenn das Kind sich wohlfühlt und wenn das Kind Freude hat in der Situation, wenn das Kind gerne an der Förderung beteiligt ist, dass das auch einen positiven Einfluss hat auf die Eltern und auf die Zusammenarbeit. Genau.</p>
Interview 4	32	<p>B4: Beim Erstkontakt war es erstmal so ein (...) Abwarten. Wer ist das eigentlich? Und da geht es drum, den Auftrag, den ich habe, sehr vom Kopf zu erklären. Da komme ich mit Basics, mit Fakten, mit sehr klar mein Auftrag. Meistens zeichne ich dazu, dass sie den Unterschied sehen. So sozialpädagogischer Familienberatung zur HFE. Und oft ist es erst mal zuhören und dann wie so ein Aussortieren, eine Auslegeordnung. Genau. Und bei dem Kind ist es so eine fehlende Impulssteuerung, was hat gleich so gezeigt aktiv. Und da hat das Kind eher gecheckt wer bin ich zum Beispiel und wie reagiere ich? Bleibe ich ruhig, oder? Ja.</p>
Interview 4	36	<p>B4: (...) (...) Das ist eine gute Frage. Meistens (...) frage ich immer: Ist es okay, wenn ich jetzt dort meine Sachen hinlege? Oder ich frage, weil ich bin ja dort zu Gast. Und ich glaube, dadurch, dass ich so frage, nehme ich sie schon in die Verantwortung, dass sie mir den Platz anbieten oder dass wir ihn so strukturieren können. Oder dadurch, dass ich sie auch frage, was ihre Erwartungen an mich sind, und ich sagen kann, was, was ich</p>

		<p>ihnen anbieten könnte. Dafür nehme ich sie irgendwie schon mit in die Eigenverantwortung. Und dass ich auch immer frei mache, was was ist, dass es okay ist, wenn sie dabei sind oder dass sie auch jederzeit schauen dürfen. Wir können Videoaufnahmen machen. Meistens mache ich immer so (...) gut, also so, gerade wenn es so belastende Familien sind, oder wie bei der Familie Meier, wo so einen grossen Leidensdruck manchmal ist, dass ich immer sage: Hey, es gibt doch dieses kleine Zeitfenster und dann so das Video schicke oder irgendwie.</p>
Interview 4	40	<p>B4: Da gab es eine Situation, dass in dem Moment, wo ich gekommen bin, unbedingt die neue Videokamera ausprobiert werden musste und sie auf mich gesteuert haben. Und das hat mich völlig irritiert, weil ich gedacht habe, was passiert hier. Und dann habe ich gesagt, dass sie das jederzeit mir sagen dürfen, weil ich konnte es überhaupt nicht einordnen, warum, oder? Und nachher ist dadurch eigentlich ein gutes Gespräch entstanden. Also ich habe immer gemerkt, das ist immer, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt kommt so ein Stress, wenn ich das auf den Tisch lege, passieren eigentlich die Gespräche, oder? Als wenn ich über mein Gefühl im Bauch rübergehe, dann ist der Prozess wie weg. Also das ist- Ich erlebe das immer wie so eine Einbahnstrasse irgendwo. Und wenn ich jetzt sowie merke: Ah, jetzt kommt was in meinem Bauch. Und ich das Gefühl ausspreche und frage sie sich, ob das so wahrgenommen wird, dann kriege ich ganz viele Informationen. Und da habe ich jetzt gelernt, mich mehr dafür zu haben.</p>
Interview 4	42	<p>B4: Nein. Der Vater wollte die neue Videokamera in dem Moment ausprobieren, wo ich mit dem Kind arbeite. Und das war so- (lacht) Und wir wollten so Popcorn machen, zum Beispiel, weil das- weil ich schauen wollte, was passiert, wenn ich das Kind in die Action geht, so alles schmeisst, sondern wenn zum Beispiel das Popcorn, also das Material in Bewegung ist und das nur darauf reagiert, reguliert sich das Kind? Das war voll in der Ausprobierphase und scheinbar das, was nachher rausgekommen ist, habe ich völlig anders reagiert als alle Personen vorher. Und die Eltern wollten eigentlich wie wissen, was ich mache, und haben mir gesagt, sie wollen die Videokamera ausprobieren und haben</p>

		<p>einfach gesagt: So, jetzt schauen wir mal. Und haben es auf uns gerichtet. Und ich habe so: Huch. Was passiert hier? Aber fragt doch, wenn ihr filmen wollt. Und ich war völlig: Huch. Was passiert jetzt gerade? Warum? Und nachher, als ich das gesagt habe, so dass ich gesagt habe: Ich bin jetzt gerade wie im Stress, habe ich irgendwas gemacht, was für euch nicht okay ist so? Haben sie mir nachher gesagt, nein, ihr Kind ist bei mir völlig anders als bei ihm und bei allen anderen. Und sie wollten einfach wie rausfinden, was ich anders mache. Und ich war so- Und ich habe mir gedacht: Okay, machen sie jetzt so Überwachungsvideos? Jetzt hier, oder? Ja. Und nachdem ich das wie gesagt habe, hat sich das so aufgelöst, oder? So und dann kam eigentlich raus, warum sie auf die Früherziehung wollen, um andere Ideen zu bekommen. Und sie konnten es bei mir nicht eruieren, was es genau ist oder was, was macht sie denn anders, oder? Und manchmal weiss ich das doch auch nicht, sondern es ist eher aus dem Gefühl Ursache.</p>
Interview 5	28	<p>B5: Hm. (lacht) Das ist noch schwierig, weil so jede Familie ist so unterschiedlich. Es gibt Familien, die- Sie sind sehr interessiert und möchten alles aufnehmen, möchten Hilfe.</p>
Interview 5	34	<p>B5: Ja- Also (...) Sie- Mit dieser Familie war (...) ein bisschen verunsichert. Zuerst, als ich kam: Wieso braucht jetzt mein Kind das unbedingt? Genau und (...) durch durch die Abklärung und durch viel mit- mit ihnen sprechen, haben sie gemerkt, was die Schwierigkeiten sind und waren auch sehr interessiert, was ich mache und wieso ich Sachen mache. Sie waren sehr, sehr interessiert. Und (...) Ja. Es brauchte aber eine Zeit so für den Beziehungsaufbau. Also bis sie so Vertrauen gewonnen haben und (...) gemerkt haben, dass das eigentlich gar also nicht schaden kann, sondern meistens nur gut sein kann. Also ja.</p>
Interview 5	36	<p>B5: Bei dieser Familie war immer die Mutter dabei. Vater war bei der Arbeit. Ähm. Genau. Sie war eigentlich die ganze Stunde immer dabei, hat zugeschaut, hat mitgespielt, mit dem Kind interagiert, wenn das Kind zu ihr gegangen ist. Sie war immer, immer präsent eigentlich. Gleich mal</p>

Anhang

		kurz in die Küche etwas vorbereiten fürs Essen und dann ist sie schnell wieder zurück. Also so. Ähm. Genau.
Interview 5	36	Und jetzt sprechen wir immer mehr auch über persönliche Sachen und ja erzählt sie von Sachen, die sie erlebt haben mit dem Kind, oder- Genau.
Interview 5	38	B5: Ja, ich habe im Moment so viele unterschiedliche Familien. Es ist noch schwierig. Also. Grundsätzlich finde ich, ist bei allen so sie brauchen zuerst eine Zeit, bis sie Vertrauen aufgebaut haben und dann ähm (...) fragen sie mehr, erzählen mehr von sich. Oder auch traue ich auch mehr, mich etwas zu fragen, das vielleicht ein bisschen persönlich ist oder schwierig ist für die Eltern. Und sage vielleicht mal etwas, dass vielleicht ein bisschen schwieriger ist.

Interview	Absn.	Code: HFE passiv/Eltern passiv (ohne alb. Mh.)
Interview 5	38	B5: Ja, ich habe im Moment so viele unterschiedliche Familien. Es ist noch schwierig. Also. Grundsätzlich finde ich, ist bei allen so sie brauchen zuerst eine Zeit, bis sie Vertrauen aufgebaut haben und dann ähm (...) fragen sie mehr, erzählen mehr von sich. Oder auch traue ich auch mehr, mich etwas zu fragen, das vielleicht ein bisschen persönlich ist oder schwierig ist für die Eltern. Und sage vielleicht mal etwas, dass vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Sobald ich merke, die Eltern haben sich geöffnet und fühlen sich einigermassen wohl. Genau.

mit albanischem Migrationshintergrund

Interview	Absn.	Code: HFE aktiv/Eltern passiv (mit alb. Mh.)
Interview 1	42	Genau dort fand ich es recht schwierig, weil ich oft mit der Mutter Gespräche geführt habe, also Beratungsgespräche, wo ich gesagt habe, es wäre gut, wenn sie vielleicht dies und das mal ausprobieren. Oder haben Sie dies und das schon ausprobiert und sie hat gefühlt schon alles gemacht, also gefühlt, alles ausprobiert und auch im Alltag immer wieder umgesetzt. Obwohl ich das dann, wenn ich in der Förderstunden da war,

Anhang

		<p>oft nicht gesehen habe. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzen, dass man zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf- den Fokus auf dem Essen liegt. Und ich habe immer morgens Termine gehabt bei der Familie und bin gekommen und der Junge hat im Pyjama auf dem Sofa gegessen, der Fernseher lief und das Frühstück war neben ihm. Und ja, wenn ich das wie angesprochen habe, dann hat die Mutter immer wieder gesagt: Ja, das mache ich normalerweise auch. Und da war es einfach schwierig, irgendwie dann (...) ja ranzugehen und zu sagen: Ja, aber ich sehe, wenn ich komme, ist es nicht der Fall, weil es einfach so, ja, sieht es eben durch so- Ich mach das schon so abgeblockt, hat gefühlt (...) immer.</p>
Interview 1	68	<p>B1: Also zum Beispiel sind wir rausgegangen auf den Spielplatz und da habe ich die Mutter gefragt, ob sie mitkommt, weil es vor allem am Anfang recht schwierig war für den Jungen, alleine mit mir zu gehen. Das ist hinterher dann auch zum Thema geworden. Wir haben dann wie auch versucht, mal ohne die Mama. Aber gerade am Anfang war es wichtig, dass sie wie mit dabei ist und mit rauskommt und nicht (...) drin bleibt und andere Sachen eventuell.</p>
Interview 1	76	<p>Oftmals habe ich dann viel Redeanteil gehabt in Beratungssituationen oder eben, wie ich schon gesagt habe mit dem Kindergarten ihnen versucht zu zeigen: Hey, es gäbe gute Möglichkeiten den Jungen zu unterstützen, damit er einen guten Einstieg hat im Kindergartenalltag. Was sie aber ja- (...) für sich nicht in Anspruch nehmen wollten, weil für sie soweit alles in Ordnung war und sie ihren Sohn ganz normal im normalen Kindergarten gesehen haben. Dann sind aber eben leider Schwierigkeiten aufgetreten. Ja.</p>
Interview 1	80	<p>B1: Sie war eigentlich meist in der Nähe auf jeden Fall. War eine recht grosse offene Wohnung. Wir haben meistens im Kinderzimmer vom Jungen gespielt und die Mama war in der Küche oder im Wohnzimmer. Also erreichbar für den Jungen und auch für mich aber eher (...)</p>

Anhang

		<p>ausserhalb der Förderstunden quasi. Also, eher im Hintergrund. (...) Genau.</p>
Interview 1	92	<p>Bei Familie Y hingegen habe ich das Gefühl, dass das eher sogar (...) ja, das nochmal vertieft hat. Vielleicht. Das Mädchen hat Hörgeräte. Und immer, wenn ich gekommen bin, hat sie sie nicht drin gehabt. Und ich habe immer danach gefragt, wo sie sind, und haben sie sie für meine Lektion die Mädchen eingesetzt und die Mutter dann gesagt: Ja, die werden jetzt auch zu klein und sie hört ja auch ohne.</p>
Interview 2	34	<p>B2: Also ich denke, ganz wichtig, dass die Eltern, dass ich die Eltern kennenlerne. Das ist manchmal- Da ist es vielleicht ein Unterschied. Bei albanisch sprechende Eltern hat es manchmal eine Zeit gedauert, bis dass ich den Vater kennengelernt habe, dass da, dass der Vater sich rausgenommen hat.</p>
Interview 2	48	<p>B2: Also, da war es jetzt, dass wir gesehen haben, das Kind kommt wahrscheinlich zu einer Rückstellung. Da wäre es gut, wenn die Eltern, also Mama und Papa, nicht fast auf dem Kind (lacht) sitzen. Und ich sollte mich noch einbringen. Das wäre für den Jungen mal gut, dass er zu mir kommen könnte, um ein bisschen Distanz zu schaffen. Also Distanz Kind-Mama, Kind-Papa. Das ist ein Grund.</p>
Interview 2	58	<p>Es gab natürlich schon auch die Situation, wo ich sehen musste, die Eltern brauchen einfach Zeit. Und im Moment ist das noch Ablehnung gegenüber weiteren Massnahmen, wenn es um Kindergarten ging. Das ist nicht möglich und dann auch nicht zu stark Druck zu machen. Also das hat dann immer Gegendruck erzeugt, dass man halt bisschen auf die Zeit arbeiten lassen muss. Ja, ja, ja, das finde ich, ja.</p>
Interview 2	98	<p>Schwieriger war- Das war auch mit Finanzen verbunden. Ich musste ganz klar sagen- Und ich würde auch eine Aktennotiz machen am Schluss. Es war gefährlich, weil beide Kinder sind auch hochgeklettert. Und sie konnten eine Terrassentür öffnen und auf der Terrasse draussen auf dem Balkon Terrasse sein und dann runterfallen. Dass man unbedingt jetzt entweder ein Netz oder eben die Türe verschliessen müsste. Und das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis das umgesetzt wurde. Es wurde dann</p>

Anhang

		<p>aber- Jetzt ist es so und da habe ich dann gleich erfahren, aber das, das, das war schwierig. Aber das war, ich glaube, es hat wirklich auch mit Finanzen zu- dass sie Angst gehabt hatten. Ja, das kommt zu teuer und, und- Aber jetzt, jetzt, das funktioniert. Da musste ich wirklich Druck machen, also da muss ich kämpfen so und so. Eben ich muss (auch sagen), wenn jetzt etwas passiert, das wäre ganz schwierig für sie als Eltern, was bei oder wenn das ein Kind verunglücken würde, dass man sie da haftbar machen würde und einfach sagt den ganzen Rattenschwanz. Es hatte einfach eine Zeit gedauert, bis dass sie damit umgehen konnten. Jetzt ist gut.</p>
Interview 2	102	<p>Es kam zu einer Abbruch vorher von Früherziehung. Aber auch Ortswechsel. Jetzt müsste ich da reinkommen, diese Familie. Und das Kind muss nächstes Jahr in den Kindergarten und das war auch jetzt Kita Wechsel. Einfach verschiedene Fragen. Und die Kita, es hat gesagt, wir erreichen den Vater einfach nicht. Wir haben ihn bisher noch nicht gesehen.</p>
Interview 2	118	<p>Aber sagen wir jetzt, wenn wir bei Familie Studer sind, da hat das jetzt bei mir schon eine Weile gedauert. Das Kind hat jetzt auch neu Logopädie. Und die Logopädin und ich, wir kennen uns gut, haben gesagt: Okay, es geht uns beide gleich. Irgendwann kannst du fast nicht mehr arbeiten, spielerisch, weil die Eltern sitzen so nah auf dem Kind und fast auf dir, dass du fast nicht mehr kannst. Und das hat uns dann auch noch so, wir müssen das verändern. Also ich eben- Dass sie und die Logopädin auch und die Mama bleibt draussen, dass der Junge sich mal auf sie einlassen kann. Und so gibt es dann eben Momente, wo man dann halt wirklich ringt, damit ringt, was könnte man verändern, was ist auch zumutbar, ohne zu verletzen.</p>
Interview 3	90	<p>Den Vater sehe ich selten.</p>
Interview 4	76	<p>B4: (...) (...) (...) Gar keine. (...) Ich habe daraus verstanden, das Verhältnis von sie sind sich bewusst, sie sind Eltern, aber sie sind damit beschäftigt, die Frau eigentlich mit dem ganzen Haushalt und der Mann mit dem Arbeiten. Und ich habe dann verstanden, dass in der Ursprungsfamilie</p>

Anhang

		<p>vor allem die Kinder untereinander sich erziehen und dass die Eltern gar nicht so den Auftrag haben, der hier in der Schweiz definiert wird. Und da hat unsere Arbeit dann eigentlich angefangen und da habe ich dann auch die Thematik von den Vätern, also dass sie schon sich wünschen, so ein Schweizer Vater zu sein, aber ihnen eigentlich das Vorbild fehlt von ihrer Mentalität her. Und da habe ich so in der Arbeit angefangen auf diesen Schmerz einfach von fehlender Vaterlosigkeit. Und jetzt hier in der Schweiz das zu übernehmen, oft eine Überforderung, emotionale Überforderung. Und dass sie da einfach oft froh sind: Kannst du mir sagen, was ich jetzt machen muss? Und wie muss ich das anfühlen, so die ganzen Emotionen eigentlich ja.</p>
Interview 4	100	<p>Und auch da merke ich, ich bin sehr drin, also auch da gehöre ich schon fast zur Familie. Also ich nehme dadurch einen ganz schweren- Also sie finden auch immer neue Namen für mich, also wenn ich in ihrer Rolle bin. Teacher oder so und ja, und ich sage ihnen immer was sie wollen, also ich sag immer, ihr müsst entscheiden oder ihr könnt jetzt den Weg gehen und dann machen wir das, wir machen das. Und dann fragen Sie ja, was ich machen würde, wenn das jetzt mein Kind wäre. Und dann sage ich vielleicht das und das hat dann damit zu tun. Und wenn sie sich nachher für was anderes entscheiden, oder manchmal weiss ich schon, sie würden jetzt mehr dahin tendieren, dann nehme ich den anderen Weg, damit sie den Weg gehen, oder? Und ich glaube, das wie verstanden zu haben, dass in den Familien sind nachher die Grosseltern ja eigentlich da und die würden eigentlich die Rolle übernehmen, die ich jetzt eigentlich habe, oder? So, das erlebe ich jetzt zum Beispiel bei Familien im Afrika aus dem Afrika ähnlich, oder? Und hier fehlt einfach so diese- (...) Dass sie dann wie zu ihren Eltern gehen, in der sind wir so sag ich jetzt mal, und da um Rat fragen und die ist halt nicht da, die Person, oder? Oder bei dem Vater zum Beispiel frage ich nachher, soll er seine Mutter fragen und wenn er sie nicht fragt, dann gebe ich ihm auch keine Antwort und dann testet er mich. Und dann sage ich einfach mal, wenn sie jetzt nicht nachgefragt haben, gebe ich keine Antwort. So, es erinnert mich sehr an den Unterricht, den ich gegeben habe. Aber sehr konsequent muss ich. Ja.</p>

Interview 5	54	B5: Ja. Und jetzt die schwierigste Zeit kommt halt jetzt. Er kommt eigentlich in den Kindergarten im August. Und wir haben nächste Woche ein Gespräch: Wie kann das aussehen im Kindergarten? Und eigentlich wollte ich mit ihnen die Sonderschule noch anschauen, dass sie wie alle Möglichkeiten sehen: Was gibt es bei uns? Und da haben sie gesagt, sie wollen nicht, weil sie, ja- Ich glaube, sie stellen sich vor, das sind alles so Kinder mit Behinderung. Und unser Kind ist ja nicht behindert. Ähm, genau das ist so ein Misserfolg. Aber ja, mal schauen, wie das Gespräch wird.
Interview 5	56	Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn ich den Vater auch ab und zu sehen würde zum Schauen, wie es ihm geht. Aber. Ich sehe eigentlich nur die Mutter.
Interview 5	92	Und ich habe extra gesagt, es wäre gut- Habt ihr dann und dann Zeit? Beide? Dass der Papa auch dabei ist. Dass sie wirklich beides hören, weil das, glaube ich, ist auch noch eine kleine Schwierigkeit, dass sie manchmal nicht alles- Sie spricht gut Schweizerdeutsch, aber sie hat gelernt so im Sprechen. Sie ist nicht zur Schule gegangen, hat Deutsch gelernt. Und ob sie dann immer alles richtig versteht und richtig weitererzählt, das habe ich gemerkt, aus Erzählungen vom Kinderarzt. Sie hat mir dann erzählt, wenn ich gefragt habe: Was hat der Arzt gesagt? Hat sie mir etwas erzählt. Ich habe nachher angerufen in der Arztpraxis und nachgefragt und gemerkt, dass das etwas anderes war. Sie hat nicht alles richtig verstanden oder nicht richtig weitererzählen konnte. Deshalb habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Vater auch dabei ist, dass sie beide hören. Und dann bin ich da gekommen und der Vater war nicht da. Sie hat dann am Schluss gesagt, dann musst er zur Arbeit. Und dann habe ich einfach versucht, alles so ein bisschen aufzuschreiben, dass sie es ihm besser erklären kann. Ja. Und sie hat sich da schon beteiligt. Also sie hat zugehört und hat ihre Meinung gesagt oder was sie sich überlegt haben. Ja, aber es war halt viel, viel Informationen, auch für sie. Sie hat das einfach so-
Interview 5	96	B5: Ja, sonst ist er eigentlich- Ich weiss gar nicht mehr. Einmal (...) als er dabei war, weiss ich nicht mehr, was wir da besonders besprochen haben

		<p>noch. Ähm. Sonst war- Ein Thema war dann noch Spielgruppe. Aber wir sind aus einer Spielgruppe rausgeflogen quasi, weil sie die Spielgruppe wie überfordert war und gesagt haben, das wollen wir nicht. Da habe ich aber auch meistens nur mit der Mutter gesprochen. Und sie hatte eigentlich was so die Zwischenstelle assoziiert, dann erzählt oder gesagt, was der Vater gesagt hat. Und ich also- Sie hatte mit ihm besprochen. Und ich glaube, so das Kritische kommt oft von ihm. Also er hatte auch hohe Erwartungen. Für sie war es ziemlich schlimm, dass das nicht geklappt hat in der Spielgruppe. Ähm, sie wollte das unbedingt. Und ich weiss nicht, ob da ein bisschen auch Druck kommt vom Vater: Das muss er doch können. Oder wieso machst du das nicht? Also, die Mutter hatte eine Zeit lang das Kind begleitet in die Spielgruppe. Das ging aber auch nicht wirklich. Und dann hatte der Vater, als er Ferien hatte, eine längere Zeit hat er ihn begleitet. Und dann hat es funktioniert. Also, es ist ein bisschen ja, dass sie, ich glaube schon, auch ein bisschen unter Druck steht von ihm. Dass er will unbedingt, dass er sein Kind normal ist und da in diese Gruppe hineinpasst. Und das gibt dann so ein bisschen Druck auf sie. Aber sonst? Also der Vater erlebe ich auch als (...) ähm (...) ja angenehm. Also, es ist, es ist- Man kann gut mit ihm sprechen und ihm Dinge erklären oder so. (...) Oder er greift einem nicht direkt an oder findet, was hast du schon zu sagen? Aber für ihn ist einfach schwierig, das zu akzeptieren und zu verstehen: Was ist jetzt das Besondere? (...) Die Behinderung zu akzeptieren. Ja, aber sonst habe ich das Gefühl, er- Wenn er- Ich könnte auch gut mit ihm arbeiten. Also er arbeitet halt einfach die ganze Woche. Deshalb sehe ich ihn nie. Und bei wichtigen Sachen ist er dann schon auch dabei. Da schauen sich sie eigentlich schon also- Also die Abklärung stattfand mit dem Jungen, da war er auch dabei. Um. Oder als es dann um ein Gespräch ging mit dem Mann von der Proinfirmitis, haben sie einen Berater, den ihnen mit den Hilfenentschädigung geholfen hat und all diese Dinge- Da ist zu diesem Termin, ist er gegangen.</p>
Interview 5	100	<p>Ähm, aber weil ich ihn nicht so oft sehe- Beratungsgespräche finden ja auch nicht gerade jeden Monat statt. Das ähm- Aber wenn ich mit ihm ab und zu mal übers Telefon spreche, weil ich mit ihm noch etwas</p>

		<p>besprechen muss, das die Mutter nicht alleine entscheiden kann, dann hat sie mir auch schon während der Stunde hat sie schnell ihn angerufen und ich habe mit ihm telefoniert. So, das ich- Genau das habe ich vergessen. Das haben wir auch schon so gemacht. Wenn sie quasi nicht entscheiden kann alleine, dann wirkt er immer sehr freundlich und auch kooperativ und äh- Ja, stimmen meistens zu, wenn ich eben sage, es wäre jetzt gut, wenn ich mit der Schulpsychologin telefonieren könnte, damit wir schauen können wegen der Einschulung. Da sind sie eigentlich immer einverstanden. So. Ist es soweit, ist eigentlich gut. Ja.</p>
Interview 5	130	<p>B5: (...) (...) Ja, im Prinzip (...) ich versuche ihnen aufzuzeigen, was sie gut machen. Und ähm es gab bei dieser Familie mehrere Beispiele, wo (...) sie irgendwo so in einem Muster gefangen waren und man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie. Aber erst, als sie quasi von sich aus wie gesagt haben, wir haben gemerkt oder eingesehen, dass das nicht gut ist. Und ob das zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, er musste alle Zähne oben operieren, also rausnehmen, weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihm in einer Flasche, also Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup. Und man konnte es immer wieder sagen: Ja, das wäre besser, Wasser, oder das ist nicht so gut. Und irgendwie ein paar Monate nach dieser Operation hat die Mutter mir erzählt, ähm, sie geben ihm jetzt nur noch Wasser zu trinken. Und seitdem sei das viel besser. Er schlafe jetzt in der Nacht durch und wir müssen nicht mehr so oft aufs WC. Äh, ja. Es war so, wir haben gemerkt, dass das ähm- Es ist sehr schön. Ich sage dann: Ja, super. Aber dass ich das schon lange probierte, ihnen irgendwie beizu- schonend beizubringen, das hat nichts genützt. Aber irgendwann habe ich bei ihnen keine Ahnung durch welches Erlebnis hat bei ihnen Klick gemacht und seitdem ist super. Einfach das ist so noch speziell an dieser Familie. Es gab noch mehrere Beispiele, wo sie- wo man immer versucht, schonend bei ihnen zu erklären, was sie machen sollten oder was gut und nicht gut ist. Und das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter und irgendwann</p>

Anhang

		<p>macht es bei ihnen Klick. Sie verbinden das aber nicht mit mir, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie- Ja, schlussendlich ist ja egal. Also in dem Moment sage ich dann: Ja, super, super, dass ihr das gemerkt habt und super, dass ihr das umgestellt habt. Ich versuche dann, sie zu bestätigen. Und nichts- Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt. Das nützt ja dann in dem Moment nicht. Ich wollte euch schon ein halbes Jahr lang erzählen. So probiere ich die Ressourcen zu stärken, einfach in dem, was ich sehe. Die Familie macht gut und ähm genau das zu betonen und so sagen. Genau. Ähm.</p>
--	--	---

Interview	Absn.	Code: HFE passiv/Eltern aktiv (mit alb. Mh.)
Interview 1	98	<p>B1: Genau. Also sie hat schon- War ich, glaube ich, am Schluss so ihre Vertrauensperson, als es dann auch mit dem Kindergarten, im Kindergarten (...) war. Da bin ich eben zu einem Gespräch- war ich schon noch mit dabei, aber dann wurde ich von Seiten des Kindergartens eben nicht mehr eingeladen. Was ich extrem schade gefunden habe, weil ich sehr mein Interesse bekundet habe daran, noch mit beteiligt zu sein und einfach auch für die Mutter dort zu sein. Und das war, glaube ich, für das Vertrauen von der Familie nun auch wieder schwierig ins System. Also, dass sie da wie so ein Vertrauensbruch quasi erleben mussten. Genau.</p>
Interview 2	118	<p>Aber sagen wir jetzt, wenn wir bei Familie Studer sind, da hat das jetzt bei mir schon eine Weile gedauert. Das Kind hat jetzt auch neu Logopädie. Und die Logopädin und ich, wir kennen uns gut, haben gesagt: Okay, es geht uns beide gleich. Irgendwann kannst du fast nicht mehr arbeiten, spielerisch, weil die Eltern sitzen so nah auf dem Kind und fast auf dir, dass du fast nicht mehr kannst. Und das hat uns dann auch noch so, wir müssen das verändern. Also ich eben- Dass sie und die Logopädin auch und die Mama bleibt draussen, dass der Junge sich mal auf sie einlassen kann. Und so gibt es dann eben Momente, wo man dann halt wirklich ringt, damit ringt, was könnte man verändern, was ist auch zumutbar, ohne zu verletzen.</p>

Anhang

Interview 3	90	Ich halte mich- nehme mich auch immer zurück ein bisschen, damit die Mutter mit dem Kind kann in Kontakt treten. Ja, sehr (...) sehr eine engagierte Familie auch.
Interview 3	102	B3: Genau. Und, ähm, es ging darum um den Blickkontakt. Darum, dass das Kind lernt, dass es über den Blickkontakt etwas einfordern kann. Und darum, dem Kind Zeit zu geben, diese Reaktion zu zeigen. Und wir haben es mit "Schiffli Fahre" unter anderem geübt heute. Ja, und die Mutter hat es- Das Kind hat die Mutter angeschaut und die Mutter hat es umgesetzt. Genau.
Interview 4	56	B4: Alle sind da und sie sind wie überzeugt von etwas und dann helfen alle. Das ist so. Und dann, und dann ist es ja erst früher. Also dann helfen alle. Und dann finde ich, ich bin ja nur so, ich bin ja sehr unwichtig in meiner Arbeit, oder? Also das sind ja eher die Familie, die es unterstützt. Also ich bin vielleicht jemand, der bis ins Rollen bringt, aber mein Anteil ist sehr gering, oder?
Interview 4	120	B4: Es ist ja eher in der Bereich, das ich sehr klar benenne. Das so ist die Situation. Und dann male ich ihnen meistens ein Schaubild auf, die eigentlich meine Arbeit eingrenzt und meinem Auftrag, um ihnen zu zeigen, für den anderen Bereiche sind sie eigentlich zuständig. Also, das ist eine Stunde- Soll ich sie Ihnen kurz aufzeichnen?
Interview 4	122	B4: Darf ich? (Die befragte Person zeichnet ein Diagramm mit der Wachzeit des Kindes auf der y-Achse und den Wochentagen auf der x-Achse. Dann zeichnet sie ein Kästchen mit den Buchstaben FE an der Stelle, an der sich Dienstag und 10:00 Uhr entsprechen.) Als ich mal den Eltern meistens- Wenn beide da sind, dann sage ich immer, das ist von Montag bis Sonntag, oder? Und dann frage ich immer, wann stehen die Kinder meistens auf? Und dann sagen sie meistens so. Und dann sage ich immer auf den Kopf schreiben, das geht meistens in die Hose. Und dann sind manche so bis einundzwanzig Uhr wach. Und dann sage ich immer, wenn ich jetzt am Dienstag komme, von zehn bis elf Uhr, da kommt Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) oder oder (VORNAME DER BEFRAGTEN) in manchen Familien und der Rest ist das Kind

		eigentlich. Und dann nehme ich so meine Wichtigkeit heraus, oder? Und dann sage ich einfach, die andere Zeit ist das Kind bei ihnen, oder? Also meinem Rahmen hätte es einfach klein, im Gegensatz zu dem, wenn das Kind wach ist. Und das Einzige, was mein Auftrag ist, ist es zu überlegen, wann könnte man was noch vernetzen? Oder was könnten sie anbieten? Aber ich selbst mit einer Stunde, das ist nicht. Ob das hilft, das aufzuzeigen und zu zeigen, das Wichtige sind eigentlich sie und nicht ich. Ja.
Interview 5	74	B5: Ja, schon eine grosse Rolle, weil halt mit dem Kind, wenn einerseits die Sprache- Sprachbarriere da ist und auch halt mit dem Autismus, ist es sowieso schwierig an ihn heranzukommen. Habe ich die Mutter sehr viel gebraucht, auch zum- Eigentlich war sie wie- Sie hat mich immer unterstützt, wenn der Junge nicht- wenn er weggelaufen ist, hat sie ihn zurückgeholt oder sie es ihm nochmals erklärt in ihrer Sprache. Wenn er wütend wurde, wenn er einen Ausraster hat, hat sie ihn meistens abgeholt. Das ist so, das ist noch speziell. Sonst- Meistens mache ich das ja auch, wenn ich ihn wütend mache, weil ich etwas nicht gebe, das er will oder so, dann handele ich das eher meistens auch mit dem Kind aus. Das muss dann meistens nicht die Mutter machen, weil sie ihren- Es war eher den zwischen mir und dem Kind. Bei ihr ist es immer so, dass sie es- sie macht es. Sie- Und das ist eine grosse Hilfe auch.

Interview	Absn.	Code: HFE aktiv/Eltern aktiv (mit alb. Mh.)
Interview 1	50	B1: Mmm. Also bei Familie X eben, wo ich schon abgeschlossen habe, denke ich, habe ich schon auch kleine Erfolge erlebt. (...) Ja, wenn ich der Mutter eben gesagt habe oder wir dann gemeinsam gesehen haben: Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel eine klare Regel für den Jungen aufstellen, kann er viel besser damit umgehen und nicht alles irgendwie so, alles so wischiwaschi. Das will ich jetzt auch nicht sagen, aber so, ja so unklar, dass Grenzen vielleicht nicht so klar sind, zum Beispiel jetzt eben es wird zuerst gegessen und danach können wir dann wieder spielen. Also dass man wie im Fokus wirklich auf eine Sache legt. Also klare Abläufe, klare Übergänge. Genau. Das würde ich schon sagen. Haben wir da schon auch

Anhang

		geschafft. Und das hat die Mutter dann natürlich auch als gewinnbringend erlebt.
Interview 1	54	Genau, sie sind sehr, sehr offen den Unterstützungsmöglichkeiten gegenüber oder- (...) Und mit ihnen ist die Zusammenarbeit auch (...) flüssiger als bei Familie X, weil ja, wenn man ihnen (...) eben, wenn man sie um etwas bittet, ich weiss von der Logopädin, die hat vor allen Dingen auch mal gesagt: Es wäre wichtig, dass die Mutter bei einem Termin mit dabei wäre. Sie machen es dann auch möglich und bringen sich auch sehr ein. Sind sehr engagiert. (...)
Interview 1	62	B1: Ähm, also jetzt bei Familie Y. Eine sehr grosse auch wieder. Also wie ich das schon vorhergesagt habe, die Kontakt Anbahnung überhaupt erst mal lief über die Eltern. Sie haben mir im Anamnese Gespräch mit Unterstützung der Tante, weil sie einfach sehr gut deutsch spricht, ja einfach überhaupt erst mal die- die Geschichte erzählt (...) genau von der problematischen Geburt und (...) ja dem, was halt einfach vorangegangen ist, warum es jetzt im Früherziehung bedarf. Und auch jetzt (...) eben ich lege auch grossen Wert darauf, die Familie- die Mutter, weil sie eben auch zumeist zu Hause ist, immer wieder mal mit einzubeziehen.
Interview 1	64	B1: Ähnlich. Also weil eben der Junge konnte mir natürlich nicht wahnsinnig viel erzählen, sondern ich habe erst mal über die Eltern Informationen bekommen.
Interview 1	66	B1: Ähm. Also ich würde sagen, sie ist sehr intensiv gewesen, weil am Anfang ich das auch sehr stark, vor allem auch darauf achte, dass die Eltern auch immer noch mit dabei sind, damit sich das Kind auch wohlfühlt. Wenn ich in der Förderung mit ihm bin, weil es eben das Kind kennt mich noch nicht, muss mich auch erst mal kennenlernen. Und ja, da ist es mir einfach wichtig, dass sie sich- dass ich- das Kind wohl fühlt mit der Nähe der Eltern. Und da ergibt sich dann natürlich auch immer wieder mal- ergeben sich auch immer wieder mal Gespräche. Ich sag mal zwischen Tür und Angel, wenn ich mit dem Kind grad in Interaktion bin oder so und dann die Mutter sagt: Ah, sehen Sie, das habe ich gemeint, ist das Thema. Oder ich- oder ich frage dann noch mal nach: Ah, ist das jetzt

Anhang

		so was, was Sie, wovon Sie erzählt haben oder so? Genau, das ist einfach viel, viel Kontakt. Also sehr intensiver Kontakt, vor allem am Anfang.
Interview 1	68	B1: Also zum Beispiel sind wir rausgegangen auf den Spielplatz und da habe ich die Mutter gefragt, ob sie mitkommt, weil es vor allem am Anfang recht schwierig war für den Jungen, alleine mit mir zu gehen. Das ist hinterher dann auch zum Thema geworden. Wir haben dann wie auch versucht, mal ohne die Mama. Aber gerade am Anfang war es wichtig, dass sie wie mit dabei ist und mit rauskommt und nicht (...) drin bleibt und andere Sachen eventuell.
Interview 1	76	B1: Es ist auch unterschiedlich. Also ich- Das hängt stark von den Themen ab, die die Eltern vielleicht auch selber mitgebracht haben. Eben. Bei Familie X ist es oft so gewesen, dass ja dadurch, dass sie, dass die Thematik nicht so (...) wahrgenommen haben oder wahrnehmen wollten. Ich möchte da nicht werten, aber einfach genau vom Gefühl her, das nicht für sich so gesehen haben, wie es wirklich war. Auch nicht den Riesenbedarf gesehen haben. Also ich gebe das Beispiel. Der Junge konnte das Alphabet vorwärts, rückwärts (...) von mittendrin anfangen, aber da war nichts. Kein Wissen hinter. Sogar einfach auswendig gelernt von dem Jungen. Und deshalb die Mutter aber wie- Oder die Eltern wie nicht gesehen- Sie haben gesagt: Ja, schauen Sie doch mal, er kann doch das ganze Alphabet und er kann die Zahlen. Das habe ich gesagt: Ja, das ist toll, aber das ist so wie- Also wenn ich dann gefragt habe: Ah, wie der Affe zum Beispiel. Also nach Beispielen gefragt habe. Da wusste das Kind gar nicht, was ich von ihm will. Also genau, und das ja- Da war es eben schwierig. Da war eben-
Interview 1	86	Ähm, wenn ich das mit der Beziehung von Familie Y jetzt vergleiche. Also bei ihnen, ja, sie erzählen mir auch teilweise private Sachen, was sie mit den anderen Kindern unternommen haben am Wochenende. Oder eben nicht. Ich sehe halt wahnsinnig viel Familien und (...) Ja, sie- sie geben mir da sehr viel Einblick und sind- verhalten sich mir gegenüber auch sehr, sehr offen und dadurch gebe ich mich auch offener, weil ich finde, dass also- Wir sind Menschen und ist es einfach eine Beziehungsarbeit, Früherziehung und ja, dass- Also es ist einfach sehr

		<p>viel vertrauter, habe ich das Gefühl und dadurch intensiver, ähm, die Beziehung. Ja, weil einfach auch Gefühle zugelassen werden. Ich weiss, in Anamnese Gespräch zum Beispiel, hat die Mutter auch Gefühle gezeigt, hat ja geweint, weil es nicht einfach war. Und auch ich musste dann sagen: Okay, wir müssen jetzt mal kurz- Ich muss mal kurz schlucken, ich muss das auch mal eben verarbeiten, weil es einfach ja intensiv und viel ist, was die Familie schon erlebt hat und das Mädchen mit ihrem ein Jahr schon alles durchmachen musste. Und ich ich aber auch merke vor allem auch durch die Berufspraxis, dass ich viel mehr Sicherheit auch bekommen habe, eine sehr verbundene Beziehung zu haben, aber doch auf professioneller Ebene.</p>
Interview 1	92	<p>Und dann konnte ich ihnen wie an der Hörbanane erklären: Ja, es kann gut sein, dass sie hört, aber es kann sein, dass eben eingeschränkt hört, dass sie nicht alle Laute gleich wahrnehmen kann und dadurch Sprache für sie auch eher wieder schwierig ist, aufzunehmen. Nachdem ich die Mama das erklären konnten, anhand dieser Grafik, hat sie meines Erachtens oder meines Gefühls nach das verstanden oder besser nachvollziehen können und ist auch wieder mehr dazu bereit, auch die Hörgeräte einzusetzen. Es ist jetzt zwar aktuell so, dass sie noch mal angepasst werden und dass sie die aktuell nicht zu Hause hat, weil sie noch mal eben auf ihr Gehör angepasst werden, auf die Grösse, aber genau, dass da jetzt mehr wieder das Verständnis und auch die Bereitschaft ist, die Hörgeräte wirklich einzusetzen. Genau. Das ist Familie Y.</p>
Interview 1	94	<p>B1: Also ich merke bei Familie Y vor allen Dingen jetzt auch bei einer anderen Familie, wobei die eben keinen albanischen Hintergrund haben, sondern aus Sri Lanka kommen, aber trotzdem, dass einfach das Interesse an der Kultur, an den Gegebenheiten, an der Sprache, an den Lebensweisen, ja- ich habe wirklich das Interesse dran und frage auch vieles nach, wie man es in ihrer Kultur macht und warum. Und da merke ich einfach, dass sie da aufblühen und dass sie da, ja, sich öffnen können und sich ernst genommen fühlen, wenn sie dann von sich erzählen können. Und ja, das ist bei uns ja auch so, wenn jemand bei mir</p>

Anhang

		nachfragt, dann merke ich: Ah, okay, der interessiert sich wirklich für mich auch. Genau.
Interview 1	98	B1: Genau. Also sie hat schon- War ich, glaube ich, am Schluss so ihre Vertrauensperson, als es dann auch mit dem Kindergarten, im Kindergarten (...) war. Da bin ich eben zu einem Gespräch- war ich schon noch mit dabei, aber dann wurde ich von Seiten des Kindergartens eben nicht mehr eingeladen.
Interview 1	106	B1: Also eben, wie ich eigentlich schon gesagt habe, am Anfang, dass die Eltern mit dabei sind, dass ich sie auch in Interaktion mit dem Kind erlebe und sehe, wie da eben die Interaktion abläuft, viel beobachten kann, wie das Kind reagiert. Aber eben auch dem Kind gleichzeitig die Sicherheit durch die Nähe der Eltern quasi bieten kann, dass es eben in diesem geschützten Rahmen auch selbstständig dann mit mir in Interaktion treten kann.
Interview 1	108	B1: Also. Ich habe das Gefühl, das habe ich, wie auch schon gesagt, eben, dass sie einfach am- dass der Kontakt am Anfang sehr intensiv ist, dass sie mit dabei sind, dass man eben diese zwischen Tür-und-Angel-Gespräche gerade mal ebenso auf Metaebene eben, während man mit dem Kind beschäftigt ist, besprechen kann. Dass schnell nochmal Fragen geklärt werden in der Situation. Und was ich vorher vergessen habe zu sagen, die also nicht nur die Sicherheit, die durch die Eltern vermittelt wird, sondern auch die Sprache. Also wenn das Kind einfach sprachlich auch mich vielleicht nicht versteht, dass die Eltern dann dort auch noch mal als Übersetzer für das Kind quasi dienen, damit das Kind es versteht, aber auch gleichzeitig für mich, wenn das Kind dann eben albanische Aussage macht, die ich nicht verstehe, dann kann ich wie auch direkt nachfragen: Was hat sie jetzt gesagt oder was bedeutet es jetzt?
Interview 1	110	B1: Das ist sehr schwierig. (lacht) Genau weil eben, (...) man sieht den Stolz der Mutter und wie sie noch mehr, noch mehr präsentieren will und zeigen möchte, was der Sohn kann und worin er gut ist. Und aber das quasi wahrzunehmen, aber ihr gleichzeitig auch aufzuzeigen: Ja, das ist eine Kompetenz, die er kann. Aber da fehlt einfach noch was. Das ist

		<p>extrem schwierig eben dass, dass man da dann nicht verletzend das formuliert, oder dass es wirklich so ankommt, wie es ankommen soll.</p> <p>Dass die verstehen, wie jetzt zum Beispiel Familie Y mit dem Hörgerät, dass es einfach nützlich ist, das zu nutzen. Oder eben bei Familie X, dass man einfach da noch ja ein paar Schritte zurückgehen muss noch mal und dem Kind einfach auch noch mal auf anderer Ebene Erfahrungen ermöglichen muss, damit es dahin kommt, dass der Buchstabe für was anderes steht. Und eben, dass da einfach das Ganze ein bisschen komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können. Oder schreiben zu können.</p>
Interview 1	116	<p>B1: Also eben, ich habe es immer wieder betont, dass- oder betonen es auch jetzt immer wieder, das ich es extrem schön finde zu sehen, wie da die Familiezusammenhält und zusammen wirkt. Teilweise auch quasi dann den Wunsch ausgesprochen- Das mache ich jetzt bei Familie Y stark, dass ich eben oftmals auch die Tante mit dazu hole, wenn sie die Zeit hat, dass sie wie auch mal bei einer Förderlektion dabei ist und auch informiert ist über die Hörgeräte. Dass wir zwei sind- sodass ich sie die ja auch mit ins Boot hole. Dass sie auch ihre Verantwortungen übernehmen in dem Setting.</p>
Interview 1	118	<p>B1: Umm. Das kann ich- Also das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, weil ich damit jetzt auch erst angefangen habe, die Tante vor allen Dingen mit einzubeziehen. Aber ich glaube schon. Also ich erlebe es so, dass die Mutter das als sehr, sehr positiv beschreibt und auch die Tante. Dass sie sehen: Hey, eben, es wird auch das Netzwerk drum herum wahrgenommen. Und ich fokussiere mich nicht nur auf die Eltern, die sowieso schon die Mutter, die sowieso schon wahnsinnig viel zu tun hat, sondern eben, dass man wie auch die anderen Ressourcen mit mit einbezieht. Oder auch die Schwester in der Früherziehung, die, wo die Mutter oftmals sagt: Ja, ach die, die freut sich immer schon so, wenn ich komme. Sie hätte schon gesagt, sie würde Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) lieben, die die Schwester. Ja wo, es einfach zeigt, dass die Mutter damit, wenn also ja, auch zufrieden ist und das schätzt, dass ich nicht nur mich auf das eine Kind quasi</p>

Anhang

		<p>beziehe, sondern das Drumherum auch mit wahrnehme und berücksichtige. Genau, weil ich denke, sonst würde sie solche Aussagen nicht extra aufgreifen und betonen.</p>
Interview 2	34	<p>Und ich habe nur die Mutter kennengelernt, also Mutter und Kind kennengelernt, dass- Ja. Das ist dann vielleicht ein Unterschied. Und sonst war es mir wichtig, kennenzulernen. Und hinzuhören. Wo stehen sie? Welche Fragen haben die Eltern? Also wirklich. Hinhören. Was ist für sie? Was? Was ist gut? Was ist schwierig? Was steht an? Dass ich auch dann merke ja, wo kann ich sie überhaupt unterstützen? Und das schon zu Beginn ist es ganz wichtig. Und ich denke, das Hinhören um so wichtiger, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Was eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ja.</p>
Interview 2	48	<p>B2: Also, da war es jetzt, dass wir gesehen haben, das Kind kommt wahrscheinlich zu einer Rückstellung. Da wäre es gut, wenn die Eltern, also Mama und Papa, nicht fast auf dem Kind (lacht) sitzen. Und ich sollte mich noch einbringen. Das wäre für den Jungen mal gut, dass er zu mir kommen könnte, um ein bisschen Distanz zu schaffen. Also Distanz Kind-Mama, Kind-Papa. Das ist ein Grund.</p>
Interview 2	58	<p>B2: Ich glaube, erfolgreich war dann jeweils, wenn im Laufe der Zeit sie genauer hinschauen konnten, wo ihr Kind, ihr Kind steht. Und wenn sie bereit waren, wenn jetzt ein Kind eine spezielle Institution bräuchte für also von der Kindergartenzeit, dann, dass sie da nicht ablehnend waren. Also dass sie bereit waren, mitkommen, schauen und dass es dann doch möglich wurde, dass sie gesehen haben für meinen Jungen, für meine Tochter ist es gut, wenn wir so eine spezielle Institution halt auch suchen und so Unterstützung bekommen. Dann war es erfolgreich, denke ich. (...)</p>
Interview 2	64	<p>B2: Also ich habe natürlich schon auch Familien erlebt, die mir dann alle ihre Urlaubsfotos gezeigt haben. Was immer ganz wichtig war, dass sie da viele Leute zusammen sind in den vielen Dörfern auf dem Land. Aber dann miteinander ans Meer zu gehen, also da hat man immer viel erzählt, dass man auch- Es war häufig dann Albanisch, welche Leute aus dem</p>

Anhang

		Kosovo,- nicht häufig, aber ein paarmal, dass haben sie mich dann auch eingeladen, mitzuessen, dass sie da spezielle Sachen gekocht haben. Und dass ich dann eingeladen war. Das hat, das hat sich, das hat sich schon auch ergeben, dass ich vielleicht mal auch albanische Musik, dass mir das gezeigt haben, also. Ja, dass ich mir da Zeit genommen habe hinzuhören.
Interview 2	64	Aber wenn das Vertrauen dann da war und sie mich schon lange gekannt haben, und das Kind wiederholt, dass ich komme, dann war ganz klar: Ah, da ist vielleicht die ganze Verwandtschaft da. Ich komme gleich wohl. Das so mit der Zeit hat sich das dann so verändert. Ja, das ist mir- Das ist seit den letzten paar Jahren (...) Aber es ist ein paar Mal so in albanischen Familien- Ja.
Interview 2	96	Es hat ein bisschen überzeugt- also immer noch in der gleichen Familie war hier, Überzeugungsarbeit gekostet, ihr klarzumachen, dass wir eine gute Spielgruppe suchen müssen, weil einer Zeit, da war sie aktiver, aber das hat dann schnell wieder gewechselt. Also da und dann ging es da irgendwie nicht. Dann das nächste Mal halt, Stopp. Jetzt müssen wir zusammen schauen, sonst ist es nicht hilfreich mit dem Kind. Und dann hat dann die Mutter wirklich auch hingehört und hat dann hat dann ich denke ist dann wirklich den Vorschlägen der Logopädin und mir gefolgt und hat dann das eingeleitet, was wir wirklich für sinnvoll angeschaut haben. Und das bewährt sich jetzt wieder. Ja, ja.
Interview 2	98	B2: Ja. Also beispielweise in der Familie, bei der Familie Meyer war es auch so, dass die Mutter mich so gleich gefragt hat, ob ich Spielmaterial bei ihr lassen könne. Und wir haben dann immer wieder Spielmaterial gewechselt. Dass ich habe ihr Sachen gebracht, dann sind sie ein paar Wochen zu Hause und da hat sie wirklich mit den Kindern eingesetzt, also mit beiden. Ich habe dann für beide Kinder Sachen gebracht und das hat sich sehr bewährt.
Interview 2	98	Und da ist vielleicht insgesamt. Da sind der Familie. Es ist noch ganz junge Eltern. Da hat vielleicht auch geholfen. Also ich musste manchmal Förderungen stellen, aber es war dann auch wieder viel Herzlichkeit mit Lachen verbunden. Wir haben da einen engen Kontakt miteinander und

Anhang

		<p>ich bekomme dann vielleicht noch abends spät eine WhatsApp oder dann wieder ein Foto. Und das kann auch am Samstagabend mal sein, was sie jetzt machen müssten. So ist da der Kontakt. Ja, und so geht.</p>
Interview 2	102	<p>B2: Familie Müller. Genau. Es steht und fällt mit Vertrauen. Da war es so, ich wusste von der- Da hat mich die Kinder erst geholt. Jetzt müsste ich einfach noch- Es kam zu einer Abbruch vorher von Früherziehung. Aber auch Ortswechsel. Jetzt müsste ich da reinkommen, diese Familie. Und das Kind muss nächstes Jahr in den Kindergarten und das war auch jetzt Kita Wechsel. Einfach verschiedene Fragen. Und die Kita, es hat gesagt, wir erreichen den Vater einfach nicht. Wir haben ihn bisher noch nicht gesehen. Und dann beispielsweise so, dass ich relativ schnell war, das dann so, dass wir die Chance hatten, eine andere Kita kennenzulernen. Und da war für mich klar, ja, gut, okay, das ist am Abend um halb acht ein Gespräch. Klar, wenn das gewünscht wird, ich würde gerne die Mutter begleiten und der Vater hat die Kinder gehütet. Und so habe ich den Vater kennengelernt auf dem Parkplatz, weil er die Mutter hingefahren hat und die Kinder sassen beim grossen BMW. Und das war, glaube ich, wie ein Einstieg. Ich hatte gar nicht viel gemacht, aber dass ich da gekommen bin und dann für die Mutter aufgestieg- Also, ich habe dann für mich protokolliert und ich musste dann die Daten mit und dann ist es dem Vater: Ah, das war hilfreich. Auch für seine Frau. Und seither ist der Kontakt da. Also manchmal spielen auch irgendwelche fast Zufälle, denke ich, dass so Vertrauen hergestellt werden kann.</p>
Interview 3	90	<p>B3: Okay, dann nehme ich noch Familie S. (lacht) Das ist ein bisschen, ein bisschen aktueller. Ähm, ja, eigentlich war es genau gleich wie mit Familie K., muss ich sagen. (lacht) Die Anfangsphase war auch so, dass wir das Gespräch mit beiden Eltern hatten und kennengelernt haben. Dann habe ich die Entwicklungsabklärung gemacht. Dort war- Dann in der Stunde ist jetzt die Mutter anwesend. Den Vater sehe ich selten. Und ja, auch hier sind wir- Die Zusammenarbeit ist sehr eng. Die Mutter ist immer dabei. Die Mutter beteiligt sich sehr aktiv. Ich versuche die Mutter, Mutter Inputs zu geben, zu erklären, warum was wichtig ist.</p>

Interview 3	108	<p>B3: Ja, ich- Für mich sind viele Beratungsmomente besonders. Also für mich ist- Jetzt gerade bei Familie S. ist ähm- Geht es darum, ob das Kind eine Diagnose bekommt oder nicht. Und die Auseinandersetzung mit diesem Thema, ja, finde ich immer etwas sehr Emotionales für die Eltern. Ein sehr emotionaler Prozess, den ich versuche, möglichst gut zu begleiten, dass die Eltern mich auch als Vertrauensperson sehen und dieses Thema mit mir besprechen können. Ja, das ist aktuell sicher sehr präsent. Auch diese, die Sorgen und- Und aber auch die Hoffnung, die da ist in der Familie. Auch wenn es die Diagnose, eine Diagnose bekommt, dass die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, dass es weitergeht und dass sie einen Weg finden werden.</p>
Interview 4	52	<p>B4: Ah. Das war bei Familie Schmidt. Familie Schmidt hat ein Kind gehabt, das die Familie Teufelskind genannt, weil es sehr, weil es nicht gehört- Also da war einfach so der Blickkontakt noch nicht aufgebaut beim Kind. Und nachher hat dieses Kind- Sie ist Nina, oder so wird sie anonymisiert genannt, hat angefangen auf mich zu reagieren und nachher ist so die ganze Familie aus. Die Familie war so über verschiedene Länder verteilt und auch Städte in der Schweiz. Sassen sie plötzlich im Wohnzimmer und sehr schwarz gekleidete Personen. Und ich komme da innen und sie sassen alle so. In der Küche, war ein grosse Festmahl vorbereitet und dann sollte ich vor allem zeigen, wie ich mit diesem Teufelskind arbeite. Und ich war so gestresst, weil ich das noch nie erlebt habe. Weil ich gesagt habe, was wollen sie von mir, oder? Und ich habe dieses Kind einfach nur gerne gehabt und ich habe ihnen einfach nur gezeigt, was sie machen müssen oder was ich tue. Und nachher haben alle geholfen. Und das war einfach. Das erlebe ich immer wieder in diesen albanischen Familien. Es gibt irgendwelche Codes, so ganz viele Codes, und wenn man die einhält, kriegt man- Ah, ich glaube, ich gehörte nachher wie in so einem Klan innen. Also wenn mein Auto kaputtgegangen ist oder irgendwas war, dann hat irgendjemand da mir geholfen. Also und ich habe gemerkt, das stresst mich. Und dann die Zusammenarbeit- Sie sind in den Kanton Zürich gezogen, da bin ich beschenkt worden mit, ich weiss nicht mehr, (lacht) mit Wodka. (lacht) Und da ist nachher immer noch so eine Verbundenheit geblieben. Also</p>

		<p>auch einladen zu Weihnachten und so was ist, so sie sehr dankbar waren. Oder ein anderes Beispiel war, dass da waren sie am Umziehen und sie wussten nicht, wie sie den Schrank auseinander- Oder ich habe einfach den Akkubohrer genommen und habe ihnen es gezeigt und alle so völlig (lacht) baff, sodass ich das kann oder gezeigt habe. So können wir das mit dem Schrank machen und alle haben geholfen. Also auch die Nina zum Beispiel. Und dann gehörte ich da plötzlich innen, oder? Und nachher als dann wirklich der Abschluss mit der Früherziehung, das war ganz schlimm für sie, dass ich wie- (...) Das ist ja nur Arbeit ist und ich Familie und das ist dann so ganz schlimm. Ja genau. Das war genau so. Und es war so auch Kontakt mit Kindergarten, was die brauchen und das Familienverständnis. Das albanische Familien Verständnis ist ja ein ganz anderes als das Schweizer Verständnis. Ja.</p>
Interview 4	78	<p>B4: Da frage ich immer nach, was darf ich genau mit Ihrem Kind machen? Dass ich mein Auftrag erkläre auf Englisch. Dass ich dann die Eltern frage, ob sie einen Dolmetscher organisieren können. Meistens kommt jemand aus der Familie, dann entstehen da meistens anregende Diskussionen und wie müssen wir dann das jetzt machen. Und ach ja, früher habe ich das bei meinem Kind so gemacht und- Also vom Vater dürfen wir ja auch eigene Dolmetscher organisieren, aber die machen dann mehr einen Dolmetscher Auftrag. Und wenn jemand aus dem Bekanntenkreis von der Familie kommt, sind sie schon wie interessiert oder je nach Alter kommen so: Aber meinem Kind habe ich das so gemacht. Wenn ich sie frage, ob sie das dolmetschen können, dann ist sie ja: Was ist das eigentlich? Und dann sage ich ihnen, dass das ist das. Ah. Das haben wir so gemacht und dann entstehen Gespräche und ansonsten wäre das sehr distanziert. Und ich habe immer sehr lange bei den Familien, also ich halte nie die Stunde. Nein, ich bin immer länger.</p>
Interview 4	80	<p>B4: Ein Learning-by-doing. Ob sie das mal zeigen können oder wie sie das machen. Oder meistens fragen sie mich selbst eigentlich: Wie machst du es? (...) Oder dass ich sie irgendwie was frage, ob sie vielleicht so etwas haben aus dem Haushalt und dann wofür ich das bräuchte bei dem Kind. So genau. Oder dass ich sie frage, ich habe dann mehr so</p>

		<p>Spielmaterial, was ich ausleihe, welches sie zum Beispiel haben möchten. Manchmal haben die Kinder ja gar nicht so Spielmaterial oder nicht so Altersentsprechendes. Und dann ist es immer so. Was machst du? Und was mache ich jetzt damit? Und dann sage ich das. Genau.</p>
Interview 4	88	<p>B4: Also, es hat nichts mit Marte Meo zu tun. Es ist einfach, dass ich den Eltern manchmal den Druck wegnehme und sage, bei den Kindern nun gut, das ist neu. Es braucht Zeit. Und dann erkläre ich den meistens immer so, ich gehe mal in die Erwachsenenwelt und sag immer bei dem Vater zum Beispiel: Schau, Sie haben ein neues Auto, oder das kommt frisch vom Autohändler. Manchmal ist es so, dass man- dass es Männer gibt, die sehen sofort innen ins Auto und nah schhht. Und als Frau muss man warten und dann fühlen sich die meisten Frauen bestätigt, oder? Und manche die, die warten erst mal und schauen sich das schöne Auto an und so sind unterschiedliche Charaktere und ihr Kind ist jetzt halt so, nehme ich es wahr. Und wenn man es jetzt einfach abwarten lässt und sich da vielleicht mit beschäftigt, dann kommt es nachher, oder? Und dann mache ich mit den Eltern meistens immer so eine WhatsApp Gruppe, weil ich Termine abspreche. Dass die Väter auch wissen, wann ich da bin oder dass sie mir auch schreiben können und dann schicken sie mir nachher immer: Jetzt hat es funktioniert. Und dann schreiben sie mal, anschliessend ist es das. Und dann sage ich immer: Ja, genau. Ich gebe ihnen Sicherheit dadurch. Oder dass ich ihnen sage: Schau mal, jetzt schaut er, jetzt kann man genau das machen oder jetzt mal passiert es. Und ja, so halt. Ja, ganz einfache Beispiele.</p>
Interview 4	92	<p>B4: Ja, das ist zum Beispiel, die Väter fragen, ob ich auch für sie Termine abmache, dass die Väter auch fragen, ob sie einen Termin mit mir haben. Und dann teile ich immer auf Mamazeit und Daddyzeit. Und dass die Daddys sich vorher überlegen sollen, was sie gerne besprechen möchten und die Mamas oder was sie sehen möchten oder was ich machen soll. Und dann bereite ich mich vor. Und dann kriegen sie Hausaufgaben. Genau. Und nachher muss ich mir das aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Und dann schaue ich wirklich nach, ob sie das machen. Genau. Und dann mache ich das halt auch gross und sage: Wow!</p>

Anhang

		Bravo! Und es passiert ja auch was, oder das ist ja nicht, dass nichts passiert, sondern sie fühlen sich da drin verstanden.
Interview 4	116	B4: Weil ich da als (VORNAME DER BEFRAGTEN) entschieden habe und nicht mehr als Pädagogin. Also, da habe ich sehr klar Grenzen gesetzt. Und dann habe ich gemerkt, das wirkt. Und ich glaube, der Vater ist mir gegenüber- Also, der Vater ist von der Schule aus so beschrieben worden, mit der älteren Tochter und ähm dort spricht man ja mehr die blumige Sprache, also diese pädagogische Sprache, die man wenig versteht. Um was geht es jetzt, oder? Das ist so. Und ich glaube, es hat ihn emotional, weil er es nicht wie fassen konnte, was will ich jetzt sagen, oder? Und ich glaube, ich bin als Mensch auch mehr so, so klar benennend. Oder vielleicht macht das auch meine deutsche Sprache oder ich mich als Mensch. Und dadurch, dass er so wie impulsiv reagiert hat mit seinen Gefühlen, bin ich auch sehr klar gewesen und und und- Das war voll- Das war nicht mehr pädagogisch nett. So. Oder so, dieses Schweizerdeutsch geht immer in der Fragestellung nach oben, oder? Und das Hochdeutsch ist meistens so klar, so dusch nach unten die Stimme. Oder das ist jetzt so, da gibt es gar keine Frage mehr, keine Diskussion. Ja. Das war, das war dann nachher auch für mich so: Oh Gott. Ist das überhaupt noch in Ordnung in meiner Arbeit? Ja.
Interview 5	56	Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn ich den Vater auch ab und zu sehen würde zum Schauen, wie es ihm geht. Aber. Ich sehe eigentlich nur die Mutter.
Interview 5	80	B5: Ähm. Hm. Sie probiert eigentlich schon, das zu machen, wenn ich etwas sage, jetzt machen wir das so diese Aufgabe oder was auch immer, dann probiert sie auch umsetzen oder ja- oder hatte eine eigene Idee oder so. Aber sie ist recht streng mit dem Kind. Also sie möchte dann, wenn er nicht genau das macht, was ich, was ich sage, dann fordert sie es von ihm. Oder wenn er, keine Ahnung, wenn er- Sage mal ein Beispiel. Wenn er muss- wenn er nach Farbe sortieren muss zum Beispiel oder so und er macht es dann so langsam oder so und ich finde dann super, wenn es fertig ist, ja super, wir haben es geschafft und so. Und sie findet dann jetzt machst du es nochmals, wo jetzt nochmals richtig. Jetzt also so ja,

		<p>sie ist streng mit ihm. Sie erwartet viel von ihm und ja (seufzt) so sagen, es ist halt schwierig. Grundsätzlich finde ich aber hat sie eine gute Interaktion, aber mit einem Kind mit Autismus ist es schwierig zu interagieren. Und das hat sie wie auch noch nicht verstanden, dass das einfach anders ist, dass es schwieriger ist, an ihn heranzukommen. Und dass er vielleicht auch Dinge anders versteht wie wir.</p>
Interview 5	82	<p>B5: Ja, ich versuche dann zu sagen, ähm- Oder weil ich jetzt schon weiss, dass sie das manchmal macht, sage ich vorher, jetzt machen wir noch das- Er muss das jetzt noch fertig machen und nachher räumen wir es weg, damit wir dieses Erfolgserlebnis haben. Das ist wie vorher schon probiert sagen, weil wenn sie dann wie von ihm fordert, jetzt machst du es nochmals und ich komme dann und räume weg und sage, nein, nein, ist es schon gut, dann greife ich ihr wieder bei ihr ein und das finde ich auch nicht gut, wenn sie es, wenn sie es wie von ihm schon verlangt hat und schon ihm beginnt zu zeigen, mach jetzt nochmals, dann lasse ich. Und sage ihr dann einfach, es sei okay so und das nächste Mal so.</p>
Interview 5	84	<p>B5: Schwierig. Weil sie wirklich ja auch Erwartungen hat, auch. Oder ich hab's auch gemerkt im Test. Ich habe mit ihm den SON-R gemacht. Und einmal den ET 6-6. Das ist ein Entwicklungstest. Und das war für sie schwierig auszuhalten, wenn er etwas nicht gemacht hat. Und ich habe immer versucht zu erklären, bei ihm ist auch schwierig zu wissen, kann er es nicht oder versteht er die Aufgabe nicht oder will er nicht? Wo sind wir da? Und sie hat immer das Gefühl gehabt, er konzentriert sich nicht richtig. Er gibt sich keine Mühe. Er müsste das können, aber er will- er macht nicht. Und es gab dann so richtig ganz schwierige Situationen, weil er- Und wenn du nicht ganz sicher bist, versteht er jetzt die Aufgabe nicht, oder? (...) Ja. Dann. Das ist so die, die vielleicht nochmals zurück zu der ähm (...) Elternbeteiligung. Oder auch welche Rolle spielen die Eltern oder so in der Arbeit? In dieser Familie ist- Geht es viel darum, eigentlich den Eltern zu, zu oft den Eltern aufzuzeigen, was die Schwierigkeiten sind von ihm. So sehr viel Aufklärungsarbeit eigentlich. Das ist so fast jede Woche Thema. Damit sie sehen ähm, es ist</p>

		nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann oder weil er die Welt anders sieht. Das ist schon bei ihnen wirklich ja.
Interview 5	92	<p>Und ich habe extra gesagt, es wäre gut- Habt ihr dann und dann Zeit? Beide? Dass der Papa auch dabei ist. Dass sie wirklich beides hören, weil das, glaube ich, ist auch noch eine kleine Schwierigkeit, dass sie manchmal nicht alles- Sie spricht gut Schweizerdeutsch, aber sie hat gelernt so im Sprechen. Sie ist nicht zur Schule gegangen, hat Deutsch gelernt. Und ob sie dann immer alles richtig versteht und richtig weitererzählt, das habe ich gemerkt, aus Erzählungen vom Kinderarzt. Sie hat mir dann erzählt, wenn ich gefragt habe: Was hat der Arzt gesagt? Hat sie mir etwas erzählt. Ich habe nachher angerufen in der Arztpraxis und nachgefragt und gemerkt, dass das etwas anderes war. Sie hat nicht alles richtig verstanden oder nicht richtig weitererzählen konnte. Deshalb habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Vater auch dabei ist, dass sie beide hören. Und dann bin ich da gekommen und der Vater war nicht da. Sie hat dann am Schluss gesagt, dann musst er zur Arbeit. Und dann habe ich einfach versucht, alles so ein bisschen aufzuschreiben, dass sie es ihm besser erklären kann. Ja. Und sie hat sich da schon beteiligt. Also sie hat zugehört und hat ihre Meinung gesagt oder was sie sich überlegt haben. Ja, aber es war halt viel, viel Informationen, auch für sie. Sie hat das einfach so-</p>
Interview 5	96	<p>B5: Ja, sonst ist er eigentlich- Ich weiss gar nicht mehr. Einmal (...) als er dabei war, weiss ich nicht mehr, was wir da besonders besprochen haben noch. Ähm. Sonst war- Ein Thema war dann noch Spielgruppe. Aber wir sind aus einer Spielgruppe rausgeflogen quasi, weil sie die Spielgruppe wie überfordert war und gesagt haben, das wollen wir nicht. Da habe ich aber auch meistens nur mit der Mutter gesprochen. Und sie hatte eigentlich was so die Zwischenstelle assoziiert, dann erzählt oder gesagt, was der Vater gesagt hat. Und ich also- Sie hatte mit ihm besprochen. Und ich glaube, so das Kritische kommt oft von ihm. Also er hatte auch hohe Erwartungen. Für sie war es ziemlich schlimm, dass das nicht geklappt hat in der Spielgruppe. Ähm, sie wollte das unbedingt. Und ich weiss nicht, ob da ein bisschen auch Druck kommt vom Vater: Das muss</p>

		<p>er doch können. Oder wieso machst du das nicht? Also, die Mutter hatte eine Zeit lang das Kind begleitet in die Spielgruppe. Das ging aber auch nicht wirklich. Und dann hatte der Vater, als er Ferien hatte, eine längere Zeit hat er ihn begleitet. Und dann hat es funktioniert. Also, es ist ein bisschen ja, dass sie, ich glaube schon, auch ein bisschen unter Druck steht von ihm. Dass er will unbedingt, dass er sein Kind normal ist und da in diese Gruppe hineinpasst. Und das gibt dann so ein bisschen Druck auf sie. Aber sonst? Also der Vater erlebe ich auch als (...) ähm (...) ja angenehm. Also, es ist, es ist- Man kann gut mit ihm sprechen und ihm Dinge erklären oder so. (...) Oder er greift einem nicht direkt an oder findet, was hast du schon zu sagen? Aber für ihn ist einfach schwierig, das zu akzeptieren und zu verstehen: Was ist jetzt das Besondere? (...) Die Behinderung zu akzeptieren. Ja, aber sonst habe ich das Gefühl, er- Wenn er- Ich könnte auch gut mit ihm arbeiten. Also er arbeitet halt einfach die ganze Woche. Deshalb sehe ich ihn nie. Und bei wichtigen Sachen ist er dann schon auch dabei. Da schauen sich sie eigentlich schon also- Also die Abklärung stattfand mit dem Jungen, da war er auch dabei. Um. Oder als es dann um ein Gespräch ging mit dem Mann von der Proinfirmitas, haben sie einen Berater, den ihnen mit den Hilfenentschädigung geholfen hat und all diese Dinge- Da ist zu diesem Termin, ist er gegangen.</p>
Interview 5	100	<p>Ähm, aber weil ich ihn nicht so oft sehe- Beratungsgespräche finden ja auch nicht gerade jeden Monat statt. Das ähm- Aber wenn ich mit ihm ab und zu mal übers Telefon spreche, weil ich mit ihm noch etwas besprechen muss, das die Mutter nicht alleine entscheiden kann, dann hat sie mir auch schon während der Stunde hat sie schnell ihn angerufen und ich habe mit ihm telefoniert. So, das ich- Genau das habe ich vergessen. Das haben wir auch schon so gemacht. Wenn sie quasi nicht entscheiden kann alleine, dann wirkt er immer sehr freundlich und auch kooperativ und äh- Ja, stimmen meistens zu, wenn ich eben sage, es wäre jetzt gut, wenn ich mit der Schulpsychologin telefonieren könnte, damit wir schauen können wegen der Einschulung. Da sind sie eigentlich immer einverstanden. So. Ist es soweit, ist eigentlich gut. Ja.</p>

Interview 5	130	<p>B5: (...) (...) Ja, im Prinzip (...) ich versuche ihnen aufzuzeigen, was sie gut machen. Und ähm es gab bei dieser Familie mehrere Beispiele, wo (...) sie irgendwo so in einem Muster gefangen waren und man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie. Aber erst, als sie quasi von sich aus wie gesagt haben, wir haben gemerkt oder eingesehen, dass das nicht gut ist. Und ob das zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, er musste alle Zähne oben operieren, also rausnehmen, weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihm in einer Flasche, also Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup. Und man konnte es immer wieder sagen: Ja, das wäre besser, Wasser, oder das ist nicht so gut. Und irgendwie ein paar Monate nach dieser Operation hat die Mutter mir erzählt, ähm, sie geben ihm jetzt nur noch Wasser zu trinken. Und seitdem sei das viel besser. Er schlafe jetzt in der Nacht durch und wir müssen nicht mehr so oft aufs WC. Äh, ja. Es war so, wir haben gemerkt, dass das ähm- Es ist sehr schön. Ich sage dann: Ja, super. Aber dass ich das schon lange probierte, ihnen irgendwie beizu- schonend beizubringen, das hat nichts genützt. Aber irgendwann habe ich bei ihnen keine Ahnung durch welches Erlebnis hat bei ihnen Klick gemacht und seitdem ist super. Einfach das ist so noch speziell an dieser Familie. Es gab noch mehrere Beispiele, wo sie- wo man immer versucht, schonend bei ihnen zu erklären, was sie machen sollten oder was gut und nicht gut ist. Und das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter und irgendwann macht es bei ihnen Klick. Sie verbinden das aber nicht mit mir, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie- Ja, schlussendlich ist ja egal. Also in dem Moment sage ich dann: Ja, super, super, dass ihr das gemerkt habt und super, dass ihr das umgestellt habt. Ich versuche dann, sie zu bestätigen. Und nichts- Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt. Das nützt ja dann in dem Moment nicht. Ich wollte euch schon ein halbes Jahr lang erzählen. So probiere ich die</p>
-------------	-----	---

Anhang

		Ressourcen zu stärken, einfach in dem, was ich sehe. Die Familie macht gut und ähm genau das zu betonen und so sagen. Genau. Ähm.
--	--	---

Interview	Absn.	Code: HFE passiv/Eltern passiv (mit alb. Mh.)
Interview 1	64	Und es steht und fällt ja auch mit den Eltern, wie ich gesagt habe, mit dem Kindergarten. Wenn sie sagen, sie möchten keine Unterstützung, dann kann ich nichts anmelden, dann kann ich das Meldeformular nicht abschicken. Und das ist in dem Fall so gewesen. Und ja, sie müssen wie auch die Bereitschaft zeigen, dass ich überhaupt kommen- kommen darf zu ihnen, darauf einlassen und ja, mir quasi auch die Handhabe geben, dass ich mit dem Kind spielen darf, dass ich Regeln aufstellen darf, wenn ich mit dem Kind auch zusammen bin, also sich in- in- ein Stück weit einfach auch auf mich einzulassen mit dem, was ich mitbringe. Genau.
Interview 1	92	Bei Familie X würde ich das unterstreichen, denn die Aussage, ja, es hat die Beziehung beeinflusst, weil es eben für mich sehr schwer gemacht hat, Themen anzusprechen, in die Beratung zu gehen, weil ich oft das Gefühl hatte- oder für mich das ebenso übergekommen ist, dass die Familie sehr beratungsresistent ist. Genau. Und eben den Bedarf auch nicht sieht oder nicht, ja nicht zulässt. Genau
Interview 2	64	(...) Vielleicht auch das zu Beginn der Früherziehung, wenn jetzt von der Mama oder vom Vater die Eltern kommen, oder Verwandte, dass vielleicht zu Beginn hat man mir dann eher gesagt: Ja, die nächste Woche soll ich nicht kommen.
Interview 3	118	B3: Ich glaube, die Eltern waren in einem sehr ambivalenten- Aber die Eltern waren- Ich habe die Eltern ambivalent erlebt, in dem einerseits (...) immer wieder Dinge angesprochen wurden, die- oder immer wieder betont wurde, dass das Kind ja normal, dass das alles normal sei, dass es wie die anderen Kinder gespielt hat. Und dann gleichzeitig aber die, die Sorgen in einem nächsten Satz geäußert wurden, dass das Kind noch nicht spricht und solche Dinge. Ich hatte das Gefühl, das hat viel mit dem Prozess zu tun. Einerseits spüren und merken, das Kind entwickelt sich nicht so wie andere Kinder. Das auch sehen. Und andererseits vielleicht

Anhang

		auch noch in der Trauerverarbeitung, vielleicht noch eine Verdrängung davon, dass wirklich etwas nicht stimmt und die Hoffnung, dass das alles sich ändert. Und ähm ja, ich denke, das hat uns irgendwie auch immer wieder ein bisschen ausgebremst, weil die Eltern brauchten einfach diese Zeit und das ist auch in Ordnung. Das ist das Tempo, das sie gehen müssen. Also dann waren wir wieder dort an einem Punkt zu sehen. Es ist Unterstützungsbedarf da und gleichzeitig aber wieder viel Hoffnung, dass doch nichts ist.
--	--	---

Interview	Absn.	Code: Eltern als Experten
Interview 1	20	Also es ist nicht- Es soll nicht so ein Beraten sein von Wegen, ich weiss alles besser. Sondern eben die Eltern sind die Experten vom Kind. Und ich bin die Experte in Themen betreffend die Entwicklung. Und trotzdem geht. Eben dadurch geht man gemeinsam den Weg, ja (...) die Entwicklung des Kindes zu fördern.
Interview 1	98	Was ich merke, ist, was auch sehr hilfreich ist, ist, ihnen wirklich Zeit zu geben und sich an der Zeit der Familie zu orientieren. Und eben nicht was überstülpen, sondern wirklich halt das dann auszuhalten. Wenn sie dann einfach die Informationen oder Daten nicht weitergeben wollen, zu sagen. Also wirklich auch Verständnis zu zeigen, aber doch auch klar immer wieder zu zeigen, dass es ja einfach unterstützend gemeint ist. Eben. Zum Beispiel wie mit dem Meldeformular. Ich habe oft versucht bei Familie X zu sagen: Ich verstehe das. Es ist völlig in Ordnung. Sie sind die Eltern. Sie dürfen das entscheiden. Aber eben einfach zu sagen: Es ist nichts Schlimmes. Es gibt viele Familien, die die Unterstützung in Anspruch nehmen und es heisst nicht, dass das für immer der Fall sein muss. Es hilft einfach, den Einstieg zu erleichtern. Auch das ist immer wieder zu thematisieren und gleichzeitig aber auch zu sie nicht zu bedrängen damit. Genau.
Interview 1	102	B1: Ja. Also eben, die Eltern sind seit Geburt an mit dem Kind zusammen. Sie kennen die Verhaltensweisen. Sie kennen Reaktionen. Sie wissen, wie sie mit ihrem Kind in gewissen Situationen umgehen. Sie

Anhang

		wissen, was das Kind kann, wo Herausforderungen sind. (...) Ja. Also von dem her. Wir sind- Also eben können sie sehr viel Infos einfach schon über das Kind, über den aktuellen Entwicklungsstand geben. Was ich einfach noch nicht weiss, wo ich mich wie eben noch mit einarbeiten muss, wo ich es kennenlernen muss, ausprobieren muss, teilweise.
Interview 1	106	B1: Also eben, wie ich eigentlich schon gesagt habe, am Anfang, dass die Eltern mit dabei sind, dass ich sie auch in Interaktion mit dem Kind erlebe und sehe, wie da eben die Interaktion abläuft, viel beobachten kann, wie das Kind reagiert. Aber eben auch dem Kind gleichzeitig die Sicherheit durch die Nähe der Eltern quasi bieten kann, dass es eben in diesem geschützten Rahmen auch selbstständig dann mit mir in Interaktion treten kann.
Interview 1	108	B1: Also. Ich habe das Gefühl, das habe ich, wie auch schon gesagt, eben, dass sie einfach am- dass der Kontakt am Anfang sehr intensiv ist, dass sie mit dabei sind, dass man eben diese zwischen Tür-und-Angel-Gespräche gerade mal ebenso auf Metaebene eben, während man mit dem Kind beschäftigt ist, besprechen kann. Dass schnell nochmal Fragen geklärt werden in der Situation. Und was ich vorher vergessen habe zu sagen, die also nicht nur die Sicherheit, die durch die Eltern vermittelt wird, sondern auch die Sprache. Also wenn das Kind einfach sprachlich auch mich vielleicht nicht versteht, dass die Eltern dann dort auch noch mal als Übersetzer für das Kind quasi dienen, damit das Kind es versteht, aber auch gleichzeitig für mich, wenn das Kind dann eben albanische Aussage macht, die ich nicht verstehe, dann kann ich wie auch direkt nachfragen: Was hat sie jetzt gesagt oder was bedeutet es jetzt?
Interview 1	110	B1: Das ist sehr schwierig. (lacht) Genau weil eben, (...) man sieht den Stolz der Mutter und wie sie noch mehr, noch mehr präsentieren will und zeigen möchte, was der Sohn kann und worin er gut ist. Und aber das quasi wahrzunehmen, aber ihr gleichzeitig auch aufzuzeigen: Ja, das ist eine Kompetenz, die er kann. Aber da fehlt einfach noch was. Das ist extrem schwierig eben dass, dass man da dann nicht verletzend das formuliert, oder dass es wirklich so ankommt, wie es ankommen soll. Dass die verstehen, wie jetzt zum Beispiel Familie Y mit dem Hörgerät,

Anhang

		dass es einfach nützlich ist, das zu nutzen. Oder eben bei Familie X, dass man einfach da noch ja ein paar Schritte zurückgehen muss noch mal und dem Kind einfach auch noch mal auf anderer Ebene Erfahrungen ermöglichen muss, damit es dahin kommt, dass der Buchstabe für was anderes steht. Und eben, dass da einfach das Ganze ein bisschen komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können. Oder schreiben zu können.
Interview 2	20	Wir sind die Fachleute und sie sind Eltern mit ihren Eltern-Rolle.
Interview 2	66	B2: Also ich denke, ich versuche schon- Ich bin die Fachperson, also, ich bin eine Fachperson und es ist meine, beispielsweise, ist meine fachliche Ansicht. Ich muss ihnen das so sagen. Ich sehe das Kind beispielsweise und so und so und so. Wenn sie es ganz anders sehen, sie sind in einer anderen Rolle. Es ist ihr Recht als Eltern. Aber ich, ich, das ist meine Pflicht, dass ich sie darauf aufmerksam machen muss. Also so, dass ich schon versuche, ich ich bin eine Fachperson in der Familie. Und möglichst auch gewisse sagen: Es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, also auch mit den Ärzten oder mit anderen Therapeutinnen. Ja.
Interview 2	134	B2: Ich denke, in der Elternrolle sind sie Experten. Sie sind nicht die Fachleute. In der Elternrolle sind sie die Experten.
Interview 2	136	B2: Als ich beispielsweise- Wenn jetzt eben das Medizinische, das so stark hervorkommt, dass ich da auch wieder hinhöre, sage: Ich verstehe. Dass ich auch Verständnis zeige für ihre Situation, dass ich es auch nachvollziehen kann, dass wir aber gleichwohl auch realistisch jetzt schauen müssen: Wo ist der Lebensmittelpunkt? Und dass wir uns hier in dieses System, sie sich in dieses System, in diesem System bewegen müssen. Ich glaube, es ist, dass sowie beides einfach mal.
Interview 2	138	B2: Ich denke, es ist hilfreich, wenn wenn man merkt, dass man sich das eine gegenseitige Wertschätzung da ist. Also, ich schätze sie. Es ist eine Wertschätzung, ihren Gedanken, ihrer Kultur gegenüber. Auch Verständnis zeigen. Aber auch doch die Brücke suchen muss, um zu zeigen- Und hier ist es wichtig, dass das hier ein Verständnis für unser

Anhang

		<p>System aufgebaut wird, dass sie sonst nicht glücklich sind. Das ist, so es immer wieder weh macht, dass das nicht hilfreich ist, dass das aber hier ganz kulturelle Bewusstsein, dass das wichtig ist, dass sie das hier in der Schweiz auch leben können. Also ich denke, es ist gut, wenn sie Kontakt ihresgleichen suchen. Es ist aber auch wichtig, dass sie eben über die Sprache dann auch hier Kontakt hat, also wie beides. Und dass das auch der Spagat sein wird, auch für ihre Zukunft, dass sie ihre Kultur haben und hier in einer anderen Kultur leben. Und dass immer wieder eine Gratwanderung, ein Spagat zu leben war. Aber dass es wahrscheinlich nicht hilfreich ist, wenn sie nur hier verhaften, ausser dass das da sonst hier mit Leid verbunden ist.</p>
Interview 3	126	<p>B3: (...) Ja, ich denke, dass was es sagt, die Eltern kennen ihre Kinder am besten. Die Eltern wissen am besten, was die Kinder brauchen. Und wie die Kinder gut lernen können, warum ein Kind wie reagiert.</p>
Interview 3	130	<p>B3: Ähm. Also. Ich denke, allgemein achte ich sehr darauf, grundsätzlich sehr wertschätzend zu sein den Eltern gegenüber, im Umgang und ihre, ihre Leistung in der Arbeit, in der Erziehung, in der Betreuung ihrer Kinder anzuerkennen, anzuerkennen, dass sie, wie viel sie gut machen. Und ihr Wissen anzuerkennen. Sie zu fragen, ihre Meinung aktiv einzuholen. Warum? Ja. So wie sie das sehen, was sie denken.</p>
Interview 3	132	<p>B3: Ich denke, ich denke, die Eltern spüren, was man für eine Haltung hat ihnen gegenüber. Sie merken, wenn, wenn, ja, wenn, wenn jemand einen positiven Blick hat auf sie und auch auf das ganze Familiensystem. Und ich glaube, wenn, wenn die Vertrauensbasis da ist, kann ich mit, mit dem Fokus auf was ist für die Entwicklung des Kindes gut und wichtig, kann ich meine fachliche Meinung deponieren. Und die Verantwortung dann am Ende wieder den Eltern übergeben (...) grundsätzlich.</p>
Interview 4	124	<p>B4: Ja, erstmal tönt das gut, oder? (lacht)</p>
Interview 4	126	<p>B4: Ich glaube das ist der Frust so einer Früherziehung, (seufzt) wo ich manchmal auch so denke, ich glaube, ich mache einen anderen Job. Dass die Eltern ihr Kind gar nicht wahrnehmen. Dass sie auch gar keinen</p>

Anhang

		<p>Kontakt oder gar nichts spüren können. Oder das gar nicht, ihr Kind gar nicht wahrnehmen. Und dann merke ich eigentlich ähm eigentlich braucht es mehr das Eltern-Coaching als die Zeit mit dem Kind, oder? So. Und das ist dann manchmal der Frust, wo ich so denke, ja, oder mein Anspruch an die Arbeit, die Stunde nicht herkomme. Wenn die Eltern gar nicht so und das Kind da wieder herumirrt, bestätigt da das ASS, oder? Bei jetzt die Eltern, die gecoacht werden, überhaupt wahrzunehmen und die Bedürfnisse zu spüren- Ja. Und von daher ist für mich jetzt am Coaching, dass sie zu Experten werden können, wichtiger als die eigentliche Arbeit mit dem Kind. Und das ist für mich so die Weiterentwicklung von der HFE.</p>
Interview 4	130	B4: Ein gutes Gefühl geben.
Interview 4	132	<p>B4: Genau. Ich habe oft das Gefühl, bei den albanischen Müttern vor allem geht es mehr um die Versorgung des Kindes. Die Kinder sind rein vom Essen, Trinken. Die Grundbedürfnisse sind sehr gut versorgt. Und das andere, der Beziehungsaufbau, das Spielen, da habe ich den Eindruck, das ist für die meisten völlig fremd, weil das vorher in der Familie schon ganz anders abgedeckt worden ist. Das haben ja die anderen Kinder übernommen. Und jetzt überfordere ich ja auch wie die Eltern in ihrer Rolle, jetzt müssen sie zum Arbeiten auch noch spielen, oder? Und vielleicht noch Bilderbücher anschauen, wenn sie doch gar nicht lesen können. Und dann beginnt so ein ganz traumatischer dramatischer Kontakt festzustellen, dass viele Frauen gar nicht lesen können oftmals. Oder die Deutschkurse deswegen auch nicht besucht werden. Und dann fange ich mit ihnen einfach an, so Bilderbücher zu lesen. Ganz einfach, dass sie den Kindern das zeigen können und dann den Bildungsstand von den Müttern, die ein Stück weit mit abholen, oder? Ja.</p>
Interview 4	134	<p>B4: Einen grossen Einfluss, weil ich da nicht mehr beim Kind bin, sondern bei der Thematik mit den Eltern. Und gleichzeitig, wenn ich das mache, kommt es dem Kind zugute, oder? (...) Es ist zum Beispiel, wenn ich merke, die Mutter Bilderbücher oder ähnliches- Es gibt kaum Bilderbücher oder sie stehen vielleicht so beliebig im Schrank. Hat das ja</p>

		immer seinen Grund, oder? Wenn eine Mutter mich fragt, ob ich ihr kurz das Formular vorlesen kann. Sie hat keine Zeit gehabt. Ist da ja ein Zusammenhang meistens, oder? Und dann ist es immer so, dieses Gefühl im Bauch, spreche ich es jetzt an oder gehe ich drüber hinweg? Aber eigentlich ist es ja gut zu wissen, wenn die Mutter nicht lesen kann, oder? Dass man da schon früh unterstützen kann, weil mit Kindergarteneinstieg kommen extrem viele Formulare, oder?
Interview 4	136	B4: Dann bleibt die Arbeit liegen und der Vater ist sich dessen gar nicht bewusst, weil die Aufteilung so ist, wie die Frau das macht, oder? Und dann geht es ja wieder zum Nachteil zum Kind, oder? Und das finde ich so- Da finde- Ich denke, die HFE mit ihren jetzigen Kontakten oder mit ihren Konzepten finde ich zu klein, oder? Weil sehr viele Kinder oder Migrantenfamilien kommen damit aus dem Bildungsstand der Familien, oder? Und dann wird da- Und hier in der Schweiz möchte man oftmals, dass nach dem alten Bild noch was ja noch irgendwo verankert ist, dass die Frauen vor allem zu den Kindern gucken, oder? Und dann passiert ja schon eine Bildungsungerechtigkeit, oder? Ohne dass es eigentlich schon losgegangen ist, oder?
Interview 5	108	B5: Ja, die Eltern, sind in dem Sinne die Experten ihrer Kinder, weil sie sie am besten kennen und am längsten kennen. Und auch am besten verstehen. Und dadurch sind sie die Experten ihrer Kinder.
Interview 5	112	B5: (...) Hm. Ja, eigentlich nicht anders wie bei anderen Familien. Also. (...) Ähm.
Interview 5	114	B5: Ja, also- Ich versuche ihnen ja immer wieder zu erklären, was sind die Besonderheiten von Kindern mit Autismus. Und- (...) Aber ich sage auch, wenn- Eben schlussendlich kennen sie ihn am besten. Also, äh- (...) Ja, haupt gewisse Dinge schwierig sind. Das sehe ich ja auch manchmal gar nicht im Alltag oder in einer Gruppe. Oder wenn sie an ein Familienfest gehen, wie es dann ist, für ihnen sehe ich ja nicht. Solche Dinge frage ich. Oder was haben sie das- Was für ein Gefühl haben sie oder so? Ähm. Und- (...) (seufzt) Was soll ich sagen? Sie sind ja schon die Experten ihrer Kinder, aber sehen es vielleicht mit einer anderen

		<p>Brille. Vielleicht kann man das so sagen. Oder nehmen es anders wahr wie wir als mit dem Fachwissen im Hintergrund. Also sie sehen, zum Beispiel ähm, ja, er ist jetzt vier, bald fünf Jahre alt. Er kann selbstständig zur Toilette, er kann selbstständig duschen. Er kann, ähm- Er geht selber zum Kühlschrank, nimmt die Fertigspätzle aus dem Kühlschrank und kocht sich diese. Ihnen fallen solche Dinge auf. Und ich sehe, ja super, aber er kommt nicht und fragt- oder sagt: Ich habe Hunger und kann ich etwas essen? Also ich glaube, man- wir sehen, wie auch mit deiner Art, das Kind mit einer anderen Brille und ähm sehen dann halt Dinge, die die die Eltern vielleicht finden: Oh, er kann das und das und das gut. Wir finden ja, ist schon gut, aber das und das fehlt.</p>
Interview 5	116	<p>B5: Oder dann in einer ja in einer Menschengruppe in in Interaktionen zu Hause funktioniert das schon. Zu Hause können sie ihm sagen: Jetzt zieh deine Jacke an, hol deine Schuhe. Das klappt, aber in einer Gruppe- Deshalb hat das wieso ein bisschen eine Einschränkung, wenn sie- Also diese Aussage mit den Eltern als Experten, sie sehen das, was Zuhause ist und wissen, was da ihr Kind kann und wissen da den besten besten Bescheid über ihr Kind, aber in anderen Situationen erleben sie ihn nicht so oder- Ja.</p>
Interview 5	118	<p>B5: (...) Ähm. Es ist- Du musst halt irgendwie versuchen, den Eltern zu erklären, wie du das Kind siehst, oder? Ihnen versuchen, diese Brille aufzusetzen, ohne dass du sie verletzt und sagst, dein Kind ähm- Also irgendwie muss wie die Gratwanderung finden zwischen ich bin ehrlich mit ihnen und sage ihnen, was ich für ein Gefühl habe oder was ich sehe, aber doch nicht sie verletzen, damit sie das Gefühl haben, mein Kind kann nichts. So. Ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung. Wie viel sagst du oder wie ehrlich bist du? Weil eigentlich musst du ehrlich sein. Du solltest die Familie auch nichts vorspielen. Und trotzdem irgendwie ja sie nicht verletzen, dass sie das Gefühl haben, oh ähm, das ist jetzt ganz etwas Schlimmes. Also. Sie sollen eben auch nicht das, ich finde, das Gefühl geben, dass Autismus oder diese Behinderung, die ein Kind hat, etwas Schlimmes ist oder etwas Schlechtes, sondern es ist einfach Besonderheiten und kann beeinträchtigend sein in gewissen Situationen,</p>

		<p>aber- Und ich glaube, wenn (...) ich versuche ihnen immer aufzuzeigen, was ähm sind die Schwierigkeiten von einem Kind mit Autismus oder das, was ihn beeinträchtigt in seinem Leben oder beeinträchtigen kann, später einmal oder auch schon jetzt- Weil sie ja eigentlich nur das Gute sehen so oder viel das Gute. Und trotzdem möchte ich ihnen ja nicht sagen: Ähm, oh, er hat Autismus. Das ist ganz schlimm, weil es muss ja nicht schl- also. Es ist sicher herausfordernd, aber es muss ja nicht schlimm sein. Das finde ich noch schwierig. Vor allem, wenn so, ja wenn sie das wie noch nicht so ganz akzeptiert haben oder noch nicht verstanden haben, vielleicht auch, was das bedeutet. Und ich möchte ja trotzdem ehrlich sein. Ich möchte ihnen nicht sagen: Ja, ja, Kindergarten, super, er kommt nächstes Jahr in den Kindergarten. Das wird toll. Weil wäre dann auch ehrlich- Ja, das finde ich auch schwierig so.</p>
--	--	--

Interview	Absn.	Code: Einfluss der HFE auf den Grad der Beteiligung
Interview 1	86	<p>B1: Also bei Familie X habe ich es schon gesagt, fand ich es recht schwierig dadurch, dass mir einfach generell der Job noch sehr neu war und ja alle Thematiken noch recht neu waren und ich noch eher unsicher war, was also was genau zu meinen Aufgaben gehört und generell, was ich, was ich darf, was ich nicht darf. Und eben dann auch noch eben eine fremde Kultur, wo ja auch noch mal Einstellungen und Werte anders sind, würde ich sagen, war die Beziehung eher distanzierter. Ähm, wenn ich das mit der Beziehung von Familie Y jetzt vergleiche. Also bei ihnen, ja, sie erzählen mir auch teilweise private Sachen, was sie mit den anderen Kindern unternommen haben am Wochenende. Oder eben nicht. Ich sehe halt wahnsinnig viel Familien und (...) Ja, sie- sie geben mir da sehr viel Einblick und sind- verhalten sich mir gegenüber auch sehr, sehr offen und dadurch gebe ich mich auch offener, weil ich finde, dass also- Wir sind Menschen und ist es einfach eine Beziehungsarbeit, Früherziehung und ja, dass- Also es ist einfach sehr viel vertrauter, habe ich das Gefühl und dadurch intensiver, ähm, die Beziehung. Ja, weil einfach auch Gefühle zugelassen werden. Ich weiss, in Anamnese Gespräch zum Beispiel, hat die Mutter auch Gefühle gezeigt, hat ja geweint, weil es nicht einfach</p>

Anhang

		<p>war. Und auch ich musste dann sagen: Okay, wir müssen jetzt mal kurz- Ich muss mal kurz schlucken, ich muss das auch mal eben verarbeiten, weil es einfach ja intensiv und viel ist, was die Familie schon erlebt hat und das Mädchen mit ihrem ein Jahr schon alles durchmachen musste. Und ich ich aber auch merke vor allem auch durch die Berufspraxis, dass ich viel mehr Sicherheit auch bekommen habe, eine sehr verbundene Beziehung zu haben, aber doch auf professioneller Ebene.</p>
Interview 1	94	<p>B1: Also ich merke bei Familie Y vor allen Dingen jetzt auch bei einer anderen Familie, wobei die eben keinen albanischen Hintergrund haben, sondern aus Sri Lanka kommen, aber trotzdem, dass einfach das Interesse an der Kultur, an den Gegebenheiten, an der Sprache, an den Lebensweisen, ja- ich habe wirklich das Interesse dran und frage auch vieles nach, wie man es in ihrer Kultur macht und warum. Und da merke ich einfach, dass sie da aufblühen und dass sie da, ja, sich öffnen können und sich ernst genommen fühlen, wenn sie dann von sich erzählen können. Und ja, das ist bei uns ja auch so, wenn jemand bei mir nachfragt, dann merke ich: Ah, okay, der interessiert sich wirklich für mich auch. Genau.</p>
Interview 1	118	<p>B1: Umm. Das kann ich- Also das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, weil ich damit jetzt auch erst angefangen habe, die Tante vor allen Dingen mit einzubeziehen. Aber ich glaube schon. Also ich erlebe es so, dass die Mutter das als sehr, sehr positiv beschreibt und auch die Tante. Dass sie sehen: Hey, eben, es wird auch das Netzwerk drum herum wahrgenommen. Und ich fokussiere mich nicht nur auf die Eltern, die sowieso schon die Mutter, die sowieso schon wahnsinnig viel zu tun hat, sondern eben, dass man wie auch die anderen Ressourcen mit mit einbezieht. Oder auch die Schwester in der Früherziehung, die, wo die Mutter oftmals sagt: Ja, ach die, die freut sich immer schon so, wenn ich komme. Sie hätte schon gesagt, sie würde Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) lieben, die die Schwester. Ja wo, es einfach zeigt, dass die Mutter damit, wenn also ja, auch zufrieden ist und das schätzt, dass ich nicht nur mich auf das eine Kind quasi beziehe, sondern das Drumherum auch mit wahrnehme und</p>

Anhang

		berücksichtige. Genau, weil ich denke, sonst würde sie solche Aussagen nicht extra aufgreifen und betonen.
Interview 1	120	B1: (...) (...) Ummm. Also ich finde das auch wieder sehr individuell. Es kommt auch wieder stark auf die Situation drauf an, wenn die Mutter da selbst den Nutzen drin sieht, ist die Beteiligung sehr viel stärker, als wenn das für sie jetzt eher unklar ist. Also ich merke, dass es vor allem dann Unterschied macht, wenn ich die Eltern vorher wirklich im beratenden Gespräch auch noch mal über den Nutzen ihre Anteilnahme in der Situation und auch der Situation selbst. Warum genau wir das jetzt machen, was das bewirkt, dass da die Anteilnahme viel stärker ist und intensiver als wenn, ja, das jetzt einfach so spontan, sage ich mal, läuft, ohne dass ich die Eltern vorher gross aufgeklärt habe. Und doch finde ich es beides nötig und manchmal auch nur möglich, dass ich manchmal nicht die Zeit habe, der Mutter vorher lang und breit zu erklären, warum vielleicht die Dinge so sind. Und dann merke ich, dass ja in der Interaktion und merkt dann: Okay, ist es vielleicht doch wichtig, erst noch mal mich hinzusetzen, mit den Eltern und zu besprechen, warum genau was gemacht wird gerade, damit sie den Sinn dahinter wirklich sehen. Genau.
Interview 1	126	B1: (...) (...) Ja, das ist, finde ich, eine sehr gute und berechtigte Frage. Also zu meinem damaligen Zeitpunkt habe ich es nicht gewusst und ich finde es auch jetzt noch schwierig zu beantworten, weil ich kann, ja, an der Einstellung der Eltern per se nichts ändern. Ich kann ihnen immer wieder aufzeigen: Ich verstehe Sie, dass Sie so denken. Wichtig wäre aber das und das. Oder eben was halt die Unterstützungsmassnahmen bewirken können, von dem her bin ich der Meinung, ich kann immer wieder darauf hinweisen, sensibilisieren, aber im Endeffekt ist es doch der Prozess der Eltern sich darauf einzulassen oder zu sagen: Nein zu verschliessen dem Gegenüber.
Interview 2	96	Es hat ein bisschen überzeugt- also immer noch in der gleichen Familie war hier, Überzeugungsarbeit gekostet, ihr klarzumachen, dass wir eine gute Spielgruppe suchen müssen, weil einer Zeit, da war sie aktiver, aber das hat dann schnell wieder gewechselt. Also da und dann ging es da

Anhang

		irgendwie nicht. Dann das nächste Mal halt, Stopp. Jetzt müssen wir zusammen schauen, sonst ist es nicht hilfreich mit dem Kind. Und dann hat dann die Mutter wirklich auch hingehört und hat dann hat dann ich denke ist dann wirklich den Vorschlägen der Logopädin und mir gefolgt und hat dann das eingeleitet, was wir wirklich für sinnvoll angeschaut haben. Und das bewährt sich jetzt wieder. Ja, ja.
Interview 2	102	Und da war für mich klar, ja, gut, okay, das ist am Abend um halb acht ein Gespräch. Klar, wenn das gewünscht wird, ich würde gerne die Mutter begleiten und der Vater hat die Kinder gehütet. Und so habe ich den Vater kennengelernt auf dem Parkplatz, weil er die Mutter hingefahren hat und die Kinder sassen beim grossen BMW. Und das war, glaube ich, wie ein Einstieg. Ich hatte gar nicht viel gemacht, aber dass ich da gekommen bin und dann für die Mutter aufgestieg- Also, ich habe dann für mich protokolliert und ich musste dann die Daten mit und dann ist es dem Vater: Ah, das war hilfreich. Auch für seine Frau. Und seither ist der Kontakt da. Also manchmal spielen auch irgendwelche fast Zufälle, denke ich, dass so Vertrauen hergestellt werden kann.
Interview 2	104	B2: War so, dass wir, dass ich dann kürzlich bezüglich Meldeformular auch wieder- war selbstverständlich die Eltern waren da. Ich bin zu ihnen nach Hause gegangen. Der Vater war dabei und die konnten das ausfüllen. (...) Das ist gar kein Problem. Und manchmal gibt es solche Schlüssel- Schlüsselmomente, wo man sich erst im- Es waren mir, dann auch erst im Nachhinein bewusst, dass es das ausgelöst hatte. Und das ist dann hilfreich. Und manchmal dauert es einfach länger wie seit Jahren.
Interview 2	118	B2: (...) Ich glaube, es ist ganz automatisch. Aber es müsste nicht, nicht nur bei Albanischen. Ich denke, wenn Situationen auftreten, wo man merkt, da ist vielleicht ein Stolperstein, ist da zwischen den Eltern und dem Kind oder den Eltern und mir oder der Eltern und die Institution, dass man sich da automatisch mehr Gedanken macht. Also ich- Dass man sich dann dann auch sehr konzentriert auf die Familie und nach Alternativen sucht, wenn man dann Alternativen suchen muss. Also, wie, wie- Was müsste man an der Arbeit verändern, dass die Beziehung gut ist, dass eine vertrauensvolle Beziehung bleibt. Dass man das, glaube ich,

Anhang

		ganz automatisch macht als unabhängige, ob albanisch oder nicht. Ich denke, es ist ja, wenn ich jetzt all die Kinder in den letzten Jahren anschau, die ich begleitet habe. Da gab es mal das mich da, da hat mich etwas intensiver beschäftigt oder da war das in der Familie. Also es ist unterschiedlich, denke ich.
Interview 2	148	B2: (...) (...) (...) Also nicht unbedingt, nein. Also, ich war auch offen. Also. Ich musste auch nicht zum vorauswissen, wer jetzt alles zu Hause ist. Also klar, wenn sie jetzt gerade ein- Wenn es circa zwölf Personen zu Hause waren, das wäre mir dann doch ein bisschen viel geworden, was das für das Kind auch zu viel wurde. Aber sonst war ich da sehr offen und das hat sie eigentlich auch bemerkt, dass das ja, wenn jemand da war, war jemand da. Wenn nicht, dann war's auch gut.
Interview 2	150	B2: Ich denke so im Laufe der Zeit: Ah ja, jetzt ist- Jetzt kommt, es kommt auch meine Cousine und mit dem Kind und ist das gut so? Sie hat auch gefragt, sie würde Sie gerne kennenlernen und so, hat sich das dann eigentlich ganz natürlich ergeben. Ja, ja.
Interview 2	152	B2: (0.16) Nein. Ich denke, wenn ich sie einlade, (...) dann, dann will ich es noch nicht mit Bedingungen verknüpft haben. Ich lade sie ein, dabei zu sein und zu schauen, was wir nachher besprechen können. Was haben wir jetzt gesehen? Was haben wir gemacht? Was könnten wir dann andere- ein anderes Mal machen? Aber nicht, dass ich das selbst hohe Erwartungen haben, was jetzt die Mütter schon machen müssten. So denke ich nicht, nein, eigentlich. Ich lade sie ein, dass es mir wichtig ist und dass wir zusammen schauen und dass sie ihr Kind am besten kennen und sie mir auch zeigen können, was ihr Kind gerne macht und wo es Probleme hat. Und dass wir so miteinander und den Weg schauen, dann auch Ziele formulieren. Aber das ist vielleicht meine Generation. Also ich bin jetzt nicht mit Blättern gekommen. Ja, wir haben aufgeschrieben, das ist das Ziel sowieso, das dann das, das mache ich eben nicht. Aber ich glaube, ich habe vielleicht einfach auch die Jahre jetzt so Erfahrung, dass ich da ganz schnell auch variieren kann und schauen kann, was braucht

Anhang

		jetzt die Mutter oder was braucht sie jetzt gar nicht, oder- Ja, und dann schauen wir zusammen.
Interview 3	92	B3: Eigentlich wieder gleich, indem ich erzählt habe, wie ich arbeite, was mir weshalb wichtig ist. Und ich denke, die Mutter bringt auch von sich aus sehr viel mit. Sie beteiligt sich sehr aktiv. Ich glaube. Und ja, es brauchte eine Einladung. Und dann war für die Mutter das klar, dass sie sich beteiligen möchte.
Interview 3	94	B3: Ja, ich denke, die Eltern haben keine Vorstellung, was Heilpädagogische Früherziehung ist und wir können das im Prozess mit den Eltern selber definieren. Und ich habe den Eindruck, wenn ich den Eltern erzähle, dass wir eng mit ihnen zusammenarbeiten, dass es darum geht, dass wir gemeinsam schauen: Was braucht das Kind? Wie können wir das Kind unterstützen? Dass es wichtig ist, dass sie Inputs für ihren Alltag erhalten. Und dass die Eltern sehr gerne mitspielen können, ich sie gerne dabei habe, dann sind die Eltern sehr bereit, dabei zu sein und mitzuspielen. Und gab diesem- Den Rahmen können wir sehr gut vorgeben, in dem wie wir uns vorstellen, die Arbeit vorstellen, die Eltern aktiv einladen, dabei zu sein und sich zu beteiligen. Aber ich denke, wie viel Einladung das es braucht, das hängt schon sehr von den Eltern ab. Wie wohl sie sich fühlen in der Situation und wie, wie sie sich trauen, sich zu beteiligen oder nicht.
Interview 3	96	B3: Ja, ich denke, das ist immer wieder ein bisschen eine Herausforderung. Ich versuche, den Eltern Zeit zu geben. Es gibt Eltern, die zuerst zuschauen möchten. Schauen möchten wie spiele ich mit dem Kind. Was machen wir mit dem Material? Und sich nachher gut eingeben können. Ich glaube auch, es gibt einfache Spiele, sich zu beteiligen. Und es gibt schwierige. Also mit einem Ball Spielen ist für die meisten Eltern einfacher. Oder wenn wir gemeinsam einen Teig kneten- Oder Kneten grundsätzlich ist etwas jeder- Jeder knetet mit, wenn Knete auf den Tisch legt. Ich glaube, das hat einen hohen Reiz. (lacht) Ja, ich glaube, mit dem Inhalt kann man schon auch den Eltern die Beteiligung gerade am Anfang erleichtern.

Anhang

Interview 3	122	Ja, ich denke, ich selber kann sicher auch viel unterstützen über die Art der Kommunikation, über das Angebot, über vielleicht auch einfühlsam versuchen zu spüren, was die Eltern brauchen, ob sie noch Zeit brauchen, ob sie sich beteiligen können und möchten und wo die Beteiligung gut gelingen könnte. Und bei Eltern, die vielleicht weniger Spielerfahrung mitbringen oder denen das das Spiel, das freie Spiel schwerer fällt, vielleicht etwas strukturierter es anbieten.
Interview 3	144	B3: (...) Ja, ich denke schon. Ich denke, es gibt einen Zusammenhang. Ähm. Ja, weil wie schon beschrieben, die Eltern keine genaue Vorstellung von der Früherziehung haben, können wir die, die Fördersequenz sehr gestalten und die Vorstellung der Eltern sehr prägen. Wenn die Eltern mit mir gemeinsam die Erfahrung machen, dass wir zusammen mit dem Kind spielen, um das Kind zu fördern, dann gelingt die Beteiligung besser. Wenn das von Anfang an auch so ist. Aber ja, ich denke, es hängt auch vom, vom Gegenüber ab. Es gibt Eltern, bei denen das sehr natürlich passiert und die sich sehr aktiv beteiligen. Und es gibt Eltern, bei denen das schwieriger ist und weniger Beteiligung möglich ist.
Interview 4	100	Und auch da merke ich, ich bin sehr drin, also auch da gehöre ich schon fast zur Familie. Also ich nehme dadurch einen ganz schweren- Also sie finden auch immer neue Namen für mich, also wenn ich in ihrer Rolle bin. Teacher oder so und ja, und ich sage ihnen immer was sie wollen, also ich sag immer, ihr müsst entscheiden oder ihr könnt jetzt den Weg gehen und dann machen wir das, wir machen das. Und dann fragen Sie ja, was ich machen würde, wenn das jetzt mein Kind wäre. Und dann sage ich vielleicht das und das hat dann damit zu tun. Und wenn sie sich nachher für was anderes entscheiden, oder manchmal weiss ich schon, sie würden jetzt mehr dahin tendieren, dann nehme ich den anderen Weg, damit sie den Weg gehen, oder? Und ich glaube, das wie verstanden zu haben, dass in den Familien sind nachher die Grosseltern ja eigentlich da und die würden eigentlich die Rolle übernehmen, die ich jetzt eigentlich habe, oder? So, das erlebe ich jetzt zum Beispiel bei Familien im Afrika aus dem Afrika ähnlich, oder? Und hier fehlt einfach so diese- (...) Dass

Anhang

		<p>sie dann wie zu ihren Eltern gehen, in der sind wir so sag ich jetzt mal, und da um Rat fragen und die ist halt nicht da, die Person, oder? Oder bei dem Vater zum Beispiel frage ich nachher, soll er seine Mutter fragen und wenn er sie nicht fragt, dann gebe ich ihm auch keine Antwort und dann testet er mich. Und dann sage ich einfach mal, wenn sie jetzt nicht nachgefragt haben, gebe ich keine Antwort. So, es erinnert mich sehr an den Unterricht, den ich gegeben habe. Aber sehr konsequent muss ich. Ja.</p>
Interview 4	112	<p>B4: Wenn ich die pädagogische Art nehme, dieses blumige Beschreiben, dann bleibt es sehr distanziert. Und dann gibt es keine Nähe, dann gibt es auch keine Beziehung. Dann gibt es so Behörden-, ein Behördenumgang. Und wenn ich aber diesen faktisch klar bin, also wenn ich diesen anderen Weg gehe, dann passiert sehr viel Nähe, sehr viel Klarheit, sehr viel Struktur, sehr viel Anteilnahme. Und dann passiert auch Förderung beim Kind.</p>
Interview 4	158	<p>B4: (...) Ähm. Dass ich sie einfach brauche als Eltern, um meinen Platz zu definieren, was ich darf und dass ich alles nicht als selbstverständlich annehme. Ich glaube, das ist der Grund.</p>
Interview 4	160	<p>B4: Und dass sie entscheiden müssen. Sie müssen ja entscheiden, wo ist jetzt der Platz von dieser Frau hier bei uns in der Familie. Und was, welchen Platz geben wir ihr zur Verfügung? Und dass ich glaube, meine Gastrolle sehr ernst nehme so und so und sie immer mit mir, aber jetzt auch erst bewusst. (lacht)</p>
Interview 4	162	<p>B4: Könnt ihr mich nicht frage, sondern einfach alles als selbstverständlich annehme und die Dinge, die mir zur Verfügung gestellt werden, einfach nutze. Also gar nicht viel frage, sondern einfach nur machen. Quasi wo ist das Kind? Wo ist mein Platz? Ich gebe ihnen das Kind in 45 Minuten wieder und dann erwarte ich 15 Minuten Gespräch und dann gehe ich. Und ich glaube, dann ist ziemlich klar, dass die Eltern keinen Auftrag haben. Ich glaube, mein Auftreten formuliert das sehr.</p>

Anhang

Interview 4	164	B4: Als erstes möchte ich Danke sagen, weil mir jetzt was bewusst geworden ist. Und zwar ist es erst mal die Art, wie ich das Setting definiere.
Interview 5	42	B5: Ja, aber es sind die Eltern, die- Sie finden, ja: Wieso braucht mein Kind das überhaupt? Die sind eher weniger bereit wie die Eltern, die sich zum Beispiel selber anmelden in Absprache mit der Kinderärztin oder so. Diese Eltern, finde ich, sind eher- möchte eher dabei sein. Und ja, andere, die, denen das fast ein bisschen aufgedrängt wurde- Also die Abklärung kann ja nur stattfinden, wenn sie einverstanden sind. Aber bei Gewissen kommt ja der Druck eher von aussen. Und bei diesen Familien finde ich, ist es eher so, dass sie nicht dabei sind wie bei den anderen. Diese Familien sind auch bei denjenigen, die ein bisschen weniger reflektiert auch sind. Also ich finde, es gibt Familien, die sehr interessiert sind und auch möchten wissen: Was kann ich noch mit dem Kind machen? Die sind dann ja mehr dabei wie wie die anderen. Ja.
Interview 5	106	B5: Hm. (...)(...) Bei ihnen (...) glaube ich nicht, dass- (...) Sie haben nichts Spezielles. Das. Ich weiss es nicht, ob- Wenn ich anders reagiert hätte, ob sie dann vielleicht noch offener wären oder so, keine Ahnung.
Interview 5	130	B5: (...)(...) Ja, im Prinzip (...) ich versuche ihnen aufzuzeigen, was sie gut machen. Und ähm es gab bei dieser Familie mehrere Beispiele, wo (...) sie irgendwo so in einem Muster gefangen waren und man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie. Aber erst, als sie quasi von sich aus wie gesagt haben, wir haben gemerkt oder eingesehen, dass das nicht gut ist. Und ob das zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, er musste alle Zähne oben operieren, also rausnehmen, weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihm in einer Flasche, also Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup. Und man konnte es immer wieder sagen: Ja, das wäre besser, Wasser, oder das ist nicht so gut. Und irgendwie ein paar Monate nach dieser Operation hat die Mutter mir erzählt, ähm, sie geben ihm jetzt nur noch Wasser zu trinken. Und

		<p>seitdem sei das viel besser. Er schlafe jetzt in der Nacht durch und wir müssen nicht mehr so oft aufs WC. Äh, ja. Es war so, wir haben gemerkt, dass das ähm- Es ist sehr schön. Ich sage dann: Ja, super. Aber dass ich das schon lange probierte, ihnen irgendwie beizu- schonend beizubringen, das hat nichts genützt. Aber irgendwann habe ich bei ihnen keine Ahnung durch welches Erlebnis hat bei ihnen Klick gemacht und seitdem ist super. Einfach das ist so noch speziell an dieser Familie. Es gab noch mehrere Beispiele, wo sie- wo man immer versucht, schonend bei ihnen zu erklären, was sie machen sollten oder was gut und nicht gut ist. Und das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter und irgendwann macht es bei ihnen Klick. Sie verbinden das aber nicht mit mir, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie- Ja, schlussendlich ist ja egal. Also in dem Moment sage ich dann: Ja, super, super, dass ihr das gemerkt habt und super, dass ihr das umgestellt habt. Ich versuche dann, sie zu bestätigen. Und nichts- Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt. Das nützt ja dann in dem Moment nicht. Ich wollte euch schon ein halbes Jahr lang erzählen. So probiere ich die Ressourcen zu stärken, einfach in dem, was ich sehe. Die Familie macht gut und ähm genau das zu betonen und so sagen. Genau. Ähm.</p>
Interview 5	134	<p>B5: (...) (...) Ja, eigentlich hängt es davon ab, wie interessiert die Eltern sind. Finde ich. Also ich glaube, ich sage allen, ich finde es schön, wenn ihr dabei seid. Ich verstehe aber auch wenn ihr diese Stunde gerade nutzen möchtet, um etwas für euch zu machen, ist das auch in Ordnung. Dann tauschen wir am Schluss aus. Das sage ich allen gleich, versuche ich. Und dann ist wie bei denen, die dabei sind, die sind automatisch-beteiligen sich mehr. Und die, die sich alleine lassen mit dem Kind, die sind denn auch weniger interessiert am Schluss zum noch austauschen. Also merkt man schon auch ähm ähm, die Familien, die dabei sind während der Fördersequenz, die sind auch interessierter und tauschen mehr aus (...) automatisch (...), weil sie ja auch- sie sind ja dabei, wenn sie interessiert sind und nicht weil sie müssen. Ich sage ja niemandem, ihr müsst dabei sein. Ähm. Und bei den Familien, die eben nicht dabei sind, sondern irgendwo (...) Haushalt am Machen sind oder was auch immer</p>

		(...) und auch sich nie blicken lassen, die sind dann am Schluss auch weniger interessiert am Austausch, fragen dann weniger nach so: Was hast du gemacht? oder Was sollen wir noch machen? Ähm.
Interview 5	136	B5: Ich glaube schon, dass das Interesse an der Arbeit oder an- Das Interesse daran, was kann man mit dem Kind machen? (...) Auch- Also einerseits das Interesse, was kann ich von dieser Person lernen oder was kann ich für mich mitnehmen? Glaube ich als Eltern ähm zum selber auch umsetzen. Äähm. (...) Genau. Die eigene Unsicherheit auch ein bisschen, je nachdem. Und ich glaube, fest davon abh- Oder es ist auch fest davon abhängig, ob die Eltern sehen, dass das Kind einen Rückstand hat oder nicht. Dann die Eltern finden, ja, mir fällt es da nicht so gross auf, dass jetzt das Kind das noch nicht so gut kann, aber ja, dann arbeitest du mal mit dem Kind. Sie sind dann weniger interessiert oder motiviert teilzunehmen wie die Eltern, die sehen ja das Kind oder das Kind hat diese Behinderung oder eine bestimmte Behinderung. Oder Eltern, die sehen, dass ihr Kind wirklich einen Rückstand hat. Sie sind dann eher interessiert an einem Austausch.
Interview 5	138	B5: Ähm (...) Nein, irgendwie- Ich glaube, es ist dann wie so ein bisschen eingespielt und dann ändert man das nicht mehr. Also (...) Wenn man quasi, ich weiss es auch nicht, vielleicht ein halbes Jahr mit dem Kind gearbeitet hat und den Eltern aufzeigen konnte: Das ist schwierig, das kann das Kind gut, aber das und das und das ist noch ein bisschen schwierig. (...) Dann sind sie nicht plötzlich dabei, weil sie das auch sehen, sondern es hat sich dann so wie ein bisschen ein Muster eingespielt und dann bleibt das so. Und ich (...) ja, wenn ich nicht das Gefühl habe und ich spreche das dann bis jetzt meistens auch nicht an. Ich könnte es ja auch mal ansprechen und sagen: Ich würde es gut finden, wenn ihr dabei seid bei der Fördersequenz, um besser zu sehen, was ich mit ihm mache. So, a la Modell lernen. Das spreche ich dann fast nicht an. Das müsste ich bei mir noch verbessern, wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt wirklich wichtig.
Interview 5	140	B5: Ich habe bis jetzt noch nie überlegt. Aber ja, das müsste ich mir- Jetzt ist es so, dass ich bei dieser einen Familie, bei der Bauernhoffamilie,

Anhang

		<p>wo es gut wäre, wenn sie vielleicht ab und zu sehen, wie ich mit dem Kind arbeite. Ist es jetzt so, dass ich noch ein-, zweimal gehe und nachher habe ich Babypause, dann- (...) Also, dann schiebt man es wie weg. Es lohnt sich jetzt nicht mehr. (...) Und man ja- Aber ja das ist noch etwas Gutes zum sich das Bewusstsein. Man könnte das ja auch ähm wie ändern oder mal wieder ansprechen. Wie wollen wir die Zusammenarbeit weiterführen? Und wenn wir mal abmachen, dass wir alle zwei Wochen zusammen eine Stunde machen oder so- (...) Ja.</p>
--	--	---

Interview	Absn.	Code: Stärken und Ressourcen
Interview 1	84	<p>B1: Ähm, ja. Also, ich glaube für sie schon eben- Also sie hat eben das immer wieder betont. Auch, dass er die- dass er die Buchstaben schon schreiben kann und genau hat gesagt: Ja, aber eben, dann ist er ja quasi damit schon mal einen Schritt weiter als andere Kinder. Also hat eben den Fokus immer auf das gelegt, was er kann. Und ich habe gesagt: Das ist toll, dass er das schon kann. Das ist super. Da ist er wirklich schon einen Schritt weiter. Aber es wäre einfach gut, wie- wenn er den Hintergrund also einfach so- dass das komplexere Wissen noch dazu hat. Also, was wirklich die Bedeutung ist von den Buchstaben und von den Zahlen, dass das eben einfach fehlt. Und ja, ich habe- Sie hat eben meistens dann wieder dahin gelenkt zu sagen: Ja, aber eben, er kann das ja schon schreiben. Und das andere, das kann er ja dann noch lernen. Also eben den Fokus auf die Stärken, vor allen Dingen ausgerichtet.</p>
Interview 1	110	<p>B1: Das ist sehr schwierig. (lacht) Genau weil eben, (...) man sieht den Stolz der Mutter und wie sie noch mehr, noch mehr präsentieren will und zeigen möchte, was der Sohn kann und worin er gut ist. Und aber das quasi wahrzunehmen, aber ihr gleichzeitig auch aufzuzeigen: Ja, das ist eine Kompetenz, die er kann. Aber da fehlt einfach noch was. Das ist extrem schwierig eben dass, dass man da dann nicht verletzend das formuliert, oder dass es wirklich so ankommt, wie es ankommen soll. Dass die verstehen, wie jetzt zum Beispiel Familie Y mit dem Hörgerät, dass es einfach nützlich ist, das zu nutzen. Oder eben bei Familie X, dass man einfach da noch ja ein paar Schritte zurückgehen muss noch mal und</p>

Anhang

		dem Kind einfach auch noch mal auf anderer Ebene Erfahrungen ermöglichen muss, damit es dahin kommt, dass der Buchstabe für was anderes steht. Und eben, dass da einfach das Ganze ein bisschen komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können. Oder schreiben zu können.
Interview 1	112	B1: Also ich denke eben ein stabiles System rundherum um die Familie, also in Form von Ärzten, Therapeuten, aber vor allen Dingen auch Familie und Freunde. Also das eben erlebe ich oder habe ich bei beiden Familien erlebt. Bei Familie X habe ich auch, da waren auch die Schwiegereltern oft da oder die Tante und haben unterstützt oder Arbeiten übernommen. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr grosse Ressource bei den Familien. Sie haben auch- Das erlebe ich sehr viel, sehr viel Spielsachen. Also viel materielle Ausstattung. Ja, ich glaube, das sind jetzt so die beiden grossen Aspekte, die ich, die mir zu spontan einfallen.
Interview 1	114	B1: Hm, also ich denke sehr, sehr entlastend. Es bedeutet für sie Entlastung. Sie können mit den anderen Kindern Dinge unternehmen. Sie wissen, das Kind ist gut aufgehoben. Sie werden unterstützt. Also einmal im praktischen, aber auch im emotionalen Bereich. Ja, sie sind nicht allein unterwegs und (...) (...) können sich eben auf die Familienmitglieder verlassen. Also- (...) Also, ich denke ja. Ich denke eben vor allem die praktische Unterstützung, dass jemand da ist, der noch auch noch mit anpackt und Dinge sieht und aber auch das Emotionale. Genau.
Interview 1	116	B1: Also eben, ich habe es immer wieder betont, dass- oder betonen es auch jetzt immer wieder, das ich es extrem schön finde zu sehen, wie da die Familiezusammenhält und zusammen wirkt. Teilweise auch quasi dann den Wunsch ausgesprochen- Das mache ich jetzt bei Familie Y stark, dass ich eben oftmals auch die Tante mit dazu hole, wenn sie die Zeit hat, dass sie wie auch mal bei einer Förderlektion dabei ist und auch informiert ist über die Hörgeräte. Dass wir zwei sind- sodass ich sie die ja auch mit ins Boot hole. Dass sie auch ihre Verantwortungen übernehmen in dem Setting.

Anhang

Interview 1	118	<p>B1: Umm. Das kann ich- Also das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, weil ich damit jetzt auch erst angefangen habe, die Tante vor allen Dingen mit einzubeziehen. Aber ich glaube schon. Also ich erlebe es so, dass die Mutter das als sehr, sehr positiv beschreibt und auch die Tante. Dass sie sehen: Hey, eben, es wird auch das Netzwerk drum herum wahrgenommen. Und ich fokussiere mich nicht nur auf die Eltern, die sowieso schon die Mutter, die sowieso schon wahnsinnig viel zu tun hat, sondern eben, dass man wie auch die anderen Ressourcen mit mit einbezieht. Oder auch die Schwester in der Früherziehung, die, wo die Mutter oftmals sagt: Ja, ach die, die freut sich immer schon so, wenn ich komme. Sie hätte schon gesagt, sie würde Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) lieben, die die Schwester. Ja wo, es einfach zeigt, dass die Mutter damit, wenn also ja, auch zufrieden ist und das schätzt, dass ich nicht nur mich auf das eine Kind quasi beziehe, sondern das Drumherum auch mit wahrnehme und berücksichtige. Genau, weil ich denke, sonst würde sie solche Aussagen nicht extra aufgreifen und betonen.</p>
Interview 1	128	<p>B1: Also ich habe- Ja, ich würde was ergänzen wollen. Ich habe das Gefühl, oder- Für mich gilt eigentlich das, was ich gesagt habe, nahezu für alle Familien. Weil ich finde es extrem wichtig, ja bei jedem genau hinzuschauen, individuell zu schauen, was sind die Themen, wo steht die Familie, was bringt sie mit, was für Herausforderungen sind da, also unabhängig vom Migrationshintergrund. Und doch sehe ich da also eben vor allem die Wichtigkeit der Offenheit gegenüber den Menschen, das Interesse zu bekunden und auch die Andersartigkeit als, ähm, ja, potenzial als was was Gutes und normal ist auch zu sehen und damit Feingefühl wirklich den Familien zu begegnen. Und ja das schweizerische System aufzuzeigen, wie es eben hier funktioniert, aber gleichzeitig auch zuzuhören, wie sie es gewohnt sind, was sie für Systeme haben und Regelungen. Genau.</p>
Interview 2	38	<p>Ah, bei der Ausbildung ich habe natürlich auch Marte Meo gemacht. Und da ist klar, dass man dann auch- dass ich da natürlich auch schaue, wie kann ich die, wie kann ich die Mama stärken? Was ist möglich zu</p>

Anhang

		schauen, dass ich sehe, wie sie mit dem Kind spielt? Und das dann so ihr Ausgangspunkt ist, für sie zu unterstützen, zu stärken.
Interview 2	140	B2: Ich denke, dass es wichtig ist zu sehen, was macht einem- was macht eine Mutter gerne oder wo könnte sie mit Marte Meo- Wo könnte sie mit Stärken, die sie hat- Wie könnte sie sich einbringen? Wie könnte sie- dass ich das verstärke? Also was sie schon gut macht, das auch verstärken und dass ihr das auch bewusst wird. Ah, das- das ist mein Teil. Das kann und das kann ich ganz gut mit dem Kind, was ihr da helfen zu verstehen, dass das das auch sein darf.
Interview 2	144	B2: Also, in der Regel haben sie starke Beziehung zu ihrer Verwandtschaft, dass ja das, das, das, das Gefüge da gut-(...) dass es da ganz gut funktioniert, dass sie sich darauf auch verlassen können. (...) Es ist eine, ja- habe ich als Stärke, aus Stärke, oder Stärke wahrgenommen.
Interview 2	146	B2: Was- Wenn ich jetzt an Mütter denke, dass vor allem das dann an ihre Mütter, also Mütter mit ihren Müttern. Schwiegermütter ist schon noch was auch wieder ein anderes Thema. (lacht) Dass sie sich- Dass sie sich aufgehoben gefühlt haben und auch froh waren. Und mit der Zeit habe ich dann manchmal eben auch die, die- ihre Eltern kennengelernt, dass sie zu Besuch war oder dass man abgemacht hat, dass sie sehen mich auch- Ähm. (...) Dass sie mich auch kennenlernen konnten, dass das- dass das wichtig war. Ja, das denke ich schon. Und- (...) Das andere ist klar das kommt doch auf die- auch auf die finanzielle Situation darauf an. Da die Familie Studer, die erlebe ich sehr- Dass sie auch Spielmaterial kaufen oder besorgen oder günstig- Also gut, ist bei der anderen Familie, bei der Familie Meyer, das ist gut, wenn ich Spielmaterial dort lassen kann, weil einfach das Budget ganz so ist, dass das Budget ganz anders ist. Das denke ich. Und da ist es dann umso wichtiger, dass die Mutter nach draussen gehen. Also, wenn wenig Geld da ist und wenig Spielmaterial, dass sie nach draussen gehen, dass sie auch die Spielplätze aufsuchen, dass sie solche Sachen auch machen. Das ist das eine- also Stärken. (...) Gut, Stärken, das ist dann verstärkt- Was ist das? Was sich dann verstärken kann, wie sie kochen, was sie machen, dass sie da die Kinder auch einbeziehen können. Und das ist dann auch

		<p>eine Stärke sein kann. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Und dass sie die Familie- (...) Ja, die Familie Müller- (lacht) Die Familie Müller ist sehr oftmals- Der Junge eben, der starke Essprobleme hat. Also, was- Was könnte ich jetzt noch machen, dass er nicht nur Chips isst, dass er auch genügend Vitamine hat und das dann auch sehr geschickt- Also, ich denke, dass sie eine häusliche Gabe schon haben, wenn schon die Mütter denken, dass sie das ganz geschickt umsetzen. Das ist mir aufgefallen. (...)</p>
Interview 2	148	<p>B2: (...) (...) (...) Also nicht unbedingt, nein. Also, ich war auch offen. Also. Ich musste auch nicht zum vorauswissen, wer jetzt alles zu Hause ist. Also klar, wenn sie jetzt gerade ein- Wenn es circa zwölf Personen zu Hause waren, das wäre mir dann doch ein bisschen viel geworden, was das für das Kind auch zu viel wurde. Aber sonst war ich da sehr offen und das hat sie eigentlich auch bemerkt, dass das ja, wenn jemand da war, war jemand da. Wenn nicht, dann war's auch gut.</p>
Interview 2	150	<p>B2: Ich denke so im Laufe der Zeit: Ah ja, jetzt ist- Jetzt kommt, es kommt auch meine Cousine und mit dem Kind und ist das gut so? Sie hat auch gefragt, sie würde Sie gerne kennenlernen und so, hat sich das dann eigentlich ganz natürlich ergeben. Ja, ja.</p>
Interview 2	156	<p>B2: Ich glaube schon, dass das kann helfen, dass- Es kann helfen, dass es dadurch eine stabile Beziehung ist, dass man- Also die Mutter fühlt sich dann abgeholt, wenn sie weiss: Ah, ich kenne auch jede Mama. Wir kennen uns gut. Wir wissen voneinander. Auch wenn sie etwas von (NAME DER BEFRAGTE) erzählt: Ah, das ist sie ja, die, die das da mitbringt. Es kann helfen, denke ich, und das kann Sicherheit geben. Ich denke, Sicherheit jetzt braucht, wenn es wieder zu Übergängen kommt. Also es ist für alle Eltern nicht so einfach, wenn das Kind in eine Institution kommt. Also Frühbereich, Eintritt Kindergarten. Das sind Übergänge, die nicht nur für die Kinder, nicht so einfach auch für Eltern. Und das hilft dann, wenn wenn sie sich- Ah, ja, hier unterstützt dies und das, das ist, das ist gut, da kannst du oder du kannst- Du kannst der Person auch vertrauen und sie das von ihrer Verwandtschaft auch. Das ist einfacher, als wenn wenn es gegenteilig ist. Das ist klar. Ich habe es jetzt</p>

Anhang

		(...) so, wenn ich jetzt albanische Eltern, habe ich es nie so erlebt, würde ich sagen. (...)
Interview 3	92	Und ich denke, die Mutter bringt auch von sich aus sehr viel mit.
Interview 3	122	Was sicher unterstützend ist, sind eigene Spielerfahrungen der Eltern und zusätzlich eigene Ressourcen, was die Eltern mitbringen selber.
Interview 3	130	B3: Ähm. Also. Ich denke, allgemein achte ich sehr darauf, grundsätzlich sehr wertschätzend zu sein den Eltern gegenüber, im Umgang und ihre, ihre Leistung in der Arbeit, in der Erziehung, in der Betreuung ihrer Kinder anzuerkennen, anzuerkennen, dass sie, wie viel sie gut machen. Und ihr Wissen anzuerkennen.
Interview 3	134	B3: Ja, also für mich ist das eine- (...) sehr, sehr grundlegende Grundhaltung in der Zusammenarbeit mit den Eltern, dass es jede Familie, jede Mutter, jeder Vater hat sehr viele Ressourcen im Umgang mit dem Kind. Sehr viele Stärken. Und es geht darum, sie dort zu unterstützen. Und ihnen das auch bewusst zu machen und ihnen auch zu sagen, was sie gut machen. Zu sagen, dass es- dass das super ist, mehr von dem. Das ist mir sehr wichtig in der Zusammenarbeit.
Interview 3	136	B3: Sehr viele, sehr vielfältige Stärken und Ressourcen. Ich denke, ja, die Familien waren sehr wertschätzend, sehr responsive mit ihren Kindern, sehr offen gegenüber Input. Aber eben ist wieder jede Familie hat eigene Stärken und Ressourcen. Aber ich denke, bei jeder Familie könnte man unzählige Ressourcen aufzählen.
Interview 3	140	B3: Ja, ich, ich denke sehr positiv grundsätzlich. Ich glaube- Ähm. Wenn die, wenn Familien offen sind, auch Unterstützung anzunehmen und Unterstützung für ihr Kind auch zu akzeptieren, gerade bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen, dann hilft das schon sehr viel für den weiteren Prozess und auch für die Bewältigung der gesamten Familie.
Interview 3	142	B3: Ja, ich denke, was was geholfen hat, ist, dass sie offen waren gegenüber Unterstützungsmassnahmen. Dass sie Vertrauen hatten in das System. Dass das Kind so gut begleitet wird. Dass sie auch doch im Prozess realistisch gesehen haben, dass das Kind Unterstützung braucht,

Anhang

		um gut starten zu können. Und ja, wie alle Eltern das Beste für ihr Kind möchten und möchten, dass er gut starten kann. Ich denke ja, dass sie Vertrauen hatten in mich, in das System, in den Kindergarten, in ihr Kind.
Interview 4	138	B4: Für mich ist es die Herzlichkeit, die Offenheit, wenn man die Beziehung bekommen hat. Dann habe ich das Gefühl, gehe in diese Familie mit einem Glas Wasser, oder? Dann helfen sie einfach. Aber der Erstkontakt, dass sie merken, dass ich auch nur mit Wasser koche, das ist ganz wichtig. Dass ich Fehler habe und dass ich auch Kinder habe, dass ich auch überfordert bin. Und da habe ich das Gefühl, ich muss ihnen gegenüber sehr authentisch und offen sein. Und das ist die Ressource. Ich kann mich da nicht hinter meiner Rolle verstecken. Ich bin jetzt ab jetzt meinen Master und meine 50 Diplome in dem Bereich. Das ist völlig egal. Also die spiegeln mein Menschsein eins zu eins und ich habe da nicht die Chance, mich hinter so einer Pädagogenrolle zu verstecken. Sie sehen sofort, wenn ich nicht gut geparkt habe und so.
Interview 4	144	B4: Ich habe die Familien einfach sehr gerne. Also ich habe auch das Gefühl so ähm- (...) Ich glaube, die Ressourcen bei den Familien ist, dass man auch als HFE offen für diese Thematik sein muss. Und dann ist es eine Ressource.
Interview 4	146	B4: Ich glaube, das Verständnis dafür, wenn man zum Beispiel nur Fliesen legen gelernt hat, kann man ein ganzes Haus bauen. Also dieses Verständnis, wenn ich das eine kann, kann ich ja eigentlich alles. So das, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht habe ich die Frage auch noch nicht richtig verstanden.
Interview 4	148	B4: Ich glaube, ihre Fluchterfahrung. Ich glaube da, dass sie aus wenig ganz viel gemacht haben. Stimmt, das habe ich in der Familie auch, sage ich immer. Stimmt. Das ist jetzt genau das Richtige. An was? Ich merke immer, dass sie wissen wollen, an was ich sie messe. Und dann sage ich immer an ihren Erfahrungen. Und für mich ist nicht jemand wertvoll, wenn er jetzt Prof. Dr. h.c. nicht gesehen ist und aus einer Familie kommt, wo das Wissen vorgegeben ist, sondern wenn Personen aus dem-aus ihrem Leben etwas machen.

Anhang

Interview 4	150	B4: Ich habe in der Schule sehr viel schon mit den Systemen zusammengearbeitet und selber bin ich sicherlich nicht geflüchtet. Aber ich habe mich ja auch entschieden, mein Heimatland zu verlassen. Und ich komme sicherlich nicht aus dem Kriegsgebiet. Aber ich kenne das Gefühl, man lässt eine Familie hinter sich und entscheidet sich für ein besseres Leben. Und manchmal geht es nur um gemeinsame Nenner. Und darum, dass ich das ja auch nie beurteilen kann. So. Und mir das auch gar nicht anmassen, wie das wäre. Aber diese Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt, die kenne ich auch. Alles andere ist jetzt, das ist wichtiger als das andere. Genau. Aber die Motivation oder den Hintergrund kenne ich nicht genau.
Interview 4	154	B4: Die versteht mich. Also, Verständnis.
Interview 4	164	B4: Als erstes möchte ich Danke sagen, weil mir jetzt was bewusst geworden ist. Und zwar ist es erst mal die Art, wie ich das Setting definiere. Und das andere ist, dass ich in diesen Familien mit albanischem Hintergrund meine ganze Diplomierungskacke alles auf Seite legen kann, sondern da zählt nur, wer ich bin und und das ist so, als ob sie direkt wie in mein Herz schauen. Und ich glaube, das ist so wie auf der Flucht. Da hat man ja auch weiss nicht, wer seine Diplome alles mitnehmen soll. Und ich glaube das ist so wie aufs wenigste konzentriert und damit was machen, oder? Also ich habe jetzt gemerkt, das ist die Persönlichkeit, die in diesen Familien so wichtig ist, oder? Auch gar nicht irgendwie Diplomierungssachen, oder? Weil das ist oft mein Stress in mir, wo ich so denke, oh jetzt habe ich gar nicht nach dem Beratungsansatz von sowieso gemacht. (lacht) Ja, das mache ich ähnlich so. Ich glaube, das ist so das Kuddelmuddel in den Familien. Man kommt nur als Mensch rein, oder? Alles andere bleibt man draussen. Genau.
Interview 5	52	B5: Ähm. Erfolge. Also, es war- Ich habe jetzt ein ein Jahr mit ihm gearbeitet. Vorher hat meine Kollegin, glaube ich auch etwa ein Jahr und es war schon- stand schon da im Raum, hat er Autismus oder nicht? Und am Anfang waren die Eltern eher skeptisch zu mir. Und immer wieder- Ich habe sie immer wieder angesprochen, das ist auffällig, das fällt mir

		auf und so. Und dann waren sie dann eigentlich einverstanden mit einer Abklärung. Das ist so ein- Aber ob das jetzt nur mein Erfolg ist?
Interview 5	84	B5: Schwierig. Weil sie wirklich ja auch Erwartungen hat, auch. Oder ich hab's auch gemerkt im Test. Ich habe mit ihm den SON-R gemacht. Und einmal den ET 6-6. Das ist ein Entwicklungstest. Und das war für sie schwierig auszuhalten, wenn er etwas nicht gemacht hat. Und ich habe immer versucht zu erklären, bei ihm ist auch schwierig zu wissen, kann er es nicht oder versteht er die Aufgabe nicht oder will er nicht? Wo sind wir da? Und sie hat immer das Gefühl gehabt, er konzentriert sich nicht richtig. Er gibt sich keine Mühe. Er müsste das können, aber er will- er macht nicht. Und es gab dann so richtig ganz schwierige Situationen, weil er- Und wenn du nicht ganz sicher bist, versteht er jetzt die Aufgabe nicht, oder? (...) Ja. Dann. Das ist so die, die vielleicht nochmals zurück zu der ähm (...) Elternbeteiligung. Oder auch welche Rolle spielen die Eltern oder so in der Arbeit? In dieser Familie ist- Geht es viel darum, eigentlich den Eltern zu, zu oft den Eltern aufzuzeigen, was die Schwierigkeiten sind von ihm. So sehr viel Aufklärungsarbeit eigentlich. Das ist so fast jede Woche Thema. Damit sie sehen ähm, es ist nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann oder weil er die Welt anders sieht. Das ist schon bei ihnen wirklich ja.
Interview 5	114	B5: Ja, also- Ich versuche ihnen ja immer wieder zu erklären, was sind die Besonderheiten von Kindern mit Autismus. Und- (...) Aber ich sage auch, wenn- Eben schlussendlich kennen sie ihn am besten. Also, äh- (...) Ja, haupt gewisse Dinge schwierig sind. Das sehe ich ja auch manchmal gar nicht im Alltag oder in einer Gruppe. Oder wenn sie an ein Familienfest gehen, wie es dann ist, für ihnen sehe ich ja nicht. Solche Dinge frage ich. Oder was haben sie das- Was für ein Gefühl haben sie oder so? Ähm. Und- (...) (seufzt) Was soll ich sagen? Sie sind ja schon die Experten ihrer Kinder, aber sehen es vielleicht mit einer anderen Brille. Vielleicht kann man das so sagen. Oder nehmen es anders wahr wie wir als mit dem Fachwissen im Hintergrund. Also sie sehen, zum Beispiel ähm, ja, er ist jetzt vier, bald fünf Jahre alt. Er kann selbstständig zur Toilette, er kann selbstständig duschen. Er kann, ähm- Er geht selber

		zum Kühlschrank, nimmt die Fertigspätzle aus dem Kühlschrank und kocht sich diese. Ihnen fallen solche Dinge auf. Und ich sehe, ja super, aber er kommt nicht und fragt- oder sagt: Ich habe Hunger und kann ich etwas essen? Also ich glaube, man- wir sehen, wie auch mit deiner Art, das Kind mit einer anderen Brille und ähm sehen dann halt Dinge, die die die Eltern vielleicht finden: Oh, er kann das und das und das gut. Wir finden ja, ist schon gut, aber das und das fehlt.
Interview 5	116	B5: Oder dann in einer ja in einer Menschengruppe in in Interaktionen zu Hause funktioniert das schon. Zu Hause können sie ihm sagen: Jetzt zieh deine Jacke an, hol deine Schuhe. Das klappt, aber in einer Gruppe- Deshalb hat das wieso ein bisschen eine Einschränkung, wenn sie- Also diese Aussage mit den Eltern als Experten, sie sehen das, was Zuhause ist und wissen, was da ihr Kind kann und wissen da den besten besten Bescheid über ihr Kind, aber in anderen Situationen erleben sie ihn nicht so oder- Ja.
Interview 5	118	B5: (...) Ähm. Es ist- Du musst halt irgendwie versuchen, den Eltern zu erklären, wie du das Kind siehst, oder? Ihnen versuchen, diese Brille aufzusetzen, ohne dass du sie verletzt und sagst, dein Kind ähm- Also irgendwie muss wie die Gratwanderung finden zwischen ich bin ehrlich mit ihnen und sage ihnen, was ich für ein Gefühl habe oder was ich sehe, aber doch nicht sie verletzen, damit sie das Gefühl haben, mein Kind kann nichts. So. Ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung. Wie viel sagst du oder wie ehrlich bist du? Weil eigentlich musst du ehrlich sein. Du solltest die Familie auch nichts vorspielen. Und trotzdem irgendwie ja sie nicht verletzen, dass sie das Gefühl haben, oh ähm, das ist jetzt ganz etwas Schlimmes. Also. Sie sollen eben auch nicht das, ich finde, das Gefühl geben, dass Autismus oder diese Behinderung, die ein Kind hat, etwas Schlimmes ist oder etwas Schlechtes, sondern es ist einfach Besonderheiten und kann beeinträchtigend sein in gewissen Situationen, aber- Und ich glaube, wenn (...) ich versuche ihnen immer aufzuzeigen, was ähm sind die Schwierigkeiten von einem Kind mit Autismus oder das, was ihn beeinträchtigt in seinem Leben oder beeinträchtigen kann, später einmal oder auch schon jetzt- Weil sie ja eigentlich nur das Gute

Anhang

		sehen so oder viel das Gute. Und trotzdem möchte ich ihnen ja nicht sagen: Ähm, oh, er hat Autismus. Das ist ganz schlimm, weil es muss ja nicht schl- also. Es ist sicher herausfordernd, aber es muss ja nicht schlimm sein. Das finde ich noch schwierig. Vor allem, wenn so, ja wenn sie das wie noch nicht so ganz akzeptiert haben oder noch nicht verstanden haben, vielleicht auch, was das bedeutet. Und ich möchte ja trotzdem ehrlich sein. Ich möchte ihnen nicht sagen: Ja, ja, Kindergarten, super, er kommt nächstes Jahr in den Kindergarten. Das wird toll. Weil wäre dann auch ehrlich- Ja, das finde ich auch schwierig so.
Interview 5	120	B5: (...) Ähm. Alles, was der Familie hilft und guttut, hilft ihr, den Alltag zu meistern, oder (...) glücklich zu sein. Ich finde, all das sind Ressourcen und Stärken.
Interview 5	122	B5: Um. Ja, ich denke, schwierig ähm, sie sind grundsätzlich offen, dankbar um Hilfe. Ähm. Ich habe das Gefühl, sie haben einen guten Zusammenhalt so. (...) Also ich habe das Gefühl, auch zwischen den Eltern das es gut ist, das Verhältnis. Aber das kann auch täuschen, wenn man nicht so viel beide sieht. Und (...) ich finde die Mutter, ich finde, die Mutter ist sehr stark. Sie sie findet einfach, ja, er hat jetzt das und das ist jetzt so. Jetzt müssen wir damit leben oder damit umgehen. Also. Sie sagt, dass viel so. Ähm. Sie haben ein gutes Prinzip innerhalb der Familie, ein gutes Netzwerk. Der Bruder hat, der Mann hat noch zwei Schwestern, die auch im gleichen Dorf wohnen und die Mütter wechseln sich ab mit Arbeiten. Und immer, also wenn die Mutter arbeitet, dann ist der Junge bei der einen Schwägerin oder bei den Schwiegereltern. So, sie decken so die Betreuung ab und habe das Gefühl, sie unterstützen einem da schon. Ähm. Eine Zeit lang war da, glaube ich, das Verhältnis zwischen Schwiegereltern und Mutter ein bisschen schwierig, weil die Schwiegereltern quasi alles ihn machen lassen haben und keine Regeln hatten und so. Oder wenn die Mutter gesagt hat: Nein. Dann hatte die Schwiegermutter gefunden: Ach lass ihn doch, ist doch jetzt nicht so schlimm. Und das hat sich jetzt gebessert. Ich glaube, sie haben das wie auch immer geschafft zum Ansprechen. Ich glaube, die Mutter ist schon

		auch relativ direkt und kann dann sagen: Hey, wir müssen jetzt streng sein mit ihm, sonst. Und das ist eine Stärke oder eine Ressource.
Interview 5	124	B5: Ja, das ähm ja auch da. (...) Wie auch versuchen für ihr Kind einzustehen. Auch bei der Spielgruppe. Ähm. Sie hatten einfach- Sie hätten alles gemacht, dass er dort könnte bleiben. Ähm, ja, sie setzen sich sehr für ihr Kind ein und (...) machen vieles möglich, also. Ich kann fast auch so- Eben, sie machen vieles möglich im Sinne von ich kann sagen, es ist gut, wenn ich dann und dann komme. Und es ist meistens, sagen sie, ja, egal. Wenn ich mal eine Woche dann am Mittwoch komme und die nächste Woche am Freitag und einmal am Nachmittag, einmal am Morgen, sie sind die Familie, die ich immer so schön in die Lücken schieben kann. Das ist so. Sie sind sehr flexibel und offen und- ja.
Interview 5	126	B5: Ja (...) Ich glaube (...), es gab immer wieder herausfordernde Situationen mit dem Kind oder eben auch diese Sache mit der Erziehung, Schwiegereltern, Eltern. (...) Und irgendwie hat die Mutter einfach oder auch die Eltern irgendwie verstanden: Ah, das ist jetzt wichtig und jetzt müssen wir das machen. Wir müssen Regeln haben, sonst macht er, was er will. Und dann haben sie auch noch so diesen Willen, das dann auch umzusetzen. Ähm. Ja.
Interview 5	128	B5: (...) Ja, einfach durch das was man sieht, dem Alltag, also eben während den (...) Fördersequenzen. Durch das, das sie immer dabei ist, bekommt man viel mit Üben. Wie interagiert sie mit dem Kind? Oder sie erzählt, wie es war und so. Ähm.
Interview 5	130	B5: (...) (...) Ja, im Prinzip (...) ich versuche ihnen aufzuzeigen, was sie gut machen. Und ähm es gab bei dieser Familie mehrere Beispiele, wo (...) sie irgendwo so in einem Muster gefangen waren und man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie. Aber erst, als sie quasi von sich aus wie gesagt haben, wir haben gemerkt oder eingesehen, dass das nicht gut ist. Und ob das zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, er musste alle Zähne oben operieren, also rausnehmen,

		<p>weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihm in einer Flasche, also Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup. Und man konnte es immer wieder sagen: Ja, das wäre besser, Wasser, oder das ist nicht so gut. Und irgendwie ein paar Monate nach dieser Operation hat die Mutter mir erzählt, ähm, sie geben ihm jetzt nur noch Wasser zu trinken. Und seitdem sei das viel besser. Er schlafe jetzt in der Nacht durch und wir müssen nicht mehr so oft aufs WC. Äh, ja. Es war so, wir haben gemerkt, dass das ähm- Es ist sehr schön. Ich sage dann: Ja, super. Aber dass ich das schon lange probierte, ihnen irgendwie beizu- schonend beizubringen, das hat nichts genützt. Aber irgendwann habe ich bei ihnen keine Ahnung durch welches Erlebnis hat bei ihnen Klick gemacht und seitdem ist super. Einfach das ist so noch speziell an dieser Familie. Es gab noch mehrere Beispiele, wo sie- wo man immer versucht, schonend bei ihnen zu erklären, was sie machen sollten oder was gut und nicht gut ist. Und das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter und irgendwann macht es bei ihnen Klick. Sie verbinden das aber nicht mit mir, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie- Ja, schlussendlich ist ja egal. Also in dem Moment sage ich dann: Ja, super, super, dass ihr das gemerkt habt und super, dass ihr das umgestellt habt. Ich versuche dann, sie zu bestätigen. Und nichts- Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt. Das nützt ja dann in dem Moment nicht. Ich wollte euch schon ein halbes Jahr lang erzählen. So probiere ich die Ressourcen zu stärken, einfach in dem, was ich sehe. Die Familie macht gut und ähm genau das zu betonen und so sagen. Genau. Ähm.</p>
--	--	--

Hauptkategorie 4: Gelingensfaktoren/Herausforderungen für Zusammenarbeit

Elternbezogene/Familienbezogene Faktoren

Interview	Absn.	Code: Gelingensfaktoren (Familie)
Interview 1	50	B1: Mmm. Also bei Familie X eben, wo ich schon abgeschlossen habe, denke ich, habe ich schon auch kleine Erfolge erlebt. (...) Ja, wenn ich der

		<p>Mutter eben gesagt habe oder wir dann gemeinsam gesehen haben: Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel eine klare Regel für den Jungen aufstellen, kann er viel besser damit umgehen und nicht alles irgendwie so, alles so wischiwaschi. Das will ich jetzt auch nicht sagen, aber so, ja so unklar, dass Grenzen vielleicht nicht so klar sind, zum Beispiel jetzt eben es wird zuerst gegessen und danach können wir dann wieder spielen. Also dass man wie im Fokus wirklich auf eine Sache legt. Also klare Abläufe, klare Übergänge. Genau. Das würde ich schon sagen. Haben wir da schon auch geschafft. Und das hat die Mutter dann natürlich auch als gewinnbringend erlebt.</p>
Interview 1	54	<p>Bei Familie Y hingegen merke ich, die sind extrem dankbar um jede Unterstützung. Da haben wir Spitex in der Familie, wir haben HFE, wir haben Logo, wir haben Physio. Genau. Und das Mädchen von Familie Y. Sie hat auch einen Bruder. Der ist eben ein Zwilling Bruder. Der ist eben wie sie zu früh geboren und zeigt eine leichte Entwicklungsverzögerung auf. Und wir haben jetzt dort auch angefangen, Physiotherapie und HFE aufzugleisen. Genau, sie sind sehr, sehr offen den Unterstützungsmöglichkeiten gegenüber oder- (...) Und mit ihnen ist die Zusammenarbeit auch (...) flüssiger als bei Familie X, weil ja, wenn man ihnen (...) eben, wenn man sie um etwas bittet, ich weiss von der Logopädin, die hat vor allen Dingen auch mal gesagt: Es wäre wichtig, dass die Mutter bei einem Termin mit dabei wäre. Sie machen es dann auch möglich und bringen sich auch sehr ein. Sind sehr engagiert. (...)</p>
Interview 1	86	<p>Ähm, wenn ich das mit der Beziehung von Familie Y jetzt vergleiche. Also bei ihnen, ja, sie erzählen mir auch teilweise private Sachen, was sie mit den anderen Kindern unternommen haben am Wochenende. Oder eben nicht. Ich sehe halt wahnsinnig viel Familien und (...) Ja, sie- sie geben mir da sehr viel Einblick und sind- verhalten sich mir gegenüber auch sehr, sehr offen und dadurch gebe ich mich auch offener, weil ich finde, dass also- Wir sind Menschen und ist es einfach eine Beziehungsarbeit, Früherziehung und ja, dass- Also es ist einfach sehr viel vertrauter, habe ich das Gefühl und dadurch intensiver, ähm, die Beziehung. Ja, weil einfach auch Gefühle zugelassen werden. Ich weiss,</p>

Anhang

		in Anamnese Gespräch zum Beispiel, hat die Mutter auch Gefühle gezeigt, hat ja geweint, weil es nicht einfach war. Und auch ich musste dann sagen: Okay, wir müssen jetzt mal kurz- Ich muss mal kurz schlucken, ich muss das auch mal eben verarbeiten, weil es einfach ja intensiv und viel ist, was die Familie schon erlebt hat und das Mädchen mit ihrem ein Jahr schon alles durchmachen musste.
Interview 1	110	Dass die verstehen, wie jetzt zum Beispiel Familie Y mit dem Hörgerät, dass es einfach nützlich ist, das zu nutzen.
Interview 1	124	Und ich glaube, die Eltern sind dort auch im Verarbeitungsprozess schon viel weiter, als bei Familie X das gewesen ist. Und sie haben eben auch schon ein viel grösseres Netzwerk an Unterstützung, eben Spitex, Physio. Sie sind schon sehr lange und sehr viel im Spital gewesen. Sie sehen den Bedarf.
Interview 2	58	B2: Ich glaube, erfolgreich war dann jeweils, wenn im Laufe der Zeit sie genauer hinschauen konnten, wo ihr Kind, ihr Kind steht. Und wenn sie bereit waren, wenn jetzt ein Kind eine spezielle Institution bräuchte für also von der Kindergartenzeit, dann, dass sie da nicht ablehnend waren. Also dass sie bereit waren, mitkommen, schauen und dass es dann doch möglich wurde, dass sie gesehen haben für meinen Jungen, für meine Tochter ist es gut, wenn wir so eine spezielle Institution halt auch suchen und so Unterstützung bekommen. Dann war es erfolgreich, denke ich. (...)
Interview 2	78	Und jetzt hatten wir, um die Einschulung, jetzt hatten wir quasi ein Gespräch, wo die Logopädin und ich anwesend waren. Und da war er sehr offen. Und das war ein sehr gutes Gespräch und auch, dass sie in uns das Vertrauen haben und waren auch bereit. Wir haben die Formulare ausgefüllt und und und.
Interview 2	96	B2: Ich denke zwei Sachen. Einerseits das Vertrauen, das die Mutter bekommen hat. Und sie auch sieht kleine Fortschritte, kleine Fortschritte in der Entwicklung des Kindes, dass das so hilfreich war.

Anhang

Interview 2	96	Und dann hat dann die Mutter wirklich auch hingehört und hat dann hat dann ich denke ist dann wirklich den Vorschlägen der Logopädin und mir gefolgt und hat dann das eingeleitet, was wir wirklich für sinnvoll angeschaut haben. Und das bewährt sich jetzt wieder. Ja, ja.
Interview 2	98	B2: Ja. Also beispielweise in der Familie, bei der Familie Meyer war es auch so, dass die Mutter mich so gleich gefragt hat, ob ich Spielmaterial bei ihr lassen könne. Und wir haben dann immer wieder Spielmaterial gewechselt. Dass ich habe ihr Sachen gebracht, dann sind sie ein paar Wochen zu Hause und da hat sie wirklich mit den Kindern eingesetzt, also mit beiden. Ich habe dann für beide Kinder Sachen gebracht und das hat sich sehr bewährt.
Interview 2	98	Und da ist vielleicht insgesamt. Da sind der Familie. Es ist noch ganz junge Eltern. Da hat vielleicht auch geholfen. Also ich musste manchmal Förderungen stellen, aber es war dann auch wieder viel Herzlichkeit mit Lachen verbunden. Wir haben da einen engen Kontakt miteinander und ich bekomme dann vielleicht noch abends spät eine WhatsApp oder dann wieder ein Foto. Und das kann auch am Samstagabend mal sein, was sie jetzt machen müssten. So ist da der Kontakt. Ja, und so geht.
Interview 2	120	B2: Ich habe gesagt, es wäre gut, dass der Junge, auch wenn wir jetzt eine Rückstellung die Ärztin dann beantragt, ich würde auch nicht unterstützen an der Rückstellung und gleichwohl ist es eine Chance, wenn der Junge sich mehr lösen kann. Vor allem auch jetzt. Die Mama ist jetzt wieder schwanger. Sie sind eher ältere Eltern und das könnte ganz schwierig sein, wenn das Kind nach wie vor auch jetzt ganz nah bei der Mama ist. Und dann kommt das Kleine. Also, dass er sich schon mehr sich gewohnt ist. Ah, ich kann mit anderen, ich kann mit- er geht auch in die Kita, ich kann mit anderen Leuten auch spielen, auch sein- Das ist auch gut. Das war, das kam da noch dazu. Die Schwangerschaft konnte ich ja auch erwähnen. Und dann nämlich auf Kita, auf Kindergarten, dass es Sinn machen könnte. Ja. Ja.
Interview 2	122	B2: Das, ich denke, das Vertrauen hat ganz stark geholfen, wenn es auch schwierig wird.

Anhang

Interview 2	124	Und da ist aber ganz sicher, dass jetzt eine gute, eine gute Beziehung da ist, wo man aufbauen kann.
Interview 2	150	B2: Ich denke so im Laufe der Zeit: Ah ja, jetzt ist- Jetzt kommt, es kommt auch meine Cousine und mit dem Kind und ist das gut so? Sie hat auch gefragt, sie würde Sie gerne kennenlernen und so, hat sich das dann eigentlich ganz natürlich ergeben. Ja, ja.
Interview 3	52	B3: (...) (...) Ja, ich denke, was für mich persönlich immer ein Erfolg ist, wenn wir eine gute Beziehung aufbauen konnten. Wenn das Vertrauen da ist. Gegenseitig. Wenn wir gegenseitig auch schwierige Themen ansprechen können. Oder wenn die Eltern das Vertrauen mir gegenüber haben, um auch schwierige Themen anzusprechen. Auch Emotionen zu deponieren. (...) (...) Ja. Ich denke auch wenn ich die Eltern darin unterstützen und begleiten kann im Umgang auch mit der Trauer. Wenn das Kind eine Beeinträchtigung hat im Umgang damit, dass es Unterstützung braucht. Ja, ich denke, wenn ich, wenn ich dort die Eltern unterstützen und abholen kann, ist das ja für mich ein Erfolg. Grundsätzlich. Eigentlich egal mit welchen Familien ich arbeite.
Interview 3	110	B3: Ähm. Ich denke, es war erfolgreich, weil der Mutter, weil es der Mutter sehr wichtig ist, ihr Kind bestmöglich zu unterstützen, weil sie froh ist, wenn sie Input bekommt, wie sie das machen kann. (...) Weil sie sieht, wenn der Junge es umsetzen kann.
Interview 3	116	B3: Ich glaube, die Beziehung war sehr wertschätzend gegenseitig.
Interview 3	116	Und mit der Zeit konnte sich die Mutter mir gegenüber aber öffnen. (...) Ja. (...) Die Eltern waren grundsätzlich sehr interessiert und ich habe sie auch offen erlebt und gleichzeitig halt ja belastet von der Gesamtsituation. Das hat schon immer auch eine Rolle gespielt in der gesamten Zusammenarbeit.
Interview 3	118	B3: Ich glaube, die Eltern waren in einem sehr ambivalenten- Aber die Eltern waren- Ich habe die Eltern ambivalent erlebt, in dem einerseits (...) immer wieder Dinge angesprochen wurden, die- oder immer wieder betont wurde, dass das Kind ja normal, dass das alles normal sei, dass es

		<p>wie die anderen Kinder gespielt hat. Und dann gleichzeitig aber die, die Sorgen in einem nächsten Satz geäußert wurden, dass das Kind noch nicht spricht und solche Dinge. Ich hatte das Gefühl, das hat viel mit dem Prozess zu tun. Einerseits spüren und merken, das Kind entwickelt sich nicht so wie andere Kinder. Das auch sehen. Und andererseits vielleicht auch noch in der Trauerverarbeitung, vielleicht noch eine Verdrängung davon, dass wirklich etwas nicht stimmt und die Hoffnung, dass das alles sich ändert. Und ähm ja, ich denke, das hat uns irgendwie auch immer wieder ein bisschen ausgebremst, weil die Eltern brauchten einfach diese Zeit und das ist auch in Ordnung. Das ist das Tempo, das sie gehen müssen. Also dann waren wir wieder dort an einem Punkt zu sehen. Es ist Unterstützungsbedarf da und gleichzeitig aber wieder viel Hoffnung, dass doch nichts ist.</p>
Interview 3	122	<p>B3: Ich denke, unterstützend ist grundsätzlich, wenn sich die Eltern in meiner Anwesenheit wohlfühlen. Was sicher unterstützend ist, sind eigene Spielerfahrungen der Eltern und zusätzlich eigene Ressourcen, was die Eltern mitbringen selber.</p>
Interview 3	142	<p>B3: Ja, ich denke, was was geholfen hat, ist, dass sie offen waren gegenüber Unterstützungsmassnahmen. Dass sie Vertrauen hatten in das System. Dass das Kind so gut begleitet wird. Dass sie auch doch im Prozess realistisch gesehen haben, dass das Kind Unterstützung braucht, um gut starten zu können. Und ja, wie alle Eltern das Beste für ihr Kind möchten und möchten, dass er gut starten kann. Ich denke ja, dass sie Vertrauen hatten in mich, in das System, in den Kindergarten, in ihr Kind.</p>
Interview 3	144	<p>Aber ja, ich denke, es hängt auch vom, vom Gegenüber ab. Es gibt Eltern, bei denen das sehr natürlich passiert und die sich sehr aktiv beteiligen. Und es gibt Eltern, bei denen das schwieriger ist und weniger Beteiligung möglich ist.</p>
Interview 4	54	<p>B4: Also was ich da merke, ist jetzt, dass die Familie der Klan hilft. Also jetzt bei dem Kind hätte ich die Familie vorher genannt Müller. Es sind immer die Väter mit dabei. Es sind alles und das ganze System hilft vor allem beim Kontakt Aufbau. Und ich merke einfach. Es helfen nachher</p>

Anhang

		alle mit. Es gibt doch dieses afrikanische Sprichwort. Ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Und ich merke immer diese Codes, die ich noch nicht definieren kann, eingehalten werden. Kommt nachher so ein ganzer Klan und hilft.
Interview 4	86	B4: Sie schicken immer Videos anschliessend.
Interview 4	88	Dass die Väter auch wissen, wann ich da bin oder dass sie mir auch schreiben können und dann schicken sie mir nachher immer: Jetzt hat es funktioniert. Und dann schreiben sie mal, anschliessend ist es das. Und dann sage ich immer: Ja, genau. Ich gebe ihnen Sicherheit dadurch. Oder dass ich ihnen sage: Schau mal, jetzt schaut er, jetzt kann man genau das machen oder jetzt mal passiert es. Und ja, so halt. Ja, ganz einfache Beispiele.
Interview 4	114	B4: (...)(...) Die erste Explosion mit dem Vater.
Interview 5	46	Aber die, die ich jetzt habe, die habe ich übernommen von einer Kollegin. Also ich bin dort nicht von Anfang an, war nicht von Anfang an dabei. Ähm. Und. Da ist eigentlich- Ging- Also durch das, dass meine Vorgängerin- Oder ich hatte das Gefühl, dass meine Vorgängerin eine gute Beziehung hatte zu der Mutter. Meistens ist da die Mutter daheim zu Hause und deshalb, habe ich das Gefühl, ist es ihr auch einfach gefallen, dann zu mir ein Vertrauen aufzubauen, weil sie schon gute Erfahrungen gemacht hat.
Interview 5	74	B5: Ja, schon eine grosse Rolle, weil halt mit dem Kind, wenn einerseits die Sprache- Sprachbarriere da ist und auch halt mit dem Autismus, ist es sowieso schwierig an ihn heranzukommen. Habe ich die Mutter sehr viel gebraucht, auch zum- Eigentlich war sie wie- Sie hat mich immer unterstützt, wenn der Junge nicht- wenn er weggelaufen ist, hat sie ihn zurückgeholt oder sie es ihm nochmals erklärt in ihrer Sprache. Wenn er wütend wurde, wenn er einen Ausraster hat, hat sie ihn meistens abgeholt. Das ist so, das ist noch speziell. Sonst- Meistens mache ich das ja auch, wenn ich ihn wütend mache, weil ich etwas nicht gebe, das er will oder so, dann handele ich das eher meistens auch mit dem Kind aus. Das muss dann meistens nicht die Mutter machen, weil sie ihren- Es war

		eher den zwischen mir und dem Kind. Bei ihr ist es immer so, dass sie es-sie macht es. Sie- Und das ist eine grosse Hilfe auch.
Interview 5	100	B5: Also ich habe das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung habe. Vor allem- Also die Mutter ist offen und erzählt mir auch mal Sachen, die sie beschäftigt, oder- Ähm, ja. Oder als die Diagnose kam, hat sie mir erzählt, dass es zu Hause sehr schwierig war und dass alle so betrübt waren. Und sie hat irgendwie- Irgendwann hat sie den anderen von der Va- also den Schwiegereltern und dem Mann gesagt, das müsste mal aufhören, sonst ähm schaffe ich es nicht mehr. Einfach so persönliche Dinge, erzählt sie mir. Und ich finde, wenn Eltern soweit sind, dass sie so auch persönliche Sachen ansprechen, dann hat man eine gute, ein gutes Vertrauensverhältnis.
Interview 5	130	B5: (...)(...) Ja, im Prinzip (...) ich versuche ihnen aufzuzeigen, was sie gut machen. Und ähm es gab bei dieser Familie mehrere Beispiele, wo (...) sie irgendwo so in einem Muster gefangen waren und man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie. Aber erst, als sie quasi von sich aus wie gesagt haben, wir haben gemerkt oder eingesehen, dass das nicht gut ist. Und ob das zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, er musste alle Zähne oben operieren, also rausnehmen, weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihm in einer Flasche, also Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup. Und man konnte es immer wieder sagen: Ja, das wäre besser, Wasser, oder das ist nicht so gut. Und irgendwie ein paar Monate nach dieser Operation hat die Mutter mir erzählt, ähm, sie geben ihm jetzt nur noch Wasser zu trinken. Und seitdem sei das viel besser. Er schlafe jetzt in der Nacht durch und wir müssen nicht mehr so oft aufs WC. Äh, ja. Es war so, wir haben gemerkt, dass das ähm- Es ist sehr schön. Ich sage dann: Ja, super. Aber dass ich das schon lange probierte, ihnen irgendwie beizu- schonend beizubringen, das hat nichts genützt. Aber irgendwann habe ich bei ihnen keine Ahnung durch welches Erlebnis hat bei ihnen Klick gemacht und

		<p>seitdem ist super. Einfach das ist so noch speziell an dieser Familie. Es gab noch mehrere Beispiele, wo sie- wo man immer versucht, schonend bei ihnen zu erklären, was sie machen sollten oder was gut und nicht gut ist. Und das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter und irgendwann macht es bei ihnen Klick. Sie verbinden das aber nicht mit mir, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie- Ja, schlussendlich ist ja egal. Also in dem Moment sage ich dann: Ja, super, super, dass ihr das gemerkt habt und super, dass ihr das umgestellt habt. Ich versuche dann, sie zu bestätigen. Und nichts- Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt. Das nützt ja dann in dem Moment nicht. Ich wollte euch schon ein halbes Jahr lang erzählen. So probiere ich die Ressourcen zu stärken, einfach in dem, was ich sehe. Die Familie macht gut und ähm genau das zu betonen und so sagen. Genau. Ähm.</p>
Interview 5	134	<p>B5: (...) (...) Ja, eigentlich hängt es davon ab, wie interessiert die Eltern sind. Finde ich. Also ich glaube, ich sage allen, ich finde es schön, wenn ihr dabei seid. Ich verstehe aber auch wenn ihr diese Stunde gerade nutzen möchtet, um etwas für euch zu machen, ist das auch in Ordnung. Dann tauschen wir am Schluss aus. Das sage ich allen gleich, versuche ich. Und dann ist wie bei denen, die dabei sind, die sind automatisch-beteiligen sich mehr. Und die, die sich alleine lassen mit dem Kind, die sind denn auch weniger interessiert am Schluss zum noch austauschen. Also merkt man schon auch ähm ähm, die Familien, die dabei sind während der Fördersequenz, die sind auch interessierter und tauschen mehr aus (...) automatisch (...), weil sie ja auch- sie sind ja dabei, wenn sie interessiert sind und nicht weil sie müssen. Ich sage ja niemandem, ihr müsst dabei sein. Ähm. Und bei den Familien, die eben nicht dabei sind, sondern irgendwo (...) Haushalt am Machen sind oder was auch immer (...) und auch sich nie blicken lassen, die sind dann am Schluss auch weniger interessiert am Austausch, fragen dann weniger nach so: Was hast du gemacht? oder Was sollen wir noch machen? Ähm.</p>
Interview 5	136	<p>B5: Ich glaube schon, dass das Interesse an der Arbeit oder an- Das Interesse daran, was kann man mit dem Kind machen? (...) Auch- Also</p>

		<p>einerseits das Interesse, was kann ich von dieser Person lernen oder was kann ich für mich mitnehmen? Glaube ich als Eltern ähm zum selber auch umsetzen. Äähm. (...) Genau. Die eigene Unsicherheit auch ein bisschen, je nachdem. Und ich glaube, fest davon abh- Oder es ist auch fest davon abhängig, ob die Eltern sehen, dass das Kind einen Rückstand hat oder nicht. Dann die Eltern finden, ja, mir fällt es da nicht so gross auf, dass jetzt das Kind das noch nicht so gut kann, aber ja, dann arbeitest du mal mit dem Kind. Sie sind dann weniger interessiert oder motiviert teilzunehmen wie die Eltern, die sehen ja das Kind oder das Kind hat diese Behinderung oder eine bestimmte Behinderung. Oder Eltern, die sehen, dass ihr Kind wirklich einen Rückstand hat. Sie sind dann eher interessiert an einem Austausch.</p>
Interview 5	146	<p>B5: Ja. Und wenn du ja wirklich interessiert bist daran, was diese Person mit deinem Kind macht, dann hörst du ja besser zu, oder? Dann kann ich auch meine Wäsche zusammenlegen und gleichzeitig hören, was die HFE mit dem Kind macht. Wenn ich interessiert bin, muss ich ja nicht unbedingt dabeisitzen, mir zuschauen, sondern ich kann auch von weitem alles beobachten. Das, finde ich, ist für mich auch in Ordnung. Genau.</p>

Interview	Absn.	Code: Herausforderungen (Familie)
Interview 1	42	<p>Genau dort fand ich es recht schwierig, weil ich oft mit der Mutter Gespräche geführt habe, also Beratungsgespräche, wo ich gesagt habe, es wäre gut, wenn sie vielleicht dies und das mal ausprobieren. Oder haben Sie dies und das schon ausprobiert und sie hat gefühlt schon alles gemacht, also gefühlt, alles ausprobiert und auch im Alltag immer wieder umgesetzt. Obwohl ich das dann, wenn ich in der Förderstunden da war, oft nicht gesehen habe. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es wäre gut, wenn das Kind nicht vorm Fernseher frühstückt oder Mittagessen isst, sondern am Tisch sitzen, dass man zusammen ist, da Gemeinschaft hat und den Fokus auf- den Fokus auf dem Essen liegt. Und ich habe immer morgens Termine gehabt bei der Familie und bin gekommen und der Junge hat im Pyjama auf dem Sofa gesessen, der</p>

Anhang

		<p>Fernseher lief und das Frühstück war neben ihm. Und ja, wenn ich das wie angesprochen habe, dann hat die Mutter immer wieder gesagt: Ja, das mache ich normalerweise auch. Und da war es einfach schwierig, irgendwie dann (...) ja ranzugehen und zu sagen: Ja, aber ich sehe, wenn ich komme, ist es nicht der Fall, weil es einfach so, ja, sieht es eben durch so- Ich mach das schon so abgeblockt, hat gefühlt (...) immer.</p>
Interview 1	54	<p>Sie wollten auch erst nicht, dass ich noch weitere- weiteren Kontakt mit anderen Stellen quasi aufnehme, sondern es eher in Anführungsstrichen geheim halten. Das war eben- ist mir jetzt einfach in Erinnerung geblieben bei der Familie besonders schwierig, vor allen Dingen im Hinblick auf den Kindergarten. Also da wollten sie keine Unterstützungsmöglichkeiten, weil das Problem- Oder nicht das Problem, aber die Thematik ihres Sohnes nicht so wahrgenommen haben, wie sie wirklich ist. Und das war für mich auch wieder eine Herausforderung, das bei ihnen zu thematisieren, weil sie eine ganz andere Einstellung dem gegenüber gehalten haben. Und ja, sich auf so Gespräche dann selten eingelassen haben. Und der Start im Kindergarten für den Jungen war sehr, sehr schwer.</p>
Interview 1	78	<p>B1: Also das weiss ich- jetzt nat- Also das hat so offenbar Familie X (...) nicht zu mir, dass sie mir das hätte sagen können. Ich habe einfach das Gefühl. Oder meine Interpretation ist dadurch, dass ja die Jungen eben einen sehr hohen Stellenwert haben in der Kultur. Dass ist einfach was unangenehm ist. Oder vielleicht sogar. Also Unerwünschtes ist das quasi, was nicht normal läuft, also in Anführungsstrichen nicht normal läuft. Ja, dass etwas nicht der Norm entspricht oder abweichend ist und- (...) Ich (...) glaube, dass sie das schon auch wahrgenommen haben, weil sie auch gemerkt haben im Alltag: Es ist nicht immer einfach. Und das dadurch, dass der Junge noch eine Schwester bekommen hat, haben sie ja den direkten Vergleich, weil die Schwester ist neurotypisch entwickelt. Und ja, da ist ihnen dann schon oftmals aufgefallen. Oh. Dass die Schwester jetzt schon einen Schritt weiter als ihr Bruder vielleicht. Und ja, dass einfach- Dass es einfach immer noch ein Verarbeitungsprozess war oder beziehungsweise ein Prozess war es wirklich anzunehmen, dass mein</p>

		<p>Sohn, dass sich etwas einfach anders entwickelt oder abweichend langsamer entwickelt als bei der Tochter. Und ich glaube, in der Kultur ist es einfach schwierig, das anzunehmen. Also es ist ja generell schwierig, aber durch diesen kulturellen Hintergrund glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin da auch zu wenig wissend über die Kultur jetzt.</p>
Interview 1	82	<p>B1: Also in den Situationen ist es spannend, weil dann ist die Mutter oft dazugekommen und hat dann noch, ich weiss es nicht, ein Buch geholt und den Jungen quasi die Tiere benennen lassen darin. Also sie hatte ihm gefragt: Wie heisst das? Wie heisst das? Also quasi so mir präsentieren wollen, was er alles kann. Ähm. Genau, und ich habe das oftmals- Ich habe dann gesagt: Ja, super, dass er das schon alles kann und weiss und- Und ich habe dann jetzt gerade eben bei dem Buchstaben zum Beispiel aufgegriffen, dass wir dann geschaut haben, eben, das A wie der Affe. Also dass wir da spielerisch dann auch Bezeichnungen reinbringen können und oder ich quasi in seiner Reihenfolge vom Alphabet einen Buchstaben rausgenommen habe und die vertauscht habe oder so, dass er das quasi überhaupt erst mal wahrnimmt und auch wieder richtig rum reinsetzt. Das hat er, das hat er gemacht, weil eben dieses auswendig Gelernte. Das konnte er aber dann eben, wenn es ein bisschen komplexer geworden ist, wie dann zum Beispiel eben A wie Affe, B wie Bär. Also einfach Beschreibungen zu den Worten dann auch zu finden. Ähm. (...) Ja, ich glaube, es ist dann so gewesen. Es war nämlich dann ein Tag, dass er Beschreibungen machen konnte. Aber die waren eben dann auch immer wieder die gleichen. Also gefühlt auch auswendig gelernt wieder, weil ich dann der Mutter gezeigt habe, eben, dass das schon ein Lernprozess ist, und es eine kognitive Leistung ist, alles auswendig zu können. Aber dass er, äh, ja, gar nicht wirklich versteht, was dahintersteht. Oder auch bei den Zahlen mit Mengen. Wenn ich dann gesagt habe: Okay, und wie viele Steinchen haben wir jetzt hier, wenn es zwei waren? oder ich gesagt habe: Gib mir doch bitte zwei. Und ich dann mit ihm die zwei abzählen wollte, dann hat er mit mir angefangen zu zählen und dann habe ich quasi die Zwei in der Hand gehabt und er hat aber eben weiter gezählt, weil er gar nicht verstanden hat, es geht jetzt</p>

Anhang

		um die Menge, sondern einfach seine auswendig gelernte Reihenfolge wieder losgerannt hat, ist dann quasi-
Interview 1	84	B1: Ähm, ja. Also, ich glaube für sie schon eben- Also sie hat eben das immer wieder betont. Auch, dass er die- dass er die Buchstaben schon schreiben kann und genau hat gesagt: Ja, aber eben, dann ist er ja quasi damit schon mal einen Schritt weiter als andere Kinder. Also hat eben den Fokus immer auf das gelegt, was er kann. Und ich habe gesagt: Das ist toll, dass er das schon kann. Das ist super. Da ist er wirklich schon einen Schritt weiter. Aber es wäre einfach gut, wie- wenn er den Hintergrund also einfach so- dass das komplexere Wissen noch dazu hat. Also, was wirklich die Bedeutung ist von den Buchstaben und von den Zahlen, dass das eben einfach fehlt. Und ja, ich habe- Sie hat eben meistens dann wieder dahin gelenkt zu sagen: Ja, aber eben, er kann das ja schon schreiben. Und das andere, das kann er ja dann noch lernen. Also eben den Fokus auf die Stärken, vor allen Dingen ausgerichtet.
Interview 1	92	Bei Familie X würde ich das unterstreichen, denn die Aussage, ja, es hat die Beziehung beeinflusst, weil es eben für mich sehr schwer gemacht hat, Themen anzusprechen, in die Beratung zu gehen, weil ich oft das Gefühl hatte- oder für mich das ebenso rübergekommen ist, dass die Familie sehr beratungsresistent ist. Genau. Und eben den Bedarf auch nicht sieht oder nicht, ja nicht zulässt. Genau.
Interview 1	92	Bei Familie Y hingegen habe ich das Gefühl, dass das eher sogar (...) ja, das nochmal vertieft hat. Vielleicht. Das Mädchen hat Hörgeräte. Und immer, wenn ich gekommen bin, hat sie sie nicht drin gehabt. Und ich habe immer danach gefragt, wo sie sind, und haben sie sie für meine Lektion die Mädchen eingesetzt und die Mutter dann gesagt: Ja, die werden jetzt auch zu klein und sie hört ja auch ohne.
Interview 1	96	B1: Ähm, also was vielleicht jetzt bei Familie Y am Anfang etwas schwierig war, dass die Mutter eben Deutsch noch nicht so gut konnte, also die Sprache, einfach die sprachliche Barriere und auch kein Englisch konnte, sodass wir mehr oder weniger mit Händen und Füßen unterhalten haben. Aber ich- ich würde sagen, dass es eigentlich sogar

Anhang

		fast bereichernd war für den Beziehungsaufbau. Aber eben bei anderen Familien ist es wahrscheinlich schon teilweise schwierig, wenn, ja wenn man dann Themen hat. Ich meine gut, da lädt man dann ja meist auch eh noch ein Dolmetscher zu ein. Sofern die Familie das Okay dazu gibt.
Interview 1	96	Genau, aber (...) Sonst. Und ja. Und bei Familie X eben vor allen Dingen die Einstellung. Ja. Also ich denke, es ist halt generell schwierig, wenn einfach, ja, so ein Vertrauensverhältnis gar nicht gross entstehen kann. Also ich habe das Gefühl, bei Familie X habe ich das schon erreicht, bei der Mama ein Vertrauensverhältnis. Und doch hat sie sich oft, (...) ja, dann wieder zurückgezogen. Oder-
Interview 1	110	B1: Das ist sehr schwierig. (lacht) Genau weil eben, (...) man sieht den Stolz der Mutter und wie sie noch mehr, noch mehr präsentieren will und zeigen möchte, was der Sohn kann und worin er gut ist. Und aber das quasi wahrzunehmen, aber ihr gleichzeitig auch aufzuzeigen: Ja, das ist eine Kompetenz, die er kann. Aber da fehlt einfach noch was. Das ist extrem schwierig eben dass, dass man da dann nicht verletzend das formuliert, oder dass es wirklich so ankommt, wie es ankommen soll.
Interview 1	110	Oder eben bei Familie X, dass man einfach da noch ja ein paar Schritte zurückgehen muss noch mal und dem Kind einfach auch noch mal auf anderer Ebene Erfahrungen ermöglichen muss, damit es dahin kommt, dass der Buchstabe für was anderes steht. Und eben, dass da einfach das Ganze ein bisschen komplexer ist, als nur das ABC auswendig lernen zu können. Oder schreiben zu können.
Interview 1	124	Und sie sind eben in dem Verarbeitungsprozess noch nicht so weit gewesen. Ich glaube, das ist ein ein sehr grosser Aspekt. Um. Ja, wie die Verarbeitung generell bei den Eltern schon vorangeschritten ist bei der Diagnose, der Situation generell. Genau.
Interview 1	126	B1: (...) (...) Ja, das ist, finde ich, eine sehr gute und berechtigte Frage. Also zu meinem damaligen Zeitpunkt habe ich es nicht gewusst und ich finde es auch jetzt noch schwierig zu beantworten, weil ich kann, ja, an der Einstellung der Eltern per se nichts ändern. Ich kann ihnen immer wieder aufzeigen: Ich verstehe Sie, dass Sie so denken. Wichtig wäre

Anhang

		<p>aber das und das. Oder eben was halt die Unterstützungsmassnahmen bewirken können, von dem her bin ich der Meinung, ich kann immer wieder darauf hinweisen, sensibilisieren, aber im Endeffekt ist es doch der Prozess der Eltern sich darauf einzulassen oder zu sagen: Nein zu verschliessen dem Gegenüber.</p>
Interview 2	34	<p>Bei albanisch sprechende Eltern hat es manchmal eine Zeit gedauert, bis dass ich den Vater kennengelernt habe, dass da, dass der Vater sich rausgenommen hat. Und ich habe nur die Mutter kennengelernt, also Mutter und Kind kennengelernt, dass- Ja. Das ist dann vielleicht ein Unterschied.</p>
Interview 2	52	<p>B2: Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Familie, dass die Eltern häufig ein medizinisches Modell hatten. Und auch in dem Sinn sehr gehört haben- Also sehr geschaut haben, was war- Sie verlassen haben auf was die Medizin sagt, was die Medizin sagt. Also da war es, da war es für mich von der Heilpädagogische Früherziehung häufig nicht ganz so einfach, den Eltern auch zu sagen: Ja, was bedeutet Entwicklung? Also es ist nicht einfach das es man dann Knopf drücken kann oder irgendeine Tablette verabreichen oder eine Operation oder viermal Diagnostik machen, wenn man immer wieder nach Hause in die Heimat zurückfährt. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Schon, es braucht schon Diagnostik habe. Wenn man dann immer wieder und noch nicht so viel, also da. Und da habe ich manchmal gedacht, da habe ich dann bei den Männern häufig auch eine gewisse Ablehnung erlebt. Und das ist bei albanisch Sprechenden, habe ich das häufiger erlebt. Ja, und eben häufig, also recht häufig so, dass sie dann Ferien benutzt haben und damit in ihrem Heimatland abzuklären dann zurückgekommen sind. Es ist alles besser, es ist alles viel besser, aber eigentlich sind sie gleichwohl hiergeblieben. Also das war eigentlich fast der stärkste Eindruck, dass ich das unter- das hat sich so unterschieden, die medizinischen Bilder. Sowohl früher noch so- also wie von de facto, also so ganz alte, also ich denke, es erhöht auch noch von der Kriegszeit her solche Bilder.</p>
Interview 2	52	<p>Und ich habe auch erlebt, dass die Mütter, ausser sie mussten wirklich arbeiten gehen, kaum Deutsch gelernt haben. Das erlebe ich jetzt auch</p>

		<p>gerade wieder jetzt. Eine ganz, ganz tolle Familie. Und das und das Kind Potenzial, also Regelkindergarten mit Unterstützung habe ich es gerade übergeben. Und das war schon so das Kind hat einfach nicht gesprochen, aber die Mama hat kein Wort Deutsch und sie wollte auch nicht, bis dass sie jetzt gesehen hat, die noch ein älteres Geschwister, die Kinder werden älter, ja, vielleicht könnte ich doch wieder ein bisschen arbeiten gehen und erst jetzt ist sie bereit, merkt man, dass sie Deutsch lernt. Und vorher gar nicht. Und das war nicht hilfreich für das Kind, weil das Kind hat bis vor kurz, jetzt spricht es Albanisch ganz gut und Deutsch kommt. Na ja, ab und zu kommen jetzt Wörter oder vielleicht sogar mal ein Zweiwortsatz. Aber da war wirklich hinderlich. Dass der Vater ist auch hier schon aufgewachsen. Der Vater spricht Schweizerdeutsch. Und die Mama hat sich einfach wie gewehrt. Und ab und zu habe ich das erlebt, auch bei Kindern, dann im Autismus Spektrum, bei albanisch sprechenden Eltern. Ich hatte in einer Familie beispielsweise stark das Gefühl, eigentlich wollte die Mutter in das Heimatland zurück und hat sich da gewehrt: Ich spreche nicht Deutsch. Und das war dann natürlich nicht unbedingt hilfreich für die Gesamtentwicklung vom Kind. Das ist mir da auch wieder aufgefallen. Also stärker, ja, eine stärkere Barriere so (...) eigentlich möchte ich in mein Heimatland zurück.</p>
Interview 2	62	B2: (...) Also eben die Verweigerung, Deutsch zu sprechen.
Interview 2	78	B2: Also ich kann jetzt gerade die aktuelle Familie, eine aktuelle, aber eben- Das ist wirklich so, dass ich jetzt erst nach einem Jahr den Vater wirklich kennengelernt habe. Ich habe ihn vielleicht vorher zwei, drei Mal gesehen, aber nur kurz. Er war arbeitslos in der Zeit, aber er ist dann immer aus dem Haus gegangen und die Mama hat dann immer gesagt, es sei für ihn zu schwierig, er nicht mit mir als Person, Frau, Mann, sondern einfach, dass das Kind Unterstützung bräuchte, und das würde ihn zu stark verelenden. Er sei dann lieber, dass er so auf andere Gedanken käme.
Interview 2	96	Es hat ein bisschen überzeugt- also immer noch in der gleichen Familie war hier, Überzeugungsarbeit gekostet, ihr klarzumachen, dass wir eine gute Spielgruppe suchen müssen, weil einer Zeit, da war sie aktiver, aber

Anhang

		das hat dann schnell wieder gewechselt. Also da und dann ging es da irgendwie nicht.
Interview 2	98	Schwieriger war- Das war auch mit Finanzen verbunden. Ich musste ganz klar sagen- Und ich würde auch eine Aktennotiz machen am Schluss. Es war gefährlich, weil beide Kinder sind auch hochgeklettert. Und sie konnten eine Terrassentür öffnen und auf der Terrasse draussen auf dem Balkon Terrasse sein und dann runterfallen. Dass man unbedingt jetzt entweder ein Netz oder eben die Türe verschliessen müsste. Und das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis das umgesetzt wurde. Es wurde dann aber- Jetzt ist es so und da habe ich dann gleich erfahren, aber das, das, das war schwierig. Aber das war, ich glaube, es hat wirklich auch mit Finanzen zu- dass sie Angst gehabt hatten. Ja, das kommt zu teuer und, und- Aber jetzt, jetzt, das funktioniert. Da musste ich wirklich Druck machen, also da muss ich kämpfen so und so. Eben ich muss (auch sagen), wenn jetzt etwas passiert, das wäre ganz schwierig für sie als Eltern, was bei oder wenn das ein Kind verunglücken würde, dass man sie da haftbar machen würde und einfach sagt den ganzen Rattenschwanz. Es hatte einfach eine Zeit gedauert, bis dass sie damit umgehen konnten. Jetzt ist gut.
Interview 2	102	B2: Familie Müller. Genau. Es steht und fällt mit Vertrauen. Da war es so, ich wusste von der- Da hat mich die Kinder erst geholt. Jetzt müsste ich einfach noch- Es kam zu einer Abbruch vorher von Früherziehung. Aber auch Ortswechsel. Jetzt müsste ich da reinkommen, diese Familie. Und das Kind muss nächstes Jahr in den Kindergarten und das war auch jetzt Kita Wechsel. Einfach verschiedene Fragen. Und die Kita, es hat gesagt, wir erreichen den Vater einfach nicht. Wir haben ihn bisher noch nicht gesehen.
Interview 2	106	B2: Also ich würde schon sagen, ich behandle die Familie eigentlich gleich wie andere Familien. Also, es gibt keine Ausnahme. Dass ich natürlich auch immer sage: Schauen Sie, wenn Sie in der Schweiz leben, unser System ist so. Das muss ich schon mal erläutern. Unser System ist

Anhang

		so. Ja, es ist bei uns zu Hause, ist alles viel einfacher und das verstehe ich nicht. Und, und, und.
Interview 2	118	Aber sagen wir jetzt, wenn wir bei Familie Studer sind, da hat das jetzt bei mir schon eine Weile gedauert. Das Kind hat jetzt auch neu Logopädie. Und die Logopädin und ich, wir kennen uns gut, haben gesagt: Okay, es geht uns beide gleich. Irgendwann kannst du fast nicht mehr arbeiten, spielerisch, weil die Eltern sitzen so nah auf dem Kind und fast auf dir, dass du fast nicht mehr kannst. Und das hat uns dann auch noch so, wir müssen das verändern. Also ich eben- Dass sie und die Logopädin auch und die Mama bleibt draussen, dass der Junge sich mal auf sie einlassen kann. Und so gibt es dann eben Momente, wo man dann halt wirklich ringt, damit ringt, was könnte man verändern, was ist auch zumutbar, ohne zu verletzen.
Interview 2	122	Beispielsweise bei Familie Müller, da ist eine grosse Hoffnung, dass das Kind nächstes Jahr in einen gemischten Kindergarten kommt. Es ist jetzt in einer Institution, wo jetzt eine gemischte Kita ist. Jetzt ist es aber so, dass in der Institution, in dieser Institution der Kindergarten ganz wenige Plätze hat für Kinder, die eine Behinderung- (0.7 Handy klingelt)
Interview 2	124	B2: Genau. Und ich denke, da wird es dann schon nicht so ganz einfach werden, wenn, wenn das nicht möglich ist. Also da braucht es dann viel Vertrauen zu uns Fachleuten, dass die Eltern, dass die Mutter da nicht (seufzt) einfach nicht mehr will und dann alles verweigert, wenn- weil das Kind kann nicht in einen Regelkindergarten einfach so hineinwerfen. Wir müssen etwas spezielles finden. Aber wenn es dann plötzlich einen heilpädagogischen, heilpädagogischen Kindergarten sein müsste, das könnte dann nicht so ganz einfach sein, also die Eltern da ins Boot reinzuholen. Aber versuchen müssen wir's.
Interview 3	54	B3: (...) Ja, ich denke auch hier Herausforderungen, die überall auftreten können. Die Herausforderungen, dass die Eltern noch nicht so weit waren, um um das akzeptieren zu können, dass die Trauer gross ist und es Zeit braucht.

Anhang

Interview 3	54	Auch vielleicht Umgang mit Scham. (...) Oder dass sich die Eltern teilweise lange nicht- Viel Zeit brauchten sich zu öffnen und auch anzusprechen, was schwierig ist.
Interview 3	56	B3: Ähm, ja. Wäre jetzt eine andere Familie. Familie M. (lacht) Und bei Familie M. war das Thema, dass der Vertrauensaufbau mit der Mutter hat schon- Ich denke, die Sprache- Wir hatten grosse Sprachbarrieren und der Vertrauensaufbau brauchte viel Zeit und (...) als dann das Vertrauen da war und und sie sich mir geöffnet hat, war dann schon der Kindertarteneintritt da und wir hatten nicht mehr so viel Zeit, um an den Themen zu arbeiten, die auch schwierig waren im Alltag.
Interview 3	94	Aber ich denke, wie viel Einladung das es braucht, das hängt schon sehr von den Eltern ab. Wie wohl sie sich fühlen in der Situation und wie, wie sie sich trauen, sich zu beteiligen oder nicht.
Interview 3	96	B3: Ja, ich denke, das ist immer wieder ein bisschen eine Herausforderung. Ich versuche, den Eltern Zeit zu geben. Es gibt Eltern, die zuerst zuschauen möchten. Schauen möchten wie spiele ich mit dem Kind. Was machen wir mit dem Material?
Interview 3	114	Aber gleichzeitig war die Hoffnung so gross, dass es nicht mehr nötig ist, bis die Abklärung stattfindet. Das hat uns dann auch durch den Prozess begleitet, dass die Eltern immer wieder gesagt haben, vielleicht braucht es das dann nicht. Ich denke, es waren auch grosse innere Widerstände, weil eine Diagnose daraus resultieren könnte. Angst vor einer Diagnose, Angst vor einem Stigma.
Interview 3	116	(...) Ich glaube, der Vertrauensaufbau zur Mutter hat mehr Zeit in Anspruch genommen als zum Vater. (...)
Interview 3	116	Und mit der Zeit konnte sich die Mutter mir gegenüber aber öffnen. (...) Ja. (...) Die Eltern waren grundsätzlich sehr interessiert und ich habe sie auch offen erlebt und gleichzeitig halt ja belastet von der Gesamtsituation. Das hat schon immer auch eine Rolle gespielt in der gesamten Zusammenarbeit.

Interview 3	118	<p>B3: Ich glaube, die Eltern waren in einem sehr ambivalenten- Aber die Eltern waren- Ich habe die Eltern ambivalent erlebt, in dem einerseits (...) immer wieder Dinge angesprochen wurden, die- oder immer wieder betont wurde, dass das Kind ja normal, dass das alles normal sei, dass es wie die anderen Kinder gespielt hat. Und dann gleichzeitig aber die, die Sorgen in einem nächsten Satz geäußert wurden, dass das Kind noch nicht spricht und solche Dinge. Ich hatte das Gefühl, das hat viel mit dem Prozess zu tun. Einerseits spüren und merken, das Kind entwickelt sich nicht so wie andere Kinder. Das auch sehen. Und andererseits vielleicht auch noch in der Trauerverarbeitung, vielleicht noch eine Verdrängung davon, dass wirklich etwas nicht stimmt und die Hoffnung, dass das alles sich ändert. Und ähm ja, ich denke, das hat uns irgendwie auch immer wieder ein bisschen ausgebremst, weil die Eltern brauchten einfach diese Zeit und das ist auch in Ordnung. Das ist das Tempo, das sie gehen müssen. Also dann waren wir wieder dort an einem Punkt zu sehen. Es ist Unterstützungsbedarf da und gleichzeitig aber wieder viel Hoffnung, dass doch nichts ist.</p>
Interview 3	124	<p>B3: Ähm, ich denke grundsätzlich alles was mit Druck zu tun hat, wenn die Eltern sich unter Druck gesetzt fühlen von mir oder die Situation. (...) Stressig oder oder erzwungen wirkt. Also wenn die Freiwilligkeit nicht da ist. Ich denke auch, wenn sich die Eltern beobachtet fühlen und bewertet. Es ist- Einerseits ist es- Wir sind zusammen in einer Situation. Es ist klar, dass den Eltern ist bewusst, dass ich da bin und dass ich das auch sehe. Aber ich denke, ja, nein, wir sind bei hinderlich. (lacht) Ich denke, das ist hinderlich, wenn sie sich bewertet fühlen. Ähm. (...) Ja. Wenn sie sich nicht intuitiv eingeben können und ich bestimme, wie oder was.</p>
Interview 3	144	<p>Aber ja, ich denke, es hängt auch vom, vom Gegenüber ab. Es gibt Eltern, bei denen das sehr natürlich passiert und die sich sehr aktiv beteiligen. Und es gibt Eltern, bei denen das schwieriger ist und weniger Beteiligung möglich ist.</p>
Interview 4	58	<p>B4: Es sind sehr starke Emotionen, oder? Ich merke so, dem muss man gewappnet sein. Also gerade bei den Männern, finde ich, sind es sehr stark von, ich rufe jetzt meinen Anwalt an und- Und dann merke ich,</p>

Anhang

		dann kommen einfach Sorge ums Kind und da hilft einfach die Beziehung ist wieder aufrecht zu bekommen oder das ist- Und das ist einfach, wo ich so merke, ja, das unterscheidet mich dann vielleicht zu den Ehefrauen, die dann mehr vielleicht ruhiger sind und und mehr (...) angepasst und ich die dann eher so konfrontativ sagt so: Stopp, jetzt reicht's, oder? Genau. Oder so mehr klare Grenzen setze und da merke ich, da kommt wieder mein Deutsch mehr durch. Meine deutsche Seite.
Interview 4	78	Meistens kommt jemand aus der Familie, dann entstehen da meistens anregende Diskussionen und wie müssen wir dann das jetzt machen. Und ach ja, früher habe ich das bei meinem Kind so gemacht und- Also vom Vater dürfen wir ja auch eigene Dolmetscher organisieren, aber die machen dann mehr einen Dolmetscher Auftrag. Und wenn jemand aus dem Bekanntenkreis von der Familie kommt, sind sie schon wie interessiert oder je nach Alter kommen so: Aber meinem Kind habe ich das so gemacht. Wenn ich sie frage, ob sie das dolmetschen können, dann ist sie ja: Was ist das eigentlich?
Interview 4	136	B4: Dann bleibt die Arbeit liegen und der Vater ist sich dessen gar nicht bewusst, weil die Aufteilung so ist, wie die Frau das macht, oder? Und dann geht es ja wieder zum Nachteil zum Kind, oder? Und das finde ich so- Da finde- Ich denke, die HFE mit ihren jetzigen Kontakten oder mit ihren Konzepten finde ich zu klein, oder? Weil sehr viele Kinder oder Migrantenfamilien kommen damit aus dem Bildungsstand der Familien, oder?
Interview 5	54	Und eigentlich wollte ich mit ihnen die Sonderschule noch anschauen, dass sie wie alle Möglichkeiten sehen: Was gibt es bei uns? Und da haben sie gesagt, sie wollen nicht, weil sie, ja- Ich glaube, sie stellen sich vor, das sind alles so Kinder mit Behinderung. Und unser Kind ist ja nicht behindert. Ähm, genau das ist so ein Misserfolg. Aber ja, mal schauen, wie das Gespräch wird.
Interview 5	56	B5: Ja, einfach immer wieder probieren, erklären, was ist denn das Spezielle an einem Kind mit Autismus? Sie vergleichen es immer mit dem gleichaltrigen Cousin und finden ja, der kann das ja auch noch nicht.

		<p>Und das haben diese Besonderheiten von der Interaktion und der Kommunikation und im Sozialverhalten, das sehen sie wie nicht. Das ist wirklich fast jede Woche ein Thema, dass ich sage, das ist speziell oder ähm. Ja, das braucht sehr viel, (lacht) finde ich. Und es ist ein bisschen- Also ich war dabei, als sie die Diagnose bekamen und für den Vater war es ein riesen Schock, für die Mutter ein bisschen- oder sie kann es besser akzeptieren. Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn ich den Vater auch ab und zu sehen würde zum Schauen, wie es ihm geht. Aber. Ich sehe eigentlich nur die Mutter. Und ich glaube, ihnen ist nicht bewusst, dass der Kindergarten oder die Schule sehr schwierig werden könnte. Weil ich glaube, der wird nicht- der kann nicht alleine mal eine Stunde da sein. Da macht er, was er will. Er braucht wirklich Eins-zu-eins-Betreuung. Und deshalb ja könnte ich mir vorstellen, dass es dann schon noch schwierig wird, ähm, wenn es dann vielleicht im Kindergarten heisst, es geht nicht mehr, er muss in die Sonderschule. Und ich glaube, das wird für den- für die Familie sehr schwierig. Für die Mutter weniger. Kann es vielleicht eher noch akzeptieren, aber für den Vater wird das ganz schlimm. Das ist so.</p>
Interview 5	58	<p>B5: Ich weiss nicht, ob das jetzt auch eine Besonderheit ist von albanischen Familien. Also (...) Dass sich das wie weniger vorstellen können auch. Was bedeutet denn Schule hier?</p>
Interview 5	66	<p>Aber trotzdem haben sie dann nicht gewechselt. Ähm. Ja, das ist- Es ist- Sie fühlen sich schnell nicht verstanden, habe ich das Gefühl.</p>
Interview 5	80	<p>B5: Ähm. Hm. Sie probiert eigentlich schon, das zu machen, wenn ich etwas sage, jetzt machen wir das so diese Aufgabe oder was auch immer, dann probiert sie auch umsetzen oder ja- oder hatte eine eigene Idee oder so. Aber sie ist recht streng mit dem Kind. Also sie möchte dann, wenn er nicht genau das macht, was ich, was ich sage, dann fordert sie es von ihm. Oder wenn er, keine Ahnung, wenn er- Sage mal ein Beispiel. Wenn er muss- wenn er nach Farbe sortieren muss zum Beispiel oder so und er macht es dann so langsam oder so und ich finde dann super, wenn es fertig ist, ja super, wir haben es geschafft und so. Und sie findet dann jetzt machst du es nochmals, wo jetzt nochmals richtig. Jetzt also so ja,</p>

		<p>sie ist streng mit ihm. Sie erwartet viel von ihm und ja (seufzt) so sagen, es ist halt schwierig. Grundsätzlich finde ich aber hat sie eine gute Interaktion, aber mit einem Kind mit Autismus ist es schwierig zu interagieren. Und das hat sie wie auch noch nicht verstanden, dass das einfach anders ist, dass es schwieriger ist, an ihn heranzukommen. Und dass er vielleicht auch Dinge anders versteht wie wir.</p>
Interview 5	84	<p>B5: Schwierig. Weil sie wirklich ja auch Erwartungen hat, auch. Oder ich hab's auch gemerkt im Test. Ich habe mit ihm den SON-R gemacht. Und einmal den ET 6-6. Das ist ein Entwicklungstest. Und das war für sie schwierig auszuhalten, wenn er etwas nicht gemacht hat. Und ich habe immer versucht zu erklären, bei ihm ist auch schwierig zu wissen, kann er es nicht oder versteht er die Aufgabe nicht oder will er nicht? Wo sind wir da? Und sie hat immer das Gefühl gehabt, er konzentriert sich nicht richtig. Er gibt sich keine Mühe. Er müsste das können, aber er will- er macht nicht. Und es gab dann so richtig ganz schwierige Situationen, weil er- Und wenn du nicht ganz sicher bist, versteht er jetzt die Aufgabe nicht, oder? (...) Ja. Dann. Das ist so die, die vielleicht nochmals zurück zu der ähm (...) Elternbeteiligung. Oder auch welche Rolle spielen die Eltern oder so in der Arbeit? In dieser Familie ist- Geht es viel darum, eigentlich den Eltern zu, zu oft den Eltern aufzuzeigen, was die Schwierigkeiten sind von ihm. So sehr viel Aufklärungsarbeit eigentlich. Das ist so fast jede Woche Thema. Damit sie sehen ähm, es ist nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann oder weil er die Welt anders sieht. Das ist schon bei ihnen wirklich ja.</p>
Interview 5	86	<p>B5: Ja. Und irgendwie oder Verständnis war es auch. Irgendwie die Mutter akzeptiert die Diagnose schon, aber versteht nicht, was alles damit zusammenhängt. Das finde ich- Aber ich habe keine im Vergleich zu Schweizer Familien. Ob das da anders ist? Ob die eher akzeptieren, ah mein Kind hat jetzt diese Besonderheiten.</p>
Interview 5	88	<p>B5: Ich glaube schon. Das, die Sorge. Als die Diagnose gestellt wurde, war die grösste Sorge vom Vater, wird er einmal selbstständig? Und ich denke, das würde wahrscheinlich uns auch beschäftigen aber (...) Ich habe das Gefühl, dass in dieser Kultur vielleicht noch schwieriger ist. Er</p>

		<p>ist jetzt besonders sehr- Er hat eine Behinderung im also- Dass das vielleicht doch schwierig sein könnte, ähm in ihrer Kultur, das zu akzeptieren gegenüber den anderen, weil sie sind ja auch viel in ähm, in grossen Kreisen unterwegs. Ja, da muss man zeigen, wie gut und wie schön man ist. Also. (...) Ja. Ich sehe es ab und zu bei WhatsApp bei den Statusbildern, wenn die Mutter wieder irgendwie ein Foto von einem Familienfest, wo alle ganz wunderschön angezogen sind und- Solche Fotos sehe ich oft von ihr und ich denke, das ist schon noch schwierig mit diesem Kind, weil er ja ist halt anders. Ja.</p>
Interview 5	92	<p>B5: (...) Ja, das letzte Gespräch, das ich hatte, war, um ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt vom Kindergarten. Ich wollte ihnen alles oder unser System erklären, bevor wir dann das Gespräch am grossen Tisch haben mit der Schulpsychologin und der ähm mit der Schulleitung. Wenn da so viele Leute sind, ich wollte, dass sie ein bisschen vorbereitet sind. Und ich habe extra gesagt, es wäre gut- Habt ihr dann und dann Zeit? Beide? Dass der Papa auch dabei ist. Dass sie wirklich beides hören, weil das, glaube ich, ist auch noch eine kleine Schwierigkeit, dass sie manchmal nicht alles- Sie spricht gut Schweizerdeutsch, aber sie hat gelernt so im Sprechen. Sie ist nicht zur Schule gegangen, hat Deutsch gelernt. Und ob sie dann immer alles richtig versteht und richtig weitererzählt, das habe ich gemerkt, aus Erzählungen vom Kinderarzt. Sie hat mir dann erzählt, wenn ich gefragt habe: Was hat der Arzt gesagt? Hat sie mir etwas erzählt. Ich habe nachher angerufen in der Arztpraxis und nachgefragt und gemerkt, dass das etwas anderes war. Sie hat nicht alles richtig verstanden oder nicht richtig weitererzählen konnte. Deshalb habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Vater auch dabei ist, dass sie beide hören. Und dann bin ich da gekommen und der Vater war nicht da. Sie hat dann am Schluss gesagt, dann musst er zur Arbeit. Und dann habe ich einfach versucht, alles so ein bisschen aufzuschreiben, dass sie es ihm besser erklären kann. Ja. Und sie hat sich da schon beteiligt. Also sie hat zugehört und hat ihre Meinung gesagt oder was sie sich überlegt haben. Ja, aber es war halt viel, viel Informationen, auch für sie. Sie hat das einfach so-</p>

Anhang

Interview 5	94	<p>B5: Ja und wenn du wenn du nicht aus diesem Kontext kommst- Also für uns ist das Schulsystem einigermaßen klar, was- Wenn du nicht aus diesem Kontext kommst, selber nicht hier zur Schule gegangen bist- Oder auch noch keine Familienmitglieder mit Kindern, die schon in der Schule sind oder so, dann ist es schon noch schwierig zu verstehen und auch schwierig zu erklären, finde ich. Ja da hat es wie das Thema Integration abläuft. Jetzt aber ja mal schauen. Wir haben jetzt nächste Woche das Gespräch und ich ja, ich bin gespannt, wie sie das dann aufnehmen.</p>
Interview 5	96	<p>Aber für ihn ist einfach schwierig, das zu akzeptieren und zu verstehen: Was ist jetzt das Besondere? (...) Die Behinderung zu akzeptieren.</p>
Interview 5	118	<p>B5: (...) Ähm. Es ist- Du musst halt irgendwie versuchen, den Eltern zu erklären, wie du das Kind siehst, oder? Ihnen versuchen, diese Brille aufzusetzen, ohne dass du sie verletzt und sagst, dein Kind ähm- Also irgendwie muss wie die Gratwanderung finden zwischen ich bin ehrlich mit ihnen und sage ihnen, was ich für ein Gefühl habe oder was ich sehe, aber doch nicht sie verletzen, damit sie das Gefühl haben, mein Kind kann nichts. So. Ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung. Wie viel sagst du oder wie ehrlich bist du? Weil eigentlich musst du ehrlich sein. Du solltest die Familie auch nichts vorspielen. Und trotzdem irgendwie ja sie nicht verletzen, dass sie das Gefühl haben, oh ähm, das ist jetzt ganz etwas Schlimmes. Also. Sie sollen eben auch nicht das, ich finde, das Gefühl geben, dass Autismus oder diese Behinderung, die ein Kind hat, etwas Schlimmes ist oder etwas Schlechtes, sondern es ist einfach Besonderheiten und kann beeinträchtigend sein in gewissen Situationen, aber- Und ich glaube, wenn (...) ich versuche ihnen immer aufzuzeigen, was ähm sind die Schwierigkeiten von einem Kind mit Autismus oder das, was ihn beeinträchtigt in seinem Leben oder beeinträchtigen kann, später einmal oder auch schon jetzt- Weil sie ja eigentlich nur das Gute sehen so oder viel das Gute. Und trotzdem möchte ich ihnen ja nicht sagen: Ähm, oh, er hat Autismus. Das ist ganz schlimm, weil es muss ja nicht schl- also. Es ist sicher herausfordernd, aber es muss ja nicht schlimm sein. Das finde ich noch schwierig. Vor allem, wenn so, ja wenn</p>

		<p>sie das wie noch nicht so ganz akzeptiert haben oder noch nicht verstanden haben, vielleicht auch, was das bedeutet. Und ich möchte ja trotzdem ehrlich sein. Ich möchte ihnen nicht sagen: Ja, ja, Kindergarten, super, er kommt nächstes Jahr in den Kindergarten. Das wird toll. Weil wäre dann auch ehrlich- Ja, das finde ich auch schwierig so.</p>
Interview 5	130	<p>B5: (...) (...) Ja, im Prinzip (...) ich versuche ihnen aufzuzeigen, was sie gut machen. Und ähm es gab bei dieser Familie mehrere Beispiele, wo (...) sie irgendwo so in einem Muster gefangen waren und man konnte es immer wieder so probieren, ansprechen, aber erst, als sie von sich aus erzählen konnten: Oh, wir haben gemerkt, dass das nicht gut ist. Dann haben sie es geändert und dann mit viel Willen und viel (...) Energie. Aber erst, als sie quasi von sich aus wie gesagt haben, wir haben gemerkt oder eingesehen, dass das nicht gut ist. Und ob das zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, er musste alle Zähne oben operieren, also rausnehmen, weil die Milchzähne so schwarz waren und kaputt. Und weil er einfach immer viel Süßigkeiten bekommen hat und ihm in einer Flasche, also Schoppenflasche, irgendwelchen Saft oder Sirup. Und man konnte es immer wieder sagen: Ja, das wäre besser, Wasser, oder das ist nicht so gut. Und irgendwie ein paar Monate nach dieser Operation hat die Mutter mir erzählt, ähm, sie geben ihm jetzt nur noch Wasser zu trinken. Und seitdem sei das viel besser. Er schlafe jetzt in der Nacht durch und wir müssen nicht mehr so oft aufs WC. Äh, ja. Es war so, wir haben gemerkt, dass das ähm- Es ist sehr schön. Ich sage dann: Ja, super. Aber dass ich das schon lange probierte, ihnen irgendwie beizu- schonend beizubringen, das hat nichts genützt. Aber irgendwann habe ich bei ihnen keine Ahnung durch welches Erlebnis hat bei ihnen Klick gemacht und seitdem ist super. Einfach das ist so noch speziell an dieser Familie. Es gab noch mehrere Beispiele, wo sie- wo man immer versucht, schonend bei ihnen zu erklären, was sie machen sollten oder was gut und nicht gut ist. Und das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter und irgendwann macht es bei ihnen Klick. Sie verbinden das aber nicht mit mir, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie- Ja, schlussendlich ist ja egal. Also in dem Moment sage ich dann: Ja, super, super, dass ihr das gemerkt habt und super, dass ihr das umgestellt habt. Ich versuche dann, sie zu</p>

		bestätigen. Und nichts- Es gibt ihnen auch ein besseres Gefühl und stärkt sie dann auch, wenn ich ihnen sage: Das habt ihr super gemacht und nicht das habe ich euch ja gesagt. Das nützt ja dann in dem Moment nicht. Ich wollte euch schon ein halbes Jahr lang erzählen. So probiere ich die Ressourcen zu stärken, einfach in dem, was ich sehe. Die Familie macht gut und ähm genau das zu betonen und so sagen. Genau. Ähm.
Interview 5	134	B5: (...) (...) Ja, eigentlich hängt es davon ab, wie interessiert die Eltern sind. Finde ich. Also ich glaube, ich sage allen, ich finde es schön, wenn ihr dabei seid. Ich verstehe aber auch wenn ihr diese Stunde gerade nutzen möchtet, um etwas für euch zu machen, ist das auch in Ordnung. Dann tauschen wir am Schluss aus. Das sage ich allen gleich, versuche ich. Und dann ist wie bei denen, die dabei sind, die sind automatisch-beteiligen sich mehr. Und die, die sich alleine lassen mit dem Kind, die sind denn auch weniger interessiert am Schluss zum noch austauschen. Also merkt man schon auch ähm ähm, die Familien, die dabei sind während der Fördersequenz, die sind auch interessierter und tauschen mehr aus (...) automatisch (...), weil sie ja auch- sie sind ja dabei, wenn sie interessiert sind und nicht weil sie müssen. Ich sage ja niemandem, ihr müsst dabei sein. Ähm. Und bei den Familien, die eben nicht dabei sind, sondern irgendwo (...) Haushalt am Machen sind oder was auch immer (...) und auch sich nie blicken lassen, die sind dann am Schluss auch weniger interessiert am Austausch, fragen dann weniger nach so: Was hast du gemacht? oder Was sollen wir noch machen? Ähm.
Interview 5	136	B5: Ich glaube schon, dass das Interesse an der Arbeit oder an- Das Interesse daran, was kann man mit dem Kind machen? (...) Auch- Also einerseits das Interesse, was kann ich von dieser Person lernen oder was kann ich für mich mitnehmen? Glaube ich als Eltern ähm zum selber auch umsetzen. Äähm. (...) Genau. Die eigene Unsicherheit auch ein bisschen, je nachdem. Und ich glaube, fest davon abhã- Oder es ist auch fest davon abhängig, ob die Eltern sehen, dass das Kind einen Rückstand hat oder nicht. Dann die Eltern finden, ja, mir fällt es da nicht so gross auf, dass jetzt das Kind das noch nicht so gut kann, aber ja, dann arbeitest du mal mit dem Kind. Sie sind dann weniger interessiert oder motiviert

Anhang

		teilzunehmen wie die Eltern, die sehen ja das Kind oder das Kind hat diese Behinderung oder eine bestimmte Behinderung. Oder Eltern, die sehen, dass ihr Kind wirklich einen Rückstand hat. Sie sind dann eher interessiert an einem Austausch.
Interview 5	138	B5: Ähm (...) Nein, irgendwie- Ich glaube, es ist dann wie so ein bisschen eingespielt und dann ändert man das nicht mehr. Also (...) Wenn man quasi, ich weiss es auch nicht, vielleicht ein halbes Jahr mit dem Kind gearbeitet hat und den Eltern aufzeigen konnte: Das ist schwierig, das kann das Kind gut, aber das und das und das ist noch ein bisschen schwierig. (...) Dann sind sie nicht plötzlich dabei, weil sie das auch sehen, sondern es hat sich dann so wie ein bisschen ein Muster eingespielt und dann bleibt das so.
Interview 5	150	B5: Ja, ich finde im Alltag, dass ich es jetzt bei meinem ältesten sehe. Er ist vier Jahre und er kann gewisse Buchstaben nicht aussprechen. Und er hat eine sehr gute Sprache, aber die Aussprache ist schwierig und er geht jetzt in die Logopädie und die Logopädin gibt uns jede Woche Hausaufgaben. Sie gibt ein Spiel. Nichts Grosses, wirklich ein Spiel, was wir mit ihm üben sollen. Und schnell ist wieder eine Woche um und wir haben es einmal gemacht. Gerade wenn ich noch in den Tagen, in denen ich arbeite, mache ich am Abend nicht das Spiel mit ihm. Und das finde ich gerade auch mit eigenen Kindern- Das relativiert dann alles ein bisschen, auch die Erwartungen an die Eltern. Ich verstehe, wie schwierig das ist. Deshalb probiere ich-

Interventions-/HFE-bezogene Faktoren

Interview	Absn.	Code: Gelingensfaktoren (Intervention)
Interview 1	74	B1: Genau, so bei Familie X war das erfolgreich. Wenn jetzt die Mutter zum Beispiel gerade ich weiss es nicht was anderes geplant hatte für sich zu machen in der Zeit, dann habe ich da wie auch flexibel darauf reagieren müssen, weil das dann einfach nicht möglich gewesen ist, mit dem Jungen alleine rauszugehen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir halt jetzt was drin, wo die Mama einfach in unmittelbarer

Anhang

		Nähe dabei ist. Aber in den meisten Fällen ist es- ist es eigentlich möglich gewesen, als sie sich darauf eingelassen. Genau.
Interview 1	86	Und ich ich aber auch merke vor allem auch durch die Berufspraxis, dass ich viel mehr Sicherheit auch bekommen habe, eine sehr verbundene Beziehung zu haben, aber doch auf professioneller Ebene.
Interview 1	92	Und dann konnte ich ihnen wie an der Hörbanane erklären: Ja, es kann gut sein, dass sie hört, aber es kann sein, dass eben eingeschränkt hört, dass sie nicht alle Laute gleich wahrnehmen kann und dadurch Sprache für sie auch eher wieder schwierig ist, aufzunehmen. Nachdem ich die Mama das erklären konnten, anhand dieser Grafik, hat sie meines Erachtens oder meines Gefühls nach das verstanden oder besser nachvollziehen können und ist auch wieder mehr dazu bereit, auch die Hörgeräte einzusetzen. Es ist jetzt zwar aktuell so, dass sie noch mal angepasst werden und dass sie die aktuell nicht zu Hause hat, weil sie noch mal eben auf ihr Gehör angepasst werden, auf die Grösse, aber genau, dass da jetzt mehr wieder das Verständnis und auch die Bereitschaft ist, die Hörgeräte wirklich einzusetzen. Genau. Das ist Familie Y.
Interview 1	94	B1: Also ich merke bei Familie Y vor allen Dingen jetzt auch bei einer anderen Familie, wobei die eben keinen albanischen Hintergrund haben, sondern aus Sri Lanka kommen, aber trotzdem, dass einfach das Interesse an der Kultur, an den Gegebenheiten, an der Sprache, an den Lebensweisen, ja- ich habe wirklich das Interesse dran und frage auch vieles nach, wie man es in ihrer Kultur macht und warum. Und da merke ich einfach, dass sie da aufblühen und dass sie da, ja, sich öffnen können und sich ernst genommen fühlen, wenn sie dann von sich erzählen können. Und ja, das ist bei uns ja auch so, wenn jemand bei mir nachfragt, dann merke ich: Ah, okay, der interessiert sich wirklich für mich auch. Genau.
Interview 1	98	Was ich merke, ist, was auch sehr hilfreich ist, ist, ihnen wirklich Zeit zu geben und sich an der Zeit der Familie zu orientieren. Und eben nicht was überstülpen, sondern wirklich halt das dann auszuhalten. Wenn sie

		<p>dann einfach die Informationen oder Daten nicht weitergeben wollen, zu sagen. Also wirklich auch Verständnis zu zeigen, aber doch auch klar immer wieder zu zeigen, dass es ja einfach unterstützend gemeint ist. Eben. Zum Beispiel wie mit dem Meldeformular. Ich habe oft versucht bei Familie X zu sagen: Ich verstehe das. Es ist völlig in Ordnung. Sie sind die Eltern. Sie dürfen das entscheiden. Aber eben einfach zu sagen: Es ist nichts Schlimmes. Es gibt viele Familien, die die Unterstützung in Anspruch nehmen und es heisst nicht, dass das für immer der Fall sein muss. Es hilft einfach, den Einstieg zu erleichtern. Auch das ist immer wieder zu thematisieren und gleichzeitig aber auch zu sie nicht zu bedrängen damit. Genau.</p>
Interview 1	118	<p>B1: Umm. Das kann ich- Also das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, weil ich damit jetzt auch erst angefangen habe, die Tante vor allen Dingen mit einzubeziehen. Aber ich glaube schon. Also ich erlebe es so, dass die Mutter das als sehr, sehr positiv beschreibt und auch die Tante. Dass sie sehen: Hey, eben, es wird auch das Netzwerk drum herum wahrgenommen. Und ich fokussiere mich nicht nur auf die Eltern, die sowieso schon die Mutter, die sowieso schon wahnsinnig viel zu tun hat, sondern eben, dass man wie auch die anderen Ressourcen mit mit einbezieht. Oder auch die Schwester in der Früherziehung, die, wo die Mutter oftmals sagt: Ja, ach die, die freut sich immer schon so, wenn ich komme. Sie hätte schon gesagt, sie würde Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) lieben, die die Schwester. Ja wo, es einfach zeigt, dass die Mutter damit, wenn also ja, auch zufrieden ist und das schätzt, dass ich nicht nur mich auf das eine Kind quasi beziehe, sondern das Drumherum auch mit wahrnehme und berücksichtige. Genau, weil ich denke, sonst würde sie solche Aussagen nicht extra aufgreifen und betonen.</p>
Interview 1	120	<p>B1: (...) (...) Ummm. Also ich finde das auch wieder sehr individuell. Es kommt auch wieder stark auf die Situation drauf an, wenn die Mutter da selbst den Nutzen drin sieht, ist die Beteiligung sehr viel stärker, als wenn das für sie jetzt eher unklar ist. Also ich merke, dass es vor allem dann Unterschied macht, wenn ich die Eltern vorher wirklich im</p>

Anhang

		beratenden Gespräch auch noch mal über den Nutzen ihre Anteilnahme in der Situation und auch der Situation selbst. Warum genau wir das jetzt machen, was das bewirkt, dass da die Anteilnahme viel stärker ist und intensiver als wenn, ja, das jetzt einfach so spontan, sage ich mal, läuft, ohne dass ich die Eltern vorher gross aufgeklärt habe.
Interview 1	128	Und das ist eben das, was du auch schon gesagt hast. Einfach so schwierig ist da die Waage zu halten, dass wirklich so im Gleichgewicht. So haben- Weil wir haben ja doch unsere Vision, unsere Ziele im Hinterkopf und möchten das doch gerne oftmals vielleicht schneller vorantreiben und dabei dann auch mit Geduld und mit genug Zeit, den Familien zu begegnen, damit das Vertrauen einfach besteht. Damit man gemeinsam und in dem Tempo der Familie und des Kindes Dinge erreichen kann, wenn es vielleicht auch nicht dann die Dinge sind oder die Anzahl an Dingen, die man vielleicht selbst gern erreicht hätte. Würde ich sagen, ist manchmal weniger mehr. Wenn man überhaupt etwas erreichen kann gemeinsam. Das ist ja wie einfach sehr gewinnbringend, als wenn ich versuche, mein Ding durchzuprügeln und dann gar nichts erreiche. Ja, da einfach selbst zu sagen: Gut, wir gehen das Tempo der Familie und laufen dann so weit, wie wir es gemeinsam schaffen. Genau.
Interview 2	96	Dann das nächste Mal halt, Stopp. Jetzt müssen wir zusammen schauen, sonst ist es nicht hilfreich mit dem Kind.
Interview 2	102	Und dann beispielsweise so, dass ich relativ schnell war, das dann so, dass wir die Chance hatten, eine andere Kita kennenzulernen. Und da war für mich klar, ja, gut, okay, das ist am Abend um halb acht ein Gespräch. Klar, wenn das gewünscht wird, ich würde gerne die Mutter begleiten und der Vater hat die Kinder gehütet. Und so habe ich den Vater kennengelernt auf dem Parkplatz, weil er die Mutter hingefahren hat und die Kinder sassen beim grossen BMW. Und das war, glaube ich, wie ein Einstieg. Ich hatte gar nicht viel gemacht, aber dass ich da gekommen bin und dann für die Mutter aufgestieg- Also, ich habe dann für mich protokolliert und ich musste dann die Daten mit und dann ist es dem Vater: Ah, das war hilfreich. Auch für seine Frau. Und seither ist der

Anhang

		Kontakt da. Also manchmal spielen auch irgendwelche fast Zufälle, denke ich, dass so Vertrauen hergestellt werden kann.
Interview 2	104	B2: War so, dass wir, dass ich dann kürzlich bezüglich Meldeformular auch wieder- war selbstverständlich die Eltern waren da. Ich bin zu ihnen nach Hause gegangen. Der Vater war dabei und die konnten das ausfüllen. (...) Das ist gar kein Problem. Und manchmal gibt es solche Schlüssel- Schlüsselmomente, wo man sich erst im- Es waren mir, dann auch erst im Nachhinein bewusst, dass es das ausgelöst hatte. Und das ist dann hilfreich. Und manchmal dauert es einfach länger wie seit Jahren.
Interview 2	106	Und, und, und. Ich sage: Okay, jetzt schauen wir wieder was, was sind Vorteile, was sind auch Nachteile hier. Aber wenn sie hier leben möchten und weiterhin, dann müssen wir schauen, was mit den Gegebenheiten, die hier in der Schweiz sind- Das muss ich dann auch klar erläutern. Und dann geht es in der Regel. Ja, ja, ja.
Interview 2	120	B2: Ich habe gesagt, es wäre gut, dass der Junge, auch wenn wir jetzt eine Rückstellung die Ärztin dann beantragt, ich würde auch nicht unterstützen an der Rückstellung und gleichwohl ist es eine Chance, wenn der Junge sich mehr lösen kann. Vor allem auch jetzt. Die Mama ist jetzt wieder schwanger. Sie sind eher ältere Eltern und das könnte ganz schwierig sein, wenn das Kind nach wie vor auch jetzt ganz nah bei der Mama ist. Und dann kommt das Kleine. Also, dass er sich schon mehr gewohnt ist. Ah, ich kann mit anderen, ich kann mit- er geht auch in die Kita, ich kann mit anderen Leuten auch spielen, auch sein- Das ist auch gut. Das war, das kam da noch dazu. Die Schwangerschaft konnte ich ja auch erwähnen. Und dann nämlich auf Kita, auf Kindergarten, dass es Sinn machen könnte. Ja. Ja.
Interview 2	124	Und da ist aber ganz sicher, dass jetzt eine gute, eine gute Beziehung da ist, wo man aufbauen kann.
Interview 2	130	B2: Nein, bei der Familie Müller. Ich glaube wirklich, da war mir natürlich bewusst, ich- Weil mich da die Kinderärztin geholt hat. Das war schon Abbruch und dass ich da ganz schnell schauen muss, wie kann ich eine Beziehung herstellen. Und da hat geholfen, dass ich jetzt von meiner

Anhang

		<p>Person her passe ich wahrscheinlich zu der Familie eine gewisse Herzlichkeit, Spontanität, so von meiner Art, dass das hilfreich war. Und das war auch das Ziel der Kinderärztin, dass sie mich gefragt hat und mich gebeten hat: Du musst jetzt gleich auch noch einen Platz finden haben, um da einzusteigen. Und ich glaube, das hat geholfen.</p>
Interview 2	130	<p>Ich glaube, es hat auch geholfen, als ich das erste, das zweite Mal gekommen bin, ich hatte zwar schon meine Spielsachen da, aber haben gesehen: Vergiss es, ich muss mal schauen. Wo ist der Junge? Kann ich ihn irgendwie erreichen? Auf dem Autismus-Spektrum, Ess-Problematik, also nicht einfach. Und egal, was du meinst, einfach da sein und schauen, was braucht er jetzt gerade. Das hat dann bei der Mutter Vertrauen ausgelöst, also hervorgerufen, erzeugt, gesehen. Ich komme nicht mit: Jetzt sollte er das und das und das machen. Und das müssen wir doch jetzt. Wir haben diese Förderziele und wir müssen doch das erreichen, sondern müssen schauen: Wo ist das Kind? Was ist im Moment möglich? Was ist nicht möglich? Also sich einlassen auf (...) das Kind auf die Situation zu Hause. Und das hat geholfen, dass die Beziehung gut geworden ist.</p>
Interview 2	132	<p>B2: (...) Ich glaube auch, dass sie manchmal Neues, Neues sehen, was auch möglich ist. Das kann sein, was wir in der Küche machen könnten oder dass man ganz alltagsbezogen- Oder man kann etwas putzen oder man kann im Garten etwas machen, also- Ah, dass es auch noch Möglichkeiten wären, so- dass das Kind zum Handeln kommt.</p>
Interview 2	148	<p>B2: (...) (...) (...) Also nicht unbedingt, nein. Also, ich war auch offen. Also. Ich musste auch nicht zum vorauswissen, wer jetzt alles zu Hause ist. Also klar, wenn sie jetzt gerade ein- Wenn es circa zwölf Personen zu Hause waren, das wäre mir dann doch ein bisschen viel geworden, was das für das Kind auch zu viel wurde. Aber sonst war ich da sehr offen und das hat sie eigentlich auch bemerkt, dass das ja, wenn jemand da war, war jemand da. Wenn nicht, dann war's auch gut.</p>
Interview 2	156	<p>B2: Ich glaube schon, dass das kann helfen, dass- Es kann helfen, dass es dadurch eine stabile Beziehung ist, dass man- Also die Mutter fühlt sich</p>

		<p>dann abgeholt, wenn sie weiss: Ah, ich kenne auch jede Mama. Wir kennen uns gut. Wir wissen voneinander. Auch wenn sie etwas von (NAME DER BEFRAGTE) erzählt: Ah, das ist sie ja, die, die das da mitbringt. Es kann helfen, denke ich, und das kann Sicherheit geben. Ich denke, Sicherheit jetzt braucht, wenn es wieder zu Übergängen kommt. Also es ist für alle Eltern nicht so einfach, wenn das Kind in eine Institution kommt. Also Frühbereich, Eintritt Kindergarten. Das sind Übergänge, die nicht nur für die Kinder, nicht so einfach auch für Eltern. Und das hilft dann, wenn wenn sie sich- Ah, ja, hier unterstützt dies und das, das ist, das ist gut, da kannst du oder du kannst- Du kannst der Person auch vertrauen und sie das von ihrer Verwandtschaft auch. Das ist einfacher, als wenn wenn es gegenteilig ist. Das ist klar. Ich habe es jetzt (...) so, wenn ich jetzt albanische Eltern, habe ich es nie so erlebt, würde ich sagen. (...)</p>
Interview 3	52	<p>B3: (...) (...) Ja, ich denke, was für mich persönlich immer ein Erfolg ist, wenn wir eine gute Beziehung aufbauen konnten. Wenn das Vertrauen da ist. Gegenseitig. Wenn wir gegenseitig auch schwierige Themen ansprechen können. Oder wenn die Eltern das Vertrauen mir gegenüber haben, um auch schwierige Themen anzusprechen. Auch Emotionen zu deponieren. (...) (...) Ja. Ich denke auch wenn ich die Eltern darin unterstützen und begleiten kann im Umgang auch mit der Trauer. Wenn das Kind eine Beeinträchtigung hat im Umgang damit, dass es Unterstützung braucht. Ja, ich denke, wenn ich, wenn ich dort die Eltern unterstützen und abholen kann, ist das ja für mich ein Erfolg. Grundsätzlich. Eigentlich egal mit welchen Familien ich arbeite.</p>
Interview 3	92	<p>B3: Eigentlich wieder gleich, indem ich erzählt habe, wie ich arbeite, was mir weshalb wichtig ist. Und ich denke, die Mutter bringt auch von sich aus sehr viel mit. Sie beteiligt sich sehr aktiv. Ich glaube. Und ja, es brauchte eine Einladung. Und dann war für die Mutter das klar, dass sie sich beteiligen möchte.</p>
Interview 3	94	<p>B3: Ja, ich denke, die Eltern haben keine Vorstellung, was Heilpädagogische Früherziehung ist und wir können das im Prozess mit den Eltern selber definieren. Und ich habe den Eindruck, wenn ich den</p>

Anhang

		Eltern erzähle, dass wir eng mit ihnen zusammenarbeiten, dass es darum geht, dass wir gemeinsam schauen: Was braucht das Kind? Wie können wir das Kind unterstützen? Dass es wichtig ist, dass sie Inputs für ihren Alltag erhalten. Und dass die Eltern sehr gerne mitspielen können, ich sie gerne dabei habe, dann sind die Eltern sehr bereit, dabei zu sein und mitzuspielen. Und gab diesem- Den Rahmen können wir sehr gut vorgeben, in dem wie wir uns vorstellen, die Arbeit vorstellen, die Eltern aktiv einladen, dabei zu sein und sich zu beteiligen
Interview 3	96	Ich glaube auch, es gibt einfache Spiele, sich zu beteiligen. Und es gibt schwierige. Also mit einem Ball Spielen ist für die meisten Eltern einfacher. Oder wenn wir gemeinsam einen Teig kneten- Oder Kneten grundsätzlich ist etwas jeder- Jeder knetet mit, wenn Knete auf den Tisch legt. Ich glaube, das hat einen hohen Reiz. (lacht) Ja, ich glaube, mit dem Inhalt kann man schon auch den Eltern die Beteiligung gerade am Anfang erleichtern.
Interview 3	110	Ja. Ich denke, weil sie einfach mehr Informationen bekommt zum Verständnis auch. Zu verstehen: Woran müssen wir jetzt arbeiten? Was ist wichtig und warum ist das wichtig? Denn wir haben das vorher- Wir haben gemeinsam die Ziele vereinbart und die Ziele nochmals besprochen. Und nochmals besprochen, weshalb diese Ziele wichtig sind. Und ich denke, das Verständnis: Warum machen wir etwas, das hilft sicher sehr für die Bereitschaft, dies dann umzusetzen.
Interview 3	114	Aber nicht nur das. Ich denke einerseits, sie haben dann dem auch zugestimmt. Ich denke, einerseits haben sie verstanden, warum ich es wichtig finde.
Interview 3	116	B3: Ich glaube, die Beziehung war sehr wertschätzend gegenseitig.
Interview 3	120	B3: Unterstützend war ähm (lacht) na, die Übersetzungsass. Die hat viel geholfen in der Kommunikation. Unterstützend war sicher die Zeit. Zeit, sich kennenzulernen. Zeit, ja, Vertrauen aufzubauen. Ich denke, unterstützend ist immer auch Humor. Und wenn man eine gute Ebene hat.

Anhang

Interview 3	122	Ja, ich denke, ich selber kann sicher auch viel unterstützen über die Art der Kommunikation, über das Angebot, über vielleicht auch einfühlsam versuchen zu spüren, was die Eltern brauchen, ob sie noch Zeit brauchen, ob sie sich beteiligen können und möchten und wo die Beteiligung gut gelingen könnte. Und bei Eltern, die vielleicht weniger Spielerfahrung mitbringen oder denen das das Spiel, das freie Spiel schwerer fällt, vielleicht etwas strukturierter es anbieten.
Interview 3	144	B3: (...) Ja, ich denke schon. Ich denke, es gibt einen Zusammenhang. Ähm. Ja, weil wie schon beschrieben, die Eltern keine genaue Vorstellung von der Früherziehung haben, können wir die, die Fördersequenz sehr gestalten und die Vorstellung der Eltern sehr prägen. Wenn die Eltern mit mir gemeinsam die Erfahrung machen, dass wir zusammen mit dem Kind spielen, um das Kind zu fördern, dann gelingt die Beteiligung besser. Wenn das von Anfang an auch so ist.
Interview 3	146	B3: Ich denke für mich das einzige, ja, dass das sich von der Haltung her finde, jeder Mensch, jede Familie, jedes System ist einzigartig und man muss sich neu auf, auf jede Situation und jede Familie einlassen. (...) Und egal mit welcher Herkunft sehr sensibel für die individuellen Erfahrungen sein versuchen. Ja, Ja, ja.
Interview 4	86	B4: Sie schicken immer Videos anschliessend.
Interview 4	88	B4: Also, es hat nichts mit Marte Meo zu tun. Es ist einfach, dass ich den Eltern manchmal den Druck wegnehme und sage, bei den Kindern nun gut, das ist neu. Es braucht Zeit. Und dann erkläre ich den meistens immer so, ich gehe mal in die Erwachsenenwelt und sag immer bei dem Vater zum Beispiel: Schau, Sie haben ein neues Auto, oder das kommt frisch vom Autohändler. Manchmal ist es so, dass man- dass es Männer gibt, die sehen sofort innen ins Auto und nah schhht. Und als Frau muss man warten und dann fühlen sich die meisten Frauen bestätigt, oder? Und manche die, die warten erst mal und schauen sich das schöne Auto an und so sind unterschiedliche Charaktere und ihr Kind ist jetzt halt so, nehme ich es wahr. Und wenn man es jetzt einfach abwarten lässt und sich da vielleicht mit beschäftigt, dann kommt es nachher, oder? Und dann

		<p>mache ich mit den Eltern meistens immer so eine WhatsApp Gruppe, weil ich Termine abspreche. Dass die Väter auch wissen, wann ich da bin oder dass sie mir auch schreiben können und dann schicken sie mir nachher immer: Jetzt hat es funktioniert. Und dann schreiben sie mal, anschliessend ist es das. Und dann sage ich immer: Ja, genau. Ich gebe ihnen Sicherheit dadurch. Oder dass ich ihnen sage: Schau mal, jetzt schaut er, jetzt kann man genau das machen oder jetzt mal passiert es. Und ja, so halt. Ja, ganz einfache Beispiele.</p>
Interview 4	100	<p>B4: Ich merke, dass sie sich dann Gedanken machen, und ich merke das. Sie merken das- Also, ich habe das Gefühl, ich gebe ihnen dadurch das Gefühl, dass sie mir wichtig sind, und sie machen sich wirklich Gedanken. Ich gebe ihnen auch so reflektierende Aufgaben. Oder das ich sage in der WhatsApp Gruppe schau sich doch bitte noch mal das Video an von sowieso. Und dann müssen sie hoch scrollen und sie scrollen an den anderen Videos vorbei, oder? Und dann sehen sie, da konnte das ja unser Kind noch gar nicht. Und dann. Und dann sage ich ja, was ist denn der Unterschied von dem Video zu jetzt? Und wer hat das nachher letztlich eigentlich gemacht? Und dann würde ich sie eigentlich, dass sie merken: Ach ja, das macht ja Sinn, was wir hier alles machen. Also es ist wie die Zeit, die sich für ihr Kind nehmen, resultiert sich eigentlich, oder? Oder wenn es um Geld Ausgaben gibt geht, dann rechne ich ihnen das den Vätern meistens vor. Also was ist jetzt, was wägt ab und immer sehr wertschätzend. Also nie das ist die Blossstellen in ihren Angaben, sondern eher so erlebe ich hier, und das erlebe ich in allen anderen Familien nicht so. Und auch da merke ich, ich bin sehr drin, also auch da gehöre ich schon fast zur Familie. Also ich nehme dadurch einen ganz schweren- Also sie finden auch immer neue Namen für mich, also wenn ich in ihrer Rolle bin. Teacher oder so und ja, und ich sage ihnen immer was sie wollen, also ich sag immer, ihr müsst entscheiden oder ihr könnt jetzt den Weg gehen und dann machen wir das, wir machen das. Und dann fragen Sie ja, was ich machen würde, wenn das jetzt mein Kind wäre. Und dann sage ich vielleicht das und das hat dann damit zu tun. Und wenn sie sich nachher für was anderes entscheiden, oder manchmal weiss ich schon, sie würden jetzt mehr dahin tendieren, dann</p>

		<p>nehme ich den anderen Weg, damit sie den Weg gehen, oder? Und ich glaube, das wie verstanden zu haben, dass in den Familien sind nachher die Grosseltern ja eigentlich da und die würden eigentlich die Rolle übernehmen, die ich jetzt eigentlich habe, oder? So, das erlebe ich jetzt zum Beispiel bei Familien im Afrika aus dem Afrika ähnlich, oder? Und hier fehlt einfach so diese- (...) Dass sie dann wie zu ihren Eltern gehen, in der sind wir so sag ich jetzt mal, und da um Rat fragen und die ist halt nicht da, die Person, oder? Oder bei dem Vater zum Beispiel frage ich nachher, soll er seine Mutter fragen und wenn er sie nicht fragt, dann gebe ich ihm auch keine Antwort und dann testet er mich. Und dann sage ich einfach mal, wenn sie jetzt nicht nachgefragt haben, gebe ich keine Antwort. So, es erinnert mich sehr an den Unterricht, den ich gegeben habe. Aber sehr konsequent muss ich. Ja.</p>
Interview 4	112	<p>B4: Wenn ich die pädagogische Art nehme, dieses blumige Beschreiben, dann bleibt es sehr distanziert. Und dann gibt es keine Nähe, dann gibt es auch keine Beziehung. Dann gibt es so Behörden-, ein Behördenumgang. Und wenn ich aber diesen faktisch klar bin, also wenn ich diesen anderen Weg gehe, dann passiert sehr viel Nähe, sehr viel Klarheit, sehr viel Struktur, sehr viel Anteilnahme. Und dann passiert auch Förderung beim Kind.</p>
Interview 4	116	<p>B4: Weil ich da als (VORNAME DER BEFRAGTEN) entschieden habe und nicht mehr als Pädagogin. Also, da habe ich sehr klar Grenzen gesetzt. Und dann habe ich gemerkt, das wirkt. Und ich glaube, der Vater ist mir gegenüber- Also, der Vater ist von der Schule aus so beschrieben worden, mit der älteren Tochter und ähm dort spricht man ja mehr die blumige Sprache, also diese pädagogische Sprache, die man wenig versteht. Um was geht es jetzt, oder? Das ist so. Und ich glaube, es hat ihn emotional, weil er es nicht wie fassen konnte, was will ich jetzt sagen, oder? Und ich glaube, ich bin als Mensch auch mehr so, so klar benennend. Oder vielleicht macht das auch meine deutsche Sprache oder ich mich als Mensch. Und dadurch, dass er so wie impulsiv reagiert hat mit seinen Gefühlen, bin ich auch sehr klar gewesen und und und- Das war voll- Das war nicht mehr pädagogisch nett. So. Oder so, dieses</p>

Anhang

		<p>Schweizerdeutsch geht immer in der Fragestellung nach oben, oder? Und das Hochdeutsch ist meistens so klar, so dusch nach unten die Stimme. Oder das ist jetzt so, da gibt es gar keine Frage mehr, keine Diskussion. Ja. Das war, das war dann nachher auch für mich so: Oh Gott. Ist das überhaupt noch in Ordnung in meiner Arbeit? Ja.</p>
Interview 4	120	<p>B4: Es ist ja eher in der Bereich, das ich sehr klar benenne. Das so ist die Situation. Und dann male ich ihnen meistens ein Schaubild auf, die eigentlich meine Arbeit eingrenzt und meinem Auftrag, um ihnen zu zeigen, für den anderen Bereiche sind sie eigentlich zuständig. Also, das ist eine Stunde- Soll ich sie Ihnen kurz aufzeichnen?</p>
Interview 4	122	<p>B4: Darf ich? (Die befragte Person zeichnet ein Diagramm mit der Wachzeit des Kindes auf der y-Achse und den Wochentagen auf der x-Achse. Dann zeichnet sie ein Kästchen mit den Buchstaben FE an der Stelle, an der sich Dienstag und 10:00 Uhr entsprechen.) Als ich mal den Eltern meistens- Wenn beide da sind, dann sage ich immer, das ist von Montag bis Sonntag, oder? Und dann frage ich immer, wann stehen die Kinder meistens auf? Und dann sagen sie meistens so. Und dann sage ich immer auf den Kopf schreiben, das geht meistens in die Hose. Und dann sind manche so bis einundzwanzig Uhr wach. Und dann sage ich immer, wenn ich jetzt am Dienstag komme, von zehn bis elf Uhr, da kommt Frau (FAMILIENNAME DER BEFRAGTEN) oder oder (VORNAME DER BEFRAGTEN) in manchen Familien und der Rest ist das Kind eigentlich. Und dann nehme ich so meine Wichtigkeit heraus, oder? Und dann sage ich einfach, die andere Zeit ist das Kind bei ihnen, oder? Also meinem Rahmen hätte es einfach klein, im Gegensatz zu dem, wenn das Kind wach ist. Und das Einzige, was mein Auftrag ist, ist es zu überlegen, wann könnte man was noch vernetzen? Oder was könnten sie anbieten? Aber ich selbst mit einer Stunde, das ist nicht. Ob das hilft, das aufzuzeigen und zu zeigen, das Wichtige sind eigentlich sie und nicht ich. Ja.</p>
Interview 4	164	<p>B4: Als erstes möchte ich Danke sagen, weil mir jetzt was bewusst geworden ist. Und zwar ist es erst mal die Art, wie ich das Setting definiere. Und das andere ist, dass ich in diesen Familien mit</p>

		albanischem Hintergrund meine ganze Diplomierungskacke alles auf Seite legen kann, sondern da zählt nur, wer ich bin und und das ist so, als ob sie direkt wie in mein Herz schauen.
Interview 5	52	B5: Ähm. Erfolge. Also, es war- Ich habe jetzt ein ein Jahr mit ihm gearbeitet. Vorher hat meine Kollegin, glaube ich auch etwa ein Jahr und es war schon- stand schon da im Raum, hat er Autismus oder nicht? Und am Anfang waren die Eltern eher skeptisch zu mir. Und immer wieder- Ich habe sie immer wieder angesprochen, das ist auffällig, das fällt mir auf und so. Und dann waren sie dann eigentlich einverstanden mit einer Abklärung. Das ist so ein- Aber ob das jetzt nur mein Erfolg ist? Ja, das ist auf jeden Fall gut gewesen, dass sie da wirklich einverstanden waren.
Interview 5	102	B5: (...) Also, ich glaube- (...) Ähm, es gab bei dieser Familie eben viele schwierige Dinge, die einfach mal angesprochen werden mussten. Mit der ganzen Abklärung, was bedeutet das? Und so. Ähm. Das finde ich- Es war eine herausfordernde Situation und ich glaube, durch das, dass ich- Ich bin nicht von der Person nicht eine, die beim ersten Treffen sagt: Ui, dieses Kind hat sicher Autismus, der schaut einem ja nie an oder so. Ich warte immer einen Moment. Ich ich lerne zuerst kennen und dann- Mir ist wichtig, dass man eben Vertrauen aufbaut, eine Beziehung aufbauen kann und dann kann man auch schwierige Dinge ansprechen. Ich bin da immer eher so ein bisschen vorsichtiger und langsamer unterwegs als andere. Aber ich glaube, es lohnt sich irgendwie auch. Ähm. Wie wenn ich, wenn ich am erst- Wenn das auch bei mir- Wenn jemand das erste Mal zu mir nach Hause kommen würde und sagt: Dein Kind hat ja- Kann er das nicht oder er hat das, dann würde ich auch eher so finden, hm- auf Distanz gehen. Wenn du aber die Person besser kennst und so weiss, die meint es gut mit einem und so, dann kann man ja besser akzeptieren, wenn etwas ja- Genau. Und was- Ähm. Dass einfach, dass das Wichtigste ist, die Beziehung aufbauen. Und dann kann man auch so herausfordernde Sachen besser meistern.
Interview 5	104	B5: (...) (...) Huh. Also ich finde einfach, dass das Wichtigste ist, dass man die Eltern ernst nimmt. Dass man schaut, wie oder- die Eltern auch wahrnimmt. Und eben nur ein bisschen, ich finde, zurückhalten ist nicht

		schlecht. So muss ich dich kennenlernen. Zeigen, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen helfen will. Und nicht einfach so so kommt und sagt, so jetzt bin ich da und ich weiss, ihr müsst nur das machen und dann ist alles gut. Einfach so. Ich finde, solche Dinge helfen so von der- Mehr empathisch sein. Ähm, ja. Wenn es solche Dinge helfen, eine Beziehung aufzubauen.
--	--	--

Interview	Absn.	Code: Herausforderungen (Intervention)
Interview 1	42	B1: Also, ich habe- Mir fällt konkret eine Familie ein, wo es sehr, sehr schwierig gelaufen ist. Ich muss dazu sagen, ich bin da auch noch ganz neu in der Früherziehung generell gewesen. Also mir hat auch noch Erfahrung gefehlt, vielleicht jetzt gerade in der Zeit.
Interview 1	86	B1: Also bei Familie X habe ich es schon gesagt, fand ich es recht schwierig dadurch, dass mir einfach generell der Job noch sehr neu war und ja alle Thematiken noch recht neu waren und ich noch eher unsicher war, was also was genau zu meinen Aufgaben gehört und generell, was ich, was ich darf, was ich nicht darf. Und eben dann auch noch eben eine fremde Kultur, wo ja auch noch mal Einstellungen und Werte anders sind, würde ich sagen, war die Beziehung eher distanzierter.
Interview 1	120	Und doch finde ich es beides nötig und manchmal auch nur möglich, dass ich manchmal nicht die Zeit habe, der Mutter vorher lang und breit zu erklären, warum vielleicht die Dinge so sind. Und dann merke ich, dass ja in der Interaktion und merkt dann: Okay, ist es vielleicht doch wichtig, erst noch mal mich hinzusetzen, mit den Eltern und zu besprechen, warum genau was gemacht wird gerade, damit sie den Sinn dahinter wirklich sehen. Genau.
Interview 1	128	Und das ist eben das, was du auch schon gesagt hast. Einfach so schwierig ist da die Waage zu halten, dass wirklich so im Gleichgewicht. So haben- Weil wir haben ja doch unsere Vision, unsere Ziele im Hinterkopf und möchten das doch gerne oftmals vielleicht schneller vorantreiben und dabei dann auch mit Geduld und mit genug Zeit, den Familien zu begegnen, damit das Vertrauen einfach besteht. Damit man

		<p>gemeinsam und in dem Tempo der Familie und des Kindes Dinge erreichen kann, wenn es vielleicht auch nicht dann die Dinge sind oder die Anzahl an Dingen, die man vielleicht selbst gern erreicht hätte.</p> <p>Würde ich sagen, ist manchmal weniger mehr. Wenn man überhaupt etwas erreichen kann gemeinsam. Das ist ja wie einfach sehr gewinnbringend, als wenn ich versuche, mein Ding durchzuprügeln und dann gar nichts erreiche. Ja, da einfach selbst zu sagen: Gut, wir gehen das Tempo der Familie und laufen dann so weit, wie wir es gemeinsam schaffen. Genau.</p>
Interview 3	114	<p>B3: (lacht) Weil einerseits war es für mich das erste Gespräch dieser Art war. Das war noch ziemlich früh in meiner Arbeit. (...) Und weil es für die Eltern am Anfang schwierig war, zu verstehen, warum das sinnvoll sein könnte. Und ich denke, weil ich noch nicht so viel Erfahrung hatte. Ich weiss auch nicht, wie gut ich ihnen das erklären konnte. Also die Informationen, die sie gebraucht hätten, ich weiss nicht, ob ich ihnen alle Informationen geben konnte.</p>
Interview 3	124	<p>B3: Ähm, ich denke grundsätzlich alles was mit Druck zu tun hat, wenn die Eltern sich unter Druck gesetzt fühlen von mir oder die Situation. (...) Stressig oder oder erzwungen wirkt. Also wenn die Freiwilligkeit nicht da ist. Ich denke auch, wenn sich die Eltern beobachtet fühlen und bewertet. Es ist- Einerseits ist es- Wir sind zusammen in einer Situation. Es ist klar, dass den Eltern ist bewusst, dass ich da bin und dass ich das auch sehe. Aber ich denke, ja, nein, wir sind bei hinderlich. (lacht) Ich denke, das ist hinderlich, wenn sie sich bewertet fühlen. Ähm. (...) Ja. Wenn sie sich nicht intuitiv eingeben können und ich bestimme, wie oder was.</p>
Interview 4	68	<p>B4: Aber da kommt jetzt meine Geografie dazu. (...) Kosovo, Albanien. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da eine komplette Bildungslücke, weil ich merke, mich übersteigern das im Kopf durch diesen ganzen Krieg, wer gehört wohin. Und da merke ich, da bin ich selbst überfordert mit der Situation. Und zwar aus meiner eigenen Schulzeit noch. Und das gebe ich auch immer zurück in den Familien. Ich kann mir das auf Google Maps alles anschauen, aber ich kann mich nicht zu den Themen</p>

Anhang

		<p>äussern. Das fällt mir sehr schwer. Dann ja. Ich akzeptiere einfach die Situation und mehr kann ich- Das habe ich auch schon als Lehrerin so gemacht, dass ich sage, ich habe da eine Bildungslücke und die kann ich von der Grösse her nicht schliessen. Es fällt mir wirklich sehr schwer.</p>
Interview 4	70	<p>B4: Bei der von mir, wo die Nina drin war, da habe ich zum Beispiel einen Riesenkonflikt ausgelöst, weil ich die Familie zu einem falschen Land zugeordnet habe. Und dann haben sie mir gesagt, sie sind keine- Und dann ist eine riesengrosse Sache entstanden und ich habe einfach gesagt, das liegt an meiner Unwissenheit, an meiner, meiner Bildung. Ich habe dann Bildungsfehler. Also ich habe da wirklich eine Lücke und es liegt nicht dran, dass ich sie nicht gerne habe, sondern ich muss es von ihnen genau hören, dass sie es genau auf der Karte suchen kann.</p>
Interview 4	118	<p>B4: Genau diese pädagogische Sprache. Diese Beratungs-, diese nette Beratungssprache. Eigentlich verstehen sie doch. Und ah ja.</p>
Interview 4	136	<p>Und das finde ich so- Da finde- Ich denke, die HFE mit ihren jetzigen Kontakten oder mit ihren Konzepten finde ich zu klein, oder?</p>
Interview 5	52	<p>Und dann ist halt mal ein bisschen das Problem, dass der Kinderarzt die Anmeldung vergessen hat. Und das ging dann ein halbes Jahr. Als es ist, ich musste da drei, vier Mal anrufen, bis es endlich gemacht haben. Ja.</p>
Interview 5	66	<p>Sonst haben sie einfach die Kinderärztin. Aber da sind sie sehr skeptisch, weil es eben schon viele- Sie fühlen sich- Sie fühlen sich nicht immer so gut aufgehoben. Es gab noch zwei, drei andere Situationen. Jetzt, abgesehen von dem, dass sie vergessen haben, ihn anzumelden. Gab es vorher irgendwie eine Situation, wo er krank war und sie wollten einen Termin. Und dann hatten die gesagt, sie haben keine Zeit, wo sie dann finden, da gehe ich nie mehr hin. Aber trotzdem haben sie dann nicht gewechselt. Ähm. Ja, das ist- Es ist- Sie fühlen sich schnell nicht verstanden, habe ich das Gefühl.</p>
Interview 5	106	<p>B5: Hm. (...) (...) Bei ihnen (...) glaube ich nicht, dass- (...) Sie haben nichts Spezielles. Das. Ich weiss es nicht, ob- Wenn ich anders reagiert hätte, ob sie dann vielleicht noch offener wären oder so, keine Ahnung.</p>

Interview 5	138	Und ich (...) ja, wenn ich nicht das Gefühl habe und ich spreche das dann bis jetzt meistens auch nicht an. Ich könnte es ja auch mal ansprechen und sagen: Ich würde es gut finden, wenn ihr dabei seid bei der Fördersequenz, um besser zu sehen, was ich mit ihm mache. So, a la Modell lernen. Das spreche ich dann fast nicht an. Das müsste ich bei mir noch verbessern, wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt wirklich wichtig.
Interview 5	140	B5: Ich habe bis jetzt noch nie überlegt. Aber ja, das müsste ich mir- Jetzt ist es so, dass ich bei dieser einen Familie, bei der Bauernhoffamilie, wo es gut wäre, wenn sie vielleicht ab und zu sehen, wie ich mit dem Kind arbeite. Ist es jetzt so, dass ich noch ein-, zweimal gehe und nachher habe ich Babypause, dann- (...) Also, dann schiebt man es wie weg. Es lohnt sich jetzt nicht mehr. (...) Und man ja- Aber ja das ist noch etwas Gutes zum sich das Bewusstsein. Man könnte das ja auch ähm wie ändern oder mal wieder ansprechen. Wie wollen wir die Zusammenarbeit weiterführen? Und wenn wir mal abmachen, dass wir alle zwei Wochen zusammen eine Stunde machen oder so- (...) Ja.
Interview 5	142	B5: Ja, erst mal ist man ja auch ein bisschen beobachtet, wenn denn die Eltern dabei sind.

Institutions-/Gesellschaftsbezogene Faktoren

Interview	Absn.	Code: Gelingensfaktoren (Institution)
Interview 2	120	B2: Ich habe gesagt, es wäre gut, dass der Junge, auch wenn wir jetzt eine Rückstellung die Ärztin dann beantragt, ich würde auch nicht unterstützen an der Rückstellung und gleichwohl ist es eine Chance, wenn der Junge sich mehr lösen kann. Vor allem auch jetzt. Die Mama ist jetzt wieder schwanger. Sie sind eher ältere Eltern und das könnte ganz schwierig sein, wenn das Kind nach wie vor auch jetzt ganz nah bei der Mama ist. Und dann kommt das Kleine. Also, dass er sich schon mehr sich gewohnt ist. Ah, ich kann mit anderen, ich kann mit- er geht auch in die Kita, ich kann mit anderen Leuten auch spielen, auch sein- Das ist auch gut. Das war, das kam da noch dazu. Die Schwangerschaft konnte

Anhang

		ich ja auch erwähnen. Und dann nämlich auf Kita, auf Kindergarten, dass es Sinn machen könnte. Ja. Ja.
--	--	--

Interview	Absn.	Code: Herausforderungen (Institution)
Interview 1	54	Ich weiss leider im Nachhinein nicht, wie es ausgegangen ist, weil ich nicht weiterhin eingeladen wurde zu Gesprächen.
Interview 1	98	B1: Genau. Also sie hat schon- War ich, glaube ich, am Schluss so ihre Vertrauensperson, als es dann auch mit dem Kindergarten, im Kindergarten (...) war. Da bin ich eben zu einem Gespräch- war ich schon noch mit dabei, aber dann wurde ich von Seiten des Kindergartens eben nicht mehr eingeladen. Was ich extrem schade gefunden habe, weil ich sehr mein Interesse bekundet habe daran, noch mit beteiligt zu sein und einfach auch für die Mutter dort zu sein. Und das war, glaube ich, für das Vertrauen von der Familie nun auch wieder schwierig ins System. Also, dass sie da wie so ein Vertrauensbruch quasi erleben mussten. Genau.
Interview 2	58	Es gab natürlich schon auch die Situation, wo ich sehen musste, die Eltern brauchen einfach Zeit. Und im Moment ist das noch Ablehnung gegenüber weiteren Massnahmen, wenn es um Kindergarten ging. Das ist nicht möglich und dann auch nicht zu stark Druck zu machen. Also das hat dann immer Gegendruck erzeugt, dass man halt bisschen auf die Zeit arbeiten lassen muss. Ja, ja, ja, das finde ich, ja.
Interview 3	54	Ich denke, dort den Prozess in der Geschwindigkeit der Eltern mitgehen zu können und gleichzeitig der Eintritt in den Kindergarten, der dann teilweise diesen Prozess etwas beschleunigen muss, weil man schauen muss, welche Unterstützung benötigt es trotzdem, dass manchmal nicht die Zeit gegeben werden kann, die die Eltern eigentlich bräuchten in ihrem Prozess.
Interview 3	56	Wir hatten grosse Sprachbarrieren und der Vertrauensaufbau brauchte viel Zeit und (...) als dann das Vertrauen da war und und sie sich mir geöffnet hat, war dann schon der Kindergarteneintritt da und wir hatten

		nicht mehr so viel Zeit, um an den Themen zu arbeiten, die auch schwierig waren im Alltag
Interview 3	56	Ja, und ich denke, dort war sicher auch die- Die Scham in der Öffentlichkeit war schon ein schwieriges Thema auch. Ich denke auch kulturell teilweise noch anders geprägt mit wie viel Scham, dass das verbunden ist oder wie es gesellschaftlich anerkannt ist, ein Kind mit Beeinträchtigung zu haben. Und wenn das Kind dann sich anders verhält als die anderen Kinder auf dem Spielplatz zum Beispiel- Und dort war die Schwierigkeit, dass wir nachher nicht mehr viel Zeit hatten, um an diesen Themen zu arbeiten.
Interview 3	58	B3: Also. Ich weiss einfach, dass es im albanischen Bereich, glaube ich, noch eine grössere Stigmatisierung ist, wenn ein Kind nicht der Norm entspricht. Ich denke, auch in unserer Gesellschaft ist es ein grosses Stigma, ist das schwierig zu akzeptieren. Und dort denke ich auch und- denn es- Ich hatte das Gefühl, was in der Wohnung ist, das war in Ordnung. Aber wenn es auffällt, wenn man merkt nach aussen, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt, das war ein schwieriger Prozess für die Mutter, den ich dann auch nicht ausreichend begleiten konnte, weil nachher der Übertritt stattgefunden hat und ich die Arbeit beenden musste. Ich denke auch, das ist ein Prozess, der nicht aufhört. Der wird noch lange weitergehen. Aber ich hätte die Mutter dort gerne mehr begleitet. Aber ich, ja, ich denke, es ist ein Prozess, der alle Eltern auch betrifft, die mit den Reaktionen der Öffentlichkeit umgehen zu müssen. Ja, das ist sicher eine grosse Herausforderung grundsätzlich.
Interview 4	136	Und dann wird da- Und hier in der Schweiz möchte man oftmals, dass nach dem alten Bild noch was ja noch irgendwo verankert ist, dass die Frauen vor allem zu den Kindern gucken, oder? Und dann passiert ja schon eine Bildungsungerechtigkeit, oder? Ohne dass es eigentlich schon losgegangen ist, oder?
Interview 5	54	B5: Ja. Und jetzt die schwierigste Zeit kommt halt jetzt. Er kommt eigentlich in den Kindergarten im August. Und wir haben nächste Woche ein Gespräch: Wie kann das aussehen im Kindergarten? Und eigentlich

Anhang

		wollte ich mit ihnen die Sonderschule noch anschauen, dass sie wie alle Möglichkeiten sehen: Was gibt es bei uns? Und da haben sie gesagt, sie wollen nicht, weil sie, ja- Ich glaube, sie stellen sich vor, das sind alles so Kinder mit Behinderung. Und unser Kind ist ja nicht behindert. Ähm, genau das ist so ein Misserfolg. Aber ja, mal schauen, wie das Gespräch wird.
--	--	--

Kindbezogene Faktoren

Interview	Absn.	Code: Gelingensfaktoren (Kind)
Interview 1	124	B1: Ich glaube, der Unterschied ist- Bei Familie Y ist die Beeinträchtigung des Kindes sichtbar und ganz eindeutig und klar, dass das Kind schwer beeinträchtigt ist.
Interview 3	84	B3: Ähm. Also es hatten beide Kinder noch keine Diagnose. Und bei Familie H. ist da der Junge eine leichte Entwicklungsverzögerung und hat auch sehr grosse Fortschritte gemacht in diesem Jahr der Zusammenarbeit.
Interview 3	120	Unterstützend ist, wenn das Kind motiviert ist und Freude zeigt. Sehr unterstützend sind Fortschritte des Kindes auch, die etwas mit meiner Arbeit zu tun haben oder nicht. Ich denke, dass ja wenn die Eltern sehen, es passiert etwas und das Kind lernt etwas und es ist mit Freude dabei.
Interview 3	122	Die Kinder können sehr unterstützend sein. (lacht) Wenn sie die Eltern aktiv einbeziehen, aktiv einladen.

Interview	Absn.	Code: Herausforderungen (Kind)
Interview 1	124	Und bei Familie X ist es eben nicht so eindeutig auf den ersten Blick sichtbar gewesen.
Interview 3	86	B3: Ja, ja, ja. Und bei Familie M. ist die- Also er wurde angemeldet zu einer entwicklungspädiatrischen Abklärung, aber wegen den Wartezeiten

Anhang

		ist hier noch nicht stattgefunden und er ist sicher deutlicher in der Entwicklung verzögert.
Interview 5	74	B5: Ja, schon eine grosse Rolle, weil halt mit dem Kind, wenn einerseits die Sprache- Sprachbarriere da ist und auch halt mit dem Autismus, ist es sowieso schwierig an ihn heranzukommen.